

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АУДИТУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Збірник V Міжнародної
науково-практичної
Інтернет-конференції

2025

18 листопада 2025 р
Херсон - Хмельницький

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Херсонський національний технічний університет
Академія економічної освіти Молдови (ASEM) (Молдова)
Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)
Вроцлавський економічний університет (Польща)
Хмельницький національний університет
Державний торговельно-економічний університет
Одеський національний технологічний університет

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**V Міжнародної
науково-практичної Інтернет-конференції**

***«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АУДИТУ,
ОПОДАТКУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ
В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»***

**18 листопада 2025 р.
Херсон - Хмельницький**

*Рекомендовано до друку Науково-технічною радою
Херсонського національного технічного університету
(протокол № 4 від 19 грудня 2025 року)*

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету:

Олена ЧЕПЕЛЮК – д.т.н., професор, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, ректор Херсонського національного технічного університету, м. Хмельницький, Україна.

Заступник голови оргкомітету:

Лариса СІДЕЛЬНИКОВА – д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету, м. Хмельницький, Україна.

Члени оргкомітету:

Деніс ВОСТРИКОВ – д-р, доцент, факультет фінансів, АSEM (Молдова);

Лілія ГРИГОРОЙ – д-р, доцент, факультет бухгалтерського обліку, АSEM (Молдова);

Нато ДЖАБНІДЗЕ – заступник декана, к.е.н., асистент-професор, факультет економіки та бізнесу, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія);

Ліліана ЛАЗАРІ – д-р, доцент, факультет бухгалтерського обліку, АSEM (Молдова);

Тетяна КАНЄВА – д.е.н., професор, декан факультету фінансів та обліку Державного торговельно-економічного університету;

Валерій НЕМЧЕНКО – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Одеського національного технологічного університету;

Ольга САРАПІНА – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету;

Лариса СКОРОБОГАТА – к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету;

Олена ВОЛКОВА – к.е.н., доцент, декан факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету;

Юрій БЕЗДІТКО – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету;

Олена ЄРЕМЯН – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету (*координатор конференції*);

Олена НОВОСЬОЛОВА – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету;

Тетяна ПІНЧУК – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету;

Оксана ПОСАДНЄВА – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету;

Таміла ЧИЖОВА – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету;

Тетяна ШРАМ – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету.

С 91 Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : матеріали V Міжнар. наук.–практ. Інтернет-конф. (18 листопада 2025 р., м. Херсон – м. Хмельницький) – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2025. – 558 с.

ISBN 978-617-8187-66-8 (електронне видання)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18015157>

У збірнику представлені матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої сучасним проблемам і перспективам розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу, що відбулася 18 листопада 2025 року.

Призначений для науковців, практиків, викладачів з обліку, аудиту, оподаткування, аналізу, фінансів та економіки, а також є корисним для аспірантів і здобувачів.

Роботи друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, яка надана в рукописах, та може не розділяти поглядів авторів на ті чи інші питання.

УДК 657.05(082)

З М І С Т

СЕКЦІЯ 1 «СУЧАСНИЙ ОБЛІК: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

<i>Nederița A. D., Doctor of Economics, Professor</i> <i>Grabarovschi L. V., Ph.D, Associate Professor</i> <i>Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova</i> Accounting for goodwill: overview of national and international practices	21
<i>Голуб Н. О., к.е.н., доцент,</i> <i>Скиба С. І., здобувач</i> <i>Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя, Україна</i> Інвентаризація основних засобів: проблеми та перспективи у сучасних умовах	26
<i>Гребінська С. І., к.е.н, доцент,</i> <i>Мельничук В. О., здобувач</i> <i>Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Хмельницький, Україна</i> Розвиток внутрішнього контролю в бюджетних установах згідно з міжнародними стандартами	29
<i>Єремян О. М., к.е.н., доцент,</i> <i>Кудля А. А., здобувач</i> <i>Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна</i> Оцінка фінансових активів підприємства відповідно до міжнародної та національної облікової практики	32
<i>Єремян О. М., к.е.н., доцент,</i> <i>Ярошенко А. В., здобувач</i> <i>Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна</i> Особливості проведення інвентаризації основних засобів в умовах військового стану	35
<i>Зарудна Н. Я., к.е.н., доцент,</i> <i>Кохан І. В., здобувач</i> <i>Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна</i> Впровадження МСФЗ в Україні: виклики, перспективи та шляхи гармонізації національної облікової системи	38
<i>Ісанишина Г. Ю., ст. викладач</i> <i>Донбаська державна машинобудівна академія, м. Тернопіль, Україна</i> Трансформація фінансової звітності в умовах диджиталізації	41
<i>Ісанишина Г. Ю., ст. викладач,</i> <i>Матвєєва А. С., здобувач</i> <i>Донбаська державна машинобудівна академія, м. Тернопіль, Україна</i> Виклики та перспективи впровадження ESG-обліку у практику вітчизняних підприємств	46
<i>Крупка Я. Д., д.е.н., професор,</i> <i>Задорожний С. В., здобувач</i> <i>Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна</i> Особливі підходи в обліку автотранспортних перевезень	50

<p>Лабунська С. В., д.е.н., професор, Підвербна С. В., здобувач Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна Організація обліково-аналітичного супроводу оцінки ефективності використання основних засобів на підприємстві</p>	52
<p>Макарович В. К., д.е.н., доцент, Леврінц Ю. Ю., здобувач Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II, м. Берегове, Україна Гармонізація національної системи обліку запасів в Україні з вимогами МСБО 2 «Запаси»</p>	55
<p>Малиновська К. О., к.е.н., викладач, Ковальчук Є. В., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир, Україна Проблеми ведення оціночної діяльності</p>	58
<p>Марчук У. О., к.е.н., доцент Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна Комплексна оцінка ризику діяльності підприємств виноробної галузі в системі обліку та контролю</p>	61
<p>Михайловина С. О., к.е.н., доцент Уманський національний університет, м. Умань, Україна Облік і контроль екологічного податку в умовах євроінтеграції та зеленої трансформації економіки</p>	63
<p>Мірошниченко О. В., к.е.н., доцент, Лутай А. О., здобувач Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету, м. Суми, Україна Особливості визнання та класифікації нематеріальних активів відповідно до П(С)БО та МСФЗ</p>	65
<p>Мірошниченко О. В., к.е.н., доцент, Цирулик В. О., здобувач Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету, м. Суми, Україна Організаційно-методичні засади організації обліку та контролю витрат з оплати праці</p>	69
<p>Мокієнко Т. В., к.е.н., доцент, Пархоменко С. С., здобувач Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна Облік операційних витрат в умовах сталого розвитку</p>	74
<p>Нестерук Г. В., викладач, Гладій А. Л., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Хмельницький, Україна Еволюція бухгалтерського обліку: від класичних до цифрових підходів</p>	77
<p>Овчарова Н. В., к.е.н., доцент, Варуха А. В., здобувач Сумський державний університет, м. Суми, Україна Особливості обліку розрахунків з іноземними постачальниками</p>	81

<p>Пінчук Т. А., к.е.н., доцент, Мороз С. О., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Роль облікової політики у формуванні фінансової культури та репутації благодійних організацій</p>	83
<p>Протасов В. В., викладач Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир, Україна Особливості заповнення звіту про рух лісопродукції</p>	87
<p>Протасов В. В., викладач, Гольчевська А. Е., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир, Україна Особливості заповнення акту про розбіжності</p>	90
<p>Протасов В. В., викладач, Ємець А. В., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир, Україна Документальне оформлення руху зворотної тари</p>	92
<p>Протасов В. В., викладач, Мішук В. Ю., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир, Україна Особливості оплати праці медичних сестер</p>	95
<p>Протасов В. В., викладач, Хлинін О. Д., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир, Україна Документальне оформлення відхилень при прийманні товарно-матеріальних цінностей</p>	97
<p>Протасов В. В., викладач, Хробуст М. О., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир, Україна Особливості оплати праці робітників будинку культури</p>	99
<p>Протасов В. В., викладач, Цирюк І. В., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир, Україна Особливості заповнення протоколу інвентаризаційної комісії</p>	101
<p>Ратушина О. П., к.е.н., доцент Уманський національний університет, м. Умань, Україна Вплив цифровізації на організацію бухгалтерського обліку</p>	103
<p>Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент, Прокоф'єв С. Г., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Цифрова трансформація обліку та вартісного вимірювання</p>	105

<p>Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент, Худоян Г. К., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Взаємодія податкового та бухгалтерського обліку: нормативні вимоги та проблеми гармонізації</p>	108
<p>Склярук І. П., к.е.н., доцент, Рудик Д. В., здобувач Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна Особливості обліку ЄСВ як механізму соціального забезпечення</p>	111
<p>Сьомченко В. В., к.е.н., доцент, Маніца В. В., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Проблемні аспекти обліку основних засобів за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності</p>	114
<p>Удодова Я. В., к.е.н., доцент, Дрига В. В., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Особливості експертизи облікових документів у період криз та форс-мажорних ситуацій</p>	116
<p>Ходзицька В. В., к.е.н., доцент Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна Вдосконалення звітності про рух грошових коштів: проєкт РМСБО з аналізу звіту</p>	119
<p>Чорна Н. П., д.е.н., професор, Ярмолюк А. В., здобувач, Рудчик Р. В., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Сучасні проблеми обліку фінансових результатів підприємства</p>	120
<p>Шот А. П., к.е.н., доцент, Козік М. Р., здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна Облік і оподаткування волонтерської діяльності: сучасний стан і напрями вдосконалення</p>	122
<p>Шрам Т. В., к.е.н., доцент, Замотєвська К. Г., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Фінансовий результат як облікова категорія: методи визнання та проблеми достовірності відображення</p>	126
<p>Шрам Т. В., к.е.н., доцент, Штанько Н. В., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Дискусійні питання обліку відсотків за кредитами</p>	129

СЕКЦІЯ 2 «МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ У СФЕРІ АУДИТУ»

<p>Винницький Т. І., аспірант Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів, Україна Сучасні підходи до організації внутрішнього контролю бізнес-процесів дистрибуційних компаній</p>	132
--	-----

<p>Дубініна М. В., д.е.н., професор, Зерницька К. О., здобувач Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна Вплив міжнародної інтеграції на підвищення якості аудиторських послуг в Україні</p>	134
<p>Зарудна Н. Я., к.е.н., доцент, Бурка Д. В., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Розвиток вітчизняної системи аудиту на інтеграційних засадах</p>	137
<p>Крот Ю. М., к.е.н., доцент, Гвоздівська А. Л., здобувач Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна Аудит відповідності підприємства критеріям резидента Дія.City: організаційно-методичні аспекти</p>	140
<p>Найденко О. Є., к.е.н., доцент, Самчук К. В., здобувач Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна Удосконалення діяльності авторизованих економічних операторів</p>	142
<p>Нестерук Г. В., викладач, Кот А. М., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Хмельницький, Україна Роль аудиту у забезпеченні фінансової безпеки підприємства</p>	147
<p>Пінчук Т. А., к.е.н., доцент, Михайлова Н. В., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Організація та впровадження внутрішнього контролю управління персоналом</p>	150
<p>Сахно Л. А., к.е.н., доцент Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя, Україна Оцінювання ефективності внутрішнього аудиту в банківських установах України</p>	153
<p>Сахно Л. А., к.е.н., доцент, Савон А. С., здобувач Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя, Україна Аудит впливу глобалізації на розвиток бізнес-консалтингу в Україні</p>	159
<p>Сахно Л. А., к.е.н., доцент, Усов Д. О., здобувач Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя, Україна Етичні стандарти аудитора як основа професійної діяльності</p>	162
<p>Сахно Л. А., к.е.н., доцент, Ушкалова А. О., здобувач Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя, Україна Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю</p>	165
<p>Сирцева С. В., к.е.н., доцент, Однолько Н. М., здобувач Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна Розвиток міжнародної інтеграції у сфері аудиту в умовах глобалізації</p>	170

СЕКЦІЯ 3
«ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»

<i>Giambrone F. L., PhD in Taxation Law, Researcher</i> <i>University of Sannio, Benevento, Italy</i> Taxation of business entities in the European Union: current state and development priorities	174
<i>Белей С. І., к.е.н., доцент,</i> <i>Пінькас А. О., аспірант</i> <i>Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна</i> Оподаткування суб'єктів господарювання: сучасний стан та пріоритети розвитку в агропромисловості України	176
<i>Боровик П. М., к.е.н., доцент,</i> <i>Сердюк С. Р., здобувач</i> <i>Уманський національний університет, м. Умань, Україна</i> Оподаткування суб'єктів геоінформаційного бізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку	178
<i>Волосович С. В., д.е.н., професор</i> <i>Державний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна</i> Підходи до оподаткування віртуальних активів	180
<i>Кекіш І. П., викладач</i> <i>Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна</i> Оптимізація механізму справляння митних платежів у зовнішньоекономічній діяльності	182
<i>Кундеус О. М., к.е.н., доцент</i> <i>Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна</i> <i>Поточняк С. В., здобувач</i> <i>Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна</i> Оподаткування бізнесу: виклики сучасності та майбутні орієнтири розвитку	186
<i>Прийдак Т. Б., к.е.н., доцент,</i> <i>Лега О. В., к.е.н., доцент</i> <i>Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна</i> Оподаткування ФОП: міжнародний та національний досвід	188
<i>Свирида О. В., викладач облікових дисциплін</i> <i>Відокремлений структурний підрозділ Кам'янець-Подільський фаховий коледж</i> <i>Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський</i> <i>державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна</i> Як формувався податок на доходи фізичних осіб: цікаві факти з історії	192
<i>Титор В. Й., викладач</i> <i>Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна</i> Нові механізми підтримки українських аграріїв у контексті експортного регулювання	195
<i>Тютюнник С. В., к.е.н., доцент,</i> <i>Татарець К. В., здобувач</i> <i>Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна</i> Податковий облік операцій зовнішньоекономічної діяльності: сучасні виклики та напрями вдосконалення	198
<i>Якимченко В. Г., асистент,</i> <i>Ситнікова Н. І., здобувач</i> <i>Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна</i> Діяльність неприбуткових організацій в умовах воєнного стану та податкових новацій	201

<p>Ярмоленко Ю. Ю., к.е.н. м. Хмельницький, Україна Особливості повернення бюджетних коштів з ПДВ в системі міжнародних автоперевезень вантажів</p>	203
---	-----

СЕКЦІЯ 4
«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО
ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

<p>Базецька Г. І., к.е.н., доцент Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна Поведінкові детермінанти ефективності економічного консалтингу у системі фінансового управління підприємством</p>	208
<p>Верес Ю. О., к.т.н., асистент, Коць О. Р., здобувач Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна Стратегічне управління підприємством з використанням штучного інтелекту</p>	211
<p>Гриценко О. М., к.е.н., доцент, Старенький Ю. В., здобувач Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький, Україна Роль бюджетування у системі антикризового управління підприємством</p>	213
<p>Джерелюк Ю. О., д.е.н., професор, Новіцький М. В., аспірант Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Значення та особливості стратегічного аналізу економічної стійкості підприємства</p>	217
<p>Джерелюк Ю. О., д.е.н., професор, Попович Н. Н., аспірант Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Стратегічний конкурентний аналіз як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства</p>	220
<p>Дубініна М. В., д.е.н., професор, Петришина Д. А., здобувач Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна Аналітичне використання бухгалтерського балансу у процесі прийняття управлінських рішень</p>	224
<p>Зарудна Н. Я., к.е.н., доцент, Чайковська В. В., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Аналітичне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві</p>	227
<p>Костецький Я. І., д.е.н., професор, Кльоц О. В., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Моделювання ефективності діяльності підприємства</p>	230
<p>Креховець О. В., асистент, Демчук Л. М., здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна Використання ABC-аналізу та XYZ-аналізу для оптимізації запасів у виробничих компаніях</p>	234
<p>Крот Ю. М., к.е.н., доцент Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна Теоретико-практичні засади підвищення ефективності використання основних засобів підприємства в контексті сталого розвитку</p>	236

<p>Манухіна М. Ю., к.е.н., доцент, Джемела І. В., здобувач Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ, Україна SWOT-аналіз як інструмент стратегічного управління підприємством</p>	239
<p>Мешикова-Кравченко Н. В., ст. викладач, Дежкунов Ю. О., аспірант Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Управління витратами підприємства в умовах надзвичайних подій</p>	242
<p>Мітіна Т. В., аспірантка Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна Нейроекономічна діагностика раціональності управлінських рішень у кризових умовах на основі когнітивно-аналітичного підходу</p>	246
<p>Могильна Л. М., к.е.н., доцент, Білоус М. В., здобувач Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна Управління конкурентоспроможністю підприємства в системі стратегічного розвитку</p>	249
<p>Носова Н. І., провідний інженер Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України», м. Одеса, Україна Значення аналізу діяльності підприємств аграрного сектору України з виробництва сільгосптехніки у воєнний час як елементу контролінгу для прийняття управлінських рішень</p>	251
<p>Обелець Т. В., к.е.н., доцент, Мітюшкін Б. С., здобувач Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна Застосування оперативного аналізу ключових показників діяльності (KPI) для стабілізації роботи підприємства в умовах кризи</p>	254
<p>Осадча Т. Ю., викладач-стажист, аспірант Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Підприємницька активність в Україні: сучасні виклики для малого та середнього бізнесу</p>	256
<p>Піхняк Т. А., к.е.н., доцент, Трибусовська Н. І., здобувач Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький, Україна Диверсифікація джерел доходів як інструмент підвищення фінансової стійкості комунальних підприємств</p>	259
<p>Сарапіна О. А., д.е.н., професор, Кузьменко А. О., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Власний капітал підприємства: сутність та ефективне управління</p>	262
<p>Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент, Батерук Я. Ю., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Аналіз та оцінка ефективності управління ОСББ</p>	265
<p>Старов О. С., аспірант Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна Аналітична модель стратегічної адаптивності підприємства в умовах цифрової турбулентності</p>	267

Сьомченко В. В., к.е.н., доцент, Боровіков О. І., аспірант Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Оцінка впливу стратегій управління оборотними засобами на фінансову стійкість промислових підприємств у період відновлення	271
Сьомченко В. В., к.е.н., доцент, Ликова А. М., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету», м. Запоріжжя, Україна Економічний аналіз як інтегрований інструмент управління підприємством: синергія оперативного та стратегічного рівнів в умовах воєнних викликів	275
Чорна Н. П., д.е.н., професор, Гуцуляк І. М., здобувач, Зінчук А. А., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Стратегічний аналіз бізнес-процесів підприємства	278
Яцишин С. Р., к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Використання чистих стратегій як засобу управління економічним ризиком	281

СЕКЦІЯ 5
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПІДПРИЄМСТВ»

Matskiv H. V., PhD in Economics, Associate Professor, Raiter N. I., PhD in Economics, Associate Professor Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv, Lviv, Ukraine Impact of digital technologies on business development	286
Бондаренко Н. М., к.е.н., доцент Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна Автоматизація обліку та цифрова трансформація аудиту в Україні: перспективи та напрями розвитку	288
Головачко В. М., к.е.н., доцент Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна Кібербезпека грошових потоків: захист від фроду та хакерських атак в умовах цифровізації	291
Зимовець В. В., д.е.н., ст.н.с., Пономаренко А. А., аспірант Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», м. Київ, Україна Цифровізація облікових процесів: від якості первинних даних до автоматизованих дашбордів для прийняття рішень	295
Кравчук Н. О., к.е.н., доцент, Лаїта В. М., здобувач, Буба І. Ю., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Інструменти моделювання фінансової діяльності підприємства	299
Кужелєв М. О., д.е.н., професор, Семізарова М. С., здобувач Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна XBRL та e-Reporting: вплив цифрових таксономій на якість і порівняння фінансових даних підприємств	301

<p>Мельникова М. В., д.е.н., доцент Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, м. Київ, Україна Про адаптацію обліково-аналітичної підсистеми управління виробничо-господарським комплексом до використання цифрових рішень</p>	305
<p>Надюк І. Р., аспірант Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», м. Кам'янець-Подільський, Україна Діджиталізація обліково-аналітичних процесів у тваринницькому секторі як інструмент стратегічного управління розвитком ринку</p>	307
<p>Нестерук Г. В., викладач облікових дисциплін, Шевченко Я. В., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Хмельницький, Україна Стратегічні напрями впровадження інноваційних інформаційних технологій в управлінні підприємством</p>	309
<p>Нестерук Г. В., викладач облікових дисциплін, Шевченко С. В., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Хмельницький, Україна Трансформація обліково-аналітичних систем під впливом діджиталізації</p>	311
<p>Олійник Н. М., к.т.н., доцент, Болгар М. С., аспірант Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Цифровий маркетинг як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств регіону</p>	313
<p>Савчук Л. М., к.е.н., доцент, Олексієнко Є. В., аспірант Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна Цифрова стратегія розвитку інтегрованих бізнес-структур</p>	315
<p>Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент, Пугач К. В., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Цифрова трансформація обліку та вартісного вимірювання</p>	317
<p>Сирцева С. В., к.е.н., доцент, Білобродський Д. О., здобувач Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна Роль обліково-аналітичної інформації в оптимізації процесу постачання матеріальних цінностей</p>	321
<p>Сьомченко В. В., к.е.н., доцент, Єгоров П. М., аспірант Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Використання цифрових технологій у процесі управління кадровим потенціалом промислових підприємств</p>	323
<p>Сьомченко В. В., к.е.н., доцент, Прядко А. М., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету», м. Запоріжжя, Україна Інформаційно-аналітична система підприємства як інструмент стратегічного управління</p>	326

<p>Яловега Л. В., к.е.н., доцент, Прийдак Т. Б., к.е.н., доцент Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна Діджиталізація податкового адміністрування: сучасний стан на перспективи розвитку</p>	329
--	-----

СЕКЦІЯ 6
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

<p>Levkovets N.P. PhD in Economics, Associate Professor National Transport University, Kyiv, Ukraine Sustainable development as a key vector of Ukraine's post-war transformation</p>	334
<p>Богуславський О. В., к.е.н., доцент, Шаповал В. В., здобувач, Комісаров В. Р., здобувач Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна Торговельна марка як інструмент капіталізації та конкурентної переваги ІТ-підприємства на глобальному ринку</p>	336
<p>Галкіна О. А., к.е.н., в.о. директора, Бігдан І. А., к.е.н., доцент Харківський соціально-економічний фаховий коледж, м. Харків, Україна Казначейство України в умовах воєнного стану</p>	338
<p>Голінський Ю. О., к.е.н., доцент Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, докторант Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього Національної академії наук України», м. Львів, Україна Типологія податкових інструментів як основа збалансованої бюджетної політики</p>	340
<p>Дзюблюк О. В., д.е.н., професор, Чайковський Є. Я., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Депозити домашніх господарств, залучені банківськими установами, як фактор зміцнення фінансової стабільності банківської системи України</p>	343
<p>Зимовець В. В., д.е.н., ст.н.с Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», м. Київ, Україна Глобальні тенденції та чинники тіньової економіки у контексті розширення бюджетного простору</p>	346
<p>Кваша Т. К., н.с. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», м. Київ, Україна Моделі впливу зміни клімату на фіскальний простір</p>	351
<p>Кондратенко Н. Д., ст. викладач, Міщенко Ю. В., здобувач Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна Фінансові інструменти відновлення регіонів: роль муніципальних облігацій та державно-приватного партнерства</p>	353
<p>Кондратенко Н. Д., ст. викладач, Сторожук Є. В., здобувач Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна Вплив ESG-факторів на фінансову стійкість компаній та їх відображення у звітності</p>	356

<p>Круглякова В. В., к.е.н., доцент, Князева О. О., здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна</p> <p>Виклики та проблеми розвитку публічних фінансів у контексті глобальних трансформаційних процесів</p>	360
<p>Кужелєв М. О., д.е.н., професор Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна</p> <p>Вплив корпоративного контролю на формування конкурентоспроможності підприємства</p>	363
<p>Кужелєв М. О., д.е.н., професор, Вовченко С. В., здобувач Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна</p> <p>Особливості впровадження цифрових валют центральних банків в умовах глобальних трансформацій</p>	366
<p>Кужелєв М. О., д.е.н., професор, Мороз М. Р., здобувач Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна</p> <p>Розвиток безготівкових платежів як складова трансформації економічної системи</p>	368
<p>Кужелєв М. О., д.е.н., професор, Рідзель С. О., здобувач Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна</p> <p>Монетарна політика як інструмент стабілізації економічної системи</p>	371
<p>Кужелєв М. О., д.е.н., професор, Руденко В. О., здобувач Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна</p> <p>Стійкість банківської системи України в умовах фінансової глобалізації</p>	374
<p>Лазебник Л. Л., д.е.н., професор, Андрухович Д. Р., доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка» Державний податковий університет, м. Ірпінь, Україна</p> <p>Особливості державної допомоги у сфері експортної діяльності</p>	377
<p>Малюкіна А. О., к.е.н., доцент, Міненко С. В., здобувач Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна</p> <p>Удосконалення партнерських відносин з міжнародними фінансовими установами як чинник розвитку банківського сектору України</p>	380
<p>Мацука В. М., к.е.н., доцент Маріупольський державний університет, м. Київ, Україна</p> <p>Економічні ефекти транснаціоналізації туризму для розвитку регіонів у контексті міжнародної інтеграції</p>	383
<p>Музиченко В. В., аспірантка Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна</p> <p>Аналітичне забезпечення стратегій фінансової стійкості територій в умовах глобальних трансформацій</p>	386
<p>Нестерук Г. В., викладач, Глухонець А. Р., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Хмельницький, Україна</p> <p>Фінансовий механізм підтримки України в умовах глобальних трансформацій та євроінтеграції</p>	390

<i>Нечипоренко А. В., к.е.н. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна</i> Розвиток банківського сектору України в умовах глобальних трансформацій	393
<i>Новосад Д. І., аспірант Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна</i> Інфляційні ризики та стагфляційні загрози: сучасний контекст	395
<i>Новосьолова О. С., к.е.н., доцент, Діденко А. Ю., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна</i> Конкурентоспроможність банку в сучасних умовах	400
<i>Новосьолова О. С., к.е.н., доцент, Дмитренко С. В., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна</i> Сучасний стан страхового ринку України	403
<i>Новосьолова О. С., к.е.н., доцент, Сопільняк Н. М., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна</i> Чинники впливу на рентабельність підприємства в умовах воєнних викликів	406
<i>Парфенюк Є. І., к.е.н., доцент Львівський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Львів, Україна</i> Еволюція ключових концепцій розвитку підприємництва	408
<i>Поліщук О. Г., аспірант Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна</i> Макроекономічні механізми регулювання валютної волатильності як чинник забезпечення економічної безпеки бізнесу	411
<i>Сахно Л. А., к.е.н., доцент, Євтушенко В. С., здобувач Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя, Україна</i> Розвиток та стійкість банківської системи України в умовах глобальних трансформаційних процесів	414
<i>Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент, Гайдаш Д. В., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна</i> Інтеграція контрольних заходів у бізнес-процеси	417
<i>Слюсаренко С. В., к.ю.н., професор, Савічан К. В., к.мед.н., доцент, Орлюк Т. В., здобувач Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна</i> Гармонізація податкового законодавства України в контексті членства в Європейському Союзі	419
<i>Смагло О. В., к.е.н., доцент Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна</i> Фінансова глобалізація як чинник структурної трансформації світової економіки	421
<i>Сторожук І. П., к.ю.н., доцент, Бондар В. В., здобувач Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький, Україна</i> Модернізація фінансової системи України в умовах інтеграційних процесів	423

Сушкова А. С., ст. викладач Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна Способи впливу фінансової політики на економіку держави	426
Терент'єва Н. В., к.е.н., доцент, Тихонова К. К., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна SMM-маркетинг у банківській сфері як драйвер довіри та лояльності клієнтів	431
Топоркова О. А., к.е.н., доцент Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна Адаптація інвестиційних стратегій фінансових установ до викликів і загроз	434
Хома І. Б., д.е.н., професор, Короткий А. О., аспірант Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна Принципи розробки ефективної інвестиційної моделі в орендному бізнесі в Україні	436
Чайковський Я. І., к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Роль банківського зеленого кредитування у підтримці екологічних ініціатив підприємств і забезпеченні сталого розвитку економіки	439
Чайковський Я. І., к.е.н., доцент, Чайковська Н. М., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Банківський маркетинг в умовах цифровізації	441
Шалигіна І. В., к.е.н., доцент, Басенкова Т. Г., здобувач Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна Роль агрострахування у забезпеченні фінансової стійкості аграрних підприємств України в умовах ризиків	444
Штефан Л. Б., к.е.н., доцент Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна Валютні ризики банківської системи України до та під час воєнного стану	448

СЕКЦІЯ 7
«РЕГІОНАЛЬНІ І ГЛОБАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

Borodina O. A., PhD in public administration, senior researcher The V. K. Mamutov Institute of Economic and Legal Research The National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine Economic and social aspects of adaptation of Ukrainian forced migrants in Poland	452
Kiliańska K., PhD, Assistant professor Kielce University of Technology, Kielce, Poland Gender equality in the EU and Ukraine	457
Kraska E. M., PhD, Professor Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Overview of bioeconomy concepts and definitions	459
Voicilas D.-M., Assoc. prof. dr., Senior researcher Romanian Academy, Institute of Agricultural Economics, Bucharest Romania Prospects for the development of e-commerce	462

<p>Ахновська І. О., к.е.н., доцент, Юдіценко М. О., здобувач Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна Розвиток стартап-екосистеми Мальти: досвід для України</p>	464
<p>Баранов Г. О., аспірант Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна Потенціал інноваційної моделі економіки України</p>	466
<p>Беженар І. М., к.е.н., ст. дослідник Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна Відновлення та трансформація економіки України в умовах євроінтеграції</p>	468
<p>Волощук В. Р., д.е.н., доцент, Волощук Ю. О., д.е.н, професор Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», м. Кам'янець-Подільський, Україна Ключові тенденції та фактори модернізації і стратегічного розвитку аграрного бізнесу</p>	472
<p>Герасимова Т. І., викладач, Годованюк А. В., викладач Відокремлений структурний підрозділ Кам'янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна Роль міжнародного фінансового співробітництва у відновленні економіки України</p>	476
<p>Заплітна Т. В., к.е.н, доцент, Сичевський П. П., здобувач, Щава К. В., здобувач Національний транспортний університет, м. Київ, Україна Інтеграція України в європейський цифровий простір транспортних технологій</p>	479
<p>Заплітна Т. В., к.е.н., доцент, Житник І. Р., здобувач Національний транспортний університет, м. Київ, Україна Оцінювання впливу євроінтеграційних процесів на сталий розвиток України</p>	482
<p>Зуб М. Я., к.е.н., Верхняцький Я. О., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Хмельницький, Україна Вплив міграційних та демографічних процесів на соціально-економічне майбутнє України</p>	485
<p>Іванов Ю. Б., д.е.н., професор, Пасіюліна А. А., здобувач Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна Глобальні тенденції зеленої економіки: можливості для України</p>	488
<p>Іванов Ю. Б., д.е.н., професор, Росоха М. І., здобувач Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна Удосконалення правил митного оформлення транспортних засобів</p>	492
<p>Коваль Н. В., к.е.н., доцент, Черней С. В., здобувач Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», м. Кам'янець-Подільський, Україна Роль тваринництва у забезпеченні продовольчої безпеки країни</p>	496

<p>Кондратенко Н. Д., ст. викладач, Шарий В. С., здобувач Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна Шляхи підвищення ефективності аграрної компанії на міжнародному ринку</p>	500
<p>Костецький Я. І., д.е.н., професор, Лісовий А. І., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Особливості функціонування вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану</p>	503
<p>Костецький Я. І., д.е.н., професор, П'ятничка М. Г., здобувач Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Особливості логістичної діяльності в умовах цифровізації</p>	506
<p>Линенко А. В., к.е.н., доцент, Клівцова І. Б., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Вплив оподаткування на ціноутворення в міжнародному бізнесі</p>	509
<p>Мироненко М. А., к.т.н., доцент Дніпровський металургійний інститут Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро, Україна Застосування елементів концепції ощадливого виробництва на металургійних заводах України в сучасних умовах</p>	512
<p>Осіпова Л. В., к.е.н., доцент, Славінська В. М., здобувач Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна Іноземні інвестиції в умовах сучасного господарювання України при повномасштабному вторгненні</p>	514
<p>Радіонов В. С., аспірант Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна Органічні відходи, деградація ґрунтів і зниження харчової цінності продуктів як глобальні проблеми розвитку сучасної економіки</p>	517
<p>Савків У. С., к.е.н., доцент, Дем'янець Р. М., здобувач, Пухта С. Р., здобувач Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна Поколінневий підхід до вивчення мотиваційних факторів: X, Y, Z</p>	520
<p>Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент, Кльоц А. К., здобувач Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна Впровадження інновацій в ОСББ: соціальний аспект</p>	523
<p>Сідельникова Л. П., д.е.н., професор, Сенчин О. В., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Трансформація сутності економічної стійкості підприємства під впливом воєнних загроз</p>	525
<p>Стендер С. В., к.е.н., доцент Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», м. Кам'янець-Подільський, Україна Нефінансова підтримка як ключовий механізм цифровізації аграрного сектору України в умовах сучасних викликів</p>	528

<p>Стендер С. В., к.е.н., доцент, Рева Ю. С., здобувач Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», м. Кам'янець-Подільський, Україна Методичний підхід до оцінки розвитку сільського господарства в умовах цифровізації економіки України</p>	531
<p>Стручок Н. М., к.е.н., доцент Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна Макар С. З., здобувач Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Львів, Україна Ресурсний потенціал культурно-пізнавального туризму львівської області</p>	535
<p>Сьомченко В. В., к.е.н., доцент, Гостенко А. С., здобувач Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету», м. Запоріжжя, Україна Використання прибутку підприємства: напрями, ефективність та стратегічні орієнтири</p>	537
<p>Тарасюк А. В., к.е.н., доцент, Сарницька В. Я., здобувач Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Місце соціального підприємництва у вирішенні соціальних проблем місцевих громад Херсонщини</p>	539
<p>Цвігун І. А., д.е.н., професор Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», м. Кам'янець-Подільський, Україна Ризики у сфері розрахунків з постачальниками та підрядниками</p>	542
<p>Чередарецький В. К., здобувач Вишемирська С. В., к.т.н., доцент Економічна ефективність технологічної оптимізації веб-інтерфейсів у контексті глобалізації цифрових ринків</p>	546
<p>Шандов Р. А., аспірант Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Механізми гнучкого партнерства для промислових підприємств</p>	549
<p>Шандова Н. В., д.е.н., професор, Стемковський В. В., аспірант Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна Роль соціального інвестування у підвищенні стійкості економічної безпеки в періоди криз</p>	552
<p>Ясіновська І. Ф., к.е.н., доцент, Прус С. О., здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна Сталий економічний розвиток України на засадах циркулярної економіки</p>	555

СЕКЦІЯ 1

«СУЧАСНИЙ ОБЛІК: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

*Nederița A. D., Doctor of Economics, Professor
Grabarovschi L. V., Ph.D, Associate Professor
Academy of Economic Studies of Moldova,
Chisinau, Republic of Moldova*

ACCOUNTING FOR GOODWILL: OVERVIEW OF NATIONAL AND INTERNATIONAL PRACTICES

The efficiency of modern business is determined not only by tangible resources, but also by intangible ones, such as: brand, customer base, management culture and reputation. These elements form the economic potential of the entity and are reflected in the concept of goodwill, which characterizes the ability of the business to generate future economic benefits and is expressed as the excess of the acquisition cost of an entity over the fair value of its identifiable net assets.

The accounting treatment of goodwill represents one of the most debated areas in both theory and accounting practice. In the Republic of Moldova, the recognition, measurement and presentation of goodwill in financial statements depend on the approaches established in the National Accounting Standards (NAS) - specifically in NAS “*Intangible and Tangible Assets*”, NAS “*Impairment of Assets*” and NAS “*Presentation of Financial Statements*” [1], as well as in international standards - primarily IAS/IFRS (IFRS 3 “*Business Combinations*”, IFRS 10 “*Consolidated Financial Statements*”, IAS 36 “*Impairment of Assets*”) [2] and in the Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC [3]. Despite a common conceptual objective of the accounting standards - the faithful representation of a business’s value, differences in methodological approaches lead to ambiguous interpretations and hinder the comparability of financial information at the international level. *The purpose* of this article is to examine the economic substance of goodwill and to analyze the features of its presentation in national and international accounting practices. Special attention is given to the comparison of the goodwill’s principles of measurement and presentation under various regulatory frameworks and identification of issues related to its recognition in financial reporting.

Goodwill is a specific asset that does not arise independently but only in certain circumstances related to the acquisition of a business. According to NAS “*Intangible and Tangible Assets*”, goodwill represents an intangible asset in the form of the difference between the initial cost and the fair value at the date of transfer of the net assets acquired by the entity. This asset is recognized only if all or a part of the assets, and, if necessary, liabilities and equity, are transferred, regardless of whether it results from an acquisition or a merger [1]. In such transactions, goodwill can be either positive or negative. Positive goodwill arises when the acquisition cost exceeds the fair value of the identifiable net assets of the acquired entity. Negative goodwill should be considered as a purchase price discount, indicating the absence of the

above-mentioned factors. The determination of goodwill's value is illustrated in Figure 1.

Positive (negative) GOODWILL	➔	The acquisition cost of the acquired entity as a whole, or of a share of its identifiable net assets	-	The fair value of the identifiable net assets of the acquired entity, or of a share of them, at the acquisition date
---	---	--	---	--

Figure 1. Determination of the value of goodwill*

**Source: adapted by the authors based on NAS "Intangible and Tangible Assets" [1].*

To determine the amount of goodwill, it is necessary to:

- determine the value of identifiable net assets as the difference between the fair value of identifiable assets and identifiable liabilities;
- calculate the acquirer's share in the seller's identifiable net assets by multiplying the value of the seller's identifiable net assets by the acquirer's ownership share (if only a portion of shares or interest is acquired);
- compute goodwill as the difference between the acquisition cost of the entire entity, or the acquired equity interest and the fair value of the identifiable net assets of that entity [4].

Example 1. The holding company "FinBalance Group" JSC acquired 100% of the shares of "SweetArt" LLC, a company specializing in confectionery production, for MDL 985 000. The transaction aimed to expand the holding's presence in the food industry and enhance efficiency through the use of a shared distribution network and management resources. At the acquisition date, the fair value of the identifiable assets of "SweetArt" LCC amounted to MDL 940 000, while its identifiable liabilities accounted for MDL 85 000.

Based on the data given in the example, "FinBalance Group" JSC recognizes as an intangible asset a positive goodwill of MDL 130 000 [985 000 - (940 000 - 85 000)].

The goodwill is written-off within a period determined by the entity, typically ranging from 5 to 10 years. The write-off of positive goodwill is recognized as an increase in current expenses and a reduction of intangible assets, whereas the write-off of negative goodwill results in a simultaneous increase in intangible assets and current income. This approach aims to ensure the comparability of national financial reporting with European practices. According to Directive 2013/34/EU, if the useful life of goodwill cannot be reliably determined, it can be written-off within the established maximum period, the rationale of which is disclosed in the notes to the financial statements [3]. For the accounting of goodwill within the general chart of accounts special accounts are provided: 115 "Positive Goodwill," 116 "Negative Goodwill," and 117 "Impairment of Positive Goodwill".

Entities are required to annually test positive goodwill for impairment, regardless of the presence or absence of any indication of impairment. According to the NAS "Impairment of Assets", the fair value of goodwill cannot be determined directly, as it is not an independent object of sale. That's why the goodwill is not tested for impairment separately but is considered as part of the acquiring entity's asset groups, expected to generate increased efficiency as a result of the business

combination that conditioned the appearance of goodwill, regardless of whether the acquired entity’s assets or liabilities are included in these groups [1]. During the impairment test, it may be determined that intangible assets have lost value. A decline in the fair value of the business due to a loss of consumer and partner confidence will lead to the write-off of goodwill, recognized as an impairment loss equal to the amount by which the carrying amount of the asset group exceeds its fair value less costs of sale. An impairment loss reduces the carrying amount of goodwill, is recorded in the account 721 “Expenses related to long-term assets” and it is not subject to reversal.

Thus, the accurate presentation and disclosure of goodwill in financial reporting is crucial for ensuring transparency and the reliability of information provided to stakeholders. It enables financial statement users to assess the value of an entity’s intangible assets and to form an accurate understanding of its financial position, performance and cash flows (Table 1).

Table 1

**Disclosure of information on goodwill
in the standalone financial statements***

Financial Statement Form	Disclosure
Balance Sheet	Positive goodwill is recognized as a separate intangible asset; negative goodwill is shown in brackets as an adjustment of the assets’ value (line 030).
Profit and loss Statement	The write-off of negative or positive goodwill is reflected as income or expenses related to long-term assets (line 120 or line 130). Impairment losses of positive goodwill reduce the carrying amount of the asset and are recognized as expenses related to long-term assets (line 130).
Cash Flow Statement	Cash flows related to the acquisition of a business, including goodwill, are presented under investment activities.

**Source: prepared by the authors based on NAS “Presentation of Financial Statements” [1].*

Within the framework of accounting regulation in the Republic of Moldova, goodwill may be recognized in both individual and consolidated financial statements, provided that the reporting entity (the parent company) exercises control over one or more enterprises [5]. In cases where the parent company does not obtain full control over its subsidiaries, goodwill is determined taking into account the share of minority (non-controlling) interests that cannot be directly or indirectly attributed to the parent company.

Example 2. The entity “EcoPack Solutions” JSC holds 75% of the share capital of “DistribServ” LLC. The transaction, amounting to MDL 775 000, was carried out with the purpose of obtaining control over the subsidiary and integrating its business processes into the group structure. At the acquisition date, the fair value of the identifiable net assets of “DistribServ” LLC amounted to MDL 900 000.

Based on the given data, “EcoPack Solutions” JSC, when preparing the consolidated balance sheet, recognizes:

- a positive goodwill in the amount of MDL 100 000 ($775\ 000 - 900\ 000 \times 0.75$)

– non-controlling interests amounting to MDL 225 000 $[(1 - 0.75) \times 900\,000]$.

Table 2 presents the information on the recognition of goodwill in the consolidated balance sheet of the group of entities: “EcoPack Solutions” JSC and its subsidiary “DistribServ” LLC.

Table 2.
Information for the preparation of the consolidated balance sheet*
(in MDL)

Indicators	Individual balance sheet of the parent company	Individual balance sheet of the subsidiary	Consolidation adjustments (eliminations)	Consolidated balance sheet
1	2	3	4	5=2+3+4
Goodwill	x	x	100 000	100 000
Property, plant and equipment	3 400 000	1 300 000		4 700 000
Long-term financial investments in affiliated parties	775 000		(775 000)	
Current assets	1 700 000	800 000		2 500 000
Total assets	5 875 000	2 100 000	(675 000)	7 300 000
Share capital	2 000 000	790 000	(790 000)	2 000 000
Retained earnings (uncovered loss) from previous years	440 000			440 000
Net profit (net loss) for the reporting period	560 000	110 000	(110 000)	560 000
Non-controlling interests	x	x	225 000	225 000
Liabilities	2 875 000	1 200 000		4 075 000
Total equity and liabilities	5 875 000	2 100 000	(675 000)	7 300 000

**Source: prepared by the authors based on NAS «Presentation of Consolidated Financial Statements» [5].*

In Table 2, goodwill amounting to 100 000 MDL reflects the economic value of the consolidated group and its potential to generate future benefits. The elimination of intra-group transactions and of the balance of long-term financial investments of the parent company in the subsidiary’s capital (775 000 MDL), as well as the accounting of non-controlling interests (the minority shareholders’ interest in the capital of the subsidiary) ensures a reliable representation of the aggregated assets and liabilities, which, after consolidation, amounted to 7 300 000 MDL.

This practice of preparing the consolidated balance sheet in the Republic of Moldova fully aligns with the international approach to accounting for goodwill. At the same time, there are differences regarding the valuation methodology, disclosure priorities and the orientation of accounting, that affect the transparency and comparability of financial reporting. In particular:

– *economic substance vs. legal form.* According to IFRS 3 «Business Combinations», goodwill is recognized in accounting only when control over another

entity is obtained and represents an «asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized» [2]. The use of fair value, based on market assessment and the forecasting of future economic benefits, is a key element of the international approach. Subsequent measurement relies on impairment testing without applying amortization. National standards, on the other hand, generally apply a cost-based approach focused on the formation of initial value, which may lead to potential distortion of goodwill valuation in the balance sheet and limit the informational value of financial reporting.

The international framework emphasizes the *economic substance* of transactions, assessing the impact of goodwill on future economic benefits. The concept of discounting plays a crucial role, as it allows the quantification of the economic nature of goodwill. In contrast, national approach is primarily focused on the legal and formal aspects of acquisitions, largely due to tax compliance and regulatory requirements.

– *impact on users of financial statements.* The international approach provides investors and creditors a more reliable representation of the long-term value and sustainability of a business. The national approach, constrained by a cost-based model, can lead to informational asymmetry, hindering managerial and investment decision-making.

Thus, within the framework of national regulation, where accounting remains largely oriented toward tax requirements, goodwill is more often considered as a theoretical category. At the same time, IFRS treats goodwill as an important tool for assessing intangible assets, reflecting a company's business reputation, the synergistic effect of combining businesses and attractiveness for potential investors. Its existence directly influences key financial indicators such as Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), which are important factors reflecting the long-term sustainability and investment potential of the business.

References:

1. The National Accounting Standards, approved by the Ministry of Finance Order no. 118/2013. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131868&lang=ro#. Accessed: 23.10.2025.
2. *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. URL: <https://www.mf.gov.md/ro/content/standardele-interna%C8%9Bionale-de-raportare-financiar%C4%83-2017-red-book> – Accessed: 23.10.2025.
3. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj/eng> – Accessed: 23.10.2025.
4. Nederița A. Comments on the content of the main amendments to the NAS «Intangible and Tangible Assets» and the way of their application. Accounting and audit, No.11, 2019 [in Romanian].

5. NAS «Presentation of Consolidated Financial Statements» approved by the Ministry of Finance Order no. 93/2019. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114952&lang=ro Accessed: 28.10.2025

УДК 657

*Голуб Н. О., к.е.н., доцент,
Скиба С. І., здобувач
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного,
м. Запоріжжя, Україна*

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Інвентаризація - це перевірка наявності, стану та відповідності фактичних даних щодо об'єктів основних засобів з даними бухгалтерського обліку [3]. Вона є важливим елементом системи внутрішнього контролю підприємства, що дозволяє оцінити ефективність управління матеріальними ресурсами.

Інвентаризація основних засобів є важливою складовою системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства. Вона забезпечує достовірність даних фінансової звітності, дозволяє контролювати наявність, стан і рух матеріальних активів [2].

У мирний час ця процедура є плановою та регламентованою, однак в умовах воєнного стану її проведення стикається з численними труднощами — як організаційними, так і правовими.

Воєнна агресія створила надзвичайні виклики для бізнесу: частина підприємств втратила активи через бойові дії, окупацію або евакуацію, зруйновано або пошкоджено основні засоби, ускладнено доступ до місць їх зберігання. У таких умовах питання достовірного обліку та інвентаризації набуває особливої актуальності.

Проведення інвентаризації регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], НП(С)БО 7 «Основні засоби» [2], а також Положенням про інвентаризацію активів і зобов'язань [3].

Основними завданнями інвентаризації є [1]:

- перевірка фактичної наявності основних засобів на підприємстві;
- виявлення непридатних або зайвих об'єктів;
- уточнення даних бухгалтерського обліку;
- забезпечення збереження майна та ефективного його використання;
- контроль за правильністю оформлення документів на рух основних засобів.

Процес інвентаризації основних засобів складається з кількох послідовних етапів, кожен із яких має свої завдання та особливості виконання (табл. 1).

Етапи проведення інвентаризації

Етап проведення	Зміст
Підготовчий етап	включає оформлення наказу про проведення інвентаризації, перевірку наявності інвентарних карток, технічних паспортів, присвоєння інвентарних номерів
Безпосереднє проведення	здійснюється огляд кожного об'єкта, його звірення з обліковими даними, перевірка стану, місцезнаходження, цілісності
Оформлення результатів	заповнення інвентаризаційних описів, актів списання або дооцінки, внесення коригувань до облікових реєстрів

Хоча основні засоби становлять єдину групу, вони включають об'єкти різних видів, кожен з яких має свої особливості. Тому при проведенні інвентаризації на це потрібно звернути увагу. Розглянемо основні особливості проведення інвентаризації за видами основних засобів (табл. 2).

Особливості інвентаризації різних видів основних засобів [3]

Вид основних засобів	Особливості проведення інвентаризації
Будівлі та споруди	Перевіряються шляхом огляду об'єктів, звірення технічної документації, планів, кадастрових даних; уточнюється місцезнаходження та стан будівель, наявність правовстановлюючих документів.
Машини та обладнання	Проводиться огляд безпосередньо у місці експлуатації; перевіряється технічний стан, інвентарні номери, документи на модернізацію або реконструкцію; уточнюються дані про фактичне використання.
Транспортні засоби	Звіряються з технічними паспортами, актами технічного огляду, обліковими даними; перевіряється фактичне місце зберігання, наявність номерних знаків та придатність до експлуатації.
Інструменти, прилади, інвентар	Перевіряються вибірково або суцільно залежно від кількості та вартості; уточнюється місце зберігання, технічний стан, повнота маркування та правильність ведення обліку.

Під час воєнного стану Міністерство фінансів України надало роз'яснення, що у випадках, коли проведення інвентаризації є неможливим через бойові дії, підприємства можуть відкласти її до моменту відновлення доступу до активів. Проте після стабілізації ситуації інвентаризація має бути проведена в обов'язковому порядку, а результати відображені у фінансовій звітності того періоду, в якому її завершено.

Проведення інвентаризації сьогодні має ряд перешкод, а саме:

- фізична відсутність доступу до активів. Значна кількість підприємств втратила можливість огляду або перевірки основних засобів, які залишилися на тимчасово окупованих або зруйнованих територіях;

- ризик знищення або пошкодження майна. Через обстріли, пожежі та вибухи підприємства зазнають матеріальних втрат, що ускладнює визначення

залишкової вартості активів;

- відсутність первинних документів. Часто разом із основними засобами знищуються документи, які підтверджують право власності або первісну вартість об'єктів;

- труднощі з формуванням інвентаризаційних комісій. Через мобілізацію, евакуацію персоналу або втрату зв'язку з підрозділами підприємства не завжди можуть створити комісію відповідно до вимог законодавства;

- тимчасові обмеження у діяльності підприємств. Багато підприємств призупинили роботу або переведені в режим простою, що ускладнює планування та проведення інвентаризаційних заходів;

- проблеми з оцінкою втрат. Визначення розміру збитків від знищення чи пошкодження майна потребує залучення експертів, що не завжди можливо в умовах війни.

Для забезпечення достовірності обліку в надзвичайних умовах підприємства вимушені змінювати підходи до інвентаризації, зокрема:

- використання дистанційних методів. Для об'єктів, до яких є частковий доступ, можливе проведення інвентаризації з використанням фото- та відеофіксації, дронів або онлайн-зв'язку з матеріально відповідальними особами;

- документування втрат. У разі руйнування або пошкодження основних засобів складаються акти про надзвичайні події, залучаються представники місцевих адміністрацій, військових адміністрацій, поліції;

- тимчасове оцінювання активів. Якщо неможливо визначити залишкову вартість, облік ведеться за оцінками, зробленими на основі наявної інформації, з подальшим уточненням після відновлення облікових даних;

- створення резервів під можливі втрати. У бухгалтерському обліку підприємства формують резерви або проводять дооцінку активів після їх огляду.

Після завершення воєнного стану підприємства мають провести повну, суцільну інвентаризацію, спрямовану на відновлення достовірності облікових даних. Перспективні напрями вдосконалення процесу інвентаризації включають:

- цифровізацію облікових процесів. Впровадження електронних реєстрів основних засобів, хмарних баз даних та систем віддаленого доступу знизить ризик втрати інформації;

- удосконалення нормативного регулювання. Потрібне оновлення Положення про інвентаризацію з урахуванням воєнних реалій — визначення особливого порядку фіксації знищеного або переміщеного майна;

- використання геоінформаційних технологій (GIS). Застосування систем супутникового моніторингу для обліку нерухомості та великогабаритних об'єктів;

- створення централізованих баз даних збитків. Це дозволить державі та бізнесу фіксувати масштаби руйнувань і надалі використовувати дані для компенсації втрат;

- підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів. Необхідне навчання

спеціалістів новим підходам до оцінки активів у післявоєнний період.

Отже, інвентаризація основних засобів у воєнний час перетворилася з рутинної бухгалтерської процедури на інструмент виживання підприємства. Вона дозволяє не лише забезпечити контроль за майном, а й документально підтвердити збитки, необхідні для подальшого отримання компенсацій від держави або міжнародних партнерів.

Проблеми проведення інвентаризації в умовах війни зумовлені фізичною недоступністю активів, руйнуванням майна, нестачею документів та персоналу. Проте українські підприємства демонструють гнучкість і адаптивність, застосовуючи дистанційні технології, резервні методи оцінки та електронні засоби фіксації інформації.

Перспективи розвитку процесу інвентаризації пов'язані з цифровізацією обліку, удосконаленням нормативної бази, формуванням єдиних державних реєстрів пошкодженого майна та зміцненням кадрового потенціалу бухгалтерських служб.

Після перемоги України відновлення повноцінного обліку та інвентаризації стане важливою складовою відбудови економіки, прозорості фінансової звітності та підвищення довіри до бізнесу як усередині країни, так і з боку міжнародних партнерів.

Література:

1. Про фінансовий облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996 – XIV. Дата оновлення 03.08.2024 URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=99614&p=1306924068985324> (дата звернення: 12.11.2025)

2. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Дата оновлення 29.07.2022 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00>.

3. Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань: затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879. Дата оновлення 09.07.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text>

УДК 657.47 : 336.148

*Гребінська С. І., к.е.н, доцент,
Мельничук В. О., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Хмельницький, Україна*

РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

У тезах досліджено сучасний стан системи внутрішнього контролю в бюджетних установах України із врахуванням міжнародних стандартів

(INTOSAI, COSO). Представлено кількісні дані щодо рівня впровадження контролю у публічному секторі, проаналізовано проблеми цифрової трансформації контролю й запропоновано практичні заходи для підвищення ефективності контролю та звітності.

Функціонування бюджетних установ України відбувається з підвищеними вимогами до прозорості, ефективності управління державними ресурсами і запобігання фінансовим порушенням. Внутрішній контроль виступає ключовою складовою системи управління публічними фінансами.

Міжнародними стандартами внутрішнього контролю є:

- вимоги INTOSAI щодо державного аудиту;
- концепція COSO як універсальна модель внутрішнього контролю;
- принципи IPSAS щодо прозорості й підзвітності.

Ці підходи орієнтовані на ризик-орієнтоване управління, удосконалення інформаційних потоків, контрольованість операцій та захист публічних коштів.

В Україні питання розвитку внутрішнього контролю унормоване Законом «Про внутрішній аудит та внутрішній контроль у сфері державного управління», методичними рекомендаціями Міністерства фінансів, а також впровадженням електронних інформаційних систем обліку і звітності.

Система внутрішнього контролю в бюджетних установах відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного, цільового, прозорого використання публічних коштів. У контексті інтеграції до міжнародних стандартів та очікувань донорів, потреба у належному контролі стає особливо актуальною. Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Україна досягла високої прийнятності рекомендацій внутрішнього аудиту (98 %) у публічному секторі, однак лише близько 66 % з них було повністю імплементовано у встановлений строк [1]. Це свідчить про значний розрив між нормативним рівнем і практичною реалізацією контролю.

Розглянемо більш детально міжнародні моделі:

- модель COSO: система внутрішнього контролю за моделлю COSO базується на п'яти взаємопов'язаних компонентах: контрольне середовище, оцінка ризиків, контрольні заходи, інформація та комунікація, моніторинг [2]. Наприклад, у компоненті «Контрольні заходи» згадуються автоматизовані перевірки, розподіл обов'язків (segregation of duties) як засоби зменшення ризиків фроду [3];

- стандарти INTOSAI/публічного внутрішнього контролю: організації публічного сектору мають адаптувати власні механізми контролю відповідно до міжнародних стандартів аудиту та контролю. У випадку України зазначається, що реформа публічного внутрішнього фінансового контролю наближає систему до вимог ЄС, але ресурси залишаються обмеженими [4].

Дослідження українських бюджетних установ показали: недостатня аналітична глибина під час перевірки первинних документів, слабка міждепартаментська координація і недостатнє використання внутрішніх звітів для прийняття рішень [5].

Сучасний стан в українських бюджетних установах згідно з фактичними даними OECD Public Integrity Indicators для України засвідчує, що:

- показник впровадження рекомендацій внутрішнього аудиту – 98% [1];

– лише 66 % із цих рекомендацій було повністю реалізовано у встановлений термін [1];

– у сфері внутрішнього контролю та управління ризиками були виявлені слабкі місця, які потребують додаткової уваги [6].

Наприклад, у декількох бюджетних установах та регіонах було впроваджено автоматизовані записи операцій та регулярні звірки за принципом «розподілу обов'язків» (segregation of duties) згідно з моделлю COSO, що дозволило зменшити кількість коригувань у звітності на ~ 15 % за рік.

Проте, на сьогодні проблемними залишаються:

– недостатній рівень цифровізації: багато установ працюють переважно з паперовими документами чи локальними базами даних, що ускладнює моніторинг і аналіз;

– кадровий дефіцит: бракує фахівців, які володіють міжнародними стандартами контролю та ІТ-системами;

– організаційні бар'єри: слабка культура контролю, не завжди чітко розмежовані повноваження, недостатня комунікація між службами обліку, аудиту, управління ризиками.

Для вирішення визначених проблем варто запровадити практичні напрями вдосконалення, а саме:

1. Ризик-орієнтований підхід – бюджетні установи мають перейти від формального контролю до управління ризиками: ідентифікація, оцінка й реагування на ризики, включаючи операційні, фінансові, інформаційні. Модель COSO рекомендує це як один із ключових компонентів [7].

2. Автоматизація та цифровізація контролю – запровадження автоматизованих валідацій, інтеграція систем обліку з системами казначейства, аналітичні панелі для моніторингу ключових показників – це кроки, що суттєво підвищують ефективність контролю.

3. Навчання і розвиток персоналу – необхідно організувати регулярні тренінги з міжнародних стандартів контролю (COSO, INTOSAI), ІТ-інструментів, а також створити систему відповідальності та мотивації.

4. Постійний моніторинг і вдосконалення – система внутрішнього контролю має бути адаптивною: проводити регулярні оцінки, моніторинг функціонування контролів, перегляд процедур згідно з новими ризиками і технологіями.

Внутрішній контроль у бюджетних установах – невід'ємна складова сучасного управління публічними фінансами, що відповідає вимогам міжнародної інтеграції. Моделі, як-от COSO, та стандарти публічного внутрішнього контролю забезпечують методичний каркас, який дозволяє систематизувати контрольні процеси.

Український досвід свідчить про суттєві досягнення (високий рівень прийняття рекомендацій), але також – про збереження значних прогалин у реалізації, особливо в цифровій сфері.

Практичні кроки – ризик-орієнтований підхід, автоматизація, підвищення кваліфікації персоналу і регулярний моніторинг – можуть суттєво підвищити ефективність контролю та якість звітності.

При впровадженні міжнародних стандартів контролю бюджетні установи

підвищують прозорість, покращують управління ресурсами, зменшують ризик помилок та зловживань, що сприяє довірі громадськості та міжнародним партнерам.

Література:

1. OECD Public Integrity Indicators: Ukraine Country Fact Sheet 2025. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/public-integrity/country-fact-sheets/OECD-Public-Integrity-Indicators-Ukraine-Country-Fact-Sheet-2025.pdf?utm_source=chatgpt.com
2. Пояснення структури COSO: внутрішній контроль та відповідність вимогам. URL: https://www.caseiq.com/resources/coso-framework-what-it-is-and-how-to-use-it?utm_source=chatgpt.com
3. AuditBoard Основи структури COSO: Структурні блоки для інтегрованого внутрішнього контролю. URL: https://auditboard.com/blog/coso-framework-fundamentals?utm_source=chatgpt.com
4. Огляд ОЕСР з питань доброчесності та боротьби з корупцією в Україні. URL: https://www.oecd.org/en/publications/2025/05/oecd-integrity-and-anti-corruption-review-of-ukraine_4d9e5ab7.html?utm_source=chatgpt.com
5. Сирцева С. В. Вплив системи внутрішнього контролю на якість бухгалтерського обліку суб'єктів державного сектору України. *Modern Economics*. 2025. № 52. С. 188-194. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/en/the-impact-of-the-internal/?utm_source=chatgpt.com
6. Індикатори доброчесності ОЕСР для України надають можливість об'єктивно оцінити рівень прозорості, підзвітності та дотримання етичних стандартів у державному секторі / Віктор Павлушик. URL : https://nazk.gov.ua/en/news/oecd-s-public-integrity-indicators-for-ukraine-provide-an-opportunity-to-objectively-assess-the-level-of-transparency-accountability-and-compliance-with-ethical-standards-in-the-public-sector-victor-pavlushchuk/?utm_source=chatgpt.com
7. Розкриття організаційної цілісності: Вступ та посібник із внутрішнього контролю та інтегрованої структури COSO. URL : https://www.cbh.com/insights/articles/guide-to-internal-controls-and-the-coso-integrated-framework/?utm_source=chatgpt.com

Єремян О. М., к.е.н., доцент,
Кудля А. А., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ

Одним з основних видів капіталу, що використовується підприємством, є фінансовий капітал, тобто сукупність наявних в його розпорядженні фінансових активів. Фінансові активи можна розглядати як інструменти, що мобілізують кошти для подальшого фінансування діяльності економічних та

соціальних проектів суб'єкта господарювання. Важливість повноти та достовірності інформації про активи при прийнятті управлінських рішень обумовлює необхідність ґрунтовного професійного судження щодо їх вартості з метою правдивого відображення в бухгалтерському обліку. Саме облікова оцінка вартості активів виступає одним із тих інструментів, що забезпечують прийняття суб'єктом господарювання ефективних управлінських рішень, та має бути організована з урахуванням етапів життєвого циклу підприємства та його стратегічних планів.

Питання облікового оцінення фінансових активів є однією з найбільш актуальних проблем в умовах сьогодення, що пояснюється як відмінністю в підходах, що пропонуються вченими у цій сфері, так і появою нових видів фінансових активів. Існує два нормативні документи, які регламентують методи оцінки фінансових активів у бухгалтерському обліку це національне П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» надає конкретні вимоги до методів оцінок, які застосовуються до обліку фінансових активів на дату їх первісного визнання та на дату складання фінансової звітності. Виділяють два види оцінки (табл. 1), під час яких можуть застосовуватись різні методи оцінювання.

Таблиця 1

**Підходи до оцінки фінансових активів відповідно до МСФЗ 9
«Фінансові інструменти» [3]**

Види оцінювання	Методи оцінювання	
1	2	
Первісне визнання фінансового активу	Справедлива вартість	
Оцінка фінансового активу після первісного визнання	Справедлива вартість	Амортизована собівартість

У системі національного обліку методологічні засади формування інформації про фінансові активи та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [4]. Наведеним національним стандартом бухгалтерського обліку визначено, що фінансові активи первісно оцінюються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, наданих в обмін на відповідний фінансовий актив і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансового активу (комісійні, обов'язкові збори та платежі тощо) [4]. Вже на кожен звітну дату фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

- дебіторської заборгованості, що не призначена для продажу (за чистою реалізаційною собівартістю);
- фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до погашення (за амортизованою собівартістю);
- фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити (за собівартістю) [1].

Щодо балансової вартості фінансових активів, відносно яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, вона буде переглядатися як

можливе зменшення корисності на кожну дату балансу де основою буде аналіз очікуваних грошових потоків.

На відміну від міжнародних стандартів П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» прирівнює формування фактичної собівартості фінансових активів на дату первісного визнання з визначенням справедливої вартості переданих ресурсів, а не отриманих фінансових активів і не має винятку щодо обліку витрат, безпосередньо пов'язаних з угодою отримання фінансових активів.

Міжнародна та національна облікова практика стикається із суттєвою неузгодженістю щодо оцінки фінансових активів уже на етапі їх первинного визнання, тому доречним буде її порівняти (табл. 2) [2].

Таблиця 2

Порівняння оцінки фінансового активу

Об'єкт обліку	МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»	П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»
1	2	3
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки	Справедлива вартість отриманого фінансового активу	Справедлива вартість переданих ресурсів в обмін на фінансовий актив (сплачені грошові кошти, передані інші ресурси) та витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням
Інші фінансові активи	Справедлива вартість отриманого фінансового активу, враховуючи витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням	Справедлива вартість переданих ресурсів (сплачені грошові кошти, передані інші ресурси) та витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням. Амортизована вартість як метод оцінки не застосовується
Торговельна дебіторська заборгованість, яка не містить істотний фінансовий компонент	Ціна угоди, яка визначається за МСФЗ 15 «Виручка по договорах із покупцями»	Поточна вартість, яка визначається за П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

Подібно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» також передбачає формування первісної оцінки фінансового активу за його справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу, в залежності що оцінюється він за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання фінансового активу. Подальша оцінка фінансових активів здійснюється згідно первісної класифікації.

Важливо, що МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» обмежує застосування методу оцінки фінансових активів за амортизованою вартістю і встановлює, що цей метод оцінки використовується виключно до боргових фінансових активів, які обліковуються відповідно до певних принципів управління групами фінансових активів, які схожі за економічними характеристиками.

Слід зазначити, що П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» взагалі не розглядає метод амортизованої вартості як метод оцінки фінансових активів на

дату складання фінансової звітності, він відсутній, що суперечить принципам гармонізації бухгалтерського обліку в Україні.

Отже, в Україні існує досить багато нормативно-правових актів, які регламентують облік фінансових активів як сукупно так і кожного окремо. Для більшої ефективності організації обліку потрібно наблизити українське законодавство відповідно до вимог МСФЗ. Існують певні відмінності класифікаційних груп згідно П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» при подібності порядку визначення первісної оцінки фінансових активів. Підходи до оцінки фінансових активів на дату балансу (складання звітності) згідно національних і міжнародних стандартів є схожими, проте, відрізняються, тобто зберігається все ж фокус уваги на оцінку за справедливою вартістю при деталізації міжнародним стандартом порядку її визначення та відображення змін. Національні рекомендації щодо методів оцінки фінансових активів на дату первісного визнання та на дату складання фінансової звітності суттєво відрізняються від методів оцінок, які застосовуються у міжнародній практиці, що, як правило, істотно впливає на якість формування інформації про діяльність суб'єкта господарювання та її розкриття у фінансовій звітності.

Література:

1. Дема Д. І. Фінансовий ринок: навч. посіб. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. 448 с.
2. Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text> (дата звернення: 04.11.2025).
3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»: Міжнародний документ від 24.06.2014. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_016 (дата звернення: 08.11.2025).
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text> (дата звернення: 12.11.2025).

*Єремян О. М., к.е.н., доцент,
Ярошенко А. В., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

У сучасних умовах, коли війна в Україні призводить до масштабних руйнувань і пошкоджень активів підприємств, обліковці стикаються з численними викликами. Непередбачувані обставини - від неможливості

здійснити контроль та визначити рівень пошкоджень та руйнувань, і, відповідно, визначити балансову вартість втрачених активів підприємства, дистанційної роботи та навіть повітряних тривог - створюють додаткові ризики і потребують особливих підходів до облікових процесів. Тому, питання проведення інвентаризації набуває особливої актуальності, а зміни в підходах до обліку стали не лише викликом, а й обов'язковою умовою для збереження точності звітності та підтримання контролю над активами.

Мета бухгалтерського обліку - реєстрація та узагальнення інформації про стан майна, зобов'язань та капіталу підприємства. Під час воєнного стану ускладнено бухгалтерський облік, багато аспектів та методів бухгалтерського обліку змінилися, в тому числі облік основних засобів підприємства. У сучасних умовах бухгалтери повинні достовірно визначати вартість та відображати на рахунках бухгалтерського обліку факти знищення, часткової руйнації об'єктів основних засобів та інфраструктури внаслідок ведення військових дій, крім того, частина активів залишилася на тимчасово окупованих територіях; є ряд активів основних засобів, які були передані або вилучені на оборону держави.

Після того як 1 серпня 2023 року скасували мораторій на проведення податкових перевірок особливої актуальності для платників податків набуло питання інвентаризації, яка проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. На практиці: у більшості випадків контролюючий орган ініціює проведення інвентаризації, коли у нього немає до чого апелювати й за що «зачепитися» у ході документальних та фактичних перевірок [1].

В умовах воєнного стану проведення інвентаризації має свої особливості. Це питання врегульоване п. 8 розділу I Положення «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань» від 02.09.2014 р. № 879 [2]. З основних особливостей, що стосуються всіх підприємств, які з дати початку тимчасової окупації мали своє місцезнаходження: на території АР Крим, тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей або ж у районах проведення бойових дій у період дії воєнного стану (перелік яких міститься у Переліку, що затверджений наказом Мініреінтеграції від 22.12.2022 № 309) [3], є те що:

1) річна інвентаризація проводиться лише за можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку. Що цікаво, поняття «безпечний та безперешкодний доступ», на жаль у законодавстві не визначено, що по суті є ніби незначною прогалиною, але на практиці призводить до маніпуляцій з боку податкової;

2) якщо встановлено факти викрадання (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна, то керівник може прийняти рішення про проведення інвентаризації такого майна окремо на день коли було встановлено даний факт. Тобто річну інвентаризацію можна й не чекати. У випадку неприйняття такого рішення, таке майно слід інвентаризувати за загальними правилами;

3) після того, як перешкоди доступу до активів і документів зникнуть - інвентаризацію таких активів слід провести станом на 01 число місяця, який є наступним за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу. Однак, також є можливість провести інвентаризацію станом на день встановлення факту знищення майна, а результати такої інвентаризації відобразити у бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Якщо підприємство має непідконтрольні йому з причини окупації чи бойових дій активи й проведення інвентаризації неможливе, для того щоб убезпечити себе і мати аргументи проти податкової, необхідно в наказі про проведення інвентаризації прописати причини неможливості проведення процедури, та чому відсутній безпечний і безперешкодний доступ до активів. Також важливо у фінансовій звітності показати такі активи за наявними даними бухгалтерського обліку, навіть якщо відомо про їх пошкодження або викрадення. А для уникнення негативних наслідків в обліку ПДВ, тобто уникнення донарахувань за правилами так званого «умовного продажу» потрібно мати докази про факт форс-мажору чи руйнування у період воєнного стану (прикладом цього може бути отримання витягу з ЄРДР про відкриття кримінального провадження або ж акту про пожежу від ДСНС).

Таким чином, в умовах воєнного стану проведення інвентаризації може бути лише тоді, коли підприємство має безпечний та безперешкодний доступ до активів, первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал. Також передбачено можливість проводити інвентаризацію окремо визначеного майна. Якщо є факт викрадення (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна, керівник установи може прийняти рішення про проведення інвентаризації виключно цього майна на день встановлення таких фактів.

Література:

1. Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI : станом на 3 верес. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 12.11.2025).

2. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань Мінфін України; Наказ, Положення від 02.09.2014 № 879 URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14> (дата звернення: 12.11.2025).

3. Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією : Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309. *Офіційний вісник України*. 2022. № 101. С. 139–141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22/card4> (дата звернення: 12.11.2025).

*Зарудна Н. Я., к.е.н., доцент,
Кохан І. В., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ

Ефективна інтеграція національної економіки в глобальні ринкові відносини є необхідною умовою її сучасного розвитку. Однак українські підприємства стикаються з серйозною проблемою: іноземні партнери не мають доступу до достовірної та зрозумілої інформації про фінансовий стан, виробничі процеси, структуру капіталу та платіжну дисципліну вітчизняних компаній. Цей інформаційний розрив ускладнює прийняття бізнес-рішень міжнародними партнерами щодо співпраці з українськими підприємствами.

Вирішення цієї проблеми потребує трансформації методології бухгалтерського обліку в Україні шляхом впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Така стандартизація забезпечує прозорість фінансової інформації та її відповідність світовим вимогам, що створює повну передумови для повноцінної участі українських компаній у міжнародному економічному співробітництві.

Проблема модернізації вітчизняної облікової системи через імплементацію міжнародних стандартів протягом тривалого часу залишається предметом активного обслуговування як у науковому середовищі, так і серед фахівців-практиків. Значний внесок у дослідження цієї тематики та формування концептуальних рекомендацій щодо інтеграції міжнародних стандартів у національну обліково-звітну практику зроблено Г. Г. Кірейцев, В. М. Жук, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов та інші провідні дослідники.

Метою дослідження є виявлення проблемних аспектів та оцінка перспектив впровадження МСФЗ з метою розробки ефективних заходів та удосконалення системи бухгалтерського обліку й звітності.

Дослідження змісту та особливостей застосування МСФЗ у контексті внутрішньогосподарської діяльності та облікової практики дозволяє виокремити ключові переваги міжнародних стандартів, що обґрунтовуються на наступних засадах:

- формування якісної звітності на підґрунті уніфікованих норм, які відображають глобальну практику та є зрозумілими для користувачів у різних державах;
- забезпечення ефективного управлінського впливу за допомогою використаних прогнозних даних, представлених у звітності, а також інформації про фінансові ризики;
- забезпечення достовірності та прозорості звітних даних завдяки

можливості їх верифікації міжнародними аудиторськими компаніями;

- створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, що сприяє формуванню позикового капіталу та інтеграції в міжнародні фондові ринки;

- можливість прогнозування перспектив розвитку бізнесу;

- здійснення всебічного аналізу фінансового стану, платіжної спроможності та ліквідності підприємства;

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що стандартизована система обліку створює для підприємства механізми моніторингу виконання зобов'язань, відстеження руху активів та раціонального розподілу матеріальних і грошових ресурсів. У цьому аспекті МСФЗ виступають засобом інтеграції у глобальну економічну систему та міжнародні господарські зв'язки. Застосування уніфікованих принципів звітності, закладених у міжнародних стандартах, забезпечує достовірне відображення реального фінансового становища компанії. Це робить МСФЗ цінним інструментом як для зарубіжних, так і для національних інвесторів.

Повноцінна імплементація міжнародних стандартів фінансової звітності сприятиме залученню іноземного капіталу та нарощуванню експортного потенціалу держави. Це, у свою чергу, створить передумови для скорочення безробіття, подолання кризових явищ та досягнення сталого економічного зростання, що особливо актуально в поточних умовах функціонування вітчизняної економіки.

Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності вимагає розв'язання низки важливих завдань, серед яких найбільш значущими є:

- формування інституційних механізмів розробки, впровадження та моніторингу до міжнародних фінансових стандартів із забезпечення координації на всіх управлінських рівнях;

- врегулювання законодавчих аспектів адаптації МСФЗ до національної практики, включаючи створення нових стандартів та перегляд чинних нормативно-правових актів;

- брак висококваліфікованих фахівців, які володіють практичними навичками застосування МСФЗ. Підготовка такого персоналу є тривалим процесом, що потребує значних фінансових ресурсів;

- потреба у систематизації аналітичних даних, найважливіших для МСФЗ, та розширення функціональних обов'язків працівників профільних підрозділів;

- концептуальна складність окремих стандартів. Особливу складність для розуміння становлять стандарти МСФЗ, які регулюють облік фінансових інструментів, зокрема дебіторської та кредиторської заборгованості, інвестиційних цінних паперів та похідних інструментів.

Безумовно, впровадження МСФЗ не може повністю усунути всі виклики, які постають перед сучасними обліковими системами, через ці труднощі зумовлені різноманітними об'єктивними та суб'єктивними факторами. Для глибшого розуміння аналітичного виміру доцільно виокремити три ключові аспекти проблематики адаптації міжнародних стандартів у вітчизняній практиці:

- недостатня системність у комплексному впровадженні МСФЗ та обмежений рівень організаційно-методичного забезпечення;

- інституційна специфіка формування міжнародних стандартів фінансової звітності, що містяться у них цілями та завданнями, а також їх вузькоспеціалізовані характеристики;

- суттєві розбіжності між вітчизняною національною обліковою системою, яка має виражену специфіку, та європейською обліковою моделлю, що породжує відмінності у професійному мисленні облікових фахівців України та багатьох зарубіжних держав.

Ключовим завданням МСФЗ є формування уніфікованих закладів складання та представлення фінансової звітності з деталізацією її показників для досягнення стійкості у всіх глобальних облікових практиках. Дефіцит спеціалізованих навчальних програм з МСФЗ зумовлює необхідність інвестування в нове програмне забезпечення для оптимізації роботи професійного персоналу, що створює додаткові фінансові навантаження на підприємство. Ці фактори, у поєднанні з недостатньою нормативно-методичною базою, є основними причинами уповільнення процесу трансформації української ринкової системи відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Враховуючи глобальну тенденцію до формування уніфікованої облікової системи за допомогою координації зусиль економічно розвинених держав, МСФЗ отримує статус домінуючої облікової практики, яку активно впроваджують компанії у провідних країнах.

Підсумовуючи, слід підкреслити важливість інтенсифікації зусиль України для подолання відставання від провідних країн у процесі адаптації національної облікової системи до міжнародних стандартів фінансової звітності. Вирішення цього завдання має відбуватися через:

- створення відповідних методичних настанов та законодавчих норм щодо практичного застосування МСФЗ у господарській діяльності суб'єктів підприємництва;

- узгодження національних облікових стандартів із податковою системою для формування оптимальної моделі інтеграції бухгалтерського та податкового обліку;

- синхронізації діяльності державних установ, що регламентують організаційно-методологічні питання фінансового обліку та звітності;

- впровадження стратегії забезпечення дотримання професійно-етичних норм фахівцями облікової сфери;

- розробку та випуск навчально-методичних матеріалів з питань застосування міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності;

- налагодження взаємодії між вітчизняними експертами та підвищення професійної компетентності працівників облікових підрозділів.

Отже, саме за умови реалізації цих заходів впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності перетворюється на ефективний механізм забезпечення прозорості та результативності системи управління підприємством, а також стає ключовим фактором залучення іноземних

інвестицій та формування фінансових потоків для успішної конкуренції на глобальних ринках.

Література:

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності. *ГоловБух*. URL: <https://www.golovbukh.ua/article/7302-mjnarodn-standarti-fnansovo-zvtnost-2021>.

1. 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>. (дата звернення: 12.11.2025).

3. Бондарчук Н. В. Гармонізація бухгалтерського обліку України за міжнародними стандартами. *Збірник наукових праць «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси»*. Випуск 9 (33). Ч.1. 2022. С. 116-122.

4. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2023. 522 с.

5. Жук В. М. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні. *Бухгалтерський облік і аудит*. 2020. № 10. С. 16-22.

УДК 657

*Ісанишина Г. Ю., ст. викладач
Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Тернопіль, Україна*

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Диджиталізація кардинально змінює процеси збору, обробки, аналізу та подання фінансової інформації. Це створює як нові можливості для підвищення якості звітності, так і виклики для існуючих принципів та вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО), які в Україні діють паралельно. Цифрова трансформація фінансової звітності являє собою фундаментальний зсув від традиційного, документоорієнтованого підходу (подання звітності у вигляді друкованих документів або статичних файлів, таких як PDF) до підходу, який орієнтований на дані. Цей процес вимагає переведення фінансової інформації у структурований, машинозчитуваний формат, що дозволяє автоматизувати її обробку, аналіз та порівняння.

Ключовим технологічним інструментом цієї трансформації є XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL – це загальноновизнаний міжнародний стандарт, спеціально розроблений для електронного подання фінансової звітності на основі МСФЗ. Використання XBRL перетворює кількісні та якісні показники зі статичних текстових полів у теги (tags) структурованих даних [1]. Стратегічна мета запровадження цифрової звітності полягає у підвищенні прозорості ринків, забезпеченні зіставності фінансової інформації між різними юрисдикціями та значному спрощенні роботи

регуляторів та інвесторів, надаючи їм можливість опрацьовувати великі обсяги якісних даних автоматизовано.

Таксономія у контексті XBRL є необхідною умовою для стандартизації та гармонізації обліку. Вона функціонує як уніфікований словник або схема, що містить ієрархічний набір елементів (тегів), які відповідають конкретним показникам фінансової звітності. Кожен елемент Таксономії має чітке визначення, яке відповідає вимогам того чи іншого облікового стандарту (наприклад, МСФЗ).

Впровадження Таксономії (як IFRS Accounting Taxonomy на глобальному рівні, так і UA-XBRL Taxonomy в Україні) вимагає від суб'єктів звітування не просто технічного перекладу даних, а й повного узгодження їхньої внутрішньої облікової методології із семантикою цих тегів. Таким чином, Таксономія виступає не просто інструментом подачі, а і каталізатором змін, спрямованих на повне дотримання міжнародних стандартів.

IFRS Foundation, через свою основну структуру - Раду з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB), активно просуває стратегію цифрового звітування на глобальному рівні. Ця діяльність зосереджена на розробці та підтримці IFRS цифрових таксономій. Вони включають IFRS Accounting Taxonomy, яка слугує основою для кодування фінансової звітності за МСФЗ.

Окрім фінансової звітності, IFRS Foundation розвиває напрямок, пов'язаний із нефінансовою звітністю. Цей напрямок представлений Радою з Міжнародних стандартів звітності щодо сталого розвитку (ISSB), яка розробляє IFRS Sustainability Disclosure Taxonomy. Наявність двох паралельних, але пов'язаних таксономій (Accounting та Sustainability) підтверджує глобальний тренд на інтеграцію фінансових та нефінансових даних в єдиний цифровий фреймворк. Для суб'єктів звітування, які вже працюють у форматі XBRL, це означає, що сфера їхнього обов'язкового цифрового розкриття інформації неминуче розшириться за рахунок даних, пов'язаних із ESG (екологічні, соціальні та управлінські) факторами [2].

Оновлення Таксономії 2025 є прямим наслідком випуску нових або змінених стандартів, що вимагають вдосконаленого подання даних. Зокрема, Таксономія 2025 інкорпорує зміни, спричинені виданням IFRS 18 «Подання та розкриття інформації в фінансовій звітності» у квітні 2024 року. Цей стандарт спрямований на покращення структури фінансових звітів і вимагає чіткішого розкриття інформації. Також враховано IFRS 19 «Дочірні підприємства, що не є підзвітними суспільству: розкриття інформації», випущений у травні 2024 року, та поправки до класифікації та оцінки фінансових інструментів (IFRS 9 та IFRS 7).

Для України, де обов'язкове застосування нових стандартів, як IFRS 19, очікується з 1 січня 2027 року, включення цих елементів до глобальної Таксономії 2025 року свідчить про необхідність активної підготовки. Ці зміни підтверджують, що диджиталізація не є кінцевою точкою, а є динамічним процесом, який постійно адаптується до еволюції облікових вимог IASB.

Суттєвим кроком у розвитку IFRS Accounting Taxonomy 2025 [3] є

включення технічних формул у пакет Таксономії. Ці формули призначені для забезпечення автоматизованої перевірки підтвердження та звірки показників.

IFRS Accounting Taxonomy організована таким чином, щоб забезпечити гнучкість використання різних підмножин для різних цілей звітування.

В Україні обов'язок складати фінансову звітність за МСФЗ поширюється на певні категорії суб'єктів господарювання, включаючи великі підприємства, підприємства, що становлять суспільний інтерес, та учасників фінансового сектору.

Для цих суб'єктів введено обов'язкове подання фінансової та консолідованої фінансової звітності в єдиному електронному форматі XBRL. Цей крок є частиною стратегії гармонізації української фінансової звітності з практиками Європейського Союзу, забезпечуючи підвищення прозорості діяльності учасників фінансового сектору.

Впровадження електронної системи звітності та Таксономії UA-XBRL є результатом скоординованої роботи кількох ключових державних регуляторів та міжнародної технічної допомоги.

Розробка, оприлюднення та управління Таксономією UA XBRL МСФЗ здійснюється спільними зусиллями Міністерства фінансів України (Мінфін), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національного банку України (НБУ). Ці органи забезпечують доступ до електронного формату Таксономії на своїх офіційних сайтах та на сайті Системи фінансової звітності (frs.gov.ua). Оперативне управління Центром збору фінансової звітності покладено на НКЦПФР.

Запровадження системи XBRL в Україні стало ключовим результатом проекту технічної допомоги ЄС «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR) [4]. Цей проєкт дозволив не лише імплементувати найкращі міжнародні практики, але й адаптувати базову Таксономію МСФЗ XBRL до специфічних національних потреб.

Національний банк України, як один із ключових отримувачів результатів проекту, брав активну участь у цій адаптації, особливо для задоволення вимог розкриття інформації в банківському секторі. Це призводить до важливого наслідку: UA-XBRL Таксономія містить національні розширення, які не існують у чистій IFRS Accounting Taxonomy. Ці розширення є необхідними для наглядових функцій українських регуляторів. Таким чином, українські суб'єкти звітування, крім дотримання загальних МСФЗ-тегів, повинні враховувати унікальні українські вимоги, що вимагає ретельного аналізу структури Таксономії.

Незважаючи на зовнішні виклики, зокрема військовий стан, проєкт EU-FAAR адаптував свою діяльність та робочий план для забезпечення неперервності процесу гармонізації. Це демонструє високий рівень регуляторної стійкості та підтверджує стратегічний пріоритет диджиталізації.

Українська Таксономія UA XBRL МСФЗ підлягає регулярному щорічному оновленню, що забезпечує її актуальність та відповідність новим вимогам МСФЗ [5] (табл. 1).

Хронологія затвердження та застосування UA-XBRL IFRS Таксоному

Версія таксономії	Дата схвалення (комітет)	Період обов'язкового застосування (приклад)
UA IFRS XBRL 2024 (v1.1)	11.07.2025	Річна фінансова звітність за 2024 рік, проміжна звітність 2025 року.
UA IFRS XBRL 2023 (v1.1)	27.12.2024	Річна фінансова звітність за 2023 рік, проміжна звітність 2024 року.
UA IFRS XBRL 2022 (v1.0)	19.12.2023	Річна фінансова звітність за 2022 рік, проміжна звітність 2023 року.

Як видно з хронології, нові версії Таксономії часто схвалюються наприкінці або навіть після завершення звітного періоду (наприклад, схвалення версії 2024 відбулося 11 липня 2025 року [5], а 2023 – 27 грудня 2024 року). Це створює значні операційні виклики для суб'єктів звітування. Компанії повинні оперативнo ознайомлюватися з новими вимогами та ретельно аналізувати структуру Таксономії та правила складання звітності у форматі XBRL, щоб запобігти поширеним помилкам. Неперервний цикл оновлення вимагає, щоб ІТ-системи та внутрішній контроль були максимально гнучкими для швидкого впровадження змін у тегуванні та підтвердження.

Цифрова звітність у форматі XBRL, яка базується на МСФЗ, викриває глибинні методологічні розбіжності між міжнародними та національними стандартами, що створює так званий «семантичний розрив» у даних. Технічна коректність поданого XBRL-файлу не гарантує економічної адекватності даних, якщо вони були розраховані за принципами, відмінними від МСФЗ.

Фундаментальна різниця між МСФЗ та НП(С)БО полягає у філософії. МСФЗ орієнтовані на користувача та прийняття економічних рішень, надаючи перевагу економічній сутності над юридичною формою. П(С)БО, хоча і прагнуть до гармонізації, історично були більш орієнтовані на фіскальні та національні юридичні вимоги.

Ці відмінності призводять до різних підходів до оцінки активів. МСФЗ широко використовують такі концепції, як справедлива вартість та очікувані кредитні збитки, що вимагає застосування складних моделей оцінки. Якщо українське підприємство, що зобов'язане подавати звітність за МСФЗ у форматі XBRL, не повністю адаптувало свою облікову методологію до цих концепцій, то навіть правильне використання XBRL-тегів не відобразить економічний зміст, задуманий IASB.

Аналіз методів оцінки фінансових активів демонструє найбільш суттєві протиріччя між стандартами, що прямо впливають на якість цифрової звітності.

Було встановлено, що рекомендації П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» щодо вибору та застосування методів оцінки фінансових активів суттєво відрізняються від методів, які рекомендовані та застосовуються у міжнародній практиці згідно з МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти».

Навіть для торговельної дебіторської заборгованості, яка не містить істотного фінансового компонента, існують розбіжності:

– МСФЗ: оцінка здійснюється за ціною угоди, визначеною відповідно до IFRS 15 «Виручка по договорах із покупцями»;

– П(С)БО: оцінка здійснюється за поточною вартістю, визначеною відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Описані відмінності призводять до того, що диджиталізація, не вирішуючи проблем облікової бази, лише автоматизує подання даних, які можуть бути економічно неадекватними для міжнародного порівняння.

Навіть якщо компанія, яка переходить на МСФЗ, технічно заповнює всі обов'язкові поля Таксономії UA-XBRL, дані, закодовані тегами IFRS 9, можуть фактично відображати розрахунки, зроблені за П(С)БО 13. Це створює істотний семантичний розрив. Цифрова звітність формально відповідає схемі, але її достовірність і порівнянність у міжнародному контексті залишається під питанням, оскільки ключові облікові принципи (такі як амортизована вартість) не були застосовані на етапі первинного обліку.

Таким чином, для забезпечення повної достовірності цифрової звітності суб'єктам господарювання, особливо у фінансовому секторі, необхідно не просто технічно «перекласти» фінансові показники, а провести трансформацію облікових моделей з повним впровадженням вимог МСФЗ щодо первісного визнання, класифікації та оцінки фінансових активів. Без цього кроку, впровадження XBRL в Україні залишатиметься лише «умовним зближенням».

Для зниження ризиків необхідно запровадити посиленій внутрішній контроль. Це включає використання всіх доступних механізмів підтвердження, зокрема аналогічних тим, що представлені у IFRS Accounting Taxonomy 2025 (формули звірення показників ефективності). Суб'єкти господарювання повинні не лише забезпечувати технічну відповідність тегам, але й доводити, що показники розраховані згідно з базовими концепціями МСФЗ.

Стратегічний вектор регуляторних органів (Мінфін, НКЦПФР, НБУ) щодо незворотності процесу гармонізації з ЄС, навіть в умовах військового стану, означає, що відкладання повної методологічної трансформації є неприйнятним ризиком.

Вже зараз необхідно проводити аналіз впливу майбутніх стандартів, таких як IFRS 18 та IFRS 19, а також готуватися до інтеграції ESG-даних відповідно до глобальних вимог IFRS Sustainability Disclosure Taxonomy. Також слід забезпечити безперервне навчання фахівців з обліку, поєднуючи знання концепцій МСФЗ та технічних вимог структурованого звітування XBRL, що є критичним фактором успіху цифрової трансформації.

Цифрова трансформація є неперервною, і українські компанії повинні готуватися до подальших змін, що випливають із глобального регуляторного вектору МСФЗ.

Література:

1. Таксономія МСФЗ. URL: <https://bank.gov.ua/ua/about/taxonomy> (дата звернення: 12.11.2025).

2. Ісаншина Г. Ю. Глобалізаційні тенденції та їх вплив на стратегічний розвиток підприємства. *Роль бухгалтерського обліку, аудиту та податкової*

політики у розбудові незалежної України на шляху до Європейського Союзу : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир : Поліський національний університет, 7-8 листоп. 2024 р. Житомир, 2024. С. 116-120.

3. IFRS Accounting Taxonomy 2025. URL : <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-accounting-taxonomy-2025/> (дата звернення: 12.11.2025).

4. Про результати реалізації проєкту технічної допомоги ЄС «Упровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні». URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-rezultati-realizatsiyi-proyektu-tehnichnoyi-dopomogi-yes-uprovadjennya-praktiki-yes-z-buhgalterskogo-obliku-finansovoyi-zvitnosti-ta-auditu-v-ukrayini> (дата звернення: 12.11.2025).

5. Таксономія XBRL. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/taksonomiia-xbrl/> (дата звернення: 12.11.2025).

УДК 657

*Ісанишина Г. Ю., ст. викладач,
Матвеева А. С., здобувач
Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Тернопіль, Україна*

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ESG-ОБЛІКУ У ПРАКТИКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Впровадження ESG-стандартів (Environmental, Social, and Governance) є для українського бізнесу довгостроковою стратегією, яка відкриває значні фінансові можливості та зміцнює позиції компаній на глобальних ринках.

ESG-показники являють собою якісні та кількісні критерії, за якими оцінюють вплив бізнесу на екологію (E), суспільство (S) та якість корпоративного управління (G). Важливо розуміти, що ESG - це не лише екологічний аспект, а й турбота про співробітників, забезпечення інклюзивності та активний внесок у розвиток суспільства. Компанії, які інтегрують ESG у свою стратегію, не лише знижують ризики та підвищують ефективність, але й зміцнюють свою позицію на ринку.

Попит на ESG-звітність в Україні значною мірою формується зовнішнім фінансовим тиском, який перетворює ESG на обов'язкову умову доступу до міжнародного капіталу.

Фінансові інституції світового рівня, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація (МФК), а також Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку, встановили жорсткі вимоги. Жодна з цих поважних інституцій навіть не розглядає заявки на фінансування, якщо в них не прописані чіткі плани щодо досягнення окремих показників ESG. Ця вимога поширюється і на комерційні банки, які все частіше інтегрують ESG-критерії у свої процеси кредитування. Як наслідок, бізнеси із прозорою звітністю за стандартами ESG

можуть претендувати на зниження відсоткової ставки за кредитами, що забезпечує пряму фінансову перевагу.

Цей механізм спричиняє так звану примусову ESG-трансформацію через зовнішній капітал. Оскільки Україна знаходиться у фазі критичної потреби у фінансуванні для відновлення, а МФІ виступають основним джерелом великого капіталу, вимоги ESG функціонують як необхідна умова економічного виживання та отримання доступу до «відновлювального» капіталу.

Україна активно формує національну регуляторну базу для впровадження обов'язкової звітності зі сталого розвитку, що є прямим наслідком курсу на європейську інтеграцію. У 2024 році була схвалена Стратегія звітності зі сталого розвитку [1]. Українська регуляторна діяльність чітко орієнтована на синхронізацію з ключовими європейськими актами, зокрема, Директивою про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD). Ця директива вимагає від компаній деталізованої нефінансової звітності [2].

Незважаючи на стратегічне схвалення ESG більшістю українського бізнесу, оперативна готовність до звітування залишається критично низькою.

Одним із найбільших перешкод є технічна складність переходу від традиційного фінансового обліку до комплексного нефінансового звітування. Дослідження показують, що 68% українських компаній вважають серйозною проблемою необхідність збору та обробки великого обсягу різнорідних ESG-даних. Ця складність посилюється відсутністю усталених внутрішніх систем для моніторингу та верифікації нефінансових показників.

Крім того, існує значний дефіцит інструментів та методологічної підтримки, особливо для малого та середнього бізнесу (МСП). 77% українських компаній зазначають, що вони потребують конкретних інструментів для впровадження ESG-стандартів. МСП, які часто є ключовими ланками у міжнародних ланцюгах постачання, особливо гостро відчують брак знань, ресурсів та чітких орієнтирів.

Існує чіткий розрив між схваленням та готовністю: 87% бізнесу схвалюють впровадження ESG-стандартів, проте лише 5% компаній готові звітувати вже зараз. Це свідчить про стратегічне розуміння необхідності змін на рівні керівництва, але про критичну неготовність на операційному та кадровому рівнях.

Експерти потрібні для розробки методології, встановлення коректних KPI та ефективного впровадження цифрових систем. Без них, технологічні рішення, навіть якщо вони будуть доступні, не зможуть бути ефективно використані, що суттєво подовжує час впровадження ESG.

Зростання уваги до ESG та одночасний брак кваліфікації підвищують ризик грінвошингу. Український бізнес, який тільки починає звикати до терміну ESG, часто допускає типові помилки у звітах. Компанії можуть схилитися до фокусування виключно на PR-аспектах, не надаючи при цьому конкретних, верифікованих даних, KPI, прикладів політик чи доказової бази.

Аналітики попереджають, що така звітність не проходить перевірку на достовірність. Якщо компанія використовує ESG лише для створення позитивної «PR-сцени», ігноруючи свій справжній вплив, вона неминуче

втрачає довіру ключових стейкхолдерів - працівників, громад, регуляторів та міжнародних інвесторів. Ця втрата довіри може мати довгострокові репутаційні та фінансові наслідки.

Тим не менш, існує потенціал для швидкого подолання технічних бар'єрів через цифровізацію. 87% представників бізнесу переконані, що цифрові рішення покращать їх готовність до ESG-звітності. Це виділяє інвестиції у технології та розробку національної цифрової платформи для верифікації звітів як критичний пріоритет для регуляторів та ринку.

Особливе значення ESG-фокус має в умовах війни, коли він допомагає компаніям зберегти економічну стійкість та адаптивність. Це сприяє створенню бізнес-моделей, які можуть витримати зовнішні шоки та підтримувати функціонування стійких екосистем.

Провідні українські експортери, наприклад, Група «Метінвест», уже інтегрують у свою стратегію принцип подвійної суттєвості, який вимагається новою директивою ЄС. Цей принцип оцінює як вплив бізнесу на довкілля і суспільство, так і вплив цих чинників на сам бізнес. Стратегічні фінансові вигоди ESG-звітності для вітчизняного бізнесу представлені у табл. 1.

Таблиця 1

Стратегічні фінансові вигоди ESG-звітності для вітчизняного бізнесу

Сфера вигоди	Механізм впливу	Джерело попиту/вимоги
Доступ до міжнародного капіталу	Прискорення розгляду заявок, відповідність вимогам МФІ (ЄБРР, МФК)	Інституційні інвестори, МФІ
Вартість капіталу	Можливість претендувати на зниження відсоткової ставки за кредитами	Комерційні банки, фонди сталого фінансування
Управління ризиками	Зниження екологічних, репутаційних та управлінських ризиків	Довгострокова стратегія бізнесу
Конкурентна перевага (B2B, Business-to-Business)	Збереження місця у міжнародних ланцюгах постачання	Міжнародні партнери, споживачі

Унікальність українського ESG-ландшафту полягає у необхідності адаптувати міжнародні стандарти до реалій повномасштабної війни, все це суттєво зміщує акценти між компонентами. Війна завдала нищівного удару по економіці та інфраструктурі, викликаючи значні екологічні ризики та забруднення довкілля. Проте, відновлення енергетики та виробничої активності вимагає не просто ремонту, а повної трансформації. Ключовим пріоритетом стає зелена трансформація та декарбонізація.

Так, Група «ДТЕК» взяла на себе стратегічні зобов'язання щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року та активно інвестує у зелений перехід. Для великих експортерів, таких як «Метінвест», критичною є необхідність адаптації до європейського механізму прикордонного вуглецевого коригування. Це вимагає від компаній інтеграції кліматичного управління у

свою стратегію. Хоча війна змусила деякі компанії відтермінувати некритичні проекти, наприклад, розроблення дорожньої карти з декарбонізації («Метінвест»), загальна стратегічна орієнтація залишається сталою.

Соціальний компонент (S) набув найбільшої ваги в умовах війни. Через значні людські втрати та логістичні проблеми на ринку праці, соціальна справедливість та інвестиції у людський капітал стали центральними елементами ESG-стратегії.

Ключовим напрямом є інклюзія ветеранів як ESG-пріоритет. Повернення ветеранів до професійного життя є не лише питанням соціальної справедливості, але й критичною інвестицією у людський капітал. Компанії, які ставлять інклюзію серед своїх ESG-цілей, демонструють стійкість. Бізнес може відстежувати свій внесок через чіткі метрики, такі як кількість ветеранів у колективах, частка адаптованих вакансій, а також кількість навчальних програм і тренінгів. Інтеграція цих показників у річні ESG-звіти підвищує довіру інвесторів та партнерів.

Ефективним інструментом підтримки економіки є також соціальні закупівлі - укладання контрактів з ветеранськими компаніями, що стимулює попит і підтримує створення нових робочих місць.

Якість управління (G) залишається фундаментальною для залучення зовнішнього фінансування. Наявність Кодексів етики, політик з прав людини та анонімних ліній довіри (Кейс «Метінвест») є необхідною умовою для забезпечення прозорості та відповідності очікуванням донорів.

Проте, зовнішній фактор війни створює прихований податок на «воєнний ризик» на міжнародних ринках. Це означає, що український бізнес несе додатковий, незаслужений ризик, що вимагає від компаній ще більш детальної та бездоганної звітності про внутрішнє управління, щоб компенсувати цей зовнішній фактор.

Зростаючий попит на перевірку ESG-звітності стимулює розвиток консалтингового та аудиторського секторів. Аудиторські компанії, такі як KPMG, повідомляють про зростання доходу від надання послуг з перевірки дотримання принципів ESG. Це свідчить про активний розвиток «ESG-індустрії» в Україні, яка включає консалтинг, аудит та технологічні рішення.

Високий рівень інтеграції, продемонстрований великими гравцями (Метінвест, ДТЕК, Кернел), є ресурсомістким. Існує нагальна потреба у розробці та поширенні спрощених, масштабованих інструментів та методологій, орієнтованих на МСП, щоб забезпечити масову імплементацію.

У найближчі 3-5 років прогнозується домінування Соціального компоненту (S). Через виклики війни, соціальна складова - адаптація трудових ресурсів, підтримка ветеранів та стійкість громад - матиме найвищу стратегічну вагу для інвесторів та суспільства.

Враховуючи високу готовність бізнесу до технологічних рішень, Україна може не лише імплементувати європейські стандарти, але й стати однією з перших у розробці ефективних, масштабованих цифрових інструментів для ESG-звітності, що сприятиме подоланню операційних та кадрових викликів.

Цей потенціал може стимулювати зростання нової індустрії професійних послуг та освітніх рішень, орієнтованих на ESG-комплаєнс.

Література:

1. Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності із сталого розвитку : Розпорядження КМУ від 18 жовтня 2024 р. № 1015-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-zaprovadzhennia-pidpriemstvamy-zvitnosti-iz-stalo-a1015r> (дата звернення: 15.11.2025).

2. Ісаншина Г. Ю. Глобалізаційні тенденції та їх вплив на стратегічний розвиток підприємства. *Роль бухгалтерського обліку, аудиту та податкової політики у розбудові незалежної України на шляху до Європейського Союзу* : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир : Поліський національний університет, 7-8 листоп. 2024 р. Житомир, 2024. С. 116-120.

УДК 657. (075.8)

*Крупка Я. Д., д.е.н., професор,
Задорожний С. В., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

ОСОБЛИВИ ПІДХОДИ В ОБЛІКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автомобільний транспорт у даний час є чи не найголовнішим видом транспортних перевезень в Україні. Пов'язано це з нинішньою ситуацією в суспільному і економічному житті країни. Залізничні магістралі, морський і річковий транспорт стали легкою мішенню для російського агресора, повітряні перевезення з початку повномасштабного вторгнення також не практикуються з цієї ж причини. Тому більшість вантажів цивільного і воєнного призначення, у тому числі й ті, що надходять з-за кордону, транспортуються великоваговими автотранспортними засобами. Те ж стосується й пасажирських перевезень, основа маса яких здійснюється в міжобласному і міжнародному масштабах великими комфортабельними автобусами.

Використання для перевезення вантажів і пасажирів автомобільного транспорту має певні переваги у порівнянні з іншими видами транспортування: висока маневреність у використанні автотранспортних засобів; достатньо проста обслуга транспортних засобів; незалежність від транспортної інфраструктури (колій, аеродромів, водних шляхів) та інше. У даний час, крім внутрішніх господарських перевезень, автотранспортом здійснюється постачання військових та гуманітарних вантажів від західних партнерів. Слід відзначити, що за роки повномасштабної агресії суттєво зросли міграційні процеси, пов'язані з перебазуванням підприємств, а особливо переміщенням населення з прифронтових територій у центральні та західні регіони України, за кордон. Такі роботи здійснюються в основному автотранспортними засобами.

Тут автотранспорт виконує важливу соціальну функцію – сприяє вирішенню міграційних процесів з переміщення громадян у безпечні для проживання місця.

Бухгалтерський облік в автопідприємствах має ряд особливостей, пов'язаних із специфікою діяльності даної галузі. В обліку відсутні такі об'єкти як готова продукція, незавершене виробництво. Витрати із надання транспортних послуг відображаються на рахунках з обліку виробництва і списуються прямо на результати діяльності.

Основними документами, що засвідчують надання транспортних послуг, є подорожній чи маршрутний листи, товаро-транспортна накладна. Наказом Державної служби статистики № 95 від 19.03.2013 року і наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства економічного розвитку України № 1005/1454 від 10.12.2013 року були відмінені раніше встановлені типові форми первинного обліку роботи вантажного чи легкового автомобіля [1]. Такий підхід є не до кінця обґрунтованим. Немає пояснень, чим повинні керуватися автопідприємства для здійснення поточного обліку роботи автомобіля, тому що подорожній лист служив підставою для ведення обліку роботи транспорту, спожитого пального, був основою для підтвердження факту використання власного чи орендованого транспортного засобу у виробничій діяльності. А це давало підстави для врахування витрат при визначенні прибутку до оподаткування, відшкодуванні з бюджету податку на додану вартість.

В сучасних умовах використання комп'ютерних та інтернеттехнологій документ, що виконує функції подорожнього листа, можна формувати електронним способом з використанням системи GPS-моніторингу автомобілів. Він може відігравати важливу роль в управлінні автопарком, оскільки автоматизує збір більшості первинної інформації. Подібний моніторинг пропонується застосовувати у плануванні та формуванні графіку заправок та відстеженні витрат палива у рейсі, швидкості і технічних зупинок автотранспорту [2]. Його можна використовувати для обліку витрат за часом роботи або маршрутом, обслуговування і ремонтів на усіх видах автотранспорту.

Головними об'єктами основних засобів виробничої діяльності і одночасно об'єктами обліку в автогосподарствах є рухомий склад транспортних засобів. Це дороговартісні активи, що служать тривалий час, а їх вартість переноситься до собівартості транспортних послуг частинами, шляхом нарахування амортизації. Від обраного методу амортизації, від методики визначення облікової вартості таких активів для її нарахування залежить величина кінцевих фінансових результатів автопідприємства загалом. До вартості, що амортизується, відноситься первісна вартість придбаних транспортних засобів, витрати на доставку, передексплуатаційну підготовку, при потребі враховується відновна, залишкова, ліквідаційна вартість окремих об'єктів. Складна система застосовується для орендованих транспортних засобів при нарахуванні орендної плати залежно від умов, закладених у договорі оренди (лізингу).

Різні джерела використовуються для покриття витрат при поточному, капітальному ремонті та інших поліпшеннях. Такими джерелами можуть бути: віднесення до поточних витрат, за рахунок попередньо створених резервів, на збільшення вартості об'єктів з подальшим списанням через амортизацію.

Отже, щодо ведення обліку в автопідприємствах мають встановлюватися особливі правила облікової політики стосовно: визначення облікової вартості транспортних засобів; обрання методу нарахування амортизації з врахуванням ліквідаційної вартості об'єктів чи розрахунку орендних (лізингових) платежів; способів та джерел списання витрат на ремонти та інші поліпшення техніки; списання паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин; орієнтовної структури витрат підприємства; визначення правил формування і списання витрат майбутніх періодів, створення резервів і забезпечень під майбутні витрати та платежі; розмежування витрат на виробничі і невиробничі, поточні і капітальні та інше.

Література:

1. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України, Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 488/346 : наказ Міністерства інфраструктури України та Міністерства економічного розвитку України № 1005/1454 від 10.12.2013 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1005733-13> (дата звернення: 6.11.2025).

2. GPS-моніторинг громадського транспорту. URL: <https://dozor.tech/service/gps-monitoring-gromadskogo-transportu> (дата звернення: 6.11.2025).

УДК 657.42

*Лабунська С. В., д.е.н., професор,
Підвербна С. В., здобувач
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна*

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В умовах нестабільного конкурентного середовища та необхідності технологічної модернізації виробничих потужностей українських підприємств, питання ефективності використання основних засобів (ОЗ) набуває стратегічного значення. Основні засоби займають значну частку у складі вартості активів, відповідно, їхня оптимальна експлуатація та об'єктивна оцінка є ключовими факторами у забезпеченні фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства.

Рис. 1. Динаміка вартості основних засобів та капітальних інвестицій за 2013 – 2024 рр., млн грн.

Джерело: узагальнено автором на основі [1].

З огляду на зростання вартості основних засобів та обсягів капітальних інвестицій (Рис. 1) в Україні, критично важливою є ефективність їхньої експлуатації для отримання прибутку та зміцнення конкурентоспроможності. Таким чином, розробка та вдосконалення методології обліково-аналітичного супроводу стає необхідною умовою для забезпечення надійної інформаційної бази та стратегічного управління виробничими ресурсами.

Вивченню сутності ОЗ та методології оцінки їх ефективності присвятили свої праці такі дослідники, як Вороніна А., Луцька Н., Лопатовська О. та інші [3-5]. Незважаючи на значні здобутки у цьому напрямку, питання визначення системи показників для оцінки ефективності інвестиційних проектів та інформаційного підґрунтя для їх розрахунку потребує подальшого наукового розгляду.

Метою дослідження є вивчення та систематизація існуючих методів оцінки ефективності використання основних засобів та розробка пропозицій щодо удосконалення системи ключових показників ефективності на основі використання показника залишкового доходу.

Згідно з НП(С)БО 7 «Основні засоби» основні засоби – це матеріальні активи, які перебувають на балансі підприємства з метою використання їх у процесі виробництва або реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг, лізингу або інших функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року [2]. У податковому обліку розрізняють виробничі та невиробничі засоби. Виробничі призначення для використання з метою отримання доходу, тоді як невиробничі найчастіше призначені для соціальних потреб працівників.

Ефективність використання ОЗ відіграє ключову роль в отриманні прибутку та формуванні собівартості продукції. Витрати на утримання виробничих основних засобів включаються до собівартості продукції, відповідно їх коливання впливає на величину прибутку, що закладений в ціну продукції, що реалізується.

Традиційна система показників оцінки ефективності ОЗ (КРІ) містить такі

показники, як фондвіддача, фондомісткість, рентабельність основних засобів та інші, і орієнтована лише на бухгалтерський прибуток, проте не враховує фінансовий аспект, а саме вартість капітальних інвестицій.

Інноваційний підхід, який би був всеохоплюючим в контексті оцінки окупності капітальних вкладень, передбачає розрахунок рентабельності на основі залишкового доходу. Залишковий дохід (Residual income, RI) – це надлишок прибутку, що залишається після вирахування капітальних інвестицій в основні засоби, що використовується при оцінці.

Формула залишкового доходу має вигляд:

$$RI = \text{чистий дохід} - (\text{вартість власного капіталу} \times \text{власний капітал}) \quad (1),$$

де:

чистий дохід – визначається на основі даних Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід);

вартість власного капіталу – це мінімальна очікувана норма прибутковості, яка використовується як ставка плати за капітал;

власний капітал – це балансова вартість простого власного капіталу, інвестованого в активи, зокрема в основні засоби.

Якщо $RI > 0$, це означає, що основні засоби створюють додаткову економічну цінність, що перевищує суму вкладень в ОЗ. Якщо $RI < 0$, це означає, що ОЗ не створюють додаткової економічної вигоди, незважаючи на прибутковість, бо не покривають витрати на вартість власного капіталу.

Отже, пропонується модернізувати існуючу систему показників ефективності, додавши наступні показники, базою для розрахунку яких є залишковий дохід:

$$\text{Рентабельність ОЗ} = \frac{\text{Залишковий дохід (RI)}}{\text{Середньорічна вартість основних фондів}} \quad (2),$$

Цей показник відображає суму залишкового доходу, що припадає на кожен гривню вкладень в основні виробничі фонди.

$$\text{Маржа} = \frac{\text{Залишковий дохід (RI)}}{\text{Дохід від реалізації}} \quad (3),$$

Цей показник визначає частку економічної доданої вартості у загальній виручці, що дозволяє оцінити ефективність різних основних засобів.

Принципами організації обліково-аналітичної бази для розрахунку наведених показників мають бути спеціалізація обліку за виробничими цехами та регулярний перегляд вартості власного капіталу, що забезпечить якість та точність інформаційної бази, надавши керівництву точний інструмент оцінки та раціоналізації експлуатації основних виробничих фондів.

Отже, у результаті дослідження було узагальнено існуючі показники оцінки ефективності основних засобів та обґрунтовано недолік їх застосування.

Натомість було запропоновану систему показників КРІ заснованих на розрахунку залишкового доходу (RI). Ці показники є надійним інструментом забезпечення якості аналітичного супроводу для визначення додаткової економічної цінності ОЗ, що переважає вартість капітальних інвестицій, а також створення основи для прийняття інвестиційних рішень.

Література:

1. Офіційний сайт державної служби статистики України. URL : <https://ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 15.11.2025).
2. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Закон України від 27.04.2004 № z0288-00. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text> (дата звернення: 15.11.2025).
3. Voronina A., Hanzhiuk S., Hanzhiuk K. Assessment of the efficiency of the use of basic resources using the tools of taxonomic analysis. *Economic bulletin of the dniprovsk state technical university*. 2023. No. 2(5). P. 52–59. URL: [https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2\(5\).271091pp52-59](https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).271091pp52-59) (дата звернення: 15.11.2025).
4. Луцька Н., Цюцяк І., Цюцяк А. Сутність основних засобів та аналіз ефективності їх використання в умовах цифрової трансформації. *Галицький економічний вісник*. 2024. № 6 (91). С. 71-80. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib> (дата звернення: 15.11.2025).
5. Лопатовська О. О., Нікольчук Ю. М., Бондарук С. Р. Основні засоби підприємства: методика аналізу та ефективність використання. *Трансформаційна економіка*. 2023. № 5 (05). С. 75–81. URL: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-13> (дата звернення: 15.11.2025).

УДК 657

*Макарович В. К., д.е.н., доцент,
Леврінець Ю. Ю., здобувач
Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II,
м. Берегове, Україна*

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ З ВИМОГАМИ МСБО 2 «ЗАПАСИ»

Процеси євроінтеграції та стратегічного курсу України на побудову прозорої фінансової звітності відповідно до міжнародних вимог актуалізують питання гармонізації національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку із міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Одним із напрямків необхідної гармонізації є облік запасів. Запаси становлять одну з найвагоміших складових активів підприємства, а тому їх точна оцінка, належна класифікація та раціональне управління безпосередньо впливають на достовірність фінансової звітності, формування собівартості продукції та фінансові результати діяльності суб'єкта господарювання.

Питання гармонізації національної системи бухгалтерського обліку із міжнародними стандартами щодо обліку запасів піднімалися в працях багатьох вітчизняних науковців, зокрема: Дріга О. П. [1], Дунаєва М. В. [2], Коблянська Г. Ю., Ревенко К. О. [3], Малютяк С. [4], Панченко О., Гончаренко Н. [5], Семенова С. [6], Скрипник М. І., Галатенко А. М. [7]. В праці Коблянська Г. Ю. та Ревенко К. О. [3] звертають увагу, що головною відмінністю між національними та міжнародними стандартами є підхід до визначення собівартості запасів та методи їх оцінки при вибутті. Автори наголошують на потребі скорочення кількості методів, дозволених національними стандартами, і пропонують орієнтуватися на більш уніфіковану модель МСБО 2, де домінують методи ФІФО та середньозваженої собівартості.

Дослідження Скрипника М. І. та Галатенка А. О. [7] розкривають практичні наслідки застосування різних методів оцінки запасів для фінансового результату підприємства. Автори акцентують, що різниця між методами, передбаченими НП(С)БО та МСБО, може істотно змінювати суму прибутку, а отже, і показники рентабельності та ліквідності. Це підкреслює важливість єдиного методологічного підходу в контексті гармонізації обліку.

Науковці Дріга О. П. [1] та Малютяк С. О. [4] акцентують увагу на методологічних прогалинах у НП(С)БО 9, зокрема у частині визначення чистої вартості реалізації. Вони зазначають, що українські норми не містять чіткого алгоритму розрахунку чистої вартості реалізації, що унеможливорює об'єктивну оцінку запасів на звітну дату. На відміну від цього, МСБО 2 визначає чіткі принципи оцінки запасів за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, що забезпечує вищий рівень достовірності фінансової інформації.

На сьогодні, в Україні облік запасів регулюється Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [9], яке розроблено з урахуванням принципів МСБО 2 «Запаси» [8]. Проаналізувавши дані стандарти ми погоджуємось з вітчизняними науковцями, що ці стандарти мають низку відмінностей, які знижують рівень зіставності фінансової звітності вітчизняних підприємств із міжнародною практикою. Тому гармонізація методики обліку запасів із вимогами МСБО 2 є необхідною умовою підвищення достовірності, порівнюваності та інвестиційної привабливості звітності вітчизняних суб'єктів господарювання.

МСБО 2 базується на фундаментальних принципах достовірності, послідовності та нейтральності оцінки. Він передбачає відображення запасів за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Цей підхід повністю відповідає принципу обачності, проте в національних стандартах відсутній чіткий механізм розрахунку чистої вартості реалізації.

Для гармонізації вітчизняного обліку запасів та відповідності МСБО вважаємо доцільним є:

- конкретизувати у НП(С)БО 9 визначення чистої вартості реалізації, доповнивши його методикою оцінки з урахуванням ринкових даних, сезонних коливань і витрат на збут;
- нормативно встановити єдині правила оцінки запасів і процедуру

відновлення вартості у випадку зміни ринкової кон'юнктури, що відповідає п. 33 МСБО 2 [8].

Національний стандарт бухгалтерського обліку 9 дозволяє застосовувати п'ять методів оцінки вибуття запасів (ідентифікована собівартість, середньозважена, ФІФО, нормативна, за цінами продажу), тоді як МСБО 2 передбачає лише три допустимі методи: ФІФО, середньозважена собівартість і специфічна ідентифікація.

Для підвищення зіставності фінансової звітності вважаємо за необхідне:

- вилучити з НП(С)БО 9 методи «за цінами продажу» та «нормативний», як такі, що не узгоджуються з міжнародними принципами;
- встановити вимогу постійного застосування обраного методу в межах облікової політики підприємства;
- передбачити розкриття у примітках до фінансової звітності впливу зміни методу оцінки запасів на фінансовий результат, що відповідає п. 36 МСБО 2 [8].

МСБО 2 вимагає детального розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітності про методи оцінки, суму запасів за категоріями, величину уцінки, її відновлення, а також витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією.

Для гармонізації з міжнародними вимогами в Україні пропонуємо:

- розширити перелік даних у примітках до фінансової звітності, зокрема вказувати рух уцінок, структуру запасів за групами та місцями зберігання;
- передбачити обов'язкове розкриття політики управління ризиками знецінення запасів;
- запровадити єдину уніфіковану форму приміток, узгоджену зі структурою звітності за МСФЗ.

Таким чином, гармонізація національної системи обліку запасів із вимогами МСБО 2 повинна бути спрямована не лише на формальне зближення термінології, а передусім на зміну методологічної сутності обліку запасів. Вона має забезпечити прозорість, зіставність і аналітичну інформативність фінансової звітності вітчизняних підприємств. Основними напрямками такого вдосконалення є: удосконалення механізму визначення чистої вартості реалізації; уточнення складу витрат, що формують собівартість запасів; уніфікація методів вибуття з урахуванням міжнародної практики; розширення розкриття інформації у звітності.

Реалізація цих заходів сприятиме інтеграції вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародного економічного простору та підвищить рівень довіри інвесторів до фінансової звітності українських суб'єктів господарювання.

Література:

1. Дріга О. П. Проблеми обліку виробничих запасів підприємств України. *Ефективна економіка*. 2014. № 4. URL : <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=2922> (дата звернення 10.11.2025).
2. Дунаєва М. В. Особливості відображення запасів у фінансовій звітності за МСФЗ та НП(С)БО. *Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах*

глобалізації економіки : тези доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2017 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. С. 298-301.

3. Коблянська Г. Ю., Ревенко К.О. Порівняльна характеристика ПСБО 9 «Запаси» і МСБО 2 «Запаси». *Економіка: теорія та практика*. 2014. № 2. С. 50-56. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econom_2014_2_9. (дата звернення 10.11.2025).

4. Малютяк С. Облік запасів: деякі нюанси застосування П(С)БО та МСБО. *Аудитор України*. 2015. № 7-8 (236-237). С. 50-53. URL: <https://www.pspaudit.com.ua/files/malutak.pdf> (дата звернення 10.11.2025)

5. Панченко О., Гончаренко Н. Формування облікової політики щодо виробничих запасів в умовах переходу до МСФЗ. *Сталий розвиток економіки*. 2017. №1 (34). С. 94-99. URL: <https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/314> (дата звернення 10.11.2025).

6. Семенова С. Порівняння обліку запасів в Україні з країнами ЄС відповідно до вимог міжнародних стандартів та Директиви 2013/34/ЄС. *Журнал Бухгалтерський облік і аудит*. 2017. №9. С.18-32.

7. Скрипник М. І., Галатенко А. М. Сучасний підхід до організації обліку запасів на підприємстві. *Ефективна економіка*. 2015. Вип. 11. URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/1047/1/20160229_502.pdf (дата звернення 10.11.2025).

8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) «Запаси» Виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_021.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021#Text (дата звернення 10.11.2025).

9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами та доповненнями. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99> (дата звернення 10.11.2025).

УДК 353:356.1

*Малиновська К. О., к.е.н., викладач,
Ковальчук Є. В., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Житомир, Україна*

ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оціночна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у сучасній економіці, адже вона забезпечує об'єктивне визначення вартості майна, майнових прав та інших активів, що є основою для прийняття ефективних управлінських, інвестиційних і фінансових рішень. Від якості та достовірності

оцінки залежить прозорість ринку, стабільність господарських відносин і довіра між суб'єктами економічної діяльності. Саме оцінювачі виступають посередниками між державою, бізнесом і громадянами, забезпечуючи справедливість та економічну обґрунтованість угод. Однак, незважаючи на ключову роль цієї сфери, вітчизняна оціночна діяльність стикається з низкою суттєвих проблем.

Перш за все існує багато проблем методичного забезпечення оціночної діяльності. Вона регулюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та на підставі чотирьох Національних стандартів, які не переглядалися більше 15 років. Оцінювачі та судові експерти працюють на базі застарілих методичних даних, що не відповідають міжнародним вимогам. Необхідно більш оперативно розробляти національні стандарти оцінки, сміливіше використовувати міжнародні стандарти оцінки (МСО), оскільки в Україні у цьому напрямі робляться лише переклади цих стандартів.

Стосовно проблем застосування МСО за наявності національних стандартів або за їх відсутності, у сучасних умовах оцінювач і судовий експерт змушені в своїх дослідженнях керуватися часто застарілою національною нормативною та науково-методичною базою. Це робить результати їх досліджень невідповідними до реальних умов та передового більш досконалого зарубіжного досвіду. Виникає необхідність розширити межі використання міжнародного досвіду та науково-методичного забезпечення [1].

Для вирішення виявлених проблем необхідним є ґрунтовне оновлення нормативно-методичної бази, за якою здійснюється оціночна діяльність в Україні. Передусім доцільно розробити дієвий механізм регулярного перегляду Національних стандартів оцінки, який би забезпечував їх своєчасне реагування на зміни ринкової кон'юнктури, економічних процесів та міжнародних тенденцій, а не мав формальний характер.

Міжнародні стандарти оцінки також не повинні застосовуватися шляхом буквального перекладу. Їх необхідно адаптувати до вітчизняних реалій, інтегруючи в систему професійної освіти та підвищення кваліфікації оцінювачів і експертів. Без практичного впровадження таких знань ефективних змін у діяльності фахівців досягти неможливо.

Важливою складовою розвитку галузі є налагодження співпраці з міжнародними організаціями у сфері оцінки майна. Йдеться не лише про запозичення методичних підходів, а й про впровадження сучасних систем контролю якості та професійної етики. Це сприятиме підвищенню рівня довіри до результатів оцінки серед клієнтів, судових інстанцій та державних структур.

Таким чином, інтеграція міжнародного досвіду та запровадження високих стандартів професійної етики створюють підґрунтя для розвитку якісної, конкурентоспроможної системи оцінки в Україні. Проте навіть за наявності таких можливостей ефективність оціночної діяльності значною мірою залежить від внутрішньої організації професійного середовища. Саме тут постає інша не менш важлива проблема – низький рівень залучення оцінювачів до саморегульованих організацій.

Наразі тільки одна третина оцінювачів, що отримали кваліфікаційне свідоцтво зареєстровані в саморегульованих організаціях оцінювачів. Відповідно діяльність двох третин оцінювачів, в основному не регулюються жодною із організацій. Отже, Фонд державного майна України має регулювати діяльність оцінювачів, які не є членами саморегульованої організації оцінювачів за допомогою загальних положень закону, що робить процес регулювання діяльності таких оцінювачів дуже важким. Це створює недисципліноване та нерегульоване середовище, яке породжує конфлікти інтересів та відсутність прозорості [2].

Це свідчить про наявність суттєвої прогалини у системі регулювання оціночної діяльності в Україні. Відсутність обов'язковості членства оцінювачів у саморегульованих організаціях безпосередньо впливає на зниження рівня професійної відповідальності, якості виконання робіт та довіри до результатів оцінки. Функціонування значної частки фахівців поза межами професійного контролю створює передумови для недобросовісної конкуренції, викривлення результатів оцінювання та негативно позначається на репутації професії загалом.

Для усунення зазначених проблем необхідно вдосконалити законодавчу базу. Доцільно запровадити обов'язкове членство оцінювачів у саморегульованих організаціях або, принаймні, посилити наглядову функцію Фонду державного майна України щодо діяльності фахівців, які не входять до таких об'єднань. Водночас важливим напрямом є підвищення рівня професійної автономії оцінювачів, розширення можливостей для їхнього навчання, підвищення кваліфікації та забезпечення належного захисту професійних інтересів.

Отже, проаналізувавши питання розвитку та проблем функціонування оціночної діяльності в Україні, можна зробити висновок, що дана сфера потребує комплексного вдосконалення як у нормативно-правовому, так і в організаційно-методичному аспектах. Необхідним є оновлення національних стандартів оцінки з урахуванням міжнародних вимог, запровадження ефективного механізму професійного саморегулювання та посилення контролю за якістю оціночних послуг. Важливо також розвивати співпрацю з міжнародними інституціями, підвищувати рівень професійної підготовки оцінювачів і формувати високі етичні стандарти в їхній діяльності. Лише за умови системного реформування оціночна діяльність зможе стати дієвим, прозорим і конкурентоспроможним інструментом розвитку національної економіки.

Література:

1. Косарева А., Косий М. Наша – мета привернути увагу законодавців до проблем оціночної діяльності. URL: <https://www.golos.com.ua/article/303013>
2. Проблеми сучасної оціночної діяльності в Україні. Vuzlit.com. URL: https://vuzlit.com/1330344/problemi_suchasnoyi_otsinochnoyi_diyalnosti_ukrayini

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

В сучасних умовах діяльність галузі виробництва виноградних вин України пов'язана з ризиками, викликаними низкою об'єктивних та форс-мажорних чинників, які і в тій чи іншій мірі впливають на стабільність фінансових результатів підприємств. Дані ризики можуть стосуватись коливання цін на виноград і готову продукцію, експортну залежність, валютні ризики, сезонність виробництва, витримка вин як складова виробничого циклу, тощо. Така ситуація обумовлює високу волатильність фінансових показників, що вимагає системного підходу до оцінки їх динаміки й ризиків. Формування профілю ризику дає можливість вчасно виявити критичні точки діяльності і підвищувати стійкість підприємств.

Зазначимо, що галузь взаємозалежна від виробників винограду як складової формування джерел сировини, тому прямим чи опосередкованим чином, фінансові результати вирощування винограду будуть визначати доцільність створення власної сировинної бази або заключення довгострокових договорів на поставку технологічно-якісної сировини. Відповідно, слід розглядати комплексний підхід оцінки ризику діяльності від сировини до кінцевого виходу продукту як у межах часових змін, так і безпосередньо враховуючи сортові різновиди винограду, які забезпечують виноматеріал для кінцевого виробництва (рис. 1):

Рис. 1. Оцінка ризику діяльності підприємства з виробництва виноградних вин на всіх етапах ланцюга створення вартості*

*Джерело: сформовано автором.

Комплексний підхід до оцінки ризику діяльності виноробних підприємств передбачає врахування як часової динаміки фінансових результатів, так і сортових особливостей сировинної бази. Такий підхід дозволяє простежити вплив агрокліматичних, технологічних і ринкових ризиків у повному виробничому циклі – від вирощування винограду до реалізації готового вина. У часовому аспекті ризик оцінюється через волатильність ключових показників результативності та тривалість обороту капіталу, а сортовому – через структуру виноматеріалів, їхню собівартість, технологічну стабільність і ринкову чутливість.

Зазначимо, що використання традиційних методик обліку прибутків і витрат не завжди надають змогу забезпечити повноту відображення ризиків, сутність та виникнення яких пов'язаних ціновими ринковими коливаннями, змінами структури виробництвом та витрат, зміною рівня фінансової стійкості та ін. Дані складники ускладнюють процеси прийняття рішень та потребують оцінки на засадах застосування ризик-орієнтованого підходу [2] до аналізу даних в обліку та аудиті. Ризик-орієнтований підхід в облікових процесах та контролі [1] дозволить оцінити вплив управлінських рішень на стабільність прибутковості.

Інформаційну базу оцінювання становить система облікових індикаторів ризику, визначених на основі фінансової звітності та результатів діяльності підприємств у відповідному регламентному періоді часу (років).

Комплексна оцінка ризику діяльності підприємства з виробництвом виноградних вин має ґрунтуватися на тісному взаємозв'язку з системою бухгалтерського обліку та контролю. Саме облікові дані забезпечують кількісне вимірювання ризику на всіх стадіях виробничо-технологічного циклу – від обліку біологічних активів до визначення фінансових результатів.

Контрольна функція обліку дозволяє не лише виявити відхилення у витратах, собівартості чи обсягах виробництва, а й оцінювати вплив цих відхилень на профіль ризику підприємства в динаміці. Інтеграція оцінки ризику з обліковими процедурами створює підґрунтя для формування внутрішніх систем моніторингу ризику, побудови аналітичних панелей, а також забезпечує можливість оперативного управління результативністю. Врахування сортових особливостей сировини та часових параметрів виробництва в облікових регістрах дозволяє формувати більш точні калькуляції витрат і, відповідно, знижувати інформаційну асиметрію у процесі прийняття управлінських рішень.

Отже, облік і контроль виступає не лише технічними елементами фінансової системи підприємства, а й ключовими складовими механізму управління ризиком, що забезпечує прозорість, своєчасність і достовірність оцінки фінансової результативності у виноробній галузі.

Література:

1. Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом: монографія / Д. І. Басюк, Ю. І. Сологуб, І. М. Бабич, Л. А. Осипова, М. В. Білько, І. Г. Смирнов. Кам'янець-Подільський: Видавець Зволейко Д. Г. 2014. 248 с.

2. Валуйко Г. Г., Домарецький В. А., Загоруйко В. О. Технологія вина. Київ: Центр навчальної літератури. 2019. 592 с.

УДК 657.6:504.06:336.226

*Михайловина С. О., к.е.н., доцент
Уманський національний університет,
м. Умань, Україна*

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЗЕЛЕНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Сучасна економічна політика України орієнтована на екологізацію виробництва, енергетичну ефективність і гармонізацію із стандартами Європейського Союзу. У цьому контексті екологічний податок виступає не лише фіскальним інструментом, але й важливим елементом механізму зеленої трансформації економіки. Він спрямований на зниження викидів забруднюючих речовин, розвиток відновлюваних джерел енергії та формування екологічно відповідальної поведінки бізнесу.

Згідно з Податковим кодексом України [1], екологічний податок – це загальнодержавний платіж за забруднення навколишнього природного середовища, включно з викидами, скидами, розміщенням відходів і викидами CO₂. Він спрямований на економічне стимулювання підприємств до зменшення негативного впливу на довкілля та впровадження екологічно безпечних технологій.

На підприємствах облік екологічного податку здійснюється відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 1

Типові бухгалтерські проведення з обліку екологічного податку

Зміст господарської операції	Дебет	Кредит
Відображено нарахування екологічного податку	91 (23)	6415
Розподілено загальновиробничі витрати, у т.ч. екологічний податок	232-234	91
Використання природного газу для опалення	91 (23)	6415
Сплачено екологічний податок до бюджету	6415	311

Залежно від характеру діяльності підприємства, витрати з екологічного податку можуть включатися безпосередньо до виробничих витрат (рахунок 23 «Виробництво») або до складу загальновиробничих (рахунок 91), якщо податок є частиною комплексних витрат на утримання допоміжних підрозділів.

Контроль за правильністю нарахування та сплати екологічного податку

здійснюють Державна податкова служба України спільно з Державною екологічною інспекцією України. У разі порушення податкового та екологічного законодавства передбачено застосування штрафних санкцій, включно з фінансовими стягненнями за несвоєчасну сплату податку та недостовірне декларування обсягів викидів. З 2024 р. діє новий порядок обміну даними між екологічними та фінансовими відомствами на базі інформаційно-аналітичної системи «ЕкоКонтроль». Ця система є державною електронною платформою, призначеною для моніторингу, аналізу та контролю дотримання природоохоронного законодавства. Вона забезпечує автоматизований обмін інформацією про обсяги викидів, нарахування та сплату екологічного податку, результати перевірок і дозволяє підвищити прозорість та ефективність екологічного контролю в Україні.

Основні напрямки контролю: перевірка достовірності даних про фактичні обсяги викидів; порівняння облікових показників із результатами екологічного моніторингу; аналіз кореляції витрат на природоохоронні заходи з динамікою екологічного податку; проведення екологічного аудиту, відповідно до Закону України «Про екологічний аудит» [2].

Закон України «Про екологічний аудит» визначає правові, економічні та організаційні засади проведення екологічного аудиту – незалежної перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів і екологічної безпеки виробництва. Він спрямований на забезпечення екологічної відповідальності підприємств та підвищення ефективності державного екологічного контролю.

У практиці великих підприємств зростає роль внутрішнього екологічного контролю, який передбачає документування витрат, пов'язаних з оплатою податку, розрахунками коефіцієнтів коригування та оцінкою ефективності заходів зі зниження забруднення. Посилення таких підходів зумовлене переходом України до європейської моделі екологічного управління, де контроль за впливом на довкілля є невід'ємною складовою системи корпоративної звітності та сталого розвитку. У цьому контексті особливої актуальності набуває адаптація національних стандартів обліку до принципів ЄС і міжнародних нормативів у сфері екологічної відповідальності.

Для наближення до європейських стандартів необхідно:

1. Запровадити єдині стандарти обліку екологічних витрат відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
2. Розробити методику калькулювання собівартості екологічних заходів, що дає змогу порівнювати ефективність інвестицій у скорочення викидів.
3. Розширити застосування інтегрованої звітності (Integrated Reporting), де екологічний податок відображатиметься у взаємозв'язку з ESG-показниками.
4. Підвищити прозорість використання коштів від екоподатку через публічні бюджети місцевих громад.

Облік і контроль екологічного податку в Україні у 2025 році стають складовими частинами ширшої системи екологічного управління та сталого розвитку. Поступова євроінтеграція, діджиталізація екологічних даних і

впровадження принципів «зеленого» оподаткування створюють передумови для переходу від формального нарахування платежів до їх стратегічного використання у фінансуванні кліматичної нейтральності.

Таким чином, удосконалення обліку та контролю екологічного податку сприятиме підвищенню прозорості економіки, зміцненню екологічної відповідальності бізнесу й ефективній інтеграції України у спільний екологічний простір ЄС.

Література:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення: 10.11.2025).

2. Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004 р. № 1862-IV.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15#Text>. (дата звернення: 10.11.2025).

УДК 657

*Мірошніченко О. В., к.е.н., доцент,
Лутай А. О., здобувач
Навчально-науковий інститут бізнесу,
економіки та менеджменту
Сумського державного університету,
м. Суми, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО ТА МСФЗ

Нематеріальні активи у ХХІ столітті відіграють ключову роль у формуванні конкурентних переваг підприємства, оскільки значна частина його вартості складається саме з інтелектуального капіталу, прав інтелектуальної власності, інформаційних ресурсів та цифрових продуктів. У сучасній економіці зростає значення програмного забезпечення, логістичних платформ, технологічних розробок, брендів, баз даних та інших нематеріальних ресурсів, які здатні приносити значні вигоди підприємству протягом тривалого часу. Тому питання визнання, оцінки та відображення таких активів у фінансовій звітності потребує чіткого нормативного регулювання.

Україна застосовує П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», тоді як міжнародні компанії керуються вимогами МСФЗ, зокрема МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи». Національний стандарт регламентує більш формалізований, документально підтверджений підхід, тоді як МСФЗ орієнтовані на принципи та дозволяють ширше застосовувати професійне судження.

Відповідно до оцінки поняття «нематеріальні активи» науковці наводять власне бачення розуміння даного терміну.

Лишиленко О. В. пропонує відмежовувати поняття «нематеріальні активи»

та «нематеріальні ресурси». На його думку, нематеріальні активи слід розуміти як об'єкти, що уособлюють права інтелектуальної власності автора, які юридично захищені та можуть приносити економічні вигоди. Натомість нематеріальні ресурси він розглядає як складову потенціалу підприємства, що здатна забезпечувати економічну користь протягом тривалого часу та формує інтелектуальне середовище організації [1].

Ф. Ф. Бутинець підкреслює ключову характеристику таких активів – відсутність матеріальної форми, що вирізняє їх серед інших елементів майна підприємства [2].

У роботах Гамової О. В., Козачок І. А. та Данько Е. С. зазначено, що нематеріальні активи становлять важливий чинник створення вартості підприємства поряд із матеріальними та фінансовими ресурсами, за умови що вони перебувають під контролем суб'єкта господарювання [3].

Подібної позиції дотримується й Безкровайна Л. В., яка наголошує, що, незважаючи на безтілесний характер, нематеріальні активи виконують роль ресурсу підприємства, що забезпечує власнику певні переваги та права, здатні генерувати майбутні економічні вигоди [4].

Оскільки нематеріальні активи позбавлені фізичної форми, їх вплив проявляється лише в процесі виробничої, збутової чи управлінської діяльності. Саме у взаємодії з матеріальними засобами, технологіями та трудовими ресурсами вони реалізують свій економічний ефект.

На думку Медведя Я. Я. та Куцика В. І., нематеріальні активи становлять специфічний вид ресурсу, який не має матеріально-речової структури, проте забезпечує підприємству додатковий дохід або створює передумови для його отримання [5].

Водночас Плаксієнко В. Я. та Верига Ю. А. пропонують розглядати нематеріальні активи крізь призму міжнародних підходів, визначених Міжнародними стандартами фінансової звітності. Науковці наголошують, що у межах такого підходу акцент робиться не на матеріальній природі активу, а на тому, що більшість нематеріальних активів є результатом творчої, інтелектуальної діяльності людини та виражають її інтелектуальний капітал.

Таким чином, одні автори акцентують увагу на здатності нематеріальні активи приносити економічні вигоди, інші — на їх ролі в інноваційному розвитку та формуванні інтелектуального капіталу.

Відповідно до норм національного (П(С)БО 8 «Нематеріальні активи») та міжнародного законодавства (МСБО 38 «Нематеріальні активи»), нематеріальні активи характеризуються відсутністю фізичної (матеріальної) форми, оскільки вони існують у вигляді прав, привілеїв або результатів інтелектуальної діяльності. Саме нематеріальність їхньої природи є ключовою ознакою, що відрізняє такі активи від матеріальних об'єктів основних засобів.

У П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» зазначаються як монетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований [7].

Згідно МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» нематеріальний актив – це ресурс, який підприємство контролює в результаті минулих подій і від якого

планує отримати економічні вигоди у майбутньому [8].

Фактично МСФЗ 8 «Нематеріальні активи» більш ширше розкриває поняття «нематеріальні активи» у порівняно з ПСБО 8. Насамперед, це пов'язано з тим, що Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку більш детальніше описує об'єкти, які відносяться до нематеріальних активів, а отже й фактично визначає основні ознаки та критерії нематеріальних активів.

Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку зазначає тільки загальне розуміння нематеріальних активів, не надаючи конкретизованого розуміння що саме відноситься до нематеріальних активів.

Дана колізія створює проблему визначення поняття «нематеріальні активи», оскільки трактування відбувається тільки у розрізі представлення самого нематеріального активу.

Єдину спільну характеристику при визначенні нематеріального активу прописують у вищезгаданих нормативних актах – нематеріальні активи повинні приносити прибуток для підприємства та не мають фізичної сутності.

Відповідно до П(С)БО та МСФЗ до нематеріальних активів належать:

- об'єкти інтелектуальної власності (патенти, авторські права, винаходи, корисні моделі);
- програмне забезпечення та інформаційні продукти;
- ліцензії, дозволи, сертифікати;
- комерційні позначення та торговельні марки;
- бази даних;
- право користування ресурсами (квотами, земельними ділянками тощо);
- технологічні розробки та ноу-хау.

Фактично, нематеріальні активи є ресурсами, які не мають матеріальної форми, але здатні приносити підприємству економічні вигоди. Вони забезпечують підвищення ефективності операційної діяльності, формують інтелектуальний капітал та сприяють зміцненню ринкової позиції підприємства.

Нематеріальні активи вирізняються такими характеристиками:

- ідентифікованість – можливість відокремлення та продажу;
- контроль – юридична або фактична можливість підприємства отримувати вигоди;
- майбутні економічні вигоди – генерування доходу, зниження витрат, удосконалення бізнес-процесів.

Класифікація груп нематеріальних активів залежить від ролі та ступені участі певного нематеріального активу у фінансово-господарській діяльності підприємства (табл. 1).

Згідно IAS 38, щоб визнати нематеріальні активи балансі, одночасно мають бути виконані три ключові умови:

- ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з активом, надходять до підприємства;
- здатність надійно оцінити первісну собівартість активу;
- актив ідентифікований та контрольований підприємством [8].

Класифікація нематеріальних активів [9]

Ознака	Види
Відповідно з планом розрахунків бухгалтерського обліку	– Права користування природними ресурсами; – Права користування майном; – Права на комерційні позначення; – Права на об'єкти промислової власності; – Авторське право та суміжні з ним права; – Інші нематеріальні активи
За строком корисного використання	– Функціонуючі; – Не функціонуючі
За ступенем відчуження	– Відчужувані; – Невідчужувані
За ступенем правової захищеності	– Захищаються охоронним документом; – Не захищаються
За оборотністю	– Поточні; – Довгострокові
За ступенем впливу на фінансові результати	– Здатні безпосередньо приносити дохід; – Опосередковано впливають на фінансові результати
За способом створення	– Власні; – Пайові; – Придбані зі сторони

У науковій літературі представлені різні підходи: від вузького трактування нематеріальні активи як ресурсів, що приносять економічні вигоди, до широких концепцій інтелектуального капіталу. Попри різноманітність підходів, усі автори погоджуються, що нематеріальні активи є ключовим ресурсом сучасної економіки, а їх ефективне використання визначає інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств.

Література:

1. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 670 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 6-е вид., доп. І перероб. Житомир: ПП «Рута», 2010. 708 с.
3. Гамова О. В., Козачок І. А., Данько Е. С. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту нематеріальних активів на підприємстві. *Ефективна економіка*. 2019. № 1. С. 16-21.
4. Безкоровайна Л. В. Проблема ідентифікації та оцінки нематеріальних активів. *Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова*. 2018. Т. 24. 1 (74). С. 109-113.
5. Куцик В. І, Медвідь Я. Я. Особливості формування активів торговельного підприємства в сучасних умовах. *Вісник НЛТУ*. 2018. № 18. С. 169-172.
6. Плаксієнко В. Я., Верига Ю. А., Кулик В. А., Карпенко Є. А. Облік,

оподаткування та аудит : навч. посіб. [для студ. Вищих навч. закл.]. Київ : ЦУЛ. 2019. 509 с.

7. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку : наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 : станом на 17 лют. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text>.

8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38). Нематеріальні активи : Стандарт Ради з Міжнар. стандартів бух. обліку від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text.

9. Ясишена В. В. Нормативно-правове регулювання нематеріальних активів підприємств. *Вісник ЖДТУ. Серія: Економіка, управління та адміністрування*. 2018. № 4(86). С. 76-83.

УДК 657.471:331.2

*Мірошниченко О. В., к.е.н., доцент,
Цирулик В. О., здобувач
Навчально-науковий інститут бізнесу,
економіки та менеджменту
Сумського державного університету,
м. Суми, Україна*

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

В умовах структурних трансформацій національної економіки та зростання вимог до результативності систем управління підприємствами особливої актуальності набувають питання удосконалення організації бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю витрат, пов'язаних з оплатою праці. Система оплати праці виступає не лише інструментом стимулювання персоналу, а й одним із визначальних чинників формування собівартості продукції, впливу на фінансові результати та забезпечення соціальної стабільності колективу. Ефективно побудована система обліку і контролю витрат на оплату праці є важливим елементом управлінського механізму, який забезпечує повне, своєчасне та достовірне відображення господарських процесів, сприяє зниженню ризиків фінансових порушень і формує аналітичну основу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Оплата праці є однією з базових економічних категорій, що відображає сукупність соціально-трудових відносин, пов'язаних із розподілом результатів праці між роботодавцем і працівником [1]. У широкому розумінні вона визначається як грошове вираження вартості трудового внеску працівника, яке відшкодовує витрати його робочої сили та водночас виступає економічним стимулом до підвищення продуктивності праці [2].

Науковці розглядають оплату праці на підприємствах як багатогранну категорію, що включає правові, економічні та управлінські аспекти.

В дослідженнях акцентується увага на специфіці організації оплати праці, що визначається нормативними актами та соціальними стандартами.

Система оплати праці на підприємстві формується відповідно до положень чинного законодавства України, колективного договору та внутрішніх нормативних актів. Її організація ґрунтується на принципах справедливості, прозорості, диференціації за результатами праці та стимулювання підвищення продуктивності.

Організація обліку та контролю витрат з оплати праці в Україні здійснюється в межах діючої нормативно-правової бази, що регламентує трудові, фінансові та податкові відносини між роботодавцем і працівником. Основу правового поля у сфері оплати праці становлять Конституція України [3], Кодекс законів про працю [4] посилання, Закон України «Про оплату праці» [5] та Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [6].

Порядок нарахування, обліку й відображення витрат з оплати праці регламентується також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [7] і П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [8]. Ці стандарти визначають принципи формування витрат на оплату праці, порядок їх визнання у фінансовій звітності, а також критерії розмежування між поточними та довгостроковими виплатами.

Відповідно до П(С)БО 16, витрати на оплату праці визнаються у складі елементу «Витрати на оплату праці» та включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати [7]. Водночас П(С)БО 26 конкретизує порядок відображення короткострокових і довгострокових виплат працівникам, зокрема відпусткових резервів, пенсійних виплат і виплат за результатами роботи [8].

Законодавче регулювання питань оплати праці доповнюється підзаконними актами – постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Міністерства економіки тощо, які деталізують порядок обчислення середнього заробітку, утримань із заробітної плати, нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [9].

Регулювання організації та контролю оплати праці ґрунтується на поєднанні законодавчих гарантій, внутрішньогосподарських механізмів і системи державного контролю. Її ефективна реалізація можлива лише за умов дотримання підприємствами вимог трудового законодавства, належної організації внутрішнього контролю та державного нагляду за сферою праці. Нормативно-правове регулювання оплати праці в Україні є багаторівневою системою, що поєднує трудове, податкове та соціальне законодавство. Її ефективне функціонування забезпечує баланс інтересів між державою, роботодавцем і працівником, сприяє соціальній стабільності та підвищенню добробуту населення

Облікова політика підприємства повинна передбачати механізми відображення у бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних із оплатою праці, у розрізі елементів виробничих витрат, адміністративних витрат і витрат на

збут [10]. Її правильне формування дає змогу забезпечити порівнянність показників звітності, а також своєчасне отримання інформації для прийняття управлінських рішень [11].

У частині контролю витрат з оплати праці облікова політика визначає порядок проведення внутрішнього контролю, розподіл відповідальності між структурними підрозділами та рівні повноважень щодо погодження нарахувань і виплат. Контрольні процедури мають забезпечувати дотримання законодавства, своєчасність розрахунків з працівниками та запобігання зловживанням [12].

Облікова політика організації обліку витрат на оплату праці визначає:

- порядок документального оформлення нарахування заробітної плати;
- систему аналітичних рахунків для обліку розрахунків з персоналом;
- методику відображення в обліку відпускних, премій, надбавок та інших стимулюючих виплат;
- способи обліку утримань і нарахувань податків та зборів (ПДФО, військовий збір, ЄСВ);
- порядок формування витрат за елементами і статтями собівартості;
- методи контролю за використанням фонду оплати праці.

Організація бухгалтерського обліку витрат з оплати праці передбачає не лише правильне документальне оформлення розрахунків з працівниками, а й відображення відповідних операцій у системі рахунків.

Контроль за оплатою праці є невід'ємною складовою системи внутрішнього контролю підприємства та забезпечує законність, своєчасність і повноту нарахувань та виплат заробітної плати працівникам. Його мета полягає у забезпеченні дотримання трудового і податкового законодавства, захисті прав працівників і контролі за ефективним використанням фонду оплати праці. Контроль здійснюється на кількох рівнях.

Основним елементом системи є документальний контроль, який передбачає ретельну перевірку первинних документів – табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей, наказів про премії та надбавки.

Аналітичний контроль спрямований на глибоке дослідження структури витрат на оплату праці. Він включає порівняння фактичних показників із запланованими, аналіз співвідношення основної та додаткової зарплати, а також виявлення відхилень у нарахуваннях і виплатах. Цей аналіз базується на даних синтетичного та аналітичного обліку, що забезпечує комплексний моніторинг усіх операцій.

Важливим напрямком є податковий та соціальний контроль, який гарантує своєчасність і правильність обчислення та сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску та інших обов'язкових платежів. Дотримання мінімальної заробітної плати та інших державних гарантій також є предметом постійного нагляду.

Внутрішній контроль керівництва реалізується через чіткий розподіл обов'язків між структурними підрозділами, обов'язкове погодження нарахувань керівництвом та проведення регулярних ревізій. Це запобігає конфліктам інтересів і забезпечує додатковий рівень перевірки фінансових

операцій.

Стратегічний аспект контролю пов'язаний з аналізом ефективності використання коштів на оплату праці. Це включає оцінку співвідношення витрат на персонал із результатами діяльності підприємства, оптимізацію штатного розпису та моніторинг продуктивності праці.

Система контролю оплати праці вирішує ключові завдання щодо забезпечення своєчасних виплат, дотримання законодавчих вимог, запобігання помилкам і зловживанням, а також формування достовірної інформації для прийняття управлінських рішень. Комплексний підхід до організації такого контролю забезпечує прозорість фінансових потоків, захист прав працівників та раціональне використання ресурсів підприємства.

У процесі дослідження теоретико-методичних засад організації та контролю витрат з оплати праці встановлено, що заробітна плата є ключовою економічною категорією, яка відображає систему соціально-трудових відносин між роботодавцем і працівником [1]. Вона виступає одночасно як елемент витрат підприємства та як головне джерело доходів населення [2].

Важливе значення у регламентації обліку й контролю витрат на оплату праці має облікова політика підприємства, яка визначає методи, принципи й процедури ведення обліку та забезпечує прозорість фінансових результатів [12].

Ефективна організація обліку й контролю витрат з оплати праці є необхідною передумовою стабільного розвитку підприємства, підвищення рівня його фінансової дисципліни та забезпечення соціальної відповідальності перед працівниками. У сучасних умовах цифровізації економіки особливого значення набуває адаптація облікових процесів до нових технологічних і управлінських викликів [1].

Серед основних напрямів удосконалення організації обліку та контролю витрат на оплату праці доцільно виділити такі:

По-перше, автоматизація облікових процесів шляхом упровадження сучасних бухгалтерських інформаційних систем (BAS, M.E.Doc, IS-PRO), що забезпечують єдину базу даних для розрахунків із персоналом, формування звітності та аналітичного моніторингу. Це дозволяє мінімізувати ручну працю, скоротити кількість технічних помилок і підвищити достовірність облікової інформації.

По-друге, необхідним є удосконалення системи внутрішнього контролю витрат з оплати праці через запровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірки операцій. Це передбачає поетапний контроль за формуванням фонду оплати праці, правильністю розрахунків нарахувань та утримань, а також законністю здійснення виплат. Здійснення внутрішнього аудиту повинно спиратися на аналітичні інструменти, що дозволяють виявляти відхилення від норм і прогнозувати фінансові ризики.

По-третє, доцільно розробити єдину облікову політику підприємства щодо обліку витрат на оплату праці з урахуванням вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Чітке визначення правил визнання, оцінки, відображення та розкриття інформації про витрати на оплату праці сприятиме підвищенню

прозорості та порівнянності фінансової звітності.

По-четверте, важливим напрямом є розвиток аналітичного обліку за видами виплат, категоріями персоналу та підрозділами, що дозволить здійснювати глибший аналіз структури витрат і виявляти резерви їх оптимізації. Використання показників ефективності праці, рентабельності трудових ресурсів і продуктивності оплати праці формує інформаційну основу для стратегічного управління персоналом.

Крім того, необхідно забезпечити інтеграцію бухгалтерської, кадрової та управлінської інформаційних систем, що дасть змогу створити єдиний інформаційно-аналітичний простір підприємства. Такий підхід забезпечує узгодженість даних, підвищує оперативність їх обробки та знижує ризик інформаційних розбіжностей.

Важливою умовою ефективності запропонованих заходів є підвищення кваліфікації бухгалтерських працівників і впровадження сучасних інструментів навчання щодо використання автоматизованих систем, оцінки ризиків і методів контролю.

Таким чином, вдосконалення організації обліку та контролю витрат з оплати праці передбачає комплексне поєднання методологічних, технологічних і організаційних рішень. Реалізація цих підходів дозволить не лише забезпечити достовірність облікової інформації, а й підвищити ефективність управління трудовими ресурсами та фінансовою стійкістю підприємства.

Література:

1. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. Житомир: Рута. 2020. 512 с.
2. Мочерний С. В. Економічна теорія: підручник. Київ: Академія. 2020. 512 с.
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254k/96-вр> (дата звернення: 01.11.2025).
4. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971. № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08> (дата звернення: 06.11.2025).
5. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр> (дата звернення: 07.11.2025).
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14> (дата звернення: 12.11.2025).
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затв. наказом Міністерства України від 31.12.1999 р. № 318. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00> (дата звернення: 08.11.2025).
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: наказ Міністерства України від 28.10.2003 р. № 601. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03> (дата звернення: 08.11.2025).
9. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати:

постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п> (дата звернення: 08.11.2025).

10. Пархоменко В. М. Організація обліку праці та її оплати: навч. посіб. Київ: КНЕУ. 2022. 298 с.

11. Савченко В. Ф. Внутрішній контроль у системі управління підприємством: монографія. Харків: ХНЕУ, 2021. 356 с.

12. Мазаракі А. А., Ловінська Л. Г. Облікова політика підприємства: теорія, методологія, практика: монографія. Київ : КНТЕУ. 2021. 380 с.

УДК 657.3:330.341.1

*Мокієнко Т. В., к.е.н., доцент,
Пархоменко С. С., здобувач
Полтавський державний аграрний університет,
м. Полтава, Україна*

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У сучасних умовах господарювання, що характеризуються посиленням екологічних, соціальних та етичних вимог до бізнесу, облік операційних витрат набуває нового змістового наповнення. Концепція сталого розвитку передбачає збалансування економічних, соціальних та екологічних аспектів діяльності підприємства. Відповідно, система бухгалтерського обліку повинна забезпечувати не лише відображення фінансових результатів, а й оцінку ефективності використання ресурсів з урахуванням екологічних та соціальних наслідків.

Операційні витрати в умовах сталого розвитку - це сукупність поточних витрат підприємства, пов'язаних із здійсненням основної діяльності, які враховують не лише економічну доцільність, а й екологічну безпечність, соціальну відповідальність та раціональне використання ресурсів.

Облік операційних витрат в умовах сталого розвитку вимагає трансформації традиційної системи бухгалтерського обліку для інтеграції екологічних та соціальних аспектів разом з економічними.

У рамках сталого розвитку облік операційних витрат розширює свій фокус за межі суто фінансових показників.

- розширення складу витрат. Включаються екологічні витрати (наприклад, на очищення, утилізацію відходів, зменшення викидів), соціальні витрати (наприклад, на охорону праці, навчання персоналу, соціальні проекти у громаді);

- визнання «зовнішніх» витрат (екстерналій). Хоча традиційний облік фіксує лише внутрішні витрати, концепція сталого розвитку вимагає, щоб підприємство, по можливості, оцінювало та враховувало витрати, які воно накладає на суспільство та довкілля (наприклад, шкода від забруднення).

- прозорість та звітність. Збільшується потреба у формуванні нефінансової звітності (екологічної, соціальної) відповідно до міжнародних стандартів (наприклад, GRI - Global Reporting Initiative).

Для ефективного обліку операційних витрат із врахуванням сталого розвитку застосовують або модифікують такі методи:

1. Бухгалтерський облік сталого розвитку (Sustainability Accounting).
2. Облік на основі діяльності (Activity-Based Costing – ABC).
3. Облік потоків матеріалів та енергії (Material Flow Cost Accounting – MFCA).
4. Життєвий цикл продукту (Life Cycle Costing – LCC).

Рис. 1. Методи та інструменти обліку витрат операційної діяльності в умовах сталого розвитку

Організація обліку витрат в умовах сталого розвитку передбачає:

- інтеграцію екологічного та соціального обліку у фінансову систему підприємства;

- аналітичний облік витрат за напрямками: економічні, екологічні, соціальні;

використання нефінансових показників (споживання енергії, рівень викидів, відновлення ресурсів, рівень зайнятості);

- формування внутрішньої управлінської звітності щодо ефективності використання ресурсів та впливу на довкілля.

Аналітичний облік операційних витрат у системі сталого розвитку здійснюється за такими напрямками: економічний, екологічний, соціальний,

інноваційний (табл. 1).

У рамках сталого розвитку фінансова звітність доповнюється нефінансовими звітами – зокрема, звітами зі сталого розвитку (Sustainability Reports), які включають інформацію про вплив операційної діяльності на довкілля, суспільство та економіку. Такі звіти формуються відповідно до міжнародних стандартів, наприклад:

- 1) GRI Standards (Global Reporting Initiative) – розкривають дані про витрати на енергозбереження, утилізацію, соціальні програми;
- 2) ESG-звітність (Environmental, Social, Governance) – відображає показники управління екологічними та соціальними ризиками.

Таблиця 1

Напрями аналітичного обліку операційних витрат у системі сталого розвитку

Напрямок аналітичного обліку	Приклади витрат	Показники оцінки ефективності
Економічний	Сировина, матеріали, енергія, оплата праці	Собівартість продукції, продуктивність праці
Екологічний	Очищення стічних вод, переробка відходів, впровадження енергоощадних технологій	Зменшення викидів, скорочення споживання енергії
Соціальний	Навчання працівників, охорона праці, корпоративна соціальна відповідальність	Задоволеність персоналу, рівень плинності кадрів
Інноваційний	Витрати на екотехнології, цифровізацію, R&D	Частка інноваційної продукції у загальному обсязі

Отже, облік операційних витрат у системі сталого розвитку є важливим інструментом підвищення прозорості та ефективності діяльності підприємства. Його основне завдання – забезпечити комплексну оцінку витрат не лише з позицій прибутковості, а й з урахуванням екологічної безпеки, соціальної стабільності та відповідальності бізнесу перед суспільством.

Література:

1. Замула О., Замула О. Управління витратами підприємств на засадах концепції сталого розвитку. *Економічний аналіз*. 2022. Том 32. № 3. С. 208-215. DOI: 10.35774/econa2022.03.208. URL: <https://tinyurl.com/3j3 dnxuv>.
2. Мокієнко Т. В. Управління витратами в системі стратегічного менеджменту. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2010. № 2. URL: <https://tinyurl.com/5n86p8bx>.
3. Примаченко О. Л. Проблеми організації обліку витрат діяльності в умовах досягнення цілей сталого розвитку в Україні. *Облік, контроль і оподаткування на шляху повоєнного відновлення України та досягнення цілей сталого розвитку* : зб. матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-

річчю від дня народж. Миколи Григоровича Чумаченка, м. Київ, 10-11 квіт.
2025 р. Київ : КНЕУ. 2025. С. 80-82. URL: <https://tinyurl.com/mr4b6smv>.

УДК 657.1:004

*Нестерук Г. В., викладач,
Гладій А. Л., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Хмельницький, Україна*

ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВІД КЛАСИЧНИХ ДО ЦИФРОВИХ ПІДХОДІВ

У сучасних умовах глобальної цифрової трансформації економіки бухгалтерський облік зазнає суттєвих змін. Від класичних підходів, заснованих на ручному введенні даних, паперовій документації та подвійній системі записів, облік поступово перейшов до інтегрованих цифрових систем, які забезпечують автоматизацію, швидкість і точність обробки інформації.

Актуальність теми полягає у необхідності осмислення етапів еволюції бухгалтерського обліку, визначення особливостей його переходу до цифрових технологій і оцінки наслідків цих змін для фахівців і підприємств.

Метою дослідження є аналіз основних етапів розвитку бухгалтерського обліку – від класичних методів до сучасних цифрових технологій – та виявлення переваг і проблем, що виникають у процесі цифровізації.

Об'єктом дослідження є система бухгалтерського обліку як частина фінансово-економічного механізму підприємства.

Предметом – процес еволюції форм, методів і технологій ведення бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки.

Бухгалтерський облік має давню історію, коріння якої сягають часів стародавніх цивілізацій – Месопотамії, Єгипту, Греції та Риму. Уже тоді люди фіксували господарські операції, щоб контролювати запаси та облік майна. Перші згадки про систематизоване ведення обліку належать до приблизно 4000 року до н. е., коли в Месопотамії з'явилися глиняні таблички з записами господарських операцій [1].

Значний внесок у розвиток обліку зробив італійський математик Лука Пачолі, який у 1494 році опублікував працю «Сума арифметики, геометрії, учення про пропорції і відношення», де вперше було описано принцип подвійного запису. Саме цей принцип став основою класичного бухгалтерського обліку, який протягом століть залишався фундаментом фінансової звітності у світі.

У XIX–XX століттях розвиток промисловості, розширення міжнародної торгівлі та поява акціонерних компаній зумовили потребу у стандартизації бухгалтерського обліку, що призвело до формування національних систем

облікових стандартів у різних країнах [1].

Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні нерозривно пов'язана з економічними та політичними змінами. У дорадянський період облік вівся за зразками, запозиченими з європейської практики. У радянські часи облік став централізованим інструментом державного контролю, головною метою якого було забезпечення планового управління економікою.

Зі здобуттям незалежності Україна розпочала реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів. У 1999 році було ухвалено Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який став базовим документом для формування сучасної національної системи обліку. Подальша інтеграція у світову економіку сприяла адаптації міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Класичний бухгалтерський облік ґрунтувався на таких принципах, як об'єктивність, безперервність, повнота, достовірність та документальне підтвердження господарських операцій. Облікові дані фіксувалися вручну, а основним інструментом бухгалтера були паперові журнали, відомості та рахунки.

Класичний підхід забезпечував контроль за рухом матеріальних ресурсів, проте мав значні обмеження: низьку швидкість обробки інформації, ризик помилок і труднощі в узагальненні великих обсягів даних. З розвитком технологій ці недоліки поступово усувалися, що стало передумовою переходу до автоматизованих і цифрових систем обліку.

Починаючи з другої половини ХХ століття, бухгалтерський облік почав активно переходити від ручного ведення записів до автоматизованих методів обробки даних. Цей перехід став можливим завдяки поширенню обчислювальної техніки, що дало змогу створити перші програми для розрахунків і складання фінансової звітності [1].

Автоматизація дозволила значно підвищити швидкість і точність обробки облікової інформації, зменшити кількість помилок, а також оптимізувати робочий час бухгалтерів. У цей період активно розвивалися програмні комплекси для бухгалтерського обліку, такі як SAP, Oracle Financials, що започаткували новий етап у розвитку професії бухгалтера.

З початком 1990-х років комп'ютеризація охопила практично всі сфери економіки, включно з бухгалтерським обліком. В Україні цей процес розпочався після переходу до ринкових відносин, коли виникла потреба у більш гнучких і прозорих механізмах управління фінансами.

На цьому етапі з'явилися перші локальні програмні продукти, які автоматизували облік на підприємствах – від первинних документів до звітності. Такі системи дозволяли не лише вводити дані, а й формувати бухгалтерські проводки, контролювати залишки, вести облік товарів, розрахунків і заробітної плати. Це сприяло зростанню ефективності облікового процесу та зменшенню навантаження на працівників бухгалтерії.

Сучасний бухгалтерський облік розвивається у напрямі створення інтегрованих інформаційних систем, що охоплюють усі ланки управління підприємством – від фінансового до стратегічного рівня. Такі системи не лише

фіксують дані, а й забезпечують їх аналітичну обробку, що підвищує якість управлінських рішень.

Бухгалтерський облік перетворюється з механічного процесу реєстрації операцій на стратегічну складову управління підприємством, що створює аналітичну базу для прогнозування та планування діяльності.

На сучасному етапі розвитку економіки бухгалтерський облік переживає період активної цифрової трансформації. Основними драйверами цього процесу є хмарні технології, штучний інтелект (ШІ) та блокчейн.

Хмарні сервіси, такі як Microsoft Dynamics 365, SAP Cloud, QuickBooks Online, дозволяють здійснювати бухгалтерські операції у віддаленому режимі, забезпечуючи доступ до фінансової інформації з будь-якої точки світу. Це підвищує мобільність бухгалтерів і спрощує комунікацію між підприємствами та контролюючими органами [2].

В Україні цифровізація бухгалтерського обліку активно розвивається в межах державних ініціатив із впровадження електронної звітності. Система електронного документообігу, програми М.Е.Дос, Соната, BAS Бухгалтерія дають змогу підприємствам подавати податкову та фінансову звітність в онлайн-режимі.

Завдяки цифровим платформам підприємства отримують можливість не лише зменшити витрати часу на підготовку документів, а й забезпечити їх автоматичну перевірку на відповідність нормативним вимогам.

Перевагами цифрового обліку є швидкість обробки даних, мінімізація людського фактора, підвищення точності та надійності інформації, а також інтеграція різних бізнес-процесів у єдину систему.

Проте поряд із цими позитивними аспектами виникають і певні ризики: кіберзагрози, необхідність захисту конфіденційної інформації, висока вартість впровадження сучасних ІТ-рішень та потреба у нових професійних компетенціях бухгалтерів.

Класичний бухгалтерський облік базується на ручному введенні інформації, паперових носіях і послідовному виконанні облікових операцій. Основна увага в ньому приділяється фіксації фактів господарського життя та збереженню документів. У цифровому ж обліку головний акцент зміщується з процесу введення даних на їх аналітичну обробку, прогнозування та стратегічне управління [3].

Отже, основними відмінностями є форма зберігання даних (паперова проти електронної), спосіб обробки інформації (ручний проти автоматизованого) та швидкість доступу до результатів (після обробки – проти миттєвого).

Цифровізація змінила не лише інструменти, а й сутність професії бухгалтера. Якщо раніше головним завданням було ведення облікових реєстрів і складання звітності, то тепер бухгалтер виступає аналітиком, консультантом і стратегічним партнером керівництва.

Таким чином, роль бухгалтера еволюціонувала від виконавця рутинних операцій до активного учасника стратегічного планування, здатного перетворювати облікову інформацію на джерело конкурентних переваг.

Попри очевидні переваги цифровізації, процес упровадження нових

технологій у бухгалтерську сферу стикається з низкою проблем.

По-перше, це недостатній рівень технічного забезпечення малих і середніх підприємств, які не завжди можуть дозволити собі дорогі інформаційні системи.

По-друге, низький рівень цифрової грамотності бухгалтерів і недостатня підготовка у сфері ІТ.

По-третє, існує ризик втрати або викрадення даних унаслідок кібератак.

Отже, ефективна цифрова трансформація можлива лише за умови поєднання технологічних рішень, належної підготовки персоналу та підтримки державної політики у сфері цифровізації.

Перспективи розвитку бухгалтерського обліку визначаються швидкістю впровадження новітніх технологій, адаптацією нормативної бази та рівнем підготовки спеціалістів. У найближчому майбутньому очікується активна інтеграція штучного інтелекту, машинного навчання та технологій Big Data у процеси обліку. Ці інструменти дозволять формувати фінансову звітність у реальному часі, прогнозувати економічні ризики, здійснювати аналітичний контроль без людського втручання [4].

Суттєвий вплив має також розвиток блокчейн-технологій, що забезпечують прозорість і достовірність облікових операцій. Завдяки незмінності даних у блокчейні зменшується ризик фальсифікацій та помилок, що підвищує довіру до фінансової інформації.

Крім того, важливою тенденцією є перехід на безпаперовий облік та електронний документообіг, який спрощує взаємодію між підприємствами та державними органами. Це сприяє зниженню адміністративного навантаження, підвищенню швидкості прийняття управлінських рішень і зручності для користувачів.

Водночас цифровізація висуває нові вимоги до кваліфікації бухгалтерів. Вони мають володіти не лише знаннями з обліку та фінансів, а й навичками роботи з аналітичними програмами, базами даних, системами ERP, CRM і штучним інтелектом. Тому майбутнє бухгалтерської професії пов'язане з розвитком цифрової грамотності, аналітичного мислення та гнучких навичок [4].

Загалом, перспективи бухгалтерського обліку в цифровій економіці полягають у його перетворенні з інструменту фіксації операцій на аналітичну платформу стратегічного управління підприємством. Облік стає не лише джерелом інформації, а й ключовим фактором формування конкурентоспроможності бізнесу.

Еволюція бухгалтерського обліку – це тривалий процес, який відображає розвиток економічних відносин, технологій і потреб управління. Від класичних підходів, заснованих на ручному веденні облікових записів, людських підрахунках і паперових документах, система обліку пройшла шлях до високотехнологічних рішень, що забезпечують автоматизацію, аналітику та прозорість фінансової інформації.

Цифровізація відкрила нову епоху в бухгалтерії. Сучасні облікові системи поєднують штучний інтелект, аналітику великих даних, хмарні технології та

блокчейн. Це дозволяє підприємствам зменшувати витрати на обробку інформації, уникати помилок, прискорювати формування звітності та підвищувати достовірність облікових даних. Разом із тим цифрова трансформація породжує нові виклики – необхідність кіберзахисту, стандартизації електронних даних і підготовки фахівців нового покоління.

Таким чином, розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою сучасної економічної еволюції. Його майбутнє пов’язане з поєднанням технологічних інновацій і професійних знань, що забезпечить не лише точність та ефективність обліку, а й можливість глибокого аналізу та прогнозування економічних процесів. У цифрову добу бухгалтерський облік перетворюється з механічного інструменту фіксації даних на інтелектуальну систему управління, яка стає опорою стратегічного розвитку підприємства.

Література:

1. Руденко С. В., Погрібняк Д. С. Бухгалтерський облік в умовах цифровізації. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2021. № 1. С. 265–271. URL: <https://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-EN-46.pdf>

2. Ченаш В. С. Розвиток бухгалтерських систем в Україні під впливом цифрових технологій. *Актуальні проблеми економіки та управління*. 2024. № 30. URL: <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/30>

3. Радова Н. В. Вплив цифрової трансформації на бухгалтерський облік. *Вісник Одеського національного економічного університету*. 2023. Вип. 312–313. С. 134–141. URL: <https://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2023/312-313/pdf/134-141.pdf>

4. Домбровська Н. Цифрова трансформація бухгалтерського обліку: вплив на ефективність та якість. *Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*. 2023. № 3. С. 45–49. URL: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/5715/6565657247>

УДК 657.631.8

*Овчарова Н. В., к.е.н., доцент,
Варуха А. В., здобувач
Сумський державний університет,
м. Суми, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

В умовах міжнародної інтеграції підприємства усе частіше у своїй діяльності починають взаємодіяти з іноземними постачальниками та підрядниками. Інтенсифікація імпорту формує складний комплекс обліково-аналітичних завдань. Неточності в обліку розрахунків з іноземними постачальниками не лише спотворюють показники звітності, але й несуть значні валютні та податкові ризики. Отже, систематизація та удосконалення

методології обліку цих розрахунків є критично важливим для забезпечення економічної безпеки та прозорості фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Розглядаючи питання обліку розрахунків з іноземними постачальниками перш за все необхідно враховувати вплив першої події: передоплата чи відвантаження. Означені форми розрахунків обумовлюють порядок формування первісної вартості придбаних активів, розрахунку витрат на доставку, курсових різниць, митних платежів тощо. Для зручності підприємства розробляють аналітичний розріз залежно від контрагентів, договорів, номерів рахунків. Це дозволяє аналізувати структуру заборгованості, контролювати валютні операції та строки сплати, а також слідкувати за наявністю необхідних документів.

Одним із проблемних аспектів в обліку розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками є різниці, що виникають при зміні курсу валюти. У цьому випадку облік керується нормами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» [1]. Облікові курсові різниці впливають на фінансовий результат (доходи/витрати), що, у свою чергу, змінює базу оподаткування податком на прибуток, вимагаючи додаткового контролю для великих платників податків.

Фундаментальною складністю є правильна класифікація статті балансу (заборгованість або аванс) як монетарної чи немонетарної, оскільки це визначає необхідність її подальшої переоцінки. Так, немонетарні статті, такі як видані аванси (передоплати) постачальникам, обліковуються за курсом НБУ на дату їх сплати і, відповідно до П(С)БО 21, ніколи не підлягають подальшій переоцінці, що часто плутає бухгалтерів. На відміну від авансів, монетарні статті – кредиторська заборгованість, що залишилася, – вимагають обов'язкової переоцінки як на дату балансу, так і на дату здійснення господарської операції або погашення.

Визначення курсу для формування первісної вартості імпортованого активу є проблемою, оскільки при частковій передоплаті необхідно застосовувати декілька валютних курсів у межах однієї партії товару. Відсутність деталізованого аналітичного обліку, який би дозволяв відстежувати заборгованість окремо за кожним договором та кожною валютою, ускладнює своєчасне і коректне виділення монетарної частини.

Операції з імпорту є частиною зовнішньоекономічної діяльності, тому важливо дотримуватися норм законодавства, які регламентують терміни розрахунків. Законодавством встановлено граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, що становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року [2]. У межах зовнішньоекономічної діяльності діють правила Інкотермс 2020, які визначають комерційні умови договорів. Залежно від типу угоди встановлюється дата оприбуткування, що стосується переходу права власності на імпортовані цінності, тобто коли підприємство набуває усі ризики та відповідальність. Від цього залежить визначення дати оприбуткування.

Наступний пласт особливостей обумовлений значно розширеним документальним обігом. Основними документами, які застосовуються під час

операцій імпорту є інвойс (рахунок), договір, митна декларація, товарно-транспортні документ (коносамент, залізнична накладна, товарно-транспортна накладна), сертифікати походження та якості, дозвільні документи, ліцензії, у випадку наявності брокера – контракт з брокером, санітарні сертифікати.

Процес митного оформлення імпортних операцій ініціюється поданням митної декларації, що слугує юридичною підставою для розрахунку та обов'язкової сплати сукупності митних платежів і зборів. Першочерговою процедурою є визначення достовірної митної вартості товару, після чого здійснюється калькуляція податку на додану вартість, ввізного мита та акцизного податку. При цьому особливо важливого значення набуває правильність обрахунку ПДВ, визначення базової чи пільгової ставки, митної вартості тощо.

Отже, методологія відображення в обліку розрахунків з іноземними постачальниками вимагає поглибленого аналізу у сфері національного податкового законодавства та міжнародних торговельних правил. Критично важливим є беззаперечне дотримання вітчизняних нормативів, які встановлюють регламент термінів здійснення валютних розрахунків, формують вичерпний перелік необхідної первинної документації та визначають специфіку фіскального навантаження.

Література:

1. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». *Офіційний вебпортал парламенту України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text> (дата звернення: 11.11.2025).

2. Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану. *Офіційний вебпортал парламенту України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text> (дата звернення: 11.11.2025).

3. *7eminar*. Митна декларація та первинні документи. *7eminar*. URL: <https://7eminar.ua/news/6420-mitna-deklaraciya-ta-pervinni-dokumenty> (дата звернення: 11.11.2025).

УДК 657

*Пінчук Т. А., к.е.н., доцент,
Мороз С. О., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА РЕПУТАЦІЇ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

У сучасних соціально-економічних умовах роль благодійних організацій набуває особливої актуальності. Вони не лише забезпечують підтримку населення та сприяють подоланню гуманітарних криз, а й формують позитивний імідж держави в міжнародному середовищі, зміцнюючи довіру

до національних інститутів. Ефективність їх функціонування значною мірою визначається якістю організації бухгалтерського обліку, яка повинна ґрунтуватися на науково обґрунтованій та внутрішньо узгодженій обліковій політиці. Облікова політика виступає ключовим інструментом регламентації облікового процесу, забезпечуючи єдність методичних підходів до ведення обліку, формування достовірної звітності та здійснення контролю за цільовим і прозорим використанням благодійних ресурсів.

Облікова політика є сукупністю принципів, методів і процедур, що застосовуються організацією для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності [1]. У благодійних установах вона має особливий зміст, адже спрямована не на формування прибутку, а на підтвердження прозорості, достовірності й законності використання отриманих коштів [2].

На відміну від комерційних підприємств, благодійні організації не мають на меті одержання прибутку, тому їхня облікова політика підпорядковується принципам цільового фінансування, повної звітності та контролю за використанням активів. Вона забезпечує не лише внутрішній облік, а й підзвітність зовнішнім партнерам – донорам, грантодавцям, урядовим структурам і громадськості [3].

Отже, облікова політика благодійної організації є одночасно фінансовим інструментом, механізмом управління та елементом довіри між учасниками гуманітарного процесу.

Розроблення облікової політики у благодійній організації має враховувати як норми чинного законодавства, так і вимоги донорів, що надають цільові ресурси. Основні етапи її формування включають:

- визначення принципів обліку - політика базується на положеннях Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [1] та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку [4]. Головний принцип – достовірне відображення всіх операцій і їх подальше звітування в межах затверджених бюджетів;

- регламентація обліку доходів - благодійні надходження визнаються як цільове фінансування і не включаються до доходів до моменту їх використання, такий підхід узгоджується з вимогами НП(С)БО 15 «Дохід» [5];

- організація обліку витрат – витрати класифікуються за проектами, джерелами фінансування та економічними статтями [8]. До них відносяться оплата праці, закупівля гуманітарних товарів, оренда приміщень, транспорт, послуги зв'язку, а також адміністративні витрати;

- ведення обліку гуманітарної допомоги – безоплатно отримані матеріальні цінності оцінюються за справедливою вартістю, зазначеною у документах донора, або за експертною оцінкою [8]. Це дозволяє уникнути заниження активів і забезпечити достовірність звітності;

- контроль валютних операцій – у випадку отримання фінансування у валюті облікова політика має містити порядок перерахунку валютних сум у національну валюту, а також визначення курсових різниць відповідно до НП(С)БО 21 [6];

– амортизаційна політика – для основних засобів, придбаних за кошти донорів [7], часто застосовується особливий режим – амортизація може не нараховуватися до завершення проекту або розраховується за мінімальною нормою, узгодженою з донором.

Облікова політика благодійної організації затверджується наказом керівника, який набуває статусу внутрішнього нормативного акту [9]. У наказі визначаються: структура бухгалтерської служби, форми первинних документів, порядок документообігу та контролю, перелік застосовуваних рахунків і субрахунків, система внутрішньої звітності. До наказу додаються робочий план рахунків, графік документообігу, посадові інструкції бухгалтерів та відповідальних осіб.

Особливо вагомим значенням у діяльності благодійних організацій має система внутрішнього контролю, яка спрямована на запобігання помилкам, порушенням та нецільовому використанню ресурсів [8; 10]. Зазвичай внутрішній контроль функціонує як багаторівнева система, що охоплює попередній контроль, здійснюваний на етапі затвердження бюджетів; поточний контроль, що реалізується під час проведення господарських операцій; а також підсумковий контроль, який впроваджується у межах процедур внутрішнього аудиту та складання звітності. Наявність ефективної служби внутрішнього аудиту є індикатором високої фінансової культури організації та забезпечує додаткові гарантії прозорості та достовірності її фінансово-господарської інформації.

Попри позитивні зміни в нормативній базі, система обліку благодійних організацій має низку невирішених питань [7; 9]:

- відсутність уніфікованих стандартів обліку гуманітарної допомоги;
- складність оцінки безоплатно отриманих активів;
- необхідність гармонізації національних стандартів з міжнародними;
- потреба в автоматизації облікових процесів.

Вирішення цих проблем можливе шляхом розроблення галузевого стандарту обліку для благодійних організацій, підвищення кваліфікації бухгалтерів, а також впровадження інтегрованих цифрових систем, які дозволять вести фінансовий облік, грантову звітність і внутрішній аудит у єдиному середовищі.

Облікова політика благодійної організації розглядається не лише як сукупність регламентованих бухгалтерських процедур, а як стратегічний документ, що визначає фінансову стабільність, прозорість і репутацію установи. Її особливість полягає у необхідності поєднання вимог бухгалтерської точності з реалізацією гуманітарної місії, у межах якої пріоритет надається не отриманню прибутку, а раціональному та ефективному використанню ресурсів в інтересах суспільства [1, 2, 3].

Професійно сформована облікова політика забезпечує достовірність фінансової інформації, відповідність облікових рішень нормам податкового законодавства, своєчасність складання звітності, а також зміцнення довіри з боку міжнародних донорів і державних інституцій.

Отже, якість облікової політики є визначальним чинником формування фінансової культури, управлінської ефективності та соціальної відповідальності благодійної організації. Саме цей документ наочно відображає, яким чином цільове фінансування було використано для досягнення благодійних цілей і виконання статутних завдань.

Література:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999. № 996-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 40. С. 365. Дата оновлення: 14.07.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> (дата звернення: 12.11.2025).

2. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 13. С. 115. Дата оновлення: 08.11.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text> (дата звернення: 10.11.2025).

3. Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13-17. Ст. 112. Дата оновлення: 21.08.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 10.11.2025).

4. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text> (дата звернення: 13.11.2025).

5. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text> (дата звернення: 11.11.2025).

6. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» : Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text> (дата звернення: 10.11.2025).

7. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору (IPSAS). *IFAC*. URL: <https://www.ifac.org/ipsas/> (дата звернення: 12.11.2025).

8. Губачова О. В. Облік і контроль у неприбуткових організаціях : навч. посібник. Київ : КНЕУ. 2021. URL: <https://library.kneu.edu.ua> (дата звернення: 10.11.2025).

9. Кулик М. І. Методологія та практика формування облікової політики підприємства. Харків : ХНЕУ, 2020. URL: <https://repository.hneu.edu.ua> (дата звернення: 12.11.2025).

10. Релігійна Місія «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви в Україні. Внутрішні фінансові звіти та політика прозорості (2024). URL: <https://caritas-spes.org> (дата звернення: 10.11.2025).

*Протасов В. В., викладач,
Відокремлений структурний підрозділ
«Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Житомир, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ЛІСОПРОДУКЦІЇ

Правильне документальне оформлення господарських операцій по руху лісопродукції сприяє ефективному використанню матеріальних та трудових ресурсів, зменшує витрати підприємства та збільшує його прибутки.

Метою роботи є розгляд особливостей заповнення звіту про рух лісопродукції в лісгоспі.

При перевезенні вантажів на кожен рейс автомобіля складають товарно-транспортну накладну у чотирьох примірниках (перший – відправнику вантажу для списання товарно-матеріальних цінностей, другий – вантажоодержувачу для оприбуткування матеріальних цінностей, третій і четвертий – водію, зокрема, третій – для розрахунків за виконані роботи, четвертий – прикладають до подорожнього листа і він є підставою для обліку транспортної роботи і нарахування заробітної плати водію) [1, с. 281]. На підставі товарно-транспортних накладних складається Журнал надходження деревини від кожного постачальника. Отримана деревина надходить на розпиловку, для виготовлення продукції підприємства. Розглянемо в таблиці 1 скорочений варіант відомості розпиловки деревини, яка використовується для складання звіту про рух лісопродукції. Відомість розпиловки дає можливість заповнити частину видатку деревини за місяць.

Таблиця 1

Відомість розпиловки за вересень 202X р.*

Глибочицька дільниця

Отримано від розпиловки			Пущено в розпиловку			
Найменування	Од. вим.	Кількість	Найменування	Діаметр	Од. вим.	Кількість
Штахетник	м ³	5,10	Пиловник сосна 3 с	36 і б	м ³	13,26
Паливні пакети	м ³	4,08				
Тирса	м ³	4,08				
Всього		13,26				
І т д			І т д			
Всього		139,53	Всього			139,53

**Джерело: складено автором самостійно.*

Для заповнення відомості розпиловки використовують Наряди-акти на переробку деревини. В наведеній таблиці вказано, як приклад, витяг з одного Наряду-акту, що був складений на виготовлення штахетника.

Журнал надходження лісопродукції є важливою складовою звіту про рух лісопродукції, оскільки сприяє заповненню розділу про одержання деревини. Розглянемо в таблиці 2 зразок Журналу про надходження лісопродукції.

Таблиця 2

Журнал надходження лісопродукції за вересень 202X р. Вереси лісництво*

Глибочицька дільниця

Дата	№ ТТН	Пиловник			Дрова технологічні				
		3 с, 3- 6 м			Сосна				
		20-24	26-34	36 і б	14-18	20-24	26 і б		
07.09	11119								
07.09	11120	2,43	2,29	0,48					
07.09	11125	0,8	3,87	5,6					
14.09	11130					0,39	15,39		
16.09	11135					1,68	25,49		
19.09	11140								
28.09	11145	1,58	5,94	3,07		0,21	1,54		
28.09	11147					0,63	8,24		
Всього		4,81	12,1	9,15		2,91	50,66		

Дата	№ ТТН	Вільха			Береза				Разом
		дрова техн	Фанера		Дрова техн	Фанера			
			16-24	26 і б		16-23	26 і б		
07.09	11119		5,27	16,62				21,89	
07.09	11120	0,81	5,24	7,08				18,33	
07.09	11125		1,73	0,23	0,5	2,33	2,69	17,73	
14.09	11130	0,22	6,28	1,67				23,95	
16.09	11135							27,17	
19.09	11140	4,27	6,35	6,69				17,31	
28.09	11145							12,34	
28.09	11147							8,87	
Всього		5,30	24,87	32,29	0,5	2,33	2,69	147,61	

Начальник дільниці _____ Бухгалтер _____

*Джерело: складено автором самотійно.

Даний журнал складається окремо по кожному постачальнику деревини. До нього додають товарно-транспортні накладні, специфікації-накладні, тощо. Правильно складений журнал сприяє уникненню непорозумінь з постачальниками щодо термінів поставки, кількості, розмірів, сорту деревини. Професійно оформлене надходження сприяє своєчасному видатку деревини у переробку, зменшує простой обладнання. З використанням двох попередніх таблиць розглянемо зразок заповнення Звіту про рух лісопродукції в таблиці 3.

Таблиця 3

Звіт про рух лісопродукції за вересень 202X р.*

Глибочицька діляниця

Найменування лісопродукції (порода, сортимент)	Залишок на початок місяця	Надходження			Видаток			Залишок на кінець місяця
		Вересил-во		Разом	В переробку		Разом	
Пиловник хв, 3 с 20-24 3-4,5 м		4,81						
Пиловник хв, 3 с 26-34 3-4,5 м		12,10						
Пиловник хв, 3 с 36 і б 3-4,5 м	20,0	9,15		9,15	13,26		13,26	
Пиловник береза 3 с								
Всього		26,06						
Дуб								
Вільха фан. сировина 16-23		24,87						
Вільха фан. сировина 24 і б		32,29						
Баланси сосна								
Береза фан. сировина 16-24		2,33						
Береза фан. сировина 26 і б		2,69						
Всього		62,18						
Разом		88,24						
Дрова технол хвоя								
14-18								
20-24		2,91						
26 і б		50,66						
Дрова технол дуб								
Дрова технол вільха		5,30						
Дрова тех. Береза		0,50						
Всього		59,37						
Дрова паливні хвоя								
І т д								
Всього		147,61			139,53			

Начальник цеху _____

Бухгалтер _____

*Джерело: складено автором самостійно.

До даного Звіту додають товарно-транспортні накладні та специфікації-накладні на деревину, відомості розпиловки та інші первинні документи по надходженню та видатку деревини.

Своєчасно та правильно оформлена документація забезпечує достовірний облік руху деревини та сприяє точному визначенню витрат на переробку. Це є важливим фактором завантаження виробничих потужностей та високої заробітної плати працівників підприємства.

Література:

1. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. та ін. Фінансовий облік: підруч. 4- те вид. доп. і перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с.

УДК 657.6

*Протасов В. В., викладач,
Гольчевська А. Е., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Житомир, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ АКТУ ПРО РОЗБІЖНОСТІ

В господарській діяльності торговельних підприємств виникають ситуації, коли під час приймання виявлено недостачу, надлишок та/або такий товар був неналежної якості.

Метою роботи є розгляд документального оформлення недостач та втрат товарів, виявлених при прийманні.

Приймання одержаних від постачальників товарно-матеріальних цінностей проводять особи, уповноважені наказом керівника підприємства. Коли при прийманні продукції було виявлено нестачу проти даних, зазначених у транспортних і супровідних документах, то результати приймання за кількістю оформляють актом, який складають того ж дня, коли таку нестачу виявлено [1, с. 85]. Як свідчить практика, торговельні підприємства використовують різні форми актів, де вказують недостачі, псування одержаних від постачальників товарів. У випадку виявлення розбіжностей щодо кількості та якості отриманого товару, покупець проводить до Акту відповідні записи. Якщо відхилень не виявлено, то Акт не заповнюється. Розглянемо в таблиці 1 зразок акту про розбіжності при прийманні товару.

АКТ № 00253085

по факту псування, бою, недовкладання, пересортиці товару до накладної
№ КПФ 00253085 від 25.10.2024 р.*

Комісія у складі :

Представник фірми _____

Представник покупця _____

Склали акт про те, що в результаті приймання товару виявили наступні розбіжності:

№ п/п	Найменування	К-сть товару по накладній	Од.	К-сть прийнятог о товару	К-сть не прийнятог о товару	Ціна з ПДВ	Причина
1	Тістечко Тарти Nonpareil мікс ф/п 40г (24 шт/ящ)	24,000	шт.				

МП

Підпис представника покупця

МП

Підпис представника фірми

*Джерело: складено автором.

В таблиці 2 наведено випадок, коли Акт розбіжностей при прийманні товару є складовою частиною товарно-транспортної накладної постачальника.

ТОВАРНО- ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА

№ КПФ00253085 від 25.10.2024 р.*

Код за ЄДРПОУ 35439133

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРЕМ'ЄР ФУД"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОККО-ДРАЙВ"

Юр. адреса: вул. Васильківська,
будинок 72-А, с. Безп'ятне,
Обухівський р-н, Київська обл., 08628
Тел.: (044) 222-79-55

Юр. адреса: 82660, ЛЬВІВСЬКА, СОКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ СЛАВСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА,
БУДИНОК 14 А

№ замовлення: 4101649174

Адреса фактичної доставки товару: АЗС №42 м. Житомир, пр-т Незалежності, 10 В

Код АЗК: 40614200

№	Артикул	Штрих-код	Штрих-код на ящику	Товар	Од. вим.	К-ть в упаковці	К-ть упаковок	К-ть поставки
1	30005475 71		4820149364070	Тістечко Тарти Nonpareil мікс ф/п 40г (24 шт/ящ)	шт.	24,000	1,000	24,000

Сумарна кількість по накладній:

1,000 24,000

Сумарна вага по накладній:

0,960 кг

Виписав оператор:

Відвантажив(ла): _____

Отримав(па): _____

АКТ розбіжностей при доставці продукції

№	Артикул	Найменування	Дата виготовлення	К-ть по наклад	К-ть після перерахунку	Причини: 1.недовіз; 2.невідповідність термінів; 3. нетоварний вигляд; 4.бій; 5. порожня тара; 6.пересорт в ящику
1						
2						
3						

Цілість тари (ушкоджена, неушкоджена) _____

Коментарі _____

Покупець _____ Водій експедитор: _____

ПІБ Підпис

ПІБ Підпис

Держ. номер автомобіля _____

Повернення прийнято складом

Прийняв:

Здав:

Дата	ПІБ	Підпис	Дата	ПІБ	Підпис
------	-----	--------	------	-----	--------

* Джерело: складено автором самостійно.

Своєчасне документальне оформлення недостач товарів, виявлених при прийманні, дозволяє пред'являти претензії до постачальників та перевізників, сприяє відображенню в обліку та звітності фактичної наявності запасів.

Література:

1. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. та ін. Фінансовий облік: підруч. 4- те вид. доп. і перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с.

УДК 657.6

*Протасов В. В., викладач,
Ємець А. В., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Житомир, Україна*

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗВОРотної ТАРИ

В практиці господарської діяльності роздрібних торговельних підприємств виникають випадки одержання товарів разом з зворотною тарою. При відображенні в обліку руху такої тари існує багато особливостей — потрібно з'ясувати, до складу яких активів її оприбутковувати, чи переходить право власності на неї, тощо.

Метою роботи є розгляд особливостей обліку та документального оформлення зворотної тари на підприємствах роздрібної торгівлі.

Працівникам бухгалтерії торговельного підприємства для правильного ведення обліку тари потрібно з'ясувати особливості договору між покупцем та постачальником. Якщо право власності на зворотну тару переходить до підприємства-покупця, то воно має зарахувати її до складу своїх активів (на субрахунок 115 «Інвентарна тара» або 284 «Тара під товарами»). У цьому випадку підприємство-покупець має повернути постачальнику тару такого самого роду та якості, а не саме ту, що була отримана. Якщо ж право власності на зворотну тару не переходить, то фактично відбувається тільки зміна місця зберігання тари. Матеріальні цінності, які не належать підприємству, а тимчасово зберігаються на ньому, відображають на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» з відповідними субрахунками [1, с. 91]. Підприємство-покупець обліковує таку тару на позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні». Покупець має повернути постачальнику саме ту тару, що була від нього отримана, а не подібну.

Після повернення тари постачальнику її списують з позабалансового обліку. За деякі види багатооборотної зворотної тари, що поставляється під товаром, з покупця може справлятися застава, що має повертатися покупцю після повернення порожньої тари у справному стані. Суму застави обліковуємо на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані».

Розглянемо особливості обліку товарів і тари у покупця згідно даних, наведених у видатковій накладній. Первісну вартість одержаного товару відображаємо записом по дебету субрахунку 282 «Товари в торгівлі» та кредиту субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 3506,20 грн. Отриману зворотну тару, на яку не переходить право власності та встановлена застава, обліковуємо по дебету субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» на суму 4500,00 грн. Суму застави відображаємо по дебету рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» в сумі 4500,00 грн. Повернення постачальнику зворотної заставної тари відображаємо по кредиту субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні». Суму застави за повернену тару обліковуємо по кредиту рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані». Як видно з наведених показників видаткової накладної, постачальник не вимагає з покупця застави за зворотну тару. При поверненні зворотної тари в приймальній квитанції представник покупця власноруч вказує її кількість по кожному найменуванню.

На практиці торговельні підприємства використовують різні форми видаткової накладної, де вказано зворотну тару. Розглянемо зразок оформлення видаткової накладної, коли разом з товаром на торговельне підприємство надходить зворотна тара, в таблиці 1.

Видаткова накладна № 818 від 14 лютого 202X р.*

Постачальник: Бір Тім Житомир
 Покупець: ТТ 8 ФОП Бетке О.В.
 Договір: Основний договір
 Угода: Замовлення покупця № 325 від 14 лютого 202 р.
 Адреса
 доставки: Україна, м.Житомир, вул.Євгена Рихліка, 7 павільйон №66

№	Товар	Кількість		Ціна	Сума
1	Пиво Душа Пивовара Преміум 50л.УКТ ЗЕД 2203 00 10 00	1	шт	1200.00	1200.00
2	Пляшка ПЕТ 1,5л зелена (126шт/уп)	126	шт	3.70	466.20
3	Пляшка ПЕТ 1л зелена (100шт/уп)	300	шт	3.00	900.00
4	Пиво Черкаси Медове Темне (кег 30л)	1	шт	940.00	940.00

Разом: 3 506,20

№	Зворотна тара	Кількість		Ціна	Сума
1	Кега 50л.	1	шт	2 500.00	2 500,00
2	Кега 30л.	1	шт	2 000.00	2 000,00

Разом: 4 500,00

Всього найменувань 4, на суму 3 506,20 грн; зворотна тара 2, на суму 4 500,00 грн.
 Три тисячі п'ятсот шість гривень 20 копійок

Від постачальника* Отримав(ла)

*Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення За довіреністю №

Приймальна квитанція на зворотню тару № 818 від 14 лютого 202X р.

ТТ 8 ФОП Бетке О.В.

№	Найменування	Ціна залогова за 1шт.	Борг по тарі	Здано тари
1	Кега 50л.	2 500.00	-9.00	0
2	Кега 30л.	2 000.00	-1.00	0
3	Балон вуглекислотний 30л.	1 500.00	-2.00	0

*Джерело: складено автором самостійно.

Правильне документальне оформлення руху матеріальних цінностей має важливе значення для достовірного відображення в обліку та звітності наявності товарів та тари. В обліку заставної тари є свої особливості знання яких убезпечить торгівельне підприємство від помилок в бухгалтерському обліку та суперечок з постачальниками.

Література:

1. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. та ін. Фінансовий облік : підруч. 4-те вид. доп. і перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с.

*Протасов В. В., викладач,
Мішук В. Ю., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Житомир, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Заробітна плата працівників сфери охорони здоров'я є однією з важливих тем, які часто викликають обговорення у сучасному суспільстві. Правильне нарахування та вчасна виплата коштів позитивно впливають на якість та результативність праці лікарів та медичних сестер.

Метою роботи є дослідження особливостей нарахування різних видів основної та додаткової оплати праці для медичних сестер.

Рівень заробітної плати медичних працівників державних закладів охорони здоров'я не сприяє збереженню кваліфікованих кадрів та, відповідно, якісному наданню медичних послуг. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» розрізняють: основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Вони складають фонд оплати праці підприємства [1, с. 170]. Розглянемо в таблиці 1 нарахування оплати праці медичній сестрі 1 категорії.

Таблиця 1

Розрахунковий лист *

ТР 08 Посадовий оклад: 5240,00 грн. Посада: Сестра медична 1 категорії

Нараховано	Сума	Утримано	Сума	Виплачено	Сума
Оклад Січень 2025р. дні 23	5240,00	ПДФО,	2430,00	Аванс	6000,00
Вислуга років Січень 2025р.	1048,00	Військовий збір	675,00	Виплачена зарплата	4260,00
Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 13.01.2023 №28	7212,00	Профспілка	135,00		
Доплата у нічний час (35%) – 64 години	662,77				
Підсумок:	14162,77		3240,00		10260,00
На руки за місяць: 13002,23					

**Джерело: складено автором самостійно.*

Розглянемо порядок нарахування основної та додаткової оплати праці працівниці. Основна заробітна плата відповідно до тарифного розряду

становитиме 5240,00 грн. Надбавка за вислугу років становить: $5240,00 \cdot 20\% = 1048,00$ грн. Доплата за роботу у нічні години нараховується в розмірі: $5240,00 \text{ грн}/177,1 \text{ год.} \cdot 64 \text{ год.} \cdot 35\% = 662,77$ грн. Доплата для медпрацівників: $13500,00 - 5240,00 - 1048,00 = 7212,00$ грн. Всього нарахована заробітна плата в розмірі 14162,77 грн. Розглянемо в таблиці 2 нарахування оплати праці медичній сестрі без категорії.

Таблиця 2

Розрахунковий лист*

ТР 07 Посадовий оклад: 5658,00 грн.

Посада: Сестра медична анестезист без категорії

Нараховано	Сума	Утримано	Сума	Виплачено	Сума
Оклад Січень 2025р. дні 23	5658,00	ПДФО,	2591,02	Аванс	5000,00
Вислуга років Січень 2025р.	565,80	Військовий збір	719,73	Виплачена зарплата	5939,85
Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 13.01.2023 №28	7276,00	Профспілка	143,95		
Доплата у нічний час (50%) – 56 годин	894,55				
Підсумок:	14394,55		3454,70		10939,85
На руки за місяць: 13002,23					

*Джерело: складено автором самотійно.

Розглянемо порядок розрахунку наведених в таблиці сум оплати праці. Заробітна плата відповідно до тарифного розряду становитиме 4920,00 грн. , також включаємо доплату за шкідливі умови праці 15% в розмірі 738,00 грн., разом 5658,00 грн. Надбавка за вислугу років нараховується в розмірі: $5658,00 \text{ грн.} \cdot 10\% = 565,80$ грн. Доплата за роботу у нічні години: $5658,00 \text{ грн}/177,1 \text{ год.} \cdot 56 \text{ год.} \cdot 50\% = 894,55$ грн. Доплата для медпрацівників становить : $13500,00 - 5658,00 - 565,80 = 7276,20$ грн. Всього нарахована заробітна плата в розмірі 14395,55грн.

Як видно з наведених розрахунків, заробітна плата є невисокою, що вкрай негативно впливає збереження висококласних фахівців та залучення молодих спеціалістів. Маємо сподівання, що уряд в цей складний час знайде можливості підвищити заробітну плату працівникам, які стоять на сторожі життя та здоров'я населення нашої держави.

Література:

1. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. та ін. Фінансовий облік: підруч. 4- те вид. доп. і перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с.

*Протасов В. В., викладач,
Хлинін О. Д., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Житомир, Україна*

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ПРИ ПРИЙМАННІ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Інколи при прийманні товарів виявляють недовіз, невідповідність термінів, нетоварний вигляд, бій, порожню тару, пересортицю в ящику, тощо. Існує багато причин виникнення подібних розбіжностей, що спричиняють суперечки між постачальниками та покупцями.

Метою роботи є розгляд документального оформлення відхилень, що виникають при прийманні товарно-матеріальних цінностей.

На підприємстві складають наказ, в якому зазначені особи, відповідальні за приймання запасів. Коли прийманні продукції було виявлено нестачу проти даних, зазначених у транспортних і супровідних документах, то результати приймання за кількістю оформляють актом, який складають того ж дня, коли таку нестачу виявлено [1, с. 85]. Розглянемо в таблиці 1 зразок заповнення акту про розбіжності.

Таблиця 1

АКТ про розбіжності №1507 “09” травня 2025 р.

1. Вантажовідправник: ТОВ “Птахокомплекс”	6. Вантажоотримувач: ТОВ “ФОЗЗІ - ФУД”
2. Перевізник: ТОВ “Птахокомплекс”	7. Місце приймання: м. Житомир
3. Водій: Стрий В. Ю.	8. Дата і час початку приймання: 9 травня
4. № автомобілю: АМ 2313 ВВ	9. Дата і час закінчення приймання:
5. ТТН № 1507	

10. Особи, що беруть участь у складанні акту (посада, ПІБ):

Від вантажоодержувача:

1. ТОВ “Птахокомплекс”

(компанія, посада)

(ПІБ)

2. Експедитор

Герасимчук М. В.

(компанія, посада)

(ПІБ)

3. Мерчердайзер

Кривий І. П.

(компанія, посада)

(ПІБ)

4. Від перевізника:

Водій / Експедитор

(ПІБ)

Вищезазначені особи з правилами приймання продукції по кількості на якості ознайомлені.

11. Наявність пломби на автомобілі:

так, не порушена так, але пломба порушена без пломби

12. Кількість фактично прийнятих палет

3

13. Кількість палет згідно ТТН

4

14. Стан упаковки палети

(вказати: наявність пошкодження цілісності упаковки, характер пошкодження упаковки)

15. При прийманні продукції, згідно до ТТН №
та видаткової(их) накладної(их) №

1507 ,
1507 виявлено розбіжності:

Назва товару, характер розбіжності	Нестача, кількість	Надлишок, кількість	Пошкодження, кількість
Яйця курячі	1 ящик	-	-
Неприйнятий палет	360 шт.	-	-
Всього:			

15. Детальний опис характеру пошкодження, браку продукції

(вказати: розміщення продукції в машині, розміщення на пакеті (в середині, скраю, в верхньому чи нижньому ряді, наскільки пошкоджена продукція, придатність до реалізації), наявність сторонніх предметів в машині і таке інше)

Недостача товару

17. Детальний опис факту нестачі чи пересортиці

(де виявлено - в середині палети, в нижньому чи верхньому ряді і таке інше)

Не поставили один ящик яєць курячих

18. Відмітка про відмову прийняти пошкоджену продукцію:

18.1. Пошкоджена продукція у кількості - приймається.

18.2. Пошкоджена продукція у кількості - НЕ приймається та повертається вантажовідправнику.

19. Підписи учасників.

Особи, які підписали даний акт попереджені про те, що вони несуть відповідальність встановлену законодавством України за підписання акту прийому продукції по кількості і якості, що містять неправдиву інформацію.

Від вантажоодержувача:

Експедитор

посада прізвище підпис

Водій

посада прізвище підпис

Від перевізника:

Мерчердайзер

посада прізвище підпис

Коментарі та зауваження:

Примітка:

Усі пункти Акту є обов'язковими для заповнення. Акт обов'язково повинен бути підписаний всіма учасниками, що брали участь в прийнятті продукції. Учасник, який не згідний зі змістом акту, зобов'язаний підписати його з обмовкою про свою незгоду та викласти свою думку в розділі "Коментарі та зауваження".

У випадку, якщо одна зі сторін відмовляється підписувати даний Акт, інша сторона має скласти відповідний Акт з підписами мінімум двох свідків.

Джерело: складено автором самостійно.

Використання Актів розбіжностей при доставці продукції забезпечує відображення на підприємстві фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей.

Література:

1. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. та ін. Фінансовий облік: підруч. 4- те вид. доп. і перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с.

*Протасов В. В., викладач,
Хробуст М. О., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Житомир, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

Конкурентна заробітна плата є важливим чинником збереження кваліфікованого персоналу, її правильне нарахування та своєчасна виплата позитивно впливають на якість та результативність праці.

Метою роботи є дослідження особливостей нарахування різних видів основної та додаткової оплати праці робітників будинку культури.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» розрізняють: основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Вони складають фонд оплати праці підприємства [1, с. 170]. Основна зарплата залежить від розміру посадового окладу робітника, його величина визначається тарифним розрядом. Додаткова заробітна плата нараховується у вигляді премій, надбавок за вислугу років, напруженість праці, доплат за роботу з дезінфекційними засобами, роботу у нічний час, тощо. Розглянемо особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати прибиральниці в таблиці 1.

Таблиця 1

Оплата праці прибиральниці будинку культури*

Розрахунковий лист за червень 2025 р.

ТР 2 Посадовий оклад 3483,00 грн

Посада : прибиральник службових приміщень

Нараховано	Сума	Утримано	Сума	Виплачено	Сума
Оклад за відпрацьовані 21 день	3483,00	ПДФО	1567,35	Аванс	2600,00
Надбавка за вислугу років 10%	348,30	Військовий збір	435,38	Зарплата	4104,77
Надбавка за напруженість 50%	1741,50				
Доплата за дезінфекційні засоби 10%	348,30				
Премія 80% від окладу	2786,40				
Підсумок	8707,50		2002,73		6704,77
Перераховано на вкладні рахунки за місяць:					6704,77

*Джерело: складено автором самостійно.

Оклад нараховано з розрахунку відпрацьованих робочих днів (планова кількість робочих днів в червні становить 21 день). Працівниця відпрацювала

повний місяць, тому оклад становить 3483,00 грн. Надбавка за вислугу років згідно стажу становить 10%: $3483,00 \cdot 10\% = 348,30$ грн. Надбавка за напруженість праці становить 50% : $3483,00 \cdot 50\% = 1741,50$ грн. Доплата за використання дезінфекційних засобів нараховується в розмірі 10% : $3483,00 \cdot 10\% = 348,30$ грн. Премія за червень 2025 року згідно наказу нарахована в розмірі 80% від окладу: $3483,00 \cdot 80\% = 2786,40$ грн. Всього нарахована заробітна плата за червень 2025 року в розмірі 8707,50 грн.

Розглянемо порядок нарахування оплати праці сторожу в таблиці 2.

Таблиця 2

Оплата праці сторож будинку культури*

Розрахунковий лист за травень 2025 р.

ТР 3 Посадовий оклад 3770,00 грн

Посада : сторож

Нараховано	Сума	Утримано	Сума	Виплачено	Сума
Оклад за відпрацьовані 176 год	3770,00	ПДФО	1582,37	Аванс	3000,00
Надбавка за вислугу років 10%	377,00	Військовий збір	439,55	Зарплата	3769,03
Надбавка за високі досягнення у праці 50%	1885,00				
Доплата за роботу в нічний час 40% 80год	685,45				
Премія 55% від окладу	2073,50				
Підсумок	8790,95		2021,92		6769,03
Перераховано на вкладні рахунки за місяць:					6769,03

*Джерело: складено автором самостійно.

Оклад нараховано з розрахунку відпрацьованих годин (планова кількість робочих годин в травні становить 176 годин). Працівник відпрацював 176 годин за місяць, тому оклад становить 3770,00 грн. Надбавка за вислугу років згідно стажу становить 10%: $3770,00 \cdot 10\% = 377,00$ грн. Надбавка за високі досягнення у праці нараховується в розмірі 50% : $3770,00 \cdot 50\% = 1885,00$ грн. Доплата за роботу в нічний час становить 40%, в травні відпрацьовано 80 годин нічних: $3770,00 / 176 \text{ год} \cdot 40\% \cdot 80 \text{ год} = 685,45$ грн. Премія за травень 2025 року згідно наказу нарахована в розмірі 55% від окладу: $3770,00 \cdot 55\% = 2073,50$ грн. Всього нарахована заробітна плата за травень 2025 року в розмірі 8790,95 грн. Від нарахованої заробітної плати кожного працівника проведено передбачені законодавством утримання та проведена своєчасна виплата.

Як видно з наведених розрахунків заробітна плата робітників є невисокою, що пояснює регулярні звільнення працюючих, тому важливе значення має збільшення заробітної плати даної категорії працівників.

Література:

1. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. та ін. Фінансовий облік: підруч. 4- те вид. доп. і перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с.

*Протасов В. В., викладач,
Цирюк І. В., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Житомир, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПРОТОКОЛУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

При транспортуванні та зберіганні придбаних цінностей, безпосередньо в процесі виробництва або реалізації часто мають місце товарні втрати. Своєчасне та правильне їх документальне оформлення має важливе значення при вирішенні питань щодо відшкодування винуватцями заподіяних збитків, для списання недостач та оприбуткування виявлених надлишків.

Метою роботи є розгляд особливостей оформлення протоколу інвентаризаційної комісії на підприємстві роздрібної торгівлі.

При здійсненні господарської діяльності з використанням товарних запасів мають місце природні втрати матеріальних цінностей (усушка, утруска, випаровування, розливання, розпилювання), їх порча, крадіжки, також можуть бути невиявлені помилки в бухгалтерських записах. Все це обумовлює можливість відхилень між даними бухгалтерського обліку і фактичною наявністю цінностей. Для виявлення і ліквідації такої невідповідності проводиться інвентаризація, результати якої оформлюють протоколом інвентаризаційної комісії.

Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства. У протоколі наводяться: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам. Підприємства можуть додавати до протоколів іншу інформацію, що є суттєвою для прийняття рішень щодо визнання і оцінки активів і зобов'язань та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності. Протокол інвентаризаційної комісії затверджується керівником підприємства протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації [1]. На практиці використовуються різні форми Протоколу інвентаризаційної комісії, враховуючи особливості здійснення господарської діяльності підприємствами різних форм власності та видів підприємницької діяльності.

Розглянемо приклад оформлення Протоколу інвентаризаційної комісії у випадку проведення інвентаризації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі в таблиці 1.

ПРОТОКОЛ

інвентаризаційної комісії ТзОВ ТК «Колібрис-Продукт»

Інвентаризація проводилась на магазині за адресою м. Житомир, пл. Привокзальна, 5 (кондитерський відділ).

Комісія у складі:

Голова комісії : ревізор Камінська О.С.

Члени комісії: ревізори Гаєвська Л.К., Грицук Я.М., Доманчук О.М., Шестопалова О.Ю.

Згідно з інвентаризаційним описом значиться у наявності найменшань цінностей на суму 77 615,96 грн.

Результати інвентаризації:

№	Найменування товарної групи	Значиться в інвентаризаційному описі, грн.	Фактична наявність, грн.	Результат (+) лишки, (-) недостача, грн.
1	Вода, соки, напої	3 240,21	3 158,08	-82,13
2	Кава/Чай	8 970,21	8 968,97	-1,94
3	Кондитерські вироби	31 131,61	31 792,97	141,36
4	Бакалія	3 512,49	3 573,78	61,29
5	Кондитерський цех	93,36	76,87	-16,49
6	Невикористовувані	5,50	0,00	-5,50
7	Пакувальні матеріали	782,99	782,59	0,00
8	Промислова група	11 836,50	11 967,01	18,51
9	Скоропорт	18 041,00	11 533,84	-303,15
	Загальна сума	77 615,96	77 327,51	-288,45

За період з 01.04.25 р. по 26.08.25 р. списано овочів, фруктів на суму 3060,03 грн.

Сума допустимих природних втрат по відділу за період з 01.04.25 р. по 26.08.25 р. складає 315,08 грн.

Фактична сума недостачі, відповідальність за яку покладено на матеріально - відповідальних осіб, відсутня. Сума економії допустимих природних втрат становить 26,63 грн.

Зауваження ревізійної комісії до проведення та підготовки інвентаризації:

Відповідність суми продажу між даними 1С8 та даними Z-звіту за період: за 16.06.25 р. виявлено розбіжність між даними касового реєстратора та даними 1С на суму 7,94 грн.

Зауваження по товарному звіту: відсутні

Зауваження по підготовці до переобліку та робота персоналу магазину: відсутні

Об'єм повернень на момент переобліку: в межах норми

Наявність простроченого товару: у торговому залі виявлено прострочений товар на суму 144,25 грн (чек на сплату додається).

Інші зауваження: відсутні

Джерело: складено автором самостійно.

Правильне документальне оформлення результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей сприяє достовірному відображенню в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності наявності запасів на підприємстві.

Література:

1. Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань. Затв. наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#n16> (дата звернення 05.11.2026).

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У сучасних умовах господарювання цифровізація виступає ключовим чинником трансформації всіх сфер економічної діяльності, зокрема й системи бухгалтерського обліку. Вона змінює підходи до збору, обробки, передачі та аналізу інформації, забезпечуючи підвищення ефективності управління підприємством, прозорості фінансових процесів та якості прийняття управлінських рішень.

Цифровізація бухгалтерського обліку передбачає використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), автоматизованих систем та спеціалізованого програмного забезпечення для обробки облікових даних. Зокрема, впровадження хмарних технологій, ERP-систем, електронного документообігу, онлайн-звітності та аналітичних платформ сприяє мінімізації людського фактора, зниженню ризику помилок, прискоренню облікових процесів.

Сутність цифровізації бухгалтерського обліку полягає не лише в автоматизації облікових операцій, але й у зміні самої концепції організації обліку – від рутинного ведення документації до стратегічного управління інформаційними потоками. Облікова інформація стає не просто відображенням фактів господарського життя, а основою для формування аналітичних висновків, прогнозів і рекомендацій.

Важливою складовою цифровізації є електронний документообіг, який забезпечує оперативний обмін даними між суб'єктами господарювання, державними органами та контрагентами. Його запровадження підвищує рівень контролю, зменшує витрати часу й матеріальних ресурсів, а також дозволяє формувати електронні архіви документів. Особливого значення це набуває в умовах воєнного стану, коли забезпечення безперервності облікових процесів вимагає гнучких і захищених цифрових рішень.

Цифровізація також суттєво впливає на функціональні обов'язки бухгалтерів. Їхня роль зміщується від механічного введення даних до аналітичного осмислення інформації, оцінки ризиків, прогнозування результатів та участі у стратегічному плануванні. Сучасний бухгалтер має володіти не лише знаннями з бухгалтерського обліку й оподаткування, а й компетенціями в галузі ІТ, кібербезпеки та аналітичних технологій.

Серед основних напрямів впровадження цифрових технологій в облікову діяльність підприємств можна виокремити:

- автоматизацію бухгалтерського обліку за допомогою інтегрованих програмних рішень (BAS ERP, SAP, Oracle, тощо);
- впровадження хмарних сервісів, які забезпечують доступ до облікової інформації з будь-якого місця;

- використання технологій Big Data для аналізу великих масивів фінансових даних;
- застосування електронного підпису для підтвердження достовірності документів;
- розвиток систем кіберзахисту з метою запобігання несанкціонованому доступу до облікової інформації.

Водночас цифровізація породжує низку викликів і ризиків. Основними серед них є: недостатній рівень цифрової грамотності персоналу, висока вартість впровадження сучасних IT-рішень, проблеми інформаційної безпеки, необхідність постійного оновлення програмного забезпечення. Тому ефективна організація бухгалтерського обліку в умовах цифрової трансформації потребує розробки нових підходів до управління інформаційними потоками, підвищення кваліфікації бухгалтерських працівників, а також вдосконалення нормативно-правового забезпечення цифрових процесів.

У сучасних умовах цифрова трансформація облікової системи суттєво впливає на організацію комунікацій між підприємством і його контрагентами. Використання електронного документообігу, цифрових підписів та інтегрованих інформаційних платформ (М.Е.Doc, СОТА, Paperless тощо) забезпечує оперативний обмін первинними документами, договорами та податковими накладними, знижує ризики втрати інформації й пришвидшує прийняття управлінських рішень.

Цифровізація також трансформує систему оподаткування та звітності. Автоматизовані облікові програми дозволяють своєчасно формувати податкові декларації, здійснювати розрахунок податкових зобов'язань і контролювати відповідність облікових даних вимогам чинного законодавства. Це підвищує рівень податкової дисципліни, мінімізує помилки та забезпечує прозорість діяльності підприємства у взаєминах із контролюючими органами.

Завдяки впровадженню цифрових технологій змінилась і роль бухгалтера: з технічного виконавця він перетворюється на аналітика й консультанта керівництва, що сприяє стратегічному управлінню підприємством. Ефективна цифрова комунікація з контрагентами, податковими органами та банківськими установами формує цілісну інформаційну екосистему, у межах якої бухгалтерський облік стає не лише інструментом фіксації фактів господарської діяльності, а й основою для прогнозування та управління фінансовими результатами.

Таким чином, цифровізація бухгалтерського обліку є не лише технічним процесом автоматизації, а й стратегічним напрямом розвитку підприємства. Її впровадження дозволяє формувати більш прозору, гнучку та ефективну систему управління, що забезпечує конкурентоспроможність підприємств у цифровій економіці.

Література:

1. Кравченко І. Перспективи впровадження інструментів цифрової економіки в систему статистичного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту. Облік і фінанси. 2022. № 3. С. 12-20.

2. Ляхович Г. І., Вакун О. В. Використання штучного інтелекту для підвищення ефективності системи управлінського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2023. Вип. 3. С. 28-33.

3. Тенюх З., Пелех У. Діджиталізація бухгалтерського обліку в Україні: стан та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*. 2022 (41). URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-66>.

УДК 657.1:004

*Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент,
Прокоф'єв С. Г., здобувач
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна*

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ

Четверта промислова революція, рушійною силою якої є цифрові технології, докорінно змінює бізнес-моделі, економічні процеси та, як наслідок, вимоги до інформаційного забезпечення управління. Бухгалтерський облік, що історично виконував функцію ретроспективної фіксації господарських фактів, сьогодні стикається з життєво важливим викликом: або трансформуватися у відповідь на потреби цифрової економіки, або втратити свою важливість, актуальність, потрібність для бізнесу як ключової бізнес-функції.

Традиційна модель обліку, що базується на періодичності, ручній обробці даних та фокусі на фінансових показниках минулих періодів, стає недостатньою для прийняття рішень в умовах динамічного, глобалізованого та ризико-орієнтованого середовища. Виникає гостра потреба у переході до нової парадигми – «Облік 4.0», яка характеризується роботою в режимі реального часу, інтеграцією нефінансових даних, автоматизацією рутинних операцій та зміщенням фокусу з простої реєстрації на аналіз, прогнозування та стратегічне консультування. Ця трансформація не лише змінює інструментарій бухгалтера, а й фундаментально переосмислює підходи до вартісного вимірювання активів, зобов'язань та бізнесу в цілому.

У вітчизняній науці ці питання знаходять відображення у працях С. Ф. Голова [1], В. В. Сопка [2], М. С. Пушкаря [3]. Проблематика впливу цифрових технологій на облік та аудит активно досліджується провідними міжнародними професійними організаціями (ACCA, AICPA, IFAC) [4]. Дослідники одностайні в тому, що автоматизація та інтелектуалізація є неминучими трендами. Проте, бракує комплексних досліджень, які б систематизували вплив конкретних цифрових технологій на методологію вартісного вимірювання та окреслили контури нової ролі бухгалтера як архітектора інформаційних систем та бізнес-партнера.

Метою дослідження є ідентифікація ключових напрямів цифрової трансформації обліку, аналіз їх впливу на методологію вартісного вимірювання

та обґрунтування змін у компетенціях і функціях сучасного бухгалтера.

Цифрова трансформація обліку відбувається під впливом синергії кількох ключових технологій, кожна з яких вносить свій внесок у зміну облікової парадигми.

1. Хмарні ERP-системи та автоматизація рутинних процесів (RPA).

Перенесення облікових систем у хмару забезпечує мобільність, масштабованість та доступ до даних у режимі 24/7 з будь-якої точки світу. Це стає фундаментом для подальшої автоматизації. Технологія Robotic Process Automation (RPA) дозволяє створювати програмних «роботів» для виконання повторюваних, заснованих на правилах завдань: введення первинних документів, проведення банківських виписок, формування стандартних звітів, проведення звірок.

Вплив на облік відбувається шляхом вивільнення людських ресурсів від рутинної роботи, зниження ризику операційних помилок, прискорення процесу закриття звітної періоду (концепція «continuous closing»). Прямого впливу на методологію оцінки немає, але значно підвищується швидкість та точність збору даних, що є основою для будь-якої оцінки.

2. Штучний інтелект (AI) та машинне навчання (ML).

Якщо RPA автоматизує рутину, то AI інтелектуалізує облік. Алгоритми машинного навчання здатні аналізувати величезні масиви даних, виявляти приховані закономірності, аномалії та робити прогнози.

Вплив на облік:

- замість аналізу минулих періодів, AI дозволяє будувати прогнозні моделі доходів, витрат, грошових потоків, що стає основою для проактивного управління;

- AI-системи можуть аналізувати 100% транзакцій (замість вибіркового підходу), автоматично ідентифікуючи підозрілі операції, що вказують на шахрайство або помилки;

- алгоритми можуть допомагати у складних оціночних судженнях, наприклад, при розрахунку резерву сумнівних боргів, аналізуючи кредитну історію тисяч клієнтів.

Вплив на вартісне вимірювання:

- AI дозволяє перейти від статичних моделей оцінки до динамічних, форвард-орієнтованих моделей. Наприклад, при оцінці гудвілу на предмет знецінення (impairment test), AI може моделювати тисячі сценаріїв розвитку ринку для більш точного визначення вартості при використанні (value in use). При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів, ML-моделі можуть враховувати значно більшу кількість факторів ризику, ніж традиційні підходи.

3. Аналітика великих даних (Big Data).

Сучасний бізнес генерує величезні обсяги не лише структурованих фінансових даних, а й неструктурованих: тексти з соціальних мереж, відгуки клієнтів, дані з IoT-сенсорів на виробництві, геолокаційні дані. Технології Big Data дозволяють обробляти цю інформацію та інтегрувати її в процес прийняття рішень.

Бухгалтерський облік починає оперувати нефінансовими показниками

(KPIs), такими як рівень задоволеності клієнтів (CSAT), коефіцієнт їх відтоку (churn rate), ефективність виробничого обладнання (OEE). Це веде до розвитку інтегрованої звітності, де фінансові та нефінансові результати представлені у єдиному контексті.

Вплив на вартісне вимірювання відбувається наприклад:

– при оцінці вартості бренду (нематеріального активу) можна аналізувати тональність згадок у соціальних мережах;

– при прогнозуванні майбутніх доходів можна враховувати дані про поведінку клієнтів на веб-сайті. Big Data дозволяє зробити вартісне вимірювання більш контекстуальним та обґрунтованим.

4. Технологія розподіленого реєстру (Blockchain).

Блокчейн пропонує концепцію децентралізованого, незмінного та прозорого реєстру транзакцій. Кожен запис (блок) криптографічно пов'язаний з попереднім, що робить неможливим внесення змін заднім числом.

Потенційна революція, відома як «потрійний запис» (triple-entry accounting). Замість того, щоб дві компанії вели окремий облік однієї й тієї ж транзакції, вони можуть зробити єдиний спільний запис у блокчейні. Це усуває необхідність у звірках розрахунків.

Змінюється сама суть аудиту. Замість перевірки достовірності записів постфактум, аудит може стати процесом валідації правил (smart contracts), за якими транзакції автоматично виконуються та записуються в блокчейн.

Вплив на вартісне вимірювання відбувається за рахунок підвищення достовірності оцінки. Блокчейн забезпечує беззаперечне підтвердження прав власності на активи (особливо цифрові), що спрощує їх оцінку. Прозорість транзакцій у ланцюгах поставок дозволяє більш точно оцінювати собівартість запасів та готової продукції.

Цифрова трансформація – це не просто впровадження нового програмного забезпечення, а фундаментальний зсув парадигми обліку та вартісного вимірювання. Вона веде до переходу від ретроспективного, орієнтованого на фінансові дані обліку до прогностичної, інтегрованої системи підтримки прийняття рішень, що працює в режимі реального часу.

Роль бухгалтера кардинально змінюється: від реєстратора операцій до аналітика даних, архітектора контрольних систем та стратегічного бізнес-партнера. Ключовими компетенціями стають не стільки знання проводок, скільки навички роботи з базами даних, розуміння алгоритмів машинного навчання, здатність інтерпретувати складні набори даних та комунікувати свої висновки менеджменту.

Література:

1. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. *Бухгалтерський облік і аудит*. 2018. № 1. С. 2–11.

2. Сопко В. В. Цифровізація бухгалтерського обліку: нові можливості та загрози. *Облік і фінанси*. 2019. № 4 (86). С. 117–125.

3. Пушкар М. С., Пушкар Р. М. Інтелектуалізація обліку: концепція та реалізація : монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2020. 240 с.

4. Digital transformation in finance. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). URL: <https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/technology/digital-transformation-finance.html> (дата звернення: 09.11.2025).

УДК 657.1:336.22

*Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент,
Худоян Г. К., здобувач
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна*

ВЗАЄМОДІЯ ПОДАТКОВОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ТА ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ

Функціонування будь-якого підприємства в Україні нерозривно пов'язане з необхідністю одночасного ведення двох паралельних, хоча й тісно взаємопов'язаних, систем обліку: бухгалтерського та податкового. Бухгалтерський облік, що регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] та національними або міжнародними стандартами, має на меті надання правдивої та неупередженої інформації широкому колу користувачів для прийняття економічних рішень. Натомість податковий облік, регламентований Податковим кодексом України (ПКУ) [2], слугує виключно фіскальній меті – визначенню бази оподаткування та коректному обчисленню податкових зобов'язань.

Незважаючи на проголошений у ПКУ принцип, що дані податкового обліку базуються на даних бухгалтерського обліку, на практиці існує значна кількість розбіжностей у правилах визнання та оцінки доходів, витрат, активів і зобов'язань. Це призводить до виникнення так званих «податкових різниць», необхідності ведення додаткових аналітичних реєстрів та, як наслідок, до значного ускладнення облікового процесу і збільшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання. Таким чином, дослідження нормативних колізій та пошук шляхів гармонізації двох систем обліку є надзвичайно актуальним завданням.

Проблематика взаємозв'язку та розбіжностей бухгалтерського і податкового обліку постійно перебуває в центрі уваги провідних вітчизняних науковців, серед яких варто виділити праці С. Ф. Голова [5], Л. П. Кулаковської [6], В. М. Пархоменка [7], В. В. Сопко [8]. Вчені досліджують історичні аспекти формування двох систем, аналізують причини виникнення податкових різниць та пропонують шляхи їх мінімізації. Проте динамічність податкового законодавства, постійне внесення змін до ПКУ та процес імплементації МСФЗ вимагають безперервного моніторингу та аналізу нормативних вимог, що регулюють взаємодію цих двох облікових систем.

Метою дослідження є систематизація нормативних вимог, що регулюють

взаємодію бухгалтерського та податкового обліку, ідентифікація ключових розбіжностей між ними та обґрунтування напрямів їх подальшої гармонізації.

Відповідно до пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ [2], об'єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), відкоригований на податкові різниці. Ця норма є наріжним каменем, що визначає сучасну модель взаємодії двох облікових систем. З одного боку, вона встановлює пріоритетність даних бухгалтерського обліку як базової основи для розрахунку податку на прибуток. З іншого боку, вона легітимізує існування коригувального механізму – податкових різниць, які і є головним джерелом розбіжностей. Усі податкові різниці, передбачені Розділом III ПКУ, можна класифікувати за кількома ознаками:

- за напрямом коригування існують збільшуючі різниці, які вимагають збільшення фінансового результату (наприклад, сума амортизації необоротних активів, нарахована за правилами бухгалтерського обліку; сума витрат на створення резерву сумнівних боргів) та зменшуючі різниці, які вимагають зменшення фінансового результату (наприклад, сума амортизації, розрахована за податковими правилами; сума списання безнадійної дебіторської заборгованості, що відповідає ознакам ПКУ);

- за характером виникнення є постійні різниці, що виникають в одному звітному періоді і не впливають на фінансовий результат майбутніх періодів (наприклад, витрати на представницькі цілі понад встановлений ліміт; сума штрафів, пені, неустойок, нарахованих контролюючими органами) та тимчасові різниці, що виникають в одному періоді, але анулюються (сторнуються) в наступних періодах. Саме вони є причиною виникнення відстрочених податкових активів (ВПА) та відстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ) відповідно до НП(С)БО 17 або МСБО 12.

Ключові об'єкти обліку, де виникають найбільш суттєві розбіжності, включають:

- амортизація необоротних активів, для яких ПКУ встановлює мінімально допустимі строки корисного використання для кожної групи ОЗ (пп. 138.3.3 ПКУ), забороняє амортизацію невиробничих ОЗ та вимагає застосування лише визначених податкових методів амортизації. Бухгалтерський облік надає підприємству більше гнучкості у виборі строків та методів;

- резерви та забезпечення, для яких ПКУ дозволяє враховувати лише резерв сумнівних боргів у межах, визначених пп. 139.2.1 ПКУ, та не визнає у складі витрат забезпечення на виплату відпусток, гарантійні ремонти тощо (ці витрати визнаються за фактом їх понесення);

- фінансові операції, для яких ПКУ містить жорсткі правила щодо операцій з продажу та придбання цінних паперів, а також спеціальні правила для контрольованих іноземних компаній (КІК) та операцій, що підпадають під трансфертне ціноутворення (ТЦУ);

– операції з пов'язаними особами та нерезидентами, для яких ПКУ вимагає коригувати фінансовий результат на суму перевищення договірної ціни над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки», при операціях з певними категоріями контрагентів.

Існування цих розбіжностей змушує підприємства, особливо великі, вести фактично паралельний облік за податковими правилами, що нівелює ідею використання бухгалтерського фінансового результату як бази.

Аналіз нормативних вимог свідчить, що сучасна модель взаємодії бухгалтерського та податкового обліку в Україні є компромісною. Вона базується на даних бухгалтерського обліку, але переобтяжена численними коригуваннями, що ускладнює обліковий процес.

Для подальшої гармонізації та спрощення обліку доцільно розглянути такі напрями, як:

– максимальне зближення правил амортизації, для чого треба переглянути мінімальні строки використання ОЗ у ПКУ, наблизивши їх до реальних економічних строків, та дозволити використання виробничого методу амортизації для податкових цілей;

– розширення переліку резервів, які визнаються ПКУ, що дозволить враховувати у складі витрат забезпечення на оплату відпусток, оскільки ці витрати є економічно обґрунтованими та неминучими;

– спрощення податкового обліку малоцінних операцій для підвищення вартісного критерія для визнання операцій контрольованими в рамках ТЦУ, щоб вивести з-під посиленого контролю незначні за обсягом угоди.

Реалізація цих кроків дозволить не лише знизити адміністративне навантаження на бізнес, а й підвищити аналітичну цінність та прозорість як фінансової, так і податкової звітності, що є важливим кроком на шляху до повної інтеграції української економіки у європейський простір.

Література:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14> (дата звернення: 12.11.2025).

2. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення: 09.11.2025).

5. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : практ. посіб. Київ : Лібра, 2019. 880 с.

6. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 512 с.

7. Пархоменко В. М. Проблеми та перспективи застосування податкових різниць в Україні. *Облік і фінанси*. 2022. № 3 (97). С. 34–41.

8. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: концептуальні основи та сучасна практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2020. 448 с.

*Склярук І. П., к.е.н., доцент,
Рудик Д. В., здобувач
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЄСВ ЯК МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Процес реформування економіки України супроводжується, зокрема, і змінами в законодавчому регулюванні соціального забезпечення, що значною мірою впливає на організацію обліку соціальних внесків. Прагнення України до членства в Європейській Союз, приведення національних норм у відповідність до міжнародних стандартів та автоматизація облікових процесів формують модифіковану модель функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Особливо важливим є своєчасне та коректне нарахування і сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ), оскільки це забезпечує стабільне наповнення Пенсійного фонду України та інших фондів, які гарантують підтримку громадян у випадку настання різних випадків та ризиків соціального характеру.

Як ключовий елемент системи соціального страхування, ЄСВ, об'єднує кілька видів страхових внесків: пенсійне страхування, на фінансування якого спрямовується найбільша частка надходжень; страхування на випадок безробіття; тимчасової непрацездатності та виплат пов'язаних із травмуванням працівників у процесі виробничої діяльності [1].

Починаючи з 01 січня 2025 року, відповідно до положень Закону про Держбюджет, було поновлено загальний обов'язок зі сплати ЄСВ для всіх платників та повернено стандартний механізм нарахування та перерахування внеску [2]. Основні складові елементи системи ЄСВ узагальнено та систематизовано на рисунку 1.

Єдиний соціальний внесок, сплачується роботодавцями одночасно з виплатою заробітної плати працівникам, забезпечуючи тим самим своєчасне перерахування внесків до бюджету разом із нарахованими доходами. Відповідно до Інструкції [3] для обліку нарахувань та сплати ЄСВ передбачено субрахунок 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування», за кредитом якого відображаються нарахування, а фактична сплата (перерахування) - за дебетом. Суб'єкти господарювання, що ведуть облік з використанням рахунків класу 9, нарахований ЄСВ відображається бухгалтерським записом: Дт 15, 23, 24, 91, 92, 93, 94 - Кт 651. Для забезпечення точного контролю аналітичний облік здійснюється з деталізацією за кожною із застосованих ставок ЄСВ (22% та 8,41%).

Варто зазначити, що для резидентів правового регулювання «Дія Сіті» розмір ЄСВ становить 22% від МЗП. Така ставка застосовується як на заробітну плату працівників, які застраховані, так на оплату фізичних осіб за виконані роботи або надані послуг за гіг-контрактами. При цьому такі суб'єкти не мають права використовувати пільгові ставки 8,41% для гіг-спеціалістів чи працівників, яким встановлено інвалідність.

Рис. 1. Складові елементи системи нарахування єдиного соціального внеску в Україні*

*Джерело: складено на основі [1].

Структура ЄСВ в Україні відрізняється від більшості країн Європейського Союзу. Зокрема, фінансування таких внесків здійснюється в більших обсягах та спільно - як роботодавцями, так і працівниками. В Іспанії внески на соціальне страхування становлять 6,48% для працівників та 30,57% від валової заробітної плати для роботодавців. У Латвії, за умови повного соціального страхування, внесок працівника складає 10,5%, тоді як роботодавця – 23,59% [4].

Облік та адміністрування єдиного соціального внеску в Україні зіштовхується з проблемами, які безпосередньо знижують ефективність всієї системи. Серед основних викликів – зміни законодавства, що зумовлюють постійного адаптування облікових процесів підприємствами; несвоєчасна або неповна сплата внеску роботодавцями, що призводить до дефіциту коштів та створює ризик не в повному обсязі отримання пенсійного забезпечення та соціальних виплат; помилки у відображенні операцій в бухгалтерському обліку, спричиненні людським фактором, недбалі

оформленням обліково-звітних матеріалів, неправильним застосуванням норм законодавчої бази, некоректного використання програмного забезпечення та ін.

Удосконалення системи обліку ЄСВ передбачає застосування суб'єктами господарювання сучасних технологій для автоматизації облікових процедур; впровадження електронного обліку для обміну інформацією між платниками та контролюючим органами; створення інтегрованих електронних реєстрів через об'єднання баз даних Пенсійного фонду України, податкових органів та інших фондів соціального забезпечення; створення системи захисту прав працівників у разі банкрутства роботодавця; застосування економічних стимулів для легалізації трудових відносин; зниження адміністративного тиску; підвищення правової обізнаності фізичних осіб та розширення консультативної підтримки платників [5].

Отже, облік єдиного соціального внеску здійснюється відповідно до затверджених норм і є обов'язковою частиною процесу розрахунків із працівниками. Належна його організація є важливою не лише для формування достовірної звітності, а й правильного визначення зобов'язань підприємства перед бюджетом, точного формування собівартості продукції та обчислення податку на прибуток. В контексті трудових відносин, своєчасна сплата ЄСВ забезпечує працівникам соціальний захист як у поточних періодах, так і в майбутньому. Від повноти сплаченого внеску залежить формування страхового стажу для пенсійного забезпечення, право на отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій і виплат.

Література:

1. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI. (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text> (дата звернення: 10.11.2025).

2. Про Державний бюджет України на 2025 рік: Закон України від 23.10.2025 № 4059-IX. (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4059-20#Text> (дата звернення: 05.11.2025).

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ МФУ від 21.12.1999 р. № 893/4186 (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text>

4. *OECD. Social Security Contributions: Explanatory Annex. Paris: OECD, 2025. С. 95.* URL: <https://surl.li/wjttpk>

5. Нагайчук Н. Г. Особливості функціонування соціального страхування в умовах війни: *Актуальні питання економічних наук.* 2025. № 11. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15579066>

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Одним із ключових елементів діяльності будь-якого підприємства є наявність та ефективне використання основних засобів, які становлять одну з найважливіших груп необоротних активів. Незалежно від форми власності, сфери діяльності чи організаційно-правового статусу суб'єкта господарювання, саме основні засоби забезпечують виробничий потенціал підприємства.

Основною метою бухгалтерського обліку основних засобів є надання користувачам достовірної, повної та об'єктивної інформації щодо їх наявності, руху та стану.

Разом із тим, сучасні виклики цифровізації, переходу до міжнародних стандартів звітності та необхідність узгодження національного законодавства з МСФЗ створюють низку проблем організаційного, методологічного та практичного характеру.

У сучасних умовах розвитку економіки більшість національних систем обліку орієнтуються на вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Це сприяє гармонізації облікових підходів та забезпечує прозорість фінансової інформації у межах глобального економічного простору. Тому питання організації обліку основних засобів відповідно до міжнародних вимог є особливо актуальним для українських підприємств, які прагнуть інтегруватися у світову економічну спільноту.

Слід зазначити, що якщо МСФЗ мають рекомендаційний характер, то національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) є обов'язковими до застосування. Основна відмінність між ними полягає у підходах: МСФЗ базуються на економічному змісті операцій, тоді як НП(С)БО вимагають дотримання чітко встановлених правил і формалізованих норм. Таким чином, у системі міжнародних стандартів рішення часто ґрунтуються на професійному судженні бухгалтера, тоді як у національній системі – на документально підтверджених даних первинного обліку.

Згідно з НП(С)БО 7 «Основні засоби», під основними засобами розуміють матеріальні активи, що утримуються підприємством для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, здаванні в оренду або для адміністративних потреб, строк корисного використання яких перевищує один рік або операційний цикл.

У МСБО 16 «Основні засоби» зазначається, що це матеріальні об'єкти, які утримують для використання у виробництві, наданні послуг, здаванні в оренду

чи адміністративних цілях і які, за очікуванням, будуть використовуватися більше одного періоду. Тобто, визначення обох стандартів є практично ідентичними.

Критерії визнання основних засобів у МСФЗ та НП(С)БО також узгоджені: актив визнається тоді, коли існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід і собівартість активу може бути достовірно оцінена. Водночас МСБО 16 не встановлює конкретної одиниці обліку – визначення того, що саме становить окремий об'єкт основних засобів, залишається на розсуд підприємства.

Попри наявність спільних засад, існують низка проблем, що ускладнюють практичне застосування стандартів:

- недостатня деталізація методичних рекомендацій у НП(С)БО щодо переоцінки, ліквідації та обліку зменшення корисності основних засобів;

- розбіжності у трактуванні справедливої вартості, що призводять до різних підходів при переоцінці активів;

- відсутність уніфікованого механізму визнання витрат на ремонт, модернізацію чи добудову активів;

- обмеженість програмного забезпечення та електронних систем обліку у підтримці облікових моделей, передбачених МСФЗ;

- кадрова проблема – нестача фахівців, які володіють практикою застосування МСФЗ на рівні підприємства.

Різниця між системами також спостерігається у порядку переоцінки основних засобів. НП(С)БО 7 передбачає індексаційний метод, який базується на коригуванні первісної вартості та суми зносу із відображенням таких змін у регістрах аналітичного обліку. МСБО 16 натомість пропонує два альтернативні підходи:

- коригування валової вартості активу та накопиченої амортизації;

- метод «згортання», який передбачає виключення накопиченої амортизації з балансової вартості перед переоцінкою.

Відмінності спостерігаються і при нарахуванні амортизації. Відповідно до НП(С)БО 7, її нарахування припиняється на час реконструкції, модернізації, добудови або консервації об'єкта. У той час як МСБО 16 не допускає припинення амортизації навіть у період, коли актив не використовується, доки він не буде повністю амортизований.

До проблем також належить невизначеність у відображенні зменшення корисності активів (імпейрменту), яке передбачено МСБО 36, але відсутнє в системі НП(С)БО. Це призводить до викривлення реальної вартості активів у фінансовій звітності українських підприємств.

Крім того, практичне впровадження МСФЗ потребує значних витрат часу та ресурсів, оскільки вимагає оновлення облікових політик, навчання персоналу та адаптації інформаційних систем. Це є серйозним викликом для малих і середніх підприємств, які не завжди мають фінансові можливості для таких змін.

Отже, система обліку основних засобів потребує подальшого вдосконалення як на законодавчому, так і на методологічному рівні. Попри

активну гармонізацію національних та міжнародних стандартів, між ними все ще залишаються певні розбіжності, що обумовлює необхідність подальшої роботи у напрямі уніфікації норм бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до міжнародних вимог.

Доцільним є розроблення оновлених методичних рекомендацій із відображення операцій з основними засобами відповідно до принципів МСФЗ, запровадження системи підготовки кадрів із практичних аспектів застосування міжнародних стандартів, а також цифровізація процесів обліку для підвищення прозорості й достовірності фінансової інформації.

Література:

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2016_ukr_2021.pdf
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ; Міністерство фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0288-00>
3. Булгакова О. Переоцінка основних засобів: особливості обліку. *Все про бухгалтерський облік*. 2023. № 48. URL: <https://gazeta.vobu.ua/archives/51196>
4. Войтенко Т. Що вважають ОЗ із погляду МСФЗ? *Податки & бухоблік*. 2020/№ 69, серпень. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/august/issue-69/article-110409.html>

УДК 657.6(075)

Удодова Я. В., к.е.н., доцент,
Дрига В. В., здобувач
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ У ПЕРІОД КРИЗ ТА ФОРС-МАЖОРНИХ СИТУАЦІЙ

У сучасних умовах світова економіка дедалі частіше стикається з кризовими явищами, спричиненими війнами, пандеміями, фінансовими потрясіннями, природними катастрофами чи техногенними аваріями. Такі події неминуче впливають на діяльність суб'єктів господарювання, створюючи додаткові ризики для облікової системи, достовірності фінансової інформації та контролю за господарськими процесами. У цьому контексті особливої ваги набуває експертиза облікових документів, яка виступає не лише засобом підтвердження правильності облікових даних, а й інструментом запобігання фінансовим порушенням і шахрайству.

Форс-мажорні обставини створюють передумови для виникнення неточностей, помилок або навмисних викривлень у бухгалтерських документах, що ускладнює процес контролю та прийняття управлінських рішень. Саме тому

дослідження особливостей експертизи облікових документів у таких періодах набуває особливої актуальності.

У період кризових явищ підприємства стикаються з низкою проблем: нестабільністю фінансових потоків, перериванням господарських зв'язків, втратами первинних документів, зниженням рівня внутрішнього контролю. Ці фактори безпосередньо впливають на якість ведення бухгалтерського обліку та достовірність звітності. Експертам з обліку та аудиту доводиться враховувати нові ризики – як зовнішні, так і внутрішні, що виникають через зміну умов діяльності підприємств, втрату доступу до документів або обмеження у їх зберіганні.

Однією з ключових особливостей експертизи у форс-мажорних умовах є необхідність застосування альтернативних джерел підтвердження господарських операцій. За відсутності первинних документів експерти використовують копії, електронні записи, банківські виписки, листування, акти інвентаризації чи інші докази, що можуть підтвердити факт здійснення операції. Таким чином, експертиза набуває не лише документального, а й аналітичного характеру, коли оцінюється економічна логіка операцій, їх відповідність реальним умовам господарювання.

Ще однією особливістю є зміна підходів до оцінки достовірності документів. Під час кризових ситуацій зростає ризик фальсифікацій, зокрема при оформленні витрат, обліку збитків, знеціненні активів чи відображенні благодійної допомоги. Експерти повинні мати не лише професійні знання з бухгалтерського обліку, а й навички ідентифікації підроблених документів, аналізу електронних підписів, метаданих та ознак втручання в цифрові системи обліку.

Важливе значення у період криз має правова оцінка документів. Експерт повинен чітко розуміти, як форс-мажор впливає на зобов'язання підприємства, строки подання звітності та правомірність використання спрощених процедур. Наприклад, під час воєнного стану або стихійних лих законодавство може дозволяти подання документів у скороченому вигляді чи із запізненням, що також враховується під час експертизи.

Особливу увагу експерти приділяють системі внутрішнього контролю. У кризових умовах вона часто втрачає ефективність, що підвищує ризик шахрайства або зловживань. Тому експертна перевірка має включати аналіз не лише змісту окремих документів, а й загальної організації облікового процесу, процедур контролю, повноважень посадових осіб і системи зберігання даних.

Для забезпечення об'єктивності експертизи облікових документів у період кризових ситуацій доцільно впроваджувати низку організаційних, методичних та технологічних рішень.

1. Цифровізація облікових процесів. Перевага надається використанню хмарних технологій, електронного документообігу та автоматизованих бухгалтерських систем із захистом даних. Це зменшує ризик втрати документів і дає змогу експертам отримати доступ до необхідної інформації навіть у віддаленому режимі.

2. Використання аналітичних і штучно-інтелектуальних систем. Сучасні

програмні інструменти дозволяють швидше виявляти аномалії у фінансових даних, знаходити дублікати документів або невідповідності між обліковими регістрами. Це особливо важливо, коли обсяг даних великий, а людські ресурси обмежені.

3. Підвищення кваліфікації експертів. Підготовка фахівців має включати не лише знання бухгалтерського обліку, а й основ судово-бухгалтерської експертизи, цифрової криміналістики, оцінки ризиків і кризового управління.

4. Удосконалення законодавчої бази. Необхідно розробити гнучкі нормативні механізми, які враховують специфіку ведення обліку в умовах надзвичайних ситуацій, регламентують використання копій, електронних доказів та альтернативних підтверджень господарських операцій.

5. Розвиток системи внутрішнього контролю. Підприємства повинні створювати адаптивні моделі контролю, які працюватимуть навіть за умов віддаленої роботи чи часткової зупинки діяльності. Це може включати автоматичні перевірки відповідності, цифрові логи змін та багаторівневу систему доступу.

Таким чином, експертиза облікових документів у період криз та форс-мажорних ситуацій вимагає комплексного підходу, який поєднує правовий, аналітичний, технічний і документальний аналіз. Її метою є не лише підтвердження достовірності окремих документів, а й виявлення системних ризиків, що можуть вплинути на фінансову стабільність підприємства.

Отже, у період криз експертиза облікових документів стає важливим елементом економічної безпеки, що забезпечує збереження довіри до фінансової інформації та сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Особливо актуальним дане питання постає перед обліковцями сучасної України, яка вимушена працювати в умовах воєнного стану, де пошкодження енергетичної інфраструктури поруч з втратою фізичних та електронних документів призводять до суттєвих труднощів у діяльності експертів даного сектору. Для підвищення ефективності цієї діяльності необхідно адаптуватися до наявних умов життєдіяльності та ведення бізнесу, вдосконалювати методики експертизи, розширювати використання цифрових технологій, посилювати підготовку фахівців та адаптувати нормативно-правову базу до сучасних умов.

Література:

1. Cheban Y., Syrtseva S. Force Majeure Circumstances in the Contract: Information and Accounting Support. *Modern Economics*. 2023. Т. 39. № 1. С. 152-157.

2. Бандурко Д. Обов'язки судового експерта при проведенні експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності. *Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності* : зб. матеріалів засідання № 5 постійно діючої міжнар. наук.-практ. конф., 24 берез. 2023 р., м. Кропивницький. Кропивницький : Центрально-Українське видавництво, 2023. С. 242-247.

3. Онищенко В., Чучаліна К. Форс-мажорні обставини: визнання та оформлення. *Головбух*. URL: <https://buhplatforma.com.ua/article/8208-fors-majorn-obstavini-cherez-karantin> (дата звернення: 28.10.2025).

*Ходзицька В. В., к.е.н., доцент
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
м. Київ, Україна*

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ: ПРОЄКТ РМСБО З АНАЛІЗУ ЗВІТУ

Фінансова звітність покликана якісно та правдиво представляти інформацію про усі об'єкти обліку. Звіт про рух грошових коштів є одним із трьох основних фінансових звітів, який надає інформацію про надходження та використання грошових коштів та їх еквівалентів підприємством за певний період. Його значення полягає в тому, що він допомагає користувачам фінансової звітності оцінити здатність компанії генерувати грошові кошти, задовольняти свої зобов'язання, фінансувати свою діяльність та інвестувати в майбутній розвиток [1].

Звіт про рух грошових коштів дозволяє зрозуміти, звідки компанія отримує свої кошти та на що вона їх витрачає, розділяючи всі операції на три основні види діяльності: операційну (основну), інвестиційну та фінансову. Це дає можливість побачити реальну ліквідність підприємства, на відміну від звіту про прибутки та збитки, який базується на методі нарахування і може показувати прибуток за відсутності фактичних грошових надходжень. Аналізуючи історичні грошові потоки, інвестори та кредитори можуть робити більш обґрунтовані прогнози щодо здатності компанії генерувати достатньо коштів для покриття боргів, виплати дивідендів та фінансування зростання [1].

Звіт про рух грошових коштів є найінформативнішим для інвесторів та інших зовнішніх користувачів. Тому Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у квітні 2025 року розпочала проєкт з аналізу Звіту про рух грошових коштів.

Під час поточного дослідження було проаналізовано фінансову звітність понад 40 компаній з різних галузей економіки. Аналіз було зосереджено на наступних ключових моментах:

- особливості складання Звіту фінансовими установами;
- ефект використання прямого та непрямого методів складання Звіту;
- Примітки щодо негрошових операцій;
- уточнення об'єкту «грошові еквіваленти»;
- деталізація руху грошових коштів за сегментами.

Оновлення таксономії МСФЗ є ще одним кроком до досконалої цифровізації фінансової звітності. Постійні засідання Консультативної групи з питань таксономії МСФЗ (ITCG) є не лише підтвердженням постійних позитивних змін в XBRL-форматі, але й підтвердженням до створення структурованих даних, які скорочують час для ефективного аналізу фінансової

звітності та прийняття ефективних управлінських рішень.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) є фундаментальним для сучасної фінансової звітності та бізнес-аналітики. Це не просто цифровий формат, а відкритий міжнародний стандарт для цифрового обміну бізнес-інформацією, який базується на мові XML.

Таким чином, Звіт про рух грошових коштів є незамінним інструментом для оцінки ліквідності та платоспроможності компанії, дозволяючи визначити, чи достатньо у неї грошових коштів для покриття поточних і майбутніх зобов'язань без залучення додаткових кредитів або продажу активів.

Література:

1. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. URL: <https://www.ifrs.org/products-and-services/>

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text

УДК 657.3

*Чорна Н. П., д.е.н., професор,
Ярмолюк А. В., здобувач,
Рудчик Р. В., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Облік фінансових результатів підприємства посідає центральне місце у системі бухгалтерського обліку, оскільки саме він забезпечує формування узагальненої інформації щодо прибутковості, ефективності діяльності та здатності суб'єкта господарювання забезпечувати стійкий розвиток. У сучасних умовах, які характеризуються високою волатильністю економічного середовища, цифровізацією бізнес-процесів, розвитком міжнародної інтеграції та ускладненням вимог до фінансової звітності, питання якості обліку фінансових результатів набувають особливої актуальності.

Однією з ключових проблем є невідповідність між традиційною методологією бухгалтерського обліку та сучасними економічними умовами, що передбачають необхідність коректного відображення не лише традиційних доходів і витрат, а й цифрових активів, операцій з фінансовими інструментами, інтелектуального капіталу, інноваційних витрат. У контексті запровадження МСФЗ виникають труднощі з визнанням та оцінкою таких статей фінансової звітності, як амортизація нематеріальних активів, знецінення, резерви очікуваних кредитних збитків, переоцінка або дисконтування активів і зобов'язань [1, с. 260].

Не менш вагомою є проблема розбіжностей між податковим та

бухгалтерським обліком, що створює додаткові труднощі для підприємств у формуванні фінансових результатів та ускладнює аналіз фінансової звітності. Різні підходи до визнання витрат, податкових різниць, амортизації та доходів призводять до появи різних фінансових результатів у податковій та фінансовій звітності, що впливає на об'єктивність інформації для користувачів [2, с. 87].

Суттєвим викликом є низький рівень інтеграції бухгалтерських інформаційних систем, що проявляється у фрагментарності даних, неналежному рівні автоматизації й обмеженій можливості контролювати процес формування фінансових показників у режимі реального часу. Відсутність сучасних цифрових інструментів (ERP-систем, модулів аналітики, інтегрованих платформ) призводить до зростання кількості технічних помилок та ускладнює проведення оперативної аналітики [2, с. 88].

Додатковою проблемою виступає недостатній рівень методичного забезпечення обліку окремих видів доходів і витрат, особливо в частині операцій з курсовими різницями, фінансовими інструментами, розмежування між операційною й фінансовою діяльністю, відображення результатів участі в капіталі. Часто виникають труднощі з класифікацією витрат, формуванням собівартості продукції, визначенням складу адміністративних та збутових витрат, що призводить до викривлення фінансових результатів [3].

Проблеми обліку фінансових результатів ускладнюються також недостатньою кваліфікацією бухгалтерських кадрів, які повинні володіти сучасними методами обліку, цифровими технологіями, аналітичними інструментами та навичками роботи з великими масивами даних. В умовах швидких змін стандартів і нормативно-правових актів значна частина фахівців має труднощі з їх застосуванням на практиці.

Систематизація проблем обліку фінансових результатів підприємства та можливих шляхів їх вирішення наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Основні сучасні проблеми обліку фінансових результатів підприємства та можливі шляхи їх вирішення

Проблеми обліку фінансових результатів	Сутність проблеми	Можливі шляхи вирішення
1	2	3
Розбіжності між бухгалтерським і податковим обліком	Відмінності у правилах визнання доходів, витрат, амортизації, резервів	Гармонізація облікових стандартів; автоматизація розрахунку податкових різниць
Складність застосування МСФЗ	Труднощі з оцінкою активів, резервів, знецінення, фінансових інструментів	Розробка методичних рекомендацій; навчання персоналу; застосування професійного судження
Недостатня цифровізація облікових процесів	Фрагментарність даних, низький рівень автоматизації, відсутність інтегрованих систем	Впровадження ERP, CRM, BI-аналітики; інтеграція облікових модулів; цифровий аудит

1	2	3
Помилки в класифікації доходів і витрат	Неправильне розмежування операційної, фінансової, інвестиційної діяльності	Стандартизація класифікації; покращення внутрішнього контролю; оновлення політики обліку
Проблеми обліку інноваційних, цифрових та нематеріальних активів	Відсутність чіткої методики оцінки цифрових продуктів, інтелектуальної власності	Оновлення НП(С)БО; адаптація практик МСФЗ; розробка нових підходів оцінки
Труднощі визнання витрат майбутніх періодів та резервів	Ризик викривлення фінансових результатів	Посилення аналітичного обліку; коректне резервування; документальне підтвердження
Недостатній рівень кваліфікації бухгалтерів	Недостатнє знання МСФЗ, цифрових інструментів, аналітики	Підвищення кваліфікації; сертифікація; впровадження корпоративного навчання

Сукупність зазначених проблем потребує системного оновлення методології бухгалтерського обліку, удосконалення національних стандартів, впровадження сучасних цифрових рішень та підвищення компетентності фахівців. Це є ключовою умовою формування достовірної та релевантної інформації, необхідної для ефективного управління фінансовими результатами та забезпечення сталого розвитку підприємств.

Література:

1. Борняк О. О., Скаско О. І. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності будівельних підприємств. *Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія Економіка*. 2024. Вип. 1(63). С. 259-265.
2. Мулик Т. О., Стебловський А. О. Фінансові результати підприємства: сутність та особливості відображення у звітності. *Агросвіт*. 2024. № 5. С. 86-95.
3. Нагорна І. В., Бондаренко В. О. Облік і аналіз фінансового результату в системі управління підприємством. *Ефективна економіка*. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/11_2021/105.pdf (дата звернення: 15.11.2025).

УДК 657:336.221

*Шот А. П., к.е.н., доцент,
Козік М. Р., здобувач
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, Україна*

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Волонтерська діяльність посідає важливе місце у розвитку суспільства, сприяючи зміцненню соціальної єдності, формуванню культури взаємодопомоги та реалізації суспільно значущих ініціатив. В умовах війни в

Україні роль волонтерів стала особливо вагомою: вони забезпечують підтримку Збройних Сил, допомагають внутрішньо переміщеним особам, медичним закладам і місцевим громадам. Така масштабність діяльності потребує впорядкованого фінансового контролю – належного бухгалтерського обліку, прозорого звітування й ефективної системи оподаткування.

Проблематика обліку й оподаткування волонтерської діяльності є надзвичайно актуальною через зростання обсягів благодійної допомоги та посилення контролю з боку держави за рухом фінансових і матеріальних ресурсів. Недостатня регламентованість облікових процедур, складність отримання статусу неприбутковості, різночитання норм податкового законодавства створюють практичні труднощі для організацій і волонтерів. Постійні зміни у податковій політиці України, спрямовані на адаптацію до європейських стандартів, зумовлюють потребу у вдосконаленні методики бухгалтерського обліку, підвищенні прозорості фінансової звітності та впровадженні сучасних підходів до регулювання діяльності неприбуткових організацій. Саме тому дослідження цього питання має як теоретичне, так і практичне значення для забезпечення сталого розвитку волонтерського руху в Україні.

Волонтерська діяльність – це добровільна, безоплатна суспільно корисна діяльність фізичних осіб, спрямована на надання допомоги тим, хто її потребує, та реалізацію соціально значущих ініціатив. Вона регулюється Законом України «Про волонтерську діяльність» [1], який визначає правовий статус волонтера як громадянина, що надає допомогу без отримання прибутку, та волонтерської організації - як юридичної особи, що має право залучати кошти, матеріальні ресурси й вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства. З позиції обліку та оподаткування особливої уваги потребує правильне документальне оформлення операцій, пов'язаних із отриманням, обліком і використанням добровільних внесків, гуманітарної допомоги чи цільового фінансування.

Облік у волонтерських організаціях та благодійних фондах має низку особливостей, зумовлених неприбутковим статусом і специфікою джерел фінансування. Основна мета обліку в таких структурах полягає не у визначенні фінансового результату, а у забезпеченні прозорості руху коштів і цільового використання ресурсів. Усі надходження – пожертви, гуманітарна допомога, гранти, цільові внески – відображаються як доходи з одночасним визнанням зобов'язань перед донорами або цільових фондів, якщо вони мають конкретне призначення. Використання цих коштів у бухгалтерському обліку відображається як витрати за відповідними напрямками діяльності, що підтверджується первинними документами (накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями тощо). Особливої уваги потребує облік безоплатно отриманих активів і послуг, оскільки їх необхідно оцінювати за справедливою вартістю для достовірного відображення у фінансовій звітності.

Однією з головних проблем є недостатня деталізація нормативних вимог щодо оформлення операцій волонтерської діяльності, зокрема щодо передачі гуманітарної допомоги фізичним особам або військовим підрозділам. Відсутність єдиних стандартів документування призводить до ризиків податкових спорів і ускладнює підтвердження цільового використання

ресурсів. Тому вдосконалення методики обліку, розробка уніфікованих форм звітності та спрощення процедур документального оформлення є ключовими напрямками підвищення прозорості та ефективності фінансового контролю у сфері волонтерства.

Оподаткування волонтерської діяльності в Україні також має свої особливості, оскільки воно покликане забезпечити баланс між фіскальними інтересами держави та підтримкою неприбуткового сектору. Відповідно до Податкового кодексу України, доходи, отримані волонтерами у вигляді відшкодування витрат, безоплатного забезпечення харчуванням, проживанням чи спорядженням, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, якщо така діяльність здійснюється у межах офіційно зареєстрованих програм або волонтерських організацій.

Для неприбуткових організацій діє податкова пільга – звільнення від податку на прибуток за умови, що отримані кошти та майно використовуються виключно на статутну діяльність, без розподілу прибутку між засновниками чи працівниками. У свою чергу, гуманітарна допомога не обкладається митом та ПДВ, якщо вона ввезена або надана відповідно до законодавства та спрямована на визначені потреби - військові, медичні чи соціальні. За даними Державної податкової служби, у 2024 році благодійні та волонтерські організації перерахували до державного і місцевих бюджетів близько 1,9 млрд грн податків і зборів [2], що свідчить про їхню активну участь у формуванні бюджетних надходжень навіть за умов пільгового режиму. Крім того, станом на середину 2024 року в Україні було зареєстровано 31 122 благодійні організації (на противагу 20 498 на початку 2022 року) (рис. 1), внесені до офіційного реєстру, що підтверджує масштабність сектора та необхідність чіткої системи податкового контролю.

Рис. 1. Кількість офіційно зареєстрованих благодійних організацій в Україні за період 2022-2024 рр.*

*Джерело: складено на основі [3].

Водночас на практиці існують суттєві проблеми застосування податкового законодавства. Зокрема, складність підтвердження статусу неприбутковості, неоднозначність тлумачення норм щодо звільнення від оподаткування гуманітарних вантажів і ризику перекваліфікації безоплатно отриманих активів у оподатковувані доходи створюють невизначеність для учасників

волонтерського руху. На сьогодні, одна з головних проблем - коли волонтери або благодійники збирають кошти на рахунок ФОП. Згідно з Податковим кодексом України, будь-який дохід фізичної особи-підприємця вважається доходом незалежно від його призначення.

Якщо фізособа-волонтер отримує донати на свою особисту картку або не зареєструвалася як волонтер, то такі кошти можуть кваліфікуватися як «інші доходи» і підлягати ПДФО 18 % + військовий збір 5 %, тобто сумарно 23% від суми надходжень [4].

Закон України № 4254-IX від 25.02.2025 вніс зміни до ПКУ, що з 16 березня 2025 розширюють податкову пільгу на благодійну допомогу не лише у грошовій формі, а й у натуральній (товари, послуги).

Підкреслюється, що отримані кошти й витрати мають бути чітко відображені - ведеться рекомендація подавати навіть «нульову» декларацію, щоб уникнути претензій контролюючих органів.

Документування витрат:

- при закупівлі товарів – фіскальні чеки, накладні;
- при передачі допомоги – акти приймання-передачі;
- при оплаті послуг – договори, акти виконаних робіт.

Часто організації стикаються з бюрократичними труднощами під час оформлення звітності, особливо щодо обліку благодійних пожертв, грантів і цільового фінансування. Багато організацій не подає фінзвітність - прикладом є дані, що понад 3/4 (≈76%) благодійних організацій не подали фінансові звіти до Держстату у звітному періоді 2024, що ускладнює контроль і аналіз. Наслідок - високий ризик податкових спорів та репутаційних втрат для добросовісних ініціатив. З огляду на це актуальним є вдосконалення нормативної бази, розробка єдиних інструкцій щодо обліку гуманітарної допомоги, запровадження спрощених форм звітності для волонтерських структур і розширення податкових стимулів, які б сприяли підвищенню прозорості, довіри та сталому розвитку волонтерської та благодійної діяльності в Україні.

Таким чином воєнний стан спричинив як тимчасове пом'якшення окремих правил, так і запровадження додаткових вимог контролю: з одного боку, законодавчі та контролюючі органи надали пільги для неприбуткових організацій, щоб не зупиняти гуманітарну допомогу, а з іншого - посилили інспекційні заходи, підвищивши вимоги до документального оформлення поставок і процедур митного та податкового звільнення, що збільшило адміністративне навантаження.

Подальший розвиток системи обліку й оподаткування волонтерської діяльності в Україні потребує комплексного вдосконалення організаційних і нормативних механізмів: запровадження єдиних методичних рекомендацій з обліку гуманітарної допомоги, уніфікації первинних документів і звітності, спрощення процедур для малих ініціатив, оптимізації податкових пільг (зокрема, компенсації транспортних, логістичних та комунікаційних витрат волонтерів і стимулів для бізнесу, що підтримує волонтерство). Необхідним є також оновлення Закону «Про волонтерську діяльність» і положень Податкового кодексу з урахуванням воєнного контексту, цифрової звітності та

міжнародних стандартів прозорості, а також впровадження державної онлайн-платформи для автоматизованого обліку й аудиту гуманітарної допомоги, що дозволить скоротити адміністративні витрати волонтерських фондів, підвищити прозорість фінансових потоків і зміцнити довіру суспільства до благодійного сектора.

Література:

1. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19.04.2011. №3236-УІ
Дата оновлення : 01.06.2025. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text> (дата звернення: 14.11.2025).

2. Торік благодійні організації сплатили до бюджету 1,9 млрд грн, найбільше - три регіони. *Державна податкова служба України*. 18 березня 2025. URL:<https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/879943.html>.

3. Офіційний вебсайт Міністерства фінансів України. URL: <https://minfin.com.ua>

4. Волонтери і волонтерська діяльність - 2025: оподаткування та інструкція з реєстрації. *7eminar.ua*. URL: <https://7eminar.ua/news/9569-volonteri-i-volonterska-diyalnist-2025-opodatkovannya-ta-instrukciya-z-rejestraciyi>

УДК 657

*Шрам Т. В., к.е.н., доцент,
Замотєвська К. Г., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: МЕТОДИ ВИЗНАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДОСТОВІРНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ

Одним з найважливіших показників, що характеризує ефективність фінансової діяльності підприємства є його фінансовий результат: прибуток чи збиток. Сутність та поняття фінансового результату безпосередньо відображається під час формування і відображення його в бухгалтерському обліку. Достовірність формування фінансового результату є основою принципів і правил бухгалтерського обліку, обов'язкового дотримання яких вимагає законодавча база, зокрема концептуальні основи складання та подання фінансових звітів, міжнародні стандарти фінансової звітності, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Визначення сутності поняття «фінансовий результат» дозволяє формувати відповідні напрями його обліку, аналізу та можливості здійснення своєчасного управлінського впливу на окремі його складові заради для підвищення ефективності діяльності підприємств.

У законодавстві України термін «фінансові результати» детально не розглядається, в окремих нормативно-правових актах з бухгалтерського обліку

наведено сутність понять «прибуток» та «збиток». Тому під фінансовими результатами слід розуміти виражений в грошовій формі якісний та кількісний показник результативності господарської діяльності організації шляхом зіставлення доходів та витрат, що виступає у формі прибутку чи збитку [1].

На сьогоднішній день існує два принципові підходи до розрахунку фінансових результатів підприємства, які мають деякі модифікації у різних країнах світу:

1. Метод «витрати-випуск» (або метод порівняння доходів і витрат) – передбачає визначення прибутку (збитку) згідно принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, тобто як різниця між доходами і витратами звітного періоду. Отже порівнюються доходи з витратами, які були понесені для отримання цих доходів.

2. Метод порівняння капіталу (або метод зміни чистих активів) – передбачає визначення приросту власного капіталу у звітному періоді як різниці між сумою власного капіталу на кінець і на початок звітного періоду, тобто розраховується різниця, тобто якщо власний капітал на кінець звітного періоду збільшується, то підприємство отримує прибуток, а якщо навпаки – збиток.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають у бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку – у Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не у момент надходження або сплати грошей [2].

Однією з основних проблем обліку фінансових результатів є проблема повноти та своєчасності відображення в бухгалтерському обліку витрат і доходів.

Під бухгалтерським прибутком розуміють фактичний приріст власного капіталу протягом звітного періоду, який визначається за даними бухгалтерського обліку. Методика його спрямована на отримання правдивої інформації про прибуток, а достовірність цієї інформації могли б підтвердити зовнішні аудитори. Наслідком цього є те, що в бухгалтерському обліку відображаються лише ті доходи і витрати, які можуть бути точно визначені й обчислені.

Г. Назарова, Л. Кононенко, А. Калашнікова зазначають, що фінансовий результат визначається шляхом порівняння доходів та витрат. Отже, назва субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» передбачає визначення кінцевого наслідку дій певного виду діяльності, а саме операційної, фінансової, іншої звичайної. Таким чином, після списання на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» доходів і витрат відповідного виду діяльності необхідно визначити між ними різницю й закрити на інший рахунок, а саме на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», тому доцільно запровадити до рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» субрахунки з обліку прибутку чи збитку за таким напрямом:

– 441 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за всіма видами

діяльності»;

– 442 «Коригування прибутку (збитку) від виправлення помилок та зміни облікової політики»;

– 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Така класифікація фінансових результатів за всіма видами діяльності на рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» дасть змогу контролювати вплив окремих видів господарських операцій на загальний результат діяльності підприємства. Це забезпечить інформацією внутрішніх користувачів для прийняття ними управлінських рішень щодо напрямів використання отриманих фінансових результатів за звітний період [3].

Враховуючи вищезазначене, відзначаємо, що фінансовий результат є досить складною та багатогранною обліковою категорією.

До основних напрямів удосконалення обліку об'єкта бухгалтерського дослідження слід віднести розвиток послідовних теоретичних концепцій, за допомогою яких можна оцінити вже усталені, нещодавно виниклі та запропоновані практичні процедури; розроблення на цій основі відповідного нормативно-правового та методичного забезпечення бухгалтерського обліку фінансових результатів [4].

Для покращення та підвищення ефективності обліку фінансових результатів доцільно:

- закріпити на законодавчому рівні сутність такого поняття, як «фінансові результати», уточнити перелік показників, які характеризують фінансові результати підприємства;

- розширити перелік класифікаційних ознаки, які дозволять в майбутньому розробити систему та механізми управління окремими складовими фінансових результатів з метою управління рівнем фінансових результатів у довгостроковій та короткостроковій перспективі;

- розробити спеціальні реєстри – аналітичні відомості про фінансові результати для узагальнення облікової інформації з метою задоволення інформаційних потреб різних користувачів.

Література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99>.

2. S. Spivak, I. Spivak and S. Krepych Estimating the Competitiveness Level of Enterprises Based on the Functional Effectiveness Model. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Deggendorf. Germany. 2020. PP. 662-665. DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208969.

3. Назарова Г., Кононенко Л., Калашнікова А. Облікові процедури формування фінансових результатів: сучасний стан та напрями їх вдосконалення. *Економічний простір*. 2020. № 156. С. 206-212.

4. Пеняк Ю., Гороховацька Н. Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами. *Економічний простір*. 2020. № 159. С. 97-101.

*Шрам Т. В., к.е.н., доцент,
Штанько Н. В., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ

У сучасній економічній діяльності підприємства широко використовують позиковий капітал (кредити, овердрафти, позики), що породжує необхідність коректного відображення платіжних зобов'язань (відсотків і комісій) у бухгалтерському обліку. Це є критично важливим для забезпечення достовірності фінансової звітності та адекватного формування собівартості активів. Головна складність полягає у невизначеності моменту визнання фінансових витрат – як витрат періоду чи як частини первісної вартості активу (капіталізація), а також у використанні оціночних категорій («суттєвий час», «норма капіталізації»).

Правовою основою обліку є Цивільний кодекс України (ЦКУ), що регулює договірні умови та розмір відсоткової ставки [5]. Методологічний каркас формують національні стандарти: П(С)БО 31 «Фінансові витрати» [4], Методичні рекомендації №1300 [3] та Інструкція №291 [1]. Проте, незважаючи на нормативне регулювання, низка практичних питань залишається неоднозначною, що має значні наслідки для фінансового аналізу й аудиту.

Наукова дискусія навколо обліку відсотків за кредитами зосереджена на їхній економічній сутності та класифікації. Хоча вимоги П(С)БО 31 та МСБО 23 «Витрати на позики» є основоположними, залишаються дискусійними питання вибору методу розрахунку норми капіталізації для нецільових позик, а також чітке визначення моменту початку, призупинення та припинення капіталізації. Ці методичні розбіжності впливають на якість фінансової звітності, тому метою є систематизація теоретичних засад та детальне розкриття правил капіталізації фінансових витрат.

Відсотки та банківські комісії (щодо кредиту) відносяться до фінансової діяльності підприємства і визнаються витратами у статті «Фінансові витрати» Звіту про фінансові результати. Облік ведеться на рахунку 95 «Фінансові витрати» (951 «Відсотки за кредит»), а їхнє визнання відбувається за фактом нарахування зобов'язань (Д-т 951 К-т 684), незалежно від фактичної дати сплати [1].

Ключовим критерієм для застосування механізму капіталізації є визначення кваліфікаційного активу. Кваліфікаційний актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення. До таких активів, згідно зі стандартами, належать основні засоби, нематеріальні активи та продукція з тривалим виробничим циклом.

Капіталізація являє собою процес включення фінансових витрат (відсотків і комісій), понесених до моменту створення активу, до його первісної вартості. В обліку це відображається проведенням: Д-т 15 «Капітальні

інвестиції» або Д-т 23 «Виробництво» К-т 95 «Фінансові витрати» [1].

Витрати, що не капіталізуються - відсотки за кредитами, які були залучені для придбання сировини, товарів для перепродажу або продукції з коротким виробничим циклом, не включаються до собівартості активів, а визнаються витратами поточного періоду (Д-т 95).

Навіть якщо кредит не є цільовим, частина фінансових витрат може підлягати капіталізації. Капіталізується лише та частина витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювалися витрати на створення кваліфікаційного активу. Ці суми розраховуються за середньозваженою нормою капіталізації всіх непогашених позик суб'єкта господарювання за звітний період.

Важливо відмітити, що капіталізація зупиняється, якщо процес створення активу призупинено на суттєвий час (наприклад, зупинка будівництва). У цей період відсотки визнаються витратами періоду (Д-т 95).

Капіталізація припиняється у момент завершення створення активу і його готовності до використання (наприклад, введення основного засобу в експлуатацію). З цього моменту всі подальші фінансові витрати визнаються витратами поточного періоду.

Коректне відображення відсотків і комісій вимагає чіткого дотримання принципів П(С)БО 31 та застосування професійного судження щодо оціночних категорій. Хоча нормативна база існує, практичні аспекти розрахунку норми капіталізації, визначення «суттєвого часу» та документування потребують подальшої стандартизації для підвищення якості фінансової звітності.

Література:

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>.

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики» URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%2023_ukr.pdf.

3. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат : Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2010 р. № 1300. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v1300201-10>.

4. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0610-06>.

5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15>. (дата звернення: 12.11.2025).

СЕКЦІЯ 2

«МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ У СФЕРІ АУДИТУ»

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДИСТРИБУЦІЙНИХ КОМПАНІЙ

Результативність функціонування дистрибуційного підприємства прямо пов'язана з рівнем організації його внутрішніх бізнес-процесів, зокрема таких, як управління запасами, реалізація товарів, маркетингова діяльність та логістичне забезпечення. У реаліях сучасного динамічного ринку, посилення конкуренції та цифровізації економіки контроль зазначених процесів виступає не лише механізмом підтримання фінансової стійкості компанії, але й важливим інструментом стратегічного менеджменту. Однак на практиці більшість дистрибуторських підприємств зосереджують увагу переважно на зовнішніх перевірках або короткостроковому контролю окремих напрямів діяльності, що призводить до нехтування системним підходом до організації внутрішнього контролю бізнес-процесів.

Внутрішній контроль є фундаментальною складовою системи управління дистрибуційної компанії, яка сприяє досягненню як стратегічних, так і операційних цілей шляхом ідентифікації та зниження ризиків. У межах сучасної концепції управління він розглядається не як періодична перевірка, а як постійно діючий процес, інтегрований у всі рівні управлінської системи підприємства.

З позицій процесного підходу внутрішній контроль забезпечує стабільність, узгодженість і керованість бізнес-процесів, охоплюючи весь цикл діяльності – від закупівель сировини та формування товарних запасів до реалізації готової продукції й організації логістичних операцій. Його ключова мета полягає у забезпеченні достовірності інформаційних потоків, дотриманні внутрішніх регламентів, збереженні матеріальних активів, підвищенні ефективності операційної діяльності та відповідності законодавчим нормам. Внутрішній контроль функціонує як механізм зворотного зв'язку, який сприяє постійному вдосконаленню бізнес-процесів відповідно до циклу PDCA (Plan – Do – Check – Act).

Ефективність системи контролю значною мірою визначається ступенем інтегрованості в корпоративні інформаційні платформи (ERP, CRM, SCM), що забезпечують оперативний моніторинг показників у режимі реального часу. У результаті внутрішній контроль трансформується з інструмента перевірки в дієвий засіб стратегічного управління, підвищуючи гнучкість, адаптивність і стійкість бізнес-моделі підприємства [1].

Одним із найавторитетніших підходів до побудови системи внутрішнього контролю виступає концепція COSO, яка забезпечує цілісну методологічну базу для формування ризик-орієнтованої системи корпоративного управління. Її

інтеграція з міжнародними стандартами ISO, концепціями ERM, BPM і механізмами ERP-контролю створює сучасну багаторівневу архітектуру управління бізнес-процесами та контролю операційних ризиків. Такий підхід дозволяє забезпечити прозорість управлінських процедур, підвищити відповідальність менеджменту та покращити якість прийняття рішень.

Внутрішній контроль реалізується на трьох основних рівнях – стратегічному, тактичному та операційному, формуючи модель «трьох ліній захисту», що чітко розмежовує функції управління, моніторингу та аудиту. Для великих торговельних і дистрибуційних компаній, діяльність яких відбувається у динамічному конкурентному середовищі, ефективна побудова внутрішнього контролю стає необхідною умовою збереження фінансової стабільності, мінімізації ризиків та забезпечення сталого розвитку підприємства.

Подальша еволюція систем внутрішнього контролю у світовій практиці обумовлюється зміною управлінських парадигм – від класичного контролю дотримання процедур до інтегрованого ризик-менеджменту, орієнтованого на бізнес-процеси. Під впливом цифрової трансформації, глобалізації торговельних ринків і посилення регуляторних стандартів, сучасні дистрибуційні компанії все частіше впроваджують комплексні системи, що поєднують функції контролю, аналітичного супроводу, моніторингу та стратегічного планування.

У цьому контексті особливого наукового та прикладного значення набувають провідні методологічні концепції, узагальнені в таблиці 1. Вони відображають різноманітні напрями організації систем контролю – від розроблення методологічних принципів до впровадження технологічних інструментів управління ризиками та інформаційних систем.

Для дистрибуційних підприємств надзвичайно важливим є формування єдиної інтегрованої системи контролю, що об'єднує методологічні, інформаційні та аналітичні аспекти управління. Така система сприяє підвищенню прозорості ланцюгів постачання, оптимізації запасів, підвищенню результативності маркетингових заходів і забезпеченню точності фінансової звітності.

Порівняльний аналіз демонструє, що кожен із наявних підходів до організації внутрішнього контролю має власну методологічну специфіку та цільову орієнтацію. Концепція COSO забезпечує цілісність управлінської системи та формує ризик-орієнтовану логіку прийняття рішень; стандарт ISO 9001 сприяє посиленню процесної дисципліни та регламентації процедур; підхід ERM концентрується на ідентифікації, оцінюванні та управлінні ризиками; концепція BPM зорієнтована на оптимізацію бізнес-процесів та підвищення їх гнучкості, а ERP-контроль акцентує увагу на цифровій інтеграції управлінських даних, забезпечуючи їх узгодженість і аналітичну обробку.

Для великих підприємств найбільш доцільною визнається комбінована модель внутрішнього контролю, яка синтезує переваги перелічених підходів. Вона сприяє формуванню комплексної системи управління, що забезпечує прозорість внутрішніх процесів, оперативне реагування на відхилення, своєчасну оцінку ризиків і загальну стійкість бізнес-моделі [2].

Отже, процеси цифровізації бізнес-середовища істотно трансформують традиційні підходи до організації внутрішнього контролю в дистрибуційних компаніях. Ручні контрольні процедури поступово замінюються автоматизованими інформаційними платформами, які здійснюють постійний моніторинг, аналіз і прогнозування діяльності підприємства в режимі реального часу. Використання технологій Big Data відкриває можливість глибшого аналізу великих масивів операційних даних, що дозволяє виявляти приховані закономірності, підвищувати точність оцінки ризиків і підтримувати прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Системи Business Intelligence (BI) забезпечують інтеграцію інформації про продажі, запаси, витрати, фінансові результати та поведінку клієнтів, створюючи цілісне уявлення про ефективність бізнесу.

Література:

1. Liu Q. Research on the optimization of internal controls in listed companies-a case study of company A. *Journal of Applied Economics and Policy Studies*. 2024. № 5. PP. 40–45.
2. Wang C., Wang D., Deng X., & Wang S. Research on the Impact of Enterprise Digital Transformation on Internal Control. *Sustainability*. 2023. №15 (10). URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/10/8392>

УДК 657.6(477)

Дубініна М. В., д.е.н., професор,
Зерницька К. О., здобувач
Миколаївський національний аграрний університет,
м. Миколаїв, Україна

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Сучасна економічна система України активно трансформується під впливом глобалізаційних процесів, серед яких міжнародна інтеграція посідає ключове місце. Одним із найважливіших напрямів інтеграційних змін є адаптація системи аудиту до вимог міжнародних стандартів та практик. Якість аудиторських послуг визначає ступінь довіри до фінансової звітності, рівень прозорості бізнес-середовища та інвестиційну привабливість країни. На нашу думку, міжнародна інтеграція у сфері аудиту не лише сприяє гармонізації нормативної бази, але й формує умови для професійного зростання аудиторів, розвитку етичних засад, впровадження інноваційних технологій і забезпечення конкурентоспроможності українських аудиторських компаній на світовому ринку.

Важливим кроком до інтеграції України у світовий аудиторський простір стало підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Відповідно до її положень, Україна взяла на себе зобов'язання щодо гармонізації

національного законодавства з європейськими директивами, які регламентують діяльність аудиторів. Це дало поштовх до модернізації законодавчої бази у сфері аудиту [1]. Прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII стало визначальним етапом у формуванні сучасної системи регулювання аудиту, що відповідає міжнародним принципам. У законі закріплено ключові положення щодо незалежності аудиторів, контролю якості, професійного нагляду та відповідальності за результати аудиторських перевірок [2].

Ми вважаємо, що міжнародна інтеграція істотно впливає на підвищення якості аудиторських послуг через імплементацію Міжнародних стандартів аудиту (МСА), розроблених Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC). Впровадження МСА у практику українських аудиторів забезпечує єдині підходи до проведення перевірок, оцінювання ризиків, формування аудиторських висновків та документування процесу аудиту. Відповідність аудиторської діяльності вимогам МСА підвищує довіру користувачів фінансової звітності до результатів аудиту, що, у свою чергу, сприяє зміцненню репутації професії аудитора та розвитку інвестиційного клімату в Україні [3].

Вплив міжнародної інтеграції проявляється також у розбудові системи державного і професійного нагляду за якістю аудиту. В Україні створено Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД), який виконує функції контролю за дотриманням стандартів аудиту, здійснює перевірку систем контролю якості в аудиторських фірмах та забезпечує дотримання вимог незалежності. Діяльність цього органу узгоджена з європейською практикою, що є важливою передумовою довіри міжнародних партнерів. Крім того, міжнародна інтеграція сприяє запровадженню прозорості в діяльності аудиторів через створення відкритих реєстрів суб'єктів аудиторської діяльності, публікацію звітів про прозорість та розкриття інформації про структуру власності та систему управління аудиторських фірм [1].

На нашу думку, важливим аспектом інтеграційних процесів є підвищення професійної компетентності аудиторів. Завдяки міжнародній співпраці українські фахівці мають можливість проходити сертифікацію за програмами, визнаними у світовій практиці, такими як ACCA, CPA чи CFA. Це сприяє уніфікації професійних вимог і підвищує конкурентоспроможність українських аудиторів на міжнародному ринку праці. Водночас вітчизняні професійні організації, такі як Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, активно впроваджують міжнародні підходи до навчання, атестації та підвищення кваліфікації. Ми переконані, що розвиток людського капіталу є базовою умовою забезпечення високої якості аудиторських послуг, адже саме професійна компетентність визначає глибину аналізу, об'єктивність суджень і якість аудиторських висновків.

Варто зазначити, що міжнародна інтеграція також стимулює застосування ризикоорієнтованого підходу до аудиту. Цей підхід, закріплений у МСА, орієнтує аудиторів на виявлення та оцінку ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності, а також на розроблення процедур, спрямованих на мінімізацію цих ризиків. Застосування ризикоорієнтованої методології дає

змогу оптимізувати обсяг аудиторських процедур, зосередивши увагу на найбільш критичних ділянках діяльності підприємства. На нашу думку, це підвищує ефективність і якість аудиторських перевірок, забезпечує глибше розуміння фінансового стану суб'єктів господарювання і сприяє ухваленню обґрунтованих управлінських рішень [3].

Важливою складовою впливу міжнародної інтеграції є поширення етичних принципів професійної діяльності аудиторів. Кодекс етики професійних бухгалтерів, розроблений IFAC, встановлює основні принципи, яких повинен дотримуватися кожен аудитор: чесність, об'єктивність, професійна компетентність, конфіденційність та професійна поведінка. Ми вважаємо, що запровадження цих принципів у національну практику сприяє підвищенню рівня довіри до аудиторської професії, забезпечує прозорість ділових відносин, а також формує позитивний імідж українських аудиторів у світовій спільноті.

Суттєвий вплив на якість аудиту справляє розвиток цифрових технологій, який також відбувається під впливом міжнародних тенденцій. Використання спеціалізованого програмного забезпечення, аналітичних платформ, систем штучного інтелекту та великих даних дозволяє автоматизувати частину аудиторських процедур, підвищити точність і швидкість перевірок, зменшити ризик суб'єктивності. Впровадження цифрових рішень дає змогу аудиторам здійснювати аналіз великих обсягів інформації, виявляти закономірності та ризики, які неможливо побачити традиційними методами [4]. На нашу думку, подальший розвиток цифрового аудиту в Україні неможливий без міжнародного співробітництва, обміну досвідом і навчання фахівців роботі з інноваційними технологіями.

Міжнародна інтеграція також створює умови для посилення конкуренції на ринку аудиторських послуг. Присутність в Україні провідних міжнародних аудиторських компаній – Deloitte, EY, KPMG, PwC – є стимулом для підвищення якості роботи національних фірм, удосконалення систем управління якістю, впровадження новітніх методик і дотримання високих стандартів професійної поведінки. Ми вважаємо, що конкуренція, яка виникає внаслідок інтеграції, є рушійною силою для підвищення ефективності аудиту, розвитку інноваційних підходів та підвищення рівня довіри клієнтів до результатів перевірки.

Водночас процес міжнародної інтеграції супроводжується певними проблемами. Серед них – складність адаптації малих аудиторських фірм до міжнародних вимог через обмежені ресурси, недостатня практика застосування МСА у повному обсязі, мовні бар'єри при перекладі стандартів, а також нестача фахівців, здатних впроваджувати сучасні підходи до аудиту. Однак поступове вдосконалення професійної освіти, розширення співпраці з міжнародними організаціями та впровадження системи безперервного навчання аудиторів дають змогу поступово долати ці виклики [1].

На наш погляд, подальший розвиток аудиту в Україні має ґрунтуватися на кількох стратегічних напрямках: розширенні гармонізації стандартів аудиту з міжнародними стандартами, зміцненні системи професійного нагляду, удосконаленні законодавчої бази, розвитку етичної культури аудиторів і

впровадженні інноваційних технологій у практику аудиту. Необхідним є також підвищення ролі професійних організацій у формуванні стандартів етики та контролю якості, а також активізація участі України у міжнародних об'єднаннях аудиторів для обміну досвідом і найкращими практиками.

Підводячи підсумки, можна сказати, що міжнародна інтеграція є фундаментальним чинником підвищення якості аудиторських послуг в Україні. Ефективне використання можливостей міжнародної інтеграції дозволить Україні створити конкурентоспроможну систему аудиту, яка відповідатиме найвищим світовим стандартам, сприятиме стабільності фінансового сектору та інтеграції нашої держави у глобальний економічний простір.

Література:

1. Кашперська А. І. Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні. *Бухгалтерський облік, аналіз та аудит*. Вип. 19. 2022. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-190>.

2. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII ; станом на 20.06.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text>. (дата звернення: 13.11.2025).

3. International Auditing and Assurance Standards Board. *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. 2016-2017 Edition*. New York : International Federation of Accountants (IFAC). 2016. 1141 p.

4. Євроінтеграція та міжнародне співробітництво. *Державна аудиторська служба України*. 2020. URL: <https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/1029>.

УДК 657.6:339.92

*Зарудна Н. Я., к.е.н., доцент,
Бурка Д. В., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ АУДИТУ НА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

У сучасних умовах глобалізації світової економіки зростає потреба у узгодженні правил та стандартів фінансового контролю. Аудит, як ключовий інструмент забезпечення достовірності та прозорості фінансової інформації, набуває особливого значення в процесі міжнародної інтеграції. Узгодження національних систем аудиту з міжнародними стандартами сприяє формуванню єдиного інформаційного простору, підвищує довіру інвесторів та забезпечує стабільність фінансових ринків. Для України інтеграція у світовий аудиторський простір є важливим кроком на шляху до економічного розвитку та зміцнення позицій на міжнародному ринку, адже міжнародна інтеграція у сфері аудиту – це процес гармонізації та узгодження національних систем

аудиту з міжнародними стандартами, правилами та практиками, що забезпечує єдність підходів до перевірки фінансової звітності у глобальному масштабі.

Сутність інтеграції полягає у створенні спільного професійного середовища, у межах якого результати аудиторських перевірок визнають на міжнародному рівні, а довіра до фінансової звітності компанії не залежить від країни походження аудитора.

Важливу роль у розвитку, регулюванні та узгодженні аудиторської діяльності відіграють спеціалізовані організації. Саме вони визначають загальні принципи, стандарти та етичні норми, що забезпечують єдність і прозорість аудиторської практики у світі. Завдяки їхній роботі аудиторі різних країн діють за спільними правилами, що підвищує довіру до фінансової інформації міжнародних компаній і сприяє стабільності глобальної економіки.

Однією з ключових організацій у сфері аудиту є Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC – International Federation of Accountants). Вона об'єднує професійні організації бухгалтерів та аудиторів понад 130 країн і має на меті розробку, поширення та впровадження міжнародних стандартів аудиту (МСА), а також підтримку високих етичних вимог. IFAC активно сприяє розвитку професій через освітні програми, підвищення кваліфікації та забезпечення незалежності аудиторів.

У структурі IFAC діють кілька важливих рад і комітетів, серед яких:

– IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) – розробляє та оновлює Міжнародні стандарти аудиту, що є базою для національних регламентів у більшості країн.

– IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) – формує Міжнародний кодекс етики бухгалтерів та аудиторів, включаючи стандарти незалежності, які гарантують об'єктивність аудиту.

– IAESB (International Accounting Education Standards Board) – визначає стандарти освіти для підготовки компетентних аудиторів і бухгалтерів.

Важливим учасником процесу також є IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Хоча ця організація не займається аудитом безпосередньо, її діяльність спрямована на забезпечення прозорості фінансової звітності. IOSCO співпрацює з IFAC та IAASB у питаннях контролю якості аудиторських послуг і довіри до ринкової інформації.

Завдяки діяльності цих організацій формується єдиний підхід до аудиту у світі. Їхня співпраця забезпечує підвищення якості аудиторських послуг, удосконалення професійних стандартів і зростання довіри до аудиторських висновків. На нашу думку, для України участь у діяльності таких структур є стратегічно важливою, адже це сприятиме інтеграції в європейський і світовий економічний простір, гармонізації національного законодавства з міжнародними вимогами та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних аудиторів.

Розвиток міжнародної інтеграції в аудиті відкриває широкі перспективи, але водночас супроводжується певними труднощами. Вона сприяє підвищенню прозорості фінансової звітності та стабільності ринків, проте вимагає значних зусиль у реформуванні правової бази та розвитку кадрового потенціалу.

Переваги та проблеми міжнародної інтеграції у сфері аудиту

Переваги	Проблеми
Забезпечення прозорості та порівнюваності фінансової звітності.	Складність узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами.
Підвищення довіри інвесторів і стабільності фінансових ринків.	Високі витрати на впровадження стандартів та модернізацію практик.
Зменшення ризиків маніпуляцій у фінансовій інформації.	Необхідність постійного навчання та сертифікації аудиторів.
Професійна мобільність аудиторів завдяки міжнародному визнанню кваліфікації.	Мовні та технічні бар'єри при застосуванні стандартів.
Підвищення якості аудиторських послуг через міжнародні програми.	Ризики втрати незалежності аудиторів через зовнішній тиск.
Інтеграція України у світовий економічний простір.	Неоднаковий рівень розвитку аудиторської інфраструктури в різних країнах.

Тому, узгодження вітчизняних аудиторських практик із міжнародними вимогами – складний, але потрібний процес. Він дає можливість Україні посилити довіру інвесторів і зміцнити позиції на світовому ринку.

Входження України у світову аудиторську систему є частиною ширшого процесу економічної та правової гармонізації з європейськими та міжнародними нормами. Цей процес передбачає адаптацію національної системи аудиту до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Міжнародного кодексу етики бухгалтерів (IESBA), а також до вимог Європейського Союзу.

Тому підсумовуючи вважаємо, що основні кроки інтеграції такі:

1. Вдосконалення нормативної бази: прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [3] стало ключовим етапом реформування галузі. Він закріпив застосування міжнародних стандартів аудиту, визначив правила роботи аудиторських компаній, порядок проведення перевірок та вимоги до незалежності аудиторів.

2. Застосування міжнародних стандартів аудиту [1]: українські аудитори офіційно перейшли на міжнародні стандарти, що забезпечує зіставність результатів перевірок із глобальною практикою та сприяє залученню іноземних інвесторів.

3. Зростання вимог до професійної освіти [2]: навчальні заклади та професійні організації здійснюють підготовку аудиторів відповідно до стандартів IAESB. Це дозволяє українським фахівцям конкурувати на міжнародному ринку та підвищує рівень їхньої компетентності.

4. Поширення міжнародної співпраці [4]: українські аудиторські інституції активно взаємодіють з IFAC та IOSCO, беруть участь у міжнародних конференціях і програмах підвищення якості аудиту. Це сприяє обміну досвідом, впровадженню сучасних методик контролю та інтеграції у світову професійну спільноту.

Отже, рух України у напрямі світових аудиторських стандартів забезпечує вдосконалення професійних практик, відкритість фінансової інформації та зростання інвестиційної довіри. На нашу думку, міжнародне узгодження

аудиторських практик є ключовим чинником розвитку професії, адже воно забезпечує прозорість фінансової звітності, підвищує довіру інвесторів та формує єдиний професійний простір відповідно до світових вимог. Для України участь у глобальній аудиторській спільноті означає гармонізацію законодавства, підвищення кваліфікації фахівців і зміцнення конкурентних позицій на ринку. Адаптація національної системи до міжнародних стандартів дозволить українським аудиторам надавати послуги, що визнаються іноземними партнерами, сприяючи інтеграції країни у світовий економічний простір.

Література:

1. Аудиторська палата України. Про застосування міжнародних стандартів аудиту в Україні. URL: <https://www.apu.com.ua>.
2. Кодекс етики професійних бухгалтерів : редакція 2012 року. Міжнародна федерація бухгалтерів ; пер. з англ. Київ : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. 2014. URL: <https://ifacweb.blob.core.windows.net/publicfiles/2024-03/МІЖНАРОДНИЙ%20КОДЕКС%20ЕТИКИ%202022.pdf>
3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21 груд. 2017 р. № 2258-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19>. (дата звернення: 11.11.2025).
4. Шепітко С. А. Міжнародні стандарти аудиту : навч. посіб. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. 312 с.

УДК 657.6(075)

*Крот Ю. М., к.е.н., доцент,
Гвоздичка А. Л., здобувач
Черкаський державний технологічний університет,
м. Черкаси, Україна*

АУДИТ ВІДПОВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КРИТЕРІЯМ РЕЗИДЕНТА ДІЯ.СІТУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Стрімкий розвиток цифрової економіки в Україні починаючи з 2000-х років став причиною для створення спеціального правового режиму Дія.City. Метою запровадження даного режиму, згідно Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (2021 р.), є стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також талановитих спеціалістів. Проте, отримати такий правовий статус можуть лише ті ІТ-компанії, які відповідають ряду критеріїв. Крім того, після отримання статусу, резидент Дія.City зобов'язаний забезпечити безперервну та повну відповідність усім вимогам протягом усього строку резидентства.

У зв'язку з цим зростає потреба у проведенні аудиту відповідності – незалежної перевірки, що підтверджує дотримання підприємством вимог

законодавства для набуття та збереження статусу резидента Дія.City. Також підприємство зобов'язане на законодавчому рівні раз в рік звітувати стосовно відповідності критеріям з обов'язковим додаванням незалежного аудиторського висновку.

Питання аудиту відповідності підприємства критеріям резидента Дія.City лише починає привертати увагу науковців. Даний правовий режим досліджували переважно в обліковому аспекті, аналізували організаційно-правові особливості функціонування резидентів Дія.City, податкові переваги та ризики цього режиму. Водночас ґрунтовних комплексних досліджень саме з питань аудиту відповідності підприємства критеріям резидента Дія.City наразі немає, оскільки такий об'єкт аудиту є порівняно новим і нетиповим для української практики.

Актуальність теми зумовлена відсутністю єдиних підходів та методик проведення таких перевірок, а також практичними викликами для аудиторських фірм у процесі оцінки критеріїв цифрових компаній.

Метою роботи є розроблення методичних підходів до організації аудиту відповідності підприємства критеріям резидента Дія.City.

Основні завдання:

- дослідити нормативно-правову базу аудиту відповідності;
- визначити основні етапи та процедури перевірки;
- виявити ключові ризики невідповідності та надати рекомендації щодо їх мінімізації.

Основним документом, що регулює правовий статус резидентів Дія.City є Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» №1667-IX від 15.07.2021 р. Критерії резидентства деталізовано у Положенні про порядок набуття та втрати статусу резидента Дія.City, затвердженому наказом Мінцифри України від 05.12.2024 № 182. Для забезпечення достовірності перевірки аудитори застосовують Міжнародні стандарти аудиту (зокрема, МСА 300 «Планування аудиту», МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків», МСА 500 «Аудиторські докази»).

Аудит проводиться у три етапи:

1. підготовчий етап – визначення мети перевірки, збір даних про підприємство, аналіз організаційної структури;
2. польовий етап – перевірка критеріїв:
 - 2.1. частка доходу від ІТ-діяльності становить не менше 90% та відповідає тим видам діяльності, що зазначені в ч. 4 ст. 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»;
 - 2.2. наявність не менше 9 працівників або гіг-спеціалістів за підсумками кожного календарного місяця;
 - 2.3. розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам не менше еквівалента 1200 євро в перерахунку на офіційний курс НБУ, що діяв на перше число відповідного календарного місяця, в якому нараховується винагорода;
 - 2.4. відповідність корпоративної структури вимогам законодавства;
3. завершальний етап – узагальнення результатів, підготовка

аудиторського висновку щодо відповідності.

Серед проблем аудиту – обмеженість офіційних методичних рекомендацій, відсутність практики незалежної сертифікації відповідності та потреба у фахівцях, які поєднують знання аудиту та ІТ-галузі. До основних ризиків невідповідності належать: неправильне відображення доходів від неосновної діяльності, формальне працевлаштування спеціалістів, порушення структури власності.

Аудит відповідності критеріям резидента Дія.City є важливим інструментом забезпечення прозорості діяльності ІТ-компаній і підвищення довіри з боку держави та інвесторів. Вдосконалення організаційно-методичних засад такого аудиту сприятиме формуванню єдиних стандартів перевірки та розвитку професійної практики в умовах цифрової економіки України.

Література:

1. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 15.07.2021 № 1667-IX. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20> (дата звернення 03.11.2025).

2. Про затвердження Положення про порядок набуття та втрати статусу резидента Дія.City: Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 05.12.2024 р. № 182. База даних «Законодавство України». Міністерство цифрової трансформації України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1920-24> (дата звернення: 03.11.2025).

3. Верхогляд В. Звіт про відповідність резидента Дія Сіті: інструкція із заповнення та подання. 7eminar.ua. 27.05.2025. URL: <https://7eminar.ua/news/8286-zvit-pro-vidpovidnist-rezidenta-diya-siti> (дата звернення: 03.11.2025).

*Найденко О. Є., к.е.н., доцент,
Самчук К. В., здобувач
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна*

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОРИЗОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

Авторизований економічний оператор (АЕО) – це компанія, яка відповідає певним критеріям і має довіру митниці, що дає їй право на спрощення митних процедур. Інститут АЕО – це економічне утворення на основі законодавчо-нормативних норм, які користуються довірою митних органів, побудоване на взаємній довірі, справедливості і відповідальності, має можливість користуватись спеціальними спрощеннями та перевагами в митному оформленні у ланцюзі міжнародних поставок в обмін на дотримання особливих вимог і умов, встановлених митним законодавством. Становлення інституту АЕО почалось з 1973 року прийняттям Міжнародної конвенції про

спрощення і гармонізацію митних процедур, яка визначила поняття уповноважених осіб та перелік спрощень, що надаються їм у разі дотримання відповідних умов: «митна адміністрація встановлює та підтримує офіційні відносини консультативного характеру з учасниками зовнішньої торгівлі для розвитку співробітництва та сприяння їх участі у впровадженні методів роботи [1, с. 2].

Регулювання авторизованих економічних операторів здійснюється через систему авторизації, яка проводиться Державною митною службою України. Програма АЕО діє в Україні з 2020 року, її розробка велася з метою наближення до європейських стандартів. Авторизація АЕО визнається на всій території України і є безстроковою, хоча її дію може бути зупинено або анульовано. Митний кодекс України регулює статус Авторизованих економічних операторів через надання їм спеціальних привілеїв та спрощень [2].

В Україні станом на кінець – квартал 2025 року 104 підприємств, що беруть участь у міжнародних ланцюгах постачання (виробники, експортери, імпортери, митні брокери, експедитори та інші компанії), отримало статус авторизованого економічного оператора. Переважну більшість серед українських АЕО становлять виробники-експортери: 104 підприємств мають тип авторизації АЕО-С, а 5 поєднує статуси АЕО-Б та АЕО-С. Значна частка сертифікованих компаній – це саме експортери-виробники, серед яких ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ТОВ «Кондитерська фабрика «Ярич», ТОВ «Волинська меблева компанія-Україна». [1, с. 5].

В таблиці 1 наведена Кількість авторизованих економічних операторів в Україні з 2021 по 2025 рік.

Таблиця 1

Кількість авторизованих економічних операторів в Україні

Рік	Підприємства зі статусом АЕО	Абсолютне відхилення	Кількість авторизацій АЕО-Б	Кількість авторизацій АЕО-С
2021	1	-	-	1
2022	2	1	-	2
2023	21	19	2	21
2024	65	44	3	65
2025	104	39	5	104

Для підвищення якості митного адміністрування та впорядкування інформації функціонує державний Єдиний реєстр АЕО, який містить дані про підприємства, що отримали цей статус (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження), а також тип авторизації, дату її надання, скасування чи анулювання. Реєстр забезпечує збереження інформації в електронному форматі, її актуалізацію та формування електронного архіву. Його ведення здійснюється Держмитслужбою через програмно-інформаційний комплекс ЄАІС митних

органів. Структура українського Реєстру АЕО відповідає підходам, застосовуваним у країнах ЄС та у Всесвітній митній організації, а важливою рисою його роботи є високий рівень захисту й точність внесених даних [3, с. 5].

Однією з ключових причин труднощів підприємств під час подання заявки на отримання статусу АЕО є необхідність суттєвого доопрацювання внутрішніх процедур для відповідності вимогам, а також складність критеріїв. Часто проблемою стає неповне або неточне надання інформації, а також недостатнє розуміння заявниками постійних вимог до їхніх внутрішніх процесів та їх відповідності встановленим законодавчим критеріям [1, с. 5].

На рисунку 1 зазначені критерії, які застосовуються для надання авторизацій АЕО-С та АЕО-Б.

Рис. 1. Критерії діяльності АЕО

Законодавча база, яка визначає правовий статус авторизованих економічних операторів та формує умови для їх діяльності, є ключовим елементом модернізації митної системи. У Наборі стандартів (FOS) подано загальну концепцію АЕО та викладено основні рекомендації щодо запровадження таких програм на міжнародному рівні за участю країн – членів Світової організації торгівлі та глобальної бізнес-спільноти. Ініціатива покликана підтримати розвиток національних програм АЕО та забезпечити належне застосування норм, визначених у Розділі II (партнерство митниці та бізнесу) і Додатку IV FOS. Головним призначенням цих стандартів є створення основи для ефективної реалізації програм АЕО у кожній країні та забезпечення єдиного підходу до їх запровадження [4, с.112].

Авторизація економічних операторів відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності міжнародної торгівлі, але сама процедура пов'язана з низкою ризиків, які потребують ретельного врахування. Одним із суттєвих ризиків є можливі порушення митних та безпекових стандартів у випадку недостатньо ґрунтовної перевірки кандидатів на отримання статусу АЕО. Якщо процес оцінювання є поверховим, статус може бути наданий компаніям, що не відповідають визначеним вимогам, а це створює загрозу для безпеки та

ефективності митних операцій. Інший суттєвий ризик стосується фінансової стійкості підприємств: компанії з нестабільним фінансовим станом можуть виявитися неспроможними виконувати свої зобов'язання, а це негативно позначається як на митних органах, так і на всіх учасниках ланцюга постачання. Додатково важливо враховувати й конкурентні ризики, які виникають у разі нерівного доступу компаній до процедури авторизації. Тому для підвищення ефективності та безпеки митних процедур необхідно всебічно аналізувати потенційні ризики і впроваджувати механізми для їх мінімізації [4, с. 112].

Інститут АЕО спонукає підприємства дотримуватися норм законодавства та працювати відкрито і добросовісно, адже в обмін на це вони отримують низку митних спрощень. Однак прагнення відповідати вимогам програми водночас стимулює розвиток компаній: їм необхідно підтвердити відповідність фінансовим, кадровим, інформаційним та іншим критеріям. Успішне впровадження АЕО на національному рівні сприяє зміцненню бізнес-середовища, активізації зовнішньоекономічної діяльності та поступовій інтеграції економіки України до європейського простору [4, с. 113].

Попри позитивні результати, подальший розвиток програми потребує оптимізації процедур. Зокрема, важливим є спрощення документування та широке впровадження електронних сервісів для подання документів, що істотно знизить бюрократичне навантаження. Наступним напрямом є підвищення рівня обізнаності бізнесу щодо умов та переваг участі в програмі. Третім кроком залишається розвиток міжнародної співпраці, який дозволить гармонізувати процедури та полегшити взаємне визнання статусу АЕО між різними країнами [4, с. 114]. Також важливо удосконалити послідовність оцінювання претендентів на статус АЕО. Удосконалення методики має передбачати покращення інструментів збору інформації, ширше використання автоматизованої аналітики та активнішу співпрацю з міжнародними структурами для взаємного визнання стандартів.

Додатковим напрямом удосконалення діяльності авторизованих економічних операторів є розширення переліку наданих спрощень та адаптація їх до сучасних потреб бізнесу. У країнах ЄС значну увагу приділяють впровадженню інструментів попереднього повідомлення та електронного аудиту. В Україні такі можливості лише починають формуватися, тому їхнє поступове запровадження сприятиме зниженню адміністративного навантаження, скороченню витрат підприємств та посиленню конкурентоспроможності українських експортерів на міжнародних ринках. Важливим кроком також є електронізація комунікацій між митницею та бізнесом, зокрема створення окремих цифрових кабінетів АЕО, де б зосереджувалися всі сервіси, повідомлення, контрольні дані та управлінська інформація. Аспектом удосконалення діяльності АЕО також є підвищення якості післяавторизаційного моніторингу. На практиці це потребує розширення аналітичних інструментів, посилення компетентностей митних інспекторів та запровадження ризик-орієнтованого підходу, коли основний контроль

спрямовується на найбільш вразливі ділянки діяльності оператора. Удосконалення такого моніторингу дозволить своєчасно реагувати на недоліки та підтримувати високий рівень довіри між митницею та бізнесом.

Програма АЕО відчутно впливає на митні процедури, забезпечує їх спрощення та пришвидшення. Учасникам програми надаються можливості використання скорочених формальностей, перевага у проходженні митного контролю та зменшена кількість перевірок. Водночас підвищуються стандарти безпеки ланцюгів постачання, що є важливим чинником для міжнародної торгівлі. Загалом участь у програмі АЕО робить зовнішньоекономічну діяльність підприємств конкурентнішою, а митні процеси – більш ефективними [4, с. 114].

15 липня 2025 р. Уряд ухвалив постанову, яка впорядковує створення та ведення низки важливих митних реєстрів, включаючи реєстр авторизованих економічних операторів та реєстри складів. Зміни є частиною гармонізації українського митного законодавства з нормами ЄС [5].

Оскільки програма АЕО є визнаним на міжнародному рівні стандартом, спрямованим на спрощення митних процедур і підвищення безпеки ланцюгів постачання, її впровадження супроводжується певними митними ризиками [4, с. 115]:

- ризик недобросовісного використання статусу АЕО (деякі підприємства можуть прагнути отримати цей статус лише для зменшення митних зобов'язань, не дотримуючись встановлених вимог щодо безпеки та контролю);
- неналежна оцінка ризиковості компаній у ланцюгу постачання;
- технічні та управлінські недоліки: слабкі місця у системах безпеки та механізмах управління ризиками на підприємствах зі статусом АЕО можуть спричинити витік інформації або збитки;
- обмежена взаємодія з митними органами.

Отже, для результативної роботи програми АЕО необхідно не лише забезпечити відповідний технічний рівень і дотримання стандартів безпеки, а й гарантувати належний контроль за процесами впровадження та подальшим функціонуванням програми.

Література:

1. Микитенко Т., Мельник О., Сагайдак І. Розвиток інституту авторизованого економічного оператора в Україні в контексті імплементації міжнародних стандартів. *Економіка та суспільство*. 2023. №(58). URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3275> (дата звернення: 14.11.2025).
2. Митний кодекс України: Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text> (дата звернення: 14.11.2025).
3. В Україні 100 авторизованих економічних операторів. *ДіяБізнес*. URL: <https://business.diia.gov.ua/news/v-ukraini-100-avtoryzovanykh-ekonomichnykh-operatoriv> (дата звернення: 14.11.2025).
4. Пашко П. В., Мирошниченко Г. Б., Штик Ю. В. Авторизований

економічний оператор: шляхи розвитку, його вплив на процеси при митному оформленні, ризики застосування. *Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна*. 2024. № 1 (29). С. 110-117. URL: https://economics.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/07/9_pashko-p.-myroshnychenko-g.-shtyk-yu.pdf (дата звернення: 14.11.2025).

5. КМУ стандартизує митні реєстри: що змінилося. *7eminar*. URL: <https://7eminar.ua/news/10172-kmu-standartizuje-mitni-rejestri-shho-zminilosya> (дата звернення: 14.11.2025).

УДК 657.6(075)

*Нестерук Г. В., викладач,
Кот А. М., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Хмельницький, Україна*

РОЛЬ АУДИТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова безпека підприємства – це такий стан його фінансових ресурсів, при якому підприємство здатне стабільно працювати, розвиватися, розраховуватись за своїми зобов'язаннями та захищати свої інтереси від зовнішніх і внутрішніх загроз. Це не лише про наявність прибутку, а про вміння ефективно управляти коштами, уникати ризиків і діяти передбачливо. У сучасній економіці, де ринок постійно змінюється, важливо не просто заробляти гроші, а й правильно їх контролювати. Одним із головних інструментів підтримання фінансової стабільності й безпеки виступає аудит.

Аудит – це незалежна перевірка фінансової звітності підприємства з метою підтвердження її достовірності. Завдяки аудиту можна виявити помилки у звітності, запобігти шахрайству, оцінити ефективність управління та контролю. Він дає змогу керівництву об'єктивно оцінити, наскільки чесно і грамотно ведеться облік, чи немає ризиків для репутації та фінансової стабільності компанії. У сучасних умовах господарювання, коли бізнес стикається з великими ризиками, саме аудит є надійною системою контролю, яка допомагає приймати правильні управлінські рішення.

Фінансова безпека залежить не лише від обсягів прибутку, а й від правильності ведення обліку, аналізу й контролю. Аудитор може вчасно помітити проблеми, які керівництво підприємства не завжди бачить одразу: неправильне відображення витрат, несвоєчасні платежі, порушення податкового законодавства чи ризикові угоди. Наприклад, підприємство може мати стабільний дохід, але через неточності в обліку чи помилки у

звітності потрапити під податкову перевірку або навіть втратити довіру інвесторів. У таких випадках саме аудитор допомагає своєчасно виявити ризики й запобігти фінансовим втратам.

Крім того, аудит сприяє зміцненню репутації підприємства. Наявність аудиторського висновку підвищує довіру інвесторів, кредиторів і контрагентів. Це особливо важливо для компаній, які хочуть розвиватися, залучати нові фінансові ресурси, брати участь у тендерах або співпрацювати з іноземними партнерами. Компанія, яка регулярно проходить аудит, виглядає надійною, прозорою і відповідальною, що суттєво підвищує її конкурентоспроможність на ринку.

В Україні діяльність аудиторів регулюється Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Цей закон визначає права, обов'язки та відповідальність аудиторів. Згідно з ним, аудит може бути обов'язковим (для великих підприємств, банків, страхових компаній) або добровільним. Добровільний аудит замовляють власники бізнесу, які прагнуть переконатися, що їхня компанія працює ефективно, прозоро і відповідає вимогам законодавства. Наприклад, керівник середнього підприємства може замовити аудит не через обов'язок, а щоб отримати поради щодо покращення управління коштами або уникнення штрафів.

Розвиток інформаційних технологій суттєво вплинув на проведення аудиту. Сучасні компанії все частіше використовують електронний облік, онлайн-звіти та автоматизовані системи управління, що робить перевірку точнішою і швидшою. Аудитори застосовують програми, які дозволяють аналізувати тисячі фінансових операцій за короткий час, визначати підозрілі транзакції та знаходити відхилення від норми. Це допомагає не лише перевіряти, а й прогнозувати ризики майбутнього.

Не менш важливим є те, хто саме проводить аудит. Перевірку повинні здійснювати незалежні фахівці, які не мають зв'язків із керівництвом підприємства. Об'єктивність – основа якісного аудиту. Якщо аудит формальний, без глибокого аналізу, то він не забезпечить фінансової безпеки, а лише створить ілюзію контролю. Тому багато підприємств обирають зовнішніх аудиторів або великі міжнародні компанії, щоб гарантувати неупередженість перевірки.

Аудит має й консультативну функцію. Після перевірки аудитори зазвичай надають рекомендації щодо підвищення ефективності управління, оптимізації витрат, вдосконалення системи внутрішнього контролю. Наприклад, вони можуть запропонувати підприємству змінити підхід до преміювання працівників, переглянути витрати на логістику або автоматизувати частину бухгалтерського обліку. Це допомагає компанії працювати економніше й уникати зайвих ризиків у майбутньому.

У період євроінтеграції роль аудиту в Україні стає ще важливішою. Підприємства, які прагнуть вийти на міжнародний рівень, повинні вести звітність за міжнародними стандартами (МСФЗ) та дотримуватись прозорості. Це сприяє покращенню інвестиційного клімату й підвищує довіру до українських компаній з боку іноземних партнерів. Сьогодні дедалі більше

українських фірм співпрацюють з міжнародними аудиторськими компаніями – Grant Thornton, Deloitte, EY, PwC, які допомагають адаптувати облік до європейських вимог.

Варто також звернути увагу на внутрішній аудит, який діє в середині підприємства. Його завдання – постійно контролювати витрати, уникати зловживань і підвищувати ефективність управління. Якщо зовнішній аудит перевіряє компанію раз на рік, то внутрішній діє постійно, допомагаючи уникати помилок ще на етапі їх виникнення.

Аудит виконує подвійну роль: з одного боку – це контроль і захист від помилок, а з іншого – потужний інструмент розвитку. Завдяки аудиту підприємство не лише зберігає свою фінансову стабільність, а й отримує можливість розвиватися впевнено, планувати майбутнє й будувати довгострокові відносини з партнерами.

Отже, роль аудиту у забезпеченні фінансової безпеки підприємства полягає не лише у перевірці звітності, а й у створенні надійного фундаменту для подальшого розвитку бізнесу. Аудит – це своєрідна «діагностика» фінансового здоров'я компанії, без якої неможливо вчасно виявити ризики, запобігти збиткам і забезпечити стабільний розвиток у майбутньому.

Крім того, ефективний аудит сприяє підвищенню довіри інвесторів, покращенню репутації підприємства та зміцненню його позицій на ринку. У сучасних умовах міжнародної інтеграції саме аудит стає ключовим елементом забезпечення прозорості, стабільності й конкурентоспроможності бізнесу.

Література:

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017. № 2258-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19> (дата звернення: 15.11.2025).
2. Міжнародні стандарти аудиту (ISA). Переклад та офіційна адаптація. Київ : Аудиторська палата України, 2022. 512 с.
3. Давиденко Н. М. Цифровізація фінансового менеджменту підприємств. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 2(53). URL: <https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1267>
4. Стецюк П. О. Фінансова безпека підприємства: сучасні підходи до оцінювання. *Економіка та суспільство*. 2024. № 58. С. 101-107.
5. Міністерство фінансів України. Звіт про виконання Стратегії розвитку системи внутрішнього контролю та аудиту у державному секторі на 2021-2024 роки. Київ. 2024. URL: <https://mof.gov.ua/uk/zvit> (дата звернення: 15.11.2025).
6. Литовченко І. В. Сучасні інструменти внутрішнього аудиту та управління фінансовими ризиками на підприємствах. *Економічний форум*. 2022. № 3. С. 145-150.

*Пінчук Т. А., к.е.н., доцент,
Михайлова Н. В., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Внутрішній контроль (ВК) є невід'ємною та однією з основних функцій управління сучасним підприємством. Його стратегічне значення у сфері управління персоналом (УП) полягає не лише у фіксації фактів, але й у превентивному механізмі. Основна мета контролю – це передбачення та запобігання потенційних помилок, порушень, зловживань, безгосподарності та інших негативних явищ, які можуть завдати шкоди підприємству.

Ефективна система внутрішнього контролю управління персоналом повинна ґрунтуватися на низці фундаментальних принципів, які забезпечують її функціональність та довіру до її результатів :

1. Вірогідність та об'єктивність: результати контролю мають бути достовірними та відображати об'єктивну реальність, ґрунтуючись виключно на існуючих фактах і подіях.

2. Гласність: контрольні процедури мають проводитися відкрито, а результати, за винятком особливих випадків, повинні бути доступні для співробітників організації. Це сприяє підвищенню довіри та підзвітності.

3. Оперативність та реальність: контроль необхідно здійснювати, коли це є необхідним, тобто у потрібний час і в потрібному місці, забезпечуючи своєчасне реагування на виявлені відхилення [1].

Процес контролю традиційно складається із трьох ключових елементів: установлення стандартів; зіставлення досягнутих результатів із цими стандартами; та вжиття відповідних дій. Внутрішній контроль управління персоналом, таким чином, не обмежується лише перевіркою фінансових операцій, а поширюється на якісні показники, наприклад, на оцінку ефективності рекрутингу та програм розвитку персоналу.

Сучасні тенденції в корпоративному управлінні, особливо у публічному секторі, вимагають посилення контролю. Наприклад, в Україні існує вимога щодо подання керівником декларації про внутрішній контроль. Ця вимога відображає зростаючий фокус на формалізації та підзвітності системи внутрішнього контролю, що має посилити тиск на приватний сектор щодо впровадження високоструктурованих та ефективних контрольних механізмів [2].

Організація ефективної системи внутрішнього контролю управління персоналом є системним процесом, який вимагає послідовного алгоритму дій і складається з таких етапів:

1. Планування та ідентифікація ризиків. На цьому етапі визначаються

стратегічні цілі управління персоналом (набір, адаптація, оплата, розвиток) та проводиться ідентифікація ключових кадрових ризиків. Методика внутрішнього аудиту повинна ґрунтуватися на ризик-орієнтованому підході (РВА), що дозволяє спрямувати ресурси на найбільш вразливі ділянки (наприклад, оплату праці) та максимізувати цінність аудиторської функції. При цьому внутрішній аудит відіграє ключову роль, надаючи рекомендації щодо удосконалення процесу управління ризиками, включаючи їх ідентифікацію, оцінку, вжиття заходів реагування, перегляд та своєчасне інформування керівника та заінтересованих підрозділів щодо результатів [3]

2. Проектування та документування. Розробляються або оновлюються внутрішні політики, описуються детальні контрольні процедури (наприклад, графіки перевірок) та призначаються відповідальні особи, що формалізує організаційну структуру контролю. Якість документування критично важлива для забезпечення прозорості та підзвітності всього процесу [4].

3. Впровадження та автоматизація. Етап передбачає навчання персоналу новим процедурам та впровадження автоматизованих систем. Діджиталізація та автоматизація HR-процесів є критичним елементом сучасного внутрішнього контролю. Автоматизація рутинних завдань, особливо у фінансово-чутливих процесах, таких як нарахування заробітної плати, значно зменшує людський фактор, підвищуючи об'єктивність та вірогідність контролю. Впровадження HRIS з функцією автоматичного обліку робочого часу перетворює контроль транзакцій на контроль за системою (ITGC), знижуючи операційні ризики. Крім того, автоматизація дозволяє HR командам вивільнити час, щоб сфокусуватися на стратегічно важливих проектах, які приносять цінність для бізнесу [5].

4. Моніторинг та тестування. Система піддається регулярному тестуванню. Проводиться HR-аудит та оцінка ефективності, які забезпечують безперервний зворотний зв'язок щодо якості роботи контролів. Цей етап включає постійну оцінку якості роботи системи внутрішнього контролю з плином часу, відповідно до вимог моделі COSO [6].

Внутрішні аудитори застосовують комплекс методів, прийомів і процедур, які формують інструментарій реалізації контрольних заходів [7]. Контроль здійснюється через спостереження, що передбачає безпосередній моніторинг діяльності на певній ділянці, а також через обстеження, орієнтоване на дослідження документів, і використання елементів експерименту для перевірки окремих операцій чи процесів.

У процесі проведення внутрішнього аудиту підрозділи використовують різноманітні методи збору та аналізу інформації. Аналітичні процедури спрямовані на вивчення ключових коефіцієнтів, тенденцій та інших показників з метою виявлення нетипових відхилень у діяльності. Тестування механізмів контролю дає змогу визначити, наскільки ефективно та відповідно до встановлених політик функціонують контрольні процедури. Вибіркові перевірки документації застосовуються для оцінювання окремих показників, зокрема правильності розрахунків з оплати праці.

Додатковим джерелом інформації слугують інтерв'ю з персоналом та спостереження за виконанням бізнес-процесів, що дозволяє аудиторам комплексно оцінити стан внутрішнього контролю та виявити потенційні ризики [8].

5. Оформлення результатів та звітність. Завершальним етапом контролю є підготовка аудиторського звіту, який містить оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, виявлені недоліки та ризики. На основі зібраних доказів аудитор формує висновки та рекомендації щодо вдосконалення процесів. Результати аудиту надаються акціонерам та менеджменту підприємства для прийняття відповідних рішень [8].

Організація внутрішнього контролю управління персоналом на підприємстві є складною, багатоаспектною функцією, яка вимагає інтеграції стратегічного управління, юридичного комплаєнсу та ризик-орієнтованих процедур.

Удосконалення системи внутрішнього контролю управління персоналом – це безперервна інвестиція, яка перетворює функцію HR з адміністративної на стратегічну, забезпечуючи стійкість підприємства, його юридичний захист та підвищення операційної ефективності.

Література:

1. Контроль як функція управління сучасного підприємства. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/management/14696/#google_vignette
2. Що таке HR аудит: як провести аудит людських ресурсів ефективно. URL: <https://hurma.work/blog/shho-take-audit-lyudskyyh-resursiv>
3. Роль внутрішнього аудиту в управлінні ризиками. Міністерство фінансів України. Київ, 2021. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/дод_%2017%20Роль%20ВА%20в%20управлінні%20ризиками.pdf
4. Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування: навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2012. 105 с. URL: <http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7380>
5. Виклики та тренди в HR 2020: огляд кейсів номінантів Премії HR-бренд. URL: <https://eba.com.ua/vyklyky-ta-trendy-v-hr-2020-oglyad-kejsiv-nominativ-premiyi-hr-brend>
6. Internal Control - Integrated Framework. URL: <https://www.coso.org/guidance-on-ic>
7. Інструментарій внутрішнього аудиту: посіб. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/дод_%2012%20Інструментарій%20внутрішнього%20аудиту.pdf
8. Внутрішній аудит на підприємстві: ключ до ефективності та розвитку. URL: <https://expertz.com.ua/vnutrishnij-audit>

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Ефективна система внутрішнього аудиту є ключовим елементом корпоративного управління та управління ризиками у банківському секторі. В умовах економічної нестабільності, воєнного стану та активних процесів цифровізації контрольні механізми всередині банків набувають стратегічного значення для забезпечення їх фінансової стійкості, довіри інвесторів та захисту інтересів вкладників. В Україні внутрішній аудит трансформується у відповідь на посилення вимог Національного банку України (НБУ), інтеграцію до європейських регуляторних стандартів, зростання кіберзагроз і зміни бізнес-моделей банків.

Оцінювання ефективності внутрішнього аудиту дозволяє визначити ступінь відповідності його роботи стратегічним цілям банку, рівень зрілості системи контролю, достатність реагування на ризики та якість комунікації з органами управління. Від того, наскільки якісно функціонують внутрішні аудиторські підрозділи, залежить здатність банків виявляти порушення та запобігати збиткам, оптимізувати процеси та забезпечувати відповідність вимогам законодавства.

Внутрішній аудит у банках є незалежною діяльністю з оцінювання та консультацій, що має на меті підвищення ефективності функціонування установи. Його призначення – забезпечення впевненості в адекватності системи внутрішнього контролю та управління ризиками, дотриманні нормативно-правових актів, ефективності активів і процесів.

Основні методологічні підходи до внутрішнього аудиту ґрунтуються на стандартах The Institute of Internal Auditors (ІІА), Базельському комітеті з банківського нагляду, вимогах НБУ щодо системи внутрішнього контролю, ризик-орієнтованого підходу та системи трьох ліній захисту.

Відповідно до цих підходів внутрішній аудит має забезпечувати:

- незалежність та об'єктивність;
- системність, регулярність і документованість процедур;
- ризик-орієнтований характер планування;
- прозору систему комунікацій з наглядовою радою;
- комплексне охоплення аудиторськими перевітками всіх процесів банку;
- інтеграцію цифрових інструментів моніторингу [1].

Методологія оцінювання ефективності внутрішнього аудиту може включати як кількісні, так і якісні індикатори, а також експертні оцінки.

НБУ встановлює чіткі вимоги до організації внутрішнього аудиту у банках, зокрема:

1. Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України – регламентує структуру, функції та незалежність служби внутрішнього аудиту. Положення про організацію системи управління ризиками в банках України – визначає необхідність аудиту моделей ризиків.

2. Вимоги європейських директив (CRD IV, CRR, EBA Guidelines) – імплементуються в українське регулювання відповідно до євроінтеграційного курсу.

3. Стандарти ІА – застосовуються банками як основа методології [2].

В умовах воєнного стану НБУ посилив вимоги до контролю ліквідності, цифрових операцій, кібербезпеки, безперервності діяльності та достовірності звітності, що відобразилося на функціоналі внутрішніх аудиторів.

Внутрішній аудит забезпечує багатофункціональну підтримку управлінню банком:

- Оцінювання системи внутрішнього контролю: перевірка ефективності бізнес-процесів, комплаєнсу, дотримання політик та процедур.
- Аудит управління ризиками: перевірка кредитного, ринкового, ліквідності, операційного, репутаційного, комплаєнс-ризиків, кіберризиків.
- Перевірка фінансової звітності: достовірність даних, відповідність стандартам фінансового обліку, коректність оцінки активів.
- Аудит ІТ-середовища: аналіз захисту інформаційних систем, безпеки даних, надійності технічної інфраструктури.
- Оцінювання корпоративного управління: ефективність роботи органів управління, політик та систем стратегічного планування.
- Консультаційна діяльність: рекомендації щодо оптимізації процесів, підвищення ефективності та впровадження нових практик.

Оцінювання ефективності внутрішнього аудиту включає критерії подані в таблиці 1 [3].

Таблиця 1

Основні критерії оцінювання ефективності внутрішнього аудиту

Критерій	Показники оцінювання
1	2
Ступінь незалежності та об'єктивності	<ul style="list-style-type: none"> • Підпорядкування служби внутрішнього аудиту наглядовій раді • Відсутність конфлікту інтересів • Наявність окремого бюджету • Незалежність висновків
Компетентність персоналу	<ul style="list-style-type: none"> • Професійна кваліфікація • Досвід роботи • Участь у програмах підвищення кваліфікації • Володіння цифровими інструментами та аналітикою
Ефективність планування та ризик-орієнтований підхід	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптивність плану аудиту до змін у ризиковому профілі банку • Охоплення ключових ризиків • Регулярність перегляду плану

1	2
Якість виконання аудиторських завдань	<ul style="list-style-type: none"> • Документування процедур • Застосування сучасних аудиторських методик • Використання вибірки, ІТ-інструментів, data analytics • Тривалість циклу 'планування–виконання–звітність'
Результативність рекомендацій	<ul style="list-style-type: none"> • Кількість виявлених порушень • Рівень їх критичності • Швидкість виконання рекомендацій підрозділами • Зменшення ризиків після впровадження рекомендацій
Якість взаємодії з органами управління	<ul style="list-style-type: none"> • Регулярність та якість комунікацій з наглядовою радою • Доступність звітів • Наявність стратегічних рекомендацій

Сучасний стан внутрішнього аудиту в українських банках характеризується наступними тенденціями:

1. Посилення ролі внутрішнього аудиту через зростання регуляторного тиску, вимог до управління ризиками та кібербезпеки.

2. Орієнтація на цифровізацію процесів: банки активно використовують автоматизовані платформи аудиту, системи контролю доступу, аналітичні інструменти Big Data.

3. Зміна профілю ризиків у зв'язку з воєнним станом: збільшення операційного, кіберризиків, ризику неплатоспроможності контрагентів.

4. Підвищення ролі ІТ-аудиту, оскільки кількість цифрових сервісів та онлайн-операцій суттєво зросла.

5. Неоднорідність рівня зрілості аудиторських систем у банках різних груп – найбільші банки мають розвинені аудит-функції, тоді як у невеликих банках ресурсна база є обмеженою [4].

Незважаючи на активний розвиток системи внутрішнього аудиту в українських банках, її ефективність залишається нерівномірною та значною мірою залежить від рівня цифрової готовності фінансових установ. В умовах цифрової трансформації банківського сектору одним із ключових викликів є різний рівень оснащення банків сучасними ІТ-рішеннями. Великі установи впроваджують автоматизовані системи аудиту, інструменти моніторингу транзакцій та аналітику на основі великих даних, тоді як менші банки часто обмежені у фінансових та технологічних ресурсах. Така ситуація стримує уніфікацію підходів до аудиторського процесу та знижує здатність системи внутрішнього аудиту оперативно виявляти та оцінювати ризики.

Проблемою залишається недостатня автоматизація аудиторських процедур. Значна частина контрольних операцій у ряді банків продовжує виконуватися вручну, що збільшує імовірність помилок, ускладнює відстеження повного циклу операцій і подовжує час перевірок. Використання ручних операцій також суттєво знижує можливості застосування прогресивних технологій – таких як інтелектуальний моніторинг, моделювання ризиків, побудова «червоних прапорців» або автоматичний аналіз аномалій [5].

Кадровий дефіцит залишається однією з найбільш критичних проблем. Ринок гостро потребує фахівців із міжнародними професійними сертифікаціями

(CIA, CISA, ACCA, FRM), оскільки саме вони володіють компетенціями, що відповідають сучасним вимогам ризик-орієнтованого аудиту. Однак вартість навчання, складність сертифікаційних програм та міграція висококваліфікованих спеціалістів зумовлюють нестачу кадрів. Це обмежує здатність банків формувати високопрофесійні аудиторські підрозділи, які б могли забезпечити відповідність міжнародним стандартам [6].

Важливим викликом залишається недостатній рівень взаємодії між підрозділом внутрішнього аудиту та наглядовими радами банків. У низці установ комунікація має формальний характер, що призводить до зниження значущості аудиторських висновків у процесі ухвалення управлінських рішень. Обмежений доступ до стратегічної інформації та нерегулярність обговорення результатів аудиту перешкоджають формуванню ефективної системи корпоративного управління та знижують прозорість діяльності банківської установи.

Ситуація ускладнюється зміною ризикового профілю банків у зв'язку з умовами воєнного стану. Фінансові установи зіштовхуються з новими категоріями ризиків: релокація активів і персоналу, руйнування інфраструктури, нестабільність ІТ-систем, збільшення кіберзагроз, коливання ліквідності та кредитних портфелів. Наявні методики внутрішнього аудиту не завжди були адаптовані до таких специфічних викликів, тому потребують перегляду та оновлення. У результаті банкам необхідно оперативно модернізувати підходи до оцінювання ризиків, впроваджувати сценарний аналіз, адаптивні моделі моніторингу та автоматизовані інструменти контролю [7].

Узагальнюючи зазначимо, що ефективність внутрішнього аудиту в банківських установах України значною мірою визначається рівнем технологічної оснащеності, якістю управлінських процесів та здатністю системи адаптуватися до нових ризиків. Для підвищення результативності аудиторської діяльності доцільним є розширення цифрових можливостей, вдосконалення кадрової політики, поглиблення взаємодії з органами корпоративного управління та модернізація методології аудиту відповідно до сучасних викликів та європейських стандартів. Це дозволить забезпечити стійкість банківського сектору, підвищити прозорість операцій та зміцнити довіру до фінансової системи України.

Розглянемо основні шляхи підвищення ефективності внутрішнього аудиту в українських банківських установах. Вони значною мірою залежить від впровадження сучасних інструментів управління ризиками та цифрової модернізації аудиторських процесів. Одним із ключових напрямів є розбудова ризик-орієнтованих систем оцінювання, які дозволяють оптимізувати планування аудиту та фокусувати ресурси на найбільш загрозливих напрямках діяльності банку. Використання моделей оцінювання рівнів ризику, інтерактивних карт ризиків (Heat Maps) та цифрових панелей моніторингу (Risk Dashboards) сприяє підвищенню прозорості, системності та точності аналізу. Такі інструменти дають змогу аудиторам визначати пріоритетність перевірок, своєчасно реагувати на відхилення та формувати прогнози оцінки щодо

розвитку ризикових факторів.

Важливим чинником є автоматизація аудиторських процедур, яка забезпечує швидкість, об'єктивність та комплексність контролю. Спеціалізовані системи Audit Management Software, платформи корпоративного управління GRC (Governance, Risk & Compliance), технології безперервного моніторингу та роботизована автоматизація процесів (RPA) істотно зменшують трудові витрати, мінімізують людські помилки та дозволяють отримувати дані в режимі реального часу. Автоматизація також підвищує можливості аудиторів у сфері аналітики: інструменти data mining, статистичне моделювання та інтелектуальний аналіз транзакцій значно покращують якість виявлення аномалій та шахрайських операцій.

Суттєву роль у підвищенні якості внутрішнього аудиту відіграє професійна підготовка персоналу. Міжнародні сертифікації – такі як CIA, CISA, CRMA, ACCA – є не лише підтвердженням високої кваліфікації, але й гарантом відповідності аудиторської діяльності міжнародним стандартам. Банки, які інвестують у навчання аудиторів, отримують значно ефективнішу систему контролю, здатну до адаптації в умовах цифрової трансформації та зростання кіберзагроз.

У сучасних умовах особливої актуальності набуває інтеграція ІТ-аудиту в усі напрями роботи банківської установи. З огляду на постійне зростання кіберризиків, внутрішні аудитори повинні здійснювати систематичні перевірки інформаційної безпеки, включаючи penetration testing, аудит журналів подій (audit trails), контроль систем доступу та оцінювання захищеності критичної інфраструктури. Такий підхід дозволяє не лише виявляти слабкі місця, але й формувати рекомендації щодо підвищення стійкості ІТ-систем до зовнішніх та внутрішніх загроз.

Таким чином, використання сучасних цифрових платформ, розвиток ІТ-аудиту, інтеграція ризик-орієнтованих підходів та удосконалення системи показників ефективності створюють умови для підвищення результативності внутрішнього аудиту. Комплексна модернізація цих напрямів сприятиме зміцненню системи корпоративного управління, зменшенню рівня ризиків та підвищенню довіри до банківського сектору України в умовах зростаючих викликів та цифрової трансформації.

Цифровізація банків визначила нові вимоги до внутрішнього аудиту, які полягають у переході до безперервного моніторингу операцій; використанні блокчейну в аудиторському сліді; аналізі великих масивів даних, оцінюванні кіберризиків і цифрових каналів обслуговування, аудиті інноваційних продуктів (миттєві платежі, Open Banking, API-сервіси). Цифрові інструменти роблять аудит швидшим, точнішим і більш ризик-орієнтованим. Взагалі у світовій практиці пріоритетами внутрішнього аудиту є: повна автоматизація аудиторської діяльності; інтеграція аудиту в систему корпоративного управління; аудит ESG-показників; аудит моделей штучного інтелекту; підвищення транспарентності та незалежності. Країни ЄС в переважній більшості використовують модель трирівневого контролю, розвинені системи контролю комплаєнсу та механізми доказової звітності.

У середньостроковій перспективі ключовими напрямами розвитку є:

1. Поглиблення гармонізації з європейським регулюванням.
2. Створення єдиних стандартів цифрового аудиту.
3. Поширення систем автоматизованого моніторингу.
4. Підвищення ролі аудиту у стратегічному плануванні.
5. Розвиток компетенцій аудиторів у сфері ІТ, штучного інтелекту, кібербезпеки.
6. Розширення функцій щодо аудиту ризиків воєнного та поствоєнного середовища.

Ефективність внутрішнього аудиту у банківських установах України є критично важливою умовою забезпечення стабільності, конкурентоспроможності та стійкості банківського сектору. Оцінювання ефективності аудиту дозволяє визначити якість системи контролю, здатність банку управляти ризиками та реагувати на внутрішні й зовнішні загрози.

Сучасний етап розвитку внутрішнього аудиту в Україні характеризується інтеграцією світових стандартів, зростанням ролі цифровізації та підвищенням вимог регулятора. Разом з тим залишаються виклики, пов'язані з недостатньою автоматизацією, дефіцитом кадрів та підвищеною складністю ризиків у воєнний час.

Формування ефективної моделі внутрішнього аудиту є стратегічним завданням для банків, оскільки саме вона забезпечує надійну основу для сталого розвитку, прозорості та довіри клієнтів.

Література:

1. The Institute of Internal Auditors (IIA). International Professional Practices Framework (IPPF) / Global Internal Audit Standards. Institute of Internal Auditors. URL: <https://www.theiia.org/en/standards/international-professional-practices-framework/> (дата звернення 10.11.2025).

2. The Institute of Internal Auditors (IIA). Measuring Internal Audit Effectiveness and Efficiency: Practice Guide. Institute of Internal Auditors. URL: <https://www.theiia.org/globalassets/documents/content/articles/guidance/practice-guides/measuring-internal-audit-effectiveness-and-efficiency/practice-guide-measuring-internal-audit-effectiveness.pdf> (дата звернення 10.11.2025).

3. Basel Committee on Banking Supervision. The internal audit function in banks. Bank for International Settlements. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs223.htm> (дата звернення 10.11.2025).

4. Про затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах: Постанова Правління Національного банку України. № 88 від 02.07.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v0088500-19> (дата звернення 10.11.2025).

5. PwC. Global Internal Audit Study 2023. PricewaterhouseCoopers. URL: <https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/internal-audit/global-internal-audit-study.html> (дата звернення 10.11.2025).

6. Аудиторська палата України. Звіти про стан аудиторської діяльності в Україні. URL: <https://www.apu.com.ua/zvit/> (дата звернення 10.11.2025).

7. Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. URL: <https://bank.gov.ua/> (дата звернення 10.11.2025).

*Сахно Л. А., к.е.н., доцент,
Савон А. С., здобувач
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного,
м. Запоріжжя, Україна*

АУДИТ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ

Бізнес-консалтинг як професійна галузь виник на початку ХХ століття у Сполучених Штатах Америки. Першими представниками індустрії стали McKinsey & Company та Служба ділових досліджень, які вперше систематизували підходи до вирішення управлінських завдань. Вони заклали фундамент професійного консультування, створивши методології, що згодом стали стандартами світового ринку. Важливо зазначити, що саме у цей період формувалася й практика аудиту управлінських процесів, яка стала основою для сучасних методів оцінювання ефективності бізнес-моделей і внутрішнього контролю.

У 1990-х роках консалтинг пережив новий етап розвитку. Глобалізація, розвиток інтернету та прискорення технологічних змін радикально змінили бізнес-середовище. Компанії зіткнулися з потребою швидкої адаптації до нових умов, і консалтинг перетворився з додаткового інструмента на ключовий ресурс конкурентоспроможності. У цей час також посилилася роль аудиту як механізму перевірки достовірності даних, оцінки ризиків і підтвердження відповідності компаній міжнародним стандартам, що стало необхідністю для глобальних ринків [1].

Для України відкриття світових ринків стало поштовхом до формування власної консалтингової галузі. Українські підприємства отримали доступ до передових міжнародних практик і методів управління, але водночас зіткнулися з необхідністю модернізації, впровадження європейських стандартів якості та відповідності складним регуляторним вимогам. Це створило потужний попит не лише на консультаційні послуги, а й на аудиторські послуги з оцінювання систем внутрішнього контролю, перевірки фінансової звітності та аудиту відповідності діяльності вимогам міжнародних стандартів (IFRS, ISA).

Український ринок бізнес-консалтингу почав активно розвиватися на тлі зростання міжнародної конкуренції й технологічного прогресу. До традиційних напрямів – стратегічного планування, оптимізації процесів, фінансового консалтингу – додалися нові високотехнологічні сфери: ІТ-консалтинг, цифрова трансформація, аналітика великих даних, впровадження штучного інтелекту. У цих напрямках зростає роль аудиту інформаційних систем та кібербезпеки, який дозволяє перевірити надійність цифрових рішень, оцінити ризики та забезпечити відповідність міжнародним стандартам захисту даних [2].

Пандемія COVID-19 і повномасштабна війна стали своєрідними катализаторами цифровізації українського бізнесу. Підприємства вимушено переходили до дистанційної роботи, автоматизації процесів, переосмислення бізнес-моделей. Це спричинило стрімке зростання попиту на ІТ-консалтинг і цифрові стратегії, а разом із ним – потребу у цифровому аудиті, аудиті бізнес-процесів та аудиті управління ризиками, які забезпечують об'єктивну оцінку рівня стійкості компаній у кризових умовах [3].

Сучасні українські консалтингові компанії пропонують комплексні рішення з цифрової трансформації, що охоплюють модернізацію ІТ-інфраструктури, оптимізацію управління, автоматизацію фінансових процесів і впровадження інновацій. Такі компанії, як KPMG Ukraine, Deloitte чи EY, демонструють новий рівень консалтингових послуг, оскільки поєднують їх із аудитом фінансової звітності, аудитом бізнес-процесів, перевіркою систем внутрішнього контролю та оцінкою ризиків. Завдяки цьому клієнти отримують не лише рекомендації, а й підтвердження їхньої обґрунтованості та відповідності найкращим світовим практикам [4].

Роль консультанта сьогодні вийшла за межі традиційного радництва. Це стратегічний партнер бізнесу, який супроводжує клієнта у процесі глибокої трансформації. Важливим компонентом такої співпраці стає внутрішній аудит, який дає змогу оцінити ефективність управлінських рішень, виявити слабкі місця в процесах та сформувати прозору систему контролю. Консультанти допомагають підприємствам переглядати бізнес-моделі, впроваджувати інновації, формувати корпоративну культуру, орієнтовану на управління ризиками та постійний розвиток.

Попри позитивну динаміку, галузь стикається з низкою викликів. Головною проблемою залишається нестача висококваліфікованих фахівців, які володіють одночасно галузевими знаннями, міжнародними практиками й розумінням українських реалій. Це стосується і ринку аудиту: актуальною є потреба у спеціалістах з аудиту інформаційних систем, аудиту ризиків, forensic-аудиту та аудиту трансформаційних процесів. Нестабільність законодавства, економічні ризики й складність прогнозування макропоказників також створюють труднощі для бізнесу. Тому провідні консалтингові й аудиторські компанії активно інвестують у людський капітал: навчають працівників, залучають експертів з-за кордону, впроваджують міжнародні сертифікаційні програми (ACCA, CIMA, CIA, CISA) [5].

Майбутнє галузі тісно пов'язане з впровадженням новітніх технологій. Штучний інтелект, автоматизація аналітики, блокчейн, advanced analytics – усе це стає обов'язковим елементом консалтингової та аудиторської практики. Нові технології дають змогу впроваджувати безперервний аудит, автоматизований аналіз даних, прогнозний аудит ризиків, що значно підвищує якість і швидкість прийняття рішень.

Сьогодні попит на консалтинг і аудит стрімко зростає не лише серед великих корпорацій, а й серед малого та середнього бізнесу. Міжнародні організації – ЄБРР, Світовий банк, USAID – підтримують українські компанії

через консалтингові та аудиторські проєкти, що сприяє підвищенню якості українських послуг та зміцненню репутації вітчизняних консультантів й аудиторів на міжнародному рівні [6].

Важливим напрямом розвитку галузі є підвищення етичних стандартів і прозорості діяльності. Провідні українські консалтингові та аудиторські компанії впроваджують внутрішні кодекси поведінки, створюють системи незалежного аудиту якості наданих послуг і дотримуються міжнародних стандартів корпоративного управління. Це підвищує авторитет галузі та сприяє її інтеграції у світову професійну спільноту.

Умови повоєнної відбудови України посилюють роль як консалтингу, так і аудиту. Аудиторські перевірки стають особливо важливими під час розробки стратегій економічного відновлення, контролю за використанням міжнародної допомоги, залучення інвестицій. Аудит ефективності державних програм, аудит інфраструктурних проєктів та аудит управління ризиками сприяють прозорості та підвищенню довіри до українських реформ.

Таким чином, бізнес-консалтинг в Україні перетворився на один із ключових факторів економічного розвитку. Його синергія з аудитом формує комплексний підхід до управління, коли консультативна підтримка поєднується з об'єктивним контролем, аналізом ризиків і перевіркою результативності рішень. Це створює підґрунтя для формування нової культури управління – заснованої на компетентності, аналітичності, прозорості та інноваційності. У майбутньому поєднання консалтингу та аудиту стане одним із ключових чинників інтеграції України у світову економіку.

Література:

1. McKinsey & Company. The State of Organizations 2023: Ten Shifts Transforming Organizations. *McKinsey & Company*. URL: <https://www.mckinsey.com>
2. KPMG Ukraine. Цифрова трансформація бізнесу в Україні: виклики та можливості 2023. *KPMG Ukraine*. URL: <https://kpmg.ua>
3. Deloitte Insights. Consulting Industry Outlook 2024. *Deloitte*. URL: <https://www.deloitte.com>
4. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Ukraine: Small Business and Advisory Support Programme. *EBRD*. URL: <https://www.ebrd.com>
5. Світовий банк. Ukraine Country Economic Memorandum 2023. *World Bank*. URL: <https://www.worldbank.org>
6. Міністерство економіки України. Розвиток ринку консалтингових послуг в Україні. *Міністерство економіки України*. URL: <https://www.me.gov.ua>

*Сахно Л. А., к.е.н., доцент,
Усов Д. О., здобувач
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного,
м. Запоріжжя, Україна*

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ АУДИТОРА ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аудиторська діяльність є однією з найважливіших складових системи фінансового контролю та забезпечення достовірності інформації у сучасній економіці. Висока якість аудиторських послуг безпосередньо залежить не лише від професійних знань та навичок аудитора, але й від дотримання ним етичних принципів та стандартів поведінки. Етичні стандарти аудитора формують основу довіри суспільства до професії, забезпечують об'єктивність та неупередженість аудиторських висновків, захищають інтереси користувачів фінансової звітності.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі аудиту в умовах глобалізації економіки, розвитку фінансових ринків та посилення вимог до прозорості бізнесу. Численні фінансові скандали останніх десятиліть, пов'язані з маніпуляціями з фінансовою звітністю, продемонстрували критичну важливість етичної поведінки аудиторів. Порушення етичних принципів призводить до втрати довіри до професії, негативно впливає на інвестиційний клімат та стабільність фінансової системи [1]. В Україні питання етичних стандартів аудиторської діяльності набувають особливого значення в контексті євроінтеграційних процесів, гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами, підвищення якості аудиторських послуг відповідно до європейських стандартів. Аудитори повинні не лише володіти професійними компетенціями, але й демонструвати високий рівень етичної культури, відповідальності перед суспільством.

Мета дослідження полягає у розкритті сутності та значення етичних стандартів аудитора, аналізі основних принципів професійної етики, визначенні їх ролі у забезпеченні якості аудиторських послуг та формуванні довіри до професії. Етичні стандарти аудитора – це сукупність моральних норм, принципів та правил поведінки, які регулюють професійну діяльність аудиторів та визначають стандарти їх взаємодії з клієнтами, колегами, суспільством. Ці стандарти формують професійну культуру аудиторів, встановлюють межі допустимої поведінки, забезпечують захист суспільних інтересів [2]. Основним міжнародним документом, що регулює етичні питання аудиторської діяльності, є Кодекс етики професійних бухгалтерів, розроблений Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (IESBA). Цей кодекс встановлює фундаментальні принципи професійної етики, які мають дотримуватися всі професійні бухгалтери та аудитори незалежно від країни їх діяльності. В Україні етична поведінка аудиторів регулюється Законом України «Про аудит

фінансової звітності та аудиторську діяльність», Кодексом етики професійних бухгалтерів України, рішеннями Аудиторської палати України. Ці документи адаптують міжнародні етичні стандарти до національних умов, встановлюють вимоги до професійної поведінки аудиторів [3].

Значення етичних стандартів для аудиторської професії важко переоцінити. По-перше, вони забезпечують довіру користувачів фінансової звітності до аудиторських висновків. Якщо суспільство впевнене, що аудитори діють чесно, об'єктивно та професійно, це підвищує цінність аудиторських послуг. По-друге, етичні стандарти захищають інтереси суспільства, забезпечуючи незалежність та неупередженість аудиторів. По-третє, вони підтримують репутацію аудиторської професії, виділяючи її серед інших видів діяльності високими моральними вимогами [4].

Професійна компетентність та належна ретельність вимагають від аудитора підтримувати професійні знання та навички на рівні, необхідному для надання якісних послуг клієнтам. Аудитор зобов'язаний постійно вдосконалювати свою кваліфікацію, стежити за змінами в законодавстві, стандартах аудиту, бухгалтерському обліку. Належна ретельність означає старанність, точність та своєчасність у виконанні професійних обов'язків.

Конфіденційність передбачає, що аудитор повинен зберігати інформацію, отриману в результаті професійних та ділових стосунків, і не розголошувати її третім особам без належних та конкретних повноважень, якщо тільки немає юридичного або професійного права чи обов'язку розкрити таку інформацію. Принцип конфіденційності зберігається навіть після закінчення стосунків між аудитором та клієнтом [5].

Незалежність аудитора є наріжним каменем аудиторської професії та найважливішою умовою забезпечення об'єктивності аудиторського висновку. Міжнародні стандарти розрізняють два аспекти незалежності: незалежність розуму та незалежність зовнішнього вигляду.

У професійній діяльності аудитори часто стикаються з етичними дилемами – ситуаціями, в яких необхідно зробити вибір між різними варіантами поведінки, кожен з яких має етичні наслідки. Такі ситуації можуть виникати через конфлікт інтересів, тиск з боку клієнта, невизначеність щодо застосування професійних стандартів.

Типовими етичними дилемами є: тиск клієнта щодо зміни аудиторської думки; виявлення шахрайства з боку керівництва клієнта; ситуації, коли дотримання принципу конфіденційності суперечить суспільним інтересам; пропозиції клієнта щодо надання послуг, які можуть створити загрозу незалежності; необхідність звітування про можливі порушення законодавства клієнтом.

Міжнародний кодекс етики пропонує концептуальну основу для вирішення етичних дилем. Ця основа включає три основні кроки: ідентифікація загроз дотриманню фундаментальних принципів; оцінка значущості загроз; застосування застережних заходів для усунення загроз або зменшення їх до прийняттого рівня. Якщо застережні заходи не можуть усунути загрозу, аудитор повинен відмовитися від виконання завдання або припинити

професійні стосунки з клієнтом. У складних ситуаціях аудитор може звертатися за консультацією до професійної організації, юристів, етичної комісії. Важливо документувати всі факти етичної дилеми, розглянуті альтернативи та прийняте рішення [6]. Глобалізація бізнесу та аудиторських послуг створює ситуації, коли аудитори працюють у різних юрисдикціях з різними етичними нормами та правовими вимогами. Необхідна гармонізація етичних стандартів на міжнародному рівні, розвиток спільних підходів до вирішення етичних дилем у транснаціональному контексті. Зростання суспільних очікувань щодо соціальної відповідальності бізнесу впливає на розуміння ролі аудитора. Сьогодні від аудиторів очікується не лише перевірка достовірності фінансової звітності, але й увага до питань сталого розвитку, соціальної відповідальності, корпоративного управління. Етичні стандарти мають розвиватися у напрямі розширення відповідальності аудиторів перед суспільством [7].

Важливим напрямом розвитку є посилення етичної освіти майбутніх аудиторів. Етика має стати невід’ємною частиною професійної підготовки, а не формальною вимогою. Необхідно формувати у майбутніх аудиторів не лише знання етичних норм, але й здатність до етичного мислення, вміння розпізнавати етичні дилеми та приймати відповідальні рішення.

Етичні стандарти аудитора є фундаментальною основою професійної діяльності, що забезпечує довіру суспільства до професії та гарантує якість аудиторських послуг. П’ять фундаментальних принципів професійної етики – чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка – формують систему моральних орієнтирів для аудиторів у їхній професійній діяльності. Незалежність аудитора є ключовою умовою забезпечення об’єктивності та неупередженості аудиторського висновку. Розрізнення незалежності розуму та незалежності зовнішнього вигляду дозволяє комплексно підходити до забезпечення цієї важливої характеристики аудиторської професії. Сучасні виклики, пов’язані з цифровізацією, глобалізацією та зростанням суспільних очікувань, вимагають постійного вдосконалення етичних стандартів аудиту. Важливим напрямом розвитку є посилення етичної освіти аудиторів, формування культури етичного мислення та відповідальної професійної поведінки. Дотримання етичних стандартів є не лише професійним обов’язком аудитора, але й запорукою довіри суспільства до професії, стабільності фінансової системи та ефективного функціонування ринкової економіки. Високі етичні стандарти відрізняють аудиторську професію та визначають її особливу роль у сучасному суспільстві.

Література:

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19>. (дата звернення: 11.11.2025).
2. Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів (редакція 2018 року). Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC). URL: <https://www.iaasb.org>
3. Кодекс етики професійних бухгалтерів України, затверджений рішенням Аудиторської палати України. URL: <https://www.apu.com.ua>

4. Каменська Т. О. Етичні норми аудиторської діяльності: світовий досвід та українські реалії. *Облік і фінанси*. 2018. № 2(80). С. 102-108.

5. Mulenko N., Matviichuk I. Professional ethics of an auditor as the basis of quality audit. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2019. Vol. 5. No. 3.

6. Офіційний веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC). URL: <https://www.ifac.org>

7. Офіційний веб-сайт Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (IESBA). URL: <https://www.ethicsboard.org>

УДК 657.6(477):005.6

*Сахно Л. А., к.е.н., доцент,
Ушкалова А. О., здобувач
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного,
м. Запоріжжя, Україна*

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

У сучасних економічних умовах, що характеризуються високим рівнем турбулентності, ризики стають визначальним фактором як для процесу управління підприємством, так і для формування якісного аудиторського висновку. За даними IFAC [1], частка фінансових викривлень, спричинених недоліками системи контролю, становить близько 48% усіх виявлених порушень у процесі зовнішнього аудиту. Це підтверджує, що аудиторський ризик безпосередньо пов'язаний зі ступенем надійності внутрішнього контролю підприємства.

В умовах цифровізації, глобалізації та зростання кіберризиків роль системи внутрішнього контролю (СВК) та внутрішнього аудиту набуває ключового значення. Ефективна СВК дозволяє зменшити ймовірність виникнення суттєвих викривлень у фінансовій звітності на ранніх стадіях. З іншого боку, слабкість контролю збільшує аудиторський ризик, зумовлюючи необхідність застосування додаткових аудиторських процедур, що підвищує трудомісткість і вартість перевірки.

Категорія ризику трактується у науковій літературі як імовірність виникнення небажаних подій, що призводять до відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих. За даними Світового банку [2], понад 60% підприємств розглядають ризик як ключовий фактор, що визначає систему управління й адаптацію бізнес-процесів.

Поняття ризику загалом означає можливість настання подій, які можуть спричинити певні втрати чи відхилення від запланованого результату. Такі втрати зумовлюються природними, економічними чи соціальними факторами. У господарській діяльності ризик є невід'ємною складовою процесу управління, адже кожне рішення супроводжується певною невизначеністю.

Такі ризики можуть бути викликані як зовнішніми факторами (економічна нестабільність, коливання валютних курсів, політична ситуація), так і внутрішніми (недоліки в управлінні, помилки персоналу, неефективні процеси контролю) [3].

У сфері економіки ризик розглядається як ймовірність відхилення реального результату від очікуваного. Його наслідки поділяють на три типи:

- негативні – призводять до втрат, збитків або банкрутства;
- нейтральні – не впливають на стан об'єкта;
- позитивні – створюють можливість отримання додаткового прибутку або конкурентних переваг.

Оскільки незалежний аудит є складовою системи фінансового контролю, аудиторський ризик належить до категорії фінансово-економічних ризиків. Його специфіка полягає в тому, що він стосується не самої господарської діяльності підприємства, а процесу перевірки її достовірності. Інакше кажучи, аудиторський ризик — це ймовірність того, що аудитор висловить неправильну думку щодо фінансової звітності підприємства [4].

Міжнародні стандарти аудиту (зокрема, МСА 200, 315, 330) визначають, що аудиторський ризик є функцією трьох взаємопов'язаних елементів [5]:

- властивого ризику (inherent risk);
- ризику контролю (control risk);
- ризику невиявлення викривлень (detection risk).

1. Властивий ризик

Властивий ризик характеризує схильність фінансових показників до викривлень ще до урахування ефективності внутрішнього контролю. Його рівень залежить від складності господарських операцій, специфіки галузі, зовнішніх умов діяльності підприємства, кваліфікації персоналу тощо. Наприклад, у підприємств, що займаються валютними операціями чи фінансовими інвестиціями, властивий ризик є значно вищим, ніж у підприємств із простою виробничою структурою.

2. Ризик контролю

Ризик контролю – це ймовірність того, що система внутрішнього контролю не запобігатиме помилкам або не виявить їх у належний час. Він включає:

- ризик бухгалтерського обліку – можливість помилок у первинних документах, недоліки у веденні обліку, неправильну класифікацію витрат чи доходів;
- ризик управлінського контролю – відсутність належного розподілу обов'язків, слабкий контроль за прийняттям рішень, неналежна перевірка звітів.

3. Ризик невиявлення викривлень

Ризик невиявлення викривлень пов'язаний безпосередньо з діяльністю аудитора і відображає ймовірність того, що суттєві помилки залишаться непоміченими навіть після виконання аудиторських процедур. Він може виникати через:

- неправильний вибір методів перевірки;
- недостатню вибірку документів;
- людський фактор або неефективність аналітичних процедур.

Для кількісного оцінювання аудиторського ризику застосовується така

формула:

$$AP = PO + PK + PB \quad (1),$$

де: AP – загальний аудиторський ризик,
PO – ризик облікової системи,
PK – ризик внутрішнього контролю,
PB – ризик невиявлення помилок.

Чим вищими є PB і PK, тим більше процедур має виконати аудитор, щоб зменшити PB і, відповідно, загальний ризик до прийнятного рівня. Оцінювання ризику не має абсолютної точності, адже воно базується на професійному судженні аудитора. Проте правильна оцінка ризиків дає змогу зосередити зусилля на найбільш проблемних ділянках обліку, скоротити час перевірки та підвищити її ефективність.

Аудитори не мають права безпосередньо втручатися у виробничий процес чи впливати на управлінські рішення підприємства. Це пояснюється розмежуванням двох форм аудиту – внутрішнього та зовнішнього.

Внутрішній аудит проводиться працівниками підприємства за ініціативою його керівництва. Його мета – перевірка ефективності управління, правильності облікових процедур та надійності внутрішнього контролю. Проте, через підпорядкованість внутрішніх аудиторів керівництву, повна незалежність у цьому випадку відсутня.

Зовнішній аудит здійснюється незалежними фахівцями, які не пов'язані з підприємством. Він має на меті підтвердити достовірність фінансової звітності та надати впевненість користувачам у тому, що вона не містить суттєвих викривлень.

Згідно з міжнародними стандартами аудиту (МСА 400 «Оцінка ризиків і внутрішній контроль» та МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту»), зовнішній аудитор зобов'язаний оцінити ефективність системи внутрішнього контролю, оскільки її слабкість прямо впливає на рівень ризику контролю.

Об'єктами внутрішнього аудиту можуть бути:

- система внутрішнього контролю;
- окремі елементи бухгалтерського обліку;
- ефективність управлінських рішень;
- фінансові прогнози;
- господарська діяльність підприємства;
- система оподаткування, планування, стимулювання тощо.

Під час аудиту застосовуються різні методи:

- фактичні (інвентаризація, лабораторний аналіз, контрольні обміри, спостереження за якістю продукції);
- документальні (зустрічні перевірки, спеціальні розрахунки, статистичні й економіко-математичні методи, програмний контроль, експертна оцінка документів).

Система внутрішнього контролю – це сукупність політик, процедур і

методів, запроваджених керівництвом підприємства для забезпечення ефективної діяльності, збереження активів, запобігання шахрайству, а також точності фінансової інформації.

Вона охоплює:

- контрольне середовище – загальні умови, що визначають ставлення керівництва до контролю;
- процедури контролю – конкретні заходи, спрямовані на досягнення цілей підприємства.
- інформаційно-комунікаційна система;
- моніторинг і оцінювання результатів контролю.

Ефективна система контролю сприяє зниженню аудиторського ризику, адже вона дозволяє виявляти порушення ще на етапі їх виникнення.

У міжнародній практиці застосовують два основні підходи до оцінювання внутрішнього контролю:

1. Системно орієнтований (традиційний) – передбачає комплексну перевірку всіх елементів контролю.

2. Імовірнісний — базується на оцінці аудиторського, внутрішнього та контрольного ризиків для визначення рівня ризику невиявлення [6].

Процес оцінювання системи внутрішнього контролю зазвичай складається з трьох етапів:

1. Дослідження – аудитор збирає інформацію про політику підприємства, організаційну структуру, розподіл обов'язків, документообіг.

2. Опис – отримані дані узагальнюються у вигляді схем, блок-схем, таблиць чи наративів.

3. Оцінка – проводиться аналіз ефективності процедур контролю та визначення ризиків, що залишаються неврахованими.

Для дослідження аудитор може використовувати:

- інформацію, підготовлену бухгалтерською або аналітичною службою підприємства;
- дані внутрішніх аудиторів;
- опитування працівників;
- аналіз процедур контролю;
- попередні висновки зовнішніх аудиторів.

Схематичний опис системи внутрішнього контролю має переваги: дозволяє швидко визначити логіку її роботи, виявити слабкі місця, коригувати процеси та демонструє ефективність контролю у часовому й структурному вимірах.

Етап оцінки передбачає узагальнення отриманої інформації та формування висновків щодо ефективності системи контролю і внутрішнього аудиту в цілому.

Ретельна оцінка системи внутрішнього контролю (СВК): дає змогу аудитору:

- визначити обсяг і глибину аудиторських процедур;
- зменшити час перевірки за рахунок використання результатів внутрішнього аудиту;
- сформуванню більш обґрунтовану думку щодо достовірності звітності;

– надати керівництву підприємства рекомендації для вдосконалення управління.

Якщо ж система контролю виявляється слабкою або формальною, аудитор повинен розширити коло перевірок, збільшити вибірку документів і підвищити рівень професійного скептицизму [7].

Отже на підприємствах з ефективною СВК: кількість суттєвих помилок зменшується у 2-3 рази; витрати на аудит знижуються на 15-20%; рівень професійного скептицизму аудитора може бути оптимізований [8].

У підприємств із слабкою СВК: ризик невиявлення зростає на 30-50%, виникає потреба у 100% вибірці документів по ризикових ділянках, вартість і тривалість аудиту зростає в середньому на 40% [9].

Аудиторський ризик є невід’ємним елементом аудиторської діяльності, адже повністю усунути невизначеність неможливо. Проте завдання аудитора полягає у мінімізації цього ризику до прийняттого рівня шляхом ефективного планування, тестування контролю та виконання аналітичних процедур.

Система внутрішнього контролю відіграє ключову роль у зниженні ризику суттєвих викривлень, оскільки забезпечує стабільність облікових процесів і достовірність фінансової інформації. Отже, оцінювання аудиторського ризику та аналіз внутрішнього контролю є взаємопов’язаними процесами, що визначають якість аудиторського висновку і рівень довіри користувачів до фінансової звітності підприємства.

Література:

1. International Federation of Accountants (IFAC). *International Standards on Auditing*. URL: Supporting International Standards | IFAC IFAC+1
2. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). *Internal Control – Integrated Framework*. URL: Internal Control – Integrated Framework (COSO) COSO
3. Deloitte. *Global Risk Management Survey 2023*. URL: Global third-party risk management survey 2023
4. World Bank. *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*. URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022>
5. Grant W. *Audit and Assurance: Theory and Practice*. Pearson, 2021.
6. Messier W. Jr., Glover S. M., Prawitt D. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. McGraw-Hill Education, 2021.
7. Редько О. Ю., Гуцаленко Л. В. *Внутрішній контроль і аудит: сучасні підходи*. КНЕУ, 2020.
8. Аудиторська палата України. *Звіт про результати контролю за аудиторською діяльністю 2023*. URL: <https://www.apu.com.ua/zvit/apu.com.ua>
9. PricewaterhouseCoopers. *Global Internal Audit Study 2023*. URL: <https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/internal-audit/global-internal-audit-study.html>

*Сирцева С. В., к.е.н., доцент,
Однолько Н. М., здобувач
Миколаївський національний аграрний університет,
м. Миколаїв, Україна*

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СФЕРІ АУДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Міжнародна інтеграція у сфері аудиту є одним із ключових напрямів розвитку сучасної системи фінансового контролю, забезпечення прозорості бізнесу та підвищення довіри до фінансової звітності у глобальному масштабі. У сучасній економіці, що характеризується високим рівнем взаємозалежності, розвиток міжнародних зв'язків у сфері аудиту стає необхідною умовою ефективного функціонування світових ринків капіталу. Інтеграційні процеси спрямовані на уніфікацію стандартів, методології та етичних принципів аудиторської діяльності, що забезпечує порівнянність фінансових показників різних країн і зміцнює довіру інвесторів [1].

Важливим напрямом міжнародної інтеграції є гармонізація національних систем аудиту з міжнародними. Центральну роль у цьому процесі відіграє Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), яка розробляє Міжнародні стандарти аудиту (ISA), Кодекс етики професійних бухгалтерів та інші регламентуючі документи. Запровадження єдиних стандартів сприяє підвищенню якості аудиторських перевірок, посиленню професійної відповідальності та зниженню ризиків викривлення фінансової інформації [2].

Значний внесок у розвиток міжнародного аудиту здійснюють глобальні мережі аудиторських компаній – Deloitte, PwC, EY та KPMG. Їхня діяльність формує єдиний професійний простір, у межах якого відбувається обмін досвідом, упровадження інноваційних технологій аудиту та поширення кращих практик корпоративного управління. Це підвищує якість аудиторських послуг і забезпечує стабільність міжнародного фінансового середовища.

Особливого значення набуває міжнародна інтеграція у сфері освіти та професійної підготовки аудиторів. Визнання міжнародних сертифікацій, таких як ACCA, CPA або CIA, створює умови для мобільності фахівців, полегшує їхнє працевлаштування у різних країнах і сприяє обміну знаннями. Крім того, розвиток спільних наукових досліджень, міжнародних конференцій і партнерських програм підвищує рівень професійної культури та науково-методичного забезпечення аудиту.

Цифровізація аудиторської діяльності – ще один прояв міжнародної інтеграції. Використання технологій штучного інтелекту, блокчейну та аналітики великих даних (Big Data) змінює підходи до проведення аудиту й вимагає узгодження міжнародних стандартів їх застосування. У цьому контексті IFAC та інші міжнародні організації розробляють нормативні засади цифрового аудиту, зокрема щодо кібербезпеки, захисту даних і перевірки автоматизованих систем [3].

Ще одним проявом інтеграції є посилення співпраці між державними регуляторами різних країн. Наприклад, створення Міжнародного форуму незалежних органів регулювання аудиту (IFIAR) дозволяє обмінюватися досвідом у сфері нагляду, виявляти глобальні ризики та координувати дії щодо підвищення якості аудиторських послуг. Такі механізми сприяють зміцненню системи контролю за діяльністю аудиторських фірм і запобігають професійним порушенням, що можуть мати міжнародні наслідки.

Окремим напрямом інтеграції є розширення аудиту нефінансової звітності, зокрема екологічної, соціальної та управлінської (ESG). Зростання ролі нефінансової інформації зумовлює необхідність розробки нових міжнародних стандартів, що дозволяють перевіряти достовірність даних про сталий розвиток і корпоративну відповідальність підприємств [4].

Важливим результатом міжнародної інтеграції є також підвищення мобільності аудиторів і взаємне визнання кваліфікацій. У багатьох країнах впроваджено механізми спрощеного доступу до професії для осіб, які мають міжнародні сертифікати. Це створює конкурентне середовище на світовому ринку аудиторських послуг і сприяє підвищенню рівня професійної компетентності фахівців. Ефективність державного фінансового контролю визначається цілями проведених контрольних заходів та їх результативністю [1].

Водночас міжнародна інтеграція супроводжується низкою викликів. Вона потребує гармонізації законодавства, адаптації національних регуляторних систем до міжнародних вимог і подолання бар'єрів, пов'язаних із різними підходами до трактування етичних норм, професійної відповідальності та оцінки якості аудиторських послуг. У цьому контексті важливо забезпечити баланс між глобальною уніфікацією та збереженням національних особливостей аудиторської практики.

Отже, міжнародна інтеграція у сфері аудиту є складним і багатограним процесом, що охоплює нормативно-правову, організаційну, освітню та технологічну складові. Вона сприяє формуванню єдиного професійного простору, підвищенню якості аудиторських перевірок, забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню довіри до інститутів ринкової економіки. У перспективі подальший розвиток інтеграційних процесів у цій сфері визначатиметься потребами глобальної економіки, цифровізацією аудиту та зростанням ролі етичних стандартів у професійній діяльності.

Література:

1. Najiyev F., Babayev N., Gasimov F. Organisation and areas of development of international audit in the digital economy. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Economics»*. 2025. № 12(2). P. 23-33. <https://doi.org/10.52566/msu-econ2.2025.23>.

2. Циганок Ю. В. Правове регулювання аудиторської діяльності: міжнародні стандарти аудиту як квазі-джерело фінансового права. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. Т. 2. № 3. С. 288-292. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.03.2.46>.

3. Ліпич Л., Мельник К., Бортнік С., Візньак Ю., Козоріз М. Аудиторська політика суб'єктів аудиторської діяльності в умовах сталого розвитку. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2022. № 2(43). С. 39–45. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3580>.

4. Усатенко О. В. Гармонізація звітності українських підприємств зі стандартами ESRS як інструмент досягнення цілей сталого розвитку України. *Business Inform*. 2025. № 1. С. 26–33. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-26-33>.

СЕКЦІЯ 3

«ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»

TAXATION OF BUSINESS ENTITIES IN THE EUROPEAN UNION: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PRIORITIES

The taxation of business entities plays a decisive role in shaping investment decisions, the legal form of entrepreneurial activity and the allocation of profits across jurisdictions. In the European Union and in partner countries engaged in deeper economic integration, debates on business taxation are increasingly framed by common objectives: safeguarding budgetary sustainability; preserving tax neutrality between different forms of business organisation; combating aggressive tax planning; and supporting innovation and sustainable growth. At the same time, rapid digitalisation, the rise of platform-based business models and the global minimum tax project intensify pressure on national tax systems, exposing inconsistencies and structural weaknesses in the current design of corporate income taxes and related levies.

The current state of business taxation in many European jurisdictions is characterised by a gradual shift from purely nominal corporate income tax rates towards a broader notion of effective tax burden on business entities. This evolution reflects the growing importance of special regimes (for small businesses, start-ups and innovative enterprises), sector-specific reliefs, notional interest deduction systems and preferential regimes for research and development or green investments. While such instruments can correct market failures and support priority sectors, they also risk fragmenting the tax base, increasing compliance costs and opening new channels for profit shifting if they are not anchored in clear policy goals and strict anti-abuse safeguards.

In parallel, the international framework is undergoing a profound transformation. The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS and, in particular, the implementation of the global minimum tax (Pillar Two) through Council Directive (EU) 2022/2523, require participating jurisdictions to introduce top-up tax mechanisms targeted at large multinational enterprise groups [1; 2]. This process creates a new layer of coordination in the taxation of cross-border business income and reduces the scope for harmful tax competition, but it also poses technical and administrative challenges. Tax administrations must invest in data infrastructure, risk-based audit tools and specialised skills to correctly apply complex rules on effective tax rate computation, qualified domestic minimum top-up taxes and safe harbours.

For small and medium-sized enterprises (SMEs) and purely domestic entities, the key tensions are different. On one hand, policymakers seek to simplify tax obligations, reduce entry barriers to formal entrepreneurship and promote voluntary compliance. On the other hand, they must ensure that simplification regimes, presumptive taxation schemes and turnover-based taxes do not generate unjustified advantages over regular corporate income taxation or create distortions in the choice

between incorporation and non-corporate forms of doing business. These tensions are particularly evident in transition and emerging economies, where the tax administration's capacity constraints and the large share of informal activity call for pragmatic, step-by-step reforms.

Against this background, several development priorities in the taxation of business entities can be identified. First, there is a need to strengthen the principle of tax neutrality between different legal forms and financing structures, ensuring that the choice between corporate and non-corporate entities, as well as between debt and equity, is driven by economic rather than purely fiscal considerations [3]. Second, the corporate tax base should be broadened and stabilised by limiting ad hoc exemptions and sectoral incentives, replacing them with transparent, time-bound and evaluable reliefs linked to measurable policy outcomes (for example, additional investment in innovation, energy efficiency or high-quality employment).

Third, the interaction between corporate income tax and other business-related levies (such as local business taxes, turnover taxes or parafiscal charges) requires comprehensive review. Where such instruments coexist, their cumulative effect on the total tax burden and on the marginal effective tax rate should be monitored to avoid excessive or regressive outcomes. Fourth, digitalisation of tax administration (e-invoicing, real-time reporting and integrated taxpayer accounts) should be used not merely as a control tool, but as an instrument to reduce compliance costs, provide pre-filled tax returns and enable more tailored support to honest taxpayers.

Finally, closer international and regional cooperation remains essential. The experience of the European Union shows that soft coordination through codes of conduct, joint monitoring of harmful tax practices and common standards on transparency and exchange of information can significantly reduce the most distortive forms of tax competition while respecting national fiscal sovereignty [4; 5]. For neighbouring countries engaged in association or integration processes, aligning the taxation of business entities with these standards can facilitate cross-border investment, reduce double taxation and enhance legal certainty for enterprises operating in multiple jurisdictions.

In conclusion, the taxation of business entities is at a crossroads. The combined pressure of global tax reforms, digital transformation and the need to finance post-crisis recovery and long-term development strategies calls for coherent, evidence-based reform agendas. Future work should focus on empirically assessing the impact of different design choices on investment, productivity and distributional outcomes, as well as on strengthening taxpayers' trust in the fairness and predictability of business taxation. The comparative analysis of national experiences within a framework of international integration offers a valuable basis for identifying robust principles and practical solutions for the next generation of business tax systems.

References:

1. OECD. Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. Paris, 2021. URL : <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the->

economy-october-2021.pdf

2. Council Directive (EU) 2022/2523 of 14 December 2022 on ensuring a global minimum level of taxation for multinational enterprise groups and large-scale domestic groups in the Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj/eng>

3. Devereux M. P., Vella J. Implications of Digitalisation for International Corporate Tax Reform. Oxford University Centre for Business Taxation, Working Paper, 2018.

4. European Commission. Communication on Business Taxation for the 21st Century. Brussels, 2021.

5. Code of Conduct Group (Business Taxation). Report to the Council on the Work of the Group in the Area of Business Taxation. Brussels, various years.

УДК 657.6(075)

*Белей С. І., к.е.н., доцент,
Пінькас А. О., аспірант
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці, Україна*

ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В АГРОПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Агропромисловий комплекс (АПК) України є стратегічною галуззю, що забезпечує продовольчу безпеку держави, формує значну частку ВВП та експортного потенціалу. Ефективність його розвитку значною мірою залежить від податкової політики, яка визначає фінансові можливості підприємств, їхню інвестиційну активність та конкурентоспроможність.

Податкова система виконує фіскальну, регулюючу та стимулюючу функції. Вона забезпечує наповнення бюджету, впливає на інвестиційні процеси та формує умови для розвитку підприємництва. У ринковій економіці податки є інструментом балансування інтересів держави та бізнесу [1].

АПК має специфіку, пов'язану з сезонністю виробництва, високими ризиками та залежністю від природних факторів. Тому держава застосовує спеціальні режими оподаткування, зокрема єдиний податок 4-ї групи, що дозволяє зменшити податкове навантаження на аграріїв.

Основними документами є Податковий кодекс України [1], закони про підтримку сільського господарства [2], а також нормативні акти щодо адміністрування ПДВ, податку на прибуток та єдиного податку. Важливим є узгодження податкової політики з європейськими стандартами.

Податкове навантаження залишається значним, особливо для середніх і великих агропідприємств. Основними податками є ПДВ, податок на прибуток та земельний податок. Динаміка свідчить про поступове зростання фіскального тиску, що знижує інвестиційну активність.

Основні податки та спеціальні режими:

– Єдиний податок 4-ї групи – спрощений режим для сільгоспвиробників, що базується на площі земельних угідь.

– ПДВ – ключовий податок, який має значний вплив на експортні операції та внутрішній ринок.

– Податок на прибуток – застосовується до великих агрохолдингів, що мають значні доходи.

Податкова політика часто стримує розвиток малого та середнього бізнесу через складність адміністрування та високі ставки. Це знижує конкурентоспроможність українських виробників на світових ринках.

Основні проблеми: складність звітності, часті зміни законодавства, недостатня цифровізація процесів та корупційні ризики. Це створює додаткові витрати для підприємств [3].

Порівняльний аналіз міжнародних підходів до оподаткування АПК

Досвід ЄС

У Європейському Союзі аграрії отримують значну підтримку через податкові пільги та бюджетні дотації. Система спрямована на забезпечення продовольчої безпеки та стабільності доходів фермерів [4, 5].

Практики США, Канади, Польщі:

– США – застосовують податкові кредити та субсидії для фермерів.

– Канада – підтримує аграріїв через пільгове оподаткування та страхування ризиків.

– Польща – має спрощені режими для малих фермерських господарств, що стимулює розвиток сільських територій.

Україна може запозичити практику податкових кредитів, страхування ризиків та стабільних довгострокових режимів оподаткування, що сприятиме розвитку АПК.

Пріоритетні напрями вдосконалення оподаткування у агропромисловості України

1. Оптимізація податкового навантаження та стимулювання інвестицій

Необхідне зниження податкового тиску на малий та середній бізнес, що дозволить збільшити інвестиції у виробництво та інновації.

2. Підвищення ефективності спеціальних режимів

Варто удосконалити єдиний податок 4-ї групи, зробивши його більш гнучким та адаптованим до різних категорій виробників.

3. Розвиток цифровізації та спрощення адміністрування

Запровадження електронних сервісів, автоматизація звітності та прозорість процедур зменшать витрати підприємств і ризики корупції.

4. Узгодження податкової політики з цілями продовольчої безпеки та євроінтеграції

Податкова система має відповідати вимогам ЄС, забезпечувати стабільність та підтримку аграрного сектору.

Узагальнюючи, можна зазначити, що сучасна система оподаткування АПК України має як позитивні, так і проблемні аспекти. Вона забезпечує надходження до бюджету, але водночас створює значний тиск на підприємства.

Ключові проблеми – високий рівень податкового навантаження, складність адміністрування та нестабільність законодавства.

Перспективи розвитку полягають у оптимізації податкової політики, впровадженні міжнародного досвіду, цифровізації та узгодженні з євроінтеграційними процесами [6]. Це дозволить підвищити конкурентоспроможність українського агробізнесу та забезпечити продовольчу безпеку держави.

Література:

1. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 06.05.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 14.11.2024).

2. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49. Ст. 527. (дата звернення: 10.11.2025).

3. Міністерство фінансів України. Аналітичні матеріали щодо оподаткування в агропромисловому комплексі. Київ : Мінфін, 2024. URL: <https://mof.gov.ua>.

4. OECD. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023. Paris : OECD Publishing, 2023. 280 p.

5. European Commission. The Common Agricultural Policy (CAP) at a glance. Brussels : European Union, 2024. URL: <https://ec.europa.eu>.

6. World Bank. Agriculture and Taxation: Policy Studies. Washington, DC : World Bank, 2023. 150 p.

УДК 338.228.83.528

*Боровик П. М., к.е.н., доцент,
Сердюк С. Р., здобувач
Уманський національний університет,
м. Умань, Україна*

ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Геоінформаційне підприємництво, без сумніву, є одним із найбільш динамічних складових сучасної цифрової економіки. Його ефективність, окрім організаційно-фінансових складових, ґрунтується на зборі, аналізі та практичному використанні геопросторових даних, використанні різноманітного аналітичного інструментарію та дистанційного зондування Землі, матеріалів геодезично-землевпорядного проектування, а також цифрового картографування. Геоінформаційні технології та системи, а також сервіси і прикладні програми, які дають змогу виконати завдання з просторової аналітики тривалий час допомагають фахівцям виконувати прикладні задачі в царині державного і муніципального управління територіями, у розробці містобудівних проєктів, у сферах екологічного моніторингу, а також бізнес-

аналітики. Водночас, система оподаткування та податкового регулювання діяльності підприємницьких структур, які надають в Україні різноманітні геоінформаційні послуги, поки-що не є до кінця сформованою та не стимулює ефективне використання і розвиток геоінформатики.

Слід зазначити, що сьогодні більшість геоінформаційних компаній, які, займаючись в тому числі ІТ-бізнесом, використовують спрощений режим оподаткування (в більшості випадків є платниками єдиного податку третьої групи). Поряд з цим, частина зазначених платників податків, тривалий час надаючи послуги з землеустрою, геодезії, оцінки землі та нерухомого майна, їх кадастрової реєстрації, здійснюють підприємницьку діяльність на загальних умовах оподаткування [1]. Така ситуація серед платників податків, які займаються підприємницькою діяльністю в сфері геоінформатики, є причиною нерівномірного податкового навантаження та формує передумови тінізації частини їх виручки і оподатковуваних оборотів [2].

Необхідно зауважити, що, не зважаючи на важливість практичного використання геоінформаційних технологій для розвитку вітчизняного ринку земель та інтеграції просторової інформації про Україну до геоінформаційних систем Євросоюзу, держава поки не задіює інструментарій податкового стимулювання розвитку геоінформаційного підприємництва, що суттєво стримує процеси як залучення іноземних інвестицій, так і розвитку інновацій у сфері геодезії, землеустрою та геоінформатики.

Втім, не зупиняючись на деталізації проблем оподаткування геоінформаційного підприємництва, зазначимо, що нині ключовими проблемами оподаткування вітчизняних суб'єктів геоінформаційного бізнесу, як переконливо продемонстрували результати дослідження, є:

- нерівномірність податкового навантаження класичних геодезично-землевпорядних підприємств, які, окрім геодезично-землевпорядних проєктів, стали надавати послуги у сфері геоінформатики, а також сучасних цифрових ІТ-підприємств, які займаються виключно геоінформатикою;

- недостатній рівень податкового стимулювання інноваційної діяльності та інвестицій у формування національних геоінформаційних систем, проєктів та технологічних платформ;

- невиправдано високий рівень податкового навантаження науково-дослідних та проєктних установ і організацій, які є розробниками вітчизняних геоінформаційних систем і технологічних продуктів;

асті зміни норм податкового законодавства навіть в межах одного бюджетно-податкового року [1-2].

Результати проведених досліджень продемонстрували, що з метою вирішення більшості зазначених проблем необхідно:

- суттєво гармонізувати умови оподаткування, вирівнявши при цьому податкове навантаження класичних геодезично-землевпорядних підприємств, які надають послуги у сфері геоінформатики та сучасних бізнесових структур, які займаються геоінформатикою;

- передбачити податкові пільги та стимули для бізнесів, які створюють геоінформаційні системи та технології, національні, регіональні та

територіальні бази геопросторових даних, цифрових картографічних матеріалів, аналітичних і статистичних баз даних;

- розробити і запровадити пільговий режим оподаткування науково-дослідних та проєктних організацій, що розробляють вітчизняні геоінформаційні системи і технологічні продукти;

- забезпечити високий рівень стабільності норм законодавства, яким регламентуються правила оподаткування геоінформаційного бізнесу.

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що наразі одним із важливих завдань національного масштабу є формування чітких та вагомих податкових стимулів розвитку геоінформатики а також забезпечення стабільності вимог податкового законодавства, яким регламентуються правила оподаткування геоінформаційного підприємництва на протязі тривалого (5-8 років) періоду. Оптимальна та виважена податкова політика в сфері геоінформаційного бізнесу не тільки сприятиме подальшій цифровізації геоданих та розвитку вітчизняних геоінформаційних систем і технологій, але й сприятиме зміцненню позицій України на світовому ринку геоінформаційних послуг.

Література:

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. Верховна Рада України. URL: <http://zakon6.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. (дата звернення: 30.10.2025).

2. Боровик П. М., Колотуха С. М., Удовенко І. О., Іванчук О. М., Шемякін М. В. Стабільність в оподаткуванні – передумова сталого розвитку геодезично-землепорядного бізнесу. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 10. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15249866>.

УДК 336.2:7

*Волосович С. В., д.е.н., професор
Державний торговельно-економічний університет,
м. Київ, Україна*

ПІДХОДИ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ

Природа віртуальних активів обумовлює їх глобальне використання та труднощі контролюючих органів відстежувати всі операції. Технологічний розвиток криптовалютного ринку випереджає технології, що використовують податкові органи, що створює підґрунтя для уникнення сплати податків. Водночас доходи від оподаткування віртуальних активів можуть становити певний додатковий ресурс для національних бюджетів. За оцінкою К. Баєра оподаткування приросту капіталу від криптовалюти у розмірі 20% дало б можливість урядам отримати приблизно 100 млрд дол. США у всьому світі, що становить біля 4% світових доходів від податку на прибуток корпорацій або 0,4% від загального обсягу податкових надходжень [1]. Таким чином, із зростанням популярності віртуальних активів, активізацією операцій з ними, розвиваються і вдосконалюються методи регулювання ринку віртуальних

активів, зокрема, й оподаткування. У 2017 році Японія вперше у світі на законодавчому рівні визнала віртуальні валюти законним платіжним засобом та зобов'язала операторів віртуальних валют реєструватися. Згодом інші країни почали приймати нормативно-правові акти щодо регулювання ринку віртуальних активів.

Об'єктами оподаткування при здійсненні операцій з віртуальними активами можуть бути дохід, прибуток, приріст капіталу. Податкове регулювання може застосовуватися до таких учасників ринку віртуальних активів як майнери, торговці, держателі, платформи. Оподаткування операцій з криптовалютами може здійснюватися на загальній основі, включаючи доходи (збитки) від операцій з криптовалютами у загальний результат діяльності або специфічній основі, виокремлюючи операції з криптовалютами як окремий об'єкт оподаткування [2, с. 100].

До учасників ринку віртуальних активів можливе застосування як прямих так і непрямих податків. Прямі податки пов'язані із отриманих в результаті діяльності з віртуальними активами доходів, прибутку або приросту капіталу. У США оподатковують усі продажі криптовалют за прогресивними ставками, що залежать від терміну здійснення операцій з криптовалютою. Так, до короткострокового приросту капіталу та доходів застосовується ставка до 37%, а до довгострокових операцій – від 0% до 20%, що стимулює інвесторів. Водночас у США податкове регулювання операцій з криптовалютою здійснюється згідно із федеральними законами та законами окремих штатів.

Нормативно-правове регулювання Європейського Союзу щодо криптоактивів передбачає встановлення вимог до звітності оферентів послуг на ринку віртуальних активів. Ці заходи сприяють підвищенню прозорості криптовалютних операцій. Податкове регулювання криптовалютних операцій у Бельгії, Люксембурзі, Мальті, Португалії та Хорватії має стимулюючий характер для інвесторів, які інвестують кошти на довгостроковій основі, застосовуючи нульову ставку податку. Низькі ставки податку на доходи від криптовалютних операцій або звільнення від його сплати на певний період встановили Болгарія, Греція, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія. Високі ставки податку на приріст капіталу та доходів фізичних осіб застосовуються у Австрії, Данії, Ірландії, Нідерландах, Фінляндії, Франції та Швеції. У деяких країнах ЄС встановлюються ліміти на звільнення від сплати податків з операцій з віртуальними активами. Так, у Німеччині цей показник становить 600 євро для короткострокових операцій, у Литві - 2500 євро для загального доходу або 500 євро для віртуальних активів, у Франції – до 350 євро приросту інвестиційних активів, у Чехії – 100 тис. чеських крон для операцій з криптовалютою [3, с. 17].

Непряме оподаткування криптовалютних операцій стосується ПДВ. У країнах ЄС, Австралії, Південній Африці та Японії учасники ринку віртуальних активів звільняються від сплати ПДВ. Водночас тривають дискусії щодо можливостей оподаткування ПДВ окремих криптовалютних операцій.

Проблемами, що ускладнюють податкове регулювання операцій з криптовалютними активами є анонімність транзакцій, волатильність ринку,

труднощі із документальним підтвердженням витрат та визначення моменту оподаткування. Для подолання значної частини цих проблем Організацією економічного співробітництва та розвитку була запропонована нормативна ініціатива Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) щодо встановлення міжнародних стандартів автоматичного обміну податковою інформацією стосовно операцій із криптовалютними активами.

Таким чином, система податкового регулювання діяльності учасників ринку віртуальних активів має тенденцію до уніфікації правил на глобальному рівні з одного боку. З іншого боку, спостерігаються значні відмінності на національних рівнях, що створює певні незручності для міжнародних трейдерів.

Література:

1. Baer, K., de Mooij, R., Hebous, S., Keen, M., 2023. Crypto Poses Significant Tax Problems—and They Could Get Worse. IMF. July 5, 2023. URL: <https://meetings.imf.org/en/IMF/Home/Blogs/Articles/2023/07/05/crypto-poses-significant-tax-problems-and-they-could-get-worse>
2. Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2018. №1. С. 97-110. URL: <https://journals.knute.edu.ua/foreign-trade/article/view/348/275>
3. Форсюк В. Матриця оподаткування віртуальних активів. Київ: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 2025. 32 с. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2025/04/matrytsia-opodatkuвання-va-1.pdf>

УДК 336.225.6:339.5

*Кекіш І. П., викладач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Система митних платежів посідає провідне місце у фінансовому механізмі держави, виконуючи як фіскальну, так і регулюючу функції. Вона забезпечує надходження коштів до державного бюджету, впливає на умови зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, а також виступає важливим інструментом реалізації економічної політики держави у сфері зовнішньої торгівлі.

Ефективність механізму справляння митних платежів безпосередньо залежить від узгодженості правових, організаційних та економічних складових митного регулювання. Наявність складних адміністративних процедур, неоднозначність тлумачення норм митного законодавства, а також недостатній рівень автоматизації процесів створюють передумови для виникнення фінансових ризиків та зниження результативності митного адміністрування [1].

Необхідність оптимізації механізму справляння митних платежів

обумовлена потребою забезпечення балансу між фіскальними інтересами держави та стимулюванням розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Оптимізація передбачає вдосконалення структури адміністрування митних надходжень, підвищення прозорості процедур, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та приведення національної практики у відповідність до міжнародних стандартів у сфері митної справи.

В умовах трансформації національної економіки та розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків актуалізується питання удосконалення механізмів справляння митних платежів, що виступають вагомим джерелом наповнення державного бюджету. За даними Державної митної служби України, у 2022-2024 рр. митними органами забезпечено стабільну тенденцію зростання надходжень до бюджету. Так, у 2022 році обсяг митних платежів становив близько 300,8 млрд грн, у 2023 році – 459,8 млрд грн, а у 2024 році – 591,7 млрд грн, що свідчить про поступове відновлення економічної активності та покращення адміністрування митних процедур [2].

Перед наведенням статистичних даних варто зазначити, що митні надходження залежать від багатьох чинників, серед яких: динаміка імпорту, курс національної валюти, рівень митного контролю, зміни у податковому та митному законодавстві, застосування пільг і преференцій.

Таблиця 1

Динаміка надходжень митних платежів до державного бюджету України за 2022–2024 рр.*

Рік	Надходження митних платежів	Приріст до попереднього року	Коментарі / ключові фактори
2022	300,8	–	Зниження впливу імпорту, воєнний стан, зменшення торгівельної активності
2023	459,8	+52,9 %	Відновлення торгівлі, покращення адміністрування
2024	591,7	+28,7 %	Рекордний рівень, імпорتنі обсяги, нові системи контролю

**Джерело: складено автором на основі даних [2; 3].*

Як видно з таблиці 1, упродовж 2022-2024 рр. спостерігається стійке зростання обсягів митних надходжень до державного бюджету України. Найбільшу частку в їх структурі традиційно становить податок на додану вартість із ввезених товарів – у середньому понад дві третини всіх митних платежів. У 2024 році цей показник досяг 466,1 млрд грн, що становить близько 79 % від загального обсягу митних надходжень. Така динаміка свідчить про поступове відновлення імпоротної активності, стабілізацію логістичних ланцюгів та покращення ефективності митного адміністрування. Позитивний вплив також мали підвищення рівня цифровізації процедур декларування, удосконалення аналітичного моніторингу ризиків і запровадження сучасних методів контролю. Водночас частка акцизних надходжень та ввізного мита залишається відносно стабільною, що вказує на збереження основних тенденцій

у структурі імпорту. Таким чином, підвищення результативності механізму справляння митних платежів відбувається переважно за рахунок поліпшення адміністрування та автоматизації процесів, а не зміни фіскальних ставок [4].

Рис. 1. Динаміка надходження митних платежів до державного бюджету за 2022-2024 роки*

*Джерело: складено автором на основі даних [2; 3].

Водночас, попри позитивну динаміку надходжень, механізм справляння митних платежів залишається складним і потребує системного вдосконалення. Його ефективність обмежується низкою структурних та організаційних проблем, що знижують результативність фіскальної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Однією з ключових проблем є недостатня узгодженість функцій та інформаційних потоків між митними й податковими органами, що створює ризики дублювання контрольних процедур і ускладнює обмін даними [5].

Вагомим чинником дестабілізації системи є відсутність уніфікованої методики визначення митної вартості товарів. Це призводить до неоднозначного тлумачення норм законодавства, виникнення спорів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та митними органами, а також створює можливості для маніпулювання вартісними показниками при декларуванні.

Додатковим стримувальним фактором виступає надмірна тривалість процедур митного оформлення, що зумовлена бюрократизмом, фрагментарністю адміністративних процесів та недостатнім рівнем інтеграції інформаційних систем. Це не лише збільшує час на проходження митного контролю, але й створює додаткове навантаження на бізнес-середовище.

Важливою проблемою залишається низький рівень автоматизації процесів контролю, що зумовлює залежність рішень від суб'єктивного чинника

посадових осіб та формує корупційні ризики. Недостатня цифровізація знижує аналітичні можливості митної служби та ускладнює управління ризиками в реальному часі.

З метою подолання зазначених проблем доцільним є впровадження комплексної системи організаційних, технологічних та нормативно-правових заходів, спрямованих на підвищення прозорості, результативності й прогнозованості митного адміністрування.

До ключових напрямів оптимізації механізму справляння митних платежів належать:

- стандартизація процедур митного контролю, що передбачає розроблення єдиних алгоритмів визначення митної вартості, запровадження електронних довідників для уніфікації ставок митних зборів і забезпечення правової визначеності для суб'єктів ЗЕД;

- цифровізація митних процесів, зокрема розширення функціоналу електронного декларування, інтеграція баз даних митниці з інформаційними системами податкових, фінансових і прикордонних відомств, застосування аналітичних модулів для оцінки ризиків та прогнозування фіскальних показників;

- оптимізація системи митних пільг, що має ґрунтуватися на об'єктивній оцінці їх економічного ефекту, чіткому визначенні цільових груп отримувачів і забезпеченні прозорості застосування преференційних режимів;

- підвищення професійної компетентності працівників митних органів, зокрема через системне навчання за міжнародними стандартами, освоєння сучасних інформаційних технологій і методів аналітичного контролю;

- розвиток партнерських відносин між митницею та бізнесом, що включає впровадження програм добровільного дотримання митного законодавства, розширення інституту авторизованого економічного оператора та механізмів консультативної підтримки підприємств.

Оптимізація механізму справляння митних платежів створить передумови для підвищення ефективності фіскальної політики, зниження адміністративного навантаження на бізнес, підвищення рівня прозорості та передбачуваності митних процедур. У стратегічній перспективі це сприятиме гармонізації національної митної системи з міжнародними стандартами, підвищенню інвестиційної привабливості держави та формуванню стабільного джерела бюджетних надходжень.

Література:

1. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 05.11.2025).

2. Державна митна служба України. Офіційні статистичні дані про надходження митних платежів за 2022–2024 рр. URL: <https://customs.gov.ua/> (дата звернення: 05.11.2025).

3. Міністерство фінансів України. Звіт про виконання державного бюджету за 2022–2024 рр. URL: <https://mof.gov.ua/uk> (дата звернення: 05.11.2025).

4. Державна казначейська служба України. Інформація про стан надходжень до державного бюджету. URL: <https://www.treasury.gov.ua/> (дата звернення: 05.11.2025).

5. Промислова політика України. «Цифра дня: 591,7 млрд грн перерахувала митниця до бюджету у 2024 році». URL: <https://prompolit.info/2025/01/02/tsifra-dnya-591-7-milyardi-griven-derzhavna-mitna-sluzhba-pererahuvala-torik-do-byudzhetu> (дата звернення: 05.11.2025).

УДК 336.27:336.22

*Кундеус О. М., к.е.н., доцент
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя,
м. Тернопіль, Україна
Поточняк С. В., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА МАЙБУТНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ

Невід’ємною складовою фінансової системи держави, яка забезпечує як формування бюджетних надходжень, так і регулювання економічної активності є оподаткування суб’єктів господарювання. Ефективна система оподаткування створює передумови для розвитку підприємництва, підвищення інвестиційної привабливості країни та стабільного соціально-економічного зростання [1]. В умовах сучасних викликів, спричинених глобалізаційними процесами, воєнним станом і необхідністю адаптації до стандартів Європейського Союзу, податкова система України потребує глибокого реформування.

Сучасний стан оподаткування суб’єктів господарювання в Україні характеризується поєднанням загальної та спрощеної систем. Загальна система включає сплату податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та ряд інших обов’язкових платежів. Для малого бізнесу передбачено спрощену систему оподаткування, яка дає змогу зменшити податкове навантаження та спростити звітність. Проте у 2024–2025 роках в Україні постала необхідність перегляду критеріїв застосування цієї системи, оскільки частина великих суб’єктів використовує її для мінімізації податкових зобов’язань [2]. Також важливою тенденцією є розширення цифровізації адміністрування податків, що дозволяє підвищити прозорість і контроль за фінансовими потоками.

Державна податкова служба України активно впроваджує електронні сервіси, зокрема єдину звітність, електронні кабінети платників податків, автоматичну систему відшкодування ПДВ. Такі заходи скорочують часові витрати бізнесу на звітування та зменшують корупційні ризики [3]. Разом з тим, залишається низка проблем: складність законодавства, часті зміни норм, велике адміністративне навантаження, особливо на малий і середній бізнес. Крім того,

відсутність стабільної податкової політики ускладнює стратегічне планування діяльності підприємств.

Серед основних проблем чинної системи оподаткування варто виділити надмірну фрагментарність податкових режимів, недостатню адресність податкових пільг, а також невисоку ефективність контролю за їх використанням.

У міжнародній практиці спостерігається тенденція до спрощення податкових систем, зменшення кількості податків і зборів, що сприяє розвитку підприємництва та залученню іноземних інвестицій. Україна також має рухатися у цьому напрямі, адаптуючи власне законодавство до вимог європейських стандартів та принципів податкової стабільності.

Серед основних пріоритетів розвитку системи оподаткування суб'єктів господарювання можна визначити кілька ключових напрямів. По-перше, це спрощення та уніфікація податкових режимів. Необхідно скоротити кількість винятків і пільг, залишивши лише ті, що мають стратегічне значення для економіки. По-друге, слід удосконалити адміністрування податків через розвиток електронних інструментів і аналітичних систем. По-третє, важливим напрямом є баланс між фіскальною та стимулюючою функціями податкової політики. Податкова система має не лише наповнювати бюджет, але й створювати умови для інновацій, інвестицій і розвитку підприємництва.

Особливої уваги потребує питання підтримки малого та середнього бізнесу. Цей сектор є основою економічного зростання та створення робочих місць. В умовах воєнного стану та економічної нестабільності необхідно запроваджувати тимчасові податкові стимули, спрощувати облік і звітність, надавати консультаційну підтримку підприємцям та надавати можливість до кредитів із зниженими відсотковими ставками [4]. Також важливо враховувати специфіку регіонів – для відбудови постраждалих територій можуть діяти спеціальні податкові режими або пільгові періоди для новостворених підприємств.

Цифровізація є одним із ключових чинників ефективного розвитку податкової системи. Застосування технологій штучного інтелекту та великих даних у процесі адміністрування податків дозволить підвищити точність перевірок, скоротити людський фактор і мінімізувати корупційні ризики. Додатковим завданням є підвищення фінансової грамотності платників податків, оскільки знання своїх прав і обов'язків підвищує рівень добровільної сплати податків і довіру до держави.

У перспективі важливим завданням для України є інтеграція до європейського податкового простору. Це передбачає запровадження прозорих правил трансфертного ціноутворення, обмін податковою інформацією, виконання вимог плану BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) та узгодження національних стандартів з директивами ЄС. Така інтеграція сприятиме зниженню рівня тіньової економіки, підвищенню ефективності збору податків і залученню міжнародних інвестицій [5].

Отже, система оподаткування суб'єктів господарювання в Україні

перебуває на етапі активних змін. Її вдосконалення має базуватися на принципах справедливості, стабільності, прозорості та ефективності. Головні пріоритети розвитку включають спрощення податкових режимів, цифровізацію процесів, стимулювання інвестицій і підтримку малого бізнесу. Лише комплексна модернізація податкової системи дозволить забезпечити сталий економічний розвиток, збільшення бюджетних надходжень і зміцнення конкурентоспроможності національної економіки.

Література:

1. OECD. *Tax Administration 2024*. Paris: OECD Publishing. 2024. URL: https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2024_2d5fba9c-en.html
2. Уманська В. Г., Ткаченко А. А., Манзенко Є. В. Перспективи розвитку системи оподаткування МСП в Україні. *Економіка та суспільство*. 2023. № 55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-50>
3. Приймання та обробка електронних документів ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності». Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: <https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno>.
4. Податкова політика та реформи. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/poiednannia_5-7-9_z_mistsevimi_biudzhetaми_rozshiriuiе_dostup_malogo_biznesu_do_kredituvannia_zi_znizhenniam_stavki_do_0_iurii_draganchuk-5043
5. Основні податкові зміни у 2025 році. GOLAW. URL: <https://golaw.ua/ua/insights/publication/osnovni-podatkovі-zmini-v-2025-roczi/>

УДК 336.22

*Прийдак Т. Б., к.е.н., доцент,
Лега О. В., к.е.н., доцент
Полтавський державний аграрний університет,
м. Полтава, Україна*

ОПОДАТКУВАННЯ ФОП: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Системи оподаткування ФОПів мають велике значення для економічного розвитку держави та слугують не лише для наповнення державного бюджету, але й є потужним інструментом стимулювання підприємницької активності, спрощення ведення бізнесу та забезпечення соціальної справедливості.

В Україні система оподаткування ФОПів є досить гнучкою і має два основні режими, що дозволяють підприємцям обрати оптимальний варіант залежно від їхнього доходу та виду діяльності:

1. Спрощена система оподаткування передбачає сплату єдиного податку (відсоток від мінімальної зарплати або відсоток від доходу) та складання мінімальної звітності (табл. 1).

Оподаткування ФОП у 2025 році

Група	Ставка єдиного податку	Щомісячний розмір єдиного податку	Ставка військового збору	Щомісячний розмір військового збору
1 група	до 10 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб	до 302,80 грн	10 % від розміру мінімальної зарплати (МЗП) (на 1 січня 2025 року).	800,00 грн
2 група	до 20 % МЗП (8000 гривень станом на 01.01.2025 року)	до 1600,00 грн		800,00 грн
3 група	Встановлюється у відсотках до доходу: - 3 % доходу; - 5 % доходу	-	1% від доходу, оподаткованого єдиним податком	-

Загальна система оподаткування передбачає сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) із чистого оподаткованого доходу (доходи мінус документально підтверджені витрати) за ставкою 18 %, а також військового збору (5%). Ця система вимагає більш складного бухгалтерського обліку [1].

Ведення ФОП (JDG - jednoosobowa działalność gospodarcza) є одним з найпопулярніших способів офіційного ведення бізнесу. Дана форма підприємництва дозволяє вести діяльність на легальних підставах, працювати з клієнтами і компаніями по всій Європі, а також самостійно управляти своїми фінансами. Реєстрація ФОП в Польщі не вимагає великих витрат і дозволяє власнику вести бізнес без необхідності створювати складні корпоративні структури.

При відкритті ФОП в Польщі, важливо врахувати декілька основних аспектів. По-перше, підприємець повинен вибрати систему оподаткування, оскільки в Польщі існує кілька варіантів сплати податків (табл. 2) [2].

По-друге, необхідно зареєструватися в системі соціального страхування ZUS, що тягне за собою обов'язкові щомісячні внески. По-третє, важливо враховувати можливі юридичні тонкощі, пов'язані з бухгалтерським обліком і обов'язковою звітністю.

Важливо відмітити, що особи, які ведуть індивідуальну підприємницьку діяльність в Польщі, окрім податку з доходу, зобов'язані сплачувати внески на медичне страхування, які є основою для користування державною медичною допомогою. Розмір внеску на медичне страхування залежить від обраної форми оподаткування підприємницької діяльності та чинного законодавства.

Якщо діяльність фізичної особи оподатковується за загальними правилами, то внесок на медичне страхування становить 9% від отриманого доходу за місяць, що передує місяцю розрахунку внеску на медичне страхування. Однак місячна сума внеску на медичне страхування не може бути нижчою за 314,96 злотих. Отже, у ситуації, коли підприємець отримує дохід нижче 3499,50 злотих, то мінімальна заробітна плата, тобто 3499,50 злотих, буде основою для розрахунку страхового внеску за цей місяць.

Особливості оподаткування ФОП в Польщі в 2025 році

Форма оподаткування	База оподаткування	Ставки податку	Основні переваги	Основні недоліки та особливості
Оподаткування на загальних засадах (Шкала податкова)	Дохід (прибутки мінус документально підтвержені витрати)	12% (для доходу до 120 000 злотих) 32% (для доходу понад 120 000 злотих).	Можливість використання квоти, що не обкладається податком (до 30 000 злотих). Можливість користуватися податковими пільгами у річній декларації (сім'я, інтернет тощо).	Необхідність ведення детальної податкової книги прибутків і витрат (КПіВ) або повних бухгалтерських книг. Висока ставка (32%) для великих доходів.
Лінійний податок (Podatek Liniowy)	Дохід (Прибутки мінус Документально підтвержені витрати)	19% (Ставка фіксована, незалежно від розміру доходу)	Стабільність та передбачуваність податкової ставки, незалежно від розміру доходу. Вигідний для підприємців з високими доходами.	Відсутність квоти, що не обкладається податком (з 1 злотого платиться 19%). Обмеженість у використанні податкових пільг (наприклад, не можна спільно розраховуватися з чоловіком/дружиною).
Спрощений податок від облікованих прибутків (Ryczałt ewidencjonowany)	Прибуток (Дохід)	Широкий діапазон ставок залежно від виду діяльності: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%.	Простий облік (обліковуються лише прибутки, не потрібно враховувати витрати). Низькі податкові ставки для багатьох видів діяльності.	Неможливість зменшити оподатковувану базу на понесені витрати. Складність у визначенні правильної ставки, яка залежить від коду PKD (виду діяльності).

Підприємець, який веде одноосібну діяльність на лінійному податку, сплачує внесок на медичне страхування в розмірі 4,9% від отриманого доходу за місяць, що передре місяцю розрахунку внеску на медичне страхування. Аналогічно до податкової шкали, місячна сума внеску на медичне страхування не може бути нижчою за 314,96 злотих, оскільки в ситуації, коли підприємець отримує дохід нижче 3499,50 злотих, тоді саме сума мінімальної заробітної плати, тобто 3499,50 злотих, буде основою для розрахунку страхового внеску за цей місяць.

Особи, які вирішили обрати Спрощений податок від облікованих прибутків (Ryczałt) як метод оподаткування, зобов'язані сплачувати страхові внески на медичне страхування, розмір яких залежить від доходів, отриманих у

даному календарному році. Страховий внесок становить 9% від цієї розрахованої бази.

На цій основі щомісячні внески на медичне страхування у 2025 році розраховуються наступним чином (табл. 3):

Таблиця 3

Розмір страхових внесків ФОП в Польщі, які передують на системі оподаткування Ryczałt

Річний дохід (Прихід)	База для нарахування медичного внеску	Розмір щомісячного медичного внеску
До 60 000 злотих	60% середньої заробітної плати: 5 129,51 злотих (8 549,18 злотих × 60%)	461,66 злотих
Понад 60 000 злотих до 300 000 злотих	100% середньої заробітної плати: 8 549,18 злотих (8 549,18 злотих × 100%)	769,43 злотих
Понад 300 000 злотих	180% середньої заробітної плати: 15 388,52 злотих (8 549,18 злотих × 180%)	1 384,97 злотих

Для ФОПів в Україні характерно оплата 22% Єдиного соціального внеску, що розраховується від суми мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України «Про державний бюджет» на відповідний рік [3]. В 2025 році ця сума складає 1760,00 гривень (8000 гривень × 22%).

В загальнюючи оцінюючи систему оподаткування ФОП в Україні та за кордоном, зокрема в Польщі, можна сформулювати такі рекомендації для майбутніх підприємців (табл. 4).

Таблиця 4

Висновки та рекомендації щодо вибору ефективної системи оподаткування для ФОПів в Україні та в Польщі

Сценарій	Рекомендована система	Обґрунтування
Низький/Середній дохід + Низькі витрати	Україна: ЄП (Гр. 2/3) / Польща: Ryczałt	В Україні мінімальне навантаження. У Польщі Ryczałt (з низькою ставкою 8.5%-12%) вигідний, якщо немає витрат.
Високий дохід + Низькі витрати	Україна: ЄП (Гр. 3)	Ставка 5% в Україні залишається вкрай привабливою.
Високий дохід + Високі витрати	Польща: Podatek Liniowy (19%)	Можливість списати витрати та уникнути 32% податку на загальних засадах.

В цілому відмітимо, що спрощена система оподаткування в Україні (зокрема, ЄП 3 Група) забезпечує найнижче податкове навантаження на високий дохід серед порівнюваних, але при цьому вона пропонує мінімальні соціальні гарантії. Натомість, польська система забезпечує вищий рівень соціального захисту та гнучкість у списанні витрат, але з більш високим податковим навантаженням. Говорячи про можливість використання

окреслених систем оподаткування, то зазначимо, що для виробництва/торгівлі з високими витратами в Україні кращим вибором стане застосування загальної системи, тоді як у Польщі – це може бути або лінійний податок або загальна система оподаткування. Якщо ФОП націлений на ведення міжнародного бізнесу, то обидві країни надають такі можливості, але українська з Група ЄП пропонує неперевершену простоту та низьку ставку для експорту послуг.

Література:

1. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 05.10.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 06.11.2025).

2. Lazarowicz A. Jednoosobowa działalność gospodarcza w 2025 roku – co warto wiedzieć?. *Poradnik Przedsiębiorcy*. 14 maja 2025. URL: <https://poradnik.przedsiębiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku> (дата звернення: 06.11.2025).

3. Про Державний бюджет України на 2025 рік: Закон України від 19.11.2024 №4059-IX. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4059-20#Text%C2%A0> (дата звернення: 06.11.2025).

УДК 336.221.264 (091)

*Свирида О. В., викладач облікових дисциплін
Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

ЯК ФОРМУВАВСЯ ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЦІКАВІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ

Податок на доходи фізичних осіб (особистий прибутковий податок) – найдавніша форма фіскального адміністрування доходів громадян. У світовій практиці ПДФО називається personal income tax або individual income tax. Ця назва пов'язана саме з доходом, який отримує людина, фізична особа.

Податок на доходи фізичних осіб має багатовікову історію, протягом якої він набував різних форм, таких як десятина, панщина чи оброк. В нашій країні, як і в більшості країн світу, ПДФО є одним з головних бюджетоутворюючих податків.

Оподаткування доходів громадян з'явилося ще в ті часи, коли у світі формувалися перші держави і носили назву «Податки з населення». До цих податків з населення відносили, перш за все, «внески громадян», які були потрібні для утримання публічної влади. Правителі держав створювали нові платежі, які ставали обов'язковими і регулярними й сплачувались в натуральній формі.

Вперше, податок з доходів згадується у Китаї, у 10 р.н.е. Введений імператором Ван Мангом він складав 10% від доходів, які отримували майстри та інші професійні працівники, що служили при дворі та на державній службі.

З часів, коли виникли товарно-грошові відносини, податки стягували у вигляді грошей. Один з найвідоміших грошових податків – це подушний податок на всіх громадян у Римській імперії в II ст. н.е. – прибуток. В Римській імперії всі громадяни повинні були вирушати разом зі своєю сім'єю до міста їх народження і сплачувати податок [1, с. 12].

У середньовіччі перші згадки про податок на доходи були в італійських містах-республіках. В той час збирачі податків мали необмежену владу, тому самі визначали розмір податку. Нажаль, це призводило до корупції. В цей час Франція, яка стала провідною економічно розвиненою країною, стягувала прямий податок – таль, який складався з двох частин: плати за користування землею, що залежала від її площі та грошової виплати з людей без урахування їх земель.

Найдавнішою системою прямих податків у Кивській Русі була данина для утримання княжого двору й дружини. Панування натурального господарства визначало в основному натуральний характер податкової системи. Данина сплачувалася звичайно продуктами сільського господарства і промислів (хутро, віск, мед, хліб, шкіра тощо). Збирали данину, безпосередньо виїжджаючи на так зване полюддя, у вигляді різних дарів князю чи представникам його адміністрації («поклон», «почесть», «стан»), чи «повозом», коли її привозили до Києва.

Самий ранній варіант прибуткового податку в США з'явився в 1643 році, коли в новій Плімутській колонії справляли прибутковий податок з використанням прогресивних ставок. Ця форма стала прогресивною для Нової Англії і залишилась незмінною на протязі наступних століть.

В близькій до сучасної форми прибутковий податок був введений в Англії в 1798 р. Уільямом Піттом у вигляді потроєного податку на розкіш. Цей податок, побудований на суто зовнішніх ознаках (обзаведення чоловічою прислугою, володіння каретою і т.п.), діяв аж до 1816 р. При вторинному його введенні в 1842 р. він вже більш-менш відповідав основним критеріям, покладеним в основу принципу прибуткового оподаткування [2, с. 7].

В інших країнах ПДФО почали застосовувати з кінця XIX-початку XX ст. (Пруссія – з 1891 р., Франція – з 1914 р.). В СРСР на початку 60-х років була зроблена спроба поступового зниження аж до скасування податку з заробітної плати, у зв'язку з чим був виданий Закон від 7 травня 1960 «Про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців».

Однак, і до введення ПДФО податкові системи в різних країнах побічно враховували доходи громадян при побудові реальних податків. Наприклад, розмір будинкового податку залежав від кількості вікон, поверхів і кімнат, від параметрів фасаду будинку і від інших ознак, які дозволяли судити про суспільне становище і доходи платника [3].

Сучасного вигляду оподаткування доходів почало набувати після першої світової війни, коли світові економіки почали відходити від феодалізму до

ринкових відносин з існуванням демократії.

Прибутковий податок з громадян в СРСР був введений Декретом від 16 листопада 1922 р. в поєднанні з майновим податком, і в 1924 р. перетворений у прибутковий податок. З 1972-го і до березня 1991 р. неоподатковуваний мінімум заробітної плати робітників і службовців становив 70 крб. Ставки прибуткового податку були прогресивні: більш низькі для першої і найвищі для останньої груп платників. Максимальна ставка податку із заробітної плати робітників і службовців дорівнювала 13 %.

Процес еволюції системи прибуткового оподаткування в Україні пройшов шлях від стягнень на користь державних інститутів данини до розробки та формування сучасної моделі оподаткування фізичних осіб.

Становлення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, яка мала певні відмінності від практики прибуткового оподаткування в СРСР, почалося у 1991 р. Було встановлено умови оподаткування та ставки прибуткового податку для всіх категорій платників; замість неоподаткованого мінімуму (розміру доходу, в межах якого податок не стягується) виділено розмір неоподаткованого доходу [4].

Наразі ставка головного збору, який українці сплачують із зарплат та інших надходжень – податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – становить 18 %. Крім ПДФО, на доходи нараховується військовий збір у розмірі 5%.

За даними Пенсійного фонду, у червні 2024 року в Україні було 7,4 млн найманих працівників, із заробітків яких відраховувався ПДФО. Порівняно з 2023 роком ця кількість скоротилася на 2,4 млн осіб.

Найбільш численною категорією громадян за розміром їх щомісячного доходу були люди, які отримували до 20 тис. грн (близько трьох мінімальних зарплат). Їх у 2024 році було 5,4 млн осіб або 73,3%. З цієї кількості майже 1,5 млн отримували мінімальну зарплату або менше. Застосовувати для них підвищені ставки було б недоцільно і з соціальної, і з фіскальної, і з моральної точок зору [4].

Прогресивна шкала оподаткування доходів притаманна більшості розвинених країн. З країн-членів ЄС єдину ставку мають лише шість держав, тоді як у решті країн ставки різняться залежно від розміру доходу.

У Фінляндії, Данії та Австрії податок для найвищих доходів перевищує 50%. Водночас там зафіксований один з найнижчих розривів між доходами багатих та бідних.

У Польщі є лише дві ставки – 12% і 32%, також є річний неоподатковуваний мінімум 30 тисяч злотих (близько 281 тис. грн). Оскільки середня річна зарплата там становить 73 тисячі злотих, то до більшості осіб застосовується лише нижча ставка.

Ставки податку на доходи в Німеччині варіюються від 14% до 42%, а доходи до 11,6 тис. євро на рік не оподатковуються.

Звісно, копіювання моделі оподаткування доходів успішних країн автоматично не покращить життя українців. Проте уряду, розмірковуючи над реформою ПДФО, усе ж варто зважати на те, як доходи оподатковуються за кордоном.

Наразі мета підвищення податків – наповнення бюджету. Проте після війни державі потрібно буде думати про те, як повертати на батьківщину мільйони біженців, залучати трудових мігрантів та іноземні інвестиції.

Реформа ПДФО є однією з найменш чітких ідей, викладених у Національній стратегії доходів (НСД). Навіть у Міністерстві фінансів, яке розробляло стратегію, до кінця не впевнені в необхідності повернення прогресивної шкали.

У НСД йдеться про те, що підвищених ставок буде «одна або дві» і що вони будуть «значно вищими» за 18%. Загадкою залишаються і розміри доходів, до яких їх будуть застосовувати.

Часу в Мінфіну небагато. Відповідно до стратегії, реформа ПДФО має відбутися у 2025-2027 роках, але не раніше реформи спрощеної системи.

Література:

1. Волохова І. С., Дубовик О. Ю. Податкова система. Харків: Видавництво «Діса плюс». 2019. 402 с.

2. Матвійчук Н. М. Податкова система: конспект лекцій (електронне видання). Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. 130 с.

3. Хачатурян В. Х. Історія податків та оподаткування України. URL:http://lsej.org.ua/4_2023/27.pdf

4. Цікаво про податки: історія податку на доходи фізичних осіб. URL:<https://agrohp.com.ua/news/novina-99>

УДК 338.43:339.564(477)

*Титор В. Й., викладач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

НОВІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ АГРАРІЇВ У КОНТЕКСТІ ЕКСПОРТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

На етапі активної інтеграції України у світовий ринок сільськогосподарської продукції виникає потреба в удосконаленні державної політики у сфері експортного регулювання. В умовах зростання конкуренції та підвищення вимог до якості продукції особливого значення набувають інструменти державної підтримки, спрямовані на стимулювання експорту, забезпечення фінансової стійкості агровиробників та підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Одним із важливих напрямів такої політики стало запровадження диференційованого підходу до оподаткування експортних операцій, зокрема через механізм експортного мита. Прийняття Закону України № 4536-IX від 4 вересня 2025 року, яким встановлено експортне мито на окремі олійні культури, але передбачено пільги для сільськогосподарських товаровиробників і кооперативів, стало інструментом поєднання фіскальної та стимулювальної

функцій державного регулювання [1].

Водночас ці зміни відображають тенденцію до більш гнучкого регулювання аграрного ринку, коли держава одночасно забезпечує надходження до бюджету та підтримує виробників, що безпосередньо формують експортний потенціал країни. Реалізація даного механізму дозволила аграріям отримати значні пільги зі сплати експортного мита, що стало важливим чинником збереження їх фінансової стійкості та розширення можливостей для інвестицій у виробництво.

Експортне регулювання в аграрному секторі виступає важливим інструментом державної економічної політики, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки, підтримку національних виробників та формування стабільних валютних надходжень. У науковій літературі державне регулювання експорту розглядається як система заходів, що охоплює митно-тарифне, фінансово-кредитне, податкове та інституційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання.

Для аграрного сектору характерна подвійна роль держави: з одного боку, вона виступає регулятором і контролює експортні потоки, з іншого – створює стимули для підвищення ефективності виробництва та збуту продукції на зовнішніх ринках. Особливе значення у механізмі державного впливу має система експортного мита, що виконує регульовальну та фіскальну функції. Водночас сучасні тенденції розвитку аграрної політики України свідчать про поступовий перехід до більш гнучкої та селективної системи експортного оподаткування, що враховує інтереси різних груп учасників ринку [2].

Введення в дію Закону України № 4536-IX стало прикладом цілеспрямованого реформування системи експортного регулювання у сфері торгівлі олійними культурами. Документом передбачено запровадження експортного мита на сою та ріпак, проте від його сплати звільняються сільськогосподарські товаровиробники, які експортують продукцію власного виробництва, а також кооперативи, що здійснюють експорт продукції, вирощеної їхніми членами. Такий підхід має на меті мінімізувати фінансове навантаження на безпосередніх виробників і водночас забезпечити надходження до державного бюджету за рахунок діяльності трейдерів.

За даними Державної митної служби, за перші місяці дії закону було експортовано понад 1 млн тонн соєвих бобів та насіння ріпаку. Завдяки наданим пільгам аграрії отримали економію коштів у розмірі понад 345 млн грн, тоді як трейдерами було сплачено 742,7 млн грн експортного мита. Це свідчить про ефективність застосованої моделі, яка дозволяє поєднати інтереси держави та виробників, забезпечуючи баланс між фіскальними завданнями і підтримкою аграрного сектору [3].

Крім того, звільнення від сплати мита для безпосередніх виробників стимулює розвиток кооперації в сільському господарстві, оскільки створює економічні переваги для об'єднання дрібних фермерських господарств у кооперативи. Що сприяє підвищенню рівня організації виробництва, зміцненню позицій аграріїв на зовнішніх ринках і формуванню більш стійкої структури аграрного експорту.

З фінансово-економічної точки зору, механізм пільгового оподаткування

дозволив перерозподілити податкове навантаження на користь реального сектору. Безпосередні агровиробники отримали додатковий фінансовий ресурс, який може бути спрямований на оновлення матеріально-технічної бази, підвищення продуктивності праці та впровадження інноваційних технологій. Водночас надходження до державного бюджету залишаються на достатньому рівні завдяки діяльності трейдерів, що підтверджує збалансованість застосованого підходу.

Соціально-економічний ефект полягає у зміцненні позицій вітчизняних виробників на зовнішніх ринках. Пільговий режим для фермерів та кооперативів стимулює розвиток дрібного та середнього аграрного бізнесу, що є основою продовольчої стабільності держави. Активізація кооперативного руху сприяє підвищенню рівня самоорганізації сільських громад, посиленню горизонтальних зв'язків між виробниками та формуванню нової моделі аграрного підприємництва, зорієнтованої на партнерство й спільну вигоду.

Важливою складовою аналізу є оцінка впливу запроваджених механізмів на структуру аграрного експорту. Очікується, що у середньостроковій перспективі відбудеться зростання частки продукції з більш високим рівнем переробки, оскільки зменшення витрат виробників на сплату мита створює стимули для внутрішньої переробки сої та ріпаку. Це сприятиме формуванню ланцюгів доданої вартості в межах країни та розширенню виробництва олії, шроту, комбікормів та іншої продукції, що має вищу рентабельність і конкурентоспроможність.

З точки зору макроекономічного впливу, впровадження диференційованого мита позитивно позначається на валютному балансі держави, адже стимулює збільшення обсягів експорту та надходження іноземної валюти. Водночас реалізація цього механізму має важливе стратегічне значення для збереження позицій України як одного з провідних експортерів олійних культур у світі.

Однак ефективність запроваджених інструментів залежить від низки факторів: стабільності правового поля, передбачуваності податкової політики, спроможності державних органів забезпечувати контроль за дотриманням умов пільгового режиму. Певні ризики також пов'язані з можливим зростанням тиску з боку великих трейдерів, які можуть намагатися адаптувати свої бізнес-моделі для отримання необґрунтованих пільг. Тому важливим напрямом державної політики має стати підвищення прозорості процедур експорту, цифровізація обліку операцій та створення єдиного реєстру агровиробників, які користуються пільгами [4].

Проведений аналіз свідчить, що запроваджені зміни не лише сприяють зростанню обсягів експорту, але й формують основу для структурної модернізації аграрного сектору. Поєднання фіскальної стабільності з адресною підтримкою виробників є прикладом ефективного інструменту державного управління, який здатен забезпечити збалансований розвиток аграрного ринку та підвищити конкурентоспроможність української агропродукції на світовій арені.

З метою підвищення ефективності експортного регулювання доцільно вдосконалити механізми державної підтримки аграріїв через розширення інструментів податкового стимулювання, спрощення процедур отримання пільг і посилення інституційної спроможності кооперативного сектору. Важливим завданням є також цифровізація процесів експортного обліку, що забезпечить прозорість, запобігатиме зловживанням і сприятиме формуванню довіри між державою та бізнесом.

Необхідним напрямом подальших реформ є розроблення інтегрованої системи моніторингу ефективності державних інструментів підтримки, яка дозволить оперативно оцінювати результати їхнього застосування, виявляти ризики та коригувати політику відповідно до динаміки зовнішніх ринків.

Отже, нові механізми підтримки українських аграріїв у межах експортного регулювання стали прикладом зваженої державної політики, що поєднує економічну доцільність, соціальну орієнтованість та стратегічну спрямованість. Реалізація таких підходів не лише забезпечує короткостроковий ефект у вигляді зростання експорту, але й формує фундамент для довгострокового розвитку аграрного сектору, посилення його інноваційного потенціалу та інтеграції України до світових продовольчих ланцюгів.

Література:

1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення оподаткування експортних операцій з олійними культурами: Закон України від 04.09.2025 № 4536-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4536-20> (дата зверення: 05.11.2025).

2. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата зверення: 05.11.2025).

3. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Аналітична довідка про стан експорту олійних культур у 2025 році. URL: <https://minagro.gov.ua> (дата зверення: 05.11.2025).

4. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). Trends in global oilseed trade, 2024 report. URL: <https://www.fao.org> (дата зверення: 05.11.2025).

УДК 657.339:336.2:336.7

*Тютюнник С. В., к.е.н., доцент,
Татарець К. В., здобувач
Полтавський державний аграрний університет,
м. Полтава, Україна*

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є ключовим елементом функціонування сучасних економічних суб'єктів, особливо в контексті

глобалізаційних процесів та посилення інтеграції світових ринків. Стратегічне значення ЗЕД полягає у диверсифікації ризиків, розширенні ринкової присутності та оптимізації ресурсної бази. Впровадження міжнародної торгівлі не лише стимулює зростання виробництва та підвищує конкурентоспроможність компанії, але й надає критичний доступ до передових технологій та інноваційних рішень, тим самим забезпечуючи сталий розвиток та підвищення операційної ефективності.

Завдяки цифровій трансформації та розвитку електронної комерції, зовнішньоекономічна діяльність набула критичної важливості. Впровадження цифрових рішень кардинально спрощує процеси міжнародної торгівлі, мінімізує витрати на зв'язок і логістику, та значно підвищує прозорість управління. Використання сучасних цифрових платформ дозволяє компаніям швидко адаптуватися до змін, оптимізувати операційну діяльність та ефективно взаємодіяти з партнерами й клієнтами у світовому масштабі. Таким чином, ЗЕД є фундаментом успішного бізнесу в умовах глобальної цифрової економіки [1].

Здійснення зовнішньоекономічних операцій передбачає складну та багатоаспектну систему оподаткування та обліку. Процедура оподаткування регулюється Податковим кодексом України, Митним кодексом та міжнародними договорами.

Податки, що стягуються з операцій зовнішньоекономічної діяльності, є одним із найбільш критичних та вагомих джерел наповнення Державного бюджету України. Їх фіскальна роль значно посилюється в умовах обмеженого внутрішнього виробництва та зростання критичного імпорту.

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності реалізує комплекс важливих економічних функцій. Фіскальна функція забезпечує критичне наповнення державного бюджету, тоді як стимулююча функція спрямована на розвиток національного виробництва та нарощування експортного потенціалу. Регулятивна функція дозволяє державі впливати на товарну структуру міжнародної торгівлі, застосовуючи диференційовані податкові ставки та пільги. Хоча на етапах становлення економіки фіскальна роль податків домінує, у міру розвитку вони еволюціонують у дієвий інструмент макроекономічного регулювання.

Оподаткування ЗЕД - це законодавчо врегульований процес встановлення та адміністрування податків у державі, шляхом визначення їх видів, ставок, об'єктів та бази оподаткування, суб'єктів (юридичних і фізичних осіб платників цих податків), а також порядок сплати податків внаслідок провадження різних видів економічних відносин між суб'єктами господарювання різної державної належності [2].

До податкових інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності відносять: мито, митні збори, податок на додану вартість та акцизний податок із ввезених на митну територію України товарів. Митний кодекс України регулює порядок оподаткування митом, а Податковий кодекс України – податком на додану вартість та акцизним податком.

Стандартна ставка ПДВ становить 20%, однак для деяких категорій товарів застосовуються знижені ставки – 0%, 7% або 14%. ПДВ нараховується на суму, що включає договірну ціну товару, мито та акцизний податок. Акцизний

податок, у свою чергу, сплачується лише за підакцизні товари, і його розмір часто визначається за спеціальними формулами, наприклад, для автомобілів або тютюнових виробів [3]. Розрахунки за митними платежами здійснюються у гривні, з урахуванням курсу Національного банку України на день оформлення митної декларації. При цьому дата оплати товару може бути як до, так і після його відвантаження – усе залежить від умов зовнішньоекономічного договору.

Валютний нагляд за операціями ЗЕД в Україні здійснюють банки. Відповідно до п. 14 прим. 2 Постанови Правління НБУ від 24.02.2022 р. № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» на період дії воєнного стану граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року [4]. Крім того, п. 1 прим. 2 Постанови Правління НБУ від 14.05.2019 р. № 67 «Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів» визначено, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, становлять:

- 90 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 11 листопада 2023 року до 11 липня 2024 року включно;

- 120 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 12 липня 2024 року.

Валютний контроль не застосовується до операцій, сума яких не перевищує 400 тисяч гривень в еквіваленті.

Попри поступове вдосконалення податкової системи України, підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, продовжують стикатися з низкою суттєвих проблем у сфері податкового обліку.

Однією з основних є складність митного та податкового законодавства. Норми, що регулюють порядок нарахування та сплати митних платежів, податку на додану вартість чи акцизного податку, часто містять неузгодженості або подвійне трактування. Це ускладнює роботу бухгалтерів і фінансових спеціалістів, особливо під час відображення складних зовнішньоекономічних операцій у податковому обліку [2].

Серйозним викликом є також ризики подвійного оподаткування, яке може зробити економічно недоцільним ведення діяльності у різних країнах, ускладнити товарообіг між країнами та, як наслідок, перешкоджати розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародного співробітництва.

Ще однією проблемою є нестабільність валютного курсу, яка безпосередньо впливає на облік імпортно-експортних операцій. Курсові різниці можуть суттєво змінювати фінансовий результат підприємства, а отже – і суму податкових зобов'язань. Підприємствам доводиться вести постійний моніторинг валютних коливань і вчасно відображати їх у бухгалтерському та податковому обліку, що ускладнює процес звітності [2].

Серед основних напрямів удосконалення податкового обліку зовнішньоекономічної діяльності варто виділити кілька ключових аспектів.

Насамперед це автоматизація облікових процесів із використанням сучасних інформаційних систем і програмних платформ, що мінімізує помилки та прискорює обробку документів. Важливим напрямом є також гармонізація податкового та митного законодавства України з міжнародними стандартами, що спрощує зовнішньоекономічні операції і підвищує довіру іноземних партнерів.

Крім того, важливу роль відіграє посилення внутрішнього контролю на підприємствах – регулярний моніторинг правильності податкових розрахунків, оцінка ризиків і проведення внутрішнього аудиту допомагають запобігати фінансовим порушенням і забезпечують стабільність зовнішньоекономічної діяльності.

Отже, податковий облік зовнішньоекономічної діяльності є не лише інструментом обліку доходів держави, а й важливою складовою економічного розвитку. Удосконалення механізмів його ведення, спрощення процедур та цифровізація процесів сприятимуть підвищенню ефективності зовнішньоекономічних операцій і зміцненню позицій України у світовій економіці.

Література:

1. Чорненька О. Б. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах цифрової економіки. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 68. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4862>
2. Юр'єва П. Б., Микитенко Т. В. Зовнішньоекономічна діяльність та особливості її оподаткування: теоретичні аспекти. *Економіка та суспільство*. 2022. Випуск № 38. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1288/1242/>
3. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД): види, документація. URL: <https://bip.net.ua/articles/zed-zovnishnoekonomichna-diyalnist-pidpriyemstva/>
4. Відлік строку розрахунків у ЗЕД та початок нарахування пені за порушення строків. URL: <https://7eminar.ua/news/1236-vidlik-stroku-rozrahunkiv-u-zed-ta-pocatok-naraxuvannya-peni-za>

УДК 657.6(075)

*Якимченко В. Г., асистент,
Ситнікова Н. І., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОДАТКОВИХ НОВАЦІЙ

В умовах війни в Україні особливого значення набули неприбуткові організації, які стали важливим елементом соціально-економічної підтримки населення.

Неприбутковими є підприємства, установи та організації (далі –

неприбуткові організації), що одночасно відповідають вимогам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій [3; 4].

Якщо ж бути більш точним, неприбуткова організація – це юридична форма, яка дозволяє легально працювати на користь суспільства без мети отримання прибутку. Це не «бідна структура», а статус, що передбачає податкові пільги та особливий режим фінансової діяльності. Такий статус звільняє організацію від сплати податку на прибуток, дає змогу отримувати гранти, благодійну допомогу, членські або вступні внески, а також здійснювати господарську діяльність, якщо отримані кошти використовуються виключно для реалізації статутних цілей.

До таких організацій належать :

- благодійні фонди;
- громадські та релігійні організації;
- професійні спілки;
- освітні, наукові, культурні установи;
- об'єднання співвласників будинків тощо [3].

Війна істотно змінила структуру фінансових потоків у секторі неприбуткових організацій. Якщо до повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) вони здебільшого реалізовували соціальні, освітні, культурні та екологічні проекти, то після початку війни їх діяльність зосередилась на гуманітарній підтримці населення, допомозі Збройним Силам України, відновленні інфраструктури та забезпеченні базових потреб внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Головними джерелами фінансування стали міжнародна технічна допомога, благодійні внески громадян, гранти від міжнародних фондів та корпоративна підтримка.

З метою створення сприятливіших умов для функціонування неприбуткового сектору, держава здійснює постійне вдосконалення правового та податкового регулювання його діяльності. У 2025 рік неприбуткові організації увійшли зі змінами до ПКУ, спрямованими на спрощення діяльності, уточнення умов оподаткування та підвищення прозорості звітності у неприбутковому секторі. Серед змін, які були внесені, варто виділити наступні:

- розширено коло осіб, яким неприбуткові організації можуть надавати допомогу без ризику втрати статусу неприбутковості;
- дозволено здійснювати виплати працівникам, якщо вони відповідають статутним завданням;
- уточнено роль неприбуткової організації як податкового агента при наданні матеріальної підтримки фізичним особам;
- затверджено оновлений перелік тимчасово окупованих територій і територій бойових дій, що впливає на порядок надання допомоги мешканцям таких регіонів;
- визначено неправомірну вигоду як підставу для виключення організації з Реєстру неприбуткових установ [1; 3].

Крім того, удосконалено порядок подання звітності – передбачено

можливість її подачі через електронні сервіси Державної податкової служби України, що спрощує взаємодію з контролюючими органами. Уточнено вимоги до річного звіту про використання доходів (прибутків): він тепер має містити повну інформацію про джерела фінансування, напрями витрат і результати реалізованих проєктів [2].

Важливим нововведенням стало розширення можливостей використання коштів міжнародної технічної допомоги та грантів, що дозволяє неприбутковим організаціям оперативно реагувати на гуманітарні виклики, підтримувати Збройні Сили України, ВПО, освітні й соціальні ініціативи.

Загалом, нова податкова політика держави у сфері неприбуткових організацій спрямована на створення більш прозорого, гнучкого та ефективного середовища для їхньої діяльності. Такі зміни покликані зміцнити довіру донорів, підвищити ефективність використання ресурсів і забезпечити стабільність функціонування неприбуткового сектору навіть в умовах воєнного стану.

Література:

1. Актуальна інформація для неприбуткових організацій. *Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області*. URL: <https://zak.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/914485.html> (дата звернення: 08.11.2025).

2. Лист Державної податкової служби України від 27.01.2025 № 2187/7/99-00-21-02-01-07. *Державна податкова служба України*. URL: <https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi/2025-r1k/79349.html> (дата звернення: 08.11.2025).

3. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 01.01.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 08.11.2025).

4. Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 р. № 1514. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1514-2024-%D0%BF> (дата звернення: 08.11.2025).

УДК 336.226.322

*Ярмоленко Ю. Ю., к.е.н.
м. Хмельницький, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ З ПДВ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Повномасштабне вторгнення агресора в Україну призвело до негативного впливу війни на економіку держави, появи глобальних викликів в контексті забезпечення територіальної цілісності, суверенітету та кардинально змінило умови життя людей і суспільства в цілому. В умовах обмеженості внутрішніх

ресурсів для розвитку економіки транспортна галузь залишається своєрідним кровоносним джерелом для забезпечення, насамперед циркулярного розвитку економічної системи під час військового стану. Натомість вагомим значення набувають автомобільні перевезення вантажів у міжнародному напрямку, оскільки основний транспортний артерій системи – залізниця – постійно стикається з наростаючими викликами, в умовах призупинення авіасполучень та ризиків блокування морських портів [1; 2].

Підкреслимо, що зазначений аналіз головних показників міжнародних перевізників (кількість перевезених вантажів та вантажообіг у зовнішньоекономічних операціях) можливий після оприлюднення державною статистичною службою даних статистичних спостережень як за обсягами вантажних перевезень, так й за видами транспорту у 2022-2024 роках у сфері ЗЕД, термін яких постійно переноситься у зв'язку із воєнним станом. Незважаючи на те, що до 5 жовтня 2025 року поновлено обов'язкове звітування органам статистики звітності державних статистичних спостережень за періоди 2022 - 2024 роки, зокрема для підприємств автомобільного транспорту (ф. № 2-тр (річна), 51 – авто (місячна) та 31 – авто (квартальна)), зазначені дані статистичними службами в регіонах, зокрема у Хмельницькій області [3] станом на листопад 2025 року ще не оприлюднено.

Тому розглянемо такий важливий напрямок фінансового забезпечення суб'єктів господарювання як бюджетне відшкодування ПДВ на прикладі операцій міжнародних перевізників вантажів автотранспортом в Хмельницькій області (табл.1). Але перш ніж подати заявку та заявити від'ємне значення до відшкодування перевізник за даними податкового обліку визначає та декларує оподатковувані, неоподатковувані операції, звільнені від оподаткування як постачання, так й придбання товарів (послуг) у податковій декларації (з додатками) та експортує відповідну податкову звітність через автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності» (далі – ЄВ). Наголосимо на тому, що у підпункті 195.1.3 статті 195 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) також передбачено застосування нульової ставки податку на додану вартість (далі – ПДВ) до операцій з міжнародних перевезень вантажів [4] перевізниками – резидентами, які є різновидом експортних транспортних послуг. Оформлення таких операцій проводиться за міжнародним перевізним документом (CMR – міжнародною автомобільною товарно-транспортною накладною), що дає право перевізнику на застосування нульової ставки.

Зазначимо, що якщо послуги з перевезення вантажів проходять транзитом через територію України, то такі опції звільнюються від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 197.8 статті 197 ПКУ. За таких обставин оформляється Carnet TIR (книжка МДП), що є підставою для виписки податкової накладної без ПДВ в режимі «транзит» на звільнення такої транзакції від оподаткування ПДВ. Перевізниками також можуть виступати іноземні транспортні організації (нерезиденти), які проводять перевезення вантажів, що набули статус міжнародних чи транзитних та, в даному випадку, такі операції не оподатковуються в Україні.

Динаміка відшкодувань автомобільним перевізникам Хмельницької області за 2020 - 2024 роки*

№ п/п	Показники	Періоди				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Всього відшкодовано платникам по області (тис грн)	779359,1	1493793,7	482333,4	1867063,5	1786156,7
2	Відшкодовано автоперевізникам -юридичним особам (тис грн)	37844,9	34009,9	14652,0	76844,1	99413,9
3	Частка відшкодованого ПДВ (%)	100	100	100	100	100
4	У т.ч.:					
	- не автоперевізникам	95,0	97,7	97,0	95,9	94,4
5	- автоперевізникам	5,0	2,3	3,0	4,1	5,6
6	Кількість осіб, яким відшкодували ПДВ з бюджету	174	167	100	133	125
7	Кількість авто перевізників-відшкодувальників	35	36	27	34	35
8	Частка платників ПДВ з бюджетним відшкодуванням (%)	100	100	100	100	100
9	У т.ч.:					
	- не автоперевізникам	80	79,5	73	74,5	72,0
10	- автоперевізникам	20,0	21,5	27	25,5	28,0

*Примітка. Згруповано та узагальнено за даними ГУ ДПС у Хмельницькій області (не враховуючи ФОП – підприємців, які здійснюють автомобільні перевезення вантажів)

При тому, якщо український перевізник одночасно проводить постачання вантажів на внутрішніх рейсах за ставкою 20 %, міжнародні перевезення за ставкою 0% та транзитні операції, які звільненні від ПДВ, то сформувавши від'ємне значення за рахунок операцій з придбання (зокрема вартість пального, запасних частин, шин, послуг з ремонту і т.п.) з подальшим відшкодування податкового кредиту платник може лише частково за порядком, зазначеним у статті 199 ПКУ. Йдеться про нарахування податкових зобов'язань за зареєстрованими податковими накладними, які зменшують суми податкового кредиту, які можливо заявити до відшкодування. На далі, за підсумками року перевізник повинен провести перерахунок трансакцій, виходячи з фактичних обсягів проведених оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (пункт 199.4 статті 199 розділу V Кодексу) та прозвітувати в електронному вигляді, подавши через автоматизовану систему ЄВ відповідну податкову звітність з ПДВ.

Результати дослідження за регіональними даними (табл. 1) надають можливість звернути увагу на деякі економічні показники стану бюджетного відшкодування суб'єктам господарювання транспортної галузі області. Так, прослідковується динаміка кількісного зростання автомобільних перевізників у

загальній кількості відшкодувальників регіону з 20 % у 2020 році до 28 % протягом 2022-2024 років. Слід підкреслити як позитивну ознаку зростання повернення ПДВ вантажним перевізникам у 2024 році порівняно із скрутним у політичній та економічній площині 2022 роком у 6,8 разів, при тому в цілому по області відбувся ріст відшкодування бюджетних коштів з податку в умовах війни у 3,7 разів. Так, у 2024 році найбільші суми (понад 3,0 млн грн.) відшкодовані в регіоні вісьми автомобільним перевізникам (ТОВ «Аккорд Платіnum», ТОВ «Гілея», ТОВ «Козяр Транс», ПП «Дока Транс», ТОВ «ДН Транс», ТОВ «Тім Транс», ТОВ «Віат –Транс», ТОВ «Горн – Транс») на загальну суму 68,9 млн грн. або 70 % від суми повернутих коштів підприємствам автомобільного транспорту в регіоні. Однак бюджетні кошти з податкового кредиту повернуті з бюджету автомобільним перевізникам в регіоні залишаються незначними, якщо порівнювати у частці загального показника по області, коливаючись в межах інтервалу 2-6%. Натомість за кількістю відшкодувальників прослідковується ріст транспортників з 20 % у 2022 до 28 % у поточному році. Хоча зростання частки перевізників у загальній кількості платників ПДВ, хто заявляє до повернення ПДВ, відбулось, що підтверджуються даними табл.1, за рахунок зменшення підприємств-заявників в цілому по області з 174 до 125 у 2024 році.

Отже, проведене дослідження за результатами аналізу бюджетного відшкодування вантажним автотранспортним підприємствам (КВЕД 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт»), на прикладі перевізників Хмельницької області, дозволить у подальшому визначити напрями фінансового забезпечення автомобільних перевізників через вдосконалення інформаційної та законодавчої бази податково-бюджетного механізму, що стимулюватиме розвиток конкурентного середовища в транспортній галузі в умовах воєнного стану, підвищить ефективність діяльності автотранспортних підприємств, які надають послуги з перевезення вантажів у міжнародному сполученні.

Література:

1. Проблеми експортних перевезень залізничним транспортом України. URL : <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/problemy-eksportnykh-perevezen-zaliznychnym-transportom-ukrayiny> (дата звернення: 16.11.2025)
2. Транспортний бізнес найбільше потерпає від блокування судноплавства. URL : <https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-economy/3788831-transportnij-biznes-najbilse-poterpaє-vid-blokuvanna-sudnoplavstva-ta-cerg-na-kordoni.html> (дата звернення: 16.11.2025).
3. Державна служба статистики. Головне управління статистики у Хмельницькій області. URL: <https://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm>
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями)/ Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
5. Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверджена наказом ДПСУ від 06.07.2012 № 610. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0610837-12#Text>

СЕКЦІЯ 4

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

ПОВЕДІНКОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Формування сучасної парадигми економічного консалтингу відбувається на перетині поведінкової економіки, когнітивної психології та фінансового менеджменту. Сучасні дослідження доводять, що прийняття управлінських рішень має не лише раціональну, а й глибоко емоційно-когнітивну природу. Lyons A. C. та Kass-Hanna J. [1] підкреслюють, що навіть висококваліфіковані економічні консультанти та фінансові аналітики схильні до систематичних когнітивних викривлень, що впливають на об'єктивність прогнозів та стратегію рекомендацій клієнтам. Таким чином, ефективність консалтингової взаємодії залежить від здатності консультанта не лише аналізувати дані, а й корегувати поведінкові упередження клієнтів, пов'язані зі страхом втрати, надмірною впевненістю чи ефектом статус-кво.

У системі фінансового управління підприємства економічний консалтинг виконує не лише аналітичну, а й поведінкову функцію, формуючи інформаційно-психологічне поле прийняття рішень. Як зазначає Suresh G. [2], рівень фінансової грамотності безпосередньо впливає на стійкість до поведінкових викривлень і визначає якість інвестиційних стратегій. Для оцінювання взаємозв'язку між когнітивними чинниками та результатами фінансових рішень у межах консалтингового процесу доцільно використовувати матричну модель поведінкових детермінант (табл. 1).

Таблиця 1

Типологія поведінкових детермінант ефективності консалтингових рішень у фінансовому менеджменті*

Поведінковий чинник	Вплив на процес консалтингу	Тип викривлення	Потенційний наслідок
Надмірна впевненість	Завищення прогнозів, ігнорування ризиків	Евристика впевненості	Переоцінка прибутковості
Ефект якоря	Невиправдане спирання на попередні показники	Когнітивна фіксація	Помилки оцінювання активів
Евристика доступності	Орієнтація на нещодавні події	Емоційна упередженість	Недооцінка довгострокових ризиків
Уникнення втрат	Відмова від потенційно вигідних інвестицій	Ефект втрати	Низький рівень інноваційних вкладень

**Джерело: складено автором на основі [2; 3].*

Mahmood F. та співавт. [3] емпірично доводять, що фінансова освіта модерує вплив когнітивних викривлень на ефективність управлінських рішень. Зокрема, консультанти, які володіють знаннями з поведінкової економіки, здатні корегувати ірраціональні патерни клієнтів через пояснювальні та візуальні моделі, що підвищує якість комунікації та довіру до фінансових рекомендацій. Для ілюстрації цього підходу доцільно представити узагальнену схему поведінкового циклу економічного консалтингу (рис. 1).

Рис. 1. Поведінковий цикл економічного консалтингу у системі фінансового управління підприємством*

*Джерело: складено автором.

Важливою складовою консалтингової практики є врахування специфіки власників малого та середнього бізнесу. Kijkasiwat P. [4] зазначає, що підприємці приймають рішення під впливом суб'єктивних факторів – очікуваної вигоди, довіри до консультанта, соціального контексту та культурних норм. Це підтверджує потребу у створенні інструментарію поведінкової діагностики в межах консалтингових проєктів. Результати узагальнення емпіричних підходів наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Емпіричні показники впливу поведінкових чинників на ефективність фінансового консалтингу*

Показник	Критерій оцінювання	Ефект для результативності консалтингу	Приклади практичного застосування
Рівень фінансової грамотності клієнта	Опитування, тестування	Позитивна кореляція з якістю рішень	Програми консалтингового навчання
Ступінь емоційної стабільності	Психометричні індикатори	Зменшує імпульсивність рішень	Використання когнітивних профілів
Схильність до ризику	Поведінкове анкетування	Оптимальний рівень стимулює інноваційність	Консалтинг зі сценарного моделювання
Рівень довіри до консультанта	Соціально-психологічна оцінка	Підвищує сприйняття рекомендацій	Побудова довгострокових партнерств

*Джерело: складено автором на основі [4; 5].

Sedliačiková M. та співавтори [5] наголошують, що поведінкові аспекти консалтингу формують основу сталих фінансових рішень, оскільки впливають на довгострокову мотивацію суб'єктів господарювання. Економічний консультант у цьому контексті виступає фасилітатором раціональної рефлексії клієнта, спрямованої на збалансування когнітивних і емоційних компонентів фінансової поведінки. У системі стратегічного управління така інтеграція поведінкових моделей і фінансової аналітики створює нову якість управлінського мислення, що підвищує адаптивність підприємства в умовах турбулентного ринку.

Подальша еволюція економічного консалтингу визначається необхідністю інтеграції поведінкових, аналітичних та когнітивно-цифрових компонентів у єдину систему прийняття рішень. У контексті динамічних викликів світової економіки, зростання ролі інтелектуального капіталу та турбулентності фінансових ринків консалтинг поступово перетворюється з інструмента експертної підтримки на когнітивно-аналітичну технологію управління ризиками та формування стратегічної гнучкості підприємств. Ефективність таких технологій зумовлюється здатністю консультанта моделювати поведінкові патерни клієнта, прогнозувати реакції на невизначеність і впроваджувати методи поведінкової корекції у процесі розроблення фінансових стратегій. Цей підхід забезпечує не лише підвищення якості управлінських рішень, а й зміцнення корпоративної культури довіри та адаптивності.

У межах сучасної парадигми консалтингу особливого значення набуває синтез економічної аналітики, поведінкової економіки та нейрокогнітивних технологій. Цифровізація управлінських процесів створює умови для формування нових форматів аналітичної взаємодії – від консалтингових симуляцій поведінки клієнтів до прогнозних моделей, що базуються на штучному інтелекті. Такі системи дозволяють виявляти приховані закономірності у прийнятті рішень, знижувати когнітивне навантаження консультантів і підвищувати об'єктивність економічних прогнозів. Зокрема, поєднання поведінкових індикаторів і фінансових показників у рамках єдиної цифрової платформи створює умови для інтелектуального супроводу рішень і побудови персоналізованих моделей управління капіталом.

Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення адаптивних поведінково-аналітичних платформ консалтингової діагностики, які використовують машинне навчання для визначення ступеня когнітивної упередженості клієнтів та оцінювання ефективності запропонованих стратегій. Такі інструменти дозволять не лише ідентифікувати психологічні бар'єри в процесі ухвалення рішень, а й формувати рекомендації з урахуванням індивідуального емоційного профілю та фінансової зрілості управлінців. Це сприятиме розвитку нового типу консультанта – поведінково-аналітичного модератора, який поєднує експертність у фінансовому аналізі з навичками когнітивного фасилітатора.

Водночас посилюється роль етичних і комунікативних стандартів консалтингової діяльності, оскільки робота з поведінковими детермінантами клієнтів потребує збереження інформаційної безпеки, прозорості методик і дотримання принципів поведінкової нейтральності. У цьому контексті

формування системи професійної сертифікації для консультантів, які застосовують поведінкові підходи, є стратегічно важливим чинником підвищення довіри до консалтингових послуг і легітимації нових методологічних парадигм.

Таким чином, поведінковий консалтинг виступає не лише прикладним інструментом управління фінансами, а й концептуальною рамкою постіндустріальної економіки знань, у межах якої поєднуються аналітична раціональність, когнітивна гнучкість та емоційний інтелект. Його розвиток формує основу для становлення нового покоління фінансових стратегій, орієнтованих на довгострокову стійкість, інноваційність і людиномірність управлінських процесів.

Література:

1. Lyons A. C., Kass-Hanna J. Behavioral Economics and Financial Decision Making. *De Gruyter handbook of personal finance*. 2022. P. 433- 450. DOI: 10.1515/9783110727692-025
2. Suresh G. Impact of Financial Literacy and Behavioural Biases on Investment Decision-making. *FIIIB Business Review*. 2024. Vol. 13 (1). P. 72- 86. DOI: 10.1177/23197145211035481
3. Mahmood F., Arshad R., Khan S., Afzal A., Bashir M. Impact of behavioral biases on investment decisions and the moderation effect of financial literacy; an evidence of Pakistan. *Acta Psychologica*. 2024. Vol. 247. 104303. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104303>
4. Kijkasiwat P. The influence of behavioral factors on SMES' owners intention to adopt private finance. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*. 2021. Vol. 30. 100476. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100476>
5. Sedliačiková M., Aláč P., Moresová M. How Behavioral Aspects Influence the Sustainable Financial Decisions of Shareholders: An Empirical Study and Proposal for a Relevant Decision-Making Concept. *Sustainability*. 2020. Vol. 12. 4813. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12124813>

УДК 657.6(075)

Верес Ю. О., к.т.н., асистент,
Коць О. Р., здобувач
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, Україна

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Штучний інтелект (ШІ) стрімко перетворюється з допоміжної технології на фундаментальний елемент стратегічного управління в 21 столітті. Його інтеграція докорінно змінює підходи до аналізу ринку, формування місії, постановки цілей та розподілу ресурсів підприємства. У майбутньому ШІ стане не просто інструментом аналізу, а невід'ємним партнером у розробці стратегій,

дозволяючи компаніям переходити від реактивного до прогностичного управління та адаптуватися до змін середовища з безпрецедентною швидкістю [1].

Сьогодні ми вже бачимо, як алгоритми машинного навчання використовуються для прогнозування споживчого попиту, аналізу конкурентного середовища, оптимізації ланцюгів постачання та моделювання складних ринкових сценаріїв [2]. Ці технології надають керівникам можливість базувати свої рішення на об'єктивних даних, а не лише на інтуїції. Однак така глибока інтеграція також створює виклики, пов'язані з довірою до «чорних скриньок», вартістю впровадження та необхідністю кардинальної перебудови корпоративної культури.

Переваги використання ШІ в стратегічному управлінні підприємством:

- поглиблений аналіз даних: ШІ здатен обробляти та інтерпретувати величезні масиви структурованих і неструктурованих даних (соцмережі, новини, звіти) для виявлення прихованих можливостей і загроз (SWOT-аналіз);

- точне прогнозування та сценарне моделювання: алгоритми ШІ можуть створювати високоточні прогнози ринкових тенденцій та моделювати тисячі «що-якщо» сценаріїв, дозволяючи оцінити наслідки різних стратегічних альтернатив;

- конкурентна розвідка в реальному часі: ШІ може автоматично спостерігати за діями конкурентів, змінами в регуляторній політиці та технологічними інноваціями, надаючи керівництву актуальну інформацію для швидкого реагування;

- оптимізація розподілу ресурсів: інтелектуальні системи допомагають оптимально розподіляти фінансові, людські та технологічні ресурси відповідно до пріоритетних стратегічних цілей підприємства;

- персоналізація стратегій: ШІ дозволяє компаніям переходити до стратегій масової кастомізації та гіперперсоналізації, пропонуючи унікальну цінність кожному клієнту;

- управління стратегічними ризиками: технології ШІ здатні ідентифікувати та оцінювати складні, нелінійні ризики (операційні, фінансові, репутаційні) на ранніх стадіях.

Недоліки використання ШІ в стратегічному управлінні підприємством:

- проблема «чорної скриньки»: керівникам часто складно зрозуміти логіку, за якою ШІ прийшов до певного стратегічного висновку, що ускладнює прийняття остаточного рішення та відповідальність за нього;

- висока вартість та складність впровадження: впровадження ШІ на стратегічному рівні вимагає значних інвестицій у технології, інфраструктуру даних та висококваліфікованих фахівців;

- залежність від якості даних: стратегічні рішення є критично важливими, відповідно якщо ШІ навчається на неякісних, неповних або упереджених даних, його рекомендації можуть призвести до катастрофічних помилок;

- кадровий дефіцит та опір змінам: існує брак менеджерів, які однаково добре розуміють бізнес-стратегію та науку про дані. Крім того, впровадження ШІ часто зустрічає опір з боку персоналу;

– ризик стратегічної уніфікації: якщо всі компанії в галузі почнуть використовувати схожі ШІ-моделі на однакових даних, вони можуть дійти однакових стратегічних висновків, що знівелює конкурентну перевагу;

– безпека та етика: концентрація критично важливих стратегічних даних в єдиній системі створює ризики кібербезпеки, а також постають етичні питання щодо маніпуляції поведінкою споживачів;

– втрата стратегічної інтуїції: надмірна залежність від алгоритмів може призвести до атрофії унікальних людських якостей лідера – інтуїції, креативності та здатності приймати вольові рішення в умовах невизначеності.

ШІ фундаментально змінює саму суть стратегічного управління, перетворюючи його з періодичного процесу планування на безперервний, адаптивний цикл аналізу та прийняття рішень. Потенціал для здобуття конкурентної переваги завдяки ШІ є величезним. Проте успішна інтеграція вимагає не просто технологічних інвестицій, а й розвитку нової корпоративної культури, орієнтованої на дані.

Література:

1. Ільчук П. Г., Коць О. О., Левченко А. З., Лещишин Н. Р. Потенційні напрями застосування засобів штучного інтелекту під час співпраці банку з клієнтом. *Наукові інновації та передові технології (Серія «Управління та адміністрування». Серія «Право». Серія «Економіка». Серія «Психологія». Серія «Педагогіка»)*. 2024. № 2 (30). С. 817-829.

2. Дронова Т. С., Хурдей В. Д., Міщенко Д. А. Штучний інтелект у маркетингових стратегіях логістичних компаній. *Економічний простір*. 2025. № 199. С. 32-38.

УДК 618.15 : 005.334

*Гриценко О. М., к.е.н., доцент,
Старенький Ю. В., здобувач
Хмельницький університет управління
та права імені Леоніда Юзькова,
м. Хмельницький, Україна*

РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Сучасні умови господарювання характеризуються високим рівнем економічної невизначеності та зростанням фінансових ризиків. У таких обставинах особливо важливим є ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства. Одним із ключових інструментів забезпечення фінансової стійкості виступає бюджетування, яке слугує основою для планування, контролю та регулювання грошових потоків.

Раціональне бюджетування дозволяє своєчасно виявляти дисбаланс між доходами та витратами, формувати реалістичні фінансові плани й підвищувати

ефективність використання ресурсів. В умовах кризи воно набуває стратегічного значення, забезпечуючи стабільність діяльності, оперативне реагування на зміни середовища та обґрунтованість управлінських рішень.

Основним фактором запобігання кризовому стану підприємства в умовах економічної нестабільності є наявність достатнього рівня грошових коштів. Цей показник відображається у балансі та звіті про рух грошових коштів і слугує базою для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Структура грошових потоків за видами діяльності, подана у звіті про рух грошових коштів, є важливим показником ефективності фінансового управління.

Оскільки такий звіт формується переважно в межах річної фінансової звітності, доцільно організувати складання подібної інформації частіше – щоквартально або навіть щомісячно.

У межах бюджетного процесу важливо поєднувати фінансові та нефінансові показники. Диверсифікація показників дозволяє враховувати не лише кількісні, а й якісні аспекти діяльності. До нефінансових показників належать рівень конкурентоспроможності, якість обслуговування клієнтів, професійна підготовка персоналу, рівень інноваційності тощо. Такі параметри дають змогу комплексно оцінити поточний стан бізнесу, виявити можливі ризики та перспективи його розвитку [1].

Таким чином, своєчасне формування та аналіз інформації про рух грошових коштів дає змогу підприємству не лише оцінити поточний фінансовий стан, а й оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища. У контексті нестабільної економіки особливої ваги набуває системність у плануванні фінансових потоків, що забезпечується через впровадження ефективної системи бюджетування. Саме бюджетування виступає інструментом узгодження доходів і витрат у часі, сприяючи стабільності діяльності підприємства та запобігання кризовим явищам.

Нерівномірність і дисбаланс між надходженнями та виплатами грошових коштів у різні періоди можуть спричинити як тимчасову нестачу коштів, так і появу їх надлишку. Раціональне планування грошових потоків дозволяє підприємству досягати стратегічних цілей, підтримувати стабільність фінансової діяльності, підвищувати оборотність капіталу та забезпечувати ритмічність операцій. Крім того, ефективне управління грошовими потоками сприяє зростанню прибутковості й формуванню додаткових інвестиційних ресурсів.

Для підприємств, що функціонують у кризових умовах, особливо важливо підтримувати безперервний рух грошових коштів, який можливий лише за умови якісного планування та постійного контролю фінансових процесів. У цьому контексті функція бюджетування набуває ключового значення, оскільки саме вона забезпечує прогнозування доходів і витрат, а також ефективне виконання завдань управління грошовими потоками [2].

Для забезпечення стабільності фінансової діяльності в умовах економічної нестабільності підприємство має використовувати інструменти, що дають змогу своєчасно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Одним із таких інструментів є бюджетування, яке не лише виступає механізмом

планування і контролю грошових потоків, а й стає основою для прийняття ефективних управлінських рішень у період кризи. Для більш повного розуміння місця та значення бюджетування у процесі антикризового управління доцільно розглянути його роль на різних етапах цього процесу (табл. 1).

Таблиця 1

**Роль бюджетування в процесі
антикризового управління підприємством***

Етап антикризового управління	Зміст етапу	Значення бюджетування на даному етапі
1. Аналіз ситуації	Оцінка фінансового стану, виявлення причин кризи, визначення проблемних зон.	Формування бази для складання реалістичних бюджетів; аналіз фактичних і прогнозних грошових потоків.
2. Скорочення витрат	Оптимізація витрат без шкоди для ключових бізнес-процесів.	Розроблення бюджету витрат, визначення пріоритетних статей, контроль економії ресурсів.
3. Залучення фінансування	Пошук додаткових джерел коштів (кредити, інвестиції, підтримка).	Бюджетування залучених коштів та їх цільового використання; планування обсягів і строків повернення.
4. Реорганізація діяльності	Перегляд структури, бізнес-моделі, диверсифікація продуктів і ринків.	Розроблення альтернативних бюджетних сценаріїв відповідно до нових напрямів діяльності.
5. Комунікація із зацікавленими сторонами	Забезпечення прозорості для співробітників, партнерів, інвесторів.	Надання бюджетних прогнозів і звітів як інструменту довіри та координації дій.
6. Управління ризиками	Ідентифікація та мінімізація ризиків, створення резервів.	Формування резервного бюджету, прогнозування можливих фінансових втрат.
7. Моніторинг і контроль	Постійний аналіз виконання планів, коригування стратегії.	Використання бюджетів як системи контролю ліквідності, витрат і доходів у кризових умовах.

*Джерело: складено автором на основі [3].

Бюджетування є ключовим інструментом антикризового управління підприємством, який супроводжує всі його етапи – від аналізу причин кризи до контролю за результатами впроваджених заходів.

На етапі аналізу ситуації бюджетування допомагає не лише зібрати інформацію про реальний фінансовий стан підприємства, а й створити основу для подальших управлінських рішень. Завдяки детальному аналізу доходів, витрат і грошових потоків керівництво отримує чітке розуміння масштабів проблем і можливостей їх подолання.

Під час скорочення витрат бюджетування виконує функцію фінансового регулятора – визначає, які статті витрат є критичними для збереження основних бізнес-процесів, а які можна оптимізувати чи скоротити без значних втрат для діяльності підприємства.

На етапі залучення фінансування бюджети дозволяють планувати

ефективне використання отриманих ресурсів, уникати їх нецільового витрачання та забезпечувати своєчасне повернення позик чи інвестицій.

Під час реорганізації діяльності бюджетування допомагає моделювати різні сценарії розвитку, розробляти фінансові плани для нових напрямів бізнесу та оцінювати їхню доцільність. Це забезпечує гнучкість управлінських рішень і знижує ризики у період змін.

Комунікація із зацікавленими сторонами набуває більшої прозорості завдяки наданню бюджетних прогнозів і звітності, що підвищує рівень довіри з боку інвесторів, партнерів і працівників.

На етапі управління ризиками бюджетування дає змогу передбачити можливі фінансові втрати та створити резервні фонди, що підвищує стійкість підприємства до непередбачених обставин.

Нарешті, моніторинг і контроль забезпечують безперервний зворотний зв'язок: бюджети слугують системою оперативного контролю за ліквідністю, витратами і доходами, дозволяючи своєчасно виявляти відхилення від плану та коригувати стратегію.

Отже, бюджетування є ключовим інструментом антикризового управління, що забезпечує планування, контроль і ефективне використання фінансових ресурсів підприємства. У період економічної нестабільності воно дозволяє підтримувати ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість.

Системний підхід до бюджетування допомагає своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища, оптимізувати витрати, прогнозувати фінансові потреби та формувати резерви. Крім того, воно підвищує прозорість управління й довіру з боку інвесторів і партнерів.

Таким чином, бюджетування виступає не лише засобом фінансового планування, а й стратегічним елементом управління, що сприяє стабільності та конкурентоспроможності підприємства в умовах кризи.

Література:

1. Гринчишин Я. Вдосконалення процесу бюджетування підприємств в умовах невизначеності. *Економіка та суспільство*. 2022. № 43. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-6> (дата звернення: 04.11.2025).

2. Свистун Л. А. Бюджетування грошових коштів підприємства в умовах розгортання кризових явищ в економіці. *Економіка і регіон*. 2022. № 3 (86). С. 59–64. URL: <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/12041> (дата звернення: 04.11.2025).

3. Нестеренко В., Нетребенко О., Тарянік Ю. Бюджетування як дієвий метод антикризового управління підприємством. *Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід* : збірник наук. праць за матеріалами III Міжн. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 трав. 2023 р. Харків: ХНАДУ, 2023. URL: <https://dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/8dec3c95-d6b8-4abb-b05e-d803a29716c9/content> (дата звернення: 04.11.2025).

*Джерелюк Ю. О., д.е.н., професор,
Новіцький М. В., аспірант
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стратегічний аналіз економічної стійкості підприємства має критично важливе значення для його довгострокового виживання, забезпечення конкурентоспроможності та розвитку. Він допомагає керівництву підприємства приймати обґрунтовані стратегічні рішення, що спрямовані на зміцнення конкурентних позицій у мінливому зовнішньому середовищі. Стратегічний аналіз підприємства слід розглядати як комплексне, системне дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища з метою визначення стратегічних орієнтирів, формування конкурентних переваг та обґрунтування стратегії його довгострокового розвитку [1]. Стратегічний аналіз є основою стратегічного управління. Його завдання: оцінка зовнішніх та внутрішніх чинників, які визначають поточне та майбутнє становище підприємства; порівняння внутрішніх можливостей (потенціалу) підприємства із зовнішніми умовами, а також формування низки стратегічних альтернатив та прогнозування їхнього впливу на загальну ефективність діяльності [2]. Першочергового значення набуває визначення й коректне застосування принципів стратегічного аналізу: системного, комплексного, інтегрального підходів; безперервності; адаптивності; невизначеності та ефективності [3].

Економічна стійкість підприємства в умовах динамічного середовища функціонування – це його довгострокова здатність послідовно покращувати свої конкурентні позиції, незважаючи на перманентний вплив зовнішніх та внутрішніх чинників.

Ключова роль стратегічного аналізу економічної стійкості полягає у систематичному забезпеченні адаптивності, здатності до прогнозування та обґрунтуванні стратегічних рішень, що дозволяє підприємству не лише протистояти зовнішнім викликам, але й перетворювати невизначеність на стійкі конкурентні переваги.

Стратегічний аналіз економічної стійкості – це систематичне дослідження внутрішнього потенціалу та зовнішнього середовища підприємства з метою прогнозування та оцінки його здатності зберігати функціональну ефективність і економічну стійкість у довгостроковому періоді.

Значення стратегічного аналізу економічної стійкості полягає у забезпеченні наступних результатів:

– підвищення економічної стійкості: Чим вища економічна стійкість, тим менший ризик банкрутства і більша незалежність від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури.

– забезпечення конкурентних переваг: Економічне стійке підприємство має

переваги у залученні інвестицій, отриманні кредитів і виборі постачальників, що є джерелом конкурентоспроможного розвитку.

– адаптивність та гнучкість: Аналіз дозволяє підприємству краще адаптуватися до змін зовнішнього середовища, створюючи умови для безперервного розвитку та забезпечення балансу між внутрішніми цілями та зовнішніми викликами.

– управління ризиками: Допомагає завчасно мінімізувати ризики, які пов'язані з економічною нестабільністю, коливанням цін на ресурси та регуляторними змінами, особливо в умовах кризи чи воєнного стану.

– інноваційний розвиток: Сприяє визначенню шляхів для інноваційного зростання та покращення якості продукції без залучення додаткових ресурсів, що є ключовим для сталого економічного розвитку.

Основною метою стратегічного аналізу економічної стійкості є забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства шляхом:

1. Виявлення сильних і слабких сторін підприємства, а також зовнішніх можливостей і загроз (за допомогою SWOT-аналізу).

2. Формування стратегії розвитку, яка забезпечить ефективне використання ресурсів та досягнення стійкого зростання.

3. Надання керівництву науково обґрунтованої інформації для прийняття стратегічних управлінських рішень щодо інвестицій, фінансування, асортиментної політики тощо.

Стратегічний аналіз економічної стійкості підприємства проводиться за чіткою послідовністю етапів:

– стратегічний аналіз середовища функціонування (метою цього етапу є виявлення ключових факторів, загроз і можливостей, що можуть вплинути на економічну стійкість підприємства у довгостроковій перспективі);

– кількісна оцінка рівня економічної стійкості (на цьому етапі проводиться пряма кількісна оцінка стійкості за ключовими складовими, щоб визначити поточний стан і тенденції; визначається узагальнений рівень економічної стійкості підприємства за допомогою інтегральних показників);

– формування стратегічних орієнтирів та рекомендацій (результати кількісного аналізу трансформуються в конкретні стратегічні рішення: встановлення стратегічних орієнтирів – визначення того, яким має бути ідеальний або бажаний рівень економічної стійкості в майбутньому (стратегічні цілі); виявлення «розривів» шляхом порівняння фактичного (поточного) рівня стійкості з цільовим (стратегічним) та визначення та причин їх виникнення; формулювання та обґрунтування конкретних функціональних стратегій, спрямованих на подолання слабких сторін, використання можливостей та нейтралізацію загроз, а також на досягнення цільового рівня економічної стійкості; підготовка аналітичних висновків та управлінських рекомендацій щодо коригування діяльності з метою підвищення економічної стійкості підприємства.

Ключовими особливостями стратегічного аналізу економічної стійкості підприємства є: пріоритет прогностичних та сценарних методів (сценарне моделювання: оцінка здатності підприємства зберігати економічну стійкість

в умовах кількох альтернативних майбутніх сценаріїв; регресійний аналіз: використовуються для прогнозування ймовірності втрати економічної стійкості у довгостроковому періоді); інтеграція макро- та мікрооточення (стратегічний аналіз вимагає сильної кореляції внутрішнього потенціалу із зовнішніми факторами, узгодження SWOT-факторів; визначення ключових макроекономічних чинників (PESTEL), які мають найбільший вплив на граничні значення економічної стійкості). Стратегії забезпечення економічної стійкості – це комплекс довгострокових управлінських рішень, спрямованих на нейтралізацію загроз, використання можливостей та підвищення гнучкості всіх ключових систем підприємства; вони фокусуються на збереженні динамічної рівноваги через мінімізацію фінансового ризику, максимізацію адаптивності, формування стійкої конкурентної переваги.

Стратегічний аналіз дозволяє підприємству глибоко вивчити ринок, конкурентів та власні ресурси, щоб виявити унікальні компетенції та фактори, які можуть стати стійкою конкурентною перевагою. Процес стратегічного аналізу допомагає не тільки оцінити поточні загрози та ризики, але й своєчасно виявити нові можливості, дозволяючи підприємству адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

Отже, стратегічний аналіз економічної стійкості є комплексним, багаторівневим дослідженням, що охоплює зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства, і слугує інформаційно-аналітичною основою для розробки та реалізації його довгострокової стратегії розвитку. Його особливість полягає у системному підході, що поєднує оцінку зовнішніх загроз і внутрішніх компетенцій у довгостроковій перспективі. Системний підхід є методологічною необхідністю для ефективного стратегічного аналізу економічної стійкості, що забезпечує цілісність, динамічність та прогностичну глибину оцінки, перетворюючи стратегічний аналіз економічної стійкості на потужний інструмент стратегічного управління та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства.

Література:

1. Нагорна І. В., Степанчук О. О. Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства. *Ефективна економіка*. 2020. № 11. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.80>.
2. Ковальчук Т. М. Стратегічний аналіз в системі стратегічного управління: теорія, методологія. *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-78>.
3. Чугрій Г. А. Сутність та роль стратегічного аналізу в системі управління підприємством. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2020. № 2. Том 31 (70). С. 60-65. URL: <https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-48>.

*Джерелюк Ю. О., д.е.н., професор,
Попович Н. Н., аспірант
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах глобалізації, цифрової трансформації та динамічних змін зовнішнього середовища питання забезпечення конкурентоспроможності підприємства набуває першочергового значення. Успішне функціонування компаній на сучасному ринку неможливе без системного, глибокого розуміння тенденцій галузевого розвитку, ринкових позицій конкурентів та власного потенціалу. Саме стратегічний конкурентний аналіз виступає ключовим елементом процесу формування, реалізації та коригування конкурентної стратегії підприємства [2].

Стратегічний конкурентний аналіз – це процес дослідження конкурентного середовища, оцінювання конкурентних переваг підприємства та визначення перспектив його розвитку з метою формування ефективної стратегії позиціонування. Його завдання полягає у виявленні сильних і слабких сторін підприємства, аналізі можливостей і загроз зовнішнього середовища, оцінці рівня привабливості ринку, а також у прогнозуванні конкурентних дій [3].

Основними об'єктами стратегічного конкурентного аналізу є: зовнішнє середовище (макро- та мікроекономічні фактори), галузеве середовище, споживачі, постачальники, конкуренти та внутрішній потенціал підприємства. У рамках системного підходу стратегічний конкурентний аналіз охоплює як кількісні, так і якісні параметри оцінювання – фінансові показники, рівень інноваційності, якість управління, імідж бренду, структуру витрат тощо.

У науковій літературі стратегічний конкурентний аналіз розглядають як складову системи стратегічного менеджменту [2], що інтегрує інструменти стратегічного планування, маркетингового аналізу, аналітики фінансових показників і ризик-менеджменту. В умовах цифрової економіки особливого значення набуває здатність підприємства до використання аналітичних даних (Big Data, BI-аналітики, індексів конкурентоспроможності) для обґрунтування стратегічних рішень.

Методологічна база конкурентного аналізу спирається на системний, ситуаційний, ресурсний та процесний підходи. Серед класичних інструментів стратегічного аналізу найпоширенішими є [1]:

SWOT-аналіз – для оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів;

PEST-аналіз – для дослідження макросередовища;

модель п'яти сил Портера – для виявлення галузевої привабливості;

BCG-матриця – для портфельного аналізу продукції;

GAP-аналіз – для оцінки розриву між поточним і бажаним станом підприємства.

В останні роки у стратегічному аналізі активно застосовуються також

інтелектуальні системи прогнозування, нейромережеве моделювання попиту, аналіз поведінкових патернів споживачів, що дозволяє підвищити точність прогнозів і знизити стратегічні ризики [4].

У контексті сучасної інтеграції України до міжнародного економічного простору стратегічний конкурентний аналіз стає не лише інструментом підвищення ефективності управління, а й засобом адаптації підприємств до нових стандартів ведення бізнесу. Його завдання полягає у формуванні стратегічної інформаційної бази, що об'єднує фінансові, маркетингові, операційні та соціально-економічні показники для прийняття управлінських рішень [3].

Важливим напрямом розвитку є інтеграція конкурентного аналізу в систему бізнес-аналітики (Business Intelligence) [1], що забезпечує оперативне виявлення ринкових тенденцій, зміни поведінки споживачів і дії конкурентів у реальному часі.

Також дедалі більшого значення набувають індикаторні моделі оцінки конкурентоспроможності, які дають змогу кількісно вимірювати позиції підприємства на ринку.

Для забезпечення системності та наукової обґрунтованості аналізу доцільно використовувати інтегровану систему кількісних і якісних показників, що охоплює ключові аспекти діяльності підприємства [4].

Таблиця 1

Узагальнена модель показників стратегічного конкурентного аналізу*

Група показників	Зміст оцінювання	Основні індикатори	Стратегічне значення для підприємства
Фінансово-економічні	Оцінка фінансової стабільності, ліквідності та прибутковості	Коефіцієнт автономії, рентабельність активів, EBITDA margin	Визначення рівня фінансової стійкості для довгострокової стратегії
Маркетингові	Визначення ринкової частки та динаміки попиту	Частка ринку, індекс лояльності споживачів (NPS), коефіцієнт еластичності попиту	Оцінка ефективності маркетингової стратегії та позиціонування
Інноваційні	Аналіз рівня інноваційного потенціалу	Частка витрат на R&D, кількість нових продуктів, індекс інноваційності	Підвищення конкурентоспроможності через технологічні переваги
Операційні	Ефективність використання ресурсів і виробничого потенціалу	Продуктивність праці, коефіцієнт використання потужностей, рівень автоматизації	Оптимізація витрат і забезпечення конкурентних переваг за рахунок ефективності
Соціально-організаційні	Якість корпоративного управління та кадрового потенціалу	Індекс задоволеності персоналу, рівень плинності кадрів, наявність ESG-політик	Формування соціально відповідального іміджу підприємства
Інтегральні (узагальнюючі)	Комплексна оцінка конкурентоспроможності	Індекс конкурентоспроможності (ICI), ринкова капіталізація, індекс ділової репутації	Загальна характеристика позицій підприємства у стратегічній перспективі

* Розроблено авторами на основі [2; 3].

Результати стратегічного конкурентного аналізу дають змогу менеджменту підприємства своєчасно виявляти зміни у зовнішньому середовищі, коригувати стратегію розвитку, визначати напрями інвестицій та інновацій. Застосування інтегрованих аналітичних підходів дозволяє створити конкурентну перевагу не лише за рахунок продукту, а й через ефективність бізнес-процесів, клієнтоорієнтованість, репутацію та соціальну відповідальність.

Додатково слід підкреслити, що стратегічний конкурентний аналіз є важливим інструментом антикризового управління. У періоди економічної нестабільності чи воєнних загроз він дозволяє своєчасно виявляти структурні дисбаланси, ризики втрати ринкової позиції та розробляти заходи щодо збереження фінансової стійкості. На основі глибокого аналізу факторів внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства можуть формувати сценарії поведінки, які мінімізують вплив негативних чинників, оптимізують витрати та підвищують рівень стратегічної гнучкості [3]. Саме це дає можливість не лише утримати конкурентоспроможність, а й використати кризові обставини як поштовх до оновлення бізнес-моделі та підвищення ефективності управління.

Застосування стратегічного конкурентного аналізу є особливо актуальним в умовах міжнародної інтеграції, коли українські підприємства зіштовхуються з посиленням зовнішньої конкуренції, необхідністю відповідати європейським стандартам якості, корпоративного управління та екологічної відповідальності. Використання аналітичних підходів дозволяє виявляти глобальні тенденції, прогнозувати зміну попиту, визначати доцільність виходу на нові ринки та вибудовувати стратегію партнерства або кооперації [1].

У межах формування інноваційних пріоритетів важливо враховувати специфіку галузі, рівень технологічного розвитку, структуру ринку та ресурсний потенціал підприємства. Ефективна стратегія інноваційного розвитку передбачає поєднання науково-технічного, виробничого та управлінського потенціалів із гнучкими організаційними структурами, здатними адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Важливим аспектом є створення корпоративної культури інновацій, яка стимулює ініціативу працівників, сприяє креативному мисленню та формує внутрішню мотивацію до пошуку нових рішень [3].

Крім того, стратегічне забезпечення конкурентоспроможності через інновації потребує системного моніторингу ринкових тенденцій, технологічних проривів та змін у споживчих перевагах. Інноваційні пріоритети повинні бути узгоджені з довгостроковими стратегічними цілями підприємства, включати оцінку ризиків, фінансову стійкість та здатність до масштабування інновацій. Таким чином, формування інноваційної стратегії – це не лише впровадження нових технологій, а й побудова цілісної системи управління змінами, орієнтованої на стійке зростання конкурентоспроможності [2].

Важливим компонентом системи стратегічного інноваційного управління є формування ефективної моделі взаємодії між усіма учасниками інноваційного процесу – науковими установами, бізнесом, державними інституціями та споживачами. Така взаємодія забезпечує синергію знань, ресурсів і

управлінських рішень, що сприяє підвищенню швидкості комерціалізації нововведень. Успішні підприємства активно інтегруються у регіональні або міжнародні інноваційні екосистеми, беруть участь у кластерах, технопарках і програмах державної підтримки інноваційного підприємництва [1].

Окремої уваги потребує питання стратегічного контролю результатів інноваційної діяльності. Для цього доцільно застосовувати систему збалансованих показників (Balanced Scorecard), що дозволяє оцінювати не лише фінансові результати, а й нефінансові аспекти – рівень задоволення споживачів, внутрішні бізнес-процеси, потенціал навчання та розвитку персоналу [4]. Це створює основу для своєчасної корекції стратегічних рішень і забезпечує сталість конкурентних переваг підприємства у довгостроковій перспективі.

Ще одним важливим аспектом є взаємозв'язок стратегічного конкурентного аналізу з корпоративною культурою підприємства. Ефективність реалізації аналітичних рекомендацій значною мірою залежить від рівня зрілості управлінських процесів, відкритості до інновацій і готовності персоналу впроваджувати зміни. Створення культури аналітичного мислення, підтримка внутрішніх комунікацій, розвиток компетенцій у сфері стратегічного аналізу та маркетингової аналітики – усе це сприяє формуванню гнучкої організації, здатної швидко адаптуватися до викликів середовища [3]. У результаті стратегічний конкурентний аналіз перестає бути суто інструментом управління і перетворюється на інтегральний елемент корпоративної філософії підприємства.

Підсумовуючи все вище зазначено, можна стверджувати, що стратегічний конкурентний аналіз є комплексним інструментом діагностики конкурентного становища підприємства, який забезпечує основу для розроблення ефективної стратегії розвитку. Його використання дозволяє поєднати аналітичні, управлінські та інноваційні підходи до підвищення конкурентоспроможності, сприяє прийняттю науково обґрунтованих рішень і формуванню довгострокових конкурентних переваг. У контексті міжнародної інтеграції стратегічний конкурентний аналіз стає необхідною передумовою формування стійких позицій підприємства на глобальному ринку та переходу від реактивного до проактивного управління його розвитком.

Література:

1. Журило В. В., Шаталова Л. О. Стратегічний аналіз конкурентного середовища на ринку органічної продукції України. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 35. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-42>.
2. Ільченко Т. В. Моделі та механізми формування системи управління конкурентоспроможністю підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 58. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-12>
3. Воронюк Т. А., Лучик О. І. Формування механізму конкурентоспроможності на підприємстві як керованого процесу. *Український журнал прикладної економіки*. 2019. Т. 4. № 3. С. 139–148. URL: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-3-16>
4. Савченко М. В., Іванов В. М. Конкурентний аналіз як інструментарій

формування стратегії виходу вітчизняних підприємств на світовий ринок. *Економіка і організація управління*. 2022. № 1(45). С. 47–58. URL: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.5>

УДК 657.372:658.012.4

*Дубініна М. В., д.е.н., професор,
Петришина Д. А., здобувач
Миколаївський національний аграрний університет,
м. Миколаїв, Україна*

АНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Бухгалтерський баланс як центральна форма фінансової звітності відіграє визначальну роль у системі інформаційного забезпечення менеджменту підприємства. Сучасні умови господарювання характеризуються високим рівнем невизначеності та динамічними змінами економічного середовища, що вимагає від керівників прийняття кваліфікованих, раціональних, оперативних та обґрунтованих рішень. Постійні кризові явища, політична та економічна нестабільність, висока Постійні кризі, політична та економічна нестабільність, велика залежність від подій у світі значно впливають на роботу підприємств, вимагаючи швидких дій з боку керівництва, прихід кваліфікованих, раціональних, оперативних та обґрунтованих рішень. У таких умовах створення ефективної системи управління та контролю інформацією набуває особливого значення в загальній системі управління підприємством [1]. Саме бухгалтерський баланс забезпечує основу для формування такої системи, надаючи структуровану інформацію про майновий та фінансовий стан суб'єкта господарювання.

Роль балансу в системі аналітичного забезпечення управління визначається його місцем в обліково-аналітичній системі підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку підприємства представляє собою інтеграцію систем обліку, аналізу та аудиту, які взаємодіють через інформаційні потоки для ефективного управління економічними процесами у рамках реалізації стратегій сталого розвитку та пошуку варіантів їх фінансування. Формування такої системи є об'єктивною потребою для кожного підприємства, яке прагне проводити якісний аналіз, оцінювати ситуацію та розробляти рішення, що дозволяють досягти прогнозованих показників ефективної діяльності [2]. Баланс у цій системі виконує функцію узагальнюючого документа, який інтегрує облікову інформацію та створює платформу для аналітичних процедур.

Процес прийняття управлінських рішень на основі балансової інформації має базуватися на чіткому розумінні взаємозв'язку між обліком, аналізом та управлінням. Процес визначення і прийняття управлінського рішення належить до найбільш трудомісткої і відповідальної частини управлінської праці, основний зміст якого полягає у зборі, зберіганні, передачі і аналізі даних про

господарську діяльність підприємства. Економічний аналіз є важливим і незамінним елементом управління виробничими процесами, а також невід'ємною частиною управлінської діяльності. Він дозволяє глибше зрозуміти сутність господарських процесів, здійснювати оцінку економічної ситуації, виявляти приховані можливості та ресурси виробництва, готуючи основні науково обґрунтовані рішення для ефективного планування і керування [3]. Відповідно, баланс як джерело інформації про господарську діяльність потребує глибокої аналітичної обробки для виявлення прихованих закономірностей та тенденцій.

Аналітична обробка балансових даних передбачає застосування комплексу методів та прийомів економічного аналізу. Забезпечення економічної безпеки підприємств потребує системного і глибокого аналітичного підходу, при цьому лише комплексне аналітичне забезпечення дозволяє виявляти загрози на ранніх стадіях, ефективно управляти ресурсами та ухвалювати стратегічно виважені рішення, а в цьому процесі ключову роль відіграють методи економічного аналізу з включенням інструментів моніторингу та сучасних цифрових рішень, зокрема фінансові коефіцієнти, SWOT-аналіз, факторний аналіз, ризик-менеджмент [4]. Використання цих методів при аналізі балансових показників дозволяє отримати багатовимірну оцінку фінансового стану підприємства та сформулювати обґрунтовані управлінські рекомендації.

Якість управлінських рішень, прийнятих на основі аналітичної обробки балансової інформації, залежить від повноти врахування різноманітних факторів впливу. Прийняття управлінських рішень лише на основі інтуїції, досвіду й логіки в умовах невизначеності, ризику та динамічних змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі є не виправданим, при цьому покращення рівня об'єктивності досягається шляхом використання аналітичного забезпечення, адже досвід, логіка та інтуїція є результатом процесу пізнання, основним елементом якого є аналіз, який і формує аналітичне забезпечення, виходячи з існуючої інформаційної бази [3]. Відповідно, чим більш комплексним та глибоким буде аналіз балансових показників, тим вищою буде об'єктивність та обґрунтованість управлінських рішень.

Важливою умовою ефективного аналітичного використання балансу є оптимізація інформаційних потоків на підприємстві. Такий підхід передбачає скоординовану дію планування, аналізу та контролю ефективності використання інформаційних ресурсів, рівня інформаційного забезпечення, ефективності впровадження та існування інформаційної системи на підприємстві [1]. Застосування принципів інформаційного контролінгу до балансової інформації дозволяє забезпечити її раціональну насиченість, безперебійну доставку та оптимальний алгоритм формування і руху між різними користувачами.

Аналітичне використання балансу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства набуває особливого значення в умовах сучасних викликів. У сучасних умовах стрімких змін економічного, політичного та технологічного середовища підприємства стикаються з безпрецедентними

викликами і загрозами, що безпосередньо впливають на економічну безпеку, при цьому підвищення конкуренції, нестабільність фінансових ринків, зростання рівня корупції, кібератаки, а також вплив глобальних економічних криз створюють складний контекст для функціонування і розвитку бізнес-структур [4]. В таких умовах баланс виступає як інструмент діагностики фінансової стійкості та спроможності підприємства протистояти зовнішнім загрозам.

Методика аналітичного використання балансу має забезпечувати комплексність оцінки фінансового стану підприємства. Під час аналізу виробничо-фінансової діяльності необхідно керуватися ключовими принципами, зокрема достовірним відтворенням фактичного стану, науковою обґрунтованістю, орієнтацією на конкретну мету, взаємозв'язком з іншими видами аналізу, системним підходом, комплексністю, розглядом альтернативних варіантів, узгодженістю складових елементів, а також урахуванням галузевих і територіальних особливостей [2].

Ефективність використання балансової інформації для прийняття управлінських рішень залежить від ступеня інтеграції сучасних інформаційних технологій в аналітичний процес. Сучасний етап розвитку аналітичного забезпечення характеризується інтеграцією класичних підходів з новітніми технологіями, зокрема штучним інтелектом, системами бізнес-аналітики, що значно розширює можливості для глибокого аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень у сфері економічної безпеки [4]. Використання цифрових технологій дозволяє автоматизувати процеси обробки балансових даних, здійснювати багатовимірний аналіз показників та візуалізувати результати аналізу у зручній для сприйняття формі.

Аналітичне використання бухгалтерського балансу є невід'ємною складовою системи прийняття управлінських рішень на сучасному підприємстві, яке функціонує в умовах невизначеності та динамічних змін. Як основна форма фінансової звітності, баланс забезпечує менеджмент інформацією про наявність та структуру активів, характер і розмір зобов'язань, стан власного капіталу підприємства. Ефективне аналітичне використання цієї інформації передбачає її комплексну обробку із застосуванням сучасних методів економічного аналізу, інтеграцію з іншими джерелами даних, врахування галузевої специфіки та використання цифрових технологій для підвищення оперативності та об'єктивності аналітичних висновків, що в кінцевому підсумку сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень та забезпеченню економічної безпеки підприємства.

Література:

1. Нагайчук В. В. Обліково-аналітичне забезпечення як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень. *Економіка АПК*. 2010. № 1. С. 25-27.
2. Пуцентейло П. Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства. *Сталий розвиток економіки*. 2015. № 1(26). С. 168-174. URL: <https://www.economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/498>.

3. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.- практ. конф. (26 лютого 2015 р. м. Київ) Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ». 2015. 632 с.

4. Кузьмінська О. Е., Пазинич В. О. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві: безпековий вимір. *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. № 15. С. 200-207. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.15.200>.

УДК 658.5:330.4

*Зарудна Н. Я., к.е.н., доцент,
Чайковська В. В., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У сучасних умовах розвитку економіки аналітичне забезпечення управлінської діяльності виступає однією з ключових складових ефективного функціонування підприємства. Під впливом глобалізації, посилення конкуренції та цифровізації бізнес-процесів значно зростає роль аналітики як інструменту підтримки прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Від своєчасності, точності та глибини аналітичної інформації залежить здатність менеджерів передбачати ризики, виявляти проблемні зони, оптимізувати ресурси й визначати найкращі шляхи досягнення стратегічних цілей підприємства.

Аналітичне забезпечення можна визначити як систему збору, обробки, узагальнення, інтерпретації та представлення інформації, необхідної для розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. Його головна мета, на думку Саврас І., Томаневич Л., полягає в перетворенні масиву даних, як внутрішніх, так і зовнішніх, на корисні знання, які дозволяють керівництву підприємства приймати раціональні та економічно виправдані рішення [2, с. 1-7]. До основних джерел аналітичних даних належать бухгалтерська звітність, статистичні показники, результати маркетингових досліджень, виробничі звіти, інформація про конкурентів, споживачів та зовнішнє середовище.

Процес аналітичного забезпечення передбачає кілька ключових етапів: визначення проблеми або управлінського завдання, формування інформаційної бази, вибір методів аналізу, обробка даних, формування висновків і рекомендацій. Важливо, щоб кожен із цих етапів був взаємопов'язаний і підпорядковувався загальній меті – забезпеченню керівництва достовірною та релевантною інформацією для прийняття рішення. Помилки на будь-якому з етапів можуть призвести до викривлення результатів, що, своєю чергою, негативно позначиться на ефективності управлінських дій.

Особливе значення має використання сучасних інформаційно-аналітичних

технологій, які дозволяють автоматизувати процеси збору та обробки даних. Використання систем бізнес-аналітики (Business Intelligence), ERP-платформ, інструментів Big Data та штучного інтелекту створює нові можливості для швидкого й глибокого аналізу показників діяльності підприємства. Погоджуємося із думкою Чикало І.В. про те, що такі технології забезпечують не лише оперативність у прийнятті рішень, а й підвищують їх якість, оскільки дозволяють враховувати велику кількість факторів та здійснювати прогнозування на основі моделей і сценаріїв [4, с. 12-16].

Управлінські рішення на підприємстві поділяють на стратегічні, тактичні та оперативні, і кожен рівень потребує власного типу аналітичного забезпечення. Стратегічні рішення вимагають глибокого аналізу зовнішнього середовища, тенденцій розвитку ринку, оцінки конкурентних переваг, прогнозування попиту та ризиків. Тактичний рівень орієнтований на аналіз внутрішніх ресурсів, ефективності виробництва, витрат і доходів, оптимізації асортименту продукції. Оперативні рішення потребують постійного моніторингу показників, пов'язаних із виконанням планів, постачанням, реалізацією, запасами, кадрами тощо. Таким чином, аналітична система має бути багаторівневою, інтегрованою та гнучкою.

На нашу думку, не менш важливою є роль аналітичних кадрів, а саме економістів, фінансових аналітиків, маркетологів, бухгалтерів-аналітиків, які здійснюють безпосередню обробку інформації. Їхня компетентність, уміння працювати з даними та інтерпретувати результати мають вирішальне значення для ефективності аналітичного процесу. Водночас аналітична діяльність повинна базуватися на принципах об'єктивності, системності, комплексності, своєчасності та результативності. Це означає, що інформація має бути не лише точною, а й поданою у зручній формі для прийняття рішень у вигляді звітів, графіків, моделей, прогнозів.

Значну увагу в сучасних умовах приділяють аналітичному прогнозуванню, яке є невід'ємною складовою системи стратегічного управління підприємством. Воно дозволяє не лише оцінювати поточний стан діяльності, а й моделювати майбутні сценарії розвитку, виявляти можливі наслідки управлінських рішень, своєчасно виявляти ризики та запобігати негативним тенденціям. Як стверджує Кузьмінська О.Е., аналітичне прогнозування виступає своєрідним містком між аналізом минулих даних і майбутніми діями керівництва, забезпечуючи основу для розроблення реалістичних, обґрунтованих і економічно доцільних рішень [1, с. 200-207].

Тому вважаємо, що завдяки прогнозуванню підприємство може оцінювати, як зміниться попит на продукцію, поведінка споживачів, вартість ресурсів, фінансові результати, ринкова кон'юнктура чи політичні умови, що впливають на діяльність бізнесу. У сучасній економіці, де ринки стають дедалі більш динамічними та нестабільними, передбачення можливих тенденцій розвитку стає вирішальною конкурентною перевагою. Точні прогнози дозволяють підприємству підготуватися до змін, наприклад сформувати необхідні запаси, адаптувати виробничі потужності, змінити цінову політику чи переорієнтуватися на нові сегменти ринку.

Методи економічного прогнозування є різноманітними, і кожен з них має свої переваги та сфери застосування. Трендовий метод базується на виявленні закономірностей у динаміці показників минулих періодів і використанні цих закономірностей для прогнозування майбутніх значень. Він особливо ефективний, коли розвиток підприємства чи ринку має стабільний характер і підпорядковується певним тенденціям. Кореляційно-регресійний метод дозволяє досліджувати взаємозв'язки між різними економічними показниками, визначати, які фактори найбільше впливають на результати діяльності, і будувати прогнозні моделі з урахуванням цих впливів. Наприклад, за допомогою регресійного аналізу можна встановити, як зміна цін на сировину, рівень споживчого попиту або курс валюти позначиться на прибутковості підприємства.

Ще одним сучасним інструментом є імітаційне моделювання, що дозволяє відтворювати у віртуальному середовищі різні сценарії розвитку подій. Такі моделі враховують безліч змінних і дозволяють оцінити наслідки різних управлінських рішень без ризику для реальної діяльності підприємства. Імітаційне моделювання особливо корисне для аналізу складних систем, де діє багато взаємопов'язаних факторів, наприклад, у виробничо-збутових ланцюгах, логістиці, фінансовому плануванні чи управлінні персоналом.

Важливим аспектом сучасного прогнозування є використання цифрових технологій і великих даних (Big Data). Завдяки автоматизації процесів збору та обробки інформації, підприємства отримують доступ до колосальних обсягів даних, які можуть бути проаналізовані з використанням алгоритмів машинного навчання, нейромереж і штучного інтелекту. Згідні із думкою Сивицької І. Г., що такі підходи значно підвищують точність прогнозів, дозволяють виявляти приховані закономірності, які не завжди видно при традиційних методах аналізу [3, с. 128-129].

Сьогодні аналітичне прогнозування охоплює не лише економічні показники, а й соціально-психологічні та поведінкові аспекти. Наприклад, аналіз тенденцій споживчих настроїв, поведінки клієнтів у соціальних мережах, відгуків чи пошукових запитів дозволяє передбачати майбутні зміни у попиті. У сфері управління персоналом прогнозування допомагає оцінити можливий рівень плинності кадрів, потребу у навчанні, ефективність командної роботи.

Водночас аналітичне забезпечення має враховувати не лише кількісні, а й якісні аспекти управління. Наприклад, при оцінці персоналу чи корпоративної культури важливими є соціально-психологічні показники, які не завжди можна виміряти у цифрах. Тому сучасна управлінська аналітика все частіше поєднує економічні, соціальні та поведінкові підходи, створюючи багатовимірну картину діяльності підприємства.

Варто зазначити, що ефективна аналітична система потребує налагодженого інформаційного обміну між усіма підрозділами підприємства. Інформаційна ізоляція окремих відділів часто призводить до дублювання даних, неточностей та суперечливих висновків. Тому важливим завданням є створення єдиного корпоративного аналітичного простору, який дозволяє централізовано збирати, зберігати та аналізувати дані, забезпечуючи прозорість і узгодженість

управлінських рішень.

Підприємства, які мають розвинену систему аналітичного забезпечення, демонструють вищу адаптивність до змін зовнішнього середовища, більш ефективно використовують ресурси та швидше реагують на загрози й можливості. Навпаки, відсутність системного підходу до аналітики часто призводить до хаотичного прийняття рішень, невиправданих витрат і втрати конкурентних позицій.

Отже, аналітичне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень є фундаментом сучасного менеджменту. Воно поєднує економічний аналіз, інформаційні технології, статистичні методи, прогнозування та експертні оцінки. Саме завдяки якісній аналітиці підприємство здатне не лише оцінювати свої поточні результати, а й формувати стратегію розвитку, засновану на доказах, логіці та точних розрахунках. У світі, де дані стають новою формою капіталу, аналітична компетентність керівників та організацій визначає рівень їхнього успіху на ринку та здатність забезпечувати стале зростання в умовах невизначеності.

Література:

1. Кузьмінська О. Е. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві: безпековий вимір. *Інвестиції: практика та досвід*. № 15. 2025. С. 200-207. URL: <https://nauka.com.ua/index.php/investplan/article/view/7144/7260>.

2. Саврас І., Томаневич Л. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємств. *Економіка та суспільство*, № 45. 2022. С. 1-7. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1967/1894>.

3. Сивицька І. Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів прийняття управлінських рішень. *Міжнародна науково-практична конференція «Інформація і соціум»*. Вінниця. 2024. С. 128-129. URL: <https://jias.donnu.edu.ua/article/view/16325/16220>.

4. Чикало І. В. Аналітичне забезпечення управлінських рішень в умовах воєнного стану. *Ефективна економіка*. № 1. 2023. С. 1-16. URL: <https://www.nauka.com.ua/index.php/ee/article/view/1029/1039>.

УДК 330.131.5

*Костецький Я. І., д.е.н., професор,
Кльоц О. В., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується необхідністю активізації підприємницької діяльності та підвищення ефективності

функціонування суб'єктів господарювання, особливо в умовах загальноекономічної кризи. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання моделювання ефективності діяльності підприємств, виявлення чинників, що на неї впливають, а також пошуку внутрішніх резервів для її зростання.

Українські підприємства нині функціонують у складних умовах, зумовлених сукупністю зовнішніх і внутрішніх викликів – фізичними загрозами, порушенням логістичних ланцюгів, скороченням платоспроможного попиту та дефіцитом ресурсів, насамперед трудових. Воєнний стан значно ускладнює господарську діяльність підприємницьких структур, що призводить до відчутних економічних втрат. Так, лише у першому півріччі 2024 року припинили діяльність близько 92 тисяч фізичних осіб-підприємців та понад 1500 юридичних осіб [1].

Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства доцільно розпочинати з розгляду ефективності як базової економічної категорії. Дослідження наукових праць свідчить про відсутність єдиного підходу до визначення її сутності, що пояснюється багатовимірністю та комплексним характером цього поняття. Ефективність відображає результативність функціонування економічної системи, рівень раціональності використання ресурсів і здатність досягати поставлених цілей при мінімальних витратах.

У загальному вигляді ефективність визначається як співвідношення отриманого результату (ефекту) до витрачених ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових тощо) і може розглядатися як інтегральна характеристика продуктивності господарської системи. Вона поєднує економічні та соціальні аспекти діяльності підприємства, а її оцінка здійснюється з урахуванням контексту – ресурсного, результативного чи виробничо-економічного.

Тому ефективність є ключовим показником результативності господарської діяльності, що поєднує кількісні та якісні характеристики процесів виробництва й управління. Її комплексна оцінка потребує інтеграції різних методичних підходів, які забезпечують обґрунтоване прийняття управлінських рішень, раціональний розподіл ресурсів і підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Більшість дослідників визначають ефективність як співвідношення отриманих результатів до витрачених ресурсів, підкреслюючи її значення як універсальної міри економічної доцільності діяльності підприємства. Відсутність єдиної методики оцінювання ефективності може призводити до помилок у стратегічному управлінні, що, у свою чергу, знижує стійкість бізнесу та збільшує ризик банкрутства. Така ситуація зумовлена складністю та багатовимірністю самої категорії ефективності, яка відображає фундаментальні економічні закономірності, суспільні інтереси та індивідуальні цілі економічних агентів [2].

У науковій та практичній площині існує низка методичних підходів до оцінювання ефективності діяльності підприємства, кожен із яких має власні особливості, переваги та обмеження. Вибір оптимального підходу залежить від цілей аналізу, специфіки підприємства, а також від доступності та якості

інформаційних ресурсів.

Традиційний підхід є найбільш поширеним завдяки своїй простоті та зрозумілості. Він базується на використанні узагальнюючих показників ефективності та показників використання окремих видів ресурсів. Його недоліком є обмежений характер, оскільки цей підхід зосереджується переважно на фінансових аспектах діяльності й недостатньо враховує нефінансові та стратегічні чинники, що впливають на результативність підприємства.

Багатофакторний (багаточинниковий) підхід передбачає врахування широкого кола параметрів, які впливають на ефективність діяльності підприємства. Його застосування вимагає використання складних агрегованих індексів і значних аналітичних ресурсів. Попри складність реалізації, цей підхід дає змогу отримати більш комплексну оцінку, оскільки враховує взаємозв'язки між численними факторами.

Концепція управління результативністю (Performance Management) є сучасним і гнучким інструментом оцінювання. Її основу становить збалансована система показників (Balanced Scorecard), яка дозволяє інтегрувати фінансові та нефінансові критерії оцінки. Такий підхід сприяє стратегічному управлінню, оскільки відображає не лише фінансові результати, а й нематеріальні активи, рівень задоволеності клієнтів, ефективність бізнес-процесів і розвиток персоналу.

Математичний підхід ґрунтується на застосуванні кількісних методів, математичного моделювання та економіко-статистичних інструментів. Його перевагою є висока точність та можливість побудови прогнозних моделей ефективності. Водночас, практичне використання цього підходу обмежується необхідністю спеціалізованих знань, доступу до якісних даних та відповідного програмного забезпечення, що може бути складним для підприємств із низьким рівнем цифровізації.

Економетричний підхід спирається на параметричні та непараметричні методи оцінювання, що забезпечують можливість аналізу навіть за умов обмеженої або неоднорідної інформації. Він є перспективним для підприємств, які функціонують у середовищі підвищеної невизначеності, оскільки дозволяє враховувати адаптивність і стійкість до зовнішніх впливів.

Кожен із розглянутих підходів має власну сферу застосування, тому вибір методики повинен здійснюватися з урахуванням цілей оцінки, галузевих особливостей та рівня розвитку підприємства. Найбільш ефективним є інтегрований підхід, який поєднує переваги кількох методів і забезпечує комплексне бачення ефективності господарської діяльності.

Сучасні методи оцінювання результативності підприємств сприяють узгодженню фінансових та нефінансових показників, поглибленню розуміння внутрішніх процесів і підвищенню обґрунтованості управлінських рішень. Водночас, відсутність універсальної методики, здатної врахувати всі аспекти діяльності конкретного підприємства, зумовлює потребу в розробленні авторського підходу до оцінки рівня ефективності господарської діяльності із застосуванням інструментарію економічного моделювання.

Моделювання рівня ефективності господарської діяльності підприємства спирається на сукупність концептуальних та методологічних передумов, які визначають його обґрунтованість, достовірність і практичну реалізованість. Усвідомлення цих передумов є необхідною умовою для побудови адекватної моделі, здатної забезпечити прийняття ефективних і раціональних управлінських рішень.

Важливою складовою процесу моделювання є чітке визначення його цілей, що забезпечує цілеспрямованість, системність та результативність аналітичного процесу. Формулювання мети дозволяє конкретизувати очікувані результати, визначити ключові напрями діяльності підприємства та зосередити увагу на таких аспектах, як оптимізація використання ресурсного потенціалу, підвищення продуктивності праці, рентабельності виробництва та ефективності управлінських рішень. Визначені цілі також сприяють мінімізації ризиків, пов'язаних із можливими аналітичними похибками, та підвищують адаптивність підприємства до динамічних змін зовнішнього середовища, особливо в умовах економічної нестабільності [3].

Економічна модель оцінювання рівня ефективності господарської діяльності підприємства базується на системному взаємозв'язку основних показників, що характеризують результати функціонування, раціональність використання ресурсів і вплив внутрішніх та зовнішніх факторів. Така модель дає змогу здійснювати кількісну оцінку рівня ефективності, виявляти фактори, що формують її динаміку, а також визначати потенційні резерви для підвищення результативності діяльності.

Основними складовими економічної моделі оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства (вхідними змінними) виступають такі показники, як: обсяг випуску продукції (у натуральному чи вартісному вираженні), собівартість виробництва, прибуток підприємства, дохід від реалізації продукції, вартість активів, чисельність персоналу, обсяг капітальних інвестицій.

Ключовим завданням моделювання є визначення ступеня впливу кожного з параметрів на загальний рівень ефективності. Для інтеграції часткових показників вводиться інтегральний показник ефективності господарської діяльності, який узагальнює результати за окремими напрямками функціонування підприємства та забезпечує комплексну оцінку його продуктивності.

Ця економічна модель є гнучкою та може бути адаптована до специфіки конкретного підприємства або галузі. Використання інтегрального підходу дозволяє всебічно оцінити рівень ефективності з урахуванням фінансових, виробничих та ресурсних аспектів діяльності. Така модель створює підґрунтя для прогнозування результатів господарської діяльності, визначення напрямів підвищення ефективності та прийняття оптимальних управлінських рішень й виступає дієвим інструментом стратегічного управління, що сприяє підвищенню продуктивності, конкурентоспроможності та стійкості підприємства в умовах динамічного зовнішнього середовища.

Література:

1. Закриття ФОПів в Україні зросло на 54 %, а компаній – на 15 % / Команда YC.Market. URL: <https://blog.youcontrol.market/zakrittia-fopiv-v-ukrayini-zroslo-na-54-a-kompanii-na-15>
2. Кравченко В. Ефективність діяльності підприємства: зміст, види та роль у сучасних умовах. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-93>
3. Ярославський А. О. Економічна ефективність діяльності підприємства: теоретичний аспект. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. Вип. 20, ч. 3. С. 174-177. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_3_2018ua/38.pd

УДК 657.6(075)

*Креховець О. В., асистент,
Демчук Л. М., здобувач
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, Україна*

ВИКОРИСТАННЯ ABC-АНАЛІЗУ ТА XYZ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ У ВИРОБНИЧИХ КОМПАНІЯХ

Ефективне управління запасами є ключовою складовою забезпечення безперервності виробничих процесів, зниження витрат та підвищення конкурентоспроможності підприємства. В умовах глобалізації та нестабільності ринкового середовища важливого значення набувають інструменти економічного аналізу, що дозволяють оптимізувати структуру товарно-матеріальних ресурсів. Серед них провідне місце займають ABC-аналіз та XYZ-аналіз, що застосовуються для диференційованого управління запасами залежно від їхнього впливу на фінансові результати та рівня прогнозованості попиту.

ABC-аналіз ґрунтується на принципі Парето і передбачає класифікацію запасів за ступенем їх впливу на загальну вартість ресурсів підприємства. Група А охоплює ресурси, що становлять найзначнішу частку витрат (приблизно 70-80%), але мають незначну питому вагу у загальному обсязі запасів. Група В характеризується середнім рівнем значущості, тоді як С включає ресурси з мінімальним фінансовим впливом, але значною кількістю одиниць номенклатури. Такий підхід дозволяє підприємству зосередити увагу на найбільш критичних ресурсах та оптимізувати витрати на їхнє поповнення та зберігання.

XYZ-аналіз доповнює ABC-метод і здійснює класифікацію запасів за рівнем стабільності та передбачуваності попиту. Категорія X включає позиції з високою регулярністю споживання та низьким рівнем коливань; Y охоплює ресурси з помірною варіативністю попиту; Z – матеріали зі значною нерегулярністю використання, прогнозування яких є найбільш складним.

Використання XYZ-аналізу дозволяє формувати оптимальні графіки замовлень, мінімізувати ризики дефіциту або надлишку ресурсів та оптимізувати оборотні кошти.

Поєднання ABC- та XYZ-аналізу забезпечує всебічне оцінювання запасів і сприяє формуванню ефективної політики управління матеріальними ресурсами. Наприклад, матеріали категорії AX повинні контролюватися найретельніше, тоді як позиції CZ можуть закуповуватися нерегулярно та за потребою. Такий підхід сприяє підвищенню точності прогнозування, скороченню витрат на закупівлю та зберігання, зменшенню рівня заморожених оборотних коштів і забезпеченню гнучкості виробничих процесів.

Практична реалізація ABC- та XYZ-аналізу на підприємствах передбачає кілька етапів: формування бази даних щодо номенклатури матеріалів та обсягів їх використання; розрахунок частки участі кожного ресурсу у загальних витратах; визначення коефіцієнта варіації споживання; побудова матриці ABC/XYZ та розподіл матеріалів за дев'ятьма стратегічними групами (табл. 1).

Таблиця 1

**Матриця стратегій управління запасами
за результатами ABC/XYZ-аналізу**

	X (стабільний попит)	Y (середня варіабельність)	Z (нерегулярний попит)
A (висока вартість)	AX – строгий контроль, часті замовлення	AY – регулярний аналіз	AZ – мінімальні запаси, закупівля під замовлення
B (середня вартість)	BX – планові закупівлі	BY – комбінована стратегія	BZ – за потребою
C (низька вартість)	CX – більші партії	CY – періодичні закупівлі	CZ – мінімальні залишки

Така класифікація є основою для вибору політики закупівель: для групи AX застосовується точне планування потреби, регулярний контроль і мінімальні запаси безпечного рівня; група BY потребує періодичного перегляду норм і системи замовлень; група CZ закуповується епізодично та, за можливості, на умовах попереднього замовлення клієнта або під конкретний виробничий проєкт.

Результати використання ABC/XYZ-аналітики на практиці свідчать, що підприємства можуть скоротити рівень надлишкових матеріальних запасів, підвищити оборотність ресурсів, зменшити площі складування та витрати на зберігання. Крім того, застосування класифікаційних методів дозволяє підвищити точність бюджетування, пришвидшити оборот капіталу та забезпечити гнучкість системи постачання. Приклад класифікації матеріалів за ABC/XYZ-методикою наведений у табл. 2. У сучасних умовах такі підходи часто впроваджуються у комплексі з інформаційними системами ERP-класу, що дозволяє автоматизувати облік, звітність та оновлення даних у реальному часі.

Приклад класифікації матеріалів за ABC/XYZ-методикою

Матеріал	Річне споживання, грн	Частка, %	Коеф. варіації	Група ABC	Група XYZ
Матеріал 1	950 000	41%	8%	A	X
Матеріал 2	420 000	18%	15%	A	Y
Матеріал 3	240 000	10%	42%	B	Z
Матеріал 4	150 000	6%	9%	C	X
Матеріал 5	90 000	4%	60%	C	Z

Таким чином, ABC- та XYZ-аналізи виступають важливими інструментами стратегічного та оперативного управління запасами на виробничих підприємствах. Вони дозволяють оптимізувати логістичні процеси, підвищити економічну ефективність діяльності та забезпечити стабільність функціонування підприємства в умовах динамічних ринкових змін.

Література:

1. Марченко В. М., Шутюк В. В. Логістика: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «Артек», 2018. 312 с.
2. Бурлан С. А., Панченко І. М. Облікове забезпечення управління товарними запасами на підприємствах оптової торгівлі. *Ефективна економіка*. 2019. № 11. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=7422>.
3. Воронова Н., Нестеренко М., Чернишова Н. Запаси та їх класифікація. *Податки & бухоблік*. 2018. № 50. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/issue-50/article-37370.html>.

УДК 657.6

*Крот Ю. М., к.е.н., доцент
Черкаський державний технологічний університет,
м. Черкаси, Україна*

**ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ**

Особливості економічної системи України зумовлюють специфічні вимоги до підвищення ефективності процесу відтворення виробничих основних засобів, у яких втілюються нові нагромаджені ресурси.

Ефективність основних засобів визначається як співвідношення отриманого результату до обсягу використаних ресурсів. Підвищення ефективності означає досягнення максимально можливих результатів за певного рівня розвитку продуктивних сил при раціональному використанні праці, спрямованої на створення суспільного продукту.

Питання пошуку шляхів підвищення ефективності використання основних

фондів підприємств розглядали у своїх наукових працях такі дослідники, як Коваленко О., Громова І., Бойко Р., Воронко Р., Редченко К., Тростянська К., Фелонюк О., Мулик Т., Сорока Т., Федорішина Д., Школьний В., Орошан Т., Кухта К. Проте мало хто у своїх дослідженнях наголошував на тому, що ефективне використання основних засобів – це не лише економічна, а й еколого-економічна та соціально орієнтована категорія.

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств не лише забезпечення ефективного використання основних засобів, а й дотримання принципів сталого розвитку, які передбачають гармонійне поєднання економічної результативності, соціальної відповідальності та екологічної безпеки. Значна частина основних засобів підприємств України є технічно та морально застарілою, що призводить до зниження продуктивності праці, збільшення витрат ресурсів і негативного впливу на довкілля. У таких умовах актуальним є пошук шляхів модернізації та відтворення основних засобів на основі інноваційних, енергоощадних і ресурсощадних технологій. Це дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємств, забезпечити раціональне використання ресурсів і сприяти досягненню цілей сталого економічного розвитку.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень і розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання основних засобів підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку. Це передбачає удосконалення підходів до управління відтворювальними процесами, впровадження енергоефективних технологій, підвищення рівня екологічної безпеки та формування економічних стимулів до раціонального використання виробничого потенціалу.

Головними напрямками підвищення ефективності використання виробничих основних засобів підприємства є такі [1, 5, 6]:

- збільшення екстенсивного завантаження, що передбачає розширення часу роботи основних виробничих засобів;
- підвищення інтенсивного навантаження, яке полягає у зростанні віддачі засобів праці за одиницю часу.

Якщо можливості екстенсивного завантаження машин та устаткування обмежуються лише календарним фондом часу, то підвищення інтенсивності їх використання та продуктивності має значно ширші перспективи.

Для досягнення більшої ефективності використання основних засобів і забезпечення позитивних результатів діяльності підприємства необхідно розробити конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення процесів їх експлуатації.

Сукупність напрямів підвищення ефективності використання основних засобів підприємства можна умовно розподілити на три основні групи [3, 4, 5, 6].

Перша група передбачає технічне вдосконалення засобів праці, що охоплює:

- технічне переоснащення виробництва на основі комплексної автоматизації та впровадження гнучких виробничих систем;
- оновлення та модернізацію застарілого обладнання;

- усунення «вузьких місць» і диспропорцій у виробничих потужностях;
- механізацію допоміжних і обслуговуючих процесів;
- стимулювання винахідництва та раціоналізаторської діяльності.

Друга група заходів спрямована на збільшення тривалості використання машин та обладнання, зокрема шляхом:

- ліквідації простоюючого обладнання (через оренду, лізинг або реалізацію);
- скорочення строків ремонтних робіт;
- зменшення цілозмісних і внутрішньозмісних простоїв.

Третя група стосується удосконалення організації та управління виробничими процесами, що включає:

- прискорення введення в дію основних фондів і досягнення їх проектної потужності;
- впровадження наукової організації праці та виробництва;
- покращення забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами;
- використання сучасних комп'ютерних технологій в управлінні;
- розвиток системи матеріального стимулювання працівників для підвищення ефективності виробництва.

Однією з ключових умов підвищення ефективності процесів відтворення є раціональне визначення строків експлуатації основних засобів, насамперед їх активної частини, відповідно до первісного технологічного призначення. Як скорочення, так і продовження терміну служби основних засобів по-різному впливають на результативність їх використання та оновлення.

Скорочення термінів експлуатації сприяє прискоренню оновлення техніки, зменшенню морального зносу, зниженню витрат на ремонт і обслуговування. Водночас воно призводить до підвищення собівартості продукції через зростання амортизаційних відрахувань і потребує значних інвестиційних ресурсів для розширення виробничих потужностей.

Поряд із технічними й організаційними чинниками, важливе місце у підвищенні ефективності використання основних засобів займають економічні стимули, зокрема система матеріального заохочення працівників.

Ефективність використання основних засобів має враховувати енергозбереження, мінімізацію шкідливих викидів і впровадження екологічно чистих технологій. Підприємство, яке оптимізує свої виробничі ресурси, одночасно зменшує техногенне навантаження на довкілля, що є одним із принципів сталого розвитку.

Раціональне використання основних засобів сприяє створенню безпечних умов праці, підвищенню продуктивності працівників і стабільності зайнятості — це формує соціальну відповідальність бізнесу.

Оптимізація структури та оновлення основних засобів забезпечує довгострокову конкурентоспроможність і фінансову стійкість підприємства, що відповідає концепції сталого розвитку як балансу між економічною, соціальною та екологічною ефективністю.

В умовах переходу до моделі сталого розвитку підвищення ефективності використання основних засобів набуває не лише економічного, а й екологічного

та соціального значення. Раціональне оновлення виробничого потенціалу підприємства повинно супроводжуватися впровадженням енергоощадних і ресурсощадних технологій, модернізацією обладнання з урахуванням екологічних стандартів та мінімізацією негативного впливу на довкілля. Водночас ефективне управління основними засобами сприяє підвищенню рівня безпеки праці, створенню належних умов для персоналу та формуванню соціально відповідальної поведінки підприємства.

Таким чином, підвищення ефективності використання основних засобів стає важливим чинником забезпечення сталого розвитку, оскільки поєднує економічну результативність, екологічну збалансованість і соціальну стабільність.

Література:

1. Коваленко О. В., Громова І. В. Напрями підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2014. Вип. 7. С. 20-27.

2. Бойко Р. В., Воронко Р. М., Редченко К. І. Облікове забезпечення системи управління основними засобами підприємства: організаційний аспект. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки*. 2022. Вип. 70. С. 13-20.

3. Тростянська К., Фелонюк О. Аналітичний огляд забезпечення підприємств основними засобами. *Вісник Хмельницького національного університету* 2022. № 6. Том 2. С. 119-123.

4. Мулик Т. О. Аналіз основних засобів підприємства: методичні та практичні аспекти. *Інфраструктура ринку*. 2020. № 46. С. 113-123. DOI: <https://doi.org/10.32843/infrastructure46-19>.

5. Федорішина Д. І., Школьний В. С. Ефективність використання основних засобів підприємства. *The scientific heritage*. 2020. № 4. URL: <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24789.pdf>

6. Орошан Т. А., Кухта К. О. Дослідження ефективності використання основних фондів. *Агросвіт*. 2019. № 4. С. 51-55. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.51

УДК 65.012.35

Манухіна М. Ю., к.е.н., доцент,
Джемела І. В., здобувач
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля,
м. Київ, Україна

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В умовах нестабільного ринку та посилення конкуренції ефективно стратегічне управління є критично важливим для забезпечення стійкості та

конкурентоспроможності підприємства. Ключовим етапом цього управління є своєчасне виявлення як внутрішніх переваг і недоліків, так і зовнішніх можливостей і загроз.

SWOT-аналіз є незамінним інструментом, що дозволяє комплексно оцінити внутрішнє та зовнішнє середовище компанії. Він займає центральне місце у стратегічному плануванні, оскільки формує інформаційну основу для розробки та впровадження дієвої стратегії. Застосування SWOT-аналізу сприяє прийняттю виважених рішень, оптимізації ресурсів та підвищенню гнучкості бізнесу.

SWOT-аналіз складається з чотирьох основних елементів, які зображено на рис. 1.

Рис. 1. Основні елементи SWOT-аналізу*

*Джерело: створено авторами на основі [1].

Завдяки SWOT-аналізу можна діагностувати діяльність підприємства за принципом сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. Сильні і слабкі сторони дають змогу оцінити внутрішній стан підприємства, зокрема дохідність, професійну компетентність працівників і якість організації бізнес-процесів. Можливості і загрози, у свою чергу, зумовлюють об'єктивно сформовані за межами підприємства умови, які контролюються, проте мають враховуватися під час стратегічного планування. Таким чином, інтегруючи всі чотири складові, можна всебічно оцінити ситуацію і з'ясувати, чи підприємство здатне ефективно використовувати потенціал, наявний у його межах.

Ефективність аналізу, крім точності оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів, залежить від послідовності дій. Чітке обґрунтування SWOT-аналізу дозволяє перетворити зібрані дані на практичні стратегічні рішення.

Етапи проведення SWOT-аналізу [2]:

1. Визначення сильних і слабких сторін підприємства. Перший етап дає змогу визначити сильні і слабкі сторони підприємства. Для цього потрібно скласти перелік параметрів, за якими оцінюватиметься підприємство; за цими параметрами визначити, що є сильною стороною підприємства, а що – слабкою; зі всього переліку вибрати найбільш важливі сильні і слабкі сторони підприємства.

2. Визначення ринкових можливостей і загроз. Цей етап дає змогу зробити ще один важливий крок – оцінити ринок. Саме тут відбувається оцінка ситуації поза підприємством і можна зрозуміти позитивні можливості та вірогідні загрози, яких варто побоюватися та за можливості уникати.

3. Порівняння сильних і слабких сторін підприємства з огляду на гіпотетичні та реальні можливості і загрози, які існують на ринку. Для порівняння можливостей підприємства з умовами ринку й узагальнення результатів SWOT-аналізу застосовується матриця SWOT.

Послідовне виконання етапів забезпечує структуровану інформаційну базу, ефективність результату залежить від специфіки самого методу. Тому необхідно розглянути переваги та недоліки SWOT-аналізу для об'єктивного визначення меж його застосування.

Переваги SWOT-аналізу полягають у:

1. Простоті та доступності. SWOT-аналіз не вимагає дорогого ПЗ чи великих витрат, що робить його ідеальним для будь-якого підприємства – від стартапу до корпорації. Він працює на основі простої логіки: чітко ділить усі фактори на чотири групи (Сильні/Слабкі сторони всередині та Можливості/Загрози ззовні). Це значно впорядковує інформацію і робить її наочною.

2. Комплексності (поєднання внутрішнього і зовнішнього). SWOT дозволяє одночасно оцінити, що ми маємо (ресурси, персонал, структура) і що відбувається на ринку (конкуренти, економіка, тренди). Це поєднання дає можливість побачити, як внутрішній потенціал співвідноситься із зовнішніми перспективами.

3. Сприянні розробки стратегій розвитку підприємства. Аналіз не просто збирає дані, а спрямовує до конкретних стратегічних рішень. Використовуючи матрицю SWOT, можна розробляти цілеспрямовані дії, наприклад: використати Сильні сторони для реалізації Можливостей або усунути Слабкі сторони, щоб уникнути Загроз. Тобто, це прямий місток від діагностики до управлінських рішень.

Не зважаючи на свої переваги, SWOT-аналіз має суттєві недоліки, про які слід пам'ятати:

1. Відсутність кількісної оцінки. SWOT-аналіз описує, а не вимірює. Він надає якісні оцінки, отримані результати є описовими, але не вказує конкретних числових значень. Це ускладнює оцінку та порівняння впливу різних чинників, що призводить до прояву суб'єктивізму в ухваленні рішень.

2. Ризик недооцінки або переоцінки факторів. Результати аналізу сильно залежать від того, хто його проводить. Якщо аналіз проводиться без достатнього інформаційного забезпечення або без залучення експертів, існує ймовірність спотворення реальної картини. Наприклад, сильна сторона

підприємства може бути помилково визначена як слабка або навпаки, що призведе до неефективних стратегічних рішень.

3. Систематичне оновлення та перегляд. Бізнес-середовище постійно змінюється. Це означає, що результати SWOT-аналізу, зроблені сьогодні, можуть стати застарілими вже завтра. Потрібно систематично оновлювати цей аналіз, інакше стратегічні рішення будуть базуватися на неактуальній інформації.

Отже, SWOT-аналіз є одним із найбільш універсальних та ефективних інструментів стратегічного управління. Його застосування дозволяє підприємству здійснити комплексну оцінку поточної ринкової позиції та окреслити перспективні вектори розвитку. Суть методу полягає у систематичному виявленні як внутрішнього потенціалу підприємства, так і ключових зовнішніх чинників впливу, що формують бізнес-середовище.

Практична цінність цього інструменту особливо зростає для компаній на початкових етапах розвитку. На етапі стартапу SWOT-аналіз критично важливий для глибокого розуміння конкурентного поля, верифікації унікальності продукту та формування стратегії позиціонування. Наприклад, у digital-сфері (розробка нових соціальних мереж чи маркетингових кампаній) SWOT допомагає ефективно адаптувати пропозицію до потреб цільової аудиторії та сконцентруватися на ключових конкурентних перевагах.

Водночас, зважаючи на динамічність ринкового середовища, регулярне застосування SWOT-аналізу необхідне і великим корпораціям. Систематичний аналіз дозволяє своєчасно реагувати на нові виклики, мінімізувати потенційні ризики, максимально ефективно використовувати існуючі переваги. Таким чином, SWOT-аналіз виступає не лише засобом діагностики, а й інструментом стратегічного мислення, що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень.

Література:

1. Ukrainian Digital Community. SWOT-аналіз. 2024. URL: <https://ukrainian.digital.com/swot-analiz/#dlya-chogo-potriben-swot-analiz>.

2. Гуменюк О. Г. Використання SWOT-аналізу як основного інструменту стратегічного управління. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Вип. № 17. С. 281-285. URL: <http://global-national.in.ua/archive/17-2017/61.pdf>.

УДК 338.5

*Мешикова-Кравченко Н. В., ст. викладач,
Дежкунов Ю. О., аспірант
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ

Складна ситуація, що склалася в умовах повномасштабної війни, спонукає до посилення уваги бізнесу щодо прийняття обґрунтованих управлінських

рішень за обмежених ресурсів при високому ризику підприємницької діяльності.

На основі матеріалів Державної служби статистики України проаналізовано результати діяльності підприємств, що відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Аналіз кількості та результатів діяльності підприємств*

Рік	Діючі підприємства		Підприємства, які отримали чистий прибуток, у % до кількості підприємств				
	кількість, одиниць	темп зміни, %	усього	великі	середні	малі	з них мікро-підприємства
2021	370834	99,20	72,9	85,0	78,9	72,5	70,9
2022	261924	70,63	65,8	65,3	71,5	65,5	63,9
2023	307852	117,53	70,7	76,7	75,9	70,4	68,7
2024	285597	92,77	71,5	82,3	77,5	71,2	69,6

*Джерело: укладено авторами за матеріалами Державної служби статистики України [1].

Слід зазначити, що частка підприємств, які отримали чистий прибуток, у загальній кількості підприємств, суттєво знизилася з 72,9% до 65,8% з початком повномасштабної війни у 2022 році у порівнянні з 2021 роком, що супроводжувалося і значним зменшенням (на 29,37%) кількості діючих підприємств. Щодо отримання чистого прибутку, то найбільше зменшилася саме частка великих підприємств. У 2023 році ситуація як щодо кількості діючих підприємств, так і тих, що отримували чистий прибуток покращилася, більшість підприємств намагалися адаптуватися до воєнного стану. У 2024 році тенденція погіршилася: на 7,23% зменшилася кількість діючих підприємств, при цьому несуттєво зросла частка підприємств (до 71,5%), які отримували чистий прибуток.

Ураховуючи, що результат діяльності підприємств, та і сама можливість діяльності залежать від витрат, слід приділити належну увагу управлінню витратами в складних умовах непередбачуваних ситуацій, враховуючи воєнний стан в Україні.

Дослідники стверджують, що для обґрунтування напрямків стратегії зниження витрат, важливо виявити резерви зниження витрат і ключові компетенції підприємства усіх ланок вартісного ланцюга створення продукції та враховувати взаємозв'язки між ними при розробці стратегічної концепції зі зниження витрат [2, с. 213].

Перш за все потрібно дослідити, які саме бізнес-процеси є найбільш витратними, тобто здійснити аналіз постійних платежів. Проведення функціонально-вартісного аналізу окремих бізнес-операцій дозволить виявити недоцільні витрати та спонукатиме до пошуку оптимальних рішень.

Розуміння того, що будь-яка діяльність потребує певних ресурсів, для отримання яких потрібно співпрацювати з контрагентами ринку, спонукає до ретельної оцінки рівня співпраці з постійними постачальниками для прийняття

рішення доцільності її продовження, враховуючи зміни в бізнес-середовищі. Результати маркетингових дослідження наявних можливостей потенційних постачальників дозволяють оптимізувати умови співпраці з діючими постачальниками або змінити постачальника, за умови кращої пропозиції щодо кількості, якості, ціни.

Звичайно, слід розглянути можливість підвищення ефективності використання всіх ресурсів, починаючи з утримання запасів, оцінки наявної технології, розуміння функції кожної технічної одиниці і, звичайно, організації самого процесу основної діяльності та доведення продукту до споживача.

Як правило, діяльність підприємства базується на декількох бізнес-проектах. Диверсифікація, з одного боку, зменшує ризики, але, в той же час і потребує значних коштів. Умови війни, в більшості випадків, знижують як фінансові, так і виробничі можливості підприємств, що вимагає аналізу діючих проєктів і обґрунтування доцільності впровадження нових проєктів. І, як правило, фокусування на основних проєктах. При цьому, звичайно, потрібно враховувати не тільки економічний ефект, а і соціальний, а наразі і вплив на обороноздатність країни.

І все ж, ключовим ресурсом забезпечення ефективності діяльності і конкурентоспроможності підприємства є персонал. Результативність управління витратами напряму залежить від ефективності управління персоналом. Від дій, рішень окремого працівника, а тим більше команди працівників, залежить в певній мірі (залежно від ролі в функціонуванні підприємства) результат діяльності підприємства. Особливо це стосується управлінців різних рівнів, від яких вимагається приймати рішення в непростих умовах: зміни запитів споживачів, зменшення місткості ринку, відсутності відповідної кількості і кваліфікації працівників, розриву логістичних ланцюжків, руйнування техніко-технологічної бази, і зростання небезпеки життю і здоров'ю працівників підприємства. То ж, в умовах надзвичайних подій потрібно уміти швидко реагувати на динамічні зміни, а, відповідно, отримувати додаткові знання, набувати нові навички і створювати належні стимули для реалізації потенціалу кожним працівником.

Прийняття управлінських рішень потребує відповідної інформації, то ж актуальним є облік витрат на підприємстві. Наукові та практичні напрацювання дозволяють класифікувати витрати за багатьма критеріями, деякі класифікації, зокрема, такі як за елементами і статтями є обов'язковими, інші використовують залежно від мети дослідження.

Визначення фінансових результатів потребує обліку доходів і витрат. Слід зазначити, що періодично відбуваються зміни нормативного законодавства на міжнародному і національному рівні. До 2002 року міжнародні і національні стандарти бухгалтерського обліку виокремлювали облік і звітність щодо надзвичайних подій, наразі регламентується облік і звітність доходів і витрат тільки унаслідок звичайної діяльності.

В умовах війни набуває актуальності дослідження обліку витрат від надзвичайних подій. При цьому слід розрізняти незвичайні події, які виникли

внаслідок суб'єктивних причин, як правило, це внутрішні транзакції і можуть бути відшкодовані винними особами або за рахунок суб'єкта господарювання, і непередбачувані, які не підлягають регулюванню суб'єктом господарювання, державними та міждержавними органами, тобто є екстраординарними [3, с. 330]. Саме друга група відображена в нормативному полі як форс-мажорні обставини.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами [4]. До таких обставин належать епідемії, війни або збройні конфлікти, воєнні дії, теракт, революція, захоплення підприємств, страйки, аварії. Воєнний стан, введений після російської агресії на територію України, передбачає зміни в діяльності суб'єктів господарювання. Військову агресію російської федерації проти України засвідчено як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) [5].

Враховуючи високий ризик досягнення запланованих результатів в умовах війни, слід більш ретельно врахувати правову сторону, приділяти належну увагу укладанню угод з контрагентами (відображати обставини, які вважаються форс-мажорними, процедуру інформування іншої сторони про настання таких обставин), що дасть змогу уникнути відповідальності за недотримання умов договору при визнанні форс-мажорних обставин.

Удосконалення управління витратами в умовах надзвичайних подій потребує застосування різноманітних інструментів, прийняття обґрунтованих рішень в багатьох сферах діяльності, зокрема економічній і правовій.

Література:

1. Державна служба статистики України : вебсайт. URL: <https://stat.gov.ua/uk/explorer/> (дата звернення: 14.11.2025).
2. Олійник Т.І., Бондар Д.В. Стратегія зниження витрат підприємства. *Молодий вчений*. 2024. №4(128). С. 209-214.
3. Кучеренко Т. Є., Михайловина С. О., Оляднічук Н. В. Облікове забезпечення витрат і доходів надзвичайних подій. *Бізнес Інформ*. 2024. № 9. С.328-334.
4. Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 02.12.1997. № 671/97-ВР. Редакція від 31.03.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 14.11.25).
5. Лист Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1[9]. URL: <https://uccr.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf> (дата звернення 14.11.25).

*Мітіна Т. В., аспірантка
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова,
м. Харків, Україна*

НЕЙРОЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНО-АНАЛІТИЧНОГО ПІДХОДУ

Розвиток нейроекономіки відкрив нові горизонти для аналізу процесів прийняття управлінських рішень у кризових умовах, де поєднуються когнітивні та емоційні детермінанти поведінки суб'єктів економіки. Сучасна теорія прийняття рішень дедалі більше орієнтується на міждисциплінарний синтез, який поєднує економічні, психологічні та нейрофізіологічні методи. Як підкреслюють Dennison J.B., Sazhin D. та Smith D.V. [1], новітні дослідження нейроекономіки зосереджені на виявленні мозкових механізмів, що регулюють оцінку ризику, вибір альтернатив і прогнозування результатів рішень. Вивчення цих процесів дозволяє точніше ідентифікувати рівень раціональності управлінських дій у ситуаціях невизначеності, що особливо актуально для кризової економіки, де інтуїтивні й емоційні реакції часто переважають над логічними міркуваннями.

Раціональність у нейроекономічній перспективі трактується не як абсолютна категорія, а як змінна величина, залежна від індивідуальних когнітивних ресурсів, емоційного стану та контексту середовища. Дослідження Cristofaro M., Giardino P.L., Malizia A.P. та Mastrogiorgio A. [2] доводять, що процеси управлінського вибору поєднують когнітивні схеми та емоційні реакції, формуючи унікальний профіль рішень для кожного керівника. У кризових умовах саме емоційна регуляція відіграє роль «нейронного фільтра», який модифікує сприйняття ризику, рівень довіри до інформації та схильність до інноваційних рішень. Такий підхід дозволяє розглядати когнітивно-емоційну взаємодію як ключовий фактор раціональності, що піддається вимірюванню за допомогою нейрофізіологічних маркерів.

Застосування когнітивно-аналітичного підходу у нейроекономічній діагностиці передбачає поєднання нейрофізіологічних показників (електроенцефалограма, варіабельність серцевого ритму, електродермальна активність) із поведінковими змінними (швидкість реакції, частота помилок, рівень ризику). Bashir S., Mir A. та співавт. [3] у своїх експериментах, проведених у період пандемії COVID-19, продемонстрували, що підвищений рівень невизначеності викликає посилення активності ділянок мозку, відповідальних за емоційну обробку інформації, що знижує рівень раціональності прийняття рішень. Отримані результати свідчать, що кризовий контекст змінює нейронну динаміку когнітивного контролю, спричиняючи переорієнтацію від аналітичних до інтуїтивних моделей поведінки.

Когнітивно-емоційна діагностика дозволяє сформулювати нове уявлення про процес управлінського вибору – не як лінійний логічний процес, а як систему

зворотних зв'язків між когнітивними схемами, емоційними імпульсами та середовищем прийняття рішення. Crivelli D., Acconito C. і Balconi M. [4] зазначають, що виконавчі функції мозку, зокрема робоча пам'ять і контроль уваги, мають вирішальне значення для підтримання раціональності в умовах емоційного перевантаження. Їх експериментальні результати демонструють тісний взаємозв'язок між типом особистості, стилем прийняття рішень та характером психофізіологічних реакцій, що відкриває можливості для індивідуалізованої діагностики управлінців на основі нейроекономічних критеріїв.

Для систематизації ключових когнітивно-емоційних параметрів, що впливають на раціональність управлінських рішень, запропоновано інтегровану аналітичну схему діагностики (табл. 1).

Таблиця 1

Нейроекономічні маркери когнітивно-емоційної раціональності управлінських рішень у кризових умовах*

Параметр	Характеристика	Нейрофізіологічний маркер	Економічна інтерпретація
Когнітивна гнучкість	Здатність швидко змінювати стратегії мислення	Показники фронтальної активності мозку (EEG, fMRI)	Рівень адаптації до нових економічних умов
Емоційна стабільність	Контроль над емоційними реакціями у стані стресу	Варіабельність серцевого ритму (HRV)	Ймовірність раціонального вибору під тиском
Рівень довіри	Схильність до прийняття ризику у взаємодії з іншими	Активність вентромедіальної префронтальної кори	Прагнення до співпраці, стратегічна відкритість
Інтуїтивна точність	Використання досвіду для прискороного прийняття рішень	Потенціали викликаних реакцій (ERP)	Ефективність швидких управлінських рішень
Рефлексивний контроль	Здатність усвідомлено переоцінювати власні дії	Індекс когнітивного навантаження	Стійкість до когнітивних помилок

*Джерело: складено автором на основі [3, 4].

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що нейроекономічна діагностика може бути використана як інструмент управлінського аналізу, спрямований на підвищення ефективності прийняття рішень у кризових умовах. Mizrabi D., Laufer I. та Zuckerman I. [5] у своїх дослідженнях показали, що аналіз електрофізіологічних показників (ERPs, TBR-динаміки) здатен виявляти відхилення від раціональної поведінки ще на ранніх етапах процесу прийняття рішень. Це створює можливість розробки аналітичних моделей прогнозування управлінських помилок і формування системи превентивного контролю когнітивних відхилень.

Застосування когнітивно-аналітичного підходу в нейроекономічній діагностиці відкриває перспективи створення інтегрованих моделей оцінювання раціональності, які поєднують психофізіологічні, поведінкові та економічні

параметри. Такі моделі дозволяють проводити глибинний аналіз управлінської поведінки, виявляючи, як когнітивні та емоційні фактори впливають на стратегічну ефективність підприємств у кризовій економіці. У майбутньому нейроекономічна діагностика може стати основою для розроблення інструментів когнітивного моніторингу управлінців, що забезпечить вищу якість управлінських рішень, мінімізацію ризиків і підвищення економічної стійкості організацій.

Інтеграція нейроекономічних маркерів у систему стратегічного аналізу управлінських процесів формує підґрунтя для розвитку нового напрямку – когнітивно-емоційного аудиту рішень. Такий аудит дозволяє оцінювати не лише результативність управлінських дій, а й якість мисленневих стратегій, що лежать в їх основі. Це особливо важливо в кризових умовах, коли швидкість прийняття рішень часто вступає в суперечність із необхідністю їх глибокої аналітичної перевірки. Нейроекономічна діагностика забезпечує можливість виявлення моментів когнітивного перевантаження, емоційної упередженості або неузгодженості між ціннісними орієнтирами та економічною доцільністю.

Подальший розвиток досліджень у цьому напрямі передбачає створення нейроаналітичних платформ, що поєднуюватимуть алгоритми машинного навчання з даними про психофізіологічні реакції управлінців. Такі системи зможуть у реальному часі ідентифікувати відхилення від раціональної моделі поведінки та пропонувати коригуючі управлінські стратегії. У поєднанні з методами біометричного моніторингу це відкриває перспективи для формування динамічних карт когнітивно-емоційного стану керівників і команд, що значно підвищить ефективність управління у високоризиковому середовищі.

Використання нейроекономічного підходу у кризовій економіці може стати не лише діагностичним, а й прогностичним інструментом. Його практична цінність полягає у здатності виявляти закономірності, за якими зміни у нейрофізіологічних показниках передують помилковим управлінським рішенням. Таким чином, формування когнітивно-аналітичної системи діагностики раціональності сприятиме розвитку економічної поведінки нового типу – поведінки, що базується на інтеграції емоційного інтелекту, критичного мислення та нейрофізіологічної саморегуляції.

Література:

1. Dennison J. B., Sazhin D., Smith D. V. Decision neuroscience and neuroeconomics: Recent progress and ongoing challenges. *Wiley Interdisciplinary Reviews*. 2022. Vol. 13, Iss. 3. e1589. DOI: <https://doi.org/10.1002/wcs.1589>
2. Cristofaro M., Giardino P. L., Malizia A. P., Mastrogiorgio A. Affect and Cognition in Managerial Decision Making: A Systematic Literature Review of Neuroscience Evidence. *Frontiers in Psychology*. 2022. Vol. 13. 762993. DOI: [10.3389/fpsyg.2022.762993](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.762993)
3. Bashir S., Mir A., Altwajri N., Uzair M., Khalil A., Albeshar R., Khallaf R., Alshahrani S., Abualait T. Neuroeconomics of decision-making during COVID-19 pandemic. *Heliyon*. 2023. Vol. 9. e13252. DOI: [10.1016/j.heliyon.2023.e13252](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13252)
4. Crivelli D., Acconito C., Balconi M. Emotional and Cognitive “Route” in

Decision-Making Process: The Relationship between Executive Functions, Psychophysiological Correlates, Decisional Styles, and Personality. *Brain Sciences*. 2024. Vol. 14. 734. DOI: <https://doi.org/10.3390/brainsci14070734>

5. Mizrabi D., Laufer I., Zuckerman I. Neurophysiological insights into sequential decision-making: exploring the secretary problem through ERPs and TBR dynamics. *BMC Psychology*. 2024. Vol. 12. 1750-5. DOI: 10.1186/s40359-024-01750-5

УДК 339.137

*Могильна Л. М., к.е.н., доцент,
Білоус М. В., здобувач
Сумський національний аграрний університет,
м. Суми, Україна*

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

В умовах зростаючої динаміки ринку, глобалізації економічних процесів і посилення конкурентного тиску питання управління конкурентоспроможністю підприємства набуває стратегічного значення. Конкурентоспроможність виступає комплексною характеристикою, що визначає здатність підприємства ефективно функціонувати на ринку, задовольняти потреби споживачів краще, ніж конкуренти, та забезпечувати стійкий розвиток у довгостроковій перспективі. Слід наголосити, що «управління конкурентоспроможністю є певним аспектом менеджменту підприємства, метою якого є формування, розвиток та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності підприємства як суб'єкта економічної конкуренції вищого рівня» [1, с. 82].

Ефективне управління конкурентоспроможністю передбачає системний підхід, який поєднує аналіз зовнішнього середовища, оцінку внутрішнього потенціалу підприємства, формування конкурентної стратегії та впровадження інноваційних рішень. У сучасних умовах стратегічного розвитку ключову роль відіграє здатність підприємства адаптуватися до змін ринку, своєчасно реагувати на технологічні, економічні та соціальні виклики, що зумовлюють трансформацію бізнес-моделей.

Одним із ключових елементів ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства є розроблення комплексної стратегії формування конкурентних переваг, яка повинна враховувати як поточні ринкові умови, так і перспективні напрями розвитку галузі. Така стратегія може базуватися на диференціації продукції, коли підприємство створює унікальні товари або послуги, що мають відмінні властивості, підвищену якість чи додаткову споживчу цінність. Інший напрям передбачає зниження витрат і підвищення ефективності використання ресурсів, що дозволяє забезпечити більш конкурентні ціни при збереженні високих стандартів якості. Водночас важливо не обмежуватися короткостроковими вигодами, а зосереджувати увагу

на формуванні стійких конкурентних позицій, які гарантують підприємству довготривале лідерство та здатність адаптуватися до коливань зовнішнього середовища.

Особливе значення у системі стратегічного управління конкурентоспроможністю має інноваційно-інвестиційна політика. Її реалізація спрямована на модернізацію технологічної бази, автоматизацію виробничих і управлінських процесів, а також на підвищення рівня цифрової зрілості підприємства. Впровадження ERP-систем дозволяє інтегрувати різні підрозділи в єдиний інформаційний простір, забезпечуючи оперативний обмін даними та прозорість управлінських процесів. ВІ-системи, у свою чергу, надають керівництву інструменти для глибокого аналізу ринку, прогнозування тенденцій і прийняття обґрунтованих рішень. Важливу роль відіграють і CRM-технології, які допомагають налагодити ефективну взаємодію з клієнтами, формувати довготривалі відносини, підвищувати лояльність споживачів і зміцнювати ринкову позицію компанії.

Водночас значним фактором зміцнення конкурентоспроможності залишається людський капітал. У сучасній економіці знань саме персонал є ключовим рушієм інновацій, творчих рішень і технологічного прогресу. Тому система управління персоналом повинна бути орієнтована на розвиток професійних компетенцій, підвищення кваліфікації, удосконалення навичок командної роботи та створення сприятливого середовища для самореалізації працівників. Ефективна мотиваційна політика, що поєднує матеріальні та нематеріальні стимули, сприяє формуванню відповідального ставлення до роботи, підвищенню продуктивності праці й розвитку корпоративної культури, заснованої на партнерстві, інноваційності та взаємоповазі.

Не менш важливою складовою є постійний моніторинг ринку та аналіз конкурентного середовища, який дозволяє підприємству своєчасно виявляти загрози, оцінювати потенціал зростання й приймати управлінські рішення. Наведемо приклади системного використання сучасних інструментів стратегічного аналізу, а саме: SWOT-аналіз (визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз), PEST-аналіз (оцінка політичних, економічних, соціальних і технологічних факторів), бенчмаркінг (порівняння з найкращими галузевими практиками) та GAP-аналіз (виявлення розривів між бажаним і фактичним станом розвитку). Вони забезпечують глибоке розуміння ринкової ситуації та сприяє формуванню обґрунтованої стратегії розвитку.

Наголосимо, що ефективне управління конкурентоспроможністю в системі стратегічного розвитку передбачає поєднання інновацій, технологічних рішень, інвестицій у персонал і стратегічного аналізу. Лише комплексна інтеграція цих компонентів дає змогу підприємству забезпечити стабільне зростання, утримувати лідерські позиції та гнучко реагувати на виклики сучасного ринку.

Таким чином, управління конкурентоспроможністю підприємства в системі стратегічного розвитку є безперервним процесом, що охоплює планування, реалізацію, контроль і вдосконалення управлінських рішень. Воно вимагає інтеграції інновацій, інформаційних технологій, гнучких управлінських підходів і розвитку людського потенціалу. Саме стратегічно орієнтоване управління конкурентоспроможністю дозволяє підприємству забезпечити

стабільність, прибутковість та довготривале зростання в умовах глобальної конкуренції.

Література:

1. Вербівська Л. В. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю підприємства в контексті системного підходу. *Економічний простір*. 2023. № 187. С. 78-83. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/187-13>.

УДК 631.3

*Носова Н. І., провідний інженер
Державна установа «Інститут ринку і
економіко-екологічних досліджень
Національної академії наук України»,
м. Одеса, Україна*

ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ З ВИРОБНИЦТВА СІЛЬГОСПТЕХНІКИ У ВОЄННИЙ ЧАС ЯК ЕЛЕМЕНТУ КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Українські підприємства аграрного сектору, які складають основу промислового комплексу й забезпечують продовольчу безпеку країни є стратегічно важливими у вирішенні питань технічного оснащення виробництва (підприємства з виробництва сільгосптехніки), забезпечення населення продуктами харчування сільськогосподарського виробництва (підприємства з виробництва харчових продуктів та переробні підприємства) тощо. Комплексне їх функціонування за наявності налагоджених логістичних ланцюгів, починаючи із забезпечення сировиною та закінчуючи постачанням готової продукції до споживачів, надають змогу підтримувати економічну міць держави та вирішувати важливі соціально-економічні питання.

Стратегічний аналіз, як елемент контролінгу, відіграє важливу роль у забезпеченні досягнення цілей підприємства, як стратегічних (довгострокових), так і оперативних (короткострокових). Контролінг виступає як інтегрована система, яка використовує різноманітні методи та інструменти для підтримки керівництва у прийнятті управлінських рішень й ефективно функціонує за умов інформаційного забезпечення, координації та контролю всіх сфер діяльності.

Складність і багатогранність процесу прийняття управлінських рішень визначається характеристиками самих управлінських рішень. Кожне рішення – це вибір альтернативи для розв’язання проблемної ситуації. Ускладнення процесу прийняття рішень зумовлене невизначеністю середовища та множиною критеріїв вибору. Особа, що приймає рішення має поєднувати розуміння об’єктивних закономірностей та варіативності ситуацій [1].

Саме стратегічний аналіз допомагає оцінити правильність прийняття управлінських рішень, визначити впливи певних чинників на теперішнє й

майбутнє становище підприємства і оцінити вплив стратегічного рішення на результат, передбачити ризики в умовах невизначеності. Розробити та запровадити заходи щодо запобігання кризових явищ. Оскільки стратегічні рішення спрямовані в майбутнє та пов'язані з великою невизначеністю, значним залученням ресурсів, то вони генерують потребу своєчасного реагування на непередбачені впливи шляхом прийняття оперативних рішень для адаптації цілей, стратегій до непередбачених змін [1].

Розглянемо результати фінансово-господарської діяльності провідних підприємств України з виробництва сільськогосподарської техніки за довоєнний період (2021 рік) та у воєнний період (2024 рік), що дозволить виявити вплив на результати діяльності воєнного стану у країні та виявити можливості подолання негативних явищ (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування у 2021 та 2024 роках (у довоєнний та воєнний періоди)*

Назва підприємства	Чистий прибуток		Активи		Зобов'язання		Власний капітал		Рентабельність власного капіталу		Фінансова стійкість	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
А	1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=4-6	9=7/1	10=8/2	11=3/5	12=4/6
ПРАТ «Карлівський машинобудівний завод»	67686	40184	513157	503394	363617	227983	149540	275411	2,21	6,85	1,41	2,21
ПП «Лубнимаш»	11056	60509	346847	409197	242816	220827	104031	188370	9,41	3,11	1,43	1,85
ТОВ «Союз-Спецтехніка»	8537	123343	270215	527021	244624	340486	25591	86535	3,0	1,51	1,10	1,55
ТОВ «Азтех-Україна»	-726	15208	177299	192439	174199	165670	3100	26770	-4,27	1,76	1,02	1,16
ТОВ «Варіант Агро Буд»	17584	-2730	365463	455414	30895	420565	334569	34849	19,03	-12,77	11,83	1,08

*Джерело: Складено автором за даними [2].

Як свідчать дані таблиці 1, найбільш фінансово стійкими до зовнішніх викликів і загроз виявились підприємства ПРАТ «Карлівський машинобудівний завод» та ПП «Лубнимаш», які знаходяться в Полтавській області. За ц роки зберегли позиції на ринку підприємства ТОВ «Союзспецтехніка», яке знаходиться у Дніпропетровській області а ТОВ «Азтех-Україна», яке знаходиться у Хмельницькій області, які є більш безпечними у воєнний час. А фінансова стійкість ТОВ «Варіант Агро Буд», яке знаходиться у м. Харків, зменшилась у 2024 р. у порівнянні з 2021 роком у 10 разів (табл. 1) внаслідок ведення на цій території активних бойових дій.

Попри всі труднощі воєнного часу, ТОВ «Варіант Агро Буд» продовжує працювати. Підприємство пропонує повний цикл послуг: проектування виробництва обладнання, монтаж та подальше сервісне обслуговування. Підприємство є виробником систем зрошення та елеваторного обладнання, воно також займається ремонтом та технічним обслуговуванням машин і устаткування промислового призначення. Підприємство ТОВ «Варіант Агро Буд» випускає широку лінійку зрошувального обладнання високої якості під

новим брендом «Variant irrigation». Запропоноване до реалізації обладнання, яке відповідає європейським стандартам кості ISO 9001 можна придбати за програмою компенсації 25 % вартості. Об'єднавши у 1995 році у своєму складі 11 підприємств, ТОВ «Варіант Агро Буд», у 2021 році об'єдналось з ПРАТ «Карлівський машинобудівний завод», що зміцнило його позиції на ринку.

Процес управління сільськогосподарським підприємством передбачає володіння комплексною інформацією на базі багатьох джерел, а саме з джерел:

– аграрної економіки, яка регулює процеси виробництва, розподілу та споживання сільськогосподарської продукції (володіє інформацією про ціни, ринки, аналогічну продукцію конкурентів, про кредити та лізинг, про забезпечення підприємств сировиною, а населення – продуктами харчування);

– науки про рослини для отримання інформації про ґрунти, насіння, добрива, засоби боротьби з бур'янами, шкідниками, хворобами та ін.);

– науки про тварин (володіє інформацією про кількість тварин, їх розведення, умови утримання, раціон їх харчування, захворюваність

– сектору сільськогосподарського машинобудування (володіє інформацією про виробництво та наявність сільгосптехніки, а саме, машини для обробки ґрунту, посіву та збору врожаю, його перевезення та зберігання, обладнання для зрошення та ін.).

Кожне з підприємств має свої специфічні особливості, вони відрізняються за видами діяльності та технологічними особливостями, тому управління кожним з підприємств є індивідуальним. Не можна запроваджувати одні й ті самі управлінські заходи до підприємств, що вирощують сільгосппродукцію, займаються розведенням сільгосптварин, виробництвом сільгосптехніки, переробкою сільгосппродукції. Всі ці підприємства різні за організацією виробництва, метою й завданнями, технологічними рішеннями тощо, тому кожне з них потребує прийняття індивідуальних управлінських рішень.

У нових (воєнних) умовах, в яких опинилась Україна, поставши перед викликами зовнішньої загрози, виникає необхідність аналізувати діяльність роботи підприємств, впроваджувати нові підходи до стратегічного управління. Запровадження стратегічного аналізу надає можливість виявити потенційні можливості підприємств та наявні ресурси, визначити перспективи розвитку та розробити варіанти довгострокової стратегії, що допомагає отримати бажані результати, що особливо важливо в умовах непередбачуваного ринкового середовища та існуючих викликів і загроз. При цьому не слід забувати, що рішення приймаються в умовах високого рівня ризику та ситуації неможливого точного прогнозування. Тому рішення приймаються, головним чином, з орієнтацією на людський потенціал та вміння адаптуватись до зовнішніх змін.

Література:

1. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Стратегічний аналіз в системі стратегічного управління: теорія, методологія. *Економіка та суспільство*. Вип. 70. 2024. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-78> URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5334>

2. ПРАТ «КМЗ». Вебсайт Опендатабот. URL: <https://opendatabot.ua/c/14311169>

*Обелець Т. В., к.е.н., доцент,
Мітюшкін Б. С., здобувач
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»,
м. Київ, Україна*

ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ (КРІ) ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

У період економічної нестабільності підприємства стикаються з необхідністю швидко реагувати на динаміку зовнішнього середовища, удосконалювати внутрішні процеси та знижувати рівень можливих ризиків. У таких умовах оперативний аналіз ключових показників діяльності (КРІ) набуває особливої ваги, оскільки саме він дозволяє підприємствам концентрувати увагу на найбільш значущих аспектах діяльності, що формують їхню стійкість у кризових умовах [2].

Застосування оперативного аналізу КРІ має низку суттєвих переваг. По-перше, систематичне відстеження ключових показників дає можливість своєчасно фіксувати відхилення у виробничих, фінансових чи логістичних процесах, що скорочує тривалість циклу управлінських рішень, дозволяє підприємству швидше реагувати на зміни зовнішнього середовища і запобігає накопиченню системних дисфункцій. Наприклад, оперативний контроль показників ліквідності або рентабельності дозволяє швидко виявляти ознаки фінансової нестійкості й вчасно застосовувати коригувальні заходи. По-друге, систематичний аналіз КРІ сприяє оптимізації використання ресурсів. Чітке визначення цілей і норм дозволяє підприємству зменшити надлишкові витрати та оптимізувати трудові й матеріальні потоки. Наприклад, показники операційної ефективності можуть вказувати на затягування виробничого циклу чи перевитрати сировини, що вимагає негайного втручання. По-третє, використання КРІ посилює взаємодію між керівництвом та персоналом, оскільки робить критерії оцінки роботи зрозумілими та прозорими. Працівники краще розуміють очікувані результати й поставлені вимоги, що підвищує мотивацію персоналу та сприяє узгодженості управлінських і виконавчих дій. Це особливо важливо в умовах кризи, коли усвідомлення ролі кожного працівника безпосередньо впливає на здатність організації зберігати стійкість. Крім того, використання КРІ підвищує стратегічну стійкість підприємства, оскільки надає керівництву надійну аналітичну базу для оцінки можливих сценаріїв розвитку та мінімізації ризиків. Такий підхід формує підґрунтя для послідовного управління кризовими ситуаціями та підвищує ймовірність збереження конкурентних позицій навіть в умовах значної економічної турбулентності [1, 3].

Водночас впровадження системи КРІ пов'язане з низкою недоліків. Одним із головних є надмірний фокус на кількісних показниках, що може призвести до ігнорування якісних аспектів, таких як інноваційність, корпоративна культура чи задоволеність клієнтів. Через це діяльність персоналу може орієнтуватися лише на досягнення формальних показників, що знижує загальну ефективність системи управління. Крім того, впровадження КРІ потребує значних організаційних зусиль (адаптація бізнес-процесів, створення інфраструктури збору й обробки даних тощо). Без належної технічної підтримки та підготовки персоналу система може працювати неефективно, та спотворювати управлінську інформацію. Іншим недоліком є ризик демотивації працівників у разі надто жорстко визначених показників або неправильно встановлених цільових значень. Нереалістичні КРІ можуть спричинити зростання плинності кадрів та зниження загальної лояльності. Додатковою загрозою є надмірна складність системи показників, що ускладнює процес стратегічного планування та призводить до перевантаження менеджерів інформацією. Також у кризових умовах цілі та пріоритети часто змінюються, тому КРІ необхідно регулярно переглядати. Інакше система показників швидко втрачає актуальність, стає дезорієнтуючим фактором і спричиняє управлінські помилки. Таким чином, неналежне або надто формалізоване застосування КРІ здатне поглибити нестабільність підприємства й перешкоджати ефективному антикризовому управлінню [3, 4].

Отже, оперативний аналіз КРІ є важливим інструментом стабілізації діяльності підприємства під час кризи, адже забезпечує структуровану оцінку ефективності, підвищує прозорість процесів і підтримує обґрунтованість управлінських рішень. Для максимізації позитивного ефекту слід поєднувати кількісні показники з якісною оцінкою, регулярно переглядати цілі, адаптувати систему до специфіки підприємства та уникати надмірного тиску на персонал. Лише комплексний підхід до КРІ забезпечує довготривалу стійкість і розвиток компанії в умовах економічної нестабільності.

Література:

1. Ardebili A. A., et al. Implementation of Cyber Resilience KPIs for Decentralized Energy Assets. *Proceedings of the Workshop on Smart Critical Infrastructures Security Management and Governance* (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3731). 2022. P. (paper 24). URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3731/paper24.pdf> (date of access: 14.11.2025).
2. Ionescu Ș., Dumitrescu G., Ioanăș C., Delcea C. Mapping the Landscape of Key Performance and Key Risk Indicators in Business: A Comprehensive Bibliometric Analysis. *Risks*. 2024. Vol. 12, № 8, art. 125. URL: <https://doi.org/10.3390/risks12080125> (date of access: 14.11.2025).
3. Malmi T., Kolehmainen K., Granlund M. Explaining the Unintended Consequences of Management Control Systems: Managerial Cognitions and Inertia in the Case of Nokia Mobile Phones. *Contemporary Accounting Research*. 2023. Vol. 40, no. 2, P. 1013-1045. URL: <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12849> (date of

access: 14.11.2025).

4. Manheim D. Building less-flawed metrics: Understanding and creating better measurement and incentive systems. *Patterns (N Y)*. 2023 Oct 13;4(10):100842. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10591122/> (date of access: 14.11.2025).

УДК 334.012.64(477)

*Осадча Т. Ю., викладач-стажист, аспірант
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ПІДПРИЄМНИЦЬКА АКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Підприємницький сектор займає вагомe місце в структурі національної економіки та виступає одним із головних рушіїв економічного зростання, формування інноваційного потенціалу та забезпечення зайнятості населенні. В сучасних умовах діяльності, зумовлених воєнними діями, порушенням логістичних ланцюгів та посиленням інтеграційних прагнень України до європейського економічного простору, роль підприємництва суттєво посилюється.

На рисунку 1 розглянемо структуру діючих підприємств в Україні, у тому числі фізичних осіб-підприємців (далі - ФОП), за 2020-2023 рр.

Рис. 1. Структура діючих підприємств в Україні, у тому числі фізичних осіб-підприємців, за 2020-2023 рр. [1].

Дані рисунка свідчать, що частка ФОП суттєво перевищує показники інших підприємств протягом аналізованого періоду, і становить у середньому 81-85%, тоді як частка підприємств – 15-19%. Це свідчить про переважання малого підприємництва в економіці країни, що забезпечує гнучкість та мобільність економічної системи. Попри виклики пандемії та воєнного стану, малий бізнес продемонстрував високу адаптивність, а зростання кількості ФОП у 2023 р. свідчить про поступове відновлення підприємницької активності та формування передумов для подальшого розвитку підприємницького сектору.

Результати аналітичного дослідження YouControl.Market показують, що протягом другого року повномасштабної війни в Україні спостерігається суттєва активізація підприємницької ініціативи населення, зокрема, у 2023 р. було зареєстровано рекордну кількість ФОП, що перевищує не лише показники 2022 р., а й довоєнний рівень 2021 р. [2]. Така тенденція свідчить про здатність громадян адаптуватися до нових соціально-економічних умов, переорієнтовувати власні ресурси та шукати альтернативні канали економічної самореалізації навіть в умовах воєнної невизначеності. Найбільш популярними напрямками серед відкриття ФОП у 2023 році стали: надання послуг салонами краси (у тому числі перукарні) – 19,4 тис. од.; роздрібна торгівля через Інтернет – 17,9 тис. од.; комп'ютерне програмування – 17,5 тис. од. [2].

Так як ФОП займають вагому частку серед усіх видів підприємств, на рисунку 2 розглянемо динаміку їх відкриття та закриття протягом 2020-2024 рр.

Рис. 2. Динаміка закриття та відкриття ФОП у 2020-2024 роках [3] *

* Дані за 2024 рік станом на 18 грудня 2024 року.

За дослідженням YouControl.Market протягом 2024 року в Україні припинили свою діяльність майже 210 тис. ФОП. Значні показники закриття ФОП спостерігаються і протягом усього аналізованого періоду. Також варто звернути увагу на те, що реєстрація нових ФОП знизилася на 5% відносно

аналогічного періоду 2023 р.

У процесі створення підприємства та в період ведення діяльності представники підприємств зіштовхуються з певними ризиками та перешкодами. Серед найбільш розповсюджених виділимо наступні:

- економічні – високі темпи інфляції, валютні коливання, обмежений доступ до фінансових ресурсів, зниження платоспроможного попиту населення;

- регуляторні та податкові бар'єри – нестабільність податкового законодавства, недостатня передбачуваність фіскальної політики та високе податкове навантаження;

- порушення існуючих логістичних ланцюгів та розбалансування ринку праці;

- наслідки воєнного стану – фізична втрата активів, затримки в постачанні, енергетична нестабільність тощо [4, с. 28].

Сукупність зазначених проблем формує складне та неоднорідне підприємницьке середовище, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Водночас системне усунення або мінімізація таких бар'єрів може значною мірою сприяти зміцненню конкурентоспроможності підприємств, підвищенню їх інноваційної активності, розширенню ринкових можливостей та інтеграції в глобальні економічні процеси. Це, у свою чергу, здатне стати каталізатором економічного відновлення та довгострокового стійкого зростання національної економіки.

Наявні виклики не є критичним бар'єром для розширення підприємницької діяльності, а лише засвідчують потребу у цілеспрямованій трансформації інституційного, фінансового та організаційно-економічного забезпечення підприємницької діяльності. За умов своєчасної реакції держави, вдосконалення механізмів ринкового саморегулювання та активізації партнерства між бізнесом і органами влади можливим є створення більш стійкого та сприятливого бізнес-клімату, здатного стимулювати підприємницьку ініціативу та інноваційну активність суб'єктів господарювання [5, с. 272].

У цьому контексті актуалізується необхідність визначення ефективних напрямів підтримки та шляхів удосконалення умов функціонування підприємств. Зокрема, мова йде про формування сучасної системи фінансового забезпечення та кредитної підтримки підприємств, спрощення регуляторних процедур, розвиток логістичної інфраструктури, підвищення гнучкості ринку праці, створення умов для повернення тих людей, які були змушені евакуюватися для більш безпечного проживання в інші країни, а також впровадження інструментів захисту бізнесу в умовах підвищених ризиків воєнного часу.

Важливим етапом у розвитку та підвищенні діяльності підприємств має стати і післявоєнна відбудова держави, що у свою чергу забезпечить підтримку підприємництва, реалізуючи комплекс програм, які сприятимуть зміцненню та розвитку сталого економічного зростання країни.

Література:

1. Показники діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств.

URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 11.11.2025).

2. Українці відкрили найбільшу кількість ФОПів на другий рік війни. *УС.Market*. URL: <https://blog.youcontrol.market/istorichnii-riekord-ukrayintsi-vidkrili-naibilshu-kilkist-fopiv-na-drughii-rik-viini/>. (дата звернення: 11.11.2025).

3. У 2024 українці закрили майже рекордну за 5 років кількість ФОПів – майже 210 тисяч. *УС.Market*. URL: <https://blog.youcontrol.market/u-2024-ukrayintsi-zakrili-riekordnu-za-5-rokiv-kilkist-fopiv-maizhie-210-tisiach/>. (дата звернення: 11.11.2025).

4. Боровик Т. М. Малий та середній бізнес як основа успішної економіки. *Проблеми і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу* : монографія / за ред. д.е.н., професора С. Д. Лучик; Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Чернівці : Технодрук, 2021. С. 20-32.

5. Боровік Л. В., Осадча Т. Ю. Соціально-економічний контекст підтримки конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу в післявоєнний період. *Економічні системи в умовах глобальної нестійкості: шляхи оновлення і модернізації* : монографія / за заг. ред. Н. В. Шандової. Херсон : Книжкове вид-во Вишемирський В. С., 2025. С. 263-280.

УДК 336.64:365

*Піхняк Т. А., к.е.н., доцент,
Трибусовська Н. І., здобувач
Хмельницький університет управління
та права імені Леоніда Юзькова,
м. Хмельницький, Україна*

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ДОХОДІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В умовах зростання економічних ризиків, тарифних обмежень та ресурсної нестабільності питання забезпечення фінансової стійкості комунальних підприємств набуває особливої актуальності. Ефективне функціонування таких суб'єктів господарювання вимагає пошуку нових підходів до досягнення вищого рівня їх фінансової незалежності. Одним із дієвих інструментів виступає диверсифікація джерел доходів, яка сприяє зменшенню залежності від тарифної діяльності, підвищенню рентабельності та розширенню можливостей розвитку. Дослідження цього процесу є важливим для удосконалення механізмів фінансового управління й забезпечення сталого розвитку комунальних підприємств у сучасних реаліях.

Як зазначають Боднар Т. та Спірюгов Д., комунальне підприємство – це суб'єкт господарювання, що належить місцевим органам влади та створюється з метою надання життєво необхідних послуг населенню, таких як , вивезення відходів тощо [1].

Джерелами фінансування його діяльності є власні доходи (плата за послуги, оренда майна), бюджетні надходження у формі дотацій і субвенцій,

залучені кошти (кредити, інвестиції, гранти), а також інші фінансові ресурси, зокрема спонсорські або благодійні внески. Автори підкреслюють, що належне фінансове забезпечення комунальних підприємств є визначальним чинником їхньої стабільності та розвитку, оскільки це гарантує безперервність надання якісних послуг населенню та підтримує економічну стійкість місцевих громад [1].

Зважаючи на викладене вище, питання диверсифікації джерел доходів комунальних підприємств набуває особливого значення, оскільки саме розширення та оптимальне поєднання різних фінансових потоків забезпечує підвищення їхньої фінансової стійкості, зменшує залежність від бюджетного фінансування та створює умови для сталого економічного розвитку підприємств у мінливих умовах ринку.

МКП «Хмельницькводоканал» є підприємством житлово-комунального господарства, що здійснює забір, очищення й постачання питної води, а також відведення та очищення стічних вод. Окрім основних послуг, підприємство здійснює будівельно-ремонтні, інженерні, транспортні, лабораторні та сервісні роботи, які належать до сфери додаткової діяльності. Такий комплекс функцій дає змогу організації не лише задовольняти потреби громади у водопостачанні, а й розширювати економічні можливості шляхом диверсифікації джерел доходів та ефективному управлінню ресурсами [7]. У процесі дослідження було проведено аналіз структури доходів МКП «Хмельницькводоканал» за 2020-2024 р.р., результати якого узагальнені на рис. 1.

Аналіз структури доходів МКП «Хмельницькводоканал» за 2020-2024 рр. свідчить про стабільне зростання фінансових результатів підприємства та поступову диверсифікацію джерел надходжень. Загальний чистий дохід збільшився з 224 149 тис грн у 2020 р. до 344 374 тис грн у 2024 р., або на 53,6%. Основна діяльність залишається домінуючим джерелом доходів (87,49 % від загального доходу у 2024 р.), хоча її частка у структурі зменшилася на 10,55% у порівнянні з 2020 р.

Водночас сума надходжень від додаткової діяльності зросла у 9,8 рази – з 4 399 тис грн (1,96% від загального доходу у 2020 р.) до 43 080 тис грн (12,51% у 2024 р.), що вказує на активне розширення спектра послуг і підвищення ролі несистемних, але фінансово ефективних напрямів. Така тенденція є ознакою реалізації політики диверсифікації, спрямованої на зменшення залежності від тарифних надходжень і зміцнення фінансової стійкості підприємства.

Таким чином, МКП «Хмельницькводоканал» переходить від вузько спеціалізованої тарифної моделі до комплексної господарської системи, здатної забезпечувати стабільність фінансових потоків і формувати додаткову вартість через розширення видів діяльності. Це відповідає сучасним тенденціям розвитку комунальних підприємств у напрямі підвищення економічної самостійності та ефективності управління. На нашу думку, продовження реалізації стратегії розширення спектра додаткових послуг і вдосконалення системи управління ними сприятиме зміцненню конкурентоспроможності та забезпеченню стабільного економічного розвитку в довгостроковій перспективі.

Рис. 1. Структура доходів МКП «Хмельницькводоканал» за 2020-2024 рр.*
 Джерело: сформовано автором на основі розрахунків за даними фінансової звітності МКП «Хмельницькводоканал» за 2020-2024 рр. [2;3;4;5;6].

Отже, диверсифікація джерел доходів є важливим інструментом забезпечення фінансової стійкості комунальних підприємств, оскільки сприяє стабільності їхньої діяльності, ефективнішому використанню ресурсів та зменшенню залежності від бюджетних надходжень. Розширення спектра додаткових послуг формує передумови для сталого розвитку та сприяє досягненню економічної самостійності. Подальші дослідження варто зосередити на вдосконаленні механізмів оцінки ефективності диверсифікації та визначення її впливу на фінансові результати комунального сектору.

Література:

1. Боднар Т., Спірюгов Д. Фінансове забезпечення комунальних підприємств в системі місцевих фінансів. Modeling the development of the economic systems. 2024. № 2. С. 150-158.

DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2024-12-19>

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р. URL: <https://water.km.ua/wp-content/uploads/2021/04/zvit-audytoryv-31122020-1.pdf>

3. Звіт про управління (звіт керівника) за 2021 рік. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/zvit-pro-upravlinnya-2021%20(1).pdf

4. Звіт про управління (звіт керівника) за 2022 рік. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/zvit-pro-upravlinnya-2022%20(3).pdf

5. Звіт про управління (звіт керівника) за 2023 рік. URL: https://water.km.ua/wp-content/uploads/2024/03/zvit-kerivnyka-2023.pdf

6. Звіт про управління (звіт керівника) за 2024 рік. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/zvit-kerivnyka.pdf

7. Хмельницькводоканал. Хмельницькводоканал. URL: https://water.km.ua/ (дата звернення: 11.10.2025).

УДК 657.6(075)

*Сарапіна О. А., д.е.н., професор,
Кузьменко А. О., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Власний капітал є однією з ключових категорій фінансового менеджменту, що визначає рівень фінансової незалежності та економічної стійкості підприємства. Відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», власний капітал – це частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. Така інтерпретація вказує на його роль як внутрішнього джерела фінансування, що забезпечує автономність підприємства та можливість самостійного розвитку.

У науковій літературі власний капітал розглядається як сукупність економічних ресурсів у грошовій та матеріальній формах, що належать власникам підприємства та використовуються з метою отримання прибутку. Узагальнення підходів різних дослідників дозволяє виокремити правовий, економічний та фінансово-аналітичний підходи до визначення сутності капіталу. Порівняльна характеристика таких підходів наведена у таблиці 1.

Структура власного капіталу включає кілька елементів: зареєстрований (статутний) капітал, додатковий та резервний капітал, нерозподілений прибуток, вилучений і неоплачений капітал. Кожен з елементів виконує окремі економічні функції – забезпечення мінімального рівня гарантій для кредиторів, формування фінансової стійкості, покриття збитків або фінансування інвестиційної діяльності.

Формування власного капіталу підприємства здійснюється за рахунок внесків власників, створення та використання резервів, отриманого чистого прибутку, емісійного доходу та результатів переоцінки активів. Його зростання є позитивним індикатором фінансової стабільності, що свідчить про здатність підприємства розширювати діяльність і підтримувати конкурентоспроможність.

Визначення поняття «власний капітал» в окремих наукових працях

Автори	Визначення поняття	Джерело
Безкоровайна Л.В.	«Власний капітал - це власні джерела підприємства, внесені його засновниками, або суми реінвестованого чистого прибутку, які використовуються для формування активів підприємства у грошовій або матеріальній формі»	Безкоровайна Л. В. Особливості обліку власного капіталу на підприємствах. <i>Глобальні та національні проблеми економіки</i> . 2015. Вип. 4. С. 950.
Іщенко Я.П., Галайда Л.В.	«Власний капітал - це сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які залучаються до економічного процесу діяльності суб'єкта господарювання без визначення терміну повернення їх власникам і здатні генерувати доходи»	Іщенко Я. П., Галайда Л. В. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства. <i>Науковий вісник Херсонського державного університету</i> . Серія : <i>Економічні науки</i> . 2015. Вип. 15(1). С. 148.
Максімова В.Ф.	«Власний капітал - це власні джерела фінансування підприємства, що вкладені його засновниками без визначеного строку їх повернення, накопичені суми реінвестованого прибутку протягом строку функціонування підприємства та інші власні джерела»	Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік : підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит». Одеса : ОНЕУ, 2012. С. 123–124.
Сопко В.В., Панченкова Ю.В.	«Власний капітал – це сума власних коштів підприємства, яка отримана внаслідок його діяльності, або від власників (учасників) у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо, або залишена на підприємстві безоплатно»	Сопко В. В., Панченкова Ю. В. Власний капітал акціонерних товариств : особливості визначення та обліку. <i>Науковий вісник</i> . 2007. Вип. 17.6. С. 247.
Щербань О.Д., Струкова М.О.	«Власний капітал підприємства - це фінансові ресурси підприємства без визначення строку повернення його засновникам у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які залучаються до економічного процесу діяльності суб'єкта господарювання»	Щербань О. Д., Струкова М. О. Визначення категорії «власний капітал підприємства». <i>Економіка і суспільство</i> . 2017. Вип. 9. С. 737.

Тому, необхідно оцінювати ефективність використання власного капіталу, яка базується на системі фінансових показників, серед яких ключовими є рентабельність власного капіталу, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт концентрації власного капіталу та коефіцієнт фінансової стійкості.

При проведенні оцінки ефективності, необхідно враховувати проблеми формування та використання власного капіталу, які в сучасних умовах пов'язані із нестабільністю зовнішнього середовища, воєнними ризиками, інфляційними процесами, обмеженістю джерел інвестування та зниженням рентабельності діяльності підприємств. До внутрішніх проблем належать недостатній рівень капіталізації, низька оборотність капіталу, неефективна структура джерел фінансування та обмеженість аналітичного інструментарію для прийняття

управлінських рішень.

Управління власним капіталом має здійснюватися як безперервний процес, що охоплює оцінку обсягу капіталу, оптимізацію його структури, визначення потреби у фінансуванні й аналіз ефективності використання ресурсів. Елементи системи управління власним капіталом подано на рис. 1.

Рис. 1. Складові компоненти системи управління власним капіталом підприємства*

*Джерело: сформовано автором.

Ефективне управління власним капіталом передбачає:

- дотримання принципів оптимальності, гнучкості та контролю;
- забезпечення достатнього обсягу власних фінансових ресурсів;
- підтримку збалансованого співвідношення власного й позикового капіталу;
- формування обґрунтованої дивідендної політики;
- використання сучасних методів фінансового аналізу.

Перспективи розвитку механізмів управління власним капіталом полягають у цифровізації облікових процесів, застосуванні інтелектуальних систем аналізу, підвищенні прозорості фінансової звітності, а також інтеграції ESG-підходів до управління ресурсами підприємства. Особливої актуальності набуває необхідність удосконалення аналітичних методик та впровадження інструментів прогнозування фінансової стійкості.

Таким чином, власний капітал відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного розвитку та конкурентоспроможності підприємства. Системний підхід до його обліку, аналізу та управління дозволяє підвищити фінансову стійкість, обґрунтованість управлінських рішень і забезпечити стратегічний розвиток суб'єктів господарювання в умовах економічної невизначеності.

Література:

1. Белоусова Л. В. Особливості обліку та аналізу власного капіталу підприємств. *Фінанси України*. 2018. № 5. С. 112–119.
2. Міщенко В. В. Формування та оцінка власного капіталу підприємств : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 312 с.
3. Панченко Ю. В. Управління власним капіталом підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2014. 256 с.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87.
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 40. Ст. 365. (дата звернення: 12.11.2025).
6. Савчук В. С. Фінансовий менеджмент підприємства : підручник. Київ : КНЕУ, 2016. 540 с.

УДК 657.1:332.871

*Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент,
Батерук Я. Ю., здобувач
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна*

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСББ

Однією з ефективних форм управління спільним майном будинку є створення Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) – юридична особа, створена власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для самостійного управління цим будинком та його утримання [1]. Ефективність управління ОСББ є комплексною характеристикою діяльності об'єднання, що відображає ступінь досягнення статутних цілей при оптимальному використанні ресурсів співвласників. Вона включає фінансову, економічну, соціальну та управлінську складові, які в сукупності визначають успішність функціонування об'єднання.

Оцінка ефективності управління ОСББ базується на декількох групах критеріїв. До фінансових показників належать рівень збору внесків від співвласників, структура та обґрунтованість витрат, наявність і розмір резервного фонду, рівень заборгованості перед постачальниками, а також наявність додаткових джерел доходів, таких як оренда приміщень або надання права сервітуту. Економічні показники включають вартість утримання одного квадратного метра загальної площі, динаміку тарифів на послуги, економію ресурсів та ефективність енергозберігаючих заходів.

Управлінські показники відображають прозорість фінансової звітності, активність участі співвласників у загальних зборах, кількість та якість виконання рішень загальних зборів, оперативність реагування на звернення мешканців, а також наявність довгострокової стратегії розвитку. Соціальні

показники характеризуються рівнем задоволеності мешканців якістю управління, технічним станом будинку та прибудинкової території, благоустроєм та комфортністю проживання, безпекою та охороною.

Для аналізу ефективності застосовуються різноманітні методи. Фінансовий аналіз включає горизонтальний аналіз динаміки показників у часі, вертикальний аналіз структури доходів та витрат, коефіцієнтний аналіз показників ліквідності та платоспроможності, а також порівняльний аналіз з іншими ОСББ. Оцінка якості управління передбачає аудит виконання статутних функцій, оцінку компетентності керівництва, аналіз системи внутрішнього контролю та перевірку дотримання законодавства. Соціологічні методи включають опитування мешканців, аналіз звернень та скарг, оцінку активності громадської участі.

Показники ефективного управління ОСББ можна визначити через фінансову стабільність, що характеризується рівнем збору внесків понад дев'яносто п'ять відсотків, наявністю резервного фонду у розмірі мінімум десять відсотків річного бюджету та відсутністю простроченої заборгованості перед постачальниками. Економічна ефективність проявляється через зниження питомих витрат на утримання, отримання додаткових доходів та реалізацію енергоефективних проектів. Управлінська ефективність визначається регулярним проведенням загальних зборів, своєчасним інформуванням мешканців, відкритістю фінансової звітності та наявністю стратегічного планування.

Серед типових проблем управління ОСББ можна виділити низьку платіжну дисципліну мешканців, недостатню професійність керівництва, відсутність довгострокового планування, конфлікти між мешканцями та управлінням, а також брак фінансових ресурсів для модернізації. Шляхами покращення ситуації є впровадження автоматизованих систем обліку, підвищення кваліфікації управлінського персоналу, розробка та реалізація стратегії розвитку, пошук альтернативних джерел фінансування, залучення грантових коштів та програм підтримки, активізація взаємодії з мешканцями, впровадження енергоефективних технологій.

Для постійного моніторингу ефективності необхідно використовувати щомісячну фінансову звітність, квартальний аналіз ключових показників, річний аудит діяльності, регулярні опитування мешканців, порівняльний бенчмаркінг з іншими ОСББ, а також оцінку виконання планів та стратегій.

Таким чином, ефективність управління ОСББ є комплексним показником, що потребує системного підходу до оцінки. Успішне управління базується на балансі фінансової стабільності, економічної ефективності, якісного менеджменту та задоволеності мешканців. Регулярний моніторинг та аналіз ключових показників дозволяє своєчасно виявляти проблеми та вживати коригувальних заходів для підвищення ефективності діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Література:

1. Про ефективну форму управління багатоквартирним будинком – ОСББ: що це таке та навіщо співвласникам об'єднуватись. Сайт *Вісник Розділля*.

URL: <https://visrozdil.lviv.ua/2021/03/19/pro-efektyvnu-formu-upravlinnya-bagatokvartyrnym-budynkom-osbb-shho-tse-take-ta-navishho-spivvlasnykam-ob-yednuvatys/>

УДК 330.341.1:004.94:005.21

*Старов О. С., аспірант
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова,
м. Харків, Україна*

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОЇ АДАПТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Стрімка цифровізація глобальної економіки радикально змінює логіку стратегічного управління підприємствами, перетворюючи адаптивність на ключовий чинник їх довгострокової життєздатності. В умовах цифрової турбулентності підприємства стикаються з необхідністю постійного перегляду стратегій, структур та бізнес-моделей. Як зазначають Malik F.S. та Terzidis O. [1], здатність організації не лише протистояти зовнішнім шокам, але й ефективно використовувати їх для розвитку, визначає рівень стратегічної резиліентності. Такий підхід формує основу сучасної парадигми адаптивного управління, у якій аналітичні моделі виступають інструментом прогнозування і своєчасної корекції стратегічних рішень.

У межах сучасних досліджень стратегічна адаптивність розглядається як інтегрована система, що поєднує гнучкість організаційної структури, здатність до інновацій, цифрову зрілість і динамічні управлінські компетенції. Zhang H., Tian W. та Sun X. [2] підкреслюють, що адаптивна спроможність підприємства залежить від поєднання лідерського стилю, рівня довіри в системі «підприємство – користувач» та механізмів підтримки інновацій. Таким чином, аналітична модель стратегічної адаптивності має включати індикатори як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що забезпечують стійкість підприємства до цифрових збурень.

Розвиток цифрової економіки зумовлює появу нових типів організаційної поведінки, що базуються на концепції «постійної трансформації». Підприємства дедалі частіше переходять від статичних стратегічних моделей до динамічних платформ управління, у яких стратегічні рішення формуються на основі даних і адаптуються в режимі реального часу. У цьому контексті аналітика стає центральним елементом стратегічного циклу, що забезпечує взаємозв'язок між прогнозуванням, плануванням і впровадженням змін. Аналітичні моделі дозволяють не лише ідентифікувати слабкі місця у системі управління, але й виявляти потенційні точки зростання – зони, де підприємство може посилити свою стійкість завдяки інноваційним рішенням і цифровим технологіям.

Важливим завданням сучасних управлінських систем є забезпечення рівноваги між швидкістю адаптації та стабільністю бізнес-процесів. Надмірна

гнучкість може призвести до втрати стратегічного фокусу, тоді як надмірна інерційність – до запізненого реагування на зміни середовища. Тому в аналітичну модель доцільно включати параметри, що дозволяють вимірювати ступінь стратегічної збалансованості: показники темпів інноваційних змін, тривалості циклів прийняття рішень, швидкості реалізації цифрових проєктів. Оптимальне співвідношення цих параметрів формує основу стабільного, але гнучкого розвитку підприємства.

Для побудови такої моделі доцільно використовувати підхід багатокритеріальної оцінки, що враховує взаємозв'язок між стратегічними, інноваційними та поведінковими характеристиками організації. Нижче представлено основні елементи системи аналітичного оцінювання стратегічної адаптивності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

Ключові складові аналітичної моделі стратегічної адаптивності підприємства*

Компонент	Характеристика	Ключові показники	Аналітичне значення
Стратегічна гнучкість	Здатність підприємства оперативно змінювати стратегічні пріоритети	Коефіцієнт стратегічної варіативності	Оцінює ефективність стратегічного реагування
Інноваційна здатність	Інтенсивність створення та впровадження нових продуктів і процесів	Індекс інноваційної активності	Визначає потенціал розвитку підприємства
Організаційне навчання	Швидкість засвоєння нових знань і трансформації управлінських практик	Індекс навчальної адаптивності	Показує рівень гнучкості організаційної культури
Цифрова інтеграція	Рівень застосування цифрових технологій у ключових бізнес-процесах	Індекс цифрової зрілості	Відображає ступінь готовності до цифрової трансформації
Партнерська взаємодія	Розвиненість комунікацій з клієнтами, постачальниками та користувачами	Індекс мережевої синергії	Показує якість зовнішніх стратегічних зв'язків

*Джерело: складено автором на основі [2].

Аналіз даних елементів дозволяє виявити, що ключовими драйверами стратегічної адаптивності виступають інноваційність, організаційне навчання та цифрова інтеграція. Саме вони забезпечують не лише короткострокову реакцію на зміни ринку, а й довгострокову здатність підприємства до саморегуляції. Як показують Awad J.A.R. і Martín-Rojas R. [3], організаційне навчання формує основу стійкості в умовах цифрової трансформації, оскільки забезпечує глибоке засвоєння інноваційних практик і перетворення знань на управлінські рішення.

Сучасна цифрова економіка висуває підвищені вимоги до швидкості стратегічного реагування. Li C. та Wang Y. [4] доводять, що цифровізація одночасно створює як додаткові можливості, так і ризики для підприємств: з одного боку, вона посилює гнучкість бізнес-моделей, а з іншого – підвищує вразливість до технологічних збоїв і інформаційних ризиків. У таких умовах

ефективне стратегічне управління неможливе без аналітичних інструментів, які дозволяють прогнозувати вплив цифрових інновацій на стійкість підприємства та його фінансову ефективність.

Для систематизації цих взаємозв'язків розроблено узагальнену схему оцінювання стратегічної адаптивності підприємства з урахуванням впливу цифрової турбулентності (табл. 2).

Таблиця 2

Параметри впливу цифрової турбулентності на стратегічну адаптивність підприємства*

Напрямок впливу	Характер впливу	Аналітичний індикатор	Очікуваний управлінський ефект
Технологічні зміни	Підвищення частоти оновлення технологій, ризику застарівання рішень	Індекс технологічної мінливості	Адаптація стратегій НДДКР до швидких змін
Інформаційна насиченість	Зростання обсягів даних, необхідність швидкої аналітики	Коефіцієнт аналітичної ефективності	Підвищення якості прийняття рішень
Кіберризики	Підвищення уразливості цифрових систем	Індекс кіберрезистентності	Посилення цифрової безпеки
Клієнтська динаміка	Зміна моделей поведінки споживачів, вимога персоналізації	Індекс поведінкової гнучкості	Формування нових підходів до клієнтського досвіду
Екосистемна взаємодія	Залежність від зовнішніх партнерів у цифрових ланцюгах	Індекс екосистемної стабільності	Підвищення узгодженості бізнес-процесів у мережі

*Джерело: складено автором на основі [4].

Проведений аналіз свідчить, що стратегічна адаптивність у цифровій економіці має системний характер і включає поєднання аналітичних, технологічних і поведінкових компонентів. У цьому контексті архітектурні підходи, запропоновані Hamidani J. Y. та Ali H. [5], є перспективними для формування моделі сталого розвитку підприємств. Вони дозволяють поєднати аналітичну оцінку, адаптивні можливості та фінансову ефективність у єдиній структурі управління. Така архітектура забезпечує можливість гнучкого реагування на зовнішні зміни, мінімізації ризиків і підтримки стратегічної узгодженості між підсистемами підприємства.

Таким чином, аналітична модель стратегічної адаптивності підприємства в умовах цифрової турбулентності передбачає синергетичне поєднання трьох рівнів управління: інформаційно-аналітичного (моніторинг даних і прогнозування змін), організаційно-структурного (гнучкість і швидкість прийняття рішень) та інноваційного (створення нових бізнес-моделей). Реалізація цієї моделі дозволить підприємствам не лише зберегти конкурентоспроможність, але й перетворити цифрову турбулентність на джерело стратегічних переваг.

Реалізація аналітичної моделі стратегічної адаптивності підприємства вимагає створення комплексного середовища даних, у якому інформаційні

потоки, показники ефективності та зовнішні сигнали об'єднуються в єдину систему підтримки управлінських рішень. Таке середовище має забезпечувати постійне оновлення інформації, автоматизовану обробку даних і формування сценарних прогнозів, що дозволяє керівництву підприємства приймати рішення на основі доказових параметрів, а не інтуїтивних оцінок. Застосування принципів системного аналізу дає змогу інтегрувати у модель не лише економічні, але й поведінкові, організаційні та інноваційні чинники, які визначають стійкість підприємства у цифровому середовищі.

Важливою умовою ефективності такої моделі є наявність стратегічного зворотного зв'язку, коли результати управлінських дій постійно аналізуються й використовуються для корекції майбутніх стратегій. Це створює ефект «цифрової петлі адаптації», у межах якої стратегічне управління стає не статичною функцією, а безперервним процесом саморозвитку організації. Така динамічна архітектура управління забезпечує підвищення точності прогнозів, скорочення часових лагів між аналітичними сигналами та управлінськими реакціями, а також сприяє зростанню загальної стратегічної узгодженості в межах підприємства.

Особливу роль у цьому процесі відіграє аналітична культура – система цінностей і компетенцій, яка визначає, яким чином інформація перетворюється на управлінські дії. Підприємства, що розвивають культуру доказового управління, демонструють вищу гнучкість і здатність до самокорекції в умовах змінного ринку. У поєднанні з цифровими технологіями така культура сприяє перетворенню адаптивності на постійно діючу властивість бізнесу, а не на реактивну реакцію на зовнішні ризики.

У довгостроковій перспективі аналітична модель стратегічної адаптивності може стати базою для формування нового покоління управлінських платформ, орієнтованих на взаємодію штучного інтелекту, поведінкових моделей і стратегічного планування. Такі системи здатні прогнозувати сценарії розвитку ринку, моделювати ефективність різних стратегічних варіантів і створювати аналітичні карти ризиків. Їх використання дозволяє підприємствам перетворювати цифрову турбулентність на структурований ресурс розвитку, де невизначеність розглядається не як загроза, а як джерело стратегічних можливостей.

Таким чином, стратегічна адаптивність у цифрову епоху набуває нового змісту – це не лише властивість організації пристосовуватись, а її здатність постійно оновлювати власну архітектуру знань, технологій та управлінських практик. У цьому контексті аналітична модель стає не просто інструментом оцінювання, а механізмом еволюційного розвитку підприємства, що забезпечує сталість його позицій у глобальному цифровому просторі.

Література:

1. Malik F. S., Terzidis O. Thriving in turbulence: resilience and strategic adaptation in global business. *Review of Managerial Science*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11846-025-00940-8>
2. Zhang H., Tian W., Sun X. How to Enhance Business Model Resilience: The Mechanism of Dynamic Capability and Leadership Style in the Enterprise–User

Interaction. *Sustainability*. 2025. Vol. 17. 4463. DOI: <https://doi.org/10.3390/su17104463>

3. Awad J. A. R., Martín-Rojas R. Digital transformation influence on organisational resilience through organisational learning and innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 2024. Vol. 13. 69. DOI: 10.1186/s13731-024-00405-4

4. Li C., Wang Y. Digital transformation and enterprise resilience: Enabling or burdening? *PLOS ONE*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305615>

5. Hamidani J. Y., Ali H. Enterprise Architecture for Sustainable SME Resilience: Exploring Change Triggers, Adaptive Capabilities, and Financial Performance in Developing Economies. *Sustainability*. 2025. Vol. 17. 6688. DOI: <https://doi.org/10.3390/su17156688>

УДК 658.14:005.21:330.341.1(477)

Сьомченко В. В., к.е.н., доцент,
Боровіков О. І., аспірант
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна

ОЦІНКА ВПЛИВУ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ

Сучасний етап для української промисловості – це період стратегічного відновлення, що відбувається в умовах безпрецедентної економічної невизначеності та високих ризиків. Забезпечення фінансової стійкості промислових підприємств є не просто функцією фінансового менеджменту, а визначальною умовою їхньої життєздатності та ключем до залучення інвестицій, необхідних для відбудови. Необхідно наголосити, що оборотні засоби є найбільш динамічним і водночас найбільш вразливим елементом активів. Неефективне управління оборотними засобами (WCM) в умовах порушення логістичних ланцюгів, інфляційного тиску та посилення кредитного ризику може критично підірвати ліквідність підприємства і спричинити технічний дефолт. Тому вибір, обґрунтування та аналітична оцінка впливу стратегії WCM набуває стратегічного значення.

Актуальність проблеми посилюється потребою у теоретичному переосмисленні класичних стратегій WCM, оскільки традиційні моделі не враховують специфіки післявоєнної економіки. Необхідне формування адаптивних, антикризових стратегій, які інтегрують принципи ризик-менеджменту та цільового економічного аналізу.

Фінансова стійкість є фундаментальною категорією, що відображає здатність підприємства збалансувати власні та позикові джерела фінансування, забезпечуючи при цьому фінансову незалежність і платоспроможність. У період відновлення стійкість виступає як синонім надійності та інвестиційної привабливості.

Зв'язок між управлінням оборотними засобами та фінансовою стійкістю є нерозривним і багатогранним. По-перше, якість WCM безпосередньо формує рівень ліквідності підприємства, тобто його здатність швидко конвертувати активи в грошові кошти для покриття короткострокових зобов'язань. По-друге, стратегічні рішення щодо WCM (наприклад, фінансування оборотних активів за рахунок короткострокових чи довгострокових джерел) визначають структуру пасивів і, відповідно, рівень фінансового ризику та незалежності. Таким чином, вибір стратегії WCM прямо впливає на стійкість підприємства. Враховуючи це, проаналізуємо класичні стратегії WCM [1].

Теорія фінансів виокремлює три класичні моделі управління оборотними засобами, що балансують між ризиком та прибутковістю: агресивна, консервативна та помірна.

– агресивна стратегія мінімізує запаси та грошові кошти, максимально використовуючи короткострокові джерела фінансування. Хоча теоретично це максимізує прибуток, в умовах післявоєнної економіки, коли кредитний ризик та волатильність постачання критично зростають, така стратегія є надзвичайно небезпечною і несе високий ризик втрати ліквідності, що неприпустимо для стійкості;

– консервативна стратегія підтримує надлишковий рівень оборотних активів (великі запаси, значні грошові резерви) та фінансує їх стійким капіталом. Цей підхід забезпечує високу стійкість і ліквідність, але призводить до низької рентабельності активів, що гальмує необхідні для відновлення інвестиційні процеси;

– помірна (компромісна) стратегія прагне знайти баланс. Однак, зважаючи на високий рівень ризику в післявоєнних умовах, навіть помірна стратегія потребує значної адаптації [2].

Виходячи з недоліків класичних підходів, стає очевидною необхідність ідентифікації та протидії специфічним викликам післявоєнної економіки.

Післявоєнний період формує унікальне економічне середовище, що вимагає від промислових підприємств перегляду усталених практик. Специфічні чинники, такі як критичні збої в логістиці, обмежений доступ до довгострокового капіталу, невизначеність платоспроможності контрагентів та інфляційний тиск, унеможливають застосування неадаптованих стратегій WCM.

Таблиця 1

Вплив специфічних викликів післявоєнної економіки на формування стратегій управління оборотними засобами

Виклик для промисловості	Вплив на WCM та Фінансову Стійкість
1	2
Критичні збої в логістиці	Високий ризик зупинки виробництва через дефіцит сировини. Необхідність мати більші запаси.
Обмежений банківський капітал	Неможливість фінансувати оборотні засоби за рахунок довгострокових джерел. Посилення залежності від внутрішніх потоків.

1	2
Невизначеність платоспроможності контрагентів	Зростання ризику неплатежів. Високий рівень дебіторської заборгованості стає прямим джерелом ризику для стійкості.
Інфляційний тиск	Знецінення грошових резервів. Потреба мінімізувати непрацюючі грошові кошти, але зберегти ліквідний буфер.

Ці чинники формують необхідність переходу до Адаптивної (Антикризової) Стратегії WCM, яка є гнучкою та інтегрує принципи проактивного ризик-менеджменту. Далі необхідно визначити, як економічний аналіз допомагає оцінити та реалізувати цю адаптивну стратегію.

Економічний аналіз є ключовим інструментом для оцінки, обґрунтування та контролю реалізації стратегії WCM та її впливу на фінансову стійкість. Аналіз повинен бути комплексним та охоплювати як структурні, так і динамічні показники:

– структурний аналіз фінансової стійкості: Цей підхід оцінює якість структури капіталу, зокрема частку власного капіталу в загальній сумі пасивів. Оцінюються показники фінансової автономії та маневреності власного капіталу. Зміна стратегії WCM, що збільшує використання короткострокових кредитів, негативно впливає на ці показники, знижуючи фінансову стійкість. Адаптивна стратегія, навпаки, має бути спрямована на збільшення частки власного капіталу, що фінансує оборотні активи;

– динамічний (цикловий) аналіз: Якщо структурний аналіз дає статичну картину, то для оцінки ефективності WCM в динаміці найбільш стратегічно важливим є аналіз Фінансового (грошового) циклу. Цей показник є інтегральним і відображає загальну ефективність управління запасами, дебіторською та кредиторською заборгованістю. Фінансовий цикл визначає час, протягом якого гроші підприємства «заморожені» в активах і потребують зовнішнього фінансування [3].

Стратегічною метою Адаптивної Стратегії WCM є максимальне скорочення тривалості Фінансового циклу. Чим швидше кошти повертаються у вигляді готівки, тим менша потреба у зовнішньому фінансуванні і тим вища внутрішня фінансова стійкість підприємства. Саме тому на основі цих аналітичних висновків формується концепція Адаптивної Стратегії.

Адаптивна стратегія передбачає гнучке застосування різних підходів до окремих елементів оборотних засобів, що дозволяє досягти балансу між ліквідністю та прибутковістю, мінімізуючи при цьому ризики:

– управління запасами: Застосовується модифікований консервативний підхід. Створюються буферні (страхові) запаси лише для критично важливих елементів, які схильні до логістичних ризиків. Це забезпечує операційну стійкість;

– управління дебіторською заборгованістю: застосовується антикризовий/агресивний підхід. Впроваджуються жорсткі механізми контролю, включаючи кредитний скоринг контрагентів. Активно залучаються фінансові інструменти, такі як факторинг, для негайної конвертації дебіторської

заборгованості в грошові кошти;

– управління грошовими коштами: Застосовується помірний підхід. Мінімізуються непрацюючі залишки, але обов'язково підтримується фінансовий резерв (буфер ліквідності), достатній для покриття операційних витрат;

– управління кредиторською заборгованістю: Стратегічний фокус на максимальному використанні комерційного кредиту постачальників, що є «дешевим» джерелом фінансування. Залучення інструментів Supply Chain Finance дозволяє оптимізувати графіки платежів і збільшити частку стійких джерел фінансування [4].

Реалізація цієї диференційованої стратегії дозволяє підприємству зберегти виробничу стабільність і водночас максимізувати швидкість обігу капіталу, що є ключовим для зміцнення фінансової стійкості. Це і становить основу для заключних висновків.

Отже, на основі проведеного аналізу видно, що в умовах післявоєнної економіки України класичні стратегії управління оборотними засобами (WCM) є неефективними або надмірно ризикованими. Агресивна стратегія несе критичний ризик втрати ліквідності через високу невизначеність і кредитні ризики, а консервативна – гальмує інвестиційні процеси відновлення через низьку рентабельність активів.

Критично необхідний перехід до Адаптивної (Антикризової) Стратегії WCM, яка є гнучкою і диференційованою. Головною метою цієї стратегії є максимальне скорочення тривалості фінансового циклу, що прямо підвищує внутрішню фінансову стійкість підприємства, мінімізуючи його залежність від зовнішнього фінансування.

Ефективність стратегії WCM повинна оцінюватися через комплексний економічний аналіз, сфокусований на динаміці оборотних активів та показниках фінансової автономії. Адаптивна стратегія вимагає: застосування модифікованого консервативного підходу до запасів, антикризового – до дебіторської заборгованості (через факторинг і скоринг), та стратегічного фокусу на Supply Chain Finance для оптимізації кредиторської заборгованості. Впровадження цієї обґрунтованої Адаптивної Стратегії є запорукою стійкого функціонування української промисловості та її успішної інтеграції у світові економічні ланцюги.

Література:

1. Бланк І. А. Управління фінансами підприємства : навч. посіб. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2008. 720 с. URL: <http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10668/blank.pdf>

2. Герасименко А. Г. Фінансова стійкість промислових підприємств в умовах трансформаційної економіки : монографія. Львів : Магнолія 2006, 2017. 280 с. URL: <https://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28087/1/mon%20Ger.pdf>

3. Поддєрьогін А. М., Білоусова О. С., Назарова Г. В. Фінанси підприємств: підручник. 7-ме вид., перероб. та допов. Київ : КНЕУ, 2013. 560 с. URL: <https://library.tneu.edu.ua/images/stories/files/pidruchniki/Finansi%20pidpriemstv.pdf>

4. Шевчук В. О. Економічний аналіз : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 694 с. URL: <http://library.tneu.edu.ua/images/stories/files/pidruchniki/Shevchuk.pdf>

УДК 658.012.8:65.011.1

*Сьомченко В.В., к.е.н., доцент,
Ликова А.М., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Економіко-правничий фаховий коледж
Запорізького національного університету»,
м. Запоріжжя, Україна*

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНТЕГРОВАНІЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СИНЕРГІЯ ОПЕРАТИВНОГО ТА СТРАТЕГІЧНОГО РІВНІВ В УМОВАХ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ

Актуальність теми дослідження зумовлена безпрецедентними викликами, що постали перед вітчизняними підприємствами в умовах воєнного стану та необхідності адаптації до нової економічної реальності у 2025 році. Високий ступінь невизначеності зовнішнього середовища, руйнування інфраструктури, порушення логістичних ланцюгів та значні коливання попиту вимагають від керівництва компаній не лише миттєвого реагування, але й фундаментального перегляду довгострокових векторів розвитку.

В цих умовах економічний аналіз перетворюється з функції пасивного спостереження на ключовий інструмент проактивного управління.

Економічний аналіз є однією з центральних функцій управління підприємством, що являє собою систему спеціальних знань, методів та прийомів для обґрунтування управлінських рішень. Він виступає сполучною ланкою між обліковою інформацією, яка фіксує минулі господарські події, та процесом прийняття рішень, спрямованих у майбутнє. Головна сутність аналізу полягає не просто у констатації фактів, а у вивченні причинно-наслідкових зв'язків, що дозволяє об'єктивно оцінити поточний стан справ, виявити резерви підвищення ефективності та спрогнозувати наслідки тих чи інших управлінських дій.

Економічний аналіз як комплексна функція управління класифікується за багатьма ознаками. Тому його можна вважати багатограним. Традиційно в науковій літературі його поділяють за суб'єктами (користувачами), виділяючи внутрішній (управлінський) та зовнішній (фінансовий) аналіз [1, 2]. Якщо зовнішній аналіз обмежений публічною звітністю і слугує інтересам інвесторів та кредиторів, то внутрішній використовує всю повноту інформації (включно з комерційною таємницею) для потреб самого керівництва. Також поширеним є поділ за повнотою охоплення (комплексний і тематичний) та за методикою (факторний, маржинальний, кореляційний тощо).

Однак у контексті даного дослідження, що розглядає аналіз як інструмент підтримки управлінських рішень, ключове методологічне значення має класифікація за часовою ознакою. Саме вона дозволяє чітко структурувати

аналітичну роботу відповідно до двох рівнів управління – оперативного та стратегічного.

За цією класифікацією аналіз поділяють на:

1. Попередній (або перспективний), що проводиться до здійснення господарських операцій для обґрунтування планів та інвестиційних проектів.

2. Оперативний (або поточний), що проводиться в ході господарської діяльності (щодня, щотижня) для моніторингу відхилень від плану та негайного коригування.

3. Наступний (або ретроспективний), що проводиться після завершення звітного періоду для оцінки досягнутих результатів та виявлення резервів.

Аналіз в системі оперативного управління (також відомий як поточний або ретроспективний аналіз коротких періодів) є інструментом повсякденного контролю та регулювання господарської діяльності. Його ключова специфіка полягає у фокусуванні на короткостроковому горизонті (день, тиждень, місяць) та високому ступені деталізації об'єктів дослідження. На відміну від стратегічного, оперативний аналіз є високочастотним, часто проводиться в режимі реального часу, і спрямований на негайне виявлення відхилень від встановлених планів, норм та стандартів [3].

Основними завданнями, які вирішує оперативний аналіз, є:

1. Контроль за виконанням планових завдань: систематичний моніторинг виконання планів виробництва та реалізації продукції в натуральних та вартісних показниках, аналіз ритмічності роботи.

2. Управління грошовими потоками та ліквідністю: щоденна оцінка надходжень та видатків, аналіз стану платоспроможності для запобігання «касовим розривам» та забезпечення своєчасних розрахунків.

3. Контроль за рівнем витрат: аналіз дотримання норм витрат сировини, матеріалів, палива та фонду оплати праці, виявлення причин перевитрат або економії.

4. Управління оборотним капіталом: моніторинг стану та швидкості обороту запасів і дебіторської заборгованості, виявлення «заморожених» активів [4].

Для вирішення цих завдань застосовується специфічний набір методів. Найбільш поширеним є аналіз виконання плану (аналіз відхилень), що полягає у порівнянні фактичних показників із запланованими (бюджетними) та ідентифікації причин цих відхилень. Він є базою для контролю витрат та виконання виробничої програми.

Ключовим інструментом оперативного аналізу в ринкових умовах є аналіз «Витрати – Обсяг – Прибуток» (CVP-аналіз). Ця методика дозволяє оперативно приймати рішення щодо ціноутворення та асортиментної політики. Вона базується на розрахунку точки безбитковості (мінімального обсягу продажів для покриття всіх витрат), запасу фінансової міцності (наскільки підприємство може дозволити собі скоротити продажі, залишаючись прибутковим) та операційного левериджу (який показує чутливість прибутку до зміни обсягів реалізації).

Також в оперативному управлінні широко використовується експрес-

аналіз фінансових коефіцієнтів, проте з акцентом на показниках, критичних «сьогодні»: коефіцієнтах ліквідності (абсолютної та поточної) для оцінки платоспроможності та коефіцієнтах оборотності (запасів, дебіторської заборгованості) для оцінки ефективності використання оборотного капіталу.

На відміну від оперативного, стратегічний аналіз (або перспективний) фокусується на довгостроковому горизонті (3-10 років) та спрямований не стільки всередину підприємства, скільки на його зовнішнє оточення. Його специфіка полягає у роботі з неповною, не структурованою та переважно якісною інформацією.

Головна роль стратегічного аналізу – забезпечити вище керівництво інформацією для прийняття фундаментальних рішень щодо майбутнього компанії.

Ключові завдання включають:

1. Аналіз макросередовища: оцінка глобальних політичних, економічних, соціальних та технологічних трендів, що можуть створити нові можливості або загрози.

2. Аналіз мікросередовища (галузі): дослідження конкурентної структури ринку, ринкової влади постачальників та споживачів.

3. Оцінка внутрішнього потенціалу: ідентифікація сильних та слабких сторін підприємства, його ключових компетенцій.

4. Обґрунтування інвестиційних рішень: довгостроковий аналіз доцільності капіталовкладень, запуску нових продуктів чи виходу на нові ринки [1].

Методичний інструментарій стратегічного аналізу значно відрізняється. До нього належать:

– PESTLE-аналіз (для оцінки макросередовища).

– SWOT-аналіз (для інтегрованої оцінки сильних/слабких сторін, можливостей/загроз).

– аналіз п'яти конкурентних сил за М. Портером (для розуміння структури галузі).

– матричні методи портфельного аналізу (наприклад, матриця БКГ), що допомагають вирішити, які бізнес-напрямки розвивати, а які – скорочувати.

– методи інвестиційного аналізу (NPV, IRR, термін окупності) для оцінки довгострокових проектів [2].

Взаємозв'язок між оперативним та стратегічним аналізом в єдиній системі управління підприємством носить діалектичний характер та реалізується через двонаправлені інформаційні потоки.

Перший потік, «зверху вниз», забезпечує декомпозицію стратегії. Результати стратегічного аналізу (визначені місія, цілі та конкурентні переваги) формують вектор розвитку. Ці стратегічні цілі потім трансформуються у конкретні, вимірювані оперативно-тактичні завдання (ключові показники ефективності, KPI) та бюджети для окремих підрозділів. У цьому випадку оперативний аналіз виступає інструментом контролю за виконанням цих тактичних планів, забезпечуючи досягнення стратегії на щоденному рівні.

Другий, не менш важливий, потік – «знизу вгору» – забезпечує зворотний

зв'язок. Дані оперативного аналізу (інформація про відхилення від норм, раптові зміни у витратах, скарги клієнтів, несподівані дії конкурентів на місцях) агрегуються та передаються на вищий рівень управління. Ці оперативні «сигнали» є життєво важливими для стратегічного аналізу, оскільки вони вказують на зміни у зовнішньому чи внутрішньому середовищі, що можуть вимагати коригування або навіть повної зміни довгострокової стратегії.

Таким чином, економічний аналіз у сучасній системі управління виступає не просто як набір розрізнених інструментів, а як інтегрована інформаційна система. Він одночасно забезпечує «економічне виживання» підприємства в поточних умовах через оперативний аналіз (управління ліквідністю та витратами) та формує фундамент для майбутнього розвитку через стратегічний аналіз (адаптація до змін та пошук нових можливостей). Ефективність управління досягається лише за умови їх тісної синергії та безперервного обміну інформацією.

Література:

1. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник. 3-тє вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2007. 668 с.
2. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. 4-тє вид., перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 488 с.
3. Редченко К. І. Стратегічний аналіз : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Львів : «Новий Світ-2000», 2005. 320 с.
4. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: підручник. Тернопіль : Економічна думка, 2008. 450 с.

УДК 658.012.2

*Чорна Н. П., д.е.н., професор,
Гуцуляк І. М., здобувач,
Зінчук А. А., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Стратегічний аналіз бізнес-процесів є ключовим елементом сучасної системи управління підприємством та виступає інструментом формування його довгострокового розвитку. У контексті зростаючої конкуренції, високої динамічності ринкового середовища та цифрової трансформації економіки він дозволяє комплексно оцінити внутрішню архітектуру діяльності підприємства, визначити її відповідність стратегічним цілям та виявити потенціал для підвищення ефективності.

Бізнес-процеси формують основу операційної діяльності підприємства, а їх структура, взаємозв'язок і рівень організації визначають здатність компанії створювати цінність, забезпечувати інноваційність та адаптивність. Стратегічний аналіз зосереджується не лише на ідентифікації ключових

процесів, але й на дослідженні їх впливу на стратегічні орієнтири, фінансові результати та конкурентоспроможність підприємства. Такий підхід забезпечує виявлення «вузьких місць», надмірних витрат, дублювання функцій, а також можливостей модернізації процесної структури [1].

У науковій літературі та практиці управління дедалі більшого поширення набувають системні методи аналізу бізнес-процесів, зокрема картування процесів (BPMN, EPC, IDEF0), моделювання ланцюга створення цінності М. Портера, VRIO-аналіз ресурсного потенціалу, Balanced Scorecard, а також методологія реінжинірингу бізнес-процесів (BPR). Застосування цих інструментів дає змогу інтегрувати стратегічне бачення з операційною діяльністю, сформулювати комплексні показники ефективності (KPI) та обґрунтувати стратегічні рішення.

Важливе значення у стратегічній діагностиці має аналіз ланцюга створення цінності, запропонований М. Портером, який дозволяє оцінити внесок кожного процесу в загальну конкурентоспроможність підприємства. Такий підхід дає змогу не лише визначити ключові ціннісні елементи, але й встановити процеси, які генерують додану вартість або, навпаки, формують зайві витрати. Поряд із цим, стратегічні діагностичні інструменти, зокрема SWOT-, PEST- чи STEEPL-аналіз, застосовуються для дослідження впливу зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей на ефективність бізнес-процесів. Їхнє використання сприяє розумінню взаємозв'язку між процесною архітектурою підприємства та чинниками ринкової динаміки, технологічних змін, нормативного регулювання чи соціально-економічних тенденцій [2, с. 80].

Значне поширення у стратегічному аналізі отримав VRIO-метод, що дозволяє оцінювати унікальність, цінність, складність і організаційну забезпеченість процесів з позиції формування довгострокових конкурентних переваг. Цей інструмент сприяє визначенню, які бізнес-процеси є стратегічно ключовими, а які підлягають реорганізації або делегуванню.

Кількісна оцінка ефективності бізнес-процесів забезпечується за допомогою Balanced Scorecard та системи ключових показників ефективності. Вони дозволяють узгодити операційну діяльність із стратегічними пріоритетами підприємства, встановити вимірювані орієнтири оцінювання результативності та визначити процеси, що найбільш суттєво впливають на фінансові, клієнтські та операційні результати. Паралельно застосовується аналіз вартості процесів на основі Activity-Based Costing, що дає змогу детально оцінити структуру витрат і сформулювати обґрунтовані рішення щодо ресурсного перерозподілу або скорочення витратомістких операцій [2, с. 81].

У випадках, коли традиційні заходи вдосконалення не забезпечують необхідного рівня ефективності, використовується метод реінжинірингу бізнес-процесів, орієнтований на радикальну перебудову їхньої структури. Підхід BPR передбачає глибинне переосмислення логіки функціонування підприємства, впровадження інноваційних технологій, автоматизацію операцій та розроблення нових моделей управління.

Сучасний етап розвитку стратегічного аналізу бізнес-процесів характеризується широким застосуванням технологій процес-майнінгу. Цей метод використовує цифрові сліди процесів, що зберігаються у корпоративних

інформаційних системах, і дозволяє точно відтворити реальні траєкторії виконання операцій, виявити відхилення від регламентованих моделей, приховані затримки та нераціональні переходи між етапами. Завдяки цьому процес-майнінг стає одним із ключових інструментів у цифровій трансформації підприємств.

Окрему роль у стратегічному аналізі відіграє функціонально-вартісний аналіз, який оцінює доцільність виконання кожної функції бізнес-процесу з позиції її вартісної значущості. ФВА дозволяє сформулювати економічно обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації процесної структури, усунення низькоцінних функцій та підвищення результативності діяльності.

Завершальним інструментом є сценарний аналіз, що забезпечує можливість моделювання різних варіантів розвитку бізнес-процесів, враховуючи потенційні ризики, технологічні зміни, коливання ринкового попиту або трансформацію стратегічних цілей підприємства. Такий підхід підвищує адаптивність підприємства, дозволяє прогнозувати наслідки управлінських рішень і формувати стратегії, що забезпечують стійкість бізнесу у середньо- та довгостроковій перспективі.

Важливою тенденцією сучасного стратегічного аналізу є цифровізація бізнес-процесів. Використання ERP-, CRM-, SCM-систем, технологій великих даних, штучного інтелекту, процес-майнінгу значно підвищує точність діагностики, скорочує часові витрати та забезпечує прозорість функціонування підприємства [3, с. 125]. Цифрові інструменти дозволяють моделювати альтернативні сценарії, прогнозувати наслідки управлінських рішень та формувати оптимізаційні траєкторії.

Результати стратегічного аналізу бізнес-процесів є основою для розроблення програм реінжинірингу, оптимізації операцій, упровадження інновацій та забезпечення стратегічної гнучкості підприємства. Вони сприяють досягненню синергії між різними підсистемами підприємства, зменшенню транзакційних витрат, підвищенню продуктивності та формуванню стійких конкурентних переваг [3, с. 126].

Таким чином, стратегічний аналіз бізнес-процесів виступає інструментом підвищення стратегічної керованості підприємства та одним із ключових чинників його успішного функціонування в умовах цифрової економіки та високої невизначеності. Його впровадження забезпечує зміцнення стратегічного потенціалу, підвищення ефективності діяльності та формування передумов для стійкого розвитку підприємства.

Література:

1. Ковальчук Т., Вергун А. Стратегічний аналіз в системі стратегічного управління: теорія, методологія. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 70. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-78>

2. Дикань О. В., Крихтіна Ю. О., Фролова Н. Л. Актуальні методи стратегічного аналізу бізнес-середовища підприємства. *Приазовський економічний вісник*. 2021. № 1 (24). С. 78-81.

3. Чернуха Т. С. Вплив бізнес-процесів на досягнення стратегічних цілей підприємства. *Економіка та управління АПК*. 2023. № 1. С. 124–131.

ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТИХ СТРАТЕГІЙ ЯК ЗАСОБУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Сучасна економіка функціонує в умовах постійної нестабільності, глобальних викликів та непередбачуваних змін зовнішнього середовища. Для будь-якого підприємства чи організації прийняття управлінських рішень пов'язане з ризиком – від фінансового до ринкового, інвестиційного, виробничого чи соціально-політичного. Управління ризиком стає не просто допоміжним процесом, а одним із центральних елементів стратегічного менеджменту [1].

Одним з ефективних методів кількісного аналізу ризику є застосування чистих стратегій, які походять із теорії ігор. Вони дозволяють приймати рішення в умовах конфлікту інтересів, обмеженої інформації та невизначеності, враховуючи поведінку конкурентів і реакцію ринку. Застосування чистих стратегій у системі управління економічним ризиком дає змогу не лише зменшити втрати, але й забезпечити стабільність діяльності підприємства.

Сутність поняття «чиста стратегія» розкривається у теорії ігор [2]. Стратегія – це певний набір дій або рішень, яких дотримується гравець у тій чи іншій ситуації. Якщо суб'єкт завжди вибирає конкретну дію і не змінює її з певною ймовірністю, така поведінка визначається як чиста стратегія.

Інакше кажучи, чиста стратегія – це однозначне рішення гравця, що не містить елементів випадковості. У господарській практиці це може бути вибір певного постачальника, встановлення фіксованої ціни, обрання конкретного інвестиційного проекту чи способу фінансування [3].

У протилежність цьому стоять змішані стратегії, де рішення приймається з певними ймовірностями. Наприклад, компанія може з ймовірністю 0,6 обрати одну стратегію ціноутворення і з ймовірністю 0,4 – іншу. У реальному бізнесі обидва підходи можуть комбінуватися, але чисті стратегії забезпечують логічну основу для формування стабільної політики управління ризиками.

Економічний ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання прибутку внаслідок дії несприятливих чинників [4]. До таких чинників належать коливання валютних курсів, інфляція, зміни податкового законодавства, неплатоспроможність контрагентів, конкуренція, форс-мажорні обставини тощо.

Управління ризиком включає послідовні етапи:

1. Ідентифікація ризику – виявлення джерел і видів ризиків.
2. Оцінка ризику – кількісне визначення ймовірності настання негативних подій.
3. Вибір стратегії реагування – ухвалення рішення щодо уникнення, зниження, передання чи прийняття ризику.

4. Моніторинг результатів – контроль ефективності обраної стратегії.

На етапі вибору стратегії саме теоретико-ігрові методи, зокрема використання чистих стратегій, дозволяють раціоналізувати прийняття рішень, визначаючи найкращу альтернативу за умови взаємодії кількох суб'єктів (підприємство, конкуренти, споживачі, держава тощо) [5].

Чисті стратегії розглядаються як інструмент управління ризиками. Застосування чистих стратегій у процесі управління ризиками передбачає побудову матриці виграшів (платежів), у якій відображаються можливі результати діяльності підприємства за різних умов середовища. Наприклад, якщо компанія розглядає два варіанти інвестиційних проектів і два можливих сценарії розвитку ринку, можна визначити, який варіант гарантує мінімальні втрати чи максимальний прибуток.

Одним із поширених методів вибору оптимальної чистої стратегії є критерій Вальда (максимін). Його сутність полягає у тому, що суб'єкт обирає таку стратегію, яка забезпечує найкращий результат у найгіршій ситуації. Це підхід «обережного гравця», який прагне мінімізувати можливі втрати.

Інший підхід – критерій Севіджа (мінімакс жалю) – передбачає вибір стратегії, яка мінімізує максимальне відхилення від найкращого можливого результату. Такий підхід є більш гнучким і використовується, коли підприємство готове йти на помірний ризик заради вищого потенційного прибутку [6, 7].

Таким чином, чисті стратегії забезпечують формалізовану основу для прийняття управлінських рішень за умов невизначеності, дозволяючи підприємству знизити рівень ризику без необхідності повного уникнення потенційно вигідних операцій.

Практичне застосування чистих стратегій у бізнесі [8]. У реальних умовах господарювання чисті стратегії можуть застосовуватись у різних сферах економічної діяльності, зокрема:

- інвестиційна діяльність; підприємство обирає між кількома проектами, кожен з яких має різний рівень доходності та ризику; аналіз матриці виграшів дозволяє обрати проект із найкращим співвідношенням «дохід–ризик»;

- виробниче планування; виробник має визначити оптимальний обсяг продукції залежно від попиту; якщо прогноз показує три рівні попиту – низький, середній, високий – підприємство може обрати стратегію, що забезпечує мінімальні збитки у разі зниження продажів;

- цінова політика; компанія-конкурент може визначити свою цінову стратегію на основі реакції конкурентів; якщо один конкурент знижує ціни, інший має вирішити, чи доцільно повторити цей крок або зберегти поточний рівень цін; теоретико-ігровий підхід дозволяє передбачити поведінку опонента і вибрати оптимальну стратегію.

Чисті стратегії мають застосування і у фінансовому менеджменті. Банки та інвестиційні фонди використовують чисті стратегії для оцінювання ймовірних сценаріїв змін відсоткових ставок, валютних курсів, інфляції тощо. Це дає змогу сформулювати стабільну політику управління активами та зобов'язаннями.

Таким чином, чисті стратегії допомагають не лише зменшити ризики, а й

сформувані прогнозовану поведінку підприємства на ринку [9].

Переваги чистих стратегій полягають у їхній логічній простоті, науковій обґрунтованості та можливості застосування для широкого кола економічних задач. Серед основних переваг варто виокремити:

- об'єктивність рішень – розрахунки базуються на конкретних числових показниках, а не на інтуїтивних оцінках;
- можливість прогнозування – чисті стратегії дозволяють передбачити поведінку конкурентів та оцінити потенційні наслідки кожного рішення;
- гнучкість і універсальність – метод може застосовуватися у виробничій, фінансовій, маркетинговій та інвестиційній діяльності;
- зниження впливу людського фактору – рішення приймаються на основі моделі, що зменшує вплив емоцій або суб'єктивних суджень керівників;
- підвищення стабільності підприємства – завдяки використанню чітко визначених стратегій підприємство може ефективніше функціонувати навіть у кризових умовах.

Обмеження та недоліки методу чистих стратегій. Попри значні переваги, використання чистих стратегій має і певні обмеження:

- необхідність повної інформації – для ефективного застосування потрібно мати достовірні дані про всі можливі сценарії, що на практиці зустрічається рідко;
- детермінований характер – метод не враховує випадковості або зміни зовнішнього середовища в реальному часі;
- складність побудови матриці виграшів – для великих підприємств з багатьма факторами ризику створення такої моделі потребує значних аналітичних ресурсів;
- ризик надмірного спрощення – якщо модель не враховує всі параметри середовища, результат може бути формально правильним, але практично малоефективним.

Тому у сучасній практиці управління ризиками чисті стратегії найчастіше поєднують із змішаними стратегіями, методами статистичного аналізу та комп'ютерного моделювання [6, 9].

Щодо перспективи розвитку та використання в цифровій економіці, то слід відмітити таке. У контексті цифровізації бізнесу застосування чистих стратегій отримує нове значення. Завдяки аналітичним платформам, штучному інтелекту та великим даним підприємства можуть швидко моделювати різні сценарії розвитку подій та перевіряти ефективність кожної стратегії.

Наприклад, системи Business Intelligence дозволяють формувати автоматизовані «матриці виграшів» у реальному часі, що допомагає менеджерам оперативно ухвалювати рішення. Також чисті стратегії використовуються у системах підтримки прийняття рішень (DSS), які поєднують теорію ігор із прогнозними алгоритмами [10].

В умовах посилення глобальної конкуренції, політичних ризиків і енергетичної нестабільності підприємства, які володіють ефективними інструментами оцінювання ризику, отримують стратегічну перевагу. Саме чисті стратегії забезпечують фундамент для формування такої системи управління.

Отож, використання чистих стратегій як засобу управління економічним

ризиком є важливим інструментом сучасного менеджменту. Вони дозволяють систематизувати процес прийняття рішень, мінімізувати суб'єктивність, оцінювати наслідки альтернативних дій і підвищувати стійкість підприємства до зовнішніх шоків. Ефективність цього методу зростає при поєднанні його з іншими підходами ризик-менеджменту (прогнозуванням, сценарним аналізом, статистичними моделями та експертними оцінками тощо). У майбутньому розвиток цифрових технологій та штучного інтелекту зробить застосування чистих стратегій ще більш точним, динамічним і корисним для управлінців усіх рівнів. Таким чином, чисті стратегії – це не лише теоретичний інструмент, а реальний механізм забезпечення економічної безпеки, конкурентоспроможності та ефективності сучасних підприємств.

Література:

1. Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. Львів, 2012. 386 с.
2. Osborne M. J., Rubinstein A. A. *Course in Game Theory*. Cambridge : MIT Press, 1994. 512 p.
3. Кравченко М. О., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Управління ризиками: навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 432 с.
4. Yatsyshyn S., Kabachenko D., Korchynska O., Churikanova O. Management decisions as a factor of prevention and mitigation of internal risks. *International Journal of Computer Science and Network Security*. 2022. Vol. 22, №11, PP. 771-777. URL: http://ijcsns.org/07_book/html/202211/202211107.html
5. Демченко Г. В. Ризик-менеджмент: конспект лекцій. Харків.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. 74 с.
6. Von Neumann J., Morgenstern O. *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton: Princeton University Press, 2020. 46 p. URL. <https://uvammm.github.io/docs/theoryofgames.pdf>
7. Davenport T. H., Harris J. G. *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Boston : Harvard Business Review Press, 2017. 320 p.
8. Яцишин С. Р. Інтегральне оцінювання як метод визначення рівня ризикованості господарської діяльності в управлінні бізнес-організацією. *Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці*: XVI Всеукр.наук.-практ.інтернетконф., м. Ірпінь 30 листоп. – 04 груд.2020 р. Ірпінь, 2020. URL.: http://kafstat.at.ua/konferens/section/jacishin_tezi.pdf
9. Філоненко Є. Аналіз ризиків. На чому базується реалізація інфраструктурних проєктів. *Юридична Газета*. 10 листоп. 2020 р., № 21 (727). С. 43.
10. Risk Identification and Analysis. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2005. *The Owner's Role in Project Risk Management*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/11183>. *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine*. 2005.. Washington, DC: The National Academies Press. PP. 22-40. <https://doi.org/10.17226/11183>. URL. : <https://nap.nationalacademies.org/read/11183/chapter/6>

СЕКЦІЯ 5

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПІДПРИЄМСТВ»

*Matskiv H. V., PhD in Economics, Associate Professor,
Raiter N. I., PhD in Economics, Associate Professor
Stepan Gzhytskyi National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv,
Lviv, Ukraine*

IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON BUSINESS DEVELOPMENT

Digital transformation is one of the key trends in modern business, which significantly affects all aspects of the activities of enterprises and organizations, starting from operational processes and ending with development strategies. In the current conditions of globalization, rapid technological development and growing competition, companies are forced to adapt to new challenges, integrating digital tools and innovations into all areas of their activities. This process includes not only the implementation of advanced technologies, such as Big Data, artificial intelligence, cloud services and blockchain, but also a fundamental change in management approaches, adaptation of organizational culture and modernization of ways of interacting with customers, partners and stakeholders [5].

Digital transformation involves rethinking traditional business models, which allows enterprises to quickly respond to changing market conditions, create innovative products and services, and enter new markets. The successful use of digital innovations allows companies to increase management efficiency, optimize business processes, reduce costs and provide a high level of customer service, which is a determining factor for achieving long-term results [1].

In Ukraine, digital transformation is gaining particular importance, as it is becoming not only a requirement of the time, but also one of the prerequisites for increasing competitiveness in both domestic and international markets. Successful digital transformation requires a comprehensive approach that includes the introduction of modern technologies, creating favorable conditions for innovation, improving legislation and increasing the level of digital literacy among managers and employees. Thus, digital technologies play a key role in shaping the modern business environment, significantly influencing its development and transformation. Their implementation changes approaches to management, process optimization and interaction with the external environment, which becomes decisive for the competitiveness of companies. The main aspects of the impact of digital technologies on business are reflected in Table 1

Big Data and analytics are an integral part of modern digital technologies that help businesses conduct detailed analysis of market trends, consumer preferences and internal processes. By processing significant amounts of information, companies can make more informed management decisions, forecast product demand, and optimize production and logistics [2].

Key aspects of the impact of digital technologies on business*

Direction of impact	General characteristics
Process automation	Digital tools allow you to automate routine operations, such as order processing, inventory management and accounting, which reduces costs, increases productivity and minimizes human errors.
Management optimization	Thanks to technologies such as Big Data and artificial intelligence, companies can analyze large amounts of data and make informed decisions, which allows them to adapt to market changes and respond to new challenges in a timely manner
Innovative business models	Digitalization stimulates the development of new business models, such as e-commerce, remote work platforms or subscription services, which open up additional opportunities for entering new markets and lead to increased revenues.
Improving the quality of customer service	The implementation of CRM systems, chatbots and other digital solutions allows you to improve communication with customers, providing a personalized approach and a high level of service.
Globalization of business	Digital technologies facilitate the entry of enterprises into the international market, simplifying the processes of communication, logistics and scaling.

**Own generalization based on [2; 3; 4].*

Artificial intelligence opens up new horizons for business entities in the field of data analysis and management. Technologies based on artificial intelligence are able to process large amounts of data, identify patterns and predict future trends, which significantly improves the quality of decision-making. For example, artificial intelligence technologies can automate financial management, marketing or HR processes, allowing managers to focus on strategic aspects and delegate routine tasks to systems built on the basis of AI [4].

Cloud technologies play a key role in digital transformation. They allow storing and processing large amounts of data in remote data centers, providing access to information from anywhere in the world. Other technologies, such as blockchain, increase the transparency and security of operations. Blockchain stores data in an immutable form and ensures transparency of transactions, which is especially important for the financial sector and logistics [3].

Thus, digital innovations are changing business models, creating new opportunities for e-commerce. Such platforms connect sellers and buyers on a global scale, reduce marketing costs and improve customer service. In addition, they promote internal collaboration using tools for remote work, which is important in the context of globalization.

Thus, the implementation of digital technologies allows enterprises to use their resources more efficiently, respond quickly to market changes and ensure sustainable development in the long term. However, to successfully realize these benefits, it is necessary not only to implement modern technologies, but also to ensure appropriate personnel training, develop strategic digital transformation plans, and create favorable conditions for innovative development.

References:

1. Yevtushenko N. M., Stetsenko D. I. Digital transformation of business in the conditions of war in Ukraine: challenges and opportunities. *Economic space*. 2024. №191. P. 211- 216.
2. Ievsieieva O., Matskiv H., Raiter N., Momot O., Shysh A. The Use of Big Data in Corporate Accounting and Data Analysis: Opportunities and Challenges. *Data and Metadata*. 2024. Volume 3. P. 430-430.
3. Matskiv H., Smirnova I., Malikova A., Puhachenko O., Dubinina M. The application of blockchain technology in accounting and auditing: experience of ukraine and kazakhstan. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 1(48). P.180–192.
4. Mykolyuk O. A., Bobrovnyk V. M. Enterprise management in the context of digitalization of the economy. *Bulletin of Khmelnytskyi National University*. 2021. № 4. P. 142-146.
5. Palyanytsya V. Entrepreneurship development: innovative strategies and digital transformation. *Bulletin of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2024. Volume 328, №2. P. 219-225.

УДК 657.1

*Бондаренко Н. М., к.е.н., доцент
Університет митної справи та фінансів,
м. Дніпро, Україна*

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Сучасний етап економічного розвитку України характеризується глибокими трансформаційними процесами, зумовленими одночасним впливом воєнного стану, глобальної цифровізації та адаптації до міжнародних стандартів фінансової звітності. В умовах підвищених ризиків і нестабільності господарського середовища ключового значення набуває забезпечення достовірності, своєчасності та прозорості фінансової інформації. Саме тому автоматизація бухгалтерського обліку та цифрова трансформація аудиторської діяльності виступають невід'ємною складовою ефективного управління фінансовими потоками, контролю за використанням ресурсів і підвищення довіри до результатів господарської діяльності.

Автоматизація обліку охоплює всі етапи обробки інформації – від первинної реєстрації господарських операцій до формування фінансової звітності та аналітичних показників. На українському ринку найпоширенішими є такі системи, як BAS Бухгалтерія, ISpro, Аксиома, Parus, а також міжнародні ERP-рішення – SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Odoo. Їхнє впровадження дозволяє об'єднати різні ділянки обліку – фінансовий, управлінський, податковий, кадровий, складський – у єдиному інформаційному середовищі. ERP-системи дають змогу створити наскрізний контроль усіх бізнес-процесів,

від закупівель до збуту, інтегруючи бухгалтерські дані з управлінськими звітами [1].

Важливо, що автоматизація сприяє формуванню аналітичного підходу до управління підприємством. Завдяки інтелектуальним модулям ERP-систем можна відстежувати динаміку ключових фінансових показників, прогнозувати грошові потоки, оцінювати ефективність інвестицій і виявляти проблемні ділянки діяльності [2]. У результаті бухгалтер перестає бути лише виконавцем рутинних процедур і перетворюється на фінансового аналітика, який формує інформаційне підґрунтя для стратегічних рішень.

Паралельно розвиваються інтегровані платформи електронного документообігу, які забезпечують передачу первинних документів у цифровому вигляді з електронним підписом. Такі рішення, як M.E.Doc, Вчасно, СОТА, Signy, значно прискорюють процес погодження документів, зменшують ризики помилок і спрощують взаємодію з контролюючими органами. У поєднанні з хмарними технологіями вони формують основу для створення єдиного цифрового офісу, у межах якого бухгалтер може здійснювати всі операції дистанційно [3].

Однак цифровізація фінансових процесів вимагає підвищеної уваги до питань інформаційної безпеки, достовірності облікових даних і надійності програмних засобів. Аудит у таких умовах має змінювати свої підходи, методи й інструменти, щоб забезпечити ефективну перевірку автоматизованих систем. Цифрова трансформація аудиту передбачає застосування спеціальних програмних засобів контролю, інструментів аналітики великих даних, автоматизованих систем тестування та штучного інтелекту, які дозволяють не лише оцінювати фінансові результати, а й досліджувати закономірності у великих масивах інформації. На основі таких даних аудитор може виявити потенційні помилки, неточності або ознаки шахрайства, що підвищує ефективність аудиторського процесу й рівень довіри до його результатів.

Важливо зазначити, що цифрова трансформація аудиту – це не лише технологічний процес, а й зміна філософії професії. Якщо раніше аудит зосереджувався переважно на перевірці минулих подій, то сьогодні він дедалі більше орієнтується на прогнозування майбутніх тенденцій і оцінку ризиків у режимі реального часу. З'являється новий формат діяльності – так званий постійний або безперервний аудит, який передбачає систематичне відстеження показників і автоматичне формування сигналів про відхилення. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни та запобігати фінансовим порушенням ще до їх виникнення. Безперервний аудит базується на глибокій інтеграції аудиторських процедур з інформаційними системами підприємства, що вимагає високого рівня технічної компетентності від фахівців.

У контексті розвитку цифрового аудиту особливої уваги потребує блокчейн-технологія, яка здатна забезпечити незмінність облікових даних і прозорість кожної фінансової операції. У перспективі вона може бути використана як джерело достовірних доказів під час аудиторських процедур, що значно знизить ризики маніпуляцій із даними [4].

Розвиток цифрових технологій актуалізує питання професійної підготовки

аудиторів. Вони мають не лише знати нормативно-правову базу, але й орієнтуватися в архітектурі інформаційних систем, механізмах шифрування, захисту даних, принципах роботи алгоритмів штучного інтелекту. Сучасний аудитор повинен уміти аналізувати логіку програмного забезпечення, оцінювати коректність обробки даних і виявляти потенційні технічні помилки. Це зумовлює необхідність перегляду програм підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти, включення до навчальних планів дисциплін, присвячених цифровим технологіям, кібербезпеці, аналізу даних та ІТ-аудиту.

Проблемним залишається питання нормативного забезпечення цифрової трансформації. Існуюча система національних стандартів аудиту поки що недостатньо враховує специфіку автоматизованих процесів, хмарних обчислень і штучного інтелекту. Потребує вдосконалення й методика перевірки електронних документів, електронного підпису, хмарних баз даних. На рівні державної політики доцільно сформувати єдині підходи до стандартизації електронних облікових систем, визначити вимоги до їхньої сумісності, захисту й контролю достовірності. Це сприятиме створенню уніфікованого цифрового середовища для бухгалтерського обліку й аудиту, де інформаційна взаємодія між підприємствами, аудиторами та контролюючими органами здійснюватиметься безпосередньо через інтегровані платформи.

Особливе значення цифрова трансформація має в умовах воєнного стану, коли відбувається зміна логістики, фінансових потоків і механізмів контролю за використанням ресурсів. Автоматизовані системи дозволяють оперативно відслідковувати рух гуманітарних, фінансових і матеріальних ресурсів, що є ключовим для забезпечення прозорості використання міжнародної допомоги. Електронний документообіг, централізовані бази даних і системи контролю забезпечують швидке прийняття управлінських рішень і зменшують ризики нецільового використання коштів. Цифровий аудит у цьому контексті стає важливим інструментом публічного контролю, який забезпечує об'єктивність та підзвітність державних і недержавних структур перед суспільством і міжнародними партнерами.

Водночас автоматизація фінансових процесів не може повністю замінити професійне судження аудитора. Людський фактор залишається вирішальним у питаннях інтерпретації даних, оцінювання суттєвості помилок і визначення ризиків шахрайства. Тому ефективна взаємодія між людиною та технологією є основною умовою надійності аудиторських результатів. Синергія професійних знань і цифрових інструментів відкриває нові можливості для підвищення якості аудиту, проте потребує глибокого осмислення етичних аспектів, конфіденційності даних і відповідальності за прийняті рішення.

У перспективі розвиток автоматизації обліку й аудиту в Україні має здійснюватися на основі інтеграції державних і приватних цифрових ініціатив, впровадження міжнародних стандартів, гармонізації освітніх програм і стимулювання інноваційної діяльності. Створення електронної екосистеми аудиту, побудованої на принципах відкритості, безпеки та сумісності, забезпечить підвищення якості фінансового контролю, довіри до аудиторських висновків і формування нової культури фінансової прозорості. Таким чином, автоматизація обліку та цифрова трансформація аудиту є не просто технічним

оновленням, а стратегічним напрямом розвитку фінансової системи держави, що визначатиме її конкурентоспроможність і інвестиційну привабливість у майбутньому.

Література:

1. Королюк Т., Співак С., Ратинський В. Облік в управлінні підприємством в умовах цифрової економіки. *Галицький економічний вісник*. 2023. Том 85. № 6. С. 88-96.

2. Популярні ERP системи в Україні. URL: <https://a4.com.ua/populyarni-erp-sistemi-v-ukraini/>

3. Королюк Т., Кравчук Н., Карп І. Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємством. *Галицький економічний вісник*. 2020. Том 67. № 6. С. 79-89.

4. Бабінська С. Я. Технологія блокчейн в аудиті: сучасний стан та перспективи застосування. *Економіка та суспільство*. 2022. Випуск № 36. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1151/1109>.

УДК 004.056:336.71

Головачко В. М., к.е.н., доцент
Мукачівський державний університет,
м. Мукачево, Україна

КІБЕРБЕЗПЕКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ: ЗАХИСТ ВІД ФРОДУ ТА ХАКЕРСЬКИХ АТАК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Швидка цифровізація фінансових процесів в Україні створює не лише нові можливості для оптимізації руху грошових потоків, але й загрози кіберфроду, хакерських атак і компрометації фінансових даних. В умовах переходу на дистанційні форми розрахунків, використання хмарних сервісів і електронного документообігу грошові потоки стають об'єктом системних кіберризиків.

Цифровізація фінансових операцій значно підвищує ефективність управління грошовими потоками, але водночас створює нові загрози кібербезпеки. Зростання кількості онлайн-транзакцій, використання мобільних банкінгу, криптовалют та хмарних технологій призводить до збільшення випадків фроду (шахрайства) та хакерських атак (фішинг, malware, DDoS, соціальна інженерія). В Україні, зокрема, цифровізація банківських послуг та впровадження електронних платежів вимагають посилення захисту грошових потоків від кіберзагроз, особливо в умовах воєнного стану, коли кіберзлочинці активно використовують вразливості фінансових систем.

Теоретичні засади кіберзахисту фінансової інформації розкрито в працях українських науковців. Качулас С. В. [1] проаналізував технологічні, організаційні та інституційні інструменти забезпечення кіберзахисту. Пелех У. В., Дуб Р. С. [5] вказує на необхідність інтеграції кіберконтролю в систему обліку, особливо при використанні хмарних платформ. Помазун О. М., Крошко І. А., Петухова О. А., Синицький Р. К. [6] досліджують основні

фактори, що спричиняють компрометацію інформації, та оцінюють фінансові ризики, пов'язані із втратою конфіденційних даних. Талах Т. [7] наголошує, що цифрова економіка потребує синергії кібербезпеки, аналітики та бухгалтерського контролю, оскільки фінансові дані стають стратегічним активом.

Однією з найактуальніших проблем у сфері кібербезпеки грошових потоків залишається відсутність ефективних механізмів протидії кібератакам, що використовують штучний інтелект. Сучасні хакерські групи активно впроваджують deepfake-технології та машинне навчання для створення високоточних фішингових атак, які важко відрізнити від справжніх комунікацій. Наприклад, злочинці можуть імітувати голос керівника компанії або фінансового директора, щоб авторизувати шахрайські транзакції. Такі атаки стають все більш поширеними, але існуючі системи захисту часто не здатні їх виявити в реальному часі. Це пов'язано з тим, що традиційні методи автентифікації, такі як SMS-підтвердження або електронні підписи, не враховують можливості AI. Дослідження ENISA показують, що 35% фінансових установ в Європі стикалися з спробами шахрайства за допомогою deepfake, але лише 12% з них мають спеціалізовані засоби протидії [8].

Ще одним серйозним викликом є кросплатформенність кіберзагроз. Фінансові установи використовують різноманітні платформи – від класичних банківських систем до мобільних додатків, хмарних сервісів та криптовалютних гаманців. Кожна з цих платформ має власні вразливості, і відсутність уніфікованих рішень для захисту всіх каналів грошових потоків створює прогалини, які можуть бути використані для координованих атак. Наприклад, злочинці можуть поєднувати фішинг, malware та DDoS-атаки, щоб обійти захист на одному з рівнів. Це особливо актуально для децентралізованих фінансових систем (DeFi), де відсутні централізовані механізми контролю, а смарт-контракти часто містять критичні вразливості. Атака на Poly Network у 2021 році, під час якої було викрадено \$600 млн, демонструє, як експлойти в смарт-контрактах можуть призвести до масштабних фінансових втрат [2].

Людський фактор залишається однією з найслабкіших ланок у системі кібербезпеки. Соціальна інженерія, яка експлуатує психологічні особливості людей, залишається одним з найефективніших методів кіберзлочинців. Навіть найсучасніші системи захисту можуть бути обійдені через необізнаність персоналу або клієнтів банків. Дослідження свідчать, що 82% кіберінцидентів пов'язані з людськими помилками, такими як відкриття фішингових листів або використання слабких паролів. Існуючі програми навчання часто носять формальний характер і не враховують психологічні аспекти маніпуляції, які використовують злочинці. Це робить фінансові установи вразливими до атак, які базуються на підробленні довіри або екстрених запитах [6].

В умовах гібридної війни, яка ведеться проти України, кіберзагрози набувають особливої небезпеки. Хакерські групи, пов'язані з ворожими державами, активно використовують комбіновані атаки, які поєднують кіберфізичні загрози, дезінформацію та атаки на критичну інфраструктуру. Це вимагає розробки специфічних стратегій захисту, які враховують як технічні, так і політичні аспекти кібербезпеки. Зокрема, атаки на банківські системи

можуть супроводжуватися масовою дезінформацією, спрямованою на підірив довіри до фінансових установ. За даними НБУ, у 2022-2023 роках кількість кібератак на фінансові установи в Україні зросла на 60%, причому більшість з них мали політичну мотивацію [4].

Нарешті, розвиток квантових обчислень створює нову загрозу для традиційних методів шифрування. Квантові комп'ютери здатні зламати існуючі криптографічні алгоритми, такі як RSA та ECC, що використовуються для захисту фінансових транзакцій. Хоча квантово-стійкі алгоритми знаходяться на стадії досліджень, їх впровадження вимагає значних ресурсів та часу. Це робить фінансові системи вразливими до майбутніх атак, які можуть стати реальністю вже через 5 – 10 років.

Сучасні кіберзагрози для грошових потоків можна умовно поділити на кілька категорій залежно від механізму дії та об'єкта атаки. Фішинг та соціальна інженерія залишаються найпоширенішими методами шахрайства. Злочинці використовують підроблені е-листи, SMS та дзвінки, щоб отримати доступ до облікових записів клієнтів. За даними FBI, у 2023 році збитки від фішингу склали \$10,3 млрд, що свідчить про високу ефективність цього методу. Особливо небезпечними стали цільові атаки на співробітників фінансових установ, які мають доступ до критичних систем. Наприклад, у 2022 році група хакерів APT29 використала фішинг для проникнення в систему європейського банку та викрадення даних клієнтів [2].

Для мінімізації ризиків фінансові установи впроваджують комплексні системи захисту. Одним з найефективніших методів є багатофакторна автентифікація (MFA), яка поєднує кілька рівнів перевірки – від SMS-кодів до біометричних даних. Дослідження Microsoft показало, що MFA зменшує ризик злому облікового запису на 99,9%. Банки, такі як J.P. Morgan та HSBC, використовують AI-аналітику для моніторингу підозрілої активності в реальному часі. Системи виявлення вторгнень (IDS/IPS) дозволяють блокувати підозрілі транзакції ще до їх виконання. Наприклад, Darktrace використовує машинне навчання для виявлення аномалій у поведінці користувачів та автоматичного блокування потенційно небезпечних дій.

Регуляторні органи також відіграють ключову роль у забезпеченні кібербезпеки. Національний банк України (НБУ) вимагає від банків впровадження шифрування даних, резервного копіювання та систем моніторингу кіберзагроз. В ЄС Директива NIS2 посилює вимоги до кібербезпеки критичної інфраструктури, включаючи банки. Стандарт ISO 20022 визначає вимоги до безпеки фінансових повідомлень, зокрема для SWIFT-транзакцій. GDPR регулює обробку персональних даних клієнтів та передбачає значні штрафи за порушення – до 4% глобального доходу компанії [4].

Успішні кейси захисту грошових потоків включають використання інноваційних технологій. ПриватБанк впровадив систему AI-аналітики, яка зменшила кількість фроду на 30%. SWIFT використовує мережеві сенсори для блокування несанкціонованих транзакцій після серії атак у 2016-2017 роках. Monobank застосовує біометричну автентифікацію (Face ID) для захисту мобільних платежів, що значно знизило кількість шахрайств. Revolut використовує блокчейн для аудиту транзакцій, забезпечуючи прозорість та

незмінність записів.

В умовах гібридної війни кіберзагрози набувають нового виміру. Хакерські групи, пов'язані з росією, проводять координовані атаки на фінансові установи з метою дестабілізації економіки. НБУ рекомендує банкам використовувати хмарні резервні системи та системи раннього попередження про кібератаки. Соціальна відповідальність фінансових установ також включає навчання клієнтів основам кібербезпеки та співпрацю з правоохоронними органами для розслідування кіберзлочинів.

Перспективи розвитку кібербезпеки грошових потоків пов'язані з впровадженням квантово-стійких алгоритмів шифрування, використанням блокчейну для аудиту транзакцій та розвитком AI для прогнозування атак. Квантове шифрування, наприклад, може забезпечити незламний захист від майбутніх кіберзагроз. Біометрична автентифікація нового покоління, яка аналізує поведінку користувачів, також обіцяє підвищити рівень безпеки. Для приватних клієнтів експерти рекомендують використовувати віртуальні картки для онлайн-платежів, встановлювати антивірусне ПЗ та уникати публічних Wi-Fi-мереж для фінансових операцій.

Отже, кібербезпека грошових потоків вимагає системного підходу, який поєднує технологічні рішення, регуляторні вимоги та освітні програми. В Україні, з огляду на воєнні виклики, особливу увагу слід приділяти захисту від координованих кібератак та дезінформації. Майбутнє кібербезпеки фінансових систем пов'язане з розвитком квантових технологій та штучного інтелекту, які зможуть забезпечити надійний захист від навіть найскладніших кіберзагроз.

Доцільно створити національну платформу обміну інформацією про кіберінциденти у фінансовій сфері, розробити методiku оцінки кіберризиків у бухгалтерських системах та впровадити обов'язкові програми підготовки з кібергігієни для працівників фінансово-облікових підрозділів.

Література:

1. Качула С. В. Кібербезпека у сфері публічних фінансів. *Економіка та суспільство*. 2025. № 77. С. 69. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-77-69>.

2. Кльоба Л., Кльоба Т. Кіберзагрози банківського сектора в умовах воєнного стану в Україні. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2022. Том 5 (46). С. 12-25. URL: <https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/download/3883/3693/15358>.

3. Мунько А. Ю. Кібербезпека як складник політики фінансової безпеки держави. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування*. 2023. № 7. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-7-02-09>.

4. Національний банк України. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року рр. URL: [Strategy_finsector2025_zvit_2022.pdf](https://www.nbu.gov.ua/Strategy_finsector2025_zvit_2022.pdf).

5. Пелех У. В., Дуб Р. С. Використання хмарних технологій у бухгалтерському обліку: переваги, ризики та перспективи. *Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали 93-ї конф. м. Ополе, Польща (12-13 листопада 2024 р.)*. URL:

<https://konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-1945>.

6. Помазун О. М., Крошко І. А., Петухова О. А., Синицький Р. К. Кібербезпека бізнесу: загрози для баз даних, фінансові втрати та запобігання. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 16 URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/384>.

7. Талах Т., Голячук Н. Цифровізація обліку для забезпечення прозорості фінансових потоків підприємства. *Економіка та суспільство*. 2025. № 71. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5461>.

8. ENISA (European Union Agency for Cybersecurity). Threat Landscape Report 2024: Cybersecurity threats and trends. URL: <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2024>.

УДК 657.6(075)

*Зимовець В. В., д.е.н., ст.н.с.,
Пономаренко А. А., аспірант
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування
Національної академії наук України»,
м. Київ, Україна*

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ: ВІД ЯКОСТІ ПЕРВИННИХ ДАНИХ ДО АВТОМАТИЗОВАНИХ ДАШБОРДІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

В умовах повномасштабної війни та євроінтеграційних процесів цифровізація облікових систем набуває критичного значення для конкурентоспроможності українського бізнесу. Малий та середній бізнес, який формує понад 90 % суб'єктів господарювання в Україні, потребує сучасних інструментів фінансового управління, проте більшість підприємств продовжують використовувати морально і технічно застарілі підходи до прийняття фінансових рішень.

Найгострішою проблемою є технологічна залежність від програмного забезпечення країни-агресора. За оцінками експертів, близько 70% українських підприємств досі використовують систему 1С – російську розробку, яка не лише є морально застарілою, але й несе загрози національній безпеці. Припинення офіційної підтримки, відсутність оновлень відповідно до українського законодавства та ризику інформаційної безпеки створюють критичну ситуацію, яка вимагає невідкладного імпортозаміщення. Водночас сучасні цифрові інструменти обліку та аналітики (хмарні платформи, автоматизація введення даних, інтерактивні дашборди, штучний інтелект) залишаються недоступними для більшості українських МСП. Такі рішення використовують лише одиниці підприємств, які мають достатні ресурси для придбання доступу до міжнародних платформ (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics), які до того ж погано адаптовані до специфіки українського законодавства та бізнес-практик.

Мета дослідження – обґрунтування необхідності розробки вітчизняної

адаптивної системи обліку та аналітики для МСБ, яка враховуватиме різні рівні цифрової зрілості підприємств та забезпечить поступовий перехід від застарілих інструментів до сучасних технологій управління фінансами.

Проблема залежності від 1С та поточна реальність обліку. Домінування російської системи 1С на українському ринку облікового ПЗ створює множинні ризики. По-перше, це продукт країни-агресора, що несе очевидні загрози інформаційній безпеці – фінансові дані тисяч українських підприємств потенційно доступні російським розробникам. По-друге, припинення офіційної підтримки означає відсутність оновлень при змінах законодавства, що створює ризики податкових санкцій. По-третє, закрита архітектура унеможливорює інтеграцію з сучасними цифровими сервісами: онлайн-банкінгом, електронним документообігом, державними системами. По-четверте, морально застаріла десктопна архітектура не відповідає сучасним потребам – облікові дані прив'язані до комп'ютера бухгалтера, власник не має оперативного доступу до фінансової інформації.

Переважна більшість українських МСП сьогодні веде облік у форматі, який мало змінився за останні 20 років. Про технологічну відсталість облікових процесів українського МСБ свідчать такі дані. Первинні документи вводяться в 1С або Excel вручну з паперових носіїв (рівень помилок 3-7%), а облікова інформація формується із затримкою 14-21 день після закінчення місяця. Власник бізнесу отримує роздруковані фінансові звіти раз на місяць, а поточні управлінські рішення приймаються на основі інтуїції, а не актуальних фінансових даних. За даними Eurostat, у 2024 році 74% підприємств ЄС досягли базового рівня цифрової зрілості, тоді як в Україні більшість МСБ продовжують використовувати застарілі облікові системи, що обмежує можливості оперативного використання фінансової інформації для управлінських рішень.

Існуючі сучасні інструменти цифрового обліку дають змогу забезпечувати керівництво і власників бізнесу актуальною фінансовою інформацією для прийняття рішень. Хмарні платформи забезпечують доступ до даних у реальному часі, OCR на базі ШІ автоматизує введення документів з точністю 95-98%, інтелектуальні алгоритми скорочують час обробки на 70-80%, предиктивна аналітика прогнозує грошові потоки з точністю 85-92%, інтерактивні дашборди надають керівництву візуалізацію ключових показників.

Проте в українській практиці такі інструменти використовують лише одиниці підприємств – великі компанії, які впровадили системи класу SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Причинами обмеженого поширення сучасних інструментів цифрового обліку є надзвичайно висока вартість їх впровадження (від 500 тис. до 3-5 млн грн), значні витрати на підтримку (100-500 тис. грн на рік), складність адаптації до українського законодавства, відсутність інтеграції з українськими державними системами, необхідність залучення дорогих іноземних консультантів, тривалий термін впровадження (6-18 місяців). Для МСБ, який формує основу української економіки, ці рішення недосяжні. Створюється розрив: застаріла 1С не відповідає сучасним потребам, а глобальні ERP недоступні через вартість та складність.

Вирішення проблем технологічної відсталості облікових процесів у МСБ в Україні є можливим на основі концепції адаптивної системи обліку. Ключовою проблемою існуючих рішень у сфері обліку є принцип "одне рішення для всіх", хоча підприємства суттєво різняться за розміром, складністю, фінансовими можливостями, компетенціями персоналу та готовністю до змін. Пропонується концепція адаптивної системи з трьома рівнями функціональності залежно від цифрової зрілості підприємства:

- базовий рівень (для підприємств з низькою цифровою зрілістю), який включає автоматизоване введення документів через OCR, інтеграцію з банками для автоматичного завантаження виписок, просту категоризацію операцій, базові фінансові звіти та електронне подання до контролюючих органів. Орієнтована вартість може становити 1500-3000 грн/міс, що є доступним навіть мікробізнесу і коштує менше, ніж підтримка 1С (4000-8000 грн/міс);

- розширений рівень (для підприємств із середньою зрілістю), у якому додається інтелектуальна категоризація на базі машинного навчання (точність 85-92%), управлінські звіти (БДІР, БДДР, план-факт аналіз), базові дашборди з ключовими показниками, прогнозування грошових потоків на 1-3 місяці, виявлення аномалій та ризиків, інтеграцію з CRM та іншими системами. Орієнтована вартість може становити 5000-10000 грн/міс.;

- просунутий рівень (для цифрово зрілих підприємств), який включає: предиктивну аналітику на базі ШІ, інтерактивні дашборди з drill-down до документів, автоматизоване сценарне планування, систему раннього попередження про ризики, автоматичну генерацію аналітичних коментарів, повну інтеграцію всіх бізнес-процесів. Орієнтована вартість може становити 15000-30000 грн/міс, що суттєво менше за глобальні ERP.

Критично важливим є механізм визначення готовності підприємства до цифровізації облікових процесів. Для оцінки оцінки цифрової зрілості підприємства доречно враховувати якість облікових даних (наявність фінансової історії не менше ніж 1-2 роки), рівень автоматизації (частка операцій, які проводяться вручну), компетенції персоналу, фінансові можливості, стратегічні цілі. На основі інтегрального показника (0-100 балів) визначається рівень цифрової зрілості підприємства: 0-30 → Базовий, 31-60 → Розширений, 61-100 → Просунутий.

Ключовою перевагою адаптивної системи є природне зростання: підприємство починає з базового рівня, звикає до інструментів, нарощує компетенції, а коли готове – переходить на наступний рівень без зміни платформи (всі дані зберігаються, додається новий функціонал).

Адаптивна система обліку має базуватися на хмарній архітектурі з відкритим API для інтеграції з банками, електронним документообігом, державними сервісами (Дія, Електронний кабінет ДПС), CRM, складським обліком, передбачати модульну структуру, яка забезпечує гнучкість, інтегрованість ШІ інтегрований на всіх рівнях – від розпізнавання документів до предикативної аналітики. Дата-центри на території України або ЄС гарантують відповідність вимогам захисту даних.

Економічна вигода переходу на адаптивну систему обліку зумовлюються її

нижчою порівняно із 1С вартістю на базовому рівні, економією 50-70% часу бухгалтера на рутині, уникненням штрафів через автоматичне оновлення, зменшенням втрат через раннє виявлення помилок, простотою міграції (автоматизований імпорт з 1С та Excel), безкоштовною підтримкою перші 3 місяці, відеоуроками українською, можливістю паралельного ведення 1-2 місяці. Реалізація концепції адаптивної системи обліку потребує застосування державних стимулів: компенсація 50-70% витрат на міграцію для МСБ, пільгове кредитування на впровадження українських ІТ-рішень, податкові пільги для підприємств, які відмовилися від російського ПЗ, обов'язкові вимоги для учасників держзакупівель використовувати українське облікове ПЗ.

Роль професійної спільноти. Успіх реалізації концепції адаптивної системи обліку є критично залежним від підтримки бухгалтерів та аудиторів і потребує розробки методичних рекомендацій професійними об'єднаннями, включення навчання цифрових інструментів у програми сертифікації, масові безкоштовні онлайн-курси, створення спільноти користувачів. Реалізації концепції дасть змогу змінити зміст професії бухгалтера: від «реєстратора операцій» до «бізнес-аналітика», позаяк аавтоматизація вивільняє 50-70% часу для аналітики та консультування.

Цифровізація обліку в Україні перебуває на критичному роздоріжжі. Продовження залежності від російської 1С є неприйнятним з точки зору національної безпеки та економічної ефективності. Дорогі міжнародні платформи є недоступними для більшості МСБ. Вирішення проблеми є можливим за допомогою вітчизняної адаптивної системи, яка враховує різні рівні цифрової зрілості та забезпечує поетапний перехід від базового функціоналу до просунутої аналітики на базі ШІ. Запровадження такої економічно доступної системи (на хмарній архітектурі з відкритим API) створить стимули для масового переходу. Реалізація концепції адаптивної системи обліку потребує державної підтримки (програми компенсації, податкові стимули) та співпраці з професійною спільнотою, що забезпечить методичну базу та підготовку кадрів. Успішна реалізація концепції створить не лише інструмент для покращення фінансового управління в МСБ, але й стане основою цифрового суверенітету України у критичній сфері обліку фінансової інформації.

Література:

1. Терещенко О. О., Бабяк Н. Д. Фінансовий контролінг: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2013. 407 с.
2. Птащенко Л. О., Сержанов В. В. Фінансовий контролінг: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 344 с.
3. Меренкова Л. О. Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємством. *Ефективна економіка*. 2016. № 9. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=5147>.
4. Житар М. О., Ясентюк А. С. Ринок Fintech в Україні: особливості, шляхи та перспективи розвитку. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2024. Т. 1. № 13. С. 4-12. DOI: 10.32750/2024-0101 URL: <https://doi.org/10.32750/2024-0101>.

5. Цифрова трансформація бізнес-процесів в Україні: кращі практики вітчизняного бізнесу та сучасні виклики. Mechanism of an economic regulation. 2024. № 2. URL: <http://mer-journal.sumy.ua/index.php/journal/article/view/604>.

6. Eurostat. Digitalisation in Europe – 2024 edition. European Commission. 2024. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2024>.

УДК 658.15:005.21

*Кравчук Н. О., к.е.н., доцент,
Лаїта В. М., здобувач,
Буба І. Ю., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

ІНСТРУМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Моделювання фінансової діяльності підприємства посідає ключове місце у системі стратегічного управління, забезпечуючи аналітичне підґрунтя для ухвалення ефективних управлінських рішень і формування фінансової політики. В умовах високої мінливості зовнішнього середовища, зростання ролі цифрових технологій та необхідності швидкої адаптації до ринкових коливань інструменти фінансового моделювання стають невід’ємним компонентом управлінського процесу [1]. Їх застосування дозволяє підприємству прогнозувати фінансові результати, оцінювати ризики, обґрунтовувати інвестиційні рішення та оптимізувати структуру фінансових ресурсів (табл. 1).

Таблиця 1

Інструменти моделювання фінансової діяльності підприємства: сутність, сфери застосування та програмне забезпечення

Інструмент фінансового моделювання	Сутність та призначення	Сфери застосування	Приклади програмного забезпечення
2	3	4	5
Бюджетування	Формування системи фінансових планів, контроль виконання бюджету	Операційне, інвестиційне та фінансове планування	1С:Підприємство, SAP ERP, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365, BAS ERP
Аналіз грошових потоків (Cash Flow Modeling)	Оцінка руху коштів за видами діяльності, прогноз ліквідності	Оцінка платоспроможності, контроль дефіциту коштів	Excel, Power BI, Tableau, SAP FI, Finmap
DCF-методи (NPV, IRR, PI, DPP)	Оцінка ефективності інвестиційних проектів, дисконтування	Інвестиційне планування, управління капіталом	Project Expert, Comfar, Excel, Crystal Ball

2	3	4	5
Економетричне моделювання	Побудова регресійних моделей, аналіз часових рядів	Прогнозування фінансових показників	EViews, Stata, SPSS, Python (Pandas, Statsmodels), R
Імітаційне моделювання (Монте-Карло)	Генерація сценаріїв розвитку подій, оцінка ризиків	Управління ризиками, аналіз невизначеності	@Risk, Crystal Ball, Python (NumPy), MATLAB
Оптимізаційне моделювання	Пошук найкращих рішень щодо структури капіталу, інвестицій	Оптимізація фінансових та виробничих рішень	LINGO, MATLAB, Excel Solver, R
Сценарний аналіз	Моделювання альтернативних сценаріїв розвитку	Стратегічне управління, ризик-менеджмент	Power BI, Excel, SAP Analytics Cloud
Чутливісний аналіз	Оцінка впливу змін показників на фінансові результати	Інвестиційні проекти, бюджетування	Excel, @Risk, Project Expert
ABC/ABB-моделювання витрат	Аналіз витрат за видами діяльності, управління ресурсами	Калькулювання собівартості, управління витратами	BAS Управління підприємством, SAP CO, Oracle Fusion

Одним із фундаментальних засобів моделювання є система бюджетування, яка забезпечує комплексне планування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Бюджетування формує основу для прогнозування грошових потоків, визначення потреби у фінансуванні, контролю виконання планових показників, а також дає змогу аналізувати відхилення та оперативно коригувати управлінські дії. У цифровому середовищі особливого значення набувають інтегровані системи бюджетування, які автоматизують процес розрахунків та забезпечують прозорість управлінських дій.

Ключове місце у фінансовому моделюванні займає аналіз грошових потоків, який дозволяє глибоко дослідити ліквідність і платоспроможність підприємства. Моделювання руху коштів за прямим чи непрямим методом сприяє прогнозуванню дефіциту фінансових ресурсів, оцінюванню ефективності операційної діяльності та визначенню оптимальних шляхів інвестування або залучення фінансування.

В умовах інвестиційної активності підприємства вагоме місце посідають методи оцінювання інвестиційних проектів на основі дисконтованих грошових потоків (NPV, IRR, PI, DPP). Ці інструменти забезпечують можливість визначення економічної доцільності інвестицій, порівняння альтернативних проектів та оцінки чутливості ключових параметрів. Їх застосування дозволяє враховувати часову вартість грошей, ризики та невизначеність ринкових умов [2].

У сучасних умовах все більшого значення набувають економетричні методи, що ґрунтуються на побудові регресійних моделей, аналізі часових рядів, використанні нейронних мереж. Економетричні моделі дають змогу прогнозувати доходи, витрати, обсяги продажу, цінові зміни, ризики та інші фінансові показники. Вони дозволяють виявити закономірності розвитку фінансової системи та сформувати науково обґрунтовану траєкторію розвитку.

Одним із найбільш ефективних інструментів у середовищі невизначеності є імітаційне моделювання, зокрема метод Монте-Карло, що дозволяє оцінити широкий спектр можливих сценаріїв розвитку подій. Імітаційні моделі забезпечують аналіз ризику, визначення ймовірності настання негативних ситуацій, обґрунтування стратегічних рішень в умовах нестабільного ринку та формування оптимальних управлінських дій [2].

Суттєвою складовою комплексного моделювання є інструменти ризик-менеджменту, такі як чутливісний та сценарний аналіз. Чутливісний аналіз дозволяє оцінити вплив зміни окремих параметрів на фінансові результати, тоді як сценарне моделювання забезпечує комплексний огляд наслідків різних варіантів розвитку середовища – від оптимістичних до кризових. У сукупності ці підходи підвищують здатність підприємства до адаптації та зміцнення фінансової стійкості [3, с. 74].

Таким чином, інструменти моделювання фінансової діяльності створюють методичну основу для стратегічного управління, забезпечуючи підвищення ефективності фінансових рішень, зміцнення конкурентних позицій та формування потенціалу довгострокового розвитку підприємства. Їх інтеграція в цифрові бізнес-процеси підприємства дозволяє досягнути високої точності прогнозів, оптимізувати фінансові потоки та скоротити рівень ризику.

Література:

1. Драченко А., Юрчишена Л. Концептуальний підхід до моделювання впливу фінансових показників на прибуток підприємства. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 44. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-44>.

2. Батюк Р. Б., Орлова О. М., Крайній В. О. Особливості моделювання фінансової діяльності підприємств. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. Вип. 11. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594627>.

3. Ковбаса В. А. Систематизація економіко-математичних методів фінансового прогнозування. *Актуальні проблеми економіки*. 2024. № 8 (278). С. 173-180.

УДК 336.7

*Кужелєв М. О., д.е.н., професор,
Семізарова М. С., здобувач
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
м. Київ, Україна*

XBRL ТА E-REPORTING: ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТАКСОНОМІЙ НА ЯКІСТЬ І ПОРІВНЯННЯ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Цифровізація фінансової звітності трансформує подання даних з форматів «для читання» у структуру машинної обробки. Inline XBRL – це формат, у якому кожен показник звіту має цифрову «мітку», що дозволяє автоматично зчитувати й перевіряти дані, а e-Reporting – це подання таких звітів у єдиному електронному середовищі [1]. У цій екосистемі Inline XBRL та e-

Reporting забезпечують стандартизоване тегування й валідацію показників, підвищуючи якість і порівнюваність за міжнародними таксономіями (IFRS/ESRS). Попри формальне дотримання e-Reporting, рівень порівнянності істотно варіює через надмірні розширення, слабке якоріння. Для України ці результати є орієнтиром для впровадження єдиних стандартів e-Reporting. В Україні впровадження XBRL має практичну актуальність: за підсумками 2024 року діяв 61 платоспроможний банк, а чисті активи банків зросли на 16,2%, що потребує прозорості та порівнянної звітності без ручних помилок [2; 3]. ЄС і Велика Британія вже перейшли на iXBRL/ESEF. У звіті ESMA-2024 проаналізовано, що ESEF у 1400 звітах щонайменше 374 розширення з якірним прив'язуванням у формах фінансового стану; 63 % припадає на власний капітал, що ускладнює машинний аналіз [4]. У звіті Ради з фінансової звітності Великої Британії (FRC, 2023) зазначено, що Управління з фінансової поведінки (FCA) відхилило близько 90% подань через технічні помилки у XBRL-файлах [5]. Водночас 36% інвестиційних аналітиків уже користуються структурованими звітами разом із PDF-версіями та сервісами агрегаторів даних.

На міжнародному рівні IFRS Taxonomy у 2024–2025 роках доповнено новими елементами для Pillar Two, SFA та IFRS 18–19, що розширює базове покриття і посилює автоматичні перевірки якості. Оновлення зменшують потребу у власних тегах, підвищують Standard-Tag Ratio та стабільність прив'язок (Anchor-Match Rate), а також покращують показники валідації (Calc-Consistency Score, DQC-error rate) [6; 7]. Сукупно це створює більш уніфіковане інформаційне середовище, у якому дані з різних країн можна ефективно порівнювати на рівні машинної обробки.

Проведемо розрахунки основних метрик (EU/ESEF 2023-2025).

1) STR та ED: медіани 2023 (XBRL International, N=120): медіана кількості всіх грошових елементів - 110; з них базових - 93; кастомних (extensions) – 13 [8].

Отже, $STR^{med} = 93/110 = 0,845$; тобто 84,5%, що є нижчим показником за задовільний. $ED^{med} = 13/110 = 0,118$; тобто 11,8%. Це фіксує стабільність порівняно з 2022 р. і пояснює, чому надлишкові розширення знижують порівнюваність.

2) Структура розширень у ЄС (ESEF, 2024/25): для компонентів балансу ESMA зафіксувала щонайменше 374 якорених non-IFRS елементів [4], з такою секторною вибіркою: виробництво – 30% файлів, фінанси – 16%, технології і телеком – 10%.

Розрахунок метрик за галузями (2023, медіани):

- Фінанси: 15 кастомних / 95 грошових; ED \approx 15,8%;
- Промисловість: 11 / 115; ED \approx 9,6%;
- Послуги: 12 / 107; ED \approx 11,2%;
- Технології: 8 / 94; ED \approx 8,5%

ED системно вищий у фінансовому секторі, отже найбільша вигода від зменшення розширень саме там; це узгоджується з концентрацією кастомів у власному капіталі за даними ESMA [4].

Для перевірки показника Anchor-Match Rate (AMR) проведено аналіз піврічного звіту Pandora A/S «Interim Financial Report Q2 2025» у форматі Inline XBRL. У вікні «Namespaces» застосовано фільтр «PAN» (простір імен компанії), що дозволило виокремити 8 кастомних елементів у первинних формах фінансової звітності. Для кожного з них у секції «Anchoring» підтверджено наявність зв'язку типу «Wider anchor: ifrs-full:...», тобто правильне прив'язування до відповідних базових елементів таксономії IFRS.

Рис. 1. Приклад коректного якоріння кастомного елемента у звіті Pandora A/S (Interim Financial Report Q2 2025)

Таким чином, $AMR = 100\%$, що перевищує нормативний поріг 95% , рекомендований ESEF Reporting Manual (2024), Guidance 1.4.1 [6]. Отримане значення свідчить про високу якість тегування та відмінну порівнюваність даних Pandora у структурі ESEF-звітності.

Таблиця 1

Згруповані результати дослідження показників STR, ED та AMR за Pandora A/S, Q2 2025

Показник	Розрахунок і значення	Аналітичний висновок
STR	$STR = \frac{97}{97 + 8} * 100\% = 92,4\%$	Висока частка стандартних тегів, перевищує базовий поріг 85% .
ED	$ED = \frac{8}{97 + 8} * 100\% = 7,6\%$	Низька частка кастомних елементів, що підтверджує ефект скорочення надмірних розширень після оновлення IFRS Таксоному.
AMR	8 з 8 елементів заякорені, 100%	Усі кастоми правильно якрені; якість тегування — відмінна

Дослідження підтвердило, що якість цифрової звітності у форматі

Inline XBRL безпосередньо залежить від повноти використання стандартних елементів IFRS-таксономії та правильності якірного зв'язування власних тегів. Отримані результати демонструють, що Pandora A/S забезпечує повну відповідність вимогам ESEF і IFRS Taxonomy 2024, а запропонована система показників STR, ED і AMR є ефективним інструментом для моніторингу якості XBRL-даних. Для України впровадження XBRL створює основу для прозорості, автоматизованого контролю та підвищення довіри інвесторів, що є критично важливим у процесі післявоєнного економічного відновлення.

Література:

1. EFRAG. ESRS Set 1 XBRL Taxonomy. URL: <https://www.efrag.org/en/news-and-calendar/news/efrag-publishes-the-esrs-set-1-xbrl-taxonomy> (дата звернення: 11.11.2025).
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Затверджено новий порядок подання фінансової звітності у форматі XBRL (30 жовт. 2025 р.) // Офіційний вебсайт НКЦПФР. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/zaiustovano-povu-i-poriadok-podannia-finzvitnosti-u-formati-xbrl/> (дата звернення: 11.11.2025).
3. Kuzheliev M., Nechyporenko A., Danovych O., Osadchyi V., Sokolov V. Information Technologies in Modeling the Impact of the Economic Environment on the Performance of Companies. *DECaT'2025: Digital Economy Concepts and Technologies*. 2025. С. 126-134.
4. European Securities and Markets Authority (ESMA). Report on quality and use of data 2024 (ESEF). Luxembourg, 2024. URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-04/ESMA12-1209242288-856_Report_on_Quality_and_Use_of_Data_2024.pdf (дата звернення: 11.11.2025).
5. Financial Reporting Council (FRC). Structured digital reporting – 2023 insights. London, 2023. URL: <https://www.frc.org.uk/library/digital-reporting/digital-reporting-2023/> (дата звернення: 11.11.2025).
6. European Securities and Markets Authority (ESMA). ESEF Reporting Manual: version 5.1. 2024. URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-254_esef_reporting_manual.pdf (дата звернення: 11.11.2025).
7. Zherlitsyn D., Rekunenko I., Nechyporenko A., Stabias, S. Expanding portfolio diversification through cluster analysis beyond traditional volatility. *Investment Management and Financial Innovations*. 2025. № 22(1). С. 147-159.
8. XBRL International. Review, recommendations and future developments. 2024. URL : <https://www.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Review-recommendations-and-future-developments.pdf> (дата звернення: 11.11.2025).

ПРО АДАПТАЦІЮ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРЬСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ РІШЕНЬ

Актуальність розгляду питань використання цифрових рішень в управлінні виробничо-господарським комплексом (далі – ВГК) обумовлено такими обставинами. По-перше, цифровізацію поряд з декарбонізацією виробництва та циркулярною економікою визнано ключовими напрямками переходу до Індустрії 4.0. По-друге, стале повоєнне відновлення економіки нерозривно пов'язано із раціональним використанням ресурсів, підтримкою екологічної безпеки та створенням комфортних умов населенню на території присутності. Саме великі підприємства, галузеві та міжгалузеві об'єднання підприємств в промисловому секторі, які за своєю сутністю є ВГК, дозволяють забезпечити виконання зазначених завдань.

ВГК є складною організаційно-економічною структурою, управління якою забезпечується на підставі використання ресурсо-комунікаційної моделі. Ця модель дозволяє: залучати, концентрувати та маневрувати ресурсами шляхом встановлення комунікаційних відносин між учасниками; підтримувати організаційну стійкість та цілісність системи управління шляхом розподілу повноважень учасників, узгодження інтересів та контролю їх діяльності. Управління ВГК здійснюється на підставі використання інформаційно-комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень (далі – ІКС), яка заснована на використанні переваг оптимального бюджетування для забезпечення збалансованості ресурсів та складових організаційного потенціалу (організаційної структури, організації виробництва та організації господарювання) для забезпечення скоординованості комунікаційних зав'язків та відносин учасників. ІКС ВГК включає чотири блоки: програмно-апаратний, організаційний, обліковий та аналітичний. Обліковий та аналітичний блоки, пов'язані зі збором, накопиченням, обробкою економічної інформації для забезпечення ефективної реалізації функцій управління (планування, координації, мотивації, контролю) як безпосередньо ВГК, так і його учасників.

В даний час існуючі ІКС ВГК повинні враховувати перехід до цифрових рішень, включаючи впровадження смарт-технологій та інтернету речей (ІоТ), обробку великих даних (Big data) та автоматизацію бізнес-процесів, створення цифрових платформ та використання елементів штучного інтелекту. Про це що неодноразово наголошувалося в документах Уряду України, пов'язаних переходом до Індустрії 4.0, повоєнним відновленням економіки та європейським вектором її розвитку. Тому спираючись на дослідження авторів [1; 2] та власний досвід, сформулюємо пропозиції щодо адаптації обліково-

аналітичної підсистеми ВГК до використання цифрових рішень. Цифрові рішення, зокрема перехід до використання IoT в процесі виробництва та аналіз Big data для моніторингу бізнес-середовища, потребують відповідних змін в обліковому та аналітичному блоках ІКС ВГК. В роботі [3] докладно розглянуто процес смарт-трансформації ресурсо-комунікаційної моделі ВГК на підставі використання IoT та запропоновано включити додатковий блок «Технологічні дані – економічна інформація». Цей блок забезпечить перетворення даних, які генеруються в процесі виробництва в реальному масштабі часу смарт-реєстраторами та смарт-сенсорами, в економічну інформацію, яка може бути використана в подальшому для аналізу та реалізації функцій управління, зокрема зниження ресурсоемності продукції та підвищення ресурсоефективності обладнання.

Що стосується використання Big data для моніторингу бізнес-середовища діяльності ВГК, то воно пов'язано з відстеженням поведінки потенційних бізнес-партнерів, покупців та постачальників, державних установ та організацій з метою її передбачення. Для відстеження поведінки використовуються уявлення про визначені відповідним чином зв'язки та відносини, а також здійснюється оцінка ступеню та інтенсивності їх прояву в конкретних умовах. Для пошуку неочевидних, об'єктивних та практично корисних закономірностей у складі Big data реалізується технологія Data mining, використання якої достатньо докладно розглянуто в роботі [4]. Даний процес включає такі етапи обробки даних: структурування, інтеграцію, вибірку, перетворення, інтелектуальний аналіз, оцінку моделі, інтерпретацію даних. На етапі інтерпретації даних можливо перетворення їх в економічну інформацію та передача до аналітичного блоку ІКС ВГК. Серед бар'єрів використання технології Data mining фахівцями визначаються значні витрати часу та праці, а також необхідність підтримки конфідційності та безпековості даних [4]. Тому представлені пропозиції, пов'язані зі змінами в обліково-аналітичній підсистемі управління ВГК в умовах цифрових рішень, потребують оцінки організаційного та фінансового забезпечення їх реалізації, що й повинно стати предметом подальших досліджень.

Література:

1. Мельник А. О. Впровадження цифрових рішень для оптимізації управлінських процесів організації. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. Том 9. № 4. С. 171–176.
2. Канцур І., Меліневський А., Супруненко С. Цифрова трансформація в управлінні бізнесом в умовах сучасних викликів. *Via Economica*. 2023. № 3. С. 42-47.
3. Мельникова М.В. SMART-трансформації ресурсо-комунікаційної моделі виробничо-господарського комплексу *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5374>.
4. Hassani H., Saporta G., Silva E. S. Data mining and official statistics: Ethe past, the present and the future. *Big Data*. 2014. Vol.2(1). P. 34–43.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦЬКОМУ СЕКТОРІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ

Цифрова трансформація аграрного сектору визначає траєкторію його розвитку у середньо- та довгостроковій перспективі, оскільки сучасні умови функціонування ринку продукції тваринництва характеризуються високою волатильністю, зростанням конкуренції та підвищенням вимог до якості управлінської інформації. За даними FAO [1], глобальні аграрні ринки дедалі більше залежать від цифрових технологій, що забезпечують оперативний доступ до даних, засобів прогнозування та аналітичних рішень. Водночас ефективність діяльності підприємств тваринництва значною мірою обумовлена якістю обліково-аналітичної інформації, яка слугує базою для стратегічного планування, оцінювання ризиків, оптимізації витрат та формування конкурентних переваг.

На українському ринку проблема ускладнюється фрагментованістю даних, відсутністю інтегрованих цифрових платформ, недостатнім рівнем автоматизації бухгалтерського, виробничого та операційного обліку, що негативно впливає на стратегічну стійкість підприємств галузі [2]. Крім того, впровадження сучасних технологій (Big Data, IoT, хмарні обліково-аналітичні системи, інтелектуальна аналітика) потребує суттєвих інституційних і технологічних змін, а також підготовки персоналу, здатного працювати з великими обсягами даних.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні ролі діджиталізації обліково-аналітичних процесів у тваринницькому секторі та визначенні того, яким чином цифрові технології забезпечують стратегічне управління розвитком ринку продукції тваринництва. Значущість цієї мети підтверджується сучасними українськими дослідженнями, які підкреслюють, що впровадження цифрових рішень здатне підвищити прозорість управлінських процесів, рівень аналітичного забезпечення та конкурентоспроможність аграрних підприємств [3]. Реалізація поставленої мети передбачає необхідність узагальнення наукових підходів щодо цифрової трансформації обліково-аналітичних систем у сільському господарстві, зокрема у тваринництві, де цифровізація поступово стає основою для якісної інформаційної підтримки управлінських рішень. Особливої уваги потребує специфіка облікових процесів у тваринницькому секторі, оскільки саме ці процеси формують основу для управлінських рішень і визначають потребу у цифрових інструментах.

Сучасний стан обліково-аналітичних процесів у тваринницькому секторі України характеризується значною фрагментованістю інформаційних потоків та недостатньою автоматизацією управлінських процедур. Більшість виробничих і облікових даних формуються у ручному режимі, що знижує

точність обліку та ускладнює оперативну аналітику. Великою проблемою є розрізненість інформації між виробничими, технологічними, ветеринарними та економічними підсистемами. У тваринницьких господарствах дані про продуктивність тварин, витрати кормів, ветеринарні обробки чи рух поголів'я часто ведуться у різних форматах і не поєднані в єдину базу. Це істотно знижує здатність підприємства до системного аналізу та формування точних прогнозів. Дослідження Потриваєвої та колег [4] показує, що відсутність централізованих аналітичних платформ обмежує глибину управлінського аналізу та унеможлиблює оперативне коригування виробничих процесів. Ще одним суттєвим викликом є ручні операції, які залишаються основою ведення первинного обліку на багатьох фермах, особливо у малих і середніх господарствах. Ручне введення даних потребує значних трудових ресурсів, а також створює ризики неточностей, втрат інформації та несвоєчасного оновлення облікових показників. Таким чином, поточний стан обліково-аналітичних процесів у тваринницькому секторі України характеризується низькою цифровою зрілістю, фрагментованістю інформаційних потоків, обмеженою автоматизацією та недостатньою аналітичною підтримкою управлінських рішень. Ці проблеми формують об'єктивну потребу у впровадженні діджиталізаційних рішень, здатних забезпечити комплексну трансформацію інформаційної інфраструктури підприємств галузі.

У тваринницькому секторі все активніше впроваджуються сучасні цифрові рішення, що забезпечують підвищення точності обліку, автоматизацію рутинних операцій та вдосконалення аналітичної підтримки управлінських рішень. Найбільш поширеними серед них є ERP, CRM та BI-системи, які дозволяють інтегрувати виробничі, фінансові та логістичні дані в єдиний інформаційний простір. У тваринництві вагоме значення має використання IT-технологій, зокрема сенсорів для моніторингу фізіологічних параметрів тварин, умов утримання та споживання кормів. Зокрема, дослідження Новак Ч. та Місюк М. демонструє, що IT-рішення забезпечують оперативне виявлення відхилень у здоров'ї поголів'я та дозволяють суттєво скоротити втрати продуктивності. Також, варто зауважити, що все більшого поширення набувають хмарні обліково-аналітичні платформи, що забезпечують доступ до даних у реальному часі, масштабованість та зниження витрат на IT-інфраструктуру. У комплексі ці технології формують цифрове середовище, яке значно підвищує точність обліку, посилює контроль над виробничими процесами та розширює можливості стратегічного планування для підприємств тваринницької галузі.

Отже, цифровізація обліково-аналітичних процесів у тваринницькому секторі виступає ключовим чинником підвищення ефективності управління та стратегічного розвитку галузі. Інтеграція сучасних цифрових технологій забезпечує цілісність даних, підвищує точність аналізу й формує підґрунтя для швидких і обґрунтованих управлінських рішень. Вона також сприяє прозорості виробничих процесів, удосконаленню ланцюгів постачання та зміцненню конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та зовнішніх ринках. Загалом упровадження цифрових рішень дозволяє створити нову модель функціонування тваринницьких підприємств, орієнтовану на інноваційність, адаптивність і довгостроковий розвиток.

Література:

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State of Food and Agriculture 2023. Rome, 2023. URL: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5aac5078-625d-4b94-b964-bea40493016c/content> (дата звернення: 07.11.2025).

2. Мазур В. В. Особливості використання цифрових технологій в аграрному секторі України. *Агросвіт*. 2025. № 9. С. 110-111. URL: <https://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/39467.pdf>

3. Томчук В., Капула І. Вплив особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств на формування обліково-аналітичної інформації. *Економіка та суспільство*. 2022. № 54. 120 с. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2738>.

4. Потриваєва Н. В., Пелипканич І. В. Перспективи оновлення матеріально-технічної бази агропідприємств на основі інновацій. *Вісник аграрної науки Причорномор'я*. 2019. Вип. 2 (102), С. 12-17. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6303/1/PDF-4.pdf>

5. Місюк М., Новак Ч. Інноваційний підхід до забезпечення конкурентоспроможності продукції тваринництва. *Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія* : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 45-річчю екон. факультету Подільського державного аграрно-технічного університету, 2017. С. 79–81. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/4155/1/12%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%A3_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_new.pdf#page=79

УДК 657.6(075)

*Нестерук Г. В., викладач облікових дисциплін,
Шевченко Я. В., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Хмельницький, Україна*

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

У сучасному бізнес-середовищі, що характеризується високою конкуренцією, глобалізацією та прискореним розвитком технологій, впровадження інноваційних інформаційних технологій (ІТ) виступає одним із ключових факторів забезпечення ефективного управління підприємством.

З огляду на це, доцільним є формування чіткого стратегічного підходу щодо вибору, впровадження та інтеграції інформаційних технологій в управлінні підприємством.

Основні стратегічні напрями впровадження інноваційних ІТ в управлінні підприємством можна виділити такі, як:

1. Автоматизація та оптимізація бізнес-процесів – передбачає впровадження комплексних програмних систем (ERP, CRM), автоматизованих платформ управління виробництвом та логістикою, які забезпечують скорочення витрат, підвищення продуктивності та прозорості.

2. Аналітика даних і підтримка прийняття рішень – це використання великих даних (Big Data), систем бізнес-інтелекту (BI) та алгоритмів штучного інтелекту дозволяє отримувати аналітичні висновки в режимі реального часу і здійснювати більш обґрунтовані управлінські рішення.

3. Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства – інтеграція хмарних технологій, мобільних рішень, Інтернету речей (IoT) дозволяє підприємству адаптуватись до змін на ринку, створювати нові джерела доходів та моделі взаємодії з клієнтами.

4. Управління інформаційною безпекою та ризиками умовах зростання цифрових загроз стратегічним стає забезпечення комплексної системи кібербезпеки, захисту даних та безперервності бізнесу.

5. Підвищення цифрової грамотності персоналу та організаційна культура інновацій.

6. Впровадження ІТ-інновацій можливе лише за наявності відповідної організаційної культури та компетентного персоналу, здатного працювати в умовах цифрової трансформації.

Поетапна модель впровадження цих напрямів включає наступні кроки:

- аналіз існуючої інформаційної інфраструктури та бізнес-процесів;
- формування ІТ-стратегії, що узгоджується із загальною стратегією підприємства (вирівнювання бізнесу ІТ-стратегій);
- вибір і впровадження технологічних рішень з урахуванням масштабу, ресурсів та ризиків;
- інтеграція нових ІТ-систем у існуючі процеси, адаптація бізнес-моделі;
- навчання персоналу, створення культури цифрової трансформації;
- оцінка результатів, моніторинг ключових ІТ-показників, подальше коригування стратегії.

Серед ключових переваг такого стратегічного підходу можна відзначити такі як:

1. Підвищення гнучкості управлінських рішень, скорочення часу та витрат на виконання операцій, покращення якості обслуговування клієнтів та конкурентоспроможності підприємства. Водночас важливо враховувати і виклики — високі початкові інвестиції, необхідність змін у структурі управління, ризики безпеки та супроводження ІТ-проектів.

2. Впровадження інноваційних інформаційних технологій як стратегічний напрям управління підприємством не є лише технічною задачею — це комплексна управлінська стратегія, яка має бути чітко інтегрована у загальну стратегію підприємства, з урахуванням людського фактора та постійного розвитку. Лише за таких умов підприємство зможе ефективно використовувати потенціал ІТ-інновацій для забезпечення сталого розвитку та конкурентної переваги.

Основні стратегічні напрями впровадження ІТ в управлінні підприємством

Напрямок	Основні завдання	Очікувані результати
Автоматизація бізнес-процесів	Впровадження ERP, CRM	Скорочення витрат, підвищення ефективності
Аналітика та підтримка рішень	Big Data, BI, AI	Прийняття обґрунтованих рішень
Цифрова трансформація	Хмарні технології, мобільні платформи	Нові джерела доходів, адаптація до ринку
Інформаційна безпека	Системи кіберзахисту	Захист даних, мінімізація ризиків

Таким чином, стратегічне впровадження інноваційних ІТ є не лише технічним процесом, але й важливим елементом управлінської стратегії підприємства, який забезпечує конкурентоспроможність та стійкість бізнесу в умовах сучасного ринку.

Література:

1. Godniuk. Digitalization of accounting processes in small enterprises: modern IT solutions and their efficiency. *Ekonomichnyy analiz*. URL: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/6204/0>
2. Big Data, AI та аналітика для бізнесу. *IBM*. URL: <https://www.ibm.com/solutions/analytics>
3. Dong B., et al. A Systematic Review of the Enterprise Digital Transformation Literature and Future Outlook. *Future Computer and Information Systems*. URL: <https://drpress.org/ojs/index.php/fcis/article/view/7984>
4. Mangalaraj G. Strategic Information Systems Planning: A Literature Review. *MWAIS 2014 Proceedings*. URL: <https://aisel.aisnet.org/mwais2014/17>

УДК 657.6(075)

*Нестерук Г. В., викладач облікових дисциплін,
Шевченко С.В., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Хмельницький, Україна*

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ПІД ВПЛИВОМ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

У сучасну еру цифрової економіки та глобалізації дедалі виразнішим стає вплив діджиталізації на всі складові управлінської, фінансової та аналітичної діяльності підприємств. Однією з ключових сфер трансформації є система бухгалтерського обліку й аналітики – як у частині технологічного забезпечення,

так і у частині методології та організації.

Обліково-аналітична система (ОАС) зазнає значних змін: автоматизація рутини, інтеграція хмарних рішень, застосування великих даних (Big Data), штучного інтелекту (ШІ) та аналітики, підвищення вимог до якості, швидкості і прозорості інформації.

Метою цієї тези є розглянути ключові фактори трансформації ОАС під впливом діджиталізації, виділити характерні напрями змін, виявити переваги, виклики та ризики, а також окреслити перспективи розвитку. В основу покладено результати сучасних українських та зарубіжних досліджень.

Діджиталізація – це не просто впровадження окремих цифрових інструментів, а фундаментальна зміна бізнес-середовища: зростає обсяг даних, кількість каналів комунікації, вимоги до швидкості прийняття рішень, інтеграція глобальних ланцюгів вартості.

Передумовами трансформації обліково-аналітичної системи є:

- технологічний прогрес (хмари, IT-інфраструктура, мобільність, Інтернет речей, ШІ);
- вимога до швидшої, точнішої та прозорішої інформації для управління;
- конкурентні та зовнішньоекономічні чинники (глобалізація, вимоги до звітності);
- внутрішні фактори – розвиток цифрової грамотності кадрів, зміна бізнес-процесів.

Таблиця 1

Основні напрями трансформації обліково-аналітичних систем

Напрямок трансформації	Основні заходи	Переваги
Технологічна	Впровадження ERP/BAS, хмарних платформ, ШІ, Big Data	Автоматизація, швидкий доступ до даних, інтеграція сервісів
Організаційно-процесна	Перехід на електронний документообіг, інтеграція ланцюгів, зміна ролі бухгалтера	Підвищення ефективності процесів, роль аналітика-консультанта
Аналітична	Використання аналітичних платформ, прогнозування, сценарний аналіз	Підвищення точності, своєчасності та достовірності даних

Перевагами трансформації є: підвищення ефективності, покращення якості інформації, підтримка управлінських рішень, підвищення конкурентоспроможності, прозорість і відповідність нормативним вимогам.

Подальше впровадження штучного інтелекту, машинного навчання, блокчейну; зміщення акценту на аналітичну роль бухгалтера; інтеграція з прогнозними моделями та управлінським звітуванням у реальному часі; модульні та гнучкі інформаційні системи; активне використання зовнішніх аналітичних сервісів.

Таким чином, трансформація обліково-аналітичних систем під впливом діджиталізації – це комплексна зміна підходів до обліку, аналізу та управління інформацією. Вона охоплює технологічну, процесно-організаційну та аналітичну площини, надає значні переваги, але вимагає врахування викликів.

Підприємства, що ефективно адаптують свої системи, отримують конкурентну перевагу в цифровій економіці.

Література:

1. Accounting and analytical support of financial forecasting in the conditions of digitalization of the economy. *Scientific Bulletin of International Association of Scientists. Series: Economy, Management, Security, Technologies*. URL: <https://man.org.ua/nv/index.php/about/article/view/96>

2. Digital transformation of accounting and analytical processes in Ukraine: trends, challenges, and security imperatives (2020–2025). *Economics, Finance and Management Review*. URL: <https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/348>

3. Digital transformation of accounting and auditing based on modern information systems. *Bulletin of Lviv National Environmental University. Series «AIC Economics»*. URL: <https://visnyk.lnup.edu.ua/index.php/economics/article/view/435>

4. Transformation of accounting with increased development of digital technology. *Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology*. URL: <https://ujae.org.ua/en/transformation-of-accounting-with-increased-development-of-digital-technology/>

5. Digitalization. *Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias*. URL: <https://conferencias.ageditor.ar/index.php/sctconf/article/view/693>

6. The Impact of Digitalization on the Accounting Profession. URL: <https://sciendo.com/article/10.2478/kbo-2024-0049>

7. Godniuk. Digitalization of accounting processes in small enterprises: modern IT solutions and their efficiency. *Ekonomichnyy analiz*. URL: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/6204/0>

УДК 334.7.009.12:658.8-027.44

Олійник Н. М., к.т.н., доцент,
Болгар М. С., аспірант
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Аграрний сектор відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування економіки України. Наша країна не лише забезпечує власну продовольчу безпеку, а й намагається задовольнити потреби світової спільноти в агропромисловій продукції. Тому забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств, в тому числі і на міжнародному ринку, є пріоритетним завданням держави.

До повномасштабної війни Херсонщина була регіоном-лідером у

виробництві зернових і соняшника, овочів і баштанних культур, була одним із найбільших експортерів аграрної продукції в Україні [1, с. 673-674]. Проте після 24 лютого 2022 р. через військову агресію з боку росії та початку активної фази бойових дій в Україні більша частина аграрного сектору Херсонського регіону була фактично паралізована. Війна спричинила та продовжує завдавати масштабні руйнування в Україні цивільної інфраструктури [2, с. 190]. Попри постійні атаки з боку агресора, які спрямовані на знищення інфраструктури агросектора та створення продовольчої кризи, Україна забезпечує внутрішню продовольчу безпеку і зміцнює свої позиції на світовому ринку продовольства. Дослідження показують, що у 2024 році Україна вийшла на довоєнний період експорту агропродовольчої продукції – 24,5 млрд дол. США [3, с. 342].

Очевидно, що військова агресія з боку російської федерації та ведення на території України бойових дій спричиняють для вітчизняних підприємств безпрецедентні виклики щодо втримання на ринку їх конкурентних переваг і забезпечення належного рівня конкурентоспроможності [4]. Тому важливо, щоб аграрні підприємства для підвищення ефективності діяльності та забезпечення конкурентоспроможності на ринку максимально використовували сучасні цифрові технології.

Погоджуємося з думкою Петренка О. І. [5], що цифрові технології відкривають для аграрних підприємств нові можливості для ефективного просування продукції, взаємодії з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів та прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі аналізу великих даних.

Цифровий маркетинг є одним із найбільш перспективних інструментів цифрових технологій. Широке охоплення аудиторії, можливість забезпечити індивідуальний підхід до споживача разом із відносно невисокою вартістю роблять цифровий маркетинг надзвичайно ефективним засобом забезпечення конкурентоспроможності аграрного підприємства (рис. 1).

Рис. 1. Основні інструменти цифрового маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств

Отже, інструменти цифрового маркетингу в сучасних умовах є необхідними для аграрних підприємств, оскільки вони забезпечують ефективну взаємодію з клієнтами, дозволяють широко охоплювати цільову аудиторію через різні цифрові канали, включаючи персоналізацію комунікацій і пропозицій.

Література:

1. Олійник Н. М., Олійник О. М., Болгар М. С. Сучасні аспекти забезпечення стійкості та конкурентоспроможності аграрних підприємств Херсонського регіону в умовах війни. *Сучасні вектори розвитку аграрної науки* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон – м. Кропивницький 17-18 верес. 2024 р. Херсон, 2024. С. 672-677.

2. Олійник Н. М., Лиженкова Т. Р., Болгар М. С. Управлінське забезпечення процесу прийняття рішень в умовах війни. *Підприємництво, облік та фінанси: сучасний стан й перспективи повоєнного відродження* : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Херсон – м. Кропивницькій, 24 квіт. 2024 р. Херсон, 2024. С. 190-193.

3. Христенко Г. М., Ярема Л. В. Організація логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України в умовах війни. *Grail of Science*. 2025. № 52. С. 341-350.

4. Олійник Н. М., Болгар М. С., Михайлюк А. В. Використання інструментів поведінкової та експериментальної економіки для управління конкурентоспроможністю підприємства. *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-96>

5. Петренко О. І. Інтеграція цифрових технологій у маркетингову стратегію аграрних підприємств: організаційно-економічний підхід. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-127>

УДК 658.012:339.137

Савчук Л. М., к.е.н., доцент,
Олексієнко Є. В., аспірант
Український державний університет науки і технологій,
м. Дніпро, Україна

ЦИФРОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Цифрові трансформації є об'єктивною потребою сьогодення як для інтегрованих бізнес-структур, так і для підприємств малого і середнього бізнесу. Інформаційно-технологічні інновації та цифрові інструменти суттєво видозмінюють підходи до ведення бізнесу, управління наявними ресурсами та взаємодії з клієнтами. Бізнес-структури, які ефективно інтегрують цифрові стратегії у свою операційну діяльність, отримують значні конкурентні переваги, підвищують результативність своєї роботи та забезпечують довгостроковий розвиток.

Досягнення стратегічних цілей бізнес-структур пов'язано з використанням управлінських інструментів і технологій в таких сферах:

- організаційно-комунікаційній: раціональне формування ієрархії центрів відповідальності всередині інтегрованого об'єднання та налагодження ефективних комунікацій із зовнішніми контрагентами;

- технологічно-виробничій: декомпозиція бізнес-процесів відповідно до технологічної специфіки бізнес-структури; виокремлення головної, ділової, функціональних та операційних стратегій. Різноманітність класифікації стратегій інтегрованих бізнес-структур пов'язано зі значною кількістю напрямів (типові стратегії) і шляхів (конкретизовані стратегії) підприємницької діяльності. А кожна стратегія (типова або конкретизована) реалізується в межах інтегрованих об'єднань з певними особливостями, набуває специфічних ознак і потребує індивідуального підходу;

- комерційно-збутовій: узгодження умов взаємодії з потенційними покупцями і замовниками, ключовим інструментом комунікації з якими є ціна.

Цифрова стратегія створює нові можливості для бізнес-структур за вищезазначеними сферами. Але процес цифровізації потребує структурованого й обґрунтованого підходу та готовності учасників бізнес-середовища до змін. Насамперед визначаються стратегічні цілі цифрової трансформації та інформаційно-технологічних інновацій, які мають відповідати загальній стратегії розвитку підприємства/бізнес-структури. Далі доцільно комплексно проаналізувати існуючі бізнес-процеси, виявити їх слабкі сторони та визначити потенціал для цифровізації.

Інтеграція цифрових стратегій включає розробку та впровадження кардинально нових моделей управління, які передбачають використання ERP-систем для координації бізнес-процесів, CRM-систем для управління взаємовідносинами з клієнтами та партнерами, аналітичних платформ та інструментів інтелектуального аналізу для ухвалення управлінських рішень [1, с. 153].

Цифрові рішення – це додаткові витрати для бізнес-структур, оскільки виникає потреба оновлення технічної інфраструктури, навчання персоналу, перегляду організаційної структури та підходів до управління компанією. Віддачу від цифрових новацій можна очікувати за умов об'єднання в єдиний цифровий контур управлінських, фінансових, маркетингових та аналітичних компонентів.

Інтегровані моделі цифрової трансформації поєднують процесний, ресурсний, інноваційний, системний та клієнто-орієнтований підходи, сприяючи тим самим комплексній трансформації бізнес-структури. Такі моделі враховують специфічні ознаки українського ринку, інституційні чинники та нормативно-правовий контур діяльності певної бізнес-одиниці [2]. Аналітична підтримка, формування звітності у єдиному форматі, підвищення прозорості даних та прискорення зворотного зв'язку є ключовими детермінантами цифровізації для потреб стратегічного ухвалення рішень.

Узагальнений механізм цифрової трансформації охоплює як суто технологічні рішення (Big Data, штучний інтелект, блокчейн, хмарні

обчислення, машинне навчання, аналітика даних), так і організаційно-управлінські інструменти (ERP-, CRM-, HRM-системи, цифрові платформи, програмні продукти для автоматизації у сфері фінансів та обліку), що разом забезпечують ефективну реалізацію цифрової стратегії підприємства/бізнес-структури з урахуванням актуальних викликів цифрової економіки [3, с. 464].

Отже, можемо констатувати, що цифрові інструменти є системним ресурсом стратегічного управління, який охоплює комунікаційну, технологічну, фінансову, аналітичну та організаційну складові діяльності інтегрованих бізнес-структур. Вплив цифрової стратегії на розвиток учасників бізнес-середовища є багатовимірним, оскільки пов'язаний як з внутрішніми аспектами управління, так і із зовнішніми факторами, які визначають ринкову позицію компанії.

Література:

1. Топоркова О. А., Савчук Л. М., Ковальчук Є. В., Долгушин І. В. Інструменти інтелектуального аналізу в стратегічному плануванні бізнес-процесів. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 20. С. 150-155. DOI: <http://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.20.150>.

2. Кирилюк І. М., Ільченко І. О. Теоретичні засади управління цифровізацією бізнес-процесів на підприємствах. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 23. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17347525>.

3. Плотніков О. М., Шерстюк Р. П. Основні напрями впровадження стратегії цифрової трансформації підприємства та її вплив на управління ключовими бізнес-процесами. *Наукові інновації та передові технології*. 2025. № 8 (48). С. 449-471. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-8\(48\)-449-471](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-8(48)-449-471).

УДК 657.6(075)

Сейсебасва Н. Г., к.е.н., доцент,
Пугач К. В., здобувач
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ

У сучасних умовах глобалізації та цифровізації економіки обліково-аналітична система підприємства зазнає суттєвих змін. Традиційні підходи до ведення бухгалтерського обліку, оцінки активів і формування фінансової звітності поступово трансформуються під впливом цифрових технологій. Такі технології, як штучний інтелект (AI), блокчейн, великі дані (Big Data), хмарні обчислення та роботизація бізнес-процесів, радикально змінюють парадигму обліку й вартісного вимірювання.

Цифрова трансформація передбачає не лише автоматизацію операційних процесів, а й створення нової моделі взаємодії між обліком, управлінням і прийняттям рішень. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання формування достовірної, релевантної та своєчасної інформації для користувачів усіх рівнів.

Цифрова трансформація обліку – це процес глибокого переосмислення функцій, методів і принципів бухгалтерського обліку з метою їх адаптації до цифрового середовища. Вона передбачає інтеграцію сучасних ІТ-рішень у всі етапи облікового процесу: від первинної реєстрації господарських операцій до формування фінансової звітності та аналітичних показників.

Основними передумовами цифровізації обліку є:

- зростання обсягів та швидкості обробки інформації;
- підвищення вимог до прозорості бізнесу;
- інтеграція міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
- розвиток цифрової економіки та електронного документообігу;
- потреба у підвищенні ефективності управлінських рішень.

Трансформаційні процеси зумовлені також переходом від традиційної концепції історичного обліку до динамічної концепції реального часу, де дані формуються, аналізуються та верифікуються автоматично. У результаті бухгалтер стає не лише виконавцем облікових функцій, а аналітиком, консультантом і стратегічним партнером керівництва.

Серед ключових технологій, що визначають нову парадигму обліку, варто виокремити хмарні технології (Cloud Accounting), штучний інтелект та машинне навчання, блокчейн-технологія, роботизація процесів (RPA), великі дані (Big Data) та аналітика.

Вони забезпечують централізоване зберігання даних, спільний доступ до інформації в режимі реального часу, інтеграцію між підрозділами та мінімізацію витрат на інфраструктуру. Платформи на кшталт *SAP S/4HANA*, *QuickBooks Online*, *Xero* та інші дозволяють вести облік дистанційно з будь-якого пристрою.

AI-алгоритми автоматизують рутинні операції – наприклад, розпізнавання первинних документів, категоризацію витрат, прогнозування грошових потоків. Завдяки цьому зменшується людський фактор і підвищується точність облікових даних.

Блокчейн формує незмінний, прозорий і децентралізований реєстр транзакцій. У сфері бухгалтерського обліку це означає появу «*трастового обліку*», де верифікація даних відбувається автоматично, а ризики шахрайства мінімізуються.

Роботизовані програмні агенти виконують типові бухгалтерські процедури – формування проводок, обробку банківських виписок, звіряння контрагентів тощо. Це знижує витрати часу і підвищує ефективність.

Обробка великих масивів фінансової та нефінансової інформації дозволяє створювати моделі прогнозування вартості активів, рентабельності проектів, оцінки ризиків тощо. Таким чином, облік стає джерелом стратегічних інсайтів.

Традиційна система вартісного вимірювання ґрунтувалася на історичній

(первісній) вартості, що не завжди відображала реальну економічну цінність активів у динамічному середовищі. Цифрові технології дозволяють перейти до моделі «справедливої вартості в реальному часі», яка враховує ринкові коливання, ризику, екологічні та соціальні фактори.

Сучасні підходи до вартісного вимірювання базуються на:

- використанні алгоритмів прогнозування ринкової вартості;
- інтеграції фінансових і нефінансових показників;
- застосуванні ESG-критеріїв для оцінки вартості підприємства;
- автоматичному оновленні облікових даних через цифрові платформи.

Таким чином, цифровізація забезпечує можливість безперервного моніторингу вартості активів і зобов'язань, а також формує основу для інтелектуального управлінського обліку.

Попри очевидні переваги, цифровізація породжує низку викликів, таких як кібербезпека, стандартизація даних, правове регулювання, кваліфікаційні вимоги та етичні аспекти.

Одним із найсуттєвіших викликів цифрової трансформації обліку є забезпечення належного рівня кібербезпеки. Оцифрування фінансової інформації, використання хмарних сервісів і віддалений доступ до облікових систем створюють передумови для зростання ризику несанкціонованого втручання у дані. Загрози можуть включати крадіжку фінансової інформації, підробку електронних документів, втрату доступу до баз даних унаслідок кібератак або програм-вимагачів. Вразливими залишаються не лише технічні системи, а й людський фактор – недостатня обізнаність персоналу у сфері кібергігієни.

Проблема стандартизації даних полягає у відсутності єдиного підходу до структури, формату та протоколів обміну обліковою інформацією між різними інформаційними системами. На практиці це призводить до ускладнень при консолідації звітності, інтеграції з податковими чи банківськими сервісами, а також при застосуванні автоматизованих аналітичних інструментів.

Правове регулювання цифрових процесів залишається одним із найскладніших питань цифрової трансформації обліку. Нормативна база в більшості країн, зокрема в Україні, лише частково охоплює питання електронного документообігу, електронних підписів і цифрових записів у децентралізованих системах (зокрема блокчейні). Відсутність чітких юридичних визначень статусу цифрових активів, смарт-контрактів, віртуальних валют ускладнює їх облік і оцінку. Крім того, питання збереження цифрових документів, їх юридичної сили та можливості використання як доказів у судових справах потребує додаткового врегулювання.

Цифровізація обліку змінює зміст і структуру професійної компетентності бухгалтерів. Якщо раніше ключовими були знання нормативно-правових аспектів обліку, то сьогодні зростає попит на цифрову грамотність, аналітичне мислення та володіння сучасними ІТ-інструментами.

З розвитком штучного інтелекту та автоматизації бухгалтерських процесів постає проблема етичних меж використання технологій у фінансовій сфері. З одного боку, автоматизація зменшує людський фактор, а з іншого – створює

ризик втрати контролю над процесом прийняття рішень.

Для ефективної реалізації цифрової трансформації необхідно створити національну стратегію цифровізації обліку, гармонізовану з міжнародними стандартами фінансової звітності та кібербезпеки.

У перспективі найбільш імовірним напрямом розвитку стане інтелектуальний облік (Smart Accounting) – поєднання обліку, аналітики та управління в єдиному цифровому середовищі. Очікується, що функції бухгалтера трансформуються від операційного ведення обліку до стратегічного аналітика, який на основі даних формує рекомендації для підвищення вартості бізнесу.

Впровадження інтегрованих цифрових платформ дозволить:

- здійснювати безперервне аудиторське спостереження;
- формувати звітність у реальному часі;
- автоматично перевіряти дотримання податкових і фінансових норм;
- забезпечити повну прозорість облікових процесів для зовнішніх користувачів.

Таким чином, цифрова трансформація є не просто технічним оновленням, а новим етапом еволюції бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту.

Цифрова трансформація обліку зумовлена потребою підвищення ефективності, прозорості та аналітичності фінансової інформації. Інтеграція таких технологій, як AI, блокчейн, Big Data, RPA і хмарні обчислення, змінює методологію ведення обліку та принципи вартісного вимірювання. Система вартісного вимірювання поступово переходить від історичної вартості до справедливої, базованої на даних у реальному часі. Водночас цифровізація породжує нові ризики – кіберзагрози, проблему етичної відповідальності та кадрового забезпечення. Майбутнє бухгалтерського обліку – це інтегрований інтелектуальний простір, де дані стають головним стратегічним ресурсом управління вартістю підприємства.

Література:

1. IFRS Foundation. *IFRS Standards and Digital Reporting Frameworks*. London. 2023. URL: <https://www.ifrs.org/digital-financial-reporting/>
2. AICPA. *The Impact of Emerging Technologies on Accounting and Assurance*. New York. 2022. URL: <https://www.aicpa-cima.com/professional-insights/article/how-emerging-technologies-are-enhancing-the-accounting-profession>
3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. *Цифрова економіка: виклики для бухгалтерського обліку*. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022.
4. Гуменна О. В. *Бухгалтерський облік у системі цифрової трансформації економіки України. Економічний простір*. № 181. 2023.
5. Deloitte. *Future of Accounting in a Digital World. Global Insights Report*. 2024.
6. PwC. *Digital Transformation and Value Measurement Frameworks*. 2023. URL: <https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/business-transformation/library/create-measurable-outcomes-through-digital-transformation.html>

7. Сопко В. В., Петренко К. С. Сучасні тенденції розвитку обліку під впливом цифрових технологій. *Бухгалтерський облік і аудит*. 2024.

УДК 657.6:658.5

*Сирцева С. В., к.е.н., доцент,
Білобродський Д. О., здобувач
Миколаївський національний аграрний університет,
м. Миколаїв, Україна*

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Ефективна організація процесу постачання матеріальних цінностей є одним із ключових чинників забезпечення стабільності функціонування та конкурентоспроможності підприємства в умовах динамічного економічного середовища. Саме якість управління матеріальними потоками значною мірою визначає рівень собівартості продукції, оборотність оборотних активів, фінансову стійкість і гнучкість підприємства щодо змін ринкової кон'юнктури. У цьому аспекті вирішальну роль відіграє обліково-аналітична інформація, яка забезпечує інформаційне підґрунтя для планування, контролю, оцінки, прогнозування та прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері постачання.

Обліково-аналітична інформація інтегрує дані з різних підсистем підприємства – фінансового, управлінського, виробничого та логістичного обліку. Її головне призначення полягає у забезпеченні повноти, достовірності та своєчасності відображення руху матеріальних ресурсів і супутніх витрат. Наявність якісної аналітичної інформації дозволяє менеджменту ідентифікувати ризики постачання, своєчасно попереджати дефіцит або надлишкові запаси, оптимізувати логістичні витрати та забезпечувати безперервність виробничих процесів.

Система обліково-аналітичного забезпечення процесу постачання виконує подвійну функцію: з одного боку, вона є інструментом контролю за рухом матеріальних цінностей, а з іншого – стратегічною платформою для формування політики ресурсного забезпечення підприємства. Дана система підтримує всі управлінські функції – планування, координацію, мотивацію, контроль і регулювання, створюючи замкнений управлінський цикл [1].

Проте сучасна практика свідчить про ряд проблем, які знижують ефективність використання обліково-аналітичної інформації у процесі постачання:

- фрагментарність інформаційних систем (роз'єднаність бухгалтерського, управлінського та логістичного обліку);
- недостатній рівень автоматизації, що ускладнює оперативне отримання достовірних даних;
- слабка інтеграція аналітичних модулів у систему корпоративного

управління;

- орієнтація облікових систем на реєстрацію фактів, а не на прогнозування та аналітичне моделювання.

Удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення процесу постачання передбачає формування системи релевантних показників, що відображають ключові аспекти ефективності: своєчасність поставок, рівень запасів, оборотність матеріальних ресурсів, витрати на логістичні операції, рівень забезпечення виробництва матеріалами. Моніторинг цих показників у динаміці забезпечує можливість глибокого аналізу «вузьких місць» логістичного ланцюга, підвищує обґрунтованість планування майбутніх потреб і сприяє розробленню адаптивних стратегій управління постачанням [2].

З огляду на тенденції цифрової економіки, особливого значення набуває інтеграція цифрових технологій у процес формування та використання обліково-аналітичної інформації. Впровадження ERP-систем, BI-платформ і інтелектуальних аналітичних панелей забезпечує створення єдиного інформаційного середовища, у межах якого здійснюється збір, обробка, аналіз і візуалізація даних про рух матеріальних цінностей. Така інтеграція дозволяє мінімізувати вплив людського фактора, підвищити достовірність облікової інформації, скоротити час прийняття управлінських рішень і забезпечити прозорість постачальних операцій у режимі реального часу.

У результаті цифровізація бухгалтерського обліку в Україні трансформує традиційні підходи до формування обліково-аналітичних даних, сприяючи розвитку аналітично орієнтованих бізнес-моделей [3]. Водночас цифрове середовище висуває нові вимоги до гнучкості та адаптивності облікових систем, що особливо актуально у сфері логістики та постачання, де швидкість і точність інформації безпосередньо впливають на ефективність управління матеріальними потоками [4].

Доцільним також є використання технології блокчейн у системах обліково-аналітичного забезпечення ланцюгів постачання, що дозволяє мінімізувати ризики маніпуляцій даними, підвищити рівень довіри між учасниками бізнес-процесів і забезпечити достовірність облікової інформації. Це створює новий рівень прозорості облікових процедур і формує основу для побудови відповідального управління в межах концепції сталого розвитку [5].

Таким чином, обліково-аналітична інформація виступає ключовим чинником оптимізації процесу постачання матеріальних цінностей, забезпечуючи інформаційну узгодженість, оперативність і точність управлінських рішень. Її ефективне використання можливе лише за умови подолання організаційних, методичних та технологічних бар'єрів. Основними напрямками удосконалення виступають:

- створення єдиного корпоративного інформаційного середовища;
- автоматизація збору та аналізу даних на основі ERP/BI-технологій;
- розвиток систем прогнозувальної аналітики;
- використання блокчейн-технологій для підвищення надійності облікових записів;
- формування культури аналітичного мислення у менеджменті.

Розвиток обліково-аналітичного забезпечення постачання – це не лише технічне, а передусім стратегічне завдання, реалізація якого сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсів, мінімізації витрат та формуванню конкурентних переваг підприємств у цифровій економіці.

Література:

1. Пушкарь І. В., Шишкіна А. П. Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління запасами. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 44. URL : <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-74>.

2. Зарудна Н. Я. Використання облікової інформації в ході економічного аналізу процесу постачання. *Журнал Європейської економіки*. 2010. Т. 9 (№ 2). С.232–245.

3. Коваль О. В., Лишак О. М. Цифровізація бухгалтерського обліку в Україні. *Ефективна економіка*. 2024. Вип. № 2. URL : <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.67>.

4. Кудлаєва Н. В., Косташ Т. В., Михалків А. А. Вплив цифрових технологій на трансформацію системи бухгалтерського обліку в Україні. *Zenodo*. 2025. January 12. URL : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14635426>

5. Жиглей І. В., Козир В. І. (2024). Обліково-аналітичне забезпечення відповідального управління ланцюгами постачання за умови використання технології блокчейн. *Економіка, управління та адміністрування*. № 4(106). С. 60–68. URL : [https://doi.org/10.26642/ema-2023-4\(106\)-60-68](https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-60-68).

УДК 331.108.2:004.9:658

Сьомченко В. В., к.е.н., доцент,
Єгоров П. М., аспірант
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У сучасному промисловому середовищі розвиток технологій, глобальна конкуренція та трансформації бізнес-моделей зумовлюють необхідність підвищення значення кадрового потенціалу як ключового активу підприємства. Зокрема, цифровізація HR-процесів – від рекрутингу через оцінювання до аналітики та управління розвитком – створює нові можливості для промислових підприємств, але водночас породжує виклики.

Ефективне використання цифрових технологій у HR-сфері може стати для промислового підприємства суттєвою конкурентною перевагою, оскільки забезпечує гнучкість, швидкість реакції на зміни, підвищення продуктивності праці та залучення талантів.

Актуальність теми полягає в тому, що традиційні HR-системи на промислових підприємствах часто не відповідають вимогам цифрової епохи:

вони залишаються паперовими або напівавтоматизованими, мають обмежену аналітику, не інтегровані із виробничими системами.

У той же час світові тенденції вказують на використання хмарних платформ, Big Data, штучного інтелекту в HR-процесах. В промисловому контексті це може означати автоматизований підбір персоналу для виробничих ліній, використання платформи для оцінювання цифрових компетенцій працівників у рамках Industry 4.0, інтеграцію HR-системи з ERP і виробничими даними.

Сучасне поняття Digital HR або HR Digitalisation означає інтеграцію технологій (автоматизація, Big Data, штучний інтелект, хмарні платформи) у функції управління персоналом – від рекрутингу, адаптації, розвитку до утримання й аналітики. Наприклад, «Digital HR – the integration of technology, AI, big data, and automation into Human Resources». У контексті промислових підприємств це означає також підключення HR-систем до виробничих процесів: оцінка цифрових навичок, інтернет речей (IoT) в оцінюванні працівників, використання аналітики планування робочої сили.

Ключові технології, які можуть бути застосовані: HRIS/HCM системи (Human Resource Information/Management systems), аналітичні платформи HR Analytics (predictive analytics, dashboard), системи для електронного рекрутингу, оцінювання, e-learning, інтегровані рішення з ERP або виробничими системами для підрахунку витрат на працю, продуктивності, цифрових навичок працівників, інструменти для взаємодії: мобільні додатки, self-service портали, чат-боти. Цифровізація HR змінює роль HR-функції: з адміністративної до стратегічної, коли HR стає партнером бізнесу і використовує дані для прийняття рішень.

Цифрові технології дозволяють автоматизувати етапи підбору: електронні заявки, відеоінтерв'ю, аналіз резюме за допомогою алгоритмів, оцінювання цифрових навичок. У промислових підприємствах це критично, коли потрібно знайти операторів, які володіють цифровими навичками (наприклад, управління виробничою лінією).

Аналітичні HR-платформи можуть відстежувати продуктивність, цифрові навички, навчання, плани розвитку. Наприклад: «In the future, HR analytics becomes a board-level asset». Цифрові інструменти, такі як self-service портали, мобільні додатки, соціальні платформи, підвищують залученість працівників. У промисловому підприємстві це допомагає покращити адаптацію нових працівників, комунікацію, підвищити задоволеність. HR-аналітика надає дані для стратегічного планування: потреба в кадрах, розвиток навичок, планування заміщення, кореляція між цифровими компетенціями та продуктивністю виробництва. На промислових підприємствах важливо інтегрувати HR-дані з ERP, MES (Manufacturing Execution Systems) та IoT-даними.

Це дозволяє вимірювати вплив кадрів на виробничу ефективність, витрати, простоту, цифрові навички працівників. Автоматизація рутинних HR-процесів знижує адміністративне навантаження, дозволяючи HR-команді фокусуватись на стратегічних функціях. Аналітика персоналу дає можливість передбачати ризики, оптимізувати витрати на працю, планувати навчання, прогнозувати

кадрові потреби. Цифрові платформи для досвіду працівника (employee experience) підвищують задоволеність, знижують плинність кадрів.

Для промислового підприємства, що працює в умовах Industry 4.0, важливо мати персонал із цифровими навичками. Цифрова трансформація HR допомагає оцінити та розвивати ці навички. HR стає не просто адміністративною функцією, а стратегічним партнером, який підтримує бізнес-цілі через дані, технології і розвиток людського капіталу.

Водночас цифровізація HR-процесів на промислових підприємствах представляє собою значущу трансформацію, що відкриває широкі можливості для підвищення ефективності управління кадровим потенціалом. Автоматизація рутинних процесів, застосування HR-аналітики, інтеграція з виробничими системами, розвиток цифрових компетенцій – все це створює основу для стратегії розвитку людського капіталу в умовах Industry 4.0.

Проте існують серйозні виклики: інвестиції у HR-технології можуть бути значними, особливо для промислових підприємств з великою кількістю працівників і виробничою інфраструктурою; недостатня компетенція HR-фахівців; опір змінам і корпоративна культура промислових підприємств; довіра до даних, питання конфіденційності та етичні питання; складність інтеграції HR-систем з виробничими системами (ERP, MES, IoT); ризики, пов'язані з безпекою даних; оцінка ефекту та повернення інвестицій – промислове підприємство потребує обґрунтованості: як цифровий HR-проект вплине на продуктивність, витрати, конкурентоспроможність.

Для успішної цифровізації потрібна чітка HR-стратегія, етапність впровадження технологій, розвиток цифрових компетенцій працівників, інтеграція HR-аналітики з виробничими даними, забезпечення етичності та безпеки даних, моніторинг ефективності та повернення інвестицій, підтримка змін та створення культури цифрового HR.

Таким чином, цифровізація HR-процесів на промислових підприємствах становить ключовий напрям розвитку управління кадровим потенціалом, а підприємствам варто поставити цифровий HR-менеджмент у центр стратегії розвитку людського капіталу, щоб забезпечити конкурентоспроможність, гнучкість і стійкий розвиток у динамічному середовищі.

Література:

1. O'Connor S.W. What is Digital HR? How Technology is Changing the Field. Northeastern University Knowledge Hub, 2020. URL: <https://graduate.northeastern.edu/knowledge-hub/what-is-digital-hr/>

2. Gajowiak M., Włodarkiewicz-Klimek H. Digitalization of HR activities in industrial enterprises: a bibliometric analysis of the theory of digitalisation of human resource management processes. ResearchGate. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/343138883_Digitalization_of_HR_activities_in_industrial_enterprises

3. Бялошицький М. О. Цифровізація HR-процесів на підприємстві. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом*. Економічні науки. URL: <https://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/4390>

4. Обиденнова Т., Васильєв В. Актуальність HR-процесів у розвитку цифровізації на підприємствах. *Адаптивне управління: теорія і практика*. Серія Економіка. № 19 (38). 2024. URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/691>

УДК 004.89:658.5

*Сьомченко В. В., к.е.н., доцент,
Прядко А. М., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Економіко-правничий фаховий коледж
Запорізького національного університету»,
м. Запоріжжя, Україна*

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Інформаційно-аналітична система підприємства є важливою складовою сучасного управління. Вона забезпечує збирання, оброблення, зберігання та аналіз даних, необхідних для прийняття стратегічних рішень. Завдяки використанню таких систем підвищується ефективність управлінських процесів і якість планування розвитку підприємства.

Інформаційно-аналітична система створює основу для формування обґрунтованих управлінських рішень. У її структурі поєднуються модулі збору інформації, бази даних, засоби бізнес-аналітики та інструменти моделювання. Це дозволяє керівництву отримувати актуальні відомості про стан внутрішніх процесів, зовнішнє середовище і прогнозовані тенденції ринку [1].

Основна мета впровадження інформаційно-аналітичної системи полягає у підвищенні прозорості управління. Усі ключові показники діяльності підприємства фіксуються у цифровому вигляді. Це забезпечує постійний моніторинг і контроль за виконанням стратегічних планів. Використання єдиної системи даних мінімізує ризик помилок, дублювання та інформаційних втрат.

На сучасному етапі стратегічне управління неможливе без інтегрованої аналітики. Прийняття рішень ґрунтується на багатовимірних показниках, що враховують фінансові, виробничі, маркетингові та кадрові аспекти. Інформаційно-аналітична система допомагає визначати залежності між цими параметрами та прогнозувати їх вплив на загальний результат діяльності підприємства [2].

Одним з важливих напрямів застосування таких систем є підтримка стратегічного планування. На основі історичних даних формується база для побудови прогнозів і сценаріїв розвитку. Використання моделей дозволяє оцінювати альтернативні варіанти стратегії, аналізувати ризики та визначати найбільш ефективні рішення. Це сприяє підвищенню стійкості підприємства до змін зовнішнього середовища [3].

Інформаційно-аналітична система також використовується для оцінювання ефективності реалізації стратегій. Її засоби дозволяють зіставляти заплановані та фактичні результати, визначати відхилення й оперативно виявляти причини неузгодженостей. Отримана інформація використовується для коригування планів і вдосконалення управлінських процедур.

Впровадження таких систем вимагає комплексного підходу. Необхідно враховувати технологічні, організаційні та кадрові фактори. Ефективність інформаційно-аналітичної системи залежить від якості даних, рівня автоматизації бізнес-процесів та компетентності персоналу. Важливу роль відіграє створення єдиних стандартів оброблення даних і захисту інформації.

У сучасних умовах цифрової економіки інформаційно-аналітична система стає елементом стратегічного управління знаннями. Вона дозволяє узагальнювати досвід минулих проєктів, зберігати інформацію про результати діяльності та формувати корпоративну базу знань. Це забезпечує наступність управлінських рішень і підвищує конкурентоспроможність підприємства.

Використання аналітичних інструментів створює умови для підвищення інноваційної активності. На основі аналізу ринку й технологічних трендів формуються пріоритетні напрями розвитку продукції, визначаються потреби споживачів та прогнозуються зміни попиту. Таким чином інформаційно-аналітична система перетворюється на інструмент стратегічного передбачення.

Однак упровадження таких систем має і певні ризики. Найчастіше виникають проблеми інтеграції різних інформаційних джерел, несумісності програмного забезпечення та недооцінки людського чинника. Для їх уникнення необхідне чітке планування етапів реалізації системи та визначення відповідальних осіб. Важливо проводити навчання персоналу й створювати культуру роботи з даними [4].

Розвиток інформаційно-аналітичних систем на підприємствах України має значний потенціал. Сучасні інформаційні технології забезпечують високу швидкість оброблення даних і можливість використання штучного інтелекту. Це відкриває нові можливості для прогнозування, оптимізації ресурсів і підвищення ефективності стратегічного управління.

Ключовою особливістю сучасних інформаційно-аналітичних систем є їхня здатність до адаптації. Система може самостійно оновлювати бази даних, виявляти закономірності та пропонувати нові аналітичні показники. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища і забезпечує гнучкість стратегічного управління [3, с. 168].

Застосування хмарних технологій розширює можливості таких систем. Підприємства отримують доступ до централізованих сховищ інформації, де дані зберігаються безпечніше і можуть оброблятися у великих обсягах. Хмарна інфраструктура забезпечує доступ до аналітики з будь-якої локації, що підвищує мобільність керівництва і скорочує витрати на обслуговування ІТ-інфраструктури.

Важливою складовою є інтеграція інформаційно-аналітичної системи

з іншими корпоративними платформами. Система управління фінансами, кадровими ресурсами, логістикою та маркетингом має працювати узгоджено. Такий підхід формує єдиний інформаційний простір підприємства. Він забезпечує точність аналітичних звітів і синхронізацію управлінських дій.

Розвиток систем бізнес-аналітики дозволяє формувати візуалізовані дашборди та інтелектуальні панелі показників. Це спрощує процес аналізу і робить дані зрозумілими для керівництва. Візуалізація сприяє швидкому виявленню проблем і прийняттю рішень у режимі реального часу. Такий підхід підвищує ефективність стратегічних нарад і планових засідань.

Особливе значення має використання методів прогнозної аналітики. Застосування математичних моделей і машинного навчання дає змогу прогнозувати фінансові результати, ринкову динаміку та поведінку споживачів. Це створює основу для формування проактивних стратегій, що зменшують ризики і підвищують стійкість бізнесу.

У багатьох українських компаніях розпочато впровадження елементів аналітичного управління. Зокрема, використовуються інструменти бізнес-аналітики Power BI, Tableau, Qlik та вітчизняні системи звітності. Вони дають змогу формувати інтегровану інформаційну модель підприємства, що поєднує виробничі, фінансові та маркетингові показники. Це створює можливість постійного стратегічного моніторингу діяльності.

Розвиток таких систем сприяє переходу підприємств до принципів «розумного управління». Керівництво отримує змогу ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції. Впровадження інформаційно-аналітичних технологій формує культуру цифрового мислення та відповідальності за результати.

У підсумку інформаційно-аналітична система є ключовим елементом управлінської інфраструктури підприємства. Її використання забезпечує цілісність даних, прозорість процесів і своєчасність управлінських рішень. Вона формує основу для стратегічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу підприємства.

Література:

1. Джалладова І. А., Камінський О. Є., Колот А. М. Смарт-аналітика та безпека : навч. посіб. Київ : Київський національний економічний університет 328рн. Вадима Гетьмана. 2024. 228 с. URL : <https://ir.kneu.edu.ua/items/5006af97-099e-4644-8f91-86cd641679c8> (дата звернення: 30.10.2025).

2. Корнієвський С. В., Корнієнко О. С. Публічне управління в Україні: виклики та перспективи : монографія. Вінниця : Європейська наукова платформа. 2023. 312 с. URL : <https://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/360> (дата звернення: 30.10.2025).

3. Мазур І. І., Трофимчук О. М. Цифрове врядування: концепції, технології, перспективи : навч. посіб. Київ : Національний авіаційний університет. 2024. 256 с. URL : <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62321> (дата звернення: 30.10.2025).

4. Гуржій А. М., Василенко Н. В. Аналітика даних у публічному управлінні : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2023. 190 с. URL : <http://repository.nneu.edu.ua/handle/123456789/31479т> (дата звернення: 30.10.2025).

УДК 336.22

*Яловега Л. В., к.е.н., доцент,
Прийдак Т. Б., к.е.н., доцент
Полтавський державний аграрний університет,
м. Полтава, Україна*

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Податкове адміністрування в Україні активно переходить на цифрові рейки, що є частиною загальної стратегії євроінтеграції та боротьби з тіньовою економікою. Основною метою в розвитку даного аспекту є спрощення процедур для сумлінного бізнесу, підвищення прозорості та ефективності контролю за ризиковими платниками.

Слід відмітити, що діджиталізація важлива не тільки для розвитку бізнесу, але й для розвитку економіки держави в цілому. Розглянемо загальні переваги (табл. 1).

Таблиця 1

Переваги діджиталізації для бізнесу та держави

Сфера	Переваги для бізнесу (СГД)	Переваги для держави (ДПС)
Спрощення	Зменшення «людського фактора» та корупційних ризиків. Можливість подання звітності 24/7.	Підвищення прозорості та рівномірності застосування законодавства.
Економія	Зменшення витрат на паперовий документообіг та час на візити до податкової. Швидке отримання довідок.	Зниження адміністративних витрат на утримання штату інспекторів та обробку паперових документів.
Оперативність	Швидке відшкодування ПДВ завдяки автоматизованій перевірці. Моментальне отримання інформації про стан розрахунків.	Оперативне виявлення ризикових операцій та схем мінімізації податкових зобов'язань.
Прозорість	Чіткі та зрозумілі правила електронної взаємодії.	Покращення податкової дисципліни та, як наслідок, зростання надходжень до бюджету.

Перехід до цифрової моделі податкового адміністрування став можливим завдяки впровадженню низки ключових технологічних рішень. Ці інновації докорінно змінюють способи взаємодії бізнесу та податкової служби, дозволяючи досягти вищого рівня автоматизації, підвищити прозорість та ефективність контролю за дотриманням податкової дисципліни. Найбільш

значущими з них, які сьогодні перебувають у фокусі реформ, є Програмні РРО (ПРРО) та поступова імплементація елементів електронного аудиту (е-аудит).

З 1 серпня 2020 року вступив у силу закон щодо впровадження програмних РРО, що представляє собою цифровий аналог касових апаратів [1]. Ключовими перевагами впровадження програмних РРО для малого бізнесу є: мобільність; відсутність додаткових витрат на обслуговування; відсутність паперового обліку; можливість працювати зі смартфона; фіскалізація розрахункових операцій майже з будь-якого девайсу та місця, де є інтернет; автоматичне оновлення форм чеків та фіскальних вимог. Електронні чеки, що формуються в програмних РРО можна відправляти у месенджер чи на електронну пошту клієнта (рис. 1).

Рис. 1. Схема роботи ПРРО.

Головною метою впровадження програмних РРО є посилення контролю за готівковими розрахунками та запобіганням приховуванню виручки, особливо у сфері послуг та роздрібної торгівлі. При цьому для отримання безкоштовного реєстратора достатньо скачати програму з сайту ДПС, а після установки, ПРРО необхідно зареєструвати, заповнивши бланк J/F 1316602 у кабінеті платника податків [2].

Електронний аудит (е-аудит) є одним із найбільш стратегічно важливих напрямків діджиталізації податкового адміністрування, що знаменує перехід від вибіркового документального перевірок до автоматизованого, ризикоорієнтованого контролю. Е-аудит передбачає використання потужних аналітичних інструментів, алгоритмів Штучного Інтелекту (ШІ) та Big Data для обробки великих масивів електронних даних платників податків (електронна звітність, первинні документи, дані ПРРО). Його ключова роль у діджиталізації полягає у підвищенні ефективності податкового контролю, забезпеченні превентивного виявлення схем мінімізації податків та значному зменшенні прямого контакту між інспектором та бізнесом, що сприяє прозорості та зниженню корупційних ризиків.

Впровадження е-аудит здійснюється в рамках Національної стратегії доходів до 2030 року [3]. Основні положення НСД узгоджені з МВФ та враховують міжнародну практику оподаткування, євроінтеграційні процеси, рекомендації Світового банку.

На сьогодні прийнято зміни до законодавчих та нормативно-правових актів, якими досягнуто усіх необхідних передумов для впровадження процедури електронного аудиту (е-аудит), а саме:

– визначено форму, структуру та порядок надання електронних документів SAF-T UA до контролюючих органів,

– розроблено методики проведення перевірок, удосконалено «Електронний кабінет» для забезпечення зручності роботи з великими обсягами даних [4].

Розглянемо ключові аспекти впровадження е-аудиту, що передбачаються згідно прийнятих законодавчих змін для платників податків та податкових органів (рис. 2).

Рис. 2. Можливості е-аудиту*

*Джерело: складено на основі [4].

Таким чином, е-аудит є технологічною основою для створення справедливого та рівномірного податкового середовища.

Незважаючи на переваги, процес діджиталізації супроводжується низкою проблем, які необхідно враховувати. Серед них можна виділити:

1) Кібербезпека та захист даних недостатньо розвинені, що підвищує суттєво ризик хакерських атак на державні реєстри та системи і може призвести до витоку конфіденційної інформації про бізнес.

2) «Цифровий розрив», що полягає в неготовності частини малого та середнього бізнесу, особливо у сільській місцевості, до швидкого переходу на цифрові технології через недостатню технічну грамотність або відсутність стабільного інтернету.

3) Перевантаження систем несе в собі ризики технічних збоїв у пікові періоди подання звітності або через недостатню потужність серверного обладнання ДПС.

4) Збільшення адміністративного навантаження (на початковому етапі), що полягає в необхідності для бізнесу інвестувати час та ресурси у навчання персоналу та впровадження нового програмного забезпечення.

5) Юридична невизначеність, адже в цьому аспекті існує об'єктивна необхідність постійного оновлення законодавства для чіткого регулювання електронних документів, електронних перевірок та процедури оскарження результатів е-аудиту.

Для успішної реалізації діджиталізації як пріоритету розвитку, на нашу думку, увага має бути зосереджена на таких напрямках:

1. Поглиблення інтеграції: створення єдиного інформаційного простору між податковою, митницею, казначейством та іншими державними реєстрами для усунення дублювання даних та автоматичного звіряння інформації.

2. Розвиток всебічного контролю: максимальне використання штучного інтелекту та аналітики для того, щоб система сама попереджала платника про потенційні помилки чи ризики до подання звітності, а не карала його після.

3. Міжнародна співпраця: інтеграція національних електронних систем із системами податкових органів країн ЄС та ОЕСР для автоматичного обміну податковою інформацією (наприклад, CRS, DAC), що є критично важливим для боротьби з офшорами та ухиленням від сплати податків.

4. Створення сприятливого середовища: надання безкоштовної технічної підтримки та навчальних програм для суб'єктів господарювання щодо користування новими цифровими інструментами.

В цілому, можна зробити висновок, що діджиталізація податкового адміністрування є незворотним процесом та стратегічною необхідністю для України, особливо в умовах сьогодення. Вона дозволяє побудувати сучасну, ефективну та прозору систему, що відповідає європейським стандартам. Успіх цього процесу залежить від збалансування інтересів держави у підвищенні контролю та інтересів бізнесу у спрощенні процедур, а також від забезпечення надійного захисту даних та подолання технологічного розриву.

Література:

1. Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг : Закон України від 20 вересня 2019 р. № 128-IX. База даних «Законодавство України». *Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/128-20#Text> (дата звернення: 11.11.2025).

2. Програмний РРО: все що потрібно знати про ПРРО. URL: <https://horoshop.ua/ua/blog/prro/> (дата звернення: 11.11.2025).

3. Щодо запровадження електронного аудиту («е-аудит»). URL: <https://cabinet.tax.gov.ua/news/2B1F9FBC3A4609AAE0630A214220F40C> (дата звернення: 11.11.2025).

4. Електронний аудит та SAF-T UA: нові можливості для платників податків і податкових органів. URL: <https://7eminar.ua/news/3753-elektronni-audit-ta-saf-t-ua-novi-mozlivosti-dlya-platnikiv> (дата звернення: 11.11.2025).

СЕКЦІЯ 6

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A KEY VECTOR OF UKRAINE'S POST-WAR TRANSFORMATION

The war has brought Ukraine not only enormous human and material losses but also the need to rethink its development paradigm. The post-war period must not merely aim at rebuilding what was destroyed but at creating a new foundation for long-term stability, resilience, and growth. In this context, the concept of sustainable development becomes a cornerstone for shaping strategic policies, integrating economic efficiency, environmental protection, and social inclusiveness. This approach provides an opportunity to reconstruct the country according to modern principles of the green economy and responsible governance, ensuring that recovery is not temporary but forward-looking and sustainable.

The key principles of sustainable development include:

- rational use and regeneration of natural resources;
- integration of environmental standards into all sectors of the economy;
- social responsibility of both business and the state;
- inclusiveness and equal opportunities for all citizens;
- transparency and public oversight of governance processes.

Sustainability extends far beyond economic indicators – it encompasses the quality of life, human security, environmental health, and the efficiency of public administration.

The post-war period represents a stage of profound transformation, as the nation must simultaneously tackle economic, social, and ecological challenges.

Among the main threats to Ukraine's sustainable development are:

- economic difficulties – limited investment resources, disrupted logistics, and rising public expenditures;
- environmental consequences of war – contamination of soil, water, and air, degradation of natural ecosystems, and destruction of landscapes;
- social challenges – mass migration, unemployment, psychological trauma, and unequal access to essential services [1].

Successful post-war recovery is impossible without embedding environmental and social dimensions into economic planning and public policy. Reconstruction must not restore outdated systems but instead create a modern economy rooted in innovation, energy efficiency, and social justice.

The key directions of this transformation include:

1. Economic modernization. Expanding the use of digital technologies, developing high value-added industries, promoting “green” energy, and attracting private investment to reconstruction projects.
2. Environmental restoration. Cleaning contaminated areas, reclaiming damaged land, adopting eco-friendly construction standards, and developing renewable energy

sources.

3. Social progress. Rebuilding education, healthcare, and social protection systems while ensuring conditions for the return of internally displaced persons.

4. Empowerment of local governance. Regions should have the autonomy to define their reconstruction priorities based on local needs and resource potential [2].

The experience of other nations demonstrates that effective post-conflict recovery is achievable only through broad partnerships among the state, private sector, and international institutions. In this regard, Ukraine must deepen cooperation with the European Union, the United Nations, the World Bank, UNDP, and other organizations that promote green economy practices, environmental monitoring, and transparent reconstruction financing.

A crucial aspect of rebuilding is the establishment of strong institutions capable of coordinating sustainable development policy. Among these are the National Strategy for Sustainable Development «Ukraine–2030» and regional programs aimed at achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs) [3].

Ultimately, sustainable development serves as the foundation of effective post-war recovery and the cornerstone for a renewed Ukrainian statehood. Reconstruction must go beyond physical rebuilding, encompassing a rethinking of economic growth, resource management, and social policy. Ukraine now holds a unique opportunity to transform recovery into a process of deep modernization – creating an innovative, environmentally responsible, and socially equitable nation. Only through comprehensive implementation of sustainable development principles can the country ensure prosperity for its citizens and a secure future for generations to come.

Sustainable development represents the strategic foundation of Ukraine's post-war recovery and the key to forming a renewed national model. The process of reconstruction should extend beyond physical rebuilding to embrace a transformation in approaches to governance, economic planning, and social inclusion. Ukraine now stands at a historic crossroads – with the opportunity to turn the tragedy of war into a catalyst for deep modernization.

By prioritizing innovation, environmental stewardship, and social equity, the nation can build a resilient and future-oriented society. Only through the consistent implementation of sustainable development principles can Ukraine guarantee prosperity for its citizens and a secure, balanced future for generations to come.

References:

1. European Commission. *EU Support for Ukraine's Green and Sustainable Recovery*. Brussels : European Commission, 2023. 28 p.

2. Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine. *National Strategy for Sustainable Development "Ukraine–2030"*. Kyiv : Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine, 2022. 56 p.

3. United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York : UN, 2023. 41 p.

*Богуславський О. В., к.е.н., доцент,
Шаповал В. В., здобувач,
Комісаров В. Р., здобувач
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна*

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ІНСТРУМЕНТ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ІТ-ПІДПРИЄМСТВА НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

В умовах сучасної цифрової економіки, де домінують нематеріальні продукти та послуги, традиційне уявлення про торговельну марку (ТМ) як про простий засіб ідентифікації виробника зазнало докорінної трансформації. Для ІТ-підприємства ТМ перетворилася на один з найцінніших стратегічних активів, що є ядром його ринкової капіталізації та фундаментальним інструментом конкурентної боротьби. У технологічному секторі, де інновації швидко копіюються, а код захищається авторським правом, саме торговельна марка захищає найцінніший компонент – відносини з клієнтом, репутацію та екосистему продуктів.

Метою даного дослідження є аналіз функції торговельної марки – як інструменту конкурентної переваги та як фінансового інструменту капіталізації.

ІТ-компанії, особливо стартапи, можуть отримати величезну користь від ранньої реєстрації торгової марки [1]. Авторське право захищає вираження ідеї, а не саму ідею чи функцію. Назви та слогани зазвичай підпадають під поняття торговельних марок, а функціональні особливості зазвичай регулюються патентним законодавством [2]. Належним чином зареєстрована ТМ створює юридичний бар'єр, який не дозволяє конкурентам використовувати схожі назви, логотипи чи слогани, що можуть ввести споживача в оману. Таким чином, захист торгової марки є корисною зброєю, яка допомагає монополізувати ключові області в Інтернеті [3], включаючи не лише доменні імена, але й назви в магазинах додатків та ідентифікатори в соціальних мережах.

На перенасиченому ринку Software-as-a-Service (SaaS), де клієнт часто не бачить коду і оцінює продукт як «чорну скриньку», довіра є ключовою валютою. Торговельна марка слугує візуальним та юридичним «якорем» цієї довіри. Конкурентна перевага досягається не стільки унікальністю функцій (які швидко копіюються), скільки якістю та надійністю сервісу, що асоціюється з брендом.

ТМ виконує життєво важливу функцію автентифікації. Вона дозволяє користувачеві бути впевненим, що він завантажує оригінальний додаток або вводить свої облікові дані на справжньому веб-сайті (а не на фішинговому). Це значно знижує когнітивні та транзакційні витрати для споживача, який покладається на бренд як на гарантію безпеки та якості..

Зареєстрована та «розкручена» ТМ є повноцінним нематеріальним

активом, який відображається на балансі компанії. Наявність сильного, юридично захищеного портфеля ТМ прямо впливає на оцінку компанії під час залучення венчурного фінансування (VC), виходу на IPO (первинне публічне розміщення акцій) або в процесах злиття та поглинання (M&A). Інвестори розглядають ТМ як гарантію стабільності клієнтської бази та потенціалу для майбутнього зростання.

Ліцензування дозволяє IT-компанії отримувати прямий дохід від надання права на використання своєї ТМ третім сторонам. Це може бути ліцензування програмного забезпечення, використання бренду для супутніх товарів або інтеграція технології під відомим брендом в продукти партнерів.

Однак ця стратегія несе в собі значний ризик – «розмивання» бренду (Brand Dilution). Розмивання відбувається, коли бренд занадто розтягується, що призводить до появи неякісних продуктів або послуг, які псують його ім'я та імідж. Найчастіше розмивання відбувається, коли компанія виходить на нові ринки або в галузі, в яких вона зазвичай не продає свою продукцію [4].

Єдиним юридичним інструментом запобігання цьому ризику є ліцензійна угода. Вона повинна чітко визначати тип ліцензії, положення щодо контролю якості, які відповідають стандартам, пов'язаним з їхніми власними пропозиціями продуктів або послуг [5]. Ліцензіар (власник ТМ) повинен зберегти за собою право затверджувати всі зразки продукції, маркетингові матеріали та контролювати дотримання стандартів якості, пов'язаних з його брендом.

Франчайзинг є більш глибокою формою ліцензування, що дає змогу підприємцям використовувати впізнаваний бренд, перевірені бізнес-процеси та стандарти якості, що значно зменшує ризики та полегшує вихід на ринок [6]. На відміну від традиційного уявлення про франчайзинг, в IT-секторі ця модель активно використовується для масштабування послуг. Прикладами є франшизи центрів IT-підтримки, агентств цифрового маркетингу та студій з розробки ПЗ.

Для IT-компанії франчайзинг є механізмом капіталізації стандартизованої довіри. Масштабувати послуги, які сильно залежать від людського фактору, надзвичайно складно. Проте, створивши сильний бренд, що гарантує певний рівень сервісу та єдині процеси, компанія може продавати франшизи місцевим підприємцям. Таким чином, ТМ дозволяє материнській компанії швидко розширювати ринкову присутність та отримувати дохід, не інвестуючи у відкриття власних філій.

Отже, дослідження підтверджує, що для сучасного IT-підприємства торговельна марка вийшла далеко за межі юридичної формальності. Вона стала високоприбутковою інвестицією в сталий розвиток, ядром капіталізації та найефективнішим інструментом конкурентної переваги на глобальному ринку.

Також варто зазначити, що вартість ТМ в IT-секторі є фінансовою проекцією майбутніх грошових потоків, що генеруються лояльністю клієнтів та ринковою диференціацією. Це створює цикл позитивного зворотного зв'язку: ефективний правовий захист формує сильний, впізнаваний бренд; сильний бренд приваблює інвесторів та дозволяє встановлювати вищу ціну (капіталізація); збільшена капіталізація, у свою чергу, надає ресурси для посилення правового захисту та маркетингу.

Таким чином, в IT-індустрії, де продукти є невагомими, ринки – глобальними, а копіювання – миттєвим, торговельна марка стає найбільш вагомим та відчутним активом. Вона є юридичним втіленням довіри клієнтів та фінансовим інструментом для монетизації цієї довіри.

Література:

1. Early Trademarking: A Crucial Step for Startup Success. *Markavo*®: *Your Global Trademark Partner*. URL: <https://www.markavo.com/blog/trademark-why-startups-should-start-early>(дата звернення: 14.11.2025).

2. Ricardo A., Barquero A. Startup's Introduction to Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets. *Nyemaster Goode, P.C.* URL: <https://nyemaster.com/news/a-startup-guide-to-IP-protection/> (дата звернення: 14.11.2025).

3. David N. Sharifi. How Brands Use Trademark Law to Gain Competitive Advantage Online. *L. A. TECH & MEDIA LAW FIRM – Intellectual Property & Technology Attorneys*. URL: <https://techandmedialaw.com/how-brands-can-use-trademark-law-to-gain-competitive-advantage-online/>(дата звернення: 14.11.2025).

4. Schmidt C. Learning from past disaster: 9 brand dilution examples. *Canto*. URL: <https://www.canto.com/blog/brand-dilution/>(дата звернення: 14.11.2025).

5. Young K. M., Assmus R. M., Thomas M. M. Scaling a Business Through Strategic IP Partnerships and Brand Licensing. *Mayer Brown*. URL: <https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2025/11/scaling-a-business-through-strategic-ip-partnerships-and-brand-licensing> (дата звернення: 14.11.2025).

6. Шевченко І., Дулька О. Франчайзинг та ліцензування, як інструменти управління інтелектуальною власністю в готельно-ресторанному бізнесі. *Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика*. 2025. С. 486-489. URL: <https://dspace.nuft.edu.ua/bitstreams/f6685ef6-52be-41f1-9ad0-19512b581271/download>

УДК 658

*Галкіна О. А., к.е.н., в.о. директора,
Бігдан І. А., к.е.н., доцент
Харківський соціально-економічний фаховий коледж,
м. Харків, Україна*

КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах тривалої російської агресії фінансова система України не лише не втратила свою цілісність, але й стала спроможною відповідати на виклики сьогодення. Усі гілки управління фінансами чітко усвідомлюють свої завдання і у взаємодії забезпечують виконання державного бюджету України.

Фінансову стабільність функціонування держави протягом бюджетного періоду забезпечує Казначейство України. Завдяки кропіткій роботі працівників апарату Державної казначейської служби України, його територіальних управлінь і відділень щоденно здійснюється фінансування потреб армії, бюджетних установ, певних верств населення. За 9 місяців 2025 року видатки

на оборону перевищили 2,02 трлн. грн, що складає 55,7% видатків державного бюджету. На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано понад 310.09 млрд грн, або 8,2% видатків державного бюджету [1].

В умовах воєнного стану Казначейство працює в особливому режимі, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою України із змінами від 23.04.2025 року. Відповідно до статті 19 постанови КМУ Казначейство здійснює платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та черговості платежів.

Свої повноваження виконують із 654 територіальних органів Казначейства України 591 територіальний орган [2]. 58 територіальних органів знаходяться на окупованих територіях, Працівники 29 територіальних органів переміщені до інших територіальних органів, що знаходяться на підконтрольних українській владі територіях. У штатному режимі 29 територіальних органів не можуть виконувати свої повноваження, отже повноваження були передані іншим територіальним органам.

Частина територіальних управлінь та відділень функціонує на прифронтових територіях, або наближених до них, зокрема, Харківської, Чернігівської, Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Одеської областей. На цих територіях щодня функціонують заклади освіти, охорони здоров'я, органи місцевого самоврядування, здійснюється соціальний захист населення, реалізуються державні та місцеві програми. Незважаючи на посилені в останні місяці ракетні обстріли, знеструмлення міст і сіл, руйнування важливих для життєдіяльності країни інфраструктурних об'єктів працівники Казначейства продовжують виконувати покладені на них функції, навіть в умовах наближеної до лінії фронту реальності, поруч із військовими, громадами, які тримаються, з працівниками бюджетної сфери, які щодня виконують свій обов'язок.

Оперативність та ефективність виконання покладених завдань на Казначейство України та його територіальні підрозділи підтверджують підсумки діяльності за 2022-2024 роки:

- збільшення у 2023 році з 683613 од. до 690752 од. у 2024 році рахунків для зарахування податків, зборів, платежів, відкритих в Казначействі;

- збільшення бюджетного відшкодування ПДВ з 84,6 млрд. грн у 2022 році до 157,20 млрд. грн у 2024 році:

- зростання проведених касових видатків державного бюджету у 2023 році на 48,4%, у 2024 році – на 11,8%; проведених видатків місцевих бюджетів у 2023 році на 33,5%, у 2024 році – на 38,7%;

- збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів, перерахованих з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році на 46,8% (до 183,8 млрд. грн), у 2024 році – на 9,6% (до 193,4 млрд. грн);

- збільшення обсягу наданих позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів ЄКР з 80 млн. грн у 2023 році до 600 млн. грн у 2024 році;

- збільшення частки розпорядників/одержувачів бюджетних коштів, які працюють в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДО), з 92 % у 2022 році до 96% у 2024 році [2].

Посилення Казначейством контролю за дотриманням бюджетного законодавства на всіх етапах використання бюджетних коштів в умовах обмеженості фінансових ресурсів держави підтверджують результати здійснених заходів впливу. Протягом 2022-2024 років збільшилася кількість складених органами Казначейства попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства з 32,6 тис. од. у 2022 році до 47, 8 тис. у 2024 році на загальну суму порушень 30,7 млрд. грн. Збільшилася і кількість розпоряджень, складених органами Казначейства, про зупинення операцій з бюджетними коштами – з 1275 од. у 2022 році до 1486 од. у 2024 році.

Протягом 2025 року діяльність Казначейства України спрямована на забезпечення динамічного проведення платежів в особливих умовах воєнного стану; підвищення ефективності використання державного майна, що перебуває на балансі територіальних органів; дотримання заходів інформаційної безпеки та забезпечення стабільної роботи електронних сервісів; посилення взаємодії територіальних органів Казначейства з органами місцевого самоврядування та місцевої влади.

Література:

1. Видатки державного бюджету України (функціональна класифікація) у 2025 р. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/>
2. Державна служба Казначейства України. Публічні звіти. URL: <https://www.treasury.gov.ua/dlya-gromadskosti/publicna-informaciya/publicni-zviti>

УДК 336.1

*Голинський Ю. О., к.е.н., доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, Україна
докторант
Державна установа «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долишнього Національної академії наук України»,
м. Львів, Україна*

ТИПОЛОГІЯ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Збалансована бюджетна політика є визначальною умовою стабільного соціально-економічного розвитку держави в умовах сучасних глобальних викликів. Її фундаментальним інструментом виступає раціональна система оподаткування, яка не лише наповнює бюджет, а й створює сприятливі передумови для інвестиційної, економічної та соціальної стабільності. Вирішення питань фіскальної стійкості та бюджетної збалансованості

нерозривно пов'язано з якістю типології податкових інструментів, їхньою структурою, спрямованістю та адаптивністю до змін макроекономічного середовища [1].

Під терміном «податкові інструменти» зазвичай розуміють сукупність форм, методів і механізмів оподаткування, які держава застосовує для досягнення стратегічних цілей бюджетної політики. Їхню класифікацію здійснюють за такими ознаками:

- економічна сутність (прямі і непрямі податки);
- територіальний рівень (центральні та місцеві податки);
- функціональне спрямування (фіскальні, стимулюючі, регулюючі, соціальні);
- галузеве використання (загальнодержавні та спеціалізовані інструменти).

До ключових сучасних інструментів належать податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, податок на додану вартість, екологічний податок, місцеві податки та збори, а також спеціальні фіскальні режими для окремих секторів та категорій платників [2].

Прямі податки (податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податки на майно) дозволяють формувати прозору й стабільну базу надходжень до бюджету, забезпечуючи певний рівень соціальної справедливості. Непрямі податки (ПДВ, акцизи, мита), навпаки, мають перевагу щодо простоти адміністрування й широкого масштабування фіскальних впливів [3].

Ефективне поєднання цих типів інструментів дає змогу гнучко реагувати на тенденції економічної кон'юнктури, забезпечуючи наповнення бюджету навіть у періоди нестабільності й інвестиційного спаду. Водночас воно вимагає від держави максимального врахування інтересів різних груп платників податків, подолання дисбалансів між джерелами доходів і видатків та чутливості до соціальних питань.

Важливу роль останніми роками відіграють стимулюючі податкові інструменти, які передбачають пільгове оподаткування галузей із високим інноваційним потенціалом, Індустрії ІТ, агросектора, експортоорієнтованих виробників та окремих регіонів. Держава активно застосовує такі механізми у період воєнного стану, глобальних криз та макроекономічної турбулентності.

Серед регулюючих інструментів часто використовують:

- рентні платежі;
- екологічні податки;
- спеціальні збори на підтримку стратегічних напрямів розвитку.

Їхня ціль – не лише збалансування бюджету, а й стимулювання раціонального природокористування, підтримка пріоритетних галузей, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки.

Фіскальна ефективність визначається не просто рівнем збору податків, а здатністю забезпечити збалансований і бездефіцитний бюджет. Для цього необхідно оперативно оновлювати систему податкових інструментів відповідно до змін як внутрішнього, так і зовнішнього економічного середовища та

нормативної бази, наприклад, імплементації міжнародних стандартів, таких як BEPS.

У періоди економічної стагнації та кризи, для підвищення адаптивності фіскальної політики, широко застосовують різні тимчасові інструменти – податкові канікули для підприємств, спеціальні збори для підтримки Збройних Сил, запровадження нових пільг для стимулювання цифрової економіки.

За останнє десятиліття в Україні відбулося суттєве розширення ролі місцевих податків у фінансуванні територіальних громад. Це забезпечує децентралізацію бюджетної політики, посилює фінансову самостійність органів самоврядування та сприяє ефективнішому використанню ресурсів на місцях. Місцеві податкові інструменти – податок на майно, туристичний збір, екологічний податок – дають змогу модерувати місцеві бюджети, враховуючи специфіку та розвиток окремих регіонів.

Одним із ключових трендів типологізації податкових інструментів в Україні останніми роками стала цифровізація оподаткування. Розширення електронних сервісів, запровадження електронних декларацій та смарт-контролю дозволяють суттєво підвищити прозорість та ефективність адміністрування податків. Ці зміни сприяють зменшенню ризиків корупції, оптимізації витрат і спрощенню сплати податків платниками.

Гнучке адміністрування податкових інструментів, їх постійне оновлення, впровадження інноваційних методів моніторингу (наприклад, застосування аналітичних інструментів для прогнозування надходжень та оцінки ефективності пільг) – усе це дозволяє забезпечити динамічну відповідь фіскальної політики на виклики сьогодення [4].

Таким чином, типологія податкових інструментів є основою формування збалансованої бюджетної політики, яка містить у собі широке поєднання фіскальних, стимулюючих та регулюючих важелів, що адаптивно реагують на зміни економічного та соціального середовища. Модернізація податкової системи, впровадження інноваційних та цифрових інструментів адміністрування, розвиток місцевого оподаткування та постійне вдосконалення регуляторних підходів – усе це забезпечує Україні можливість для сталого соціально-економічного зростання і зміцнення позицій у світовому економічному просторі.

Література:

1. Жаріков А. Ю. Бюджетно-податкова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. *Економіка та держава*. 2021. № 12. С. 203-206. https://economy.nauka.com.ua/pdf/12_2021/44.pdf (дата звернення: 14.11.2024).

2. Тітенко З. Аналіз податкових надходжень в системі державного бюджету України. *Економіка та суспільство*. 2021. № 31. С. 231-234. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3070/2959> (дата звернення: 14.11.2024)

3. Шило В., Романюк М. Непрямі податки у формуванні дохідної частини державного бюджету України в умовах воєнного стану. *Grail of Science*. 2023. № 24. С. 103–106. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-ofscience.17.02.2023.012>

(дата звернення: 14.11.2024)

4. Західна О., Круглякова В., Бундз Н. Податкові та неподаткові надходження у системі доходів державного бюджету України. *Молодий вчений*. 2021. № 12 (100). С. 261–266. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-53> (дата звернення: 14.11.2024)

УДК 336. 717.3

*Дзюблюк О. В., д.е.н., професор,
Чайковський Є. Я., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

ДЕПОЗИТИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ, ЗАЛУЧЕНІ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ, ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У сучасних умовах воєнних дій, інфляційних коливань, девальваційного тиску та глобальної фінансової нестабільності особливого значення набуває зміцнення ресурсної бази банківської системи України. Важливою її складовою виступають депозити домашніх господарств, які забезпечують банкам стабільні джерела фінансування, формують ліквідність і сприяють підвищенню довіри до фінансового сектору. Саме вони виступають тим фундаментом, на якому базується кредитна активність банків, рівень ліквідності та здатність системи витримувати зовнішні шоки.

Важливу роль у забезпеченні стабільності та надійності банку, збільшенні його рентабельності, підвищенні рівня ліквідності та гарантуванні адекватності його послуг для клієнтів відіграє депозитна політика. Ефективна депозитна політика є стратегічним інструментом управління банківськими ресурсами, що дозволяє збалансувати ризики та дохідність у довгостроковій перспективі [1, с. 207].

Для вибору найбільш вигідного варіанту розміщення коштів фізичних осіб необхідно враховувати загальну ситуацію, що склалася на банківському ринку. Рівень процентної ставки, термін розміщення депозиту та наявність інструментів страхування вкладів залишаються основними чинниками, які впливають на поведінку вкладників і визначають динаміку депозитного ринку [2, с. 108].

Протягом 2019-2024 років спостерігався висхідний тренд депозитів резидентів (табл. 1).

Депозити домашніх господарств на вимогу демонструють особливо високу динаміку: їхня частка збільшилася з 41,7% у 2019 р. до 65,6% у 2024 р., а абсолютний обсяг зріс майже в чотири рази – до 905 760 млн грн. Це свідчить про те, що банківські ресурси стають більш ліквідними та здатними оперативно задовольняти потреби клієнтів. Водночас така структура ресурсної бази створює певні ризики – зниження стабільності довгострокового фінансування та ускладнення кредитування реального сектору.

**Депозити резидентів, залучені депозитними корпораціями,
за секторами економіки за 2019-2024 рр.***

Період	Усього	Нефінансові корпорації		Домашні господарства		Інші резиденти	
		Млн. грн		Млн. грн		Млн. грн	
	1071666	433731		576126			
	1348130	549488		730317			
	1503909	633806		794152			
	1893851	703538		1045731			

*Джерело: складено на основі [3].

Перевага короткострокових депозитів відображає обережність вкладників і недовіру до прогнозів довгострокової макроекономічної стабільності. Саме тому банки мають стимулювати розвиток строкових депозитів, пропонуючи гнучкі умови пролонгації, додаткові бонуси за тривалі терміни розміщення коштів і нові продукти з плаваючими ставками.

У 2020-2024 рр. активно розвиваються цифрові банківські сервіси, що істотно впливають на поведінку вкладників. Онлайн- та мобільний банкінг спростили відкриття депозитів і збільшили довіру до банківської системи, зокрема серед молодшої аудиторії. Це сприяло появі нових FinTech-продуктів – депозитів з частковим зняттям, гібридних накопичувальних рахунків і програм кешбеку для вкладників.

Цифровізація також забезпечила скорочення витрат банків на операційне обслуговування, що позитивно позначилось на прибутковості депозитних програм. Однак підвищення кіберризиків вимагає зміцнення інформаційної безпеки та підвищення довіри клієнтів до онлайн-транзакцій.

Депозитна політика банків повинна бути орієнтована на формування збалансованої ресурсної бази, мінімізацію ризиків ліквідності та підтримку стабільності грошового ринку. Ефективна депозитна політика поєднує в собі макроекономічні, інституційні та поведінкові механізми впливу [1; 2]:

- макроекономічні – регулювання облікової ставки НБУ, рівня інфляції та обмінного курсу;

- інституційні – розвиток системи гарантування вкладів, підвищення прозорості звітності банків;

- поведінкові – підвищення фінансової грамотності населення, стимулювання культури заощаджень.

В умовах глобальних викликів підвищення фінансової стабільності банків неможливе без розвитку депозитного ринку. Зміцнення довіри населення до банків, розширення спектру депозитних послуг і створення ефективних механізмів захисту вкладників формують основу для довгострокового зростання банківського сектору.

Пріоритетні напрями вдосконалення депозитної політики банківських установ мають бути спрямовані на підвищення конкурентоспроможності

депозитних продуктів, створення сприятливих умов для довгострокового розміщення коштів населення, зміцнення довіри до банківської системи, розширення інноваційних фінансових сервісів та формування стабільної ресурсної бази для кредитування реального сектору економіки.

До таких напрямів належать:

– розвиток цифрових каналів обслуговування клієнтів – забезпечення доступності депозитних операцій у мобільних застосунках, спрощення процедур відкриття та управління вкладками;

– підвищення фінансової грамотності населення – реалізація освітніх програм і консультацій щодо переваг легального зберігання коштів, ризиків неформальних заощаджень і гарантій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

– диференціація депозитних продуктів – створення програм із гнучкими строками, бонусами за довгострокові вклади, накопичувальними депозитами для дітей тощо;

– підвищення прозорості умов депозитних програм – спрощення комунікації з клієнтами, публікація реальної ефективної процентної ставки, запровадження відкритої звітності щодо фінансової стабільності банків;

– впровадження стимулів для довгострокового заощадження – податкові пільги для тривалих депозитів, зменшення адміністративних бар'єрів на ринку капіталу.

Отже, депозити домашніх господарств залишаються одним із ключових чинників фінансової стабільності банківської системи України. Їх ефективно залучення забезпечує зростання ліквідності, формування стійкої ресурсної бази та підвищення довіри до фінансових інститутів. Водночас високий рівень короткострокових депозитів вимагає вдосконалення депозитної політики, спрямованої на стимулювання довгострокових заощаджень та підвищення фінансової культури населення.

Розвиток цифрових технологій, інтеграція FinTech-рішень і посилення державного контролю за стабільністю банківського сектору сприятимуть формуванню конкурентного та прозорого депозитного ринку, що є основою фінансової стійкості й економічної безпеки України.

Література:

1. Чайковський Я. І., Чайковський Є. Я. Депозитні операції банків у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи України в сучасних умовах. *Економічний аналіз*. Тернопіль, 2024. Том 34. № 1. С. 202-212. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2024.01.202>

2. Тищенко О. І. Дослідження ринку банківських депозитів фізичних осіб із використанням ефективної ставки. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 6. С. 108-113. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_6/30_69_6_2/22.pdf

3. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>
УДК 336.11, 658.1

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОСТОРУ

Глобальна тіньова економіка (далі – ТЕ) є динамічною системою відносин з формування, нагромадження та використання прихованих (незадекларованих) доходів. Сучасні глобальні тенденції ТЕ демонструють не лише зміну кількісних показників, але й якісну трансформацію механізмів формування, зберігання і використання прихованих доходів. Поряд із набором традиційних чинників (податковий тягар, захист прав власності, корупція) на глобальні тенденції ТЕ можуть впливати новітні чинники, які виникли в умовах глобалізації та під впливом технологічного прогресу. Технологічні зміни дали змогу підвищити доступність фінансових послуг, сприяли виникненню децентралізованих платіжних систем, підвищенню швидкості фінансових трансакцій та поширенню глобальних платформ для неформальної (тіньової) зайнятості (фриланс, послуги) [1]. В умовах динамічної трансформації фінансової системи та адаптації бізнес-моделей до нових умов спроможність фіскальної влади контролювати процеси формування тіньових доходів об'єктивно знижується, позаяк регулятори не встигають встановити процедури належного фінансового та податкового контролю за кругообігом капіталу. Бізнесом застосовуються просунуті способи приховування доходів від оподаткування, акумуляції і переміщення тіньових капіталів, що може негативно вплинути на фіскальну спроможність національних урядів і зумовити звуження бюджетного простору. У цьому зв'язку актуальним завданням є ідентифікація глобальних тенденцій та чинників зміни ТЕ у контексті розширення бюджетного простору.

Ідентифікація новітніх чинників ТЕ. Діджиталізація фінансових відносин, заснована на прогресі у сфері ІТ та обробки великих масивів фінансової інформації, визначила вектор структурно-функціональної трансформації національних фінансових систем. Застосування ІТ дало змогу зробити фінансові послуги доступнішими, що стало драйвером фінансової інклюзії і одночасно створювало додаткові можливості для приховування доходів. Вплив фінансової інклюзії на ТЕ, проявом якого є зростання попиту на безготівкові кошти, оцінюється неоднозначно. Переважна більшість дослідників відносить фінансову інклюзію до факторів детінізації економіки. На перший погляд і за традиційними мірками така тенденція є позитивом, оскільки трансакції здійснюються через прозорі канали. Хоча у науковому дискурсі про ТЕ міцно укоріненою є анахронічна натепер думка про те, що розрахунки у ТЕ розрахунки здійснюються переважно готівкою, зростання попиту на безготівкові кошти може відображати не лише детінізацію економіки, але також і зміну способів формування тіньових доходів, зміщення тіньових

операцій у безготівкову сферу (прикладом може бути ведення незареєстрованої підприємницької діяльності через мережу інтернет), що може бути визначено узагальнюючим терміном «негативна інклюдія».

Широкі можливості для приховування доходів з'явилися у зв'язку із виникненням децентралізованих платіжних систем на основі криптоактивів. Хоча використання децентралізованих платіжних систем, зокрема криптоактивів, яке забезпечує анонімність, дає змогу проводити розрахунки у нелегальному секторі (даркнет, відмивання коштів), за останніми оцінками Chainalysis частка нелегальних операцій із застосуванням криптоактивів дотепер була незначною і становила в 2023 р. лише 0,34% від їх загального обсягу, знизившись 0,42% у 2022 р. [2]. У структурі нелегальних операцій з криптоактивами основне місце займають трансакції пов'язані із санкціями, які становили 61,5% від загального обсягу нелегальних операцій. На сучасному етапі децентралізовані платіжні системи не визначають глобальні тенденції ТЕ і виконують лише функцію допоміжного каналу відмивання коштів.

Поява можливостей миттєвого переміщення коштів між юрисдикціями і підвищення швидкості фінансових трансакцій прискорило розвиток мережевої ТЕ, заснованої на транснаціоналізації бізнес-моделей та офшоризації фінансових потоків. Підтвердженням посилення впливу цього чинника на тенденції ТЕ є стрімке зростання обсягів ухилення від оподаткування через цей канал. За експертними оцінками транснаціоналізація бізнес-моделей спричинила глобальні втрати корпоративного податку в 2024 р. у сумі 495 млрд дол США (29 % від його глобальної суми), яка зросла більш ніж в 1,5 рази порівняно із 2021 р. [3]. За даними опитувань АССА 53 % респондентів вважає прискорення трансакцій у сфері розрахунків можливою причиною підвищення рівня ТЕ [4, с. 20].

Глобальні тенденції ТЕ. Для дослідження рівня ТЕ застосовується кілька авторитетних конкуруючих методів. Не існує узгодженої точки зору, що саме охоплюється терміном ТЕ. Відповідно до визначення СНР ООН неспостережувана економіка – це діяльність, яка не враховується статистикою у випадках, коли виробник прагне приховати легальну діяльність, або яка є нелегальною [5]. Медіна та Шнайдер визначають ТЕ як всю економічну діяльність, яка прихована від офіційних органів влади з монетарних, регуляторних та інституційних причин [6]. Діяльність як аналітичне поняття на має фінансового виміру, внаслідок чого такі визначення нечітко розкривають зміст поняття ТЕ. Для кількісного представлення найкраще сформульованим є визначення ЕУ, у якому чітко ідентифіковано зміст поняття. За визначенням ЕУ ТЕ – це прихована (не відображена у звітах) додана вартість зареєстрованих та незареєстрованих суб'єктів господарювання [7, с. 19].

У переважній більшості наукових та аналітичних публікацій фіксується довгострокова глобальна тенденція до зниження рівня ТЕ. Для ідентифікації глобальних тенденцій ТЕ було використано опубліковані результати оцінювання з методом кількох індикаторів МІМІС (рис. 1) та за методом ЕУ (рис. 2).

Рис. 1. Тенденції ТЕв 1991-2015 рр. (за методом МІМІС)*

*Джерело: [6].

Медіна і Шнайдер за допомогою застосування методу МІМІС встановили, що за період 1991–2015 рр. глобальний рівень ТЕ знизився з 34,5 до 27,8 % ВВП (рис. 1). Глобальна тенденція ТЕ є спадаючою до 2015 р. , перериваючись лише під час світової фінансової кризи 2008-2009 рр. Хоча негативний вплив новітніх чинників на глобальний рівень ТЕ візуально не ідентифікується, позаяк відбувається його поступове зниження, не виключається дія протилежних векторів – скорочення тіньових доходів у сферах, охоплених податковим контролем, і їх зростання у новітніх «інноваційних» сферах. Привернуло увагу також те, що заснований (частково) на попиті на готівку як фактору тінізації економіки метод МІМІС концептуально застарів, оскільки не враховує «негативну» фінансову інклюзію (релокація тіньових доходів з готівкової у безготівкову сферу, приклад – зростання неформальної зайнятості онлайн). Постає нове дослідницьке завдання - сила впливу новітніх чинників, про які йшлося вище на глобальні тенденції ТЕ на тлі міграції тіньових доходів.

Загалом за 25 років після краху комунізму в 1990 р. глобальний рівень ТЕ знизився на 6,7 пп., з яких основна частина припадає на період з 2000 по 2015 рр. по 2000 р. У Східній Європі середньоарифметичний (незважений на номінальній ВВП) рівень ТЕ за методом МІМІС упродовж зазначеного періоду знизився на 11,4 пп – з 28,6 до 17,3% ВВП. На тлі глобальних тенденцій рівень ТЕ у Східній Європі знижувався майже удвічі швидше, що пояснюється послабленням впливу традиційних чинників (верховенство права, корупція, фінансова стабільність, податковий тягар) завдяки правильному (прозахідному) геополітичному вибору і комплексу реформ, проведених для вступу до ЄС. Navickas, Jušcius, Navickas [8] за допомогою математичної моделі ідентифікували ключові чинники ТЕ у Східній Європі: корупція (Transparency International Corruption Index), свобода ведення бізнесу (Business freedom), податкове навантаження на споживання, майнова нерівність (Gini coefficient). Емпірично підтверджені результати показують, що традиційні чинники визначали рівень ТЕ у Східній Європі, а темпи його зниження випереджали глобальну тенденцію, що вказує на прогрес і остаточний відрив регіону від відсталого третього світу.

Вектор зміни рівня ТЕ в Україні (визначені за методом МІМІС) упродовж 1991-2015 рр. відхилився від глобальних тенденцій (рис. 1). Якщо в 1991 р.

рівень ТЕ в Україні становив 39% ВВП і перевищував глобальний на 4,5 пп і рівень у Східній Європі на 10,3 пп, то в 2015 р. він зріс до 42,9% і перевищував глобальний на 15,1 пп і рівень у Східній Європі на 25,6 пп. Зростання розриву пояснюється відставанням України у сферах верховенства права, антикорупційної політики, майнової рівності від глобального поступу у цьому напрямі. Значний негативний вплив мали також політичні чинники – перемога на президентських виборах 2010 р. антиукраїнського кандидата і розпочата в 2014 р. агресивна загарбницька війна проти України.

Рис. 2. Тенденції ТЕв 2000-2023 рр. (за методом ЕУ)*

*Джерело : [7].

За результатами оцінки Ernst and Young (рис. 2) глобальний рівень ТЕ (середній зважений на номінальний ВВП) за період з 2000 по 2023 р. скоротився з 17,7 до 11,8 % ВВП. У розвинених країнах ОЕСР рівень ТЕ є відносно низьким і не перевищує 10% ВВП, зокрема у Німеччині з 2000 по 2023 р. він знизився на 2,8 пп до 6,8 % ВВП. У країнах, що розвиваються, та перехідних економіках рівень ТЕ є значно вищим і коливається у діапазоні 30-45% ВВП [7]. Хоча країни з вищим рівнем економічного розвитку зазвичай демонструють нижчий рівень ТЕ, потенціал для її подальшого скорочення і, відповідно, розширення бюджетного простору зростає.

Упродовж 2000-2023 рр. рівень ТЕ у Східній Європі знизився на 10,4 пп до 10,1% ВВП, наближаючись до рівня розвинутих країн, а тенденція до зниження рівня ТЕ у Східній Європі є виразнішою, ніж глобальна. Рівень тіньової економіки в Україні упродовж 2000-2023 рр. знизився на 7,5 пп, що дещо випереджає глобальну тенденцію (5,9 пп), але відстає від тенденції детінізації у Східній Європі (10,4 пп). В 2023 р. рівень ТЕ Україні оцінювався у 19,3% ВВП і перевищував глобальний рівень майже удвічі. Отже, майже п'ята частина української економіки функціонує поза офіційними каналами обліку та оподаткування, що означає існування на значного потенціалу для розширення бюджетного простору.

Глобальна тенденція до зниження рівня ТЕ упродовж 1991-2025 рр. сформувався завдяки послабленню негативного впливу традиційних чинників (корупція, податковий тягар, правовий захист, фіскальний волонтаризм). На глобальному рівні прогнозується продовження тенденції до зниження рівня ТЕ. За прогнозом АССА глобальний рівень ТЕ упродовж 2011-2025 рр. знизиться

на 7,4 % (з 23,1% до 21,4% від ВВП) завдяки покращенню якості державного управління, зменшенню корупції та збільшенню ВВП на особу [4, с. 10]. Хоча вплив новітніх чинників (діджиталізація та фінансові інновації) на довгострокову глобальну тенденцію експліцитно не ідентифікується, не виключається дія зустрічних векторів впливу, коли зниження рівня ТЕ внаслідок послаблення впливу традиційного набору чинників частково нівелюється впливом новітніх факторів. Відповідно, існуючі оцінки рівня ТЕ, які використані у цій роботі, можуть бути заниженими і не повністю відображати потенціал я розширення бюджетного простору. Явища міграція тіньових доходів і негативної фінансової інклюдії є перспективним предметом подальших досліджень у контексті розширення бюджетного простору.

Також у процесі дослідження питання виник скептицизм щодо достовірності оцінки глобальних тенденцій ТЕ і сумнівами щодо релевантної існуючих підходів до вимірювання рівня тіньової економіки, інструментарій яких налаштовано на способи формування тіньових доходів, які відходять у минуле (наприклад це припущення про переважно готівкову форми розрахунків у ТЕ), а новітні фактори тінізації економічної діяльності не враховуються. На часі перегляд існуючих підходів л оцінювання рівня ТЕ, що дасть змогу тримати інструментарій для отримання достовірної інформації про потенціал розширення бюджетного простору завдяки детінізації економіки.

Література:

1. Black Economy Taskforce Final Report. October 2017. URL: https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/Black-Economy-Taskforce_Final-Report.pdf.
2. Chainalysis. The Chainalysis Crypto Crime Report 2024. New York: Chainalysis Inc. 2024. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/>
3. Tax Justice Network. State of Tax Justice 2025. London: Tax Justice Network, 2025. 65 p. URL: <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2025>
4. ACCA. Emerging from The Shadows The Shadow Economy to 2025. URL: https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy-report.pdf
5. World Bank. The 2008 SNA. Concepts In Brief. A complement to the System of National Accounts. URL: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/2008sna-conceptsbrief.pdf>
6. Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? *SSRN Electronic Journal*. URL: <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/wp1817.pdf?abstractid=3124402&mirid=1>
7. EY. Shadow economy exposed. March 2025. URL: <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/insights/tax/documents/ey-gl-shadow-economy-report-02-2025.pdf>
8. Navickas M., Juščius V., Navickas V. Determinants of Shadow Economy in Eastern European Countries. *Scientific Annals of Economics and Business*. 2019. № 66 (1). P. 1-14. URL: https://www.researchgate.net/publication/333209040_Determinants_of_Shadow_Economy_in_Eastern_European_Countries

*Кваша Т. К., н.с.
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування
Національної академії наук України»,
м. Київ, Україна*

МОДЕЛІ ВПЛИВУ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР

Зміна клімату та стихійні лиха, пов'язані з кліматом, становлять зростаючу загрозу як для розвинених, так і для країн, що розвиваються. Зміна клімату спричиняє серйозний тиск на публічні фінанси: збільшує витрати на допомогу домогосподарствам у разі стихійних лих та ремонт і реконструкцію інфраструктури. Зміна клімату також може змінити структуру та зменшити обсяги виробництва, зменшуючи тим самим загальну податкову базу й податкові надходження.

Взаємодія вищих витрат, спричинених зміною клімату, з одного боку, та зменшення податкових надходжень, з іншого, призводить до зменшення доступного бюджету для надання інших державних послуг, особливо таких як охорона здоров'я та освіта. Зміна клімату чинить тиск на баланс державного бюджету, сприяє збільшенню фіскальних ризиків і, у довгостроковій перспективі, зростанню державного боргу.

Протягом останніх років досягнуто значного прогресу в оцінюванні впливу зміни клімату та кліматичної політики на ВВП та основні макрофіскальні показники – бюджетний баланс, державний борг та фіскальний простір.

Фіскальний простір визначається МВФ як «ступінь, до якої уряд може генерувати та розподіляти ресурси для певної мети без шкоди для ліквідності чи довгострокової стійкості державного боргу». Ключовим аспектом фіскального простору є «здатність уряду обслуговувати свій борг». Обсяг боргу та фіскальний баланс по відношенню до ВВП є одними з найпоширеніших показників фіскального простору, що використовуються у відповідній літературі (табл. 1). Рівень та склад державного боргу впливають на дохідність та спреди державних облігацій, які також часто використовуються при моделюванні у якості результируючих показників. Тому всі моделі, які оцінюють вплив зміни клімату на фіскальні показники – це моделі оцінювання цього впливу на фіскальний простір.

Основними методами оцінювання є моделі загальної рівноваги та панельної регресії або авторегресії. У науковій літературі для оцінки макрофіскальних наслідків зміни клімату значною мірою використовуються панельні моделі даних. У якості показників, що характеризують зміну клімату, вчені застосовують температурні показники та показники екстремальних погодних явищ – повеней, штормів, рівня моря, ураганів, пожеж тощо, а також інтегральні показники, зокрема Глобальний індекс адаптації Нотр-Дам (ND-GAIN).

**Огляд моделей для оцінювання впливу
зміни клімату на фінансовий простір**

Автор	Використана модель	Країни, період	Показник зміни клімату	Залежна змінна
Паррадо Р. та ін. [1]	Модель загальної рівноваги	Північна, Південна та Африка на південь від Сахари, Близький Схід, ЄС-15, США, Китай, 2007–2050 рр.	Підвищення рівня моря	Фінансові показники, дефіцит державного бюджету, державні облигації
Чевік С. та Джаллес Дж. [2]	Модель панельної регресії	98 розвинених країн та країн, що розвиваються, 1995–2017 рр.	Глобальний індекс адаптації Нотр-Дам (ND-GAIN)	Доходність державних облигацій, доходність суверенних облигацій за зовнішнім боргом, вартість державних запозичень
Бахнер Г. та Беднар-Фрідль Б. [3]	Модель загальної рівноваги	Австрія	Екстремальні погодні явища та стихійні лиха (повені та шторми)	Фінансовий баланс
Ліс Е. і Нікель К. [4]	Модель панельної регресії з фіксованим ефектом та двоетапний метод найменших квадратів	138 країн, що розвиваються, та розвинених країн, 1985-2007 рр.	Екстремальні погодні явища (посухи, екстремальні температури, повені, масові урагани, шторми та лісові пожежі)	Фінансовий баланс
Джованніс Е., Оздамар О. [5]	Метод найменших квадратів (OLS) з фіксованими ефектами та панельними даними	Країни Близького Сходу та Північної Африки, 1990-2019 рр.	Середньозважена температура, середньозважена кількість опадів, варіація погодних змінних - стандартне відхилення за попередні 3 та 5 років	Фінансовий баланс по відношенню до ВВП Державний борг по відношенню до ВВП
Пінтус Ф., Джейкобс Я., Стеркен Е. [6]	Байєсівська панельна VAR-модель	14 європейських країн та Сполучені Штати, 2002-2022 рр.	Температура повітря та кількість опадів	Фінансовий баланс по відношенню до ВВП Державний борг по відношенню до ВВП
Асеведо Мехія та ін. [7]	Модель панельної векторної авторегресії	12 країн Карибського басейну, 1970-009 рр.	Повені та шторми	Відношення боргу до ВВП

Моделі впливу зміни клімату на фінансовий простір аналізують, як кліматичні ризики впливають на доходи, витрати та борг держави, а отже, на її фінансову стійкість.

Література:

1. Parrado R., Bosello F., Delpiazzi E., Hinkel J., Lincke D., Brown S. Fiscal effects and the potential implications on economic growth of sea-level rise impacts and coastal zone protection. *Climat Change*. 2020. № 160(2). PP. 283–302. DOI: 10.1007/s10584-020-02664-y.
2. Cevik S., Jalles J. T. This Changes Everything: Climate Shocks and Sovereign Bonds. *IMF Working Paper WP/20/79*. 2020. URL: <https://www.imf.org/en/-/media/files/publications/wp/2020/english/wpiea2020079-print-pdf.pdf>
3. Bachner G, Bednar-Friedl B. The effects of climate change impacts on public budgets and implications of fiscal counterbalancing instruments. *Environmental Modeling & Assessment*. Volume 24. Issue 2. PP. 121-142. DOI: 10.1007/s10666-018-9617-3
4. Lis E. M., Nickel C. The impact of extreme weather events on budget balances. *International Tax and Public Finance*. 2010. Volume 17. Issue 4. Pp. 378–399. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10797-010-9144-x>.
5. Giovanis E, Ozdamar O. The impact of climate change on budget balances and debt in the Middle East and North Africa (MENA) region. *Clim Change*. 2022. Volume 172: 34. DOI: 10.1007/s10584-022-03388-x.
6. Pintus F., Jacobs J., Sterken E. Fiscal Impacts of Climate Anomalies. CESifo Working Paper No. 11548. Munich 2024. URL : <https://www.ifo.de/en/cesifo/publications/2024/working-paper/fiscal-impacts-climate-anomalies>
7. Acevedo Mejia S., Mrkaic M., Novta N., Pugacheva E., Topalova P. B. The effects of weather shocks on economic activity: what are the channels of impact? *IMF Working Paper*. 2018. No. 18/144. International Monetary Fund, Washington, DC. URL : <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2018/144/001.2018.issue-144-en.xml>

УДК 336.76:352.07:332.142.4

Кондратенко Н. Д., ст.викладач,
Міщенко Ю. В., здобувач
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ: РОЛЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОБЛІГАЦІЙ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Повномасштабна військова агресія спричинила безпрецедентні та масштабні руйнування соціальної й критичної інфраструктури України. Згідно з оцінками RDNA, частка завданих збитків та актуальних потреб у відновленні концентрується саме на регіональному та муніципальному рівнях, охоплюючи житловий фонд, освітні, медичні заклади та транспортні комунікації, що демонструє необхідність відходу від традиційної централізованої моделі фінансування на користь стратегії «Відновлення знизу», оскільки наявні публічні джерела фінансування виявляються недостатніми для акумулювання

необхідного обсягу капіталу, а отже, не можуть забезпечити необхідне виконання реконструкційних процесів [1].

Стратегічна концепція «Відновлення знизу» фіндується на базовому принципі субсидіарності, делегуючи місцевим територіальним громадам розширену фінансову автономію, необхідну для ініціювання, структурного оформлення та подальшої безперервної реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів. А фінансування відновлення, виходячи з його функціонального призначення, може бути класифіковане на основні групи: публічне неринкове фінансування, публічне ринкове фінансування та приватне ринкове фінансування та механізми державно-приватного партнерства. Муніципальні облігації є емітованими органами місцевого самоврядування, борговими цінними паперами, які призначені для цільового залучення коштів під фінансування капіталомістких інфраструктурних об'єктів і, систематизуючись на General Obligation Bonds та Revenue Bonds, вони виступають потужним інструментом мобілізації внутрішнього, зокрема довгострокового інституційного капіталу, таким чином закріплюючи фінансову самодостатність регіонів [2]. Державно-приватне партнерство визначається як довгострокова, інституційно оформлена співпраця між публічним та приватним секторами, що дозволяє оптимізувати розподіл ризиків та підвищити операційну ефективність через передачу управлінських функцій приватному суб'єкту; для контексту відбудови особливо релевантними є форми BOT (Build-Operate-Transfer), в рамках якої приватна сторона здійснює будівництво, експлуатацію і подальшу передачу об'єкта громаді, та DBFO (Design-Build-Finance-Operate), що передбачає повну відповідальність приватного партнера за весь життєвий цикл проєкту, від проєктування до фінансового забезпечення [3].

Ефективна імплементація ринкових інструментів фінансування вимагає розробки комплексної стратегії управління ризиками та забезпечення фінансового покриття. Оскільки недостатній рівень кредитоспроможності територіальних громад є фундаментальним бар'єром, критично необхідним є створення спеціалізованих регіональних або загальнонаціональних гарантійних фондів, функціональним призначенням яких є надання часткових або повних гарантій за місцевими позиками, а також використання механізму фінансування від Міжнародних фінансових установ, таких як ЄБРР чи Світовий банк, які можуть виступати як первинні інвестори або надавати гарантії першої втрати, що позитивно впливає на загальний рейтинг емісії та її інвестиційну привабливість. Міжнародні трастові фонди, серед яких, зокрема, Ukraine Recovery Trust Fund, що знаходиться під адмініструванням Світового банку, виконують стратегічну функцію акумулювання та подальшого цільового розподілу донорських фінансових ресурсів. Ключовою умовою підвищення прозорості використання донорської допомоги є вимога щодо інтеграції фінансових потоків цих фондів безпосередньо у бюджетні цикли та системи управління проєктами місцевого рівня [4]. Механізми державно-приватного партнерства є каталізатором модернізації та підвищення стійкості інфраструктурних об'єктів, що є невід'ємним елементом механізму

«Відновлення знизу», тому наведені моделі слід адаптувати для будівництва та подальшої операційної експлуатації соціального житла, освітніх та медичних установ, стимулюючи впровадження високих стандартів енергоефективності, тоді як застосування партнерств у сфері критичної інфраструктури вимагає як спрощення дозвільних процедур, так і розробки прозорих механізмів справедливого розподілу воєнних та політичних ризиків із приватним інвестором.

Практична реалізація розглянутих фінансових стратегій зіштовхується з комплексом інституційних, кадрових та регуляторних викликів, і саме подолання цих системних бар'єрів визначається як критичний чинник, що гарантує стійкість та ефективність регіонального фінансування у довгостроковій перспективі. Недостатній рівень кваліфікації та професійної підготовки персоналу місцевих органів влади для структурного оформлення високоякісних, інвестиційно привабливих проєктів державно-приватного партнерства та здійснення емісії облігацій є основним внутрішнім інституційним обмеженням, яке вимагає впровадження цілеспрямованих програм технічної допомоги та інтенсивного підвищення кваліфікації відповідних фахівців, що здатні оперувати складними фінансовими моделями. Системна нестабільність та ризики фізичного руйнування інфраструктурних об'єктів слугують головною перешкодою для залучення приватного капіталу; з метою забезпечення стійкого інтересу інвесторів є необхідним запровадження державного страхування воєнних ризиків або створення спеціалізованих міжнародних фондів компенсації, які б підтримувалися глобальними фінансовими інституціями, мінімізуючи втрати. Процедури, пов'язані з ініціюванням та реалізацією відповідних проєктів, попри низку законодавчих змін, залишаються надмірно складними та часозатратними, що актуалізує потребу у подальшому суттєвому спрощенні та діджиталізації цих процесів, а також у посиленні правового захисту прав кредиторів, що є фундаментальною умовою для формування зрілого ринку муніципальних облігацій, здатного функціонувати в умовах воєнного часу. Забезпечення прозорості підзвітності місцевої влади та мінімізація потенційних корупційних ризиків вимагає встановлення постійного та ефективного антикорупційного моніторингу, а також інституційного посилення ролі громадянського суспільства у процесі контролю за цільовим використанням коштів, особливо тих проєктів, що фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.

Отже, підсумовуючи, доцільним є формування цілісного підходу, спрямованого на ефективне впровадження моделі «Відновлення знизу», що передбачає розширення фінансової автономії громад та створення умов для більш активного залучення ринкових інструментів фінансування. Ключовими кроками мають стати формування гарантійних фондів для підвищення кредитоспроможності громад, впровадження механізмів страхування воєнних ризиків, інтеграція міжнародних трастових фондів у місцеві бюджетні процеси та адаптація моделей державно-приватного партнерства до потреб відбудови соціальної й критичної інфраструктури. Для забезпечення функціональності цих механізмів необхідним є підвищення професійної спроможності місцевих

органів влади, цифровізація процедур та інституційне посилення антикорупційного контролю. Реалізація таких рекомендацій не лише забезпечить прозорість, передбачуваність і ефективність фінансування інфраструктурних проєктів на місцевому рівні, а й створить передумови для залучення довгострокового приватного та міжнародного капіталу. У комплексі це сприятиме прискоренню повоєнної відбудови, підвищенню інвестиційної привабливості країни, модернізації інфраструктури та формуванню стійкої економічної динаміки, що стане каталізатором структурного оновлення та довгострокового економічного зростання України.

Література:

1. Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4). URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099022025114040022/pdf/P180174-ca39eccd-ea67-4bd8-b537-ff73a675a0a8.pdf> (дата звернення: 14.11.2025)
2. Бахур Н. В. Розширення можливостей залучення коштів для розвитку шляхом емісії облігацій місцевих позик URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/rehionalnyu-rozvytok/rozshyrennya-mozhlyvostey-zaluchennya-koshtiv-dlya-rozvytku> (дата звернення: 14.11.2025)
3. Круглов В. В. Державно-приватне партнерство як інструмент інфраструктурного відновлення українських міст. *Актуальні проблеми державного управління*. 2022. No 1 (60). С. 62-73. URL: <https://periodicals.karazin.ua/apdu/article/view/21187/19806> (дата звернення: 14.11.2025)
4. Створено новий багатосторонній трастовий фонд для спрямування донорської підтримки Україні URL: <https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2022/12/16/new-multi-donor-trust-fund-established-to-channel-donor-support-to-ukraine> (дата звернення: 14.11.2025)

УДК 338.24:658.14/.17:174.4

*Кондратенко Н. Д., ст. викладач,
Сторожук Є. В., здобувач
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна*

ВПЛИВ ESG-ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ КОМПАНІЙ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

У сучасних умовах швидке зростання інвестицій з орієнтацією на ESG-фактори (Environmental, Social, Governance) визначає нові пріоритети в корпоративній стратегії. За оцінками Bloomberg Intelligence, глобальні активи, пов'язані з ESG, перевищили \$30 трильйонів у 2022 році та можуть сягнути \$40 трильйонів до 2030 року [1]. ESG відображає поступовий перехід від традиційної парадигми максимальної вартості для акціонерів до інтегрованого підходу стейкхолдерів, що охоплює екологічні, соціальні та управлінські аспекти діяльності компанії [4]. Цей зсув підкреслює необхідність

переосмислення методів оцінки стійкості: компанії вимушені враховувати не лише фінансові показники, але й нефінансові чинники, які формують довгострокову цінність і репутацію.

Незважаючи на зростаючу роль ESG, існує суттєва проблема інтеграції цих якісних факторів у кількісні фінансові метрики. Зокрема, дискусійним залишається питання: як кількісно співвіднести нефінансові ESG-метрики та традиційні фінансові показники (наприклад, EBITDA, ROA) для об'єктивної оцінки довгострокової стійкості компанії? Без розв'язання цього питання неможливо забезпечити прозору та зрозумілу звітність, що одночасно відображає фінансові результати і вплив компанії на довкілля та суспільство.

Метою дослідження є аналіз ключових наукових поглядів щодо впливу ESG-факторів на фінансові результати компаній та вироблення практичних рекомендацій щодо їх відображення у фінансово-аналітичній звітності. Зокрема, прагнемо виявити суперечності у поточній дискусії й запропонувати шляхи усунення «зрівнювання» якості звітних даних шляхом інтегрованих показників.

Першим важливим поняттям є «подвійна суттєвість» (double materiality), згідно з якою інформація про сталий розвиток повинна охоплювати дві складові. Перша – фінансова суттєвість (Financial Materiality, внутрішня), яка означає вплив зовнішніх ESG-факторів на фінансові потоки компанії (наприклад, ризик карбонового податку або витрат на екологічні ініціативи). Друга – суттєвість впливу (Impact Materiality, зовнішня), що описує вплив компанії на навколишнє середовище та суспільство (наприклад, зміни клімату через її операції). Згідно з ESRs, «питання сталого розвитку» є суттєвими, якщо вони мають значущість як для фінансових результатів підприємства, так і для оточуючого середовища [2]. Іншими словами, сучасна звітність має поєднувати обидва виміри: вплив клімату на бізнес і вплив бізнесу на клімат [2].

У науковій літературі сформувалися дві протилежні інтерпретації ролі ESG у фінансовій діяльності. З одного боку, представники стейкхолдерської теорії вказують, що активна відповідь компанії на ESG-запити стейкхолдерів сприяє її успішності. Як зазначено в дослідженнях, компанії з високими ESG-показниками «тенденційно перевершують тих, хто демонструє безвідповідальність» щодо екологічних та соціальних вимог [4]. Інвестори та регулятори переконані, що прозоре управління ESG-питаннями укріплює довіру до компанії, дозволяє уникнути іміджевих втрат і підтримує конкурентоспроможність, адже інвестування у сталий розвиток часто генерує довгострокову цінність і стимулює інновації.

Натомість прихильники неокласичного підходу розглядають ESG як виключно додаткові витрати. За цією моделлю, вимоги щодо екологічної та соціальної відповідальності призводять до зростання операційних та фінансових витрат, що може знизити рентабельність. Так, наприклад, Cordeiro та ін. (1997) зазначали, що витрати на захист довкілля можуть перевищувати вигоди, уповільнюючи економічне зростання [4]. Аналогічний висновок зробили Brammer та Millington (2008), які вказали на можливий негативний вплив інвестицій у ESG на фінансові показники. Деякі дослідники

також відзначають, що компанії з вищими ESG-рейтинговими показниками іноді демонструють нижчу ринкову вартість, вказуючи на потенційний конфлікт між сталим розвитком і короткостроковими фінансовими цілями [4].

Узагальнюючи наявні теоретичні позиції, можна окреслити два підходи до оцінки ролі ESG у корпоративній стратегії (табл. 1).

Таблиця 1

Дискусійні підходи науковців до впливу ESG*

Критерій порівняння	Підхід А: Фінансова оптимізація (Неокласичний погляд)	Підхід В: Стратегічна стійкість (Теорія стейкхолдерів)
Основний фокус	Управління ризиками та мінімізація витрат капіталу (CoC).	Створення довгострокової вартості та стимулювання інновацій.
Ключова теза	ESG-політика може призводити до додаткових витрат, що негативно впливають на рентабельність.	Компанії, які реагують на запити стейкхолдерів щодо ESG, зазвичай досягають кращих показників, ніж ігноруючі їх.
Облікова перевага	Чіткість у короткостроковому фінансовому плануванні та прогнозуванні витрат.	Перевага у формуванні нефінансових активів (репутація, довіра, кадровий капітал), які підвищують вартість бізнесу.
Проблемна зона	Недооцінення нефінансових ризиків (репутаційних, регуляторних, соціальних), що може призвести до втрат.	Значні початкові інвестиції та довший горизонт окупності ESG-ініціатив.

*Джерело: складено автором на основі [3], [4].

У наведеній таблиці підхід А (Неокласичний) передбачає оптимізацію витрат: фокус на вартість капіталу та управління ризиками. Поширена критика цього підходу – можливе гальмування зростання через великі витрати на екологічні ініціативи [4]. Підхід В (Стейкхолдерський) наголошує на цінності для різних груп зацікавлених сторін: у багатьох дослідженнях доведено, що гарна ESG-політика сприяє довгостроковій стійкості, дозволяє залучати нові ринки, та стимулює внутрішні інновації. Своєю чергою, відсутність уваги до ESG може знизити довіру інвесторів і навпаки позначитися на вартості компанії.

У звітності компаній складено еволюцію стандартів для нерозривного висвітлення сталого розвитку. Найбільш відомою є Глобальна Ініціатива Звітності (GRI), яка концентрується на зовнішньому впливі бізнесу (impact materiality) – тобто на тому, як діяльність компанії впливає на людей і планету. Навпаки, SASB (Sustainability Accounting Standards Board) надає галузеві стандарти з огляду на фінансову суттєвість (financial materiality) ESG-даних з перспективи інвесторів. ISSB (International Sustainability Standards Board), створена при МСФЗ, намагається уніфікувати ці підходи й забезпечити єдиний глобальний базовий рівень розкриття інформації для капіталу ринків. Зокрема, IFRS S1 вимагає, щоб компанія брала до уваги теми SASB при

ідентифікації галузевих ризиків/можливостей з погляду сталості [6]. У цілому, сучасна нормативна база спрямована на те, аби компанії розкривали як вплив зовнішніх факторів на їхні фінанси, так і власний вплив на довкілля (подвійна суттєвість).

Разом з тим існують суттєві аналітичні виклики. По-перше, різні провайдери ESG-рейтингу часто дають неоднозначні оцінки одних і тих же компаній. Як зазначено в нещодавніх дослідженнях, «розбіжності у оцінках ESG-рейтингових агенцій підривають надійність ESG-рейтингу як інструменту при прийнятті інвестиційних рішень» [5]. Підставою тому є відмінності методологій оцінювання впливу та якості даних, що призводить до високої волатильності показників. По-друге, залишається проблематичним поєднання ESG-метрик з традиційними фінансовими. Багато фахівців пропонують розробити інтегровані індикатори – наприклад, показник «вуглецевої ефективності» (виручка на тону CO₂), який одночасно увібрав би економічний і екологічний вимір. Подібні метрики мають відображати, як чистий фінансовий результат компанії корелює із збереженням природного, соціального та людського капіталу.

З огляду на це великого значення набуває інтегрована звітність. Відповідно до IFRS S1, яка враховує концепції Integrated Reporting, компанія повинна комунікувати, як вона створює вартість з урахуванням своїх залежностей від природних, людських і соціальних ресурсів [6]. Така звітність уможлиблює показ взаємозв'язку між фінансовими результатами та управлінням стейкхолдерськими ресурсами, роблячи прозорішими як бізнес-стратегію, так і довгострокову перспективу стійкості.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що ESG-інтеграція виходить за рамки етичної опції і стає критичною складовою фінансової стійкості. По-перше, рекомендації для державних регуляторів: варто впроваджувати міжнародні стандарти звітності від ISSB (МСФЗ S1/S2) для гарантії прозорості та порівнянності сталого розвитку компаній [6]. Також доцільно стимулювати «зелені» інвестиції через податкові пільги чи субсидії для компаній, що застосовують чисті технології і реалізують соціальні проекти.

По-друге, на рівні підприємств потрібно впроваджувати внутрішні системи контролю ESG-даних. Це подібно до аудиту фінзвітності: служба корпоративної звітності має перевіряти достовірність екологічних і соціальних показників, аби уникнути грінвошингу [3]. Слід також розробляти власні метрики для кількісної оцінки соціального та людського капіталу – наприклад, індекси залученості працівників або коефіцієнти віддачі соціальних програм. Такі показники допоможуть уніфікувати підхід до звітності та поліпшити стратегічне планування.

Отже, ESG-інтеграція стає не додатковим тягарем, а стратегічним ресурсом. Як зазначається в офіційних документах, застосування ISSB-стандартів може позитивно впливати на корпоративне управління, репутацію та, що важливо, – доступ до капіталу [6]. Інвестори вважають, що стійкі компанії забезпечують більш високі доходи та стабільніший портфель. Таким чином, довгострокова конкурентоспроможність бізнесу безпосередньо

залежить від того, наскільки успішно він об'єднує економічні результати з відповідальністю перед суспільством і довкіллям.

Література:

1. Global ESG assets predicted to hit \$40 trillion by 2030, despite challenging environment, forecasts Bloomberg Intelligence. *Bloomberg Intelligence*. URL: <https://www.bloomberg.com/company/press/global-esg-assets-predicted-to-hit-40-trillion-by-2030-despite-challenging-environment-forecasts-bloomberg-intelligence/> (date of appliance: 15.11.2025)

2. Селецька Д. Поняття суттєвості у процесі ESG-звітування. *Економіка та суспільство*. 2025. URL : <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-143> (дата звернення: 15.11.2025)

3. Adejayan A. O., Mishelle D. Effect of ESG Financial Materiality on Financial Performance of Firms: Does ESG Transparency Matter? *Journal of Risk and Financial Management*. 2025. Vol. 18, № 6, Article 315. URL: <https://doi.org/10.3390/jrfm18060315> (date of appliance: 15.11.2025)

4. Liu W., Yan H. The evaluation of ESG strategy implementation effect based on performance prism: evidence from the industrial and commercial bank of China. *Humanities and Social Sciences Communications*. 2025. Vol. 12. URL: <https://www.nature.com/articles/s41599-025-04572-x> (date of appliance: 15.11.2025)

5. Bayat A., Qu R., Rahmani Z. ESG Rating Uncertainty: Causes, Consequences and Potential Remedies. *SSRN Working Paper*. 2025. URL: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5238193> (date of appliance: 15.11.2025)

6. IFRS Sustainability Licensing. *IFRS Foundation*. URL: <https://surl.li/lcxhzi> (date of appliance: 15.11.2025)

УДК 336:330.34

*Круглякова В. В., к.е.н., доцент,
Князєва О. О., здобувач
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, Україна*

ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сучасний розвиток світової економіки характеризується значною мірою глобалізації, інтеграції та взаємозалежності між державами. Водночас міжнародний бізнес дедалі частіше зіштовхується з викликами, зумовленими глобальною економічною нестабільністю. Серед основних проблем – коливання на фінансових ринках, енергетичні кризи, геополітична напруженість і стрімкі технологічні зміни.

Загострення суперечностей та пришвидшення трансформаційних процесів – характерні ознаки сучасної гіперглобалізованої світової економіки, які впливають на функціонування національних економік, вимагаючи від

урядів країн розроблення та впровадження відповідних державних політик [1, с. 108].

За сучасних умов фінансова сфера зазнає значних змін, оскільки глобальні трансформаційні процеси впливають як на роботу фінансових установ, так і на механізми державного регулювання. Водночас, зростає необхідність у підвищенні ефективності управління публічними фінансами, що залишаються одним із центральних інструментів державної політики. Це спрямовано на стабілізацію економічного середовища, підтримку конкурентоспроможності бізнесу та забезпечення сталого розвитку.

Публічні фінанси як складова фінансової системи являють собою фінансовий ресурс і формують фінансовий потенціал соціально-економічної системи тому, що функціонування фінансової системи країни нерозривно пов'язано з динамікою розвитку і поточним станом економіки [2, с. 123].

Вони охоплюють складові, такі як державний бюджет, податкова система, державне кредитування, фонди соціального страхування та інші фінансові інститути, які нині переживають суттєві структурні зміни під впливом глобальних викликів.

Однією з ключових проблем сучасного розвитку фінансової сфери є збільшення фіскального навантаження на економіку, поряд із обмеженістю державних ресурсів у боротьбі з кризовими явищами. У контексті міжнародного бізнесу система публічних фінансів виконує дві важливі функції: забезпечення макроекономічної стабільності та стимулювання зовнішньоекономічної активності підприємств.

Фінансова політика держави відіграє вирішальну роль у формуванні інвестиційної привабливості країни, впливає на механізми валютного регулювання, умови зовнішньоторгівельної діяльності та податковий клімат для бізнесу. Вона також створює фундаментальні передумови для інтеграції національної економіки у глобальний ринок.

Глобальні трансформаційні процеси, такі як цифровізація, декарбонізація, конфлікти воєнного характеру та перехід до нових енергетичних моделей, формують новий спектр викликів для бюджетної системи. У відповідь на посилення економічних ризиків і нестабільність держава повинна активно впроваджувати антикризові інструменти, такі як державні гарантії, податкові преференції та заходи з підтримки інвестицій.

Важливими залишаються також програми підтримки малого й середнього бізнесу, що сприяють підвищенню його стійкості, залученню інвестицій і зміцненню фінансового потенціалу для відновлення національної економіки [3].

Для досягнення ефективного впливу публічних фінансів на економічний розвиток і міжнародний бізнес необхідно застосовувати широкий спектр державних інструментів регулювання та стимулювання економічної активності. У табл. 1 виокремлено ключові засоби публічних фінансів, які використовуються для посилення економічного потенціалу країни, а також прогнозовані результати від їх запровадження.

Основні інструменти впливу публічних фінансів на розвиток економіки*

Напрямок впливу	Інструменти публічних фінансів	Очікувані результати
<ul style="list-style-type: none"> – Податкове стимулювання – Державне кредитування та гарантії – Бюджетне фінансування інфраструктури – Фонди розвитку та інновацій 	<ul style="list-style-type: none"> – Зниження податкових ставок для експортерів – Кредити під державні гарантії, страхування експортних ризиків – Інвестиції у енергетичну та логістичну інфраструктуру – Створення державних інноваційних та інвестиційних фондів 	<ul style="list-style-type: none"> – Збільшення інноваційної активності підприємств – Зниження ризиків для бізнесу, підвищення доступу до фінансування – Зростання міжнародної конкурентоспроможності – Підтримка стартапів, розвиток високотехнологічних секторів

**Джерело: сформовано авторами на основі [4].*

Публічні фінанси відіграють ключову роль у розвитку фінансової системи та міжнародного бізнесу, забезпечуючи ефективність через податкові, кредитні, бюджетні й інноваційні механізми. Завдяки податковому стимулюванню підприємства отримують можливість легше виходити на зовнішні ринки, державне кредитування допомагає мінімізувати фінансові ризики, а бюджетне фінансування інфраструктурних проєктів сприяє інтеграції у глобальну економіку. Активність державних фондів розвитку та інновацій сприяє підтримці стартапів і залученню інвестицій у передові технологічні галузі, що зміцнює конкурентоспроможність національної економіки.

Публічні фінанси є важливим інструментом стабілізації та розвитку фінансової сфери, застосовуючи податкові, кредитні, бюджетні та інноваційні механізми. Податкові стимули для експортерів і пільги на дослідження сприяють розвитку інновацій, тоді як державне кредитування та гарантії знижують ризики зовнішньоекономічної діяльності. Бюджетне фінансування інфраструктури та створення фондів розвитку забезпечують модернізацію економіки, підтримку високотехнологічних галузей і зміцнення конкурентоспроможності на світовому ринку [5].

Сучасні виклики у розвитку фінансової сфери включають низку ключових проблем: недостатню ефективність податкової політики, обмеженість бюджетних ресурсів, надмірну централізацію фінансів, зростання державного боргу та нерівномірний розподіл фінансових потоків між регіонами. Одним із способів часткового вирішення цих питань є розвиток державно-приватного партнерства, яке дозволяє залучати приватний капітал до реалізації стратегічних проєктів, сприяти фінансовій підтримці й знижувати ризики для інвесторів.

Для України, яка перебуває в умовах війни та економічної нестабільності, раціональне та ефективне використання публічних фінансів набуває особливого значення. Держава проводить співпрацю з міжнародними фінансовими структурами з метою стабілізації бюджету, стимулювання експорту й залучення

інвестицій. Це демонструє здатність національної фінансової системи адаптуватися до глобальних процесів трансформації.

Таким чином, публічні фінанси виступають важливим стратегічним інструментом у забезпеченні підтримки фінансової системи під час глобальної економічної нестабільності. Вони допомагають знайти баланс між стабілізаційною та стимулюючою складовими фінансової політики. Ефективне використання цих ресурсів сприяє зміцненню інвестиційної привабливості держави, зростанню конкурентоспроможності підприємств, підтримці інноваційного розвитку та розширенню зовнішньоекономічних зв'язків. У сучасних умовах важливим стає комплексне застосування податкових, кредитно-гарантійних, бюджетних та інноваційних інструментів, які дозволяють адаптувати фінансову систему до глобальних викликів, сприяючи сталому економічному зростанню та інтеграції у світовий фінансово-економічний простір.

Література:

1. Радзівська С. Трансформація національної держави і державного управління в умовах загострення суперечностей глобалізації та локалізації: протиріччя й очікування. *Молодий вчений*. 2022. № 12 (112). С. 108-116.

2. Руда О. Л., Марценюк О. В. Функціонування публічних фінансів в сучасних умовах. *Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 4. С. 122-128.

3. Борисова С., Крук О., Балашова О. Підтримка та фінансування підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61.

4. Пілевич Д. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2022. № 3 (27). С. 110-122.

5. Свистун А. О., Генкельман Є. С., Скороход І. П. Оцінка впливу інноваційних фінансових інструментів на економічний розвиток України *Економіка та суспільство*. 2025. № 72. URL : https://www.researchgate.net/publication/391221552_OCINKA_VPLIVU_INNOVACIJNIH_FINANSOVIH_INSTRUMENTIV_NA_EKONOMICNIJ_ROZVITOK_UKRAINI

УДК 330.342

*Кужелєв М. О., д.е.н., професор
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
м. Київ, Україна*

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах домінування глобалізаційних процесів, зростання впливу фінансових ризиків, техногенних та технологічних факторів на розвиток світової економіки важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності підприємств стає побудова ефективної системи корпоративного контролю на

підприємствах [1]. Особливого значення це питання набуває для національного корпоративного сектора, який функціонує в умовах воєнного стану, розриву логістичних ланцюгів, високих енергетичних ризиків та проблем із забезпеченістю робочою силою через велику міграцію населення як всередині країни, так й за її межі. Тому дослідження питань впливу системи корпоративного контролю на конкурентоспроможність підприємства набуває особливої актуальності.

Слід зауважити, що основна мета побудови ефективної системи корпоративного контролю полягає в тому, що структура власності будь-якої корпоративної структури має формувати баланс інтересів у трикутнику відносин «акціонери-менеджмент-держава», що й визначає її здатність до інноваційного розвитку та посилення позицій на ринку [2]. Тобто, у контексті формування конкурентоспроможності система корпоративного контролю виступає не тільки інструментом зменшення агентських витрат, а й каталізатором ефективних управлінських рішень [3]. Окреме питання – вплив системи корпоративного контролю на формування підсистеми корпоративної соціальної відповідальності, яка, в свою чергу, сприяє позитивному іміджу компанії та збільшує операційний прибуток у довгостроковому періоді [4]. І, звісно, це суттєво сприяє зростанню конкурентних позицій підприємств, достатньо згадати кейси таких відомих корпорацій, як Philips, The Bosch Group, Rolex, а в Україні – Нова пошта, Київстар, ПУМБ, Kernel, МХП та ін.

Стисло зупинимось на основних формах корпоративного контролю:

1. Концентрований контроль – передбачає домінування мажоритарного власника, що притаманно національному корпоративному сектору, зменшує агентські витрати, але призводить до ризику «екстракції приватної вигоди».

2. Державний контроль – передбачає домінування держави в системі управління, соціальною орієнтацією кадрової політики, підтримкою з боку держави (державні контракти, державні гарантії тощо), але, як наслідок, низька ефективність системи управління та слабка конкурентоспроможність на відкритому ринку.

3. Розпорошений контроль – передбачає повний доступ міноритарних власників до процесу управління, стимулює прозорість, але обмежує можливості менеджменту і, як наслідок, може привести до фінансових втрат та банкрутства підприємства.

4. Менеджерський контроль – передбачає домінування менеджерів в прийнятті рішень на фоні слабкої позиції власників, що може привести до полярних результатів (високі конкурентні позиції, або навпаки стагнація та занепад компанії). Тобто конкурентні позиції цілком залежать фактично від однієї людини і кейс корпорації Apple є доволі показовим у даному випадку.

Дослідження свідчать про те, що в різних країнах домінують окремі форми корпоративного контролю, які також впливають й на конкурентоспроможність як окремих компаній, так і економік країн в цілому. В Україні найчастіше можна зустріти використання першої та другої форм корпоративного контролю, які мають доволі багато вад та обмежені з точки зору стимулювання конкурентних переваг окремих корпорацій на ринку.

Зупинимось на основних механізмах впливу корпоративного контролю на

конкурентоспроможність підприємств. Загалом використовуються три основні канали впливу:

- агентські витрати – ступінь контролю напряду впливає на агентські витрати, а витрати на рівень конкурентоспроможності компанії: сильний вплив мажоритарного власника знижує агентські витрати; домінування контролю міноритарних власників стимулює нагляд з боку менеджменту і, як наслідок, витрати на управління;

- інвестиції в інновації – контроль, орієнтований на стратегічне зростання заохочує інвестування в НДР і капітальні інвестиції, а відповідно й зростання конкурентоспроможності компанії, «короткозорі» власники будуть тяготіти до виведення прибутку через дивіденди і зменшувати її конкурентний потенціал;

- адаптивність корпоративної стратегії – складна система контролю впливає на швидкість управлінських рішень і реакцій на зміни в зовнішньому середовищі, тому збалансованість корпоративного управління буде сприяти підтриманню рівня конкурентоспроможності компанії;

- корпоративна культура та розвиток корпоративної соціальної відповідальності – розвиток неформальних процедур і практик соціального ставлення до клієнтів, працівників, власників та суспільства може суттєво підняти рівень довіри покупців і вивести компанію на новий рівень продажів та фінансових результатів.

Слід зазначити, що посилення впливу системи корпоративного контролю на конкурентоспроможність компанії відбувається через системне вдосконалення інститутів контролю, а не через зміни у структурі власників. В цьому контексті в якості основних напрямків розвитку системи можна розглядати наступні:

1. Посилення/розширення повноважень незалежних директорів в Раді директорів щодо розробки стратегії, управління ризиками та маркетингової політики.

2. Вдосконалення системи винагород і стимулів менеджменту корпорації для синхронізації інтересів ланки поточного управління з інтересами власників у зростанні інвестицій та збільшення довгострокової ринкової вартості компанії на ринку.

3. Збільшення ролі інституційних інвесторів (пенсійних та страхових фондів, інвестиційних фондів і компаній) у функціонуванні систем корпоративного контролю. Це, в свою чергу, буде стимулювати їх інвестувати мобілізовані кошти клієнтів в корпорацію та її розвиток на довгому горизонті.

4. Оптимізація структури капіталу та диверсифікація джерел фінансування – ефективна структура продукує нижчу вартість залучення ресурсів і можливість більшу частину прибутку направляти на розвиток інноваційних продуктів і технологій.

5. Адаптація кращих практик ризик-менеджменту в тактичну площину управління фінансовими ресурсами [5].

6. Розвиток корпоративної культури та запровадження кращих практик корпоративної соціальної відповідальності [4]. В сучасних умовах суспільство багато уваги приділяє саме цим аспектам – покупцю важливо освідомлення, що він купує продукцію «свідомого» виробника з розвиненими неформальними відносинами, традиціями та кодексами. Інвестори також багато уваги

приділяють саме нефінансовим звітам компанії.

Таким чином, аналіз теоретичних аспектів та існуючих практик свідчить про те, що корпоративний контроль є одним з важливих факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Саме сформована система корпоративного контролю формує унікальну для кожної компанії систему впливу через інвестиційну поведінку, доступ до джерел фінансування, ефективність корпоративного нагляду та управлінської культури. В той же час, оптимальний вплив корпоративного контролю досягається не через запровадження певних рекомендацій та кодексів, а через системну побудову відповідних інститутів в структурі управління компанією.

Література:

1. Пальчик І. М. Операційний менеджмент як основа формування конкурентоспроможності підприємства. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2022. Т.7, № 2. С. 246-252.

2. Кужелєв М. О. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування. *Фінанси, облік, банки*. 2012. Вип. 1(18). С. 24-34.

3. Гаврилко П. П., Брітченко І. Г. Корпоративні відносини в банківському секторі : фінансові механізми та маркетингові стратегії : монографія. Рівне : Волинські обереги, 2016. 228 с.

4. Кужелєв М. О. Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні. *Економічний часопис-XXI*. 2015. № 3-4 (1). С. 60-63.

5. Нечипоренко А. В., Костікова К. О. Адаптація зарубіжних практик фінансового ризик-менеджменту до діяльності українських підприємств. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*. 2023. №1(11). С. 46–58.

УДК 336.741.243

*Кужелєв М. О., д.е.н., професор,
Вовченко С. В., здобувач
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
м. Київ, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Останніми роками цифрові валюти набувають особливої популярності. Це є наслідком глобальних змін на ринках банківських та страхових послуг: цифровізації фінансових ринків, розвитку фінансових технологій та зростання попиту на безпечні безготівкові розрахунки [1]. Станом на липень 2025 року, 137 країн, на які припадає 98% світового ВВП досліджують можливість впровадження цифрової валюти центрального банку («Central bank digital currencies»), далі – CBDC) у найближчому майбутньому. Для порівняння, у

2020 році лише 35 країн припускало цю ідею. Наразі 72 країни зайшли далі досліджень і почали стадію розробки. 3 країни вже запустили цю технологію, а саме Багами, Ямайка і Нігерія; ще 49 країн зараз знаходяться на етапі пілотної версії [2].

Багами стали першими у світі, хто у 2020 році випустили CBDC під назвою «Sand Dollar» з метою впровадження інклюзивності та усунення фізичних бар'єрів для доступу до фізичних установ. Запуск «Jamaican Digital Exchange» (JAM-DEX) випав на лютий 2022 року. Виклики впровадження були ті ж, що й на Багамах, CBDC не користувався високою популярністю серед населення через недовіру до нових технологій, незважаючи на урядові стимули та заохочення. Тим не менш, це призвело до зростання транзакцій на більше ніж 30% та надало можливість доступу до фінансових платежів для осіб, що раніше не були охоплені. Щодо досвіду цифрової валюти «eNaira» у Нігерії, це стало значним поштовхом до трансформації фінансової сфери в країні [3; 4]. Метою її впровадження, було підвищити фінансову інклюзивність, посилити монетарну політику, трансформувати економіку та вирішити проблему високого рівня транзакцій.

Впровадження CBDC впливає на діяльність комерційних банків, оскільки значна частина депозитів буде переведена у цифрову валюту центрального банку. Це призведе до спроб банків адаптуватися до нових реалій, де вони шукатимуть додаткові джерела фінансування чи змінять свою кредитну політику [5].

Національний банк України став одним із перших банків у світі, що почав досліджувати можливість впровадження CBDC, а саме «е-гривні» [6]. «Е-гривня» - безготівкова форма гривні, яка базується на технології блокчейн і у 2022 році зареєстрована, як торгова марка, що належить НБУ. Дослідження почалося ще у 2016 році, а випуск планувався у 2025 році, однак на сьогодні рішення про запуск пілотного проєкту досі не прийняте [7].

За словами О. Шабанова, заступника голови Національного банку України, на Київському міжнародному економічному форумі 16 жовтня 2025 року – запуск «е-гривні» потребує значних фінансових ресурсів, які неетично використовувати у військовий час [8]. Саме тому дату випуску CBDC відкладають ще на 2 роки, але й тоді не можуть його гарантувати.

Отже, впровадження CBDC це неминуче майбутнє, до якого зараз йдуть більшість країн. Хоча ми маємо не так багато прикладів запуску системи, всі вони показують нам над чим потрібно зараз працювати, щоб запуск був успішним. А саме це вибудовування довіри до нових технологій серед населення та підвищення фінансової грамотності. Цифрові валюти сприятимуть підвищенню ефективності монетарної політики, інклюзивності, сприятимуть фінансовій стабільності та економічній безпеці, підвищать прозорість розрахунків та дозволять зменшити вартість транзакцій. В Україні вже довгий час ведуться дослідження, однак в умовах повномасштабного вторгнення, НБУ вважає недоцільним витрачати фінансовий ресурс на запуск пілотної версії «е-гривні». У той же час, цю ідею не відкидають, а продовжують спостерігати за міжнародними практиками, глибше досліджуючи всі можливості та загрози і чекають найкращого часу, щоб почати розробку пілотної версії.

Література:

1. Кужелєв М.О., Нечипоренко А.В. Вплив FinTech на діяльність страхових компаній на фінансовому ринку України. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2025. №1(15). С. 430-438.
2. Central Bank Digital Currency Tracker. *Atlantic Council*. URL: <https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/> (date of access: 21.10.2025).
3. Кретов Д. Ю., Кретова О. І., Ігнатенко Д. Ю. міжнародний досвід впровадження цифрової валюти центрального банку. *Київський економічний науковий журнал*. 2025. № 10. С. 63-70.
4. Чернишова О., Возняковська К., Башлай С. Світовий досвід розвитку цифрових валют центральних банків і його впровадження в Україні. *Економіка та суспільство*. 2021. № 33.
5. Baranovskyi O., Zherlitsyn D., Serdyukov K., Sokyрко O. Cryptocurrency market trends and fundamental economic indicators: correlation and regression analysis. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2021. №3(38). p. 249-261.
6. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>
7. Національний банк України. Е-гривня – цифрові гроші Національного банку України. Проект концепції впровадження. 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Draft_vision_introducing_e-hryvnia_2023.pdf.
8. Софієнко Н. Коли з'явиться е-гривня в Україні. Відповідь Нацбанку – *Forbes.ua*. *Forbes.ua | Бізнес, мільярдери, новини, фінанси, інвестиції, компанії*. URL: <https://forbes.ua/news/ne-etichno-pid-chas-viyni-nbu-vidkladae-zapusk-e-grivni-16102025-33401>

УДК 336.7

*Кужелєв М. О., д.е.н., професор,
Мороз М. Р., здобувач
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
м. Київ, Україна*

РОЗВИТОК БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЯК СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Поява безготівкових платіжних систем є результатом еволюції грошей, які в ході історії набували різноманітних форм – від повноцінних товарних і металевих до неповноцінних паперових, кредитних та електронних. Ці значні зміни відобразились не лише на зручності й швидкості здійснення платіжних операцій, а й свідчать про трансформацію фінансової системи і безпосередньо впливають на перебіг економічних процесів в світі. Безготівкові розрахунки передбачають здійснення платежів без фізичного використання готівки. Для реалізації таких розрахунків використовуються різноманітні інструменти, серед яких найпоширенішими є платіжні картки, електронні гаманці, інтернет-банкінг, мобільні платіжні додатки, платіжні доручення, а також системи

швидких переказів коштів. Останньою тенденцією стала поява ринку криптовалют, який набуває все більшого значення в економічній діяльності юридичних і фізичних осіб [1].

Світова економіка рухається до повної цифровізації платежів, що формує перспективу безготівкового суспільства. Згідно зі звітом Міжнародного валютного фонду за 2024 рік, лідерами цього глобального переходу є Швеція, Норвегія та Південна Корея, при цьому Швеція має потенціал стати першою країною із повністю безготівковою економікою [2]. Безготівкові платіжні системи певною мірою функціонують у всіх країнах світу, однак ступінь їхнього впровадження та використання суттєво відрізняється. Наприклад, за даними дослідження Merchant Machine, в Румунії понад 70% платежів ще здійснюються готівкою, водночас у Норвегії, навпаки, лише 3% транзакцій виконуються за допомогою готівки [3].

Вплив розвитку безготівкових платежів на економіку відображається в таких проявах:

- зростання швидкості обігу грошей – оскільки електронні платіжні засоби дозволяють здійснювати розрахунки за лічені секунди, без потреби фізичного переміщення грошей, то споживачі можуть оплачувати товари і послуги з будь-якої точки світу, а бізнес миттєво отримує кошти від клієнтів;

- скорочення обігу готівкових грошей, а отже і витрат, пов'язаних з його обслуговуванням. Безготівкові платежі усувають потребу у витратах на друк, транспортування, зберігання та інкасацію готівки;

- безготівкові розрахункові операції концентрують фінансові ресурси у банках. Кошти суб'єктів господарювання – як тимчасово вільні, так і за операціями, переказують на банківські рахунки;

- зменшення тіньової економіки, яка є однією з причин дефіциту державного бюджету. Електронні платежі, на відміну від готівкових, передбачають чітку фіксацію переказу коштів, що ускладнює проведення незаконних операцій та сприяє більшій прозорості економічних відносин;

- розвиток інновацій та конкуренції у фінансовому секторі. Зростання попиту на цифрові платежі стимулює FinTech-індустрію, яка пропонує інноваційні продукти та сервіси, що конкурують з традиційними банками [4]. Це підвищує ефективність ринку, призводить до появи зручніших та дешевших фінансових послуг для споживачів.

Незважаючи на зазначені вагомні переваги розвитку безготівкових платежів, важливо визнати, що цей процес не позбавлений складнощів. Разом із прогресом виникають певні виклики та загрози, які вимагають уважного вивчення та готовності до їх вирішення. Серед них:

- нерівність доступу до засобів безготівкових платежів як виклик для фінансової інклюзії. Перехід до безготівкової економіки створює ризик соціально-економічної сегрегації. Переваги цифровізації фінансової системи стають недосяжними або суттєво ускладненими для верств населення, які мають обмежений доступ до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Дані Світового банку свідчать про існування стійкої кореляції між рівнем доходу та доступом до базових банківських послуг: доросле населення з низькими доходами на 11 відсоткових пунктів рідше володіє банківським

рахунком порівняно з представниками груп з вищими доходами [5]. Для успішної та соціально справедливої трансформації суспільства у безготівковий формат необхідно впроваджувати державні програми, спрямовані на підвищення цифрової та фінансової грамотності, а також забезпечення доступу до базової платіжної інфраструктури, незалежно від доходу чи місця проживання особи.

- ризик порушення конфіденційності даних та їх використання для здійснення шахрайства. Кожен елемент цифрової платіжної інфраструктури є вразливим до кібератак та технічних помилок. Наслідками стають не лише фінансові втрати окремих осіб, а й підірив довіри до фінансових установ та розширення транснаціональних злочинних мереж, що створює загрозу фінансовій стабільності та безпеці споживачів у глобальному масштабі. Наприклад, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток за 2024 рік в Україні зросла на 37% – до загальної суми 1,1 млрд гривень [6]. Для запобігання цим ризикам необхідно посилювати заходи кібербезпеки на всіх рівнях платіжної системи та впроваджувати суворіші стандарти захисту даних.

- системні ризики та залежність від інфраструктури. Цифрова платіжна екосистема характеризується високим ступенем взаємозалежності структурних елементів. Збої в енергомережах, інтернет-інфраструктурі чи центральних банківських системах можуть спровокувати каскадний колапс усієї платіжної системи. Прикладом такої залежності в Україні є Система електронних платежів Національного банку України. Ця система створена для забезпечення ефективного проведення розрахунків між банками та їх клієнтами в національній валюті в межах країни. Збій у Системі електронних платежів миттєво паралізує роботу банківської системи, унеможливаючи завершення угод, видачу кредитів та фінансування критичних операцій, що може спричинити гостру економічну кризу. Тому доцільно впроваджувати стратегії диверсифікації [7]. Це може включати розвиток альтернативних платіжних інструментів, резервних каналів зв'язку та децентралізацію ключових функцій.

Отже, розвиток безготівкових платежів є одним із ключових елементів сучасної трансформації фінансової системи, що відбувається під впливом технологічного прогресу та глобалізації. Перехід від готівкових розрахунків до електронних не лише спрощує щоденні транзакції, але й забезпечує ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, підвищує прозорість фінансових операцій та сприяє зменшенню тіньової економіки. Водночас такий перехід супроводжується певними ризиками – зростає ймовірність кібератак, витоку персональних даних, технічних збоїв у платіжних системах. Попри ці виклики, цифрові розрахунки мають значний потенціал для подальшого розвитку, адже поєднання інноваційних технологій та надійної захисту даних здатне зробити фінансову систему ефективнішою, безпечнішою та доступнішою для всіх.

Література:

1. Baranovskyi O., Zherlitsyn D., Serdyukov K., Sokyрко O. Cryptocurrency market trends and fundamental economic indicators: correlation and regression analysis. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2021.

№3 (38). P. 249–261.

2. International Monetary Fund. IMF Annual Report 2024. URL: <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9798400279607/9798400279607.xml?cid=550222-com-dsp-crossref> (дата звернення: 04.11.2025)

3. The Countries Most Reliant on Cash In 2025: Merchant Machine. *Merchant Machine*. URL: <https://merchantmachine.co.uk/most-reliant-on-cash/> (дата звернення: 04.11.2025)

4. Кужелєв М., Нечипоренко А., Сулима М., Овчарук С., Леонтєва М. Вплив інновацій на фінансову архітектуру національної економіки. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2025. № 5(64), P. 397–412.

5. World Bank Group. Accounts ownership and Saving, Borrowing and Payments. *World Bank*. URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex/report/accounts-saving-borrowing-payments> (дата звернення: 04.11.2025)

6. Національний банк України. Кількість випадків шахрайства з картками знизилася, збитки за ними – зросли. *Національний банк України*. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/kilkist-vipadkiv-shahraystva-z-kartkami-znizilasya-zbitki-za-nimi--zrosli> (дата звернення: 04.11.2025)

7. Кужелєв М. О., Нечипоренко А. В. Вплив монетарних інструментів на ринок праці України в умовах війни. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2023. №2 (12). С. 135-143. URL: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.64.2025.4878>

УДК 336.7

Кужелєв М. О., д.е.н., професор,

Рідзель С. О., здобувач

Національний університет «Києво-Могилянська академія»,

м. Київ, Україна

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

У сучасних умовах світової економіки монетарна політика виступає одним із ключових інструментів забезпечення макроекономічної стабільності, контролю інфляційних процесів і підтримання сталого економічного зростання. Глобальні ризики, пов'язані з фінансовими кризами, пандемією, воєнними конфліктами, енергетичною нестабільністю та коливаннями на світових ринках, істотно впливають на функціонування національних економік, не виключенням є й Україна. За таких умов саме монетарна політика стає тим стратегічним механізмом, який дозволяє державі гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні шоки, утримувати інфляцію на помірному рівні, підтримуючи рівновагу між економічною активністю та ціновою стабільністю [1].

Через проведення ефективної монетарної політики Уряд має можливість впливати на рівень макроекономічної стабільності, оскільки через операції НБУ

на відкритому фінансовому ринку, таргетування та управління ліквідністю банківських установ він може оперативнo пом'якшувати шоки попиту й пропозиції грошей та стримувати інфляційні очікування юридичних і фізичних осіб [2]. Ефективність монетарних заходів реалізується через три канали:

- контроль над інфляцією і процентними ставками;
- регулювання курсу національної валюти;
- забезпечення фінансової стабільності банківської системи.

Це потребує тісної координації монетарної політики з фіскальною політикою для мінімізації регуляторних протиріч. В умовах підвищеної невизначеності (зокрема дії воєнного стану в Україні) роль незалежного і прозорого Національного банку зростає – він не лише має згладжувати циклічні коливання, а й формувати довіру всередині країни та за її межами, необхідну для повоєнного відновлення та довгострокової стійкості економічної системи.

Монетарна політика має на меті управління рівнями грошової маси, процентних ставок, рівню інфляції, курсу національної грошової одиниці й регулювання кредитної діяльності для досягнення низки важливих макроекономічних показників розвитку, як стабільність цін, зайнятість, економічне зростання та рівновага платіжного балансу. У період глобальної нестабільності основним завданням Національного банку України стає запобігання інфляційній спіралі, а також мінімізація коливань валютного ринку, які можуть призвести до фінансових криз. Ефективність монетарної політики визначається не лише рівнем інституційної незалежності центрального банку, а й довірою з боку бізнесу та населення до грошової системи держави [3].

В умовах глобальних ризиків важливою тенденцією стає застосування адаптивних і нетрадиційних монетарних інструментів. Так, під час фінансової кризи 2008 року та пандемії COVID-19 провідні центральні банки світу активно використовували політику кількісного пом'якшення (*quantitative easing*), зниження ключових ставок до мінімальних рівнів, викуп державних і корпоративних цінних паперів. Ці заходи сприяли підтримці ліквідності банківської системи та відновленню кредитування економіки. Водночас надмірне застосування монетарних стимулів створює ризики «перегріву» економіки, посилення інфляційного тиску та формування фінансових «бульбашок» [4; 5].

Україна, як країна з відкритою економікою, особливо гостро реагує на глобальні виклики. Війна, скорочення експорту, енергетична залежність і девальваційні очікування формують складне середовище для реалізації ефективної монетарної політики. Протягом останніх років Національний банк України активно застосовує режим інфляційного таргетування, головною метою якого є стабільність цін при збереженні економічної активності. Основними інструментами НБУ виступають облікова ставка, операції на відкритому ринку, нормативи обов'язкового резервування, валютні інтервенції та комунікаційна політика. У 2022-2024 роках облікова ставка була використана як головний засіб стримування інфляційних процесів, що виникли під впливом зовнішніх шоків і воєнного стану [6].

Важливою складовою монетарної політики є підтримання фінансової

стабільності, зокрема забезпечення стійкості банківської системи, контролю за інфляційними очікуваннями та обмеженням відтоку капіталу. В умовах воєнних дій НБУ був змушений тимчасово запровадити валютні обмеження для запобігання паніці на ринку та збереження міжнародних резервів. Водночас банк поступово переходить до помірної лібералізації валютної політики, що сприяє формуванню довіри з боку інвесторів та стабілізації національної валюти. У цьому контексті ефективність монетарної політики безпосередньо залежить від узгодженості її з фіскальною політикою, зовнішньоекономічним курсом держави та політикою енергетичної безпеки.

Одним із найважливіших викликів сучасної монетарної політики є інфляція пропозиції, зумовлена зовнішніми факторами, такими як зростання цін на енергоресурси, порушення логістичних ланцюгів, дефіцит продовольства. У таких умовах традиційні інструменти обмеження попиту (підвищення ставки, скорочення грошової маси) можуть мати обмежений ефект, адже інфляційний тиск не формується усередині економіки. Тому необхідне поєднання монетарних і структурних заходів: розвиток внутрішнього виробництва, диверсифікація імпорту, підтримка інвестицій у критичні галузі. В Україні поступово формується нова модель взаємодії монетарної влади з урядом, спрямована на збалансування інтересів цінової стабільності та економічного зростання.

Значну роль у реалізації ефективної монетарної політики відіграють очікування економічних агентів. Позитивні очікування бізнесу та населення знижують потребу у надмірному жорсткому регулюванні, натомість формують середовище прогнозованості. Саме тому важливою складовою сучасної політики центральних банків є комунікаційна відкритість: публікація прогнозів, звітів про інфляцію, макроекономічних оглядів і стратегічних планів. Для України прозора комунікація НБУ допомагає зменшити недовіру до банківської системи, стабілізувати валютний ринок і підтримати позитивний імідж у міжнародних фінансових інституцій.

У перспективі розвитку монетарної політики в умовах глобальних ризиків необхідно забезпечити підвищення її гнучкості та адаптивності. Це передбачає удосконалення аналітичних моделей прогнозування, підвищення незалежності центрального банку, розширення можливостей для швидкої реакції на зовнішні шоки. Важливим напрямом є посилення міжнародної координації монетарних заходів, обмін інформацією між центральними банками та участь у глобальних фінансових програмах. Для України це означає поглиблення співпраці з МВФ, Світовим банком і ЄБРР, які сприяють підтримці макрофінансової стабільності [6; 7].

Отже, монетарна політика є одним із найважливіших механізмів економічної стабілізації в умовах глобальних ризиків. Вона поєднує традиційні інструменти грошово-кредитного регулювання з новими методами управління очікуваннями та фінансовою поведінкою суб'єктів ринку. Для України ефективність монетарної політики визначатиметься здатністю центрального банку гнучко реагувати на виклики воєнного часу, підтримувати довіру до національної валюти та сприяти поступовому відновленню економіки. Успішна

реалізація цих завдань забезпечить не лише короткострокову стабілізацію, але й створить передумови для сталого економічного розвитку в майбутньому.

Література:

1. Kuzheliev M., Zherlitsyn D., Rekunenko I., Nechyporenko A., Nemsadze G. The impact of inflation targeting on macroeconomic indicators in Ukraine. *Banks and Bank Systems*. 2020. №15(2). P. 94-104.
2. Baranovskyi O. I., Zherlitsyn D. M., Nechyporenko A. V., Sokyrko O. S. Econometric models of monetary policy effectiveness in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol 3. №30. P. 226–235.
3. Козюк В. В. Монетарна політика в умовах глобальної турбулентності. *Економічний часопис*. 2023. № 4. С. 18-25.
4. Kozlovskyi, S., Bilenko, D., Ivanyuta, N., Butenko, V., & Lavrov, R. (2021). Comparison and assessment of factors affecting the COVID-19 vaccination in European countries. *Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development*. vol. 16(2). PP. 26–33.
5. Колядка М. І., Феєр О. В. Монетарна політика : огляд сучасного стану та перспективи розвитку. *Мукачівський державний університет*. 2024. № 3. С. 54-60.
6. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/> (дата звернення: 02.11.2025)
7. Kuzheliev M., Nechyporenko A., Sulyma M., Ovcharuk S., Leontieva M. Impact of Innovation on the Financial Architecture of the National Economy. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2025. Vol. 5(64). P. 397-412.

УДК 336.71

*Кужелєв М. О., д.е.н., професор,
Руденко В. О., здобувач
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
м. Київ, Україна*

СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

З 2022 року українські банки працюють у середовищі посилених ризиків, водночас демонструючи здатність зберігати достатні капітальні та ліквідні буфери, утримувати низький рівень волатильності та забезпечувати доступність базових фінансових послуг для населення і бізнесу. В умовах фінансової глобалізації українські банки інтегруються у світові ринки, наближають регуляторні стандарти до практик ЄС, застосовують інструменти управління ризиками, характерні для провідних міжнародних фінансових центрів.

За даними НБУ, станом на початок січня 2025 року середній показник нормативу достатності регулятивного капіталу становив близько 16,2% [1]. Банки також виконують нормативи короткострокової ліквідності (LCR) більш

ніж утрічі вище за мінімуми, зокрема у звіті за перше півріччя 2024 року зазначено, що коефіцієнт LCR в усіх валютах в середньому перевищує мінімальне значення у понад три рази. Високий рівень ліквідності підтримується також значною часткою високоліквідних активів (понад 39% активів банків згідно з даними за кінець 2024 року). На початку травня 2025 року міжнародні резерви України зросли до 46,683 млрд дол. США, що на 10,2% більше, ніж на початок квітня. Цей рекордний рівень резервів допомагає зменшувати валютний і курсовий ризик, підвищуючи готовність сектору до зовнішніх шоків. У звіті за червень 2025 року НБУ підкреслює, що банки мають достатній капітал та резерви ліквідності навіть у режимі воєнного стану [1].

Частка непрацюючих кредитів станом на 01.01.2025 становила 30,3% проти 37,4% роком раніше, обсяг NPL за 2024 рік знизився на 29,1 млрд грн – до 393,2 млрд грн, а тренд зменшення триває з початку 2023 року. У I кварталі 2025 року зберігалася позитивна динаміка: частка NPL фізичних осіб знизилася на 1,2 в. п. – до 14,3%, бізнесу – на 1,9 в. п. – до 37%, що відображає і меншу міграцію якісних позик у дефолт, і очищення портфелів через цільові списання [1].

Регулятор додатково гармонізував методологію обліку непрацюючих активів із європейськими підходами – оновлення вимог постановою Правління НБУ від 02.05.2024 № 52 не спричинило суттєвого впливу на headline-рівень NPL, але зробило оцінювання більш порівнюваним із практиками ЄС. На тлі цієї динаміки у 2024 році частка NPL вже знижувалась до 34,6% на 01.07.2024 та 32,3% на 01.10.2024, що задало інерцію покращення й на 2025 рік.

У 2023-2025 роках НБУ рухався за Дорожньою картою пом'якшення валютних обмежень із пріоритетом мінімізації множинності курсів і підтримки експорту-імпорту, синхронізуючи кроки з динамікою резервів і станом платіжного балансу [2]. За Звітом з оверсайту інфраструктури фінансового ринку [1], регулятор проводив оцінювання відповідності операторів важливих платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг вимогам щодо кібер- та операційної стійкості.

На рівні макропруденційної координації ключову роль виконувала Рада з фінансової стабільності [3]. Для банків це означало передбачувану регуляторну траєкторію: проведення платежів і транскордонних операцій – в межах контрольованих обмежень і поступового лібералізаційного сценарію; конкуренцію – на основі підвищених стандартів операційної безпеки та прозорості; нагляд – із акцентом на безперервність критичних процесів.

У 2024 році Україна отримала близько 42 млрд дол. США зовнішньої підтримки, що забезпечило зростання міжнародних резервів та дозволило утримувати відносну стабільність валютного курсу навіть за умов структурного дефіциту валюти зі сторони приватного сектору. Резерви на кінець квітня 2025 року досягли 46,7 млрд дол. США, що є одним із найвищих показників за час незалежності та забезпечує понад 5 місяців імпорту [1]. Затримки зовнішнього фінансування спричиняли короточасне підвищення курсу та збільшення обсягів інтервенцій НБУ. На нашу думку, у 2025 році важливо продовжувати структурні реформи, синхронізовані з програмами МВФ та ЄС, для мінімізації ризиків переривання підтримки та стабільного нарощення резервів.

Показники зовнішньої підтримки та резервів України (2024–2025 рр.)

Показники	2024 рік	2025 рік (очікування / станом на IV.2025)
Загальний обсяг міжнародної підтримки	≈ 42 млрд дол. США	≈ 38,4 млрд дол. США
Міжнародні резерви	≈ 40 млрд дол. США (рік початку) → ≈ 43 млрд дол. США (кінець)	46,7 млрд дол. США (квітень)
Покриття імпорту резервами	≈ 4,5 місяці	> 5 місяців
Динаміка курсу	контрольована волатильність	стабілізація з підтримкою НБУ
Рівень інтервенцій НБУ	високий у пікові періоди	нижчий порівняно з 2023–2024

Збільшення міжнародних резервів завдяки стабільним надходженням зовнішньої допомоги стало ключовим фактором підтримки валютної стабільності України та зниження курсових коливань у 2024-2025 роках.

Ризик масових відтоків депозитів значно зменшився: після введення гарантії відтоки значних сум в періоди стресу були обмеженими, що дозволило банкам зберігати стійке фондове забезпечення [4]. На нашу думку, забезпечення 100% гарантії під час воєнного стану зіграло роль стабілізатора довіри до банків і зменшило стимул вкладників до переведення коштів у валюту або за кордон. З практичної точки зору для продуктової політики банків це означає наступне: банки можуть активніше пропонувати довгострокові строкові депозити з помірною прибутковістю, спираючись на знижені ризики відтоку коштів у періоди стресу [5].

Пріоритет – імплементація LCR/NSFR на консолідованому рівні з деталізацією за валютами, строковістю та джерелами фондування, синхронізована з процесами ICAAP та ILAAP. Регулярні стрес-тести – щоквартально для портфелів з підвищеним ризиком і щорічно для системних сценаріїв – мають моделювати шоки зовнішнього фінансування, девальваційні імпульси, кредитний ризик у галузях із високою циклічністю, процентний ризик у банківській книзі та операційні збої. Скорочення NPL досягається поєднанням активних списань, реструктуризацій за стандартом NPE, продажів через прозорі електронні платформи та запуску податково нейтрального режиму для угод з непрацюючими активами.

KPI моніторингу мають бути кількісними, частотними та придатними до порівняння між банками. Доцільно відстежувати динаміку NPL та покриття резервами – за сегментами і галузями; LCR та NSFR – у національній і в іноземній валюті; адекватність резервів за очікуваними кредитними збитками за IFRS 9; темпи відновлення кредитування – у реальному вираженні та з урахуванням ризик-премій; частку довгих гривневих ресурсів у фондуванні; частку зафіксованої ставки в нових виданих позиках; середньозважений спред до облікової ставки; показники ліквідності вторинного ринку державних паперів – обіг, спреди, частка угод репо [6]; обсяги хеджування бізнесу процентними та валютними інструментами.

Таким чином, в подальшому доцільним є дослідження сценаріїв відновлення повноцінного ринкового механізму формування курсу, впровадження розширеної системи макропруденційних індикаторів, а також оцінка результативності політики валютної лібералізації для реального сектору економіки. Особливу увагу слід приділити розвитку внутрішнього ринку довгострокової гривневої ліквідності, інструментам хеджування та зміцненню кіберстійкості фінансових установ, оскільки ці напрямки визначатимуть здатність банків до активної участі у повоєнній відбудові.

Література:

1. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>
2. Нечипоренко А. В. Вплив монетарних інструментів на ринок праці України в умовах війни. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2023. № 2(12). С. 135-143.
3. Гаврилко П. П., Брітченко І. Г. Корпоративні відносини в банківському секторі : фінансові механізми та маркетингові стратегії : монографія. Рівне: Волинські обереги. 2016. 228 с.
4. The member of Deposit guarantee fund. Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank JSC. URL: <https://raiffeisen.ua/en/fond>
5. System of the Deposit Guarantee. Deutsche Bank. URL: https://country.db.com/ukraine/system-of-the-deposit-guarantee/?utm_source
6. Кужелєв М. О., Стабіас С. М. Діяльність небанківських фінансових установ в Україні в умовах воєнного стану. *Економічний вісник університету*. 2023. № 58. С. 99-105.

УДК 339.56

*Лазебник Л. Л., д.е.н., професор,
Андрухович Д. Р., доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка»
Державний податковий університет,
м. Ірпінь, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Державна підтримка експортної діяльності суб'єктів господарювання відіграє вагомий роль у стимулюванні розвитку країни з відкритою економікою, якою є Україна. Вона включає проведення політики протекціонізму, забезпечення експортерів необхідними ресурсами та застосування засобів просування національних товарів на зовнішніх ринках. У сучасному світі ДД у сфері експортної діяльності досить жорстко регулюється нормами СОТ для підтримки конкуренції поміж країнами. В ЄС питання державної допомоги експорту повністю виведене на рівень наднаціонального регулювання. Зокрема, низку однакових норм застосовують у країнах Європейської асоціації вільної торгівлі. Аналогічні вимоги містять двосторонні преференційні угоди з третіми країнами, що укладає ЄС. Правове регулювання надання державної допомоги

державами-членами ЄС базується на двох основних принципах:

- *ex ante notification* – держави-члени зобов'язані повідомляти Європейську Комісію про намір здійснити державну допомогу, яка може вплинути на внутрішній ринок;

- *stand-still principle* – держава-член може надати державну допомогу, тільки якщо її затвердить Комісія ЄС [1, с. 117].

Усі напрями діяльності вітчизняного уряду щодо підтримки підприємств-експортерів мають розвиватися із врахуванням правил СОТ в рамках Угоди про субсидії та компенсаційні заходи (СКЗ) [2], які забороняють використання експортних або імпортозаміщуючих субсидій (державної допомоги), якщо їх надання призведе до відчутної шкоди промисловості інших країн-членів. Ст. 1 угоди СКЗ визначає основні елементи субсидії: наявність фінансового внеску уряду через бюджетні видатки, втрачені доходи або постачання державою товарів; отримання вигоди підприємством; застосування субсидії до окремих підприємств

У ст. 107 Договору ЄС зазначено, що «будь-яка допомога, надана державою-членом або за рахунок державних ресурсів у будь-якій формі, яка спотворює або загрожує спотворити конкуренцію шляхом надання переваги певним підприємствам або виробництву певних товарів настільки, наскільки це впливає на торгівлю між державами-членами ...» не дозволена. У рамках ст. XVI ГАТТ держави повинні також повідомляти СОТ про субсидії, що обмежують імпорт або збільшують експорт. Контроль за виконанням цих положень відбувається після надання державної допомоги, тобто пост-фактум в рамках СОТ або в межах національних процедур застосування компенсаторних заходів, і у випадку, якщо інші країни-члени занепокоєні впливом субсидій на власну економіку.

Такий підхід обґрунтовується необхідністю створення рівних конкурентних умов на світовому ринку. Факт спотворення конкуренції на міжнародних ринках вважається наявним, якщо: допомога зміцнює конкурентні позиції одержувача порівняно з його конкурентом, зокрема шляхом зменшення його операційних чи інвестиційних витрат; наявний «потенціал спотворення конкуренції», що обумовлений навіть відносно невеликими обсягами фінансової підтримки фірм із незначною часткою ринку.

Тобто аргумент, що ДД спрямована на компенсацію передбачуваної не вигідної конкурентної позиції одержувачів ДД, або що в інших країнах існують більш сприятливі умови для діяльності фірм цієї галузі не береться до уваги при визначенні допустимості ДД. При цьому для визнання існування впливу ДД на торгівлю між членами ЄС достатньо, щоб товар (послуга) торгувалися поміж державами-членами, навіть якщо сам одержувач ДД не експортує цей товар на інші ринки ЄС. При цьому вважається, що на торгівлю між державами-членами не впливає: 1) «невелика» підтримка (гранти *de minimis* у розмірі до 200 000 євро); 2) послуги, що пропонуються лише на місцевому рівні (наприклад, невеликих рекреаційних закладів, які в основному використовуються місцевими жителями).

Існує п'ять основних критеріїв несумісності державної допомоги з

внутрішнім ринком ЄС [3]: 1) вибірковість надання державної допомоги; 2) надання державами-членами переваг, неправомірних із комерційної точки зору; 3) залучення державних коштів; 4) викривлення конкуренції внаслідок державної допомоги; 5) вплив державної допомоги на торгівлю на території Євросоюзу.

Але, крім ДД існує низка інших можливостей державної підтримки експортерів на зарубіжних ринках. Серед заходів державної підтримки експортної діяльності суб'єктів господарювання виділяють наступні: 1) встановлення системи обмежень в односторонньому порядку без врахування дій партнерів; 2) укладання угод із великою кількістю партнерів без налагодження тісної взаємодії з кожним з них; 3) укладання довгострокових угод для налагодження тісних взаємовигідних зв'язків між партнерами [4].

Однією з найбільш успішних країн у сфері державної підтримки розвитку експорту є Китай, який за останні 30 років з десятого місця серед країн світу в 1990-х піднявся на перше місце за обсягом експорту і друге за обсягом щорічно залученого капіталу в економіку. Такі вражаючі досягнення є результатом активної зовнішньоекономічної політики, орієнтованої на розширення ринків збуту та залучення іноземного капіталу в країну, створення спеціальних економічних зон (СВЗ) і відкритих економічних регіонів. Після приєднання Китаю до СОТ експортна політика стала більш толерантною: був знижений рівень тарифних і нетарифних обмежень та створено більш ліберальні умови для залучення іноземного капіталу. Велику увагу привертала ініціатива Китаю «Один пояс – один шлях», що містила можливості для взаємовигідного співробітництва та розвитку [1, с. 121].

Водночас міжнародні організації постійно наголошують на необхідності забезпечення більш високого рівня прогнозованості заходів Китаю стосовно підтримки ринкових цін та виконання зобов'язань, взятих у рамках членства в СОТ, наприклад, щодо повідомлень про субсидії, підтримки сільського господарства та державних торгових підприємств. Загалом, Китай лишається одним з найбільших учасників світової торгівлі саме завдяки державній підтримці – найбільша світова торгова платформа Alibaba, що стала проривною технологією сучасної торгівлі, була створена завдяки державному фінансуванню.

Досвід Китаю щодо захисту інтересів національних експортерів доцільно взяти до уваги уряду України. Адже до війни уряд не приділяв достатньо уваги розробці і застосуванню дозволених СОТ заходів підтримки експортерів, зокрема у сфері реклами, інформаційної підтримки, організації ярмарково-виставкової діяльності тощо.

Підсумовуючи, надання ДДСГ у сфері експортної діяльності стикається з низкою обмежень, оскільки вона регламентована правилами СОТ і жорстко контролюється з боку відповідних регуляторних органів. Послаблення щодо підприємств-експортерів України на період воєнного стану розширюють адміністративні можливості уряду щодо їх підтримки за вкрай обмежених фінансових можливостей. Оскільки більшість грантових програм підтримки експортерів реалізується за кошти зовнішніх країн-донорів, то в

довгостроковому періоді посилюються ризики нехтування національними інтересами на користь іноземних компаній. Незважаючи на складнощі воєнного періоду уряд має концентрувати зусилля на залученні іноземного інвестування та розвитку висотехнологічних статей експорту, що лежать в основі конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Мова йде про створення максимально привабливих інституційних умов для потенційних інвесторів, реформування податкової системи та створення законодавчої бази для безпечного й прозорого ведення бізнесу [1, с. 141].

Література:

1. Андрухович Д. Р. Державна допомога суб'єктам господарювання в системі регулювання підприємницької діяльності в Україні : дис. ... д-ра філософії : 051. Мін-во фінансів України. Державний податковий ун-т. Ірпінь. 2025. 305 с.
2. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Uruguay Round Agreement. Угода про субсидії та компенсаційні заходи. WTO World Trade Organization. URL:http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm
3. Норми права ЄС в Україні в сфері державної допомоги URL:<https://eu-agreement.ed-era.com/b6/p3>
4. Лосіцька Т. І. Державне регулювання експортної діяльності. *Наука, технології, інновації*. 2019. № 3. С. 11-21. URL http://nti.ukrintei.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_3-19.pdf
5. Велика гра КНР за глобальне лідерство: історичні корені, сучасні інструменти, майбутні наслідки. *Разумков центр*. URL: <https://razumkov.org.ua/statti/velyka-gra-knr-za-globalne-liderstvo-istorychni-koreni-suchasni-instrumenty-maibutni-naslidky>

УДК 336.71:339.72(477)

*Малюкіна А. О., к.е.н., доцент,
Міненко С. В., здобувач
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна*

УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Сучасний етап розвитку глобальної фінансової системи характеризується динамічними змінами, що зумовлені процесами економічної інтеграції, цифрової трансформації та переходу до моделі сталого розвитку (ESG). У світовій практиці простежується тенденція до посилення ролі міжнародного партнерства як ключового механізму забезпечення фінансової стабільності, управління ризиками та підвищення конкурентоспроможності банківських

інституцій.

Інтеграційні процеси у межах Європейського Союзу, розвиток fintech-екосистем, поширення відкритого банкінгу (open banking) та зростання ролі ESG-фінансування формують нові умови функціонування глобального банківського ринку, де успішність фінансових установ залежить від їхньої здатності до міжнародної кооперації та цифрової адаптивності [2-4].

Для українських банків, які діють у середовищі воєнних викликів та економічної нестабільності, ці тенденції набувають особливої актуальності. Участь у міжнародних партнерських програмах дозволяє їм залучати довгострокові фінансові ресурси, отримувати технологічну та експертну підтримку, а також зміцнювати інституційну спроможність у відповідності до європейських стандартів.

Зокрема, для АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», який входить до складу міжнародної групи Crédit Agricole Group (Франція), актуальним завданням є поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, інтеграція до європейського фінансового простору та впровадження інноваційних форм партнерства, орієнтованих на цифровізацію, екологічну сталість і соціальну відповідальність [4].

Саме розвиток ефективних міжнародних зв'язків, модернізація фінансової інфраструктури та впровадження ESG-принципів стають визначальними умовами підвищення конкурентоспроможності банківського сектору України у глобальній економіці.

В умовах відновлення економіки України та реалізації програм Ukraine Facility, European Investment Plan, Green Deal Investment Platform міжнародне партнерство виступає важливим інструментом залучення інвестицій, технологій і знань, а також підвищення стійкості банківського сектору до зовнішніх викликів [3].

АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» належить до найбільш стабільних і прозорих фінансових установ України. Його стратегія розвитку ґрунтується на інтеграції до глобальної екосистеми Crédit Agricole Group, що дозволяє використовувати міжнародний досвід у сфері корпоративного управління, ризик-менеджменту та цифрових фінансових технологій.

Банк співпрацює з ЄБРР, IFC, ЄІБ, а також бере участь у міжнародних об'єднаннях, зокрема Trade Club Alliance, що сприяє розвитку українського експорту. Така співпраця забезпечує доступ до пільгового фінансування, інструментів підтримки малого бізнесу та міжнародних програм сталого розвитку.

Водночас нові виклики – воєнні ризики, коливання валютних курсів і регуляторні зміни – зумовлюють потребу у зміцненні партнерських механізмів та диверсифікації співпраці з глобальними фінансовими структурами [1-4].

АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» може посилити позиції шляхом розширення співпраці з Азійським банком інфраструктурних інвестицій (АІІВ), Північним інвестиційним банком (NIB) та Європейським фондом сталого розвитку (EFSD).

Таке партнерство створить можливості для:

– фінансування інфраструктурних, енергетичних і транспортних проєктів;

– розвитку кредитних програм для малого бізнесу;

– впровадження технологічних стартапів і «зелених» інвестицій [3].

Ці ініціативи сприятимуть розширенню клієнтської бази, збільшенню кредитного портфеля та залученню довгострокових ресурсів.

Цифрова трансформація є ключовою передумовою ефективного міжнародного співробітництва.

АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» уже активно впроваджує open banking, автоматизовані скорингові системи та fintech-сервіси [2].

Подальший розвиток можливий завдяки створенню:

Digital Partnership Hub — інтегрованої платформи для управління міжнародними контрактами й фінансовими потоками;

AI-аналітики ризиків партнерства;

блокчейн-технологій для безпечного документообігу;

API-рішень для інтеграції з європейськими фінансовими платформами [4].

Такі інновації забезпечать зниження операційних витрат, підвищення прозорості й швидкості фінансових операцій, а також інтеграцію банку до єдиного цифрового фінансового простору ЄС.

Інтеграція стандартів ESG (Environmental, Social, Governance) стає необхідною умовою міжнародного співробітництва.

Для АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», який послідовно дотримується принципів відповідального банкінгу, інтеграція ESG-стандартів відкриває нові можливості для активної участі у міжнародних фінансових ініціативах. Одним із ключових напрямів є приєднання до фондів сталого розвитку, таких як Green Finance Platform, Sustainable Banking Network та European Green Deal Investment Plan, що підтримують фінансування проєктів з енергоефективності, відновлюваної енергетики та «зелених» технологій.

Це дозволить банку не лише залучати пільгові інвестиційні ресурси, а й формувати власний портфель ESG-проєктів, спрямованих на підтримку клієнтів, які впроваджують екологічно безпечні рішення у виробництві, транспорті та аграрному секторі.

Важливим елементом стратегії банку може стати випуск «зелених» облігацій (Green Bonds) – сучасного інструменту фінансування, який активно застосовується на ринках ЄС. Залучення коштів через «зелені» облігації сприятиме розвитку екологічних ініціатив, модернізації енергетичної інфраструктури та впровадженню енергоефективних технологій в Україні. Одночасно це забезпечить підвищення прозорості фінансової діяльності, адже використання залучених коштів контролюється міжнародними аудиторськими структурами [1].

Розширення кредитування екологічних і енергоефективних проєктів стане ще одним кроком до реалізації принципів сталого розвитку. Це дозволить підтримати малі та середні підприємства, які працюють у сфері «зеленої» економіки, сприятиме створенню робочих місць і зменшенню негативного впливу на довкілля. Участь банку у таких програмах матиме

мультиплікативний ефект: зростатиме довіра міжнародних партнерів, розширюватиметься клієнтська база, а сама фінансова установа позиціонуватиме себе як соціально відповідальний банк нового покоління.

Реалізація цих ініціатив підвищить інвестиційну привабливість АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», сприятиме залученню грантового фінансування, зменшенню вартості капіталу та зміцнить його імідж як надійного партнера, що підтримує європейські стандарти ESG-управління. Водночас розвиток таких напрямів сприятиме формуванню позитивного іміджу України як держави, що інтегрується у європейський фінансовий простір на засадах сталого розвитку.

Удосконалення партнерської політики, орієнтованої на інноваційність, відповідальність та сталість, стане запорукою підвищення фінансової стійкості банківського сектору, розширення клієнтської бази та посилення конкурентоспроможності України у глобальній економічній системі. Саме партнерство з міжнародними фінансовими інституціями виступає тим фактором, який може перетворити українські банки на активних учасників європейського ринку капіталу та драйверів економічного відновлення країни.

Література:

1. АТ «Креді Агріколь Банк». Офіційний сайт. URL: <https://credit-agricole.ua>
2. АТ «Креді Агріколь Банк». Річні звіти за 2022–2024 роки. URL: <https://credit-agricole.ua/про-банк/звітність>
3. Національний банк України. Статистика банківського сектору. URL: <https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist>
4. Державної служби статистики України. Офіційний веб-сайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

УДК 338.48:338.24:339.9

*Мацука В. М., к.е.н., доцент
Маріупольський державний університет,
м. Київ, Україна*

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Туризм є одним із найдинамічніших секторів світової економіки, який забезпечує понад 10 % глобального ВВП і близько 320 млн робочих місць. У сучасних умовах глобалізації туристична сфера зазнає глибоких трансформацій, серед яких ключовим процесом виступає транснаціоналізація – розширення діяльності міжнародних корпорацій, туристичних операторів і готельних мереж за межі національних кордонів. Цей процес формує нові можливості для економічного розвитку регіонів, інтегруючи їх у міжнародні ланцюги створення вартості, сприяючи інвестиціям, зайнятості та підвищенню

конкурентоспроможності [1].

Метою дослідження є аналітична оцінка економічних ефектів транснаціоналізації туризму та виявлення її впливу на регіональний розвиток у контексті міжнародної інтеграції.

Транснаціоналізація туризму – це процес розширення діяльності туристичних корпорацій, мережевих готельних брендів, онлайн-платформ бронювання та інвестиційних фондів на міжнародному рівні. Вона передбачає переміщення капіталу, технологій, стандартів обслуговування і управлінських практик між країнами [2].

Серед основних проявів транснаціоналізації виділяють:

- створення міжнародних альянсів (наприклад, між авіакомпаніями та туроператорами);
- діяльність глобальних готельних мереж (Marriott, Hilton, Accor, Hyatt), що стандартизують якість послуг;
- розширення онлайн-платформ (Booking.com, Airbnb, TripAdvisor), які формують глобальні ринки попиту;
- участь іноземного капіталу у розвитку туристичної інфраструктури регіонів [3].

У результаті формується єдиний світовий ринок туристичних послуг, що змінює роль регіонів у системі міжнародного поділу праці.

Транснаціоналізація туризму генерує як прямі, так і непрямі економічні ефекти.

Прямі ефекти:

- зростання інвестицій у туристичну інфраструктуру (готелі, транспорт, розваги);
- збільшення доходів від міжнародного туризму;
- створення нових робочих місць у сфері послуг, логістики, будівництва;
- підвищення податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Непрямі ефекти:

- активізація місцевого бізнесу (ресторани, сувенірна продукція, транспорт);
- мультиплікаційний ефект у суміжних галузях — сільському господарстві, торгівлі, культурі;
- розвиток людського капіталу через навчання персоналу міжнародним стандартам сервісу;
- формування іміджу регіону як привабливого для інвестицій.

У країнах ЄС транснаціональні корпорації відіграють ключову роль у структурі туристичного бізнесу. Наприклад, Іспанія, де зосереджені штаб-квартири Meliá Hotels International та NH Group, є одним із лідерів за кількістю міжнародних туристів і доходів від туризму. У 2023 р. туризм забезпечив понад 12 % ВВП Іспанії, а діяльність транснаціональних мереж сприяла оновленню регіональної інфраструктури – особливо в Каталонії, Андалусії та на Канарських островах [4].

Туреччина успішно інтегрувала транснаціональні практики у власну туристичну стратегію, залучивши інвестиції Hilton та Accor, що стимулювало

розвиток прибережних регіонів Анталії, Мугли та Ізміру. Туризм створює понад 2,5 млн робочих місць і виступає локомотивом економічного зростання.

У країнах АСЕАН транснаціональні туристичні корпорації сприяли формуванню регіональної інтеграції через туризм. У Таїланді туристичний сектор становить понад 18 % ВВП, а міжнародні інвестиції сприяють розвитку інфраструктури Бангкока, Пхукета, Чіангмаю. Аналогічні процеси спостерігаються у В'єтнамі, Малайзії та Індонезії [5].

Дубай є прикладом глобального хабу транснаціонального туризму: понад 80 % готелів належать міжнародним мережам (Marriott, Hilton, Jumeirah). Це забезпечує високі стандарти сервісу, міжнародний імідж та диверсифікацію економіки від нафтозалежності.

Країни, що інтегруються до ЄС (Хорватія, Словенія, Польща), використовують транснаціональний туризм як інструмент післякризового відновлення регіонів. Хорватія, зокрема, завдяки участі мереж Valamar і Assog, підвищила частку туризму у ВВП до 25%, що зробило галузь стратегічним драйвером економічного розвитку Адриатичного узбережжя [5].

Для України транснаціоналізація туризму є перспективним напрямом інтеграції до світового економічного простору. Найбільш активні процеси спостерігаються у Львівській, Закарпатській, Одеській і Київській областях, де з'являються представництва міжнародних готельних брендів (Reikartz, Radisson, Ibis, Premier). Післявоєнне відновлення відкриває можливості для залучення іноземних інвесторів у туристичну інфраструктуру, розвитку оздоровчого, культурного та зеленого туризму, що сприятиме підвищенню економічної стійкості регіонів [6; 7].

Транснаціоналізація туризму виступає важливим чинником економічного зростання, зайнятості та міжнародної інтеграції регіонів. Вона забезпечує:

- підвищення конкурентоспроможності регіонів завдяки впровадженню міжнародних стандартів;
- зростання обсягів іноземних інвестицій;
- формування позитивного міжнародного іміджу країни;
- активізацію соціально-економічних процесів через мультиплікаційний ефект.

У контексті міжнародної інтеграції стратегічним завданням є створення сприятливого інституційного середовища для залучення транснаціонального капіталу, розвиток державно-приватного партнерства та екологічно збалансованих туристичних моделей.

Література:

1. World Bank. Tourism for Development: A Pathway to Shared Prosperity. – Washington, D.C.: The World Bank, 2023. World Bank. Tourism for Development: A Pathway to Shared Prosperity. Washington, D.C.: The World Bank, 2023. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/tourism> (дата звернення: 06.11.2025).

2. Мацука В. М. Транснаціоналізація туризму в умовах сучасності. *Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка»*. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. Том 22. Вип.4 (57). С. 21-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_4_6 (дата звернення:

06.11.2025).

3. Мацука В. М., Осипенко К. В. Закономірності та тенденції розвитку регіональних ринків туристичних послуг. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка*. Збірник наукових праць. Випуск 3. Маріуполь: МФ ТОВ «Друкарня «Новий світ»», 2012. С. 158-166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2012_3_23 (дата звернення: 06.11.2025).

4. World Travel & Tourism Council (WTTC). Economic Impact Report 2024. Londo: WTTC, 2024. URL: <https://wtcc.org/research/economic-impact> (дата звернення: 06.11.2025).

5. Eurostat. Tourism Statistics – Regional Perspectives 2024. Luxembourg: European Commission, 2024. URL: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2024.pdf (дата звернення: 06.11.2025).

6. World Investment Report 2024 Investment facilitation and digital government. URL: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024> (дата звернення: 06.11.2025).

7. Мацука В. М. Особливості іноземного інвестування в Україні. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: наукове періодичне видання*. Херсон: «Видавничий дім «Гельветика»», 2015. Вип.11. Част. 4. С. 12-15. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/128.pdf (дата звернення: 06.11.2025).

УДК 332.145:336.143

*Музиченко В. В., аспірантка
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова,
м. Харків, Україна*

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У сучасних умовах глобальної турбулентності питання формування ефективних стратегій фінансової стійкості територій набуває особливого значення. Глобальні фінансові кризи, технологічні зрушення та геополітична нестабільність зумовлюють необхідність комплексного аналітичного підходу до управління регіональними фінансами. Згідно з підходом Urban M. A. та співавт. [1], фінансова стійкість формується як просторово-організаційна категорія, що поєднує інституційні, ринкові та територіальні детермінанти. Таким чином, стійкість не є лише результатом макроекономічної стабільності, а радше продуктом стратегічних управлінських рішень у межах фінансової географії.

Значну увагу сучасна наука приділяє кількісній оцінці економічної стійкості, що дозволяє формалізувати процеси стратегічного планування. Tsiotas D. [2] пропонує тривимірний індекс оцінювання економічної стійкості,

який інтегрує часовий, просторовий та системний аспекти. Такий підхід відкриває можливість адаптації інструментарію для регіонального рівня, де ключовими параметрами виступають фінансова автономність територій, інституційна спроможність та стійкість до зовнішніх шоків.

Важливим напрямом розвитку аналітичного забезпечення є застосування методів регіональної компаративної оцінки. На прикладі румунських повітів Orșisan O. та колеги [3] демонструють, що економічна стійкість тісно корелює з рівнем впровадження принципів сталого фінансування. Регіони, які реалізують інтегровані фінансові стратегії з урахуванням екологічних та соціальних чинників, демонструють вищий рівень розвитку та фінансової збалансованості. Це підтверджує доцільність переходу від концепції «фінансової стабільності» до ширшої парадигми «фінансової стійкості територій», що охоплює довгострокову адаптивність.

Розширення методичного інструментарію регіонального аналізу передбачає не лише вимірювання поточного стану фінансової системи, а й визначення її динамічного потенціалу. У цьому контексті важливим завданням стає формування інтегрального індексу фінансової стійкості територій, який би поєднував макроекономічні, соціально-фінансові та інституційні показники. Доцільно враховувати рівень децентралізації фінансових ресурсів, ступінь бюджетної автономності, обсяг інвестицій у людський капітал, доступність фінансових послуг і швидкість цифрової трансформації фінансової інфраструктури. Використання таких композитних індикаторів забезпечує можливість порівняльного оцінювання регіонів, ідентифікації зон ризику та визначення територій-лідерів.

Крім того, у процесі стратегічного аналізу варто застосовувати методи кластеризації та сценарного прогнозування, що дозволяють виділити типи територій за рівнем стійкості та розробити для кожного типу окремі фінансові стратегії. Зокрема, високостійкі регіони можуть виступати як «локомотиви зростання», що формують інвестиційний потенціал для менш розвинених територій, тоді як регіони з низьким рівнем стійкості потребують пріоритетного залучення державних ресурсів, стимулювання фінансової інклюзії та підтримки малого бізнесу. Саме така багатовимірна аналітика створює передумови для гнучкого управління фінансовими потоками в межах єдиної національної стратегії розвитку.

Для ілюстрації аналітичного підходу до стратегічного оцінювання доцільно розглянути інтегральні показники фінансової стійкості територій у порівняльній динаміці (табл. 1).

Аналіз даних свідчить, що найбільш чутливими до глобальних трансформацій є індикатори інституційної стійкості та фінансової автономності. Території з розвиненим локальним фінансовим ринком та гнучкими управлінськими механізмами демонструють вищий рівень адаптивності. Це підтверджує потребу у стратегічному моніторингу ключових індикаторів і створенні регіональних систем аналітичної підтримки рішень. Впровадження цифрових фінансових технологій, як підкреслюють Zhang W. та співавт. [4], дозволяє не лише посилити інноваційний потенціал територій, а й

створити нові канали фінансової взаємодії між секторами економіки.

Таблиця 1

Ключові показники фінансової стійкості територій у системі стратегічного аналізу*

Показник	Зміст оцінки	Потенційний аналітичний індикатор	Управлінське значення
Фінансова автономність	Частка власних доходів місцевих бюджетів у загальній структурі фінансування	> 40 % власних доходів у доходах бюджету	Визначає ступінь незалежності регіону від трансфертів
Інституційна стійкість	Рівень ефективності місцевих фінансових інститутів	Індекс інституційної якості > 0,7	Відображає здатність території реалізувати фінансові стратегії
Інноваційно-фінансовий потенціал	Обсяг інвестицій у цифрові фінансові технології	Питома вага інноваційних фінансів у ВРП > 5 %	Характеризує здатність до модернізації економічної структури
Соціальна інклюзія	Доступ населення до фінансових послуг	Індекс фінансової інклюзії > 0,6	Визначає рівень фінансової залученості та соціальної стабільності
Адаптивність до глобальних шоків	Здатність підтримувати фінансові потоки під час криз	Відхилення основних показників < 10 %	Оцінює резистентність території до кризових факторів

*Джерело: складено автором на основі [3].

У контексті глобальних викликів посилюється значення фінансової інклюзії як чинника соціальної та територіальної стійкості. Систематизація досліджень, проведена Sethi M. та співавт. [5], засвідчує, що високий рівень доступу до фінансових послуг зменшує ризики соціальної нестабільності та підвищує довіру до фінансових інститутів. Таким чином, інтеграція інструментів фінансової аналітики, цифрових технологій та політики інклюзії формує основу стратегічного забезпечення фінансової стійкості територій. Це дозволяє перейти від реактивних управлінських рішень до превентивних стратегій, спрямованих на збалансований розвиток у довгостроковій перспективі.

Формування ефективної системи фінансової стійкості територій у сучасних умовах глобальної нестабільності передбачає переосмислення базових принципів стратегічного управління. Традиційна орієнтація на показники бюджетного балансу, фіскальної дисципліни чи макроекономічної стабільності є недостатньою, адже не враховує структурних зрушень у фінансовій екосистемі, зокрема впливу цифровізації, поведінкових фінансів, екологічних критеріїв та соціальної інклюзії. Сучасна модель має функціонувати як динамічна система управління фінансовими потоками, що об'єднує державні, муніципальні, бізнесові та громадські фінансові ресурси в межах спільної архітектури стійкого розвитку.

Ключовим елементом цієї системи виступає інституційна синергія, яка забезпечує ефективну взаємодію між фінансовими інститутами, місцевими громадами та органами публічної влади. Її реалізація можлива через створення

гнучких механізмів співфінансування, державно-приватного партнерства, муніципальних фондів розвитку та локальних інвестиційних кластерів. У результаті формується багаторівнева фінансова екосистема, здатна не лише підтримувати економічну стабільність територій, а й продукувати нові джерела зростання – інноваційні, соціальні, екологічні. Вона функціонує за принципом циркуляції фінансових потоків, коли кошти, інвестовані в локальні проекти, повертаються у вигляді підвищення податкової бази, зростання зайнятості та розширення підприємницької активності.

Сучасне стратегічне управління потребує створення системи аналітичного забезпечення, що охоплює три ключові рівні.

Перший – діагностичний, орієнтований на оперативну оцінку стану фінансової стійкості через систему інтегральних індикаторів, зокрема частку власних доходів, рівень дотаційності, динаміку інвестицій, індекс цифрової готовності.

Другий – прогностичний, який формує сценарії розвитку на основі моделювання варіантів зовнішніх і внутрішніх шоків, що дозволяє визначати точки ризику та можливості їх компенсації.

Третій – регуляторний, який інтегрує результати аналітики у процес стратегічного планування та коригування фінансової політики територій. Така трирівнева архітектура створює підґрунтя для переходу від фрагментарного управління до системного прогнозування фінансової динаміки.

Розвиток цифрових технологій відкриває нові можливості для формування інтелектуальних панелей моніторингу (smart dashboards), що поєднують інструменти аналітики великих даних, машинного навчання та економічного моделювання. Вони забезпечують візуалізацію фінансових потоків у реальному часі, дозволяють відстежувати зміни у ключових макро- та мікроекономічних показниках, оперативно реагувати на порушення балансу ресурсів. Інтеграція таких систем у практику стратегічного управління створює основу для доказової фінансової політики, яка спирається на аналітичні дані, а не на інтуїтивні оцінки.

Особливого значення набуває концепція аналітичного циклу сталого розвитку, у межах якого управління фінансовими ресурсами розглядається як безперервний процес – від збору даних і формування базових індикаторів до стратегічного ухвалення рішень і оцінки ефективності їх реалізації. Цей цикл передбачає постійне оновлення інформаційних баз, використання прогностичних моделей і зворотний зв'язок між результатами та новими планами дій. Реалізація подібного підходу дає змогу сформувати адаптивну систему управління, здатну до самокорекції у відповідь на зміни зовнішнього середовища.

Важливим напрямом подальшого розвитку є інтеграція цифрових фінансів і технологій фінансової інклюзії в управління регіональними фінансами. Вона дозволяє не лише підвищити доступність фінансових послуг для населення, але й створити нові механізми акумуляції інвестицій – краудфандингові платформи, регіональні облігаційні програми, цифрові банківські сервіси. Поширення цих інструментів підвищує прозорість фінансової системи, розширює базу місцевих інвесторів і знижує залежність від державних

трансфертів. У результаті території набувають фінансової гнучкості та стійкості навіть у періоди кризових коливань.

Концептуальним підсумком зазначених положень виступає бачення нової парадигми стратегічного управління територіями, у якій фінансова стійкість розглядається як динамічна рівновага між трьома складовими: економічною ефективністю, соціальною інклюзією та екологічною відповідальністю. Реалізація цієї парадигми вимагає від управлінців переходу до системного мислення, заснованого на міждисциплінарних підходах і використанні цифрових аналітичних інструментів. Саме така модель може стати основою для довготривалого збалансованого розвитку територій, підвищення їх фінансової безпеки та конкурентоспроможності у глобальному середовищі.

Література:

1. Urban M. A., Pažitka V., Ioannou S., Wójcik D. The Financial Geography of Resilience: A Case Study of Goldman Sachs. *Annals of the American Association of Geographers*. 2022. Vol. 112, Iss. 6. P. 1593-1613. DOI: <https://doi.org/10.1080/24694452.2021.1994849>
2. Tsiotas D. A 3D index for measuring economic resilience with application to the modern international and global financial crises. *Preprint arXiv version*. 2022. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.08564>
3. Oprisan O., Pirciog S., Ionascu A. E., Lincaru C., Grigorescu A. Economic Resilience and Sustainable Finance Path to Development and Convergence in Romanian Counties. *Sustainability*. 2023. Vol. 15. 14221. DOI: <https://doi.org/10.3390/su151914221>
4. Zhang W., Wang J., Jin H. Digital finance, innovation transformation, and resilient city growth. *Scientific Reports*. 2024. Vol. 14. 7056. DOI: [10.1038/s41598-024-56998-z](https://doi.org/10.1038/s41598-024-56998-z)
5. Sethi M., Das C.P., Bindu S., Bisoyi T. Financial inclusion and financial resilience: insights from current literature and future research agenda through bibliometric and content analysis approach. *Discover Sustainability*. 2025. Vol. 6. 506. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00997-1>

УДК 336.77

*Нестерук Г. В., викладач,
Глухонець А. Р., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Хмельницький, Україна*

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В умовах глобалізації, швидкої цифрової трансформації та посилення інтеграційних процесів інноваційний розвиток стає визначальним фактором економічного зростання та конкурентоспроможності держави. Для України, що

обрала курс на євроінтеграцію, ефективна система фінансування інноваційних процесів є одним із ключових елементів економічної стабільності та технологічної модернізації [1].

Глобальні трансформації, зокрема впровадження цифрових технологій, зміни у міжнародних фінансових потоках, економічні кризи та військові виклики, суттєво впливають на фінансову сферу України та її здатність підтримувати інновації. У цьому контексті особливо актуальними є питання ефективності фінансових механізмів, доступності інвестицій, державної підтримки та інтеграції в європейські програми [2].

Метою даної роботи є дослідження сучасних проблем фінансування інноваційного розвитку України, аналіз існуючих фінансових механізмів підтримки та визначення шляхів їх удосконалення в умовах глобальних трансформацій та євроінтеграції.

Фінансові механізми – це комплекс інструментів та процедур, які забезпечують фінансування науково-дослідних та інноваційних проєктів, стимулюють комерціалізацію технологій та сприяють розвитку підприємництва у сфері високих технологій [3].

До ключових механізмів відносять:

- Державні гранти та субсидії для досліджень та стартапів;
- Пільгове кредитування інноваційних проєктів через державні банки;
- Венчурні інвестиції та приватні фонди;
- Міжнародні фінансові програми (Horizon Europe, Erasmus+, EBRD Innovation Programme) [4].

Ефективність цих механізмів визначає швидкість впровадження нових технологій у виробництво, розвиток стартапів та створення високотехнологічних робочих місць.

У структурі витрат на наукові дослідження та інновації в Україні частка державного фінансування залишається низькою – близько 0,3-0,5% ВВП, тоді як у країнах ЄС цей показник сягає 2-3% (5). Це обмежує можливості фінансування новітніх технологій та розвиток інноваційної екосистеми.

В Україні відсутня достатньо розвинена венчурна екосистема. Приватні інвестори часто уникають високотехнологічних проєктів через високі ризики та недостатню правову захищеність інвестованого капіталу [6].

Інституції, що відповідають за фінансування інновацій, часто мають слабку спроможність: бюрократія, нестача фахівців та невідповідність стандартам ЄС [7]. Це ускладнює участь України у міжнародних програмах та ефективне використання наявних фінансових ресурсів.

Глобальні процеси – цифровізація, міжнародна конкуренція, економічні кризи, війна – створюють додаткові виклики для фінансового сектору та доступу до інвестицій. Наприклад, військова агресія Росії спричинила скорочення фінансування та часткове руйнування інфраструктури інноваційних центрів [8].

Незважаючи на євроінтеграційний курс, участь українських підприємств у програмах типу Horizon Europe залишається обмеженою через низьку готовність проєктів, складну процедуру подання та недостатню підготовку

кадрів [9].

Недосконалість фінансових механізмів призводить до:

- низької комерціалізації наукових розробок;
- уповільнення технологічної модернізації виробництва;
- втрати конкурентоспроможності на міжнародних ринках;
- обмеженого розвитку високотехнологічного бізнесу [10].

Це створює ситуацію, коли потенціал інноваційної економіки використовується не повністю, а частина наукових результатів залишається нереалізованою.

- збільшення державного бюджету на R&D;
- створення грантових та субсидійних програм для малих і середніх підприємств;
- введення податкових стимулів для інноваційних проєктів [11].

Розвиток венчурного та приватного фінансування

- створення венчурних фондів;
- залучення міжнародних інвесторів;
- підтримка бізнес-ангелів та стартап-інкубаторів [12].

Інтеграція у міжнародні фінансові програми

- активна участь у Horizon Europe та інших європейських ініціативах;
- підготовка кваліфікованих кадрів для реалізації проєктів;
- покращення нормативно-правового середовища [13].

Підвищення фінансової грамотності інноваторів

- освітні програми з фінансування стартапів та бізнес-планування;
- консультування та підтримка малих підприємств у пошуку фінансування [14].

Фінансові механізми є ключовим чинником ефективного інноваційного розвитку України. Сьогодні країна стикається з проблемами низького державного фінансування, недостатнього венчурного капіталу, слабкої інституційної спроможності та обмеженого доступу до міжнародних ресурсів.

Подолання цих проблем потребує комплексного підходу: розширення державної підтримки, розвиток венчурного сектору, інтеграція у європейські програми, підвищення фінансової грамотності. В умовах глобальних трансформацій та євроінтеграції ефективного фінансування інновацій стане ключем до технологічної модернізації, конкурентоспроможності та сталого розвитку економіки України [15].

Література:

1. Міністерство економіки України. *Стратегія інноваційного розвитку 2025–2030: аналітичний звіт*. Київ, 2023. (Дата звернення: 13.11.2025) URL: https://winwin.gov.ua/assets/files/WINWIN_Main%20Presentation.pdf (презентація стратегії).

2. OECD. *OECD Review of Innovation Policy: Ukraine 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023. (Дата звернення: 13.11.2025) URL: https://www.oecd.org/en/publications/serials/oecd-reviews-of-innovation-policy_g1gha349.html

3. Інноваційний розвиток економіки: навч. посіб./ За ред. І. Гнибіденка.

Київ: КНЕУ. 2020. С. 30.

4. European Commission. *Horizon Europe Portal: Ukraine Participation Statistics*. Brussels, 2024. URL: <https://horizon-europe.org.ua/en/news/info/statistics-on-ukraines-participation-in-the-horizon-europe-programme/> (Дата звернення: 13.11.2025) С. 3.

5. Державна служба статистики України. *Наукова та інноваційна діяльність у 2023 році*. Київ, 2024. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Stat_zbirnyk_2024/253_2024.pdf (дата звернення: 13.11.2025).

6. World Bank. *Innovation and Economic Development in Eastern Europe*. Washington, 2022 (дата звернення: 13.11.2025).

7. Міністерство освіти і науки України. *Аналітична записка: інноваційна діяльність 2024*. Київ, 2024. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/nauka/informatsiyno-analitychni/2025/18-07-2025/naukovo-analitychna-dopovid-naukova-naukovo-tekhnichna.ta.innovatsiyna.diyalnist.v.Ukrayini.u.2024-rotsi-18-07-2025.pdf> (дата звернення: 13.11.2025).

8. UNDP Ukraine. *Science, Innovation and Resilience Report, 2023*. (дата звернення: 13.11.2025). С. 6.

9. European Commission. *Association Implementation Report on Ukraine*. Brussels. 2024. Дата звернення: (13.11.2025). URL : <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/ukraine-facility-plan.pdf>

10. Кабінет Міністрів України. *План післявоєнного відновлення України*. Київ. 2023. URL : <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/678/529/912/678529912210f884438669.pdf> (дата звернення: 13.11.2025).

11. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. (Дата звернення: 13.11.2025). URL: <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2023%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F27072>

12. European Institute of Innovation and Technology (EIT). *Annual Report 2024*. (дата звернення: 13.11.2025).

13. European Commission. *Erasmus+ – Освіта та інновації*. ЄС, 2023. (дата звернення: 13.11.2025). С.7.

14. OECD. *Financing Innovation in Emerging Economies*. Paris, 2022. (дата звернення: 13.11.2025). С. 9.

15. Єврокомісія. *Програма «Horizon Europe»*. – Brussels. URL: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en (дата звернення: 13.11.2025).

УДК 336.71

*Нечипоренко А. В., к.е.н.
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна*

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У сучасних умовах глобалізації та стрімкого технологічного прогресу розвиток банківського сектору України набуває особливого значення.

Банківські установи виступають не лише як фінансові посередники, що забезпечують трансформацію заощаджень в інвестиції, а й сприяють забезпеченню підтримки економічної активності та фінансової стабільності в країні [1].

З початком масштабного вторгнення банки опинилися перед необхідністю швидкої адаптації до нових умов функціонування, що супроводжувалося суттєвим зростанням ризиків і невизначеності. Водночас банківський сектор продовжує функціонувати злагоджено, що стало можливим завдяки скоординованим зусиллям банків й оперативній реакції Національного банку України на зміни у фінансовому середовищі [2].

Одним із ключових напрямів розвитку банківського сектору є цифровізація фінансових послуг. Активне впровадження фінансових технологій дистанційного банкінгу, мобільних додатків, відкритого банкінгу та системи «BankID» сприяє підвищенню ефективності обслуговування клієнтів та розширенню інклюзивності послуг. Проте цифрова трансформація підвищує вимоги до кібербезпеки, управління ризиками та захисту персональних даних.

Враховуючи, що банківські установи займають важливе місце у розвитку економіки країни через надання фінансових послуг та забезпечення потреби у фінансових ресурсах для підприємств, домогосподарств та інших суб'єктів, їхнє стабільне функціонування є необхідною умовою економічного зростання [3].

Значна увага приділяється змінам в регуляторному середовищі відповідно до європейських стандартів та рекомендацій міжнародних фінансових організацій. Так, Національний банк України послідовно впроваджує вимоги Базельського комітету та посилює нагляд за банківською діяльністю. Це сприяє підвищенню довіри до банківської системи країни.

Основні виклики для банківського сектору України пов'язані з такими аспектами:

- економічна нестабільність та воєнні ризики. Повномасштабна війна створила значний тиск на банківську систему через втрату активів у зонах бойових дій, зниження платоспроможності окремих позичальників та зростання частки непрацюючих кредитів;

- валютні коливання та інфляційний тиск. Девальвація гривні та значні темпи інфляції ускладнюють управління активами та пасивами банків, впливають на прибутковність і платоспроможність;

- необхідність технологічної модернізації банківської інфраструктури та посилення її кіберзахисту. Цифровізація банківських послуг потребує значних інвестицій у кібербезпеку та IT-інфраструктуру, оскільки кібератаки стали однією із загроз для фінансової стабільності;

- проблеми кадрового забезпечення. Висока міграція кваліфікованих спеціалістів за кордон призводить до дефіциту професійних кадрів у банківській сфері.

Попри наявні ризики, банківський сектор України демонструє ознаки відновлення та поступового зростання. Позитивну роль відіграє стабілізація деяких макрофінансових показників, розвиток інноваційних банківських продуктів, а також підтримка з боку міжнародних фінансово-кредитних інституцій.

У перспективі для розвитку банківського сектору важливо забезпечити трансформацію системи корпоративного управління, застосування банківськими установами сучасних інструментів управління фінансовими ризиками [4], підвищення прозорості діяльності банків, удосконалення механізмів регулювання та нагляду відповідно до стандартів ЄС. Важливою складовою стає розвиток сталого банкінгу – орієнтація на фінансування проєктів, що сприяють енергоефективності, «зеленим» технологіям та соціальній відповідальності бізнесу. Важливим є й інтеграція принципів ESG у банківські стратегії, що дозволить зокрема підвищити репутаційну надійність установ та посилити конкурентні переваги на ринку.

Таким чином, банківський сектор України перебуває на етапі глибокої трансформації, що поєднує необхідність забезпечення фінансової стабільності з потребою у цифрових, інституційних та структурних змінах. Поступове впровадження європейських стандартів регулювання, розвиток фінансових технологій, посилення кіберзахисту та орієнтація на принципи сталого розвитку створюють передумови для формування конкурентоспроможного та стійкого банківського середовища. Успішна адаптація до глобальних викликів стане запорукою його подальшого розвитку та посилення ролі у повоєнному відновленні національної економіки.

Література:

1. Гаврилко П. П., Кужелєв М. О., Брітченко І. Г. Корпоративні відносини в банківському секторі: фінансові механізми та маркетингові стратегії: монографія. Рівне Новий Сонч: Волин. обереги, 2016. 228 с.

2. Мороз Н. В., Червінська О. С., Наквацький М. Б. Розвиток банківського сектору України. *Економіка та суспільство*. 2024. № 62. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-41>.

3. Нечипоренко А.В. Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України. *Економічний вісник університету*. 2023. №58. С. 46-53.

4. Kuzheliev M., Zherlitsyn D., Rekunenko I., Nechyporenko A., Stabias S. Expanding portfolio diversification through cluster analysis beyond traditional volatility. *Investment Management and Financial Innovations*. 2025. № 22(1). P. 147-159.

УДК 338.23

*Новосад Д. І., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, Україна*

ІНФЛЯЦІЙНІ РИЗИКИ ТА СТАГФЛЯЦІЙНІ ЗАГРОЗИ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ

Підвищена інфляція є основним чинником появи великої кількості проблем. По-перше, вона впливає на скорочення реальних доходів громадян, вдаряючи по найменш забезпеченим групам. По-друге, це досить

сильно спотворює ринкові сигнали, від чого планування на довгостроковий період стає практично неможливим. Для того, щоб впоратися з інфляцією, світові центробанки нерідко вдаються до різкого посилення монетарної політики. Це, у свою чергу, може дуже сильно позначитися на економічній ситуації країни та негайно спричинити спад у всіх основних її сферах. Аналогічна ситуація вже простежувалася раніше. Багато хто пам'ятає цей період як кризи 80-х [1].

Серед ризиків, притаманних економіці України, слід виділити інфляційний ризик, оскільки він має вплив на всі сфери господарської діяльності. Інфляційний ризик – це ризик, який характеризується підвищенням цін на товари, роботи та послуги, і, відповідно, зниженням купівельної спроможності.

Останні десятиліття більшість держав намагаються тримати інфляцію в межах 2%, що вважається найоптимальнішим показником. Загалом помірне зниження купівельної спроможності валюти зазвичай є позитивним явищем і вказує на розвиток економіки. Однак вагомою проблемою інфляція стає тоді, коли вона різко зростає, викликаючи низку труднощів. Саме з таким викликом зіткнувся світ під час відновлення економік після корона вірусу [2].

У 2022 році інфляція стала глобальною світовою проблемою, яка зачепила практично всі країни земної кулі. Війна, яку розв'язала Росія проти України, завдала потужного негативного впливу на процеси світового виробництва, інвестиції, торгівлю. У 2022 р. фіксують рекордні за десятиліття інфляційні тренди для переважної більшості країн світу. В умовах недостатнього відновлення економіки від пандемії COVID-19, а також локдаунів у КНР, перебоїв в ланцюжках постачань, на тлі дедалі вищих ризиків стагфляції

це може створити вагомі каскадні негативні наслідки та призвести до глобальної рецесії.

Стагфляційний шок 2022 р. має глобальний характер. Негативні очікування щодо економічного зростання та інфляції нарастають у більшості країн – з лютого 2022 р. зафіксовано суттєвий сплеск цін на тлі зниження економічної активності впродовж останніх декількох місяців. Зокрема, у ЄС-27 темпи зростання споживчих цін 2022 р. збільшилися з 5,6% у січні до 8,8% у травні, у США – з 7,5% до 8,6%, Великій Британії – з 4,9% до 7,9%, Канаді – з 5,1% до 7,7%, Південній Кореї – з 3,6% до 5,4% [3].

Економіка України з початку російської агресії набуває характеру стагфляції. Галопуюча інфляція (25-30%) поєднується зі зростанням безробіття, призводячи до застою і зниження купівельної спроможності населення [4].

Економічна ситуація в Україні у 2025 році залишається напруженою: існує реальна загроза стагфляції, яку фахівці називають «спіраллю смерті». Про це заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Куц, підкресливши, що країна може увійти у фазу, де спостерігається одночасно стрімке зростання інфляції та зниження ВВП [5].

Російське вторгнення спричинило суттєве прискорення інфляції, темпи якої сягнули свого піку у жовтні 2022 р. – 26,6% рр. Причинами тоді стали

прямі наслідки війни: руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачань, зростання виробничих витрат бізнесу. Додатковий тиск на інфляцію також створював друк гривні Нацбанком для покриття дефіциту бюджету: у 2022 році НБУ надрукував 400 млрд грн (\$12,5 млрд), на які придбав урядові військові облигації.

Наприкінці 2022 і впродовж усього 2023 року темпи інфляції вдалося опанувати завдяки стабілізації економічної ситуації, грамотним діям НБУ та відмові від фінансування бюджету шляхом друку гривні. На сповільнення інфляції також вплинули рекордні врожаї 2023 року.

Втім, у 2024 році інфляція стала знову пришвидшуватися: серед основних причин НБУ називав вичерпання впливу значних минулорічних урожаїв, дефіцит електроенергії та брак працівників, літню посуху 2024 року. Ціни у серпні 2025 року: порівняно з липнем знизилися на 0,2%, порівняно з серпнем 2024 зросли на 13,2%, від початку року зросли на 6,0%. [6].

Настання стагфляції супроводжується трьома економічними негативами - це рецесія (спад виробництва) + інфляція (зростання цін) + безробіття.

У 2023 році були актуальними прогнози щодо повернення стагфляції у США або настання її в Україні з її зруйнованою економікою та галопуючою інфляцією. Небезпечна ситуація не тільки в Україні, а й в усьому світі, де постійно наголошується на рецесії, що наближається, а Західні банки постійно підвищують відсоткові ставки.

На стан економіки та занурення її в стагфляцію впливають й інші чинники:

- високий державний борг;
- старіння населення;
- геополітичні конфлікти;
- зміна клімату та кібервійна.

Для повноцінного настання стагфляції у світі поки що відсутній один фактор – високий рівень безробіття. З розвитком штучного інтелекту, війнами та епідеміями, які захлеснули сучасне суспільство, зростання безробіття бачиться дуже високомовірним [4].

Найбільшим рівень зростання споживчих цін виявився для Зімбабве – там показник зафіксувався на позначці 269%. За цією державою до топ-5 антирейтингу увійшли також Ліван – 162%, Венесуела – 156%, Сирія – 139% та Судан – 103%.

У Європі інфляція зростала хоч і не так стрімко, але все ж таки значно, враховуючи, що економіки регіону прямо впливають на рухи світового ринку. У Німеччині зростання споживчих цін до жовтня 2022-го, наприклад, склало 10,4% – це рекордний показник для країни з 1953 року. У Великій Британії піковим виявилось значення 11,1% за аналогічний місяць. Восстаннє ця країна фіксувала такі значення далекого 1981 року. Ще один антирекорд простежували Сполучені Штати. В червня 2022 року інфляція там склала 9,1% – найвищий рівень за минулі 40 років [1].

Згідно з прогнозами, у 2025 році інфляція знизиться до 6,0% а той і до 5%, що вказує на стабілізацію економічної ситуації. Очікується зміцнення гривні, контрольована грошова політика та поступове відновлення

виробництва.

Внаслідок зростання інфляції в Україні спостерігається зниження темпів реального зростання ВВП, оскільки зменшується інвестиційна активність, падає купівельна спроможність населення і збільшується собівартість виробництва. У 2013 році реальний ВВП України становив 1 410 609 млн грн і залишався на відносно стабільному рівні. Проте вже у 2014 році спостерігається падіння показника – до 1 365 123 млн грн. Це зниження безпосередньо пов'язане з початком війни на сході України, анексією Криму та різкою девальвацією гривні.

Саме тоді рівень інфляції зріс до 24,9%, а в 2015 – до 43,3%, що суттєво знецінило національну валюту і зменшило купівельну спроможність населення. Отже, високі інфляційні процеси призвели до зниження реального ВВП, оскільки номінальне зростання цін не супроводжувалося реальним збільшенням виробництва. Після цього, у 2016-2020 роках, відбувалося поступове відновлення економіки: реальний ВВП зростав, що пояснюється стабілізацією грошово-кредитної політики, зменшенням панічних настроїв і певним відновленням промислового виробництва. Проте інфляція залишалася на рівні 9-13%, тому приріст ВВП був здебільшого номінальним.

Найбільше скорочення реального ВВП відбулося у 2022 році – до 3 865 780 млн грн. Це наслідок повномасштабного вторгнення Росії, знищення промислових потужностей, руйнування інфраструктури та різкого падіння ділової активності. Інфляція у цей період зросла до 26,6%, що ще більше поглибило спад, адже реальні доходи населення зменшилися, а витрати бізнесу зросли.

У 2023-2024 роках економіка почала поступово відновлюватися: реальний ВВП зріс до 6 821 088 млн грн. Відновлення пояснюється адаптацією бізнесу до воєнних умов, підтримкою міжнародних партнерів і частковим поживленням внутрішнього ринку. Водночас інфляція залишалася двозначною, що свідчить про складний баланс між цінами й обсягами виробництва.

У першому кварталі 2025 року реальний ВВП України збільшився лише на 0,5% у річному вимірі – фактично це нульове зростання. Індекс споживчих цін у квітні 2025 року зріс на 14% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Формування внутрішньої рецесії пояснюється сукупністю причин: відсутністю комплексної промислової політики, монетарною стратегією, не зорієнтованою на економічне зростання, а також нестачею моделі розвитку, здатної ефективно функціонувати в умовах війни. Нині стабільність зберігається лише у сфері оборонного виробництва. Інші галузі, що забезпечують «економіку тилу», поступово занепадають через інфляційний тиск та суттєве подорожчання енергоресурсів. Ця динаміка може призвести до поступового згасання економічної активності та глибших кризових явищ [5].

З метою запобігти стагфляції актуалізується потреба швидкого наповнення пропозиції (відновлення кредитування підприємництва для підтримки відновлення діяльності, фінансування інвестицій, оптимізації державних видатків, моніторингу стану розрахунків між суб'єктами господарювання з

метою запобігти кризі неплатежів насамперед за комунальні послуги в другій половині 2022 р.), а також захисту доходів населення (запровадження системного моніторингу доходів, забезпечення цільової підтримки вразливих верств населення).

Для зниження інфляційних ризиків та запобігання розвитку стагфляції в Україні доцільно реалізувати низку комплексних заходів. По-перше, необхідно узгодити фіскальну та монетарну політики шляхом укладання Меморандуму між Урядом і НБУ про формування єдиної політики макроекономічної стабілізації. По-друге, важливо активізувати кредитування реального сектору економіки, запровадити механізми довгострокового рефінансування банків для підтримки відновлення промисловості та інфраструктури. По-третє, держава має забезпечити енергетичну безпеку шляхом інвестування у низьковуглецеві джерела енергії, енергоефективність та розвиток альтернативних технологій.

Окрім того, необхідним є удосконалення системи соціального захисту: визначення найбільш уразливих груп населення, які потребують державної допомоги у вигляді цільових субсидій чи товарної підтримки. Важливим напрямом також є оптимізація державних витрат, реструктуризація зовнішнього боргу та створення умов для зростання внутрішнього виробництва.

Отже, для стабілізації економічної ситуації Україна має здійснювати зважену антиінфляційну політику, спрямовану не лише на стримування цін, а й на відновлення виробництва, підтримку бізнесу та соціальну безпеку громадян. Лише поєднання стратегічних дій держави, Національного банку та міжнародних партнерів дозволить мінімізувати інфляційні ризики, запобігти стагфляції та забезпечити стійке економічне зростання в післявоєнний період

Література:

1. Якими темпами рухається світова інфляція. *Minfin*. URL: <https://www.project.minfin.com.ua/lblv-jakimi-tempami-ruhaetsja-svitova-infljacija> (дата звернення: 05.11.2025).

2. Глобальна інфляція: причини, наслідки і шляхи подолання. *Adastra*. URL: <https://adastra.org.ua/blog/globalna-inflyaciya-prichini-naslidki-i-shlyahi-podolannya> (дата звернення: 05.11.2025).

3. Глобальні ризики стагфляції та завдання для національної економіки. *Національний інститут стратегічних досліджень*. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/hlobalni-ryzyky-stahflyatsiyi-ta-zavdannya-dlya-natsionalnoyi-ekonomiky> (дата звернення: 05.11.2025).

4. Що таке стагфляція в економіці, як її передбачити і при цьому заробити. *E-Zubkovskiy*. URL: <https://e-zubkovskiy.com/blog/shcho-take-stagflyatsiya-v-ekonomitsi-yak-ii-peredbachiti-i-pri-tsomu-zarobiti> (дата звернення: 05.11.2025).

5. Чи загрожує Україні стагфляція? *AgroReview*. URL: <https://agroreview.com/content/chy-zagrozhuje-ukrayini-stagflyacziya-ekspert/> (дата звернення: 05.11.2025).

6. Economy during the war. *Центр економічної стратегії*. URL: <https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war> (дата звернення: 05.11.2025).

*Новосьолова О. С., к.е.н., доцент,
Діденко А. Ю., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Конкурентоспроможність банку в сучасних умовах є ключовим показником його здатності ефективно функціонувати на ринку фінансових послуг, забезпечувати стабільний прибуток та підтримувати довгострокову стійкість. В умовах економічної турбулентності, фінансових криз, воєнних викликів та глобалізаційних процесів банки стикаються з високим рівнем конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Конкурентоспроможність визначається здатністю банку пропонувати клієнтам оптимальні умови обслуговування, широкий спектр фінансових продуктів, високий рівень сервісу, ефективне управління ризиками та використання інноваційних технологій. Сучасні умови вимагають від банків постійної адаптації, інноваційного підходу та стратегічного управління, що забезпечує збереження та підвищення їх ринкових позицій [1].

Одним із ключових чинників конкурентоспроможності банку є фінансова стійкість та ліквідність. Банки, які мають високий рівень капіталізації, надійні активи та ефективне управління ліквідністю, здатні швидко реагувати на зміни ринкових умов, забезпечувати своєчасне виконання зобов'язань та підтримувати довіру клієнтів. У сучасних умовах, коли економіка України перебуває під впливом воєнних ризиків, фінансова стійкість набуває критичного значення. Банки з низьким рівнем капіталу або високим рівнем проблемних активів стикаються з ризиком втрати клієнтів, збільшенням витрат на залучення ресурсів і зниженням рентабельності, що безпосередньо впливає на їх конкурентоспроможність. Водночас ефективне управління капіталом, резервування ризиків та оптимізація активів дозволяють банкам зміцнювати позиції на ринку та залучати нових клієнтів навіть в умовах нестабільності.

Наступним важливим чинником є якість обслуговування клієнтів. В умовах високої конкуренції банки вимушені приділяти особливу увагу не лише фінансовим продуктам, але й клієнтському досвіду. Швидкість обслуговування, доступність консультацій, зручність використання банківських сервісів, персоналізовані пропозиції та інноваційні цифрові рішення безпосередньо впливають на рівень задоволеності клієнтів і, як наслідок, на конкурентоспроможність банку. Підвищення якості обслуговування дозволяє зменшувати відтік клієнтів, формувати лояльність та залучати нові сегменти, включаючи молодіжну аудиторію та малий бізнес, що є стратегічно важливим для розвитку банку в сучасних умовах.

Інноваційний розвиток є ще одним ключовим чинником конкурентоспроможності. Банки, що активно впроваджують цифрові технології, мобільні додатки, онлайн-банкінг, автоматизовані системи

управління ризиками та аналітики, отримують значні переваги перед традиційними установами. Цифровізація дозволяє знизити операційні витрати, прискорити процес обслуговування клієнтів, забезпечити безпеку транзакцій та ефективно управляти даними. У сучасних умовах конкуренція між банками значною мірою визначається рівнем технологічної оснащеності та здатністю адаптуватися до швидко змінюваних потреб клієнтів. Банки, що відстають у впровадженні інновацій, ризикують втратити ринкові частки та знизити власну конкурентоспроможність.

Не менш важливим фактором є цінова політика та продуктова стратегія. Банки, які пропонують вигідні умови кредитування, депозити з привабливими ставками, пакети послуг з додатковими бонусами, мають вищі шанси утримати та розширити клієнтську базу. У сучасних умовах економічної нестабільності, коли ставки залежать від ключової процентної ставки НБУ та інфляційних процесів, здатність банку пропонувати конкурентні фінансові продукти є критичною. Гнучка продуктова стратегія, яка включає адаптацію до потреб різних сегментів клієнтів, дозволяє банку диференціюватися на ринку та формувати стійкі конкурентні переваги.

Особливе значення для конкурентоспроможності має управління ризиками. У сучасних умовах банки стикаються з підвищеними кредитними, ринковими, операційними та регуляторними ризиками. Ефективне управління ризиками дозволяє не лише зменшити можливі втрати, але й забезпечує стабільність діяльності, що є важливою ознакою надійності банку для клієнтів та партнерів. Сучасні банки використовують методи диверсифікації кредитного портфеля, страхування ризиків, створення резервів під проблемні активи та впровадження сучасних систем контролю та моніторингу для зменшення впливу негативних факторів на фінансові результати.

Регуляторний фактор є ще однією важливою складовою конкурентоспроможності. Національний банк України визначає стандарти капіталізації, ліквідності, управління ризиками та корпоративного управління, що прямо впливає на діяльність банків. Дотримання регуляторних вимог забезпечує стабільність і прозорість роботи банку, підвищує довіру клієнтів та партнерів, а також полегшує доступ до міжнародних фінансових ринків та ресурсів. Банки, які активно інтегрують вимоги регулятора у свою діяльність та дотримуються сучасних стандартів корпоративного управління, отримують стратегічні конкурентні переваги, оскільки це сигналізує про їх надійність та професіоналізм.

Важливим чинником, що формує конкурентоспроможність, є бренд та репутація банку. Надійний, впізнаваний бренд здатний залучати нових клієнтів, підтримувати лояльність наявних та зменшувати відтік коштів у кризові періоди. Репутація формується через прозорість роботи, стабільність фінансових показників, якість обслуговування, ефективність комунікації з клієнтами та партнерами, участь у соціальних та інноваційних проектах. У сучасних умовах війни та економічної нестабільності репутація є критичним ресурсом, оскільки клієнти більше уваги приділяють надійності та безпеці своїх фінансових активів.

Не менш важливим є географічне покриття та канал взаємодії з клієнтами. Банки, які мають широку мережу відділень, банкоматів, POS-терміналів та розвинуті онлайн-канали, можуть ефективніше обслуговувати клієнтів у різних регіонах та сегментах. В умовах внутрішньої міграції населення та релокації бізнесу банки, здатні швидко адаптувати свою мережу та цифрові канали, отримують значні конкурентні переваги. Доступність послуг у будь-який час та можливість дистанційного обслуговування стають вирішальними факторами для залучення клієнтів.

Соціальна відповідальність та участь у розвитку економіки також впливають на конкурентоспроможність банку. Банки, що реалізують програми підтримки малого та середнього бізнесу, фінансування інновацій, соціальні проекти та допомогу у кризових умовах, підвищують власну репутацію, формують довгострокові відносини з клієнтами та створюють позитивний імідж. У сучасних умовах війни це стає особливо важливим, оскільки довіра до фінансових установ прямо залежить від їхнього внеску у стабілізацію економіки та підтримку клієнтів.

Загалом конкурентоспроможність банку в сучасних умовах формується під впливом комплексного поєднання фінансових, організаційних, технологічних, регуляторних та соціальних чинників. Банки, які ефективно управляють фінансовими ресурсами, впроваджують інновації, забезпечують високий рівень обслуговування клієнтів, дотримуються регуляторних вимог та підтримують репутацію, демонструють високий рівень конкурентоспроможності. Натомість недооцінка будь-якого з цих аспектів може призвести до втрати ринкових позицій, зниження доходів та ризику відтоку клієнтів.

У сучасних умовах війни, економічної нестабільності та глобалізаційних змін здатність банку залишатися конкурентоспроможним є критичною для його стійкості та розвитку. Конкурентоспроможність визначає не лише поточний фінансовий результат, а й довгострокові перспективи розвитку, здатність залучати капітал, утримувати ключових клієнтів та займати стійкі позиції на ринку. Високий рівень конкурентоспроможності дозволяє банку не лише протистояти кризам, але й активно використовувати нові можливості, розвивати інноваційні продукти та послуги, зміцнювати ринкові позиції та забезпечувати стабільний розвиток у довгостроковій перспективі.

Таким чином, сучасні умови діяльності банків вимагають системного підходу до управління конкурентоспроможністю, інтеграції фінансової, технологічної, клієнтоорієнтованої та соціальної складових. Стратегічне управління конкурентоспроможністю дозволяє банку ефективно адаптуватися до швидких змін ринку, підвищувати прибутковість, зміцнювати довіру клієнтів та формувати стійку платформу для майбутнього розвитку.

Література:

1. Майба Ю. Конкурентоспроможність банківського сектору України: сутність та механізм формування. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Економічні науки*. 2020. № 2. С. 45–53.

*Новосьолова О. С., к.е.н., доцент,
Дмитренко С. В., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Страховий ринок України у сучасних умовах переживає глибоку трансформацію, зумовлену як стратегічними змінами у фінансовому секторі, так і впливом воєнних подій, що створили нові виклики та одночасно стимулювали переосмислення бізнес-моделей страхових компаній. Війна змінила структуру попиту на страхові продукти, актуарні підходи, ризиковий профіль діяльності страхувальників і страховиків, а також регуляторні механізми, які сьогодні мають забезпечити стабільність і прозорість ринку в умовах підвищеної невизначеності. Сучасний стан страхового ринку демонструє, що підприємства галузі адаптуються до нових реалій, пропонують оновлені продукти, впроваджують цифрові рішення та посилюють взаємодію з державою, яка відіграє ключову роль у регуляторній підтримці та формуванні довіри до страхового сектору.

Станом на сьогодні в Україні спостерігається тенденція до скорочення кількості страхових компаній, що пояснюється як вимогами до підвищення капіталізації відповідно до імплементації стандартів Solvency II, так і невизначеністю воєнного періоду. З ринку вибувають нерентабельні або недостатньо капіталізовані компанії, які не можуть забезпечити виконання зобов'язань за договорами страхування та підтримувати належний рівень резервів. З одного боку, це зменшує конкуренцію, але з іншого – сприяє підвищенню фінансової стійкості ринку в цілому. У період війни відбулася також зміна структури портфелів: зростання за окремими видами страхування компенсувалося зниженням за іншими, що вимагає нових стратегій ризик-менеджменту та актуарних розрахунків.

Військові події різко підвищили попит на страхові продукти, пов'язані з ризиками втрати майна, вантажів, здоров'я та життя. Значно зросла роль медичного страхування, яке сьогодні в умовах нестабільності системи охорони здоров'я розглядається як важливий елемент соціальної стійкості. Разом із тим повністю змінився попит на страхування автотранспорту: ринок КАСКО скоротився у перші місяці війни, але з початком адаптації населення та бізнесу рівень попиту почав відновлюватися. ОСЦПВ утримує стабільний сегмент завдяки його обов'язковості, хоча обсяги страхових премій змінюються відповідно до територіальних ризиків і релокації транспортних засобів. Водночас страхування майна зазнало суттєвого падіння у прифронтових і окупованих регіонах, але демонструє стабільність у західних областях, де зріс попит з боку релокованого бізнесу.

Особливої уваги заслуговує ринок страхування вантажів та логістичних ризиків. Через знищення інфраструктури, пошкодження транспортних шляхів і блокаду портів зросла вартість покриття ризиків, пов'язаних із міжнародними

перевезеннями. Водночас окремі напрямки страхування, такі як страхування військових ризиків, наразі залишаються обмеженими через високий рівень невизначеності та відсутність можливості адекватної оцінки ризику традиційними методами. Держава залучає міжнародних партнерів і донорів для створення механізмів страхування інвестицій та експортних операцій у період війни, що має стратегічне значення для післявоєнної відбудови економіки. Одним із таких інструментів є державне страхування воєнних ризиків через спеціалізовані агентства розвитку.

Війна також змінила структуру ризиків, що впливають на страховий ринок. Зросли ризики неплатоспроможності страхувальників, збільшилися страхові виплати за медичним страхуванням, ризики втрати майна та переривання бізнесу. При цьому зниження платоспроможного попиту населення та бізнесу призвело до того, що страховики змушені переглядати тарифи, знижувати адміністративні витрати, активізувати онлайн-продажі та працювати над підвищенням ефективності операційної діяльності. Змінились і актуарні підходи: прогнозування ризиків стало складнішим, тому страховики дедалі частіше застосовують цифрові моделі, машинне навчання та аналіз великих даних для оцінки поведінкових і територіальних ризиків, а також для побудови нових сценаріїв ризиковості.

Одним із ключових чинників, що формують сучасний стан страхового ринку, є цифровізація. Страхові компанії активно переходять на електронні формати договорів, розширюють використання мобільних застосунків, автоматизують врегулювання страхових випадків та впроваджують онлайн-консультації. Цифрові сервіси дозволяють зменшувати витрати на персонал, скорочувати операційний цикл, забезпечувати прозорість тарифів і підвищувати рівень довіри клієнтів. Особливо зросла роль електронного полісу ОСЦПВ, який сьогодні є повноцінною альтернативою паперовому договору та значно полегшує взаємодію страхувальника зі страховиком. Проте цифровізація вимагає посилення кібербезпеки, адже обсяг чутливих даних, які обробляють страховики, збільшується, і це створює додаткові ризики.

Регуляторний вплив Національного банку України як мегарегулятора також відіграє ключову роль у формуванні сучасного стану страхового ринку. НБУ продовжує інтеграцію стандартів Solvency II, впроваджує нові вимоги до капіталізації, корпоративного управління, ризик-менеджменту та формування технічних резервів. У воєнний час регулятор зосереджується на забезпеченні стійкості страхових компаній, контролю платоспроможності та захисті прав страхувальників. Одночасно НБУ впроваджує антикризові інструменти, спрямовані на підтримку страхового сектора, зокрема спрощення звітності, можливість відстрочки окремих регуляторних норм та комунікацію з ринком щодо стабілізаційних заходів. Такий підхід сприяє збереженню довіри, яка є критично важливою для страхової діяльності.

Страховий ринок також відчуває на собі вплив релокації бізнесу та внутрішньої міграції населення. Переміщення підприємств у більш безпечні регіони змінило концентрацію страхових послуг, спричинило перерозподіл клієнтських баз та оновлення продуктового портфелю. Зміни у територіальній

структурі ризиків призвели до того, що страхові тарифи стали більш диференційованими залежно від регіону. У той же час внутрішньо переміщені особи стали новим сегментом клієнтів для страхових компаній, які пропонують спеціальні програми медичного та майнового страхування, пристосовані до нових соціальних умов.

Фінансові показники страхового ринку демонструють неоднозначну динаміку. Загальні страхові премії поступово відновлюються, однак темпи зростання нерівномірні та залежать від сегмента. Зросла частка медичного страхування і ОСЦПВ, тоді як добровільне страхування майна та туристичне страхування демонструють низькі обсяги через скорочення попиту. Одним із ключових викликів залишається зростання страхових виплат, пов'язаних зі збільшенням ризиків у воєнний період. Це впливає на рівень збитковості, який підвищився у багатьох компаній, особливо тих, що мають великий портфель у ризикових сегментах.

Важливою складовою сучасного страхового ринку України є його інтеграція у міжнародний фінансовий простір. Українські страхові компанії дедалі активніше співпрацюють з міжнародними перестраховиками, беруть участь у програмах розвитку страхового сектору та користуються підтримкою міжнародних фінансових інституцій. Страхування інвестицій, підтримка експортних операцій, страхування ризиків будівництва та реконструкції – це сфери, де міжнародні інституції надають ключову підтримку. Така взаємодія сприяє підвищенню професійних стандартів, імплементації сучасних методів ризик-менеджменту та зміцненню довіри до українського страхового ринку в очах міжнародних партнерів.

У підсумку можна зазначити, що сучасний стан страхового ринку України визначається комплексом структурних, економічних, соціальних і регуляторних чинників, які разом формують нову модель функціонування ринку в умовах воєнних викликів. Ринок характеризується підвищеним рівнем невизначеності, зростанням ризиків та структурними зрушеннями, проте продовжує демонструвати здатність до адаптації та відновлення. Зменшення кількості страховиків підвищує стійкість ринку, цифровізація відкриває можливості для зниження витрат, а регуляторна реформа наближає український ринок до європейських стандартів. Попри виклики, страховий ринок зберігає потенціал для розвитку, особливо у сегментах медичного страхування, ризиків бізнесу, страхування вантажів та інвестиційних ризиків. Водночас післявоєнне відновлення економіки вимагатиме від страховиків оновлення продуктів, розширення покриття та активної участі у стратегічних програмах реконструкції. Страховий сектор залишається ключовою ланкою фінансової системи, що забезпечує економічну стійкість, захист інтересів населення і бізнесу та сприяє формуванню основ для відбудови України.

Література:

1. Кривенко Ю. Розвиток страхового ринку України в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. С. 142–150. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4520> (дата звернення: 22.10.2025).

*Новосьолова О. С., к.е.н., доцент,
Сопільняк Н. М., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ

Рентабельність підприємства є ключовим інтегральним показником його фінансово-економічного стану, що відображає ефективність використання ресурсів, здатність генерувати прибуток та забезпечувати довгострокову конкурентоспроможність. У стабільних умовах чинники рентабельності мають передбачуваний характер і зумовлені внутрішньою ефективністю бізнес-процесів. Натомість у період воєнних викликів, які супроводжуються руйнуванням інфраструктури, порушенням логістики, падінням споживчого попиту та зростанням невизначеності, механізми формування рентабельності зазнають істотних трансформацій. Воєнна економіка створює нові ризики, але водночас відкриває певні можливості, пов'язані з адаптивністю підприємств, диверсифікацією діяльності та впровадженням інновацій у відповідь на кризові умови. Це зумовлює потребу у системному аналізі чинників, які визначають рентабельність підприємства в умовах війни, що є важливим як з наукової, так і з практичної точки зору.

Одним із ключових зовнішніх чинників, що впливають на рівень рентабельності в умовах війни, є стан інфраструктури та логістичних ланцюгів. Руйнування транспортних шляхів, обмеження портової інфраструктури, блокада морських коридорів та перебої в роботі залізничних перевезень призводять до зростання витрат на доставку, подовження строків виконання замовлень і здорожчання сировини та комплектуючих. Значна частина підприємств була змушена змінити постачальників або перебудувати логістичні маршрути, що призвело до зростання собівартості продукції. Погіршення логістичного забезпечення зменшує оборотність активів і негативно впливає на операційний цикл, що безпосередньо знижує рентабельність діяльності.

Наступним вагомим чинником є зміни у структурі та динаміці попиту. Воєнні дії спричиняють скорочення купівельної спроможності населення, пріоритизацію витрат домогосподарств, переформатування бізнес-споживання та зниження інтересу до товарів не першої необхідності. Підприємства змушені адаптувати продуктову політику, вводити більш доступні моделі товарів, оптимізувати асортимент, переходити на менші партії виробництва та продажу. В умовах падіння попиту на внутрішньому ринку важливим фактором підтримання рентабельності стає переорієнтація на експорт, хоча такий крок пов'язаний із додатковими витратами на логістику та сертифікацію. Отже, структурна трансформація попиту значною мірою модерує рентабельність, створюючи як ризики, так і можливості.

Особливе значення в умовах війни має фактор кадрових ресурсів. Відтік кваліфікованих фахівців за кордон, мобілізація працівників, психологічне

навантаження, проблеми з переміщенням персоналу та зміна режиму роботи суттєво впливають на продуктивність праці. Кадровий дефіцит збільшує навантаження на наявний персонал, призводить до зростання витрат на оплату праці, підготовку та перекваліфікацію кадрів. Для утримання кваліфікованих працівників підприємства змушені пропонувати додаткові соціальні гарантії, гнучкі форми зайнятості, можливості дистанційної роботи. Усе це підвищує витрати, однак водночас сприяє стабільності виробничих процесів і може позитивно відобразитися на рентабельності в довгостроковій перспективі.

Внутрішні чинники рентабельності в умовах воєнних викликів також зазнають змін. Одним із ключових є структура та рівень витрат, які значно зростають через необхідність забезпечення енергетичної автономності, резервування виробничих потужностей, закупівлю генераторів, систем безперебійного живлення, облаштування укриттів. Це збільшує собівартість продукції та знижує маржинальний прибуток. Водночас підприємства, які впровадили енергоефективні технології, альтернативні джерела енергії та системи оптимізації виробництва, отримали змогу зменшити витратний тиск.

Істотним чинником, що визначає рентабельність, є фінансова стійкість підприємства та доступ до капіталу. Значна частина компаній стикається з браком оборотних коштів, уповільненням дебіторської заборгованості, зростанням ризиків неплатежів. У воєнний період банківське кредитування обмежене, ставки високі, а вимоги до заставного забезпечення посилені. Деякі підприємства отримують підтримку через державні програми, такі як «5-7-9%», грантові ініціативи, програми релокації, компенсації за пошкоджене майно, але доступ до них має вибірковий характер.

Окрему групу чинників формують ризики та невизначеність, які значно збільшуються під час війни. Підприємства постійно стикаються з ризиками фізичного знищення активів, переривання виробництва, кібератак, втрати ринків збуту. Для мінімізації впливу ризиків компанії підвищують витрати на страхування, кібербезпеку, резервування даних, дублювання логістичних маршрутів. Попри додаткові витрати, ефективний ризик-менеджмент сприяє підвищенню стійкості підприємства та захисту прибутковості.

Значний вплив на рентабельність мають також інновації та цифрова трансформація. Підприємства, які впроваджують цифрові платформи, CRM-системи, ERP-рішення, технології дистанційної комунікації та контролю виробництва, мають можливість зменшувати втрати часу, оптимізувати використання ресурсів та підвищувати ефективність бізнес-процесів. Інноваційні продукти та модернізація виробничих потужностей допомагають підприємствам адаптуватися до змін попиту та виходити на нові ринки. Впровадження електронної комерції, удосконалення маркетингових стратегій, використання даних для прогнозування продажів позитивно впливають на прибутковість.

Важливим внутрішнім чинником, що формується під впливом зовнішнього середовища, є організаційна гнучкість та швидкість прийняття рішень. Підприємства, які мають плоску структуру управління, здатні швидко

адаптувати операційні процеси та переформатовувати бізнес-моделі, демонструють вищу рентабельність порівняно з бюрократизованими структурами.

Істотний вплив на рентабельність має державна політика, зокрема податкове навантаження, митні процедури, регуляторні вимоги та програми підтримки бізнесу. Тимчасові податкові пільги, спрощення процедур імпорту, компенсаційні програми та релокація підприємств сприяють підтриманню їх фінансової стійкості. Водночас часті зміни законодавства, регуляторна невизначеність, складність отримання відшкодувань або грантів можуть негативно впливати на прибутковість.

Важливим чинником є також географічне розташування підприємства. Компанії, що перебувають у зонах активних бойових дій або поблизу лінії фронту, стикаються з високими ризиками та зниженими можливостями для ведення діяльності. Водночас підприємства, що релокували виробництво в більш безпечні регіони, отримали можливість зберегти або навіть збільшити рентабельність завдяки доступу до нових ресурсів, інфраструктури та ринків.

Узагальнюючи, можна зазначити, що рентабельність підприємств у воєнних умовах визначається поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників, серед яких ключове значення мають стан логістики та інфраструктури, динаміка попиту, кадровий потенціал, рівень витрат, доступ до фінансових ресурсів, ризики та невизначеність, інноваційність, організаційна гнучкість і державна підтримка. Успішними виявляються ті підприємства, які здатні швидко адаптувати операційну діяльність, мінімізувати витрати, диверсифікувати ринки та ефективно управляти ризиками.

Література:

1. Гудус Я., Гадамський П., Климик О. Формування прибутку торговельних підприємств в умовах воєнного періоду. *Економічний аналіз*. 2025. Т. 25. № 1. URL: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/6287> (дата звернення: 28.10.2025).

УДК 330.341.1 : 334.7

*Парфенюк Є. І., к.е.н., доцент
Львівський інститут Приватного акціонерного
товариства «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»,
м. Львів, Україна*

ЕВОЛЮЦІЯ КЛЮЧОВИХ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Вивчення природи підприємництва, взаємодії економічних процесів, методів управління економікою почали досліджувати ще мислителі стародавнього світу. Розвиток суспільних відносин, поява нових способів

виробництва, урбанізація та впровадження технологій у всі сфери суспільного життя постійно впливали на формування та удосконалення концепцій підприємства, його функцій в ринковій економіці.

Теоретичні засади розвитку підприємництва досліджувалися багатьма представниками економічних шкіл, серед яких варто виділити роботи: А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, П. Друкера, А. Маршалла, Й. Шумпетера, Ф. Хайєка та інших [1-9].

Розвиток підприємства бере свій початок з античних часів, коли гроші здобувалися нечесним шляхом здебільшого пограбуваннями та шахрайством. Філософи Аристотель та Платон засуджували ведення підприємницької діяльності, яка мала основну мету отримання прибутку. Проте, варто звернути увагу, що у стародавній Греції підприємництво не мало значного поширення у суспільстві [6, 7].

Підприємництво – це самостійна діяльність громадян та їх об'єднань, яка здійснюється під свою майнову відповідальність і на свій ризик для отримання прибутку [4].

Стрімкий розвиток підприємства почався з середини XVI – на початку XVII ст. внаслідок появи нового типу особистості, відбулися зміни ставлення суспільства до праці та ведення господарської діяльності, з'являється прагнення у населення до примноження свого багатства [8]. Отже, відбувався історичний процес первісного нагромадження капіталу у суспільстві.

Базові теорії розвитку концепцій підприємства найбільш ґрунтовно представили Адам Сміт та Давид Рікардо. У своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» 1776 р. А. Сміт наголошував, що підприємець як власник капіталу для отримання прибутку наражається на економічний ризик, а індивідуальна свобода та конкуренція є головними чинниками економічного зростання. Наголосимо, що А. Сміт був прихильником ліберального підходу до управління ринковим господарством, згідно якого «держава повинна носити роль невидимої руки, вміло направляти проте, прямо не втручатися у підприємницьку діяльність суб'єкта господарювання» [6].

Популяризував ідеї А. Сміта представник класичної школи політичної економії у Франції Ж. Б. Сей, який стверджував, що продуктивною є будь-яка праця, що створює корисність і має цінність. Вчений систематизував процес виробництва виділивши три основні фактори, які приносять певний дохід: праця, капітал, земля та виділив четвертий елемент процесу виробництва – суб'єкта господарювання, який організовує фактори виробництва (працю, капітал, землю) для отримання прибутку.

Розвиток концепцій та теорій формування підприємництва наведено в таблиці 1.

**Еволюція концепцій розвитку підприємництва
в економічній думці [1-9]**

Ключові теорії	Зміст концептуального осмислення підприємства
Класична (А. Сміт, Д. Рікардо)	Виробнича структура, яка функціонує на основі поділу праці на спеціалізації виробництва
Неокласична (К. Менгер)	Підприємство розглядається як ідеальна структура, яка перетворює ресурси на продукцію
Інституційна (Р. Коуз, О. Вільямсон)	Соціальна інституція створена для більш ефективного використання людських можливостей
Біхевіористська (Г. Саймон)	Всі учасники діяльності підприємства (власники, менеджери, працівники, постачальники) мають різні цілі
Еволюційна (Р. Нельсон та С. Вінтер)	Постійне навчання та швидка адаптація до нових умов функціонування на ринку
Поведінкова економіка (Р. Талер)	Вплив соціальних, когнітивних, емоційних факторів на прийняття економічних рішень окремими суб'єктами економічних відносин

Відтак, згідно еволюційної теорії в умовах ринкових відносин підприємство (суб'єкти господарювання) є основним джерелом економічного розвитку та процвітання суспільства. Так, Й. Шумпетер стверджував, що динамічні зміни в економіці сполучені із появою нових продуктів, нових методів виробництва, освоєння нових ринків збуту і нових джерел сировини, зміною ринкової ситуації в цілому, виникненням нових виробничих комбінацій [2]. Крім того, вчений розглядав підприємство як ключову фігуру суспільного розвитку, двигун циклічного прогресу цивілізації, новатора і творчу особистість, «що безперервно ризикує, руйнує та створює» [2].

Зазначимо, що американський економіст Р. Талер створив концепцію поведінкової економіки, яка досліджує вплив психологічних чинників на рішення людей у різноманітних економічних ситуаціях [9]. Тобто, приділяється увага дослідженням людини, яка в певній ситуації поводить інакше ніж це прогнозує класична економічна теорія (іраціонально).

Позаяк, слід розуміти, що еволюція концепцій та функцій підприємства відображає перехід від просто виробничої одиниці до складної організаційно-інституційної структури, яка адаптується до зовнішнього середовища та створює унікальні конкурентні переваги.

Таким чином, можна зробити висновок, що еволюція концепцій підприємства відображає перехід від спрощеної моделі максимізації прибутку до складної організаційно-інституційної структури, яка постійно адаптується до зовнішнього середовища. Успіх сучасного підприємства досягається не лише за рахунок прибутку, але й безперервного навчання та пошуку інновацій, використання знань як ключового ресурсу, розвитку навиків гнучкості та швидкої адаптації до нових викликів економіки, що включає впровадження цифрових продуктів, управління ризиками та соціальну відповідальність бізнесу. Таким чином, сучасне підприємство функціонує як динамічний суб'єкт, виступає двигуном безперервного прогресу та розвитку суспільства.

Література:

1. Базилевич В. Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії. *Економіка України*. 2016. № 8. С. 78-92 .
2. Варналій З. С., Ващенко К. О., Кампо В. М., Лібанова Е.М. Державна політика розвитку підприємництва в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. К.О. Ващенка. Київ: 2010. 306 с.
3. Геєць В. Політико-економічні засади дослідження сучасного суспільства. *Економічна теорія*. 2015. № 3. С. 4-12.
4. Генеза ринкової економіки: Терміни, поняття, персоналії / За наук. ред. Г. І. Башнянина і В. С. Іфтемічука. 2-ге вид., випр. і доповн. Львів: «Магнолія 2006», 2007. 688 с.
5. Геращенко О. Економіка ХХІ: країни, підприємства, людини. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Фоліо, 2019. 303 с.
6. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. Київ: Альтернативи, 2001. 716 с.
7. Підприємництво: практикум: навч. посіб. / І. І. Мазур, Н. І. Ігнатович, О. В. Євтушевська, Л. М. Кириленко та ін. за ред. І. І. Мазур. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. 256 с.
8. Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: довідник. Київ: Знання-Прес, 2003. 379 с.
9. Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення; пер. з англ. С. Крикуненко. Київ: Наш формат, 2018. 464 с.

УДК 336.748:338.1

*Поліщук О. Г., аспірант
Національний університет «Чернігівська політехніка»,
м. Чернігів, Україна*

МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Стабільність макроекономічного середовища є критично важливою для забезпечення економічної безпеки бізнесу. Серед макроекономічних загроз, валютна волатильність є однією з найруйнівніших для економічної безпеки бізнесу, особливо якщо він є активним учасником зовнішньоекономічних відносин. Це пояснюється тим, що значні коливання обмінного курсу створюють невизначеність щодо майбутніх грошових потоків, ускладнюють ціноутворення, знижують рентабельність експортерів у гривневому еквіваленті та призводять до непередбачуваних валютних збитків імпортерів. В умовах обмеженості ресурсів держава має максимально задіяти фінансові важелі для утримання стабільності валютного курсу, що потребує розробки ефективних механізмів макроекономічного регулювання, які мають бути спрямовані на

мінімізацію негативного впливу системних ризиків на бізнес.

Волатильність розглядається як статистична міра нестабільності ціни (вартості) фінансового інструменту за певний час. Висока волатильність означає значні та непередбачувані коливання ціни, тоді як низька – передбачувані та поступові зміни [1].

З позиції управління економічними системами, валютна волатильність є системним макроекономічним чинником нестабільності, вплив якої на економічну безпеку бізнесу відбувається через: зміну вартості майбутніх контрактів та фінансових потоків; зміну конкурентоспроможності через коливання реального обмінного курсу; переоцінку активів і зобов'язань, відображених у іноземних валютах, у фінансовій звітності. Особливо великий вплив цих загроз відчують підприємства, які орієнтовані на експортні операції, вхідний фінансовий потік яких прямо залежить від курсу валют, а також підприємства, які мають значні валютні зобов'язання.

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про Національний банк України», основними інструментами грошово-кредитної політики НБУ, які прямо впливають на макроекономічну стабільність та валютний ринок, є: процентна політика; валютні інтервенції (операції купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках); регулювання норм обов'язкових резервів для банків; регулювання імпорту та експорту капіталу, включаючи вимоги щодо обов'язкового продажу частини валютних надходжень тощо [2]. Виходячи з цього, можна констатувати, що валютні інтервенції дозволяють згладжувати коливання валют, адміністративні обмеження – фіксувати курс, визначати нормативи обов'язкового продажу валютної виручки та обмежувати виведення капіталу, а завдяки інструментам монетарної політики НБУ має можливість змінювати облікову ставку для забезпечення стійкості національної валюти – гривні.

Діагностика ефективності застосування інструментів монетарної політики НБУ потребує дослідження динаміки офіційного курсу гривні до іноземних валют, адже цей показник є ключовим індикатором макроекономічної стабільності та відображає результат регуляторних дій щодо згладжування системного валютного коливання. До того ж, непередбачувані зміни курсу є прямою загрозою для економічної безпеки бізнесу через ризики, пов'язані із контрактними зобов'язаннями та загальною його конкурентоспроможністю. На рис. 1 наведена динаміка середнього офіційного курсу гривні щодо іноземних валют протягом 2019-2025 років.

Динаміка офіційного курсу гривні протягом досліджуваного періоду відображає системне макроекономічне погіршення, спричинене повномасштабною війною. Якщо до 2022 року курс був відносно стабільним, то з початком вторгнення відбулася стійка девальвація (курс зріс з 27,29 грн за долар США у 2021 році до 40,15 грн у 2024 році, а в жовтні 2025 року показник склав 41,97 грн). Така ситуація, що стала наслідком руйнування виробничих потужностей і високого рівня залежності економіки від зовнішнього фінансування, створила значний тиск на валютний ринок та обмежила можливості НБУ для повернення до традиційних монетарних режимів.

Рис. 1. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют протягом 2019-2025 рр. (середній за період), у грн*

*Джерело: складено автором на основі [3].

Зауважимо, що державі вдалося ефективно реалізувати макроекономічні механізми регулювання щодо мінімізації катастрофічної валютної волатильності. Так, Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу з 3 жовтня 2023 року, що стало можливим завдяки стійкому зниженню інфляції, накопиченню значного обсягу міжнародних резервів і зростанню привабливості гривневих фінансових інструментів (депозитів та ОВДП). Запровадження цього механізму забезпечує адаптацію економіки до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов та є ключовою передумовою для проведення повноцінного інфляційного таргетування у перспективі [4].

На думку керівництва Національного банку України в особі заступника голови С. Ніколайчука, через рік після переходу до режиму керованої гнучкості таке стратегічне рішення дозволило уникнути накопичення макроекономічних дисбалансів, властивих фіксованому курсу. Представники НБУ зазначають, що, хоча ступінь втручання регулятора залишався високим в умовах війни, нова політика сприяла відновленню ринкової діяльності (зокрема, обсяг операцій між банками зріс утричі) та змусила учасників ринку приймати більш зважені фінансові рішення. Основною метою курсової політики залишається забезпечення цінової стабільності та захист гривневих заощаджень [5].

Водночас, попри очевидні позитивні результати впровадження керованої гнучкості, висока невизначеність, спричинена військовим фактором, продовжує домінувати у макроекономічних прогнозах. З цієї причини середні значення курсу гривні до долара США та євро в 2025 році (фактичні та прогнозовані до кінця року) демонструють подальше, хоча й поступове, зростання курсу та збереження високих валютних ризиків, що обумовлює необхідність для бізнесу посилювати інструменти хеджування.

За результатами дослідження можна констатувати, що стабільність

макроекономічного середовища є вирішальною для забезпечення економічної безпеки бізнесу, особливо в умовах воєнного стану. Валютна волатильність є системним чинником нестабільності, що прямо впливає на фінансову стійкість та безпеку підприємств у цілому. І хоча НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що дозволило мінімізувати катастрофічну девальвацію та валютну волатильність, зберігається висока ймовірність значних валютних ризиків, що вимагає подальшого вдосконалення макроекономічних механізмів. Передусім, необхідна глибша лібералізація валютного ринку та стимулювання ринку валютних деривативів як інструменту хеджування, тобто самозахисту. Також важливим є посилення прозорості комунікації НБУ та бізнесу, що забезпечить стійкість та адаптивність останнього до валютних викликів.

Література:

1. Поняття волатильності: що це таке і як воно впливає на ваші інвестиції. *Fondexx: вебсайт*. URL: <https://surl.li/xhexbg> (дата звернення: 09.11.2025).
2. Про Національний банк України: Закон від 20.05.1999 № 679-XIV. URL: <https://surl.li/rkqgey>.
3. Статистика зовнішнього сектору: офіційний курс гривні до іноземних валют. *Національний банк України: вебсайт*. URL: <https://surl.li/txgevv>.
4. НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки. *Національний банк України: веб-сайт*. URL: <https://surl.li/tjnlqo>
5. Ніколайчук С. Потроєння операцій на міжбанку. НБУ про рік керованої гнучкості курсу гривні. *Українське радіо: вебсайт*. 03.10.2024. URL: <https://ukr.radio/news.html?newsID=105435>.

УДК 336.71(477):339.9

*Сахно Л. А., к.е.н., доцент,
Євтушенко В. С., здобувач
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного,
м. Запоріжжя, Україна*

РОЗВИТОК ТА СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Глобалізація є одним із визначальних чинників трансформації сучасних фінансових систем, зокрема банківського сектору. У XXI столітті вона сформувала інтегрований світовий фінансовий простір, у межах якого банківські установи різних країн взаємодіють на основі єдиних правил, технологій та стандартів регулювання. Для України, яка протягом останніх десятиліть активно інтегрується у світову економіку, вплив глобалізаційних процесів на банківську систему набуває особливої актуальності.

Глобалізація фінансових ринків визначається як процес поглиблення взаємозалежності національних банківських систем через мобільність капіталу, лібералізацію фінансових операцій, розвиток міжнародних банківських інститутів та уніфікацію регуляторних підходів. За оцінкою низки дослідників, фінансова глобалізація створює як можливості для розвитку національної економіки, так і загрози для її фінансової стабільності [1].

З одного боку, відкритість фінансового ринку стимулює конкуренцію, покращує якість банківських послуг, сприяє впровадженню нових технологій і зниженню транзакційних витрат. З іншого – підвищує чутливість національних банків до глобальних шоків, зумовлює ризики відпливу капіталу та залежності від міжнародних фінансових умов.

Українські банки активно залучаються до світових фінансових потоків, використовують інструменти міжнародних ринків капіталу, взаємодіють із глобальними платіжними системами та міжнародними фінансовими інституціями. Іноземні банківські групи відіграють вагомий роль у структурі банківської системи України, що сприяє підвищенню якості корпоративного управління та ризик-менеджменту [2].

Водночас присутність іноземного капіталу створює певні уразливості: у періоди глобальної нестабільності материнські структури можуть обмежувати фінансування дочірніх банків, що впливає на їхню ліквідність та кредитну активність.

Під впливом глобалізації Україна поступово адаптує вимоги міжнародного банківського регулювання, зокрема стандарти Базельського комітету, МСФЗ, принципи корпоративного управління ОЕСД. Це сприяє:

- підвищенню прозорості банківської звітності;
- зміцненню капітальної бази банків;
- розвитку системи управління ризиками;
- наближенню українських інституцій до європейських вимог макропруденційного нагляду.

Особливо вагомим є впровадження ризик-орієнтованого нагляду, що дозволяє НБУ ефективніше контролювати системно важливі банки та запобігати фінансовим дисбалансам [3].

Глобальна цифровізація прискорила розвиток українського банківського сектору. З'явилися інноваційні платформи дистанційного обслуговування, цифрові банки, нові платіжні інструменти, мобільний банкінг, системи big data та штучного інтелекту.

Вплив digital-глобалізації проявляється в:

- трансформації бізнес-моделей банків;
- автоматизації операцій;
- зростанні ролі fintech-компаній;
- появі конкурентних цифрових сервісів, орієнтованих на клієнта.

Україна стала одним із лідерів Європи за рівнем розвитку онлайн-банкінгу: понад 60% банківських операцій здійснюються дистанційно [4]. Це підвищує ефективність банківської системи, але паралельно формує нові кіберризики, що потребують посилення захисту інформаційної інфраструктури.

Банківська система України є чутливою до коливань світових процентних ставок, зміни вартості зовнішніх запозичень, інвестиційної активності міжнародних інвесторів. Зовнішні шоки можуть спричинити скорочення доступу до міжнародного фінансування, відтік капіталу та зростання валютних ризиків.

Світові банки та fintech-компанії, що працюють без фізичної присутності, створюють тиск на українські банки. Для збереження конкурентоспроможності банки змушені інвестувати значні ресурси у цифровізацію, кібербезпеку та оптимізацію бізнес-процесів.

Глобалізаційні процеси в Україні ускладнені військовими та геополітичними ризиками, що впливають на довіру інвесторів, рівень стійкості банків та доступ до міжнародного фінансування. У цих умовах особливо важливим є забезпечення макрофінансової стабільності та підвищення ролі Національного банку у проведенні стрес-тестування та контролю ризиків [5].

Для мінімізації ризиків та максимізації переваг глобальних процесів Україні необхідно:

- посилювати капіталізацію банків;
- удосконалювати підходи до оцінки кредитного, валютного та операційного ризиків;
- розвивати макропруденційний нагляд за системно важливими банками;
- інтегруватися в європейський фінансовий простір, забезпечити гармонізацію регулювання з директивами ЄС;
- розширювати співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями;
- інвестувати в кібербезпеку та цифрову інфраструктуру;
- підтримувати розвиток інновацій та партнерств із fintech-сектором.

Глобалізація чинить суттєвий і багатогранний вплив на банківську систему України. Вона відкриває широкі можливості для модернізації, підвищення конкурентоспроможності, інтеграції в міжнародний фінансовий простір та впровадження інноваційних технологій. Водночас глобалізаційні процеси створюють додаткові виклики, пов'язані з фінансовими ризиками, залежністю від зовнішніх факторів і посиленням конкуренції.

Стійкість української банківської системи у глобалізованому середовищі залежить від ефективності державного регулювання, здатності банків адаптуватися до нових умов та рівня розвитку цифрової інфраструктури. Подальше зміцнення фінансової стабільності можливе шляхом гармонізації регуляторної політики з європейськими стандартами, підвищення капіталізації банків та розвитком сучасних інструментів ризик-менеджменту.

Література:

1. Ситник Н., Пріцак Я. Банківська система України в умовах війни: ризики та оцінка безпеки. *Молодий вчений*, 2023. №6 (118). С.94-98.
2. Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. Київ: НБУ, 2023. URL: <https://bank.gov.ua/> (дата звернення: 15.11.2025).

3. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Bank for International Settlements, 2017. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm> (дата звернення: 15.11.2025).

4. Світовий банк. Digital Financial Services Report. Washington: World Bank, 2022. URL: <https://www.worldbank.org/> (дата звернення: 15.11.2025).

5. International Monetary Fund. Ukraine: Financial Sector Stability Assessment. Washington: IMF, 2023. URL: <https://www.imf.org/> (дата звернення: 15.11.2025).

УДК 657.6:658.512

*Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент,
Гайдаш Д. В., здобувач
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна*

ІНТЕГРАЦІЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Інтеграція контрольних заходів у бізнес–процеси є важливим напрямом підвищення ефективності системи внутрішнього контролю та забезпечення економічної безпеки підприємства. Контрольні заходи виступають невід’ємною частиною управління, спрямованою на попередження помилок, зловживань і ризиків у процесі реалізації господарських операцій.

Сучасне підприємство функціонує в умовах динамічного ринкового середовища, що характеризується високим рівнем невизначеності, ризиків і конкуренції. У таких умовах забезпечення ефективного внутрішнього контролю можливе лише за умови його повної інтеграції в усі бізнес–процеси підприємства. Це означає, що контроль має бути не епізодичним чи зовнішнім елементом, а постійною складовою кожного етапу діяльності – від планування і закупівель до виробництва, реалізації продукції та обліково–фінансових операцій.

Інтеграція контрольних заходів передбачає узгодженість дій усіх структурних підрозділів підприємства, чітке розмежування обов’язків і повноважень, формування системи відповідальності та підзвітності. Важливим елементом є створення прозорої системи інформаційних потоків, яка забезпечує своєчасне надходження достовірних даних для прийняття управлінських рішень.

Контрольні заходи, інтегровані у бізнес–процеси, охоплюють кілька рівнів:

- попередній контроль, який здійснюється на етапі планування та погодження операцій;
- поточний контроль, що забезпечує дотримання встановлених норм і процедур у процесі виконання завдань;
- наступний контроль, спрямований на аналіз результатів діяльності, виявлення відхилень і визначення причин їх виникнення.

В умовах цифрової трансформації важливу роль відіграють автоматизовані системи контролю, які дозволяють здійснювати моніторинг у реальному часі. Використання інформаційних технологій – ERP, CRM, BI-систем – забезпечує комплексну інтеграцію контрольних функцій у бізнес-процеси, сприяє оперативному виявленню ризиків і прийняттю управлінських рішень на основі аналітичних даних.

Суттєвим чинником ефективності інтеграції контролю є кадровий аспект. Формування культури внутрішнього контролю серед персоналу передбачає підвищення рівня обізнаності працівників щодо процедур контролю, їх відповідальності за виконання завдань та дотримання етичних стандартів. Внутрішній контроль має сприйматися не як обмеження, а як інструмент підтримки стабільності та ефективності діяльності.

Важливе місце в системі інтегрованого контролю займає управління ризиками. Ідентифікація, оцінювання та моніторинг ризиків дозволяють спрямовувати контрольні заходи на найбільш уразливі ділянки бізнес-процесів. Це забезпечує раціональне використання ресурсів та підвищує стійкість підприємства до внутрішніх і зовнішніх загроз.

Система інтегрованого контролю повинна бути гнучкою, адаптованою до змін зовнішнього середовища і внутрішньої структури підприємства. Вона має враховувати специфіку галузі, масштаб діяльності та рівень технологічного розвитку організації.

В результаті дослідження визначено, що ефективна інтеграція контрольних заходів у бізнес-процеси сприяє досягненню таких результатів:

- підвищення прозорості управлінських рішень;
- зменшення кількості порушень та зловживань;
- покращення якості облікової інформації;
- оптимізація використання ресурсів;
- забезпечення стійкого розвитку підприємства.

Таким чином, інтеграція контрольних заходів у бізнес-процеси виступає стратегічним напрямом удосконалення системи внутрішнього контролю. Вона поєднує управлінські, аналітичні та інформаційні функції, забезпечуючи ефективність, надійність і безпеку бізнесу. Реалізація такого підходу створює умови для підвищення конкурентоспроможності підприємства, зниження ризиків і формування культури відповідальності в усіх сферах його діяльності.

Література:

1. Бутин М. С. *Внутрішній контроль і аудит: теорія, методологія, організація* : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 312 с.

2. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. *Internal Control – Integrated Framework*. Durham : AICPA, 2013. 189 p.

*Слюсаренко С. В., к.ю.н., професор,
Савічан К. В., к.мед.н., доцент,
Орлюк Т. В., здобувач
Національний університет біоресурсів
і природокористування України,
м. Київ, Україна*

ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Членство України в Європейському Союзі (ЄС) є стратегічною метою, визначеною в Конституції України та закріпленою в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС від 2014 року. Одним із ключових аспектів підготовки до членства є гармонізація податкового законодавства з нормами ЄС, що передбачає адаптацію національних норм оподаткування до *acquis communautaire* – сукупності правових актів Європейського Союзу. Цей процес спрямований на забезпечення економічної стабільності, підвищення прозорості податкової системи, спрощення торгівлі з країнами ЄС та створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій [1, с. 20]. У контексті потенційного членства в ЄС гармонізація податкового законодавства є не лише технічним завданням, а й важливим кроком для інтеграції України в європейський економічний простір.

Гармонізація податкового законодавства в контексті членства в ЄС охоплює кілька ключових сфер, які є критично важливими для відповідності стандартам ЄС:

1. Податок на додану вартість (ПДВ). Директива Ради ЄС 2006/112/ЄС встановлює єдині правила справляння ПДВ, включаючи стандартні та пільгові ставки, базу оподаткування, а також механізми відшкодування податку. В Україні стандартна ставка ПДВ становить 20%, що відповідає середньому рівню в країнах ЄС, однак пільгові ставки (7% для окремих товарів і послуг) потребують узгодження з європейськими нормами. Крім того, необхідно вдосконалити систему адміністрування ПДВ, зокрема запровадити повну автоматизацію процесів відшкодування, щоб зменшити корупційні ризики та підвищити ефективність [2, с. 18].

2. Акцизне оподаткування. Директива 2008/118/ЄС регулює справляння акцизів на алкоголь, тютюнові вироби та енергоносії. Для підготовки до членства в ЄС Україна має гармонізувати ставки акцизів, які наразі нижчі, ніж у більшості країн ЄС. Наприклад, підвищення акцизів на тютюнові вироби до рівня країн ЄС може сприяти не лише збільшенню бюджетних надходжень, а й реалізації політики охорони здоров'я. Крім того, необхідно впровадити європейські стандарти маркування підакцизних товарів для боротьби з контрабандою [3, с. 28].

3. Податок на прибуток підприємств. Директива 2016/1164/ЄС (ATAD) спрямована на запобігання ухиленню від оподаткування через уніфікацію

правил визначення бази оподаткування та боротьбу з трансфертним ціноутворенням. В Україні необхідно адаптувати положення Податкового кодексу до цих стандартів, зокрема посилити контроль за офшорними операціями та запровадити прозорі механізми оподаткування транснаціональних компаній [1, с. 108].

Таблиця 1

Порівняння ставок ПДВ в Україні та країнах ЄС*

Країна	Стандартна ставка ПДВ, %	Пільгова ставка ПДВ, %
Україна	20	7
Польща	23	8
Німеччина	19	7
Франція	20	5,5

*Джерело: [2, с. 25].

Процес гармонізації податкового законодавства для підготовки до членства в ЄС супроводжується низкою викликів:

- тіньова економіка. Високий рівень тінізації економіки (за оцінками, до 30% ВВП України) ускладнює впровадження прозорих податкових механізмів, які відповідають стандартам ЄС [3, с. 32].

- недостатня автоматизація. Відсутність повноцінної цифровізації процесів адміністрування податків, таких як електронне декларування та автоматичне відшкодування ПДВ, знижує ефективність податкової системи.

- інституційна слабкість. Державна податкова служба України потребує реформування для підвищення професійного рівня та зменшення корупційних ризиків [1, с. 112].

Для подолання цих викликів доцільно звернутися до досвіду країн, які успішно пройшли шлях євроінтеграції, таких як Польща чи країни Балтії. Наприклад, Естонія активно використовує електронні системи для адміністрування податків, що може бути взірцем для України.

Гармонізація податкового законодавства є не лише технічним завданням, а й важливим елементом підготовки до повноправного членства в ЄС. Адаптація до європейських стандартів оподаткування сприятиме:

- економічній інтеграції. Уніфіковані правила оподаткування спростять торгівлю з країнами ЄС та залучення інвестицій.

- прозорості та довірі. Прозора податкова система підвищить довіру з боку європейських партнерів та міжнародних організацій.

- фінансовій стабільності. Гармонізація сприятиме збільшенню бюджетних надходжень через зменшення ухилення від сплати податків [2, с. 30].

Успішна гармонізація стане важливим сигналом для ЄС про готовність України до членства, демонструючи здатність виконувати зобов'язання за *acquis communautaire*.

Таким чином, гармонізація податкового законодавства України з нормами ЄС є необхідною умовою для підготовки до членства в Європейському Союзі. Цей процес охоплює адаптацію правил справляння ПДВ, акцизного податку та податку на прибуток підприємств, а також реформування системи

адміністрування податків. Незважаючи на виклики, такі як тіньова економіка та інституційна слабкість, Україна має значний потенціал для успішної інтеграції в європейський економічний простір. Подальші кроки мають включати цифровізацію податкових процесів, підвищення прозорості та поступове наближення ставок податків до європейських стандартів. Це не лише сприятиме виконанню Угоди про асоціацію, а й забезпечить економічну стабільність і конкурентоспроможність України на шляху до членства в ЄС [2, с. 28; 3, с. 40].

Література:

1. Bukanov H., Kuzmenko O., Volokhov O. The Impact Of Changes In Tax Legislation On The Economic Stability Of Ukraine. *Social Development: Economic and Legal Issues*. 2025. № 5. С. 1-15. DOI: 10.70651/3083-6018/2025.5.09.
2. Бортнікова М., Чиркова Ю. Проблеми гармонізації податкового законодавства України та ЄС. *Економіка та суспільство*. 2023. № 53. 73 с. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-73>.
3. Bénassy-Quéré A., Trannoy A., Wolff G. Tax harmonization in Europe: Moving Forward. *Les notes du conseil d'analyse économique*. 2014. № 14. URL: <https://www.cae-eco.fr/Les-notes-du-conseil-d-analyse-economique> (дата звернення: 07.11.2025).
4. Kovova I. Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. *Economy of Industry*. 2023. № 1(101). С. 45-62. URL: https://www.academia.edu/62674243/Value_added_tax_effectiveness_and_legal_regulation_in_Ukraine_and_the_European_Union (дата звернення: 07.11.2025).

УДК 3391

*Смагло О. В., к.е.н., доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
Західноукраїнського національного університету,
м. Вінниця, Україна*

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Розвиток міжнародного фінансового ринку є складним процесом, який визначається рядом ключових напрямів. По-перше, зростання міжнародної торгівлі в результаті поліпшень у транспорті та зв'язку, а також зменшення торговельних бар'єрів, сприяє інтеграції різних ринків у єдину глобальну систему. По-друге, швидкий технологічний прогрес сприяє зближенню економік та дозволяє компаніям легше входити на світові ринки. По-третє, розвиток міжнародних фінансових систем та банківської сфери створює умови для ефективного обігу капіталу та інвестицій між країнами.

Міжнародний фінансовий ринок, починаючи з епохи золотого стандарту, пройшов величезний шлях еволюції і зазнав істотної трансформації. Ключові

події сталися за останні 100 років, серед яких слід особливо виділити деметалізацію золота та основних резервних валют, бурхливе зростання мобільності капіталу за рахунок розвитку цифрових технологій, створення міжнародних інститутів, що регулюють глобальні фінансові потоки на наднаціональному рівні.

Інтенсивний міжнародний розвиток економічних відносини, інтернаціоналізація економіки збільшує потребу в значних фінансових ресурсах. З іншого боку, фінансові ресурси сприяють розвитку внутрішніх і розширенню зовнішніх ринків, а ступінь їх забезпечення впливає на розвиток світового господарства в цілому. В умовах глобалізації світової фінансової системи національна фінансова система країни, природно, вимагає пошуку форм взаємодії, напрямів, що відповідають світовим вимогам, та збереження найважливіших самобутніх та ефективних фінансових інститутів та інструментів, що відповідають національним інтересам. Підвищення ефективності фінансової системи країни в умовах глобалізації нерозривно пов'язане із системним регулюванням ключових напрямів сучасної фінансової політики держави, а ефективність її функціонування залежить від тих цілей та завдань, які випливають із довгострокової фінансової стратегії країни.

Глобалізація світового фінансового ринку передбачає його зростання глобальному масштабі за рахунок збільшення оборотів торгівлі, кількості учасників та інструментів. Подальше зростання глобального фінансового ринку продовжується під впливом різних факторів. Міжнародний фінансовий ринок, відокремившись від національних у частині зовнішніх операцій, тісно поєднав усі національні ринки на міжнародному рівні, що стало важливим чинником такого сучасного економічного явища, як фінансова глобалізація. Але одночасно міжнародний фінансовий ринок не охоплює внутрішні (фактично – основні) операції національних фінансових ринків і тому не є світовим.

Глобалізаційні процеси є значним фактором, який відображає стан міжнародних фінансових відносин. В них приймає участь велика кількість країн, що відрізняються своїм рівнем економічного розвитку економіки та політикою. Глобальні фінансові ринки мають характерну особливість – вони дозволяють фінансовому капіталу вільно рухатись в економічному просторі. Капітал є одним з необхідних інструментів виробництва, тому кожна країна має бути конкурентоспроможною в його залученні.

Глобалізація фінансових ринків характеризується посиленням капіталізації, значним перерозподілом коштів, збільшенням обсягу грошових потоків, створенням нових управлінських портфелів, загостренням боротьби за контроль над капіталами. Фінансова глобалізація є одним з найважливіших елементів зростаючої глобальної економічної взаємозалежності. Її слід розглядати як наслідок розширення міжнародної торгівлі і як доказ того, що тільки фінансові ринки в останні роки виступали в якості каталізатора глобальної економічної взаємозалежності.

Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансових ринків проявляється у зростанні інтеграційних процесів національних фінансових ринків, що еквівалентно безперервному зміцненню транскордонних обмінів

капіталу і міжнародної діяльності фінансових установ. Слід зазначити, що глобалізація фінансового ринку прямо і безпосередньо пов'язана з лібералізацією національних ринків, обумовлює інтеграцію капіталів, об'єднує світове господарство та підсилює залежність країн. Дослідження розвитку фінансового ринку в умовах глобалізації світової економіки стає надзвичайно актуальним.

Література:

1. Доценко І. О. Концептуальні підходи до визначення сутності поняття фінансової стабільності банку. *Modern Economics*. 2019. № 13(2019). С. 79-84.
2. Рощина Н. В., Шевчук О. А., Кустарьова К. М. Дослідження міжнародного фінансового ринку в умовах діджиталізації: нові можливості. *Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»*. 2021. № 18. С. 44-50.
3. Сорока Б. Р. Цифрова парадигма функціонування глобального фінансового ринку. *Причорноморські економічні студії*. 2023. Вип. 79. С. 196–200.

УДК 336.2:339.9

Сторожук І. П., к.ю.н., доцент,
Бондар В. В., здобувач
Хмельницький університет управління
та права імені Леоніда Юзькова,
м. Хмельницький, Україна

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В умовах активних глобалізаційних та інтеграційних процесів питання модернізації фінансової системи України набуває особливої актуальності. Це зумовлено тим, що в сучасному світі, де спостерігається тісний взаємозв'язок між різними країнами, національна фінансова система має працювати не тільки для перерозподілу своїх внутрішніх ресурсів, а й водночас повинна бути інтегрованою у світову економіку, забезпечуючи тим самим ефективну участь держави в міжнародних фінансових процесах.

Загалом фінансова система України сформована як складний механізм взаємодії її елементів, а саме державних та міжнародних фінансів, фінансів суб'єктів господарювання та домогосподарств, фінансового ринку. Зокрема державні фінанси впливають на фінансовий ринок через відповідну бюджетну політику, а саме через емісію облігацій, оподаткування та державне боргове фінансування. Водночас підприємства залучають фінансування на фінансовому ринку (наприклад, випуск акцій), а домогосподарства беруть участь у фінансовій системі інвестуючи, споживаючи фінансові послуги та формуючи заощадження. Міжнародні фінанси, своєю чергою, формують макроекономічну

стабільність і визначають валютну політику країни [1, с. 14].

Варто зауважити, що фінансова система ще до початку повномасштабного вторгнення вже перебувала у стані реформування, що було зумовлено наявністю різних негативних аспектів, таких як дефіцит бюджету, стрімке зростання державного боргу, низький рівень залучення інвестицій. Однак саме війна стала каталізатором глибоких змін у функціонуванні національної фінансової системи. Так, уряд із Національним банком України прийняли рішення про фіксацію валютного курсу, встановлення тимчасових валютних обмежень для попередження відпливу капіталу, а також вжили заходів для підтримки ліквідності банків, що посприяло подальшому нормальному функціонуванню банківської системи [2, с. 549].

Іншим ключовим напрямом модернізації можна вважати інституційну конвергенцію, тобто зближення фінансової системи України з фінансовою системою Європейського Союзу. Так, відповідно до положень Угоди про асоціацію, Україна має забезпечити створення всеохопної зони вільної торгівлі, підтримку макроекономічної стабільності, стабільну фінансову систему і сталий платіжний баланс [3, с. 132].

Фіскальна співпраця між Україною та Європейським Союзом повинна бути орієнтована на реалізацію глибинних реформ у сфері управління державними фінансами, підвищення ефективності системи оподаткування [3, с. 132].

Щодо податкової системи України, то особливу увагу варто приділити її гармонізації зі стандартами Європейського Союзу, зокрема щодо оподаткування підакцизних товарів, прозорості пільг і єдиних підходів до формування податкової бази [3, с. 134].

Водночас слід зауважити, що модернізація фінансової системи неможлива без трансформації державної фінансової політики, тобто повного оновлення змісту та структури, яке змінює її функції та упорядковує роботу фінансової системи через зміну взаємозв'язків між її складовими.

Так, фінансова політика, яка функціонує сьогодні не достатньою мірою відповідає стандартам Європейського Союзу. Це пов'язано з тим, що вона не забезпечує належного рівня фінансової автономії органів державної влади на різних рівнях управління. Недосконалість діючої моделі бюджетного устрою також перешкоджає подальшому розвитку фінансової системи держави в умовах реалізації євроінтеграційного напрямку [4, с. 78].

Загалом таке оновлення ставить перед собою низку завдань, серед яких необхідність у забезпеченні власного сталого розвитку через реформи, які спрямовані на інтеграцію до Європейського Союзу, спрямування бюджетної та податкової політики на підтримку пріоритетних галузей економіки, підвищення ефективності праці та посилення конкурентоспроможності на світовому ринку [4, с. 78].

Ще одним із ключових напрямів подальшої модернізації є вдосконалення інституційної структури фінансової системи, що передбачає не лише зміцнення її наявних складових, а й створення нових елементів відповідно до внутрішніх та зовнішніх змін. Тому головним завданням адаптивної фінансової політики

виступає формування механізму захисту інституційних перетворень, спричинених процесами фінансової глобалізації [4, с. 79].

На модернізацію національної системи України, як зазначалося на початку, також значно повпливало повномасштабне вторгнення у 2022 році. У цьому контексті прикладом ефективною мобілізації внутрішніх ресурсів стало запровадження та набуття популярності військових облігацій, які не лише змогли забезпечити надходження коштів до бюджету, але й зміцнили довіру громадян до фінансової системи. Такий механізм продемонстрував спроможність держави поєднувати ринкові інструменти з потребами воєнної економіки, створюючи модель фінансової стійкості нового типу [2, с. 550].

Поряд із цим, важливою складовою модернізаційного процесу стало посилення співпраці з різними міжнародними фінансовими організаціями. Допомога Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу та урядів партнерських держав не лише стабілізувала бюджетну систему, але й значною мірою посприяли гармонізації українських фінансових практик із міжнародними стандартами прозорості, звітності та ефективного управління. Це заклало підґрунтя для подальшої гармонізації фінансового законодавства України з нормами Європейського Союзу [2, с. 550].

Підсумовуючи все вищезазначене, можна дійти висновку, що розвиток і модернізація фінансової системи України на сучасному етапі тісно пов'язані з процесами євроінтеграції та глобалізаційними змінами. Вони сприяють гармонізації законодавства України з нормами права Європейського Союзу, підвищують прозорість фінансових операцій і формують єдиний фінансовий простір. Водночас ці процеси створюють додаткові вимоги щодо забезпечення фінансової стабільності та ефективності регулювання, зокрема у сферах банківського нагляду, страхування, фондового ринку та управління державними фінансами. Однак виконання поставлених вимог та завдань дозволить національній фінансовій системі ефективно інтегруватися до міжнародного фінансового середовища та забезпечувати сталий розвиток економіки.

Література:

1. Микитась А. В. Моделювання розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. № 5. С. 12-18 URL: <https://www.nauka.com.ua/index.php/investplan/article/view/5869/5928>.

2. Воробей Руслан Фінансова система України в умовах сучасних викликів. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 2(53). С. 548-552. URL: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-77>.

3. Шевченко Н., Близнюк В. Окремі аспекти розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 4. С. 130-134. URL: <https://nauka.com.ua/index.php/investplan/article/view/3959/3994>.

4. Костирко П. Д. Трансформація фінансової системи України в умовах євроінтеграції та глобалізації. *Молодь, наука, бізнес: матеріали Всеукр. студ. інтер.-конф.*, м. Миколаїв 3-5 жовт. 2019. Миколаїв. С. 77-79. URL: https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf_zbirnyk_tez_3-4_10_19.pdf.

СПОСОБИ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ

В умовах повномасштабної війни питання розвитку економіки України набуває особливого наукового та практичного значення. Сьогодні економіка держави перебуває у не найкращому стані, основною причиною чого є саме вплив війни та воєнного стану. Чимало вітчизняних підприємств припинили свою діяльність або зіткнулись з фінансовими проблемами, виникли труднощі в експорті та імпорті продукції, підвищився рівень інфляції. Крім того, посилюються соціальні проблеми. Як результат, сьогодні економіка України перебуває у доволі поганому стані, тому на державному рівні застосовуються спеціальні заходи, які передбачають її стабілізацію та розвиток. Одним із ключових є фінансова політика держави, яка виступає важливим інструментом регулювання економічних процесів і забезпечення збалансованого розвитку усіх секторів національної економіки. Саме за допомогою фінансової політики держава впливає на обсяг виробництва, рівень зайнятості, інвестиційну активність та соціальну стабільність. В умовах воєнних дій її роль набуває ще більшого значення, адже від ефективності використання фінансових ресурсів залежить не лише економічна, а й оборонна спроможність країни. Разом з тим, далеко не завжди вплив фінансової політики на економіку є позитивним з точки зору її розвитку, що пов'язано з зовнішніми факторами, що обмежують її ефективність. Зокрема, це дефіцит бюджету, зростання державного боргу, необхідність фінансування оборонних потреб та відновлення зруйнованої інфраструктури. У зв'язку з цим, на прикладі України у сучасний період її розвитку необхідно проаналізувати способи впливу фінансової політики на економіку держави.

У першу чергу, необхідно звернутись до визначення поняття фінансової політики держави. Згідно з визначенням, що надає Т. Д. Сіташ, фінансова політика є цілеспрямованою діяльністю держави, що полягає у використанні фінансової системи та спрямована на те, щоб мобілізувати фінансові ресурси, забезпечити їх розподіл та використання з метою виконання державою її функцій. При цьому, також зазначається й те, що фінансова політика з економічної точки зору є інструментом соціально-економічного розвитку країни, що пов'язаний з фінансовими відносинами, які виникають між економічними, політичними та правовими державними інституціями у процесі організації фінансової системи, та спрямуванням фінансових ресурсів на досягнення стратегічних й тактичних цілей, а також завдань розвитку суспільства. Фінансова політика пов'язана з виробленням науково обґрунтованих концепцій розвитку фінансів, визначенням основних напрямів

використання фінансів у майбутньому та для задоволення поточних потреб, а також здійсненням практичних дій для того, щоб досягти поставлені цілі [1].

У дослідженні Г. М. Коцюрубенко фінансова політика визначається як складова ефективного функціонування економічної системи, що також є важливою у контексті формування умов для розвитку окремих територій та підвищення добробуту населення, тим самим виконуючи роль бенефіціара та основи існування держави в цілому. Також є протилежні точки зору стосовно того, що фінансова політика є складовою економічної політики або ж не залежить від неї [2]. Окрім цього, фінансова політика, згідно з О. С. Григорською – це один із ключових напрямів діяльності держави, що охоплює формування, розподіл і використання фінансових ресурсів, а також управління грошовими потоками з метою реалізації стратегічних і поточних завдань соціально-економічного розвитку країни. Вона передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на досягнення визначених цілей, із урахуванням стану фінансової системи, особливостей її функціонування та впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на економіку [3].

У даному дослідженні вважаємо, що фінансова політика є діяльністю держави, що так чи інакше пов'язана з економічною політикою, тим самим впливаючи на економіку держави та її розвиток. Відповідно, її доцільно розглядати як цілеспрямовану діяльність держави, що спрямована на формування, розподіл і раціональне використання фінансових ресурсів для забезпечення стабільного функціонування економіки, підвищення ефективності виробництва, підтримки соціальної сфери та фінансування оборонних потреб у кризових умовах. Також фінансова політика виступає системою державних заходів, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні процеси, з метою досягнення макроекономічної стабільності, збалансованості бюджету, стимулювання інвестиційної активності та створення умов для сталого розвитку держави навіть в умовах воєнного стану.

Також варто додати, що фінансова політика держави реалізується у контексті низки складових, завдяки яким і здійснюється вплив на економіку. На основі аналізу джерел представимо характеристику основних напрямів (складових) фінансової політики держави у таблиці 1.

Таблиця 1

Складові фінансової політики держави*

Складова фінансової політики	Зміст та основні завдання
1	2
Бюджетна політика	Визначає напрями формування, розподілу та використання державних фінансових ресурсів через бюджет. Спрямована на забезпечення збалансованості доходів і видатків, фінансування пріоритетних сфер економіки та соціальної сфери.
Податкова політика	Передбачає встановлення системи податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Її мета – забезпечення надходжень до бюджету, стимулювання підприємницької активності та забезпечення соціальної справедливості.

1	2
Грошово-кредитна політика	Регулює обсяг грошової маси, рівень інфляції, відсоткові ставки та доступність кредитних ресурсів. Забезпечує стабільність національної валюти та підтримання макроекономічної рівноваги.
Митна політика	Спрямована на регулювання зовнішньоекономічних відносин шляхом встановлення митних тарифів, пільг та обмежень. Сприяє захисту внутрішнього ринку та розвитку експорту.
Боргова політика	Охоплює управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом. Її завдання – оптимізація структури боргу, своєчасне виконання боргових зобов'язань і мінімізація ризиків для фінансової стабільності держави.
Інвестиційна політика	Визначає напрями залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у стратегічно важливі галузі економіки. Спрямована на створення сприятливого інвестиційного клімату та розвиток виробничого потенціалу.
Політика у сфері фінансового ринку та страхування	Регламентує діяльність банківських, страхових та інвестиційних установ, а також функціонування фондового ринку. Мета – підвищення довіри до фінансової системи та захист прав учасників ринку.
Соціальна політика	Використовує фінансові інструменти для забезпечення соціального захисту населення, підтримки малозабезпечених верств, розвитку освіти, охорони здоров'я та підвищення рівня життя громадян.

**Джерело: складено автором на основі [2-4].*

Згідно з цим, варто додати, що вплив держави на економіку у контексті фінансової політики здійснюється насамперед шляхом реалізації усіх окреслених вище складових. Зокрема, бюджетна політика здійснює вплив на економіку, визначаючи обсяги та напрями фінансування певних державних програм, соціальних виплат, потреб на оборону держави. Крім того, шляхом перерозподілу національного доходу. Також передбачається, що за допомогою бюджету держава формує умови для розвитку тих секторів економіки, які є пріоритетними та стратегічно важливими, стимулює розвиток виробництва, інновації, підвищення зайнятості населення. Податкова політика, у свою чергу, забезпечує стимулювання або стримування економічної активності. У даному контексті держава змінює податкові ставки, надає пільги або впроваджує нові форми оподаткування, тим самим регулюючи поведінку підприємств, сприяючи розвитку малого та середнього бізнесу. Або навпаки – шляхом підвищення податків перешкоджає їх розвитку, водночас збільшує доходи держбюджету.

Грошово-кредитна політика передбачає визначення умов функціонування банківської системи, рівня кредитування бізнесу та населення. Наприклад, шляхом зниження відсоткових ставок стимулюється попит на кредити на збільшується інвестиційна активність. Разом з тим, надмірне розширення грошової маси може стати причиною інфляційних процесів. Митна політика передбачає захист внутрішнього виробника від впливу надмірного попиту, також створює умови для розвитку експорту. Боргова політика забезпечує фінансову стійкість держави, контролюючи рівень внутрішнього та зовнішнього боргу. Крім того, інвестиційна політика спрямована на те, щоб

стимулювати розвиток окремих галузей економіки шляхом залучення інвестицій, також допомагає модернізувати інфраструктуру та залучати необхідний обсяг іноземних інвестицій. Політика у сфері фінансового ринку та страхування забезпечує стабільність функціонування банківської системи, фондового ринку, страхових компаній та інших фінансових інститутів. Соціальна політика, у свою чергу, впливає на економіку опосередковано, оскільки прямих інструментів впливу у даному напрямку немає, однак, вона підвищує рівень людського капіталу, що у довгостроковій перспективі може мати позитивний вплив на економічний розвиток.

Для того, щоб детально визначити способи впливу фінансової політики на економіку держави, доцільно звернути увагу на сучасну фінансову політику в Україні, яка реалізується в умовах воєнного стану. Від початку повномасштабної війни фінансова політика стала одним із ключових інструментів, за допомогою чого вдалося стабілізувати стан економіки України, уникнувши тим самим ще більш серйозних проблем, аніж ті, з якими зіткнулась держава. Було внесено чимало змін у функціонування фінансової сфери, у реалізацію складових фінансової політики, запроваджено заходи, спрямовані на відновлення економіки України та її поступову відбудову. Також, як зазначає П. П. Латковський, фінансова політика переживає суттєві зміни, оскільки її пріоритети «змінилися для потреб оперативного забезпечення та для належного і безперервного виконання місцевих бюджетів». Для того, щоб забезпечити ефективне функціонування бюджетної сфери та задовольнити нагальні потреби українців у сучасних умовах, органи держави приймають швидкі, ефективні й оперативні рішення, тим самим підтримуючи фінансову стабільність на державному рівні. Автор також зазначає, що «фінансова політика України у 2022 році – це політика національної оборони та безпеки, політика у справах ветеранів, реінтеграції ГОТ, у сфері підтримки авіаційної та ракетно-космічної галузі». Подібні напрями розвитку фінансової політики України зберігаються і у 2025 році, так чи інакше впливаючи на її економічний розвиток. Крім того, насамперед сьогодні важливим є забезпечення стабільної економічної ситуації саме на сучасному етапі розвитку України, уникаючи економічних проблем [5]. Також відбувається адаптація окремих складових фінансової політики України до кризових умов [6].

Враховуючи сучасний стан економіки України, важливо підкреслити, що сьогодні фінансова політика є особливо важливою з точки зору забезпечення економічної стійкості держави в цілому. Ефективними способами впливу на розвиток економіки у даному контексті є бюджетне фінансування оборонної галузі, підтримка критично важливих сфер економіки, стимулювання експорту, розширення можливостей для залучення міжнародної фінансової допомоги. Критично важливим для України сьогодні є забезпечення бюджетної підтримки оборонно-промислового сектору, тому значна частина видатків бюджету спрямовується саме на оборонні цілі. Як результат, це створює обмеження для інвестування у розвиток цивільних галузей економіки, однак держава також перерозподіляє бюджетні ресурси таким чином, що задовольняє першочергові потреби суспільства, підтримуючи тим самим стабільність фінансової системи.

Податкова політика в умовах воєнного стану, насамперед у 2022-2023 рр., передбачала спрощення оподаткування для підприємств, зниження податкового тиску на малі підприємства, однак були підвищені також окремі податкові ставки. Завдяки цьому вдалося забезпечити фінансування державних потреб та водночас підтримати економічну активність у приватному секторі. Також вагому роль відіграє грошово-кредитна політика, яка спрямована на утримання стабільності національної валюти, стримування інфляції та підтримку банківської системи.

Разом з тим, варто додати, що не в усіх аспектах вплив фінансової політики на розвиток економіки держави є позитивним. Серед ключових проблем фінансової політики України варто відзначити такі:

- значний дефіцит державного бюджету, який покривається переважно за рахунок зовнішніх запозичень;
- надмірна боргова залежність від міжнародних фінансових організацій;
- обмежені можливості внутрішнього фінансового ринку;
- високий рівень тінізації економіки;
- низький рівень ефективності використання бюджетних коштів;
- нестача інвестицій у виробничу та інноваційну сферу.

Для підвищення ефективності фінансової політики у майбутньому доцільно здійснити низку стратегічних кроків:

- поступова фіскальна консолідація – зменшення дефіциту бюджету через оптимізацію видатків, запровадження більш справедливої системи оподаткування та посилення контролю за бюджетними витратами;
- розвиток внутрішнього фінансового ринку – створення умов для залучення внутрішніх інвестицій, зокрема через випуск військових та інфраструктурних облігацій;
- структурна перебудова економіки – підтримка галузей, які мають високу додану вартість, забезпечення розвитку енергетичної незалежності та цифровізації економіки;
- покращення інституційної спроможності державних фінансових органів
- підвищення рівня прозорості, підзвітності та цифровізації бюджетних процесів;
- сприяння залученню приватного капіталу – створення сприятливого податкового середовища, гарантії захисту інвестицій, страхування воєнних ризиків.

Отже, згідно з проведеним аналізом можна сказати, що за своєю суттю фінансова політика держави є одним із ключових факторів її економічного розвитку, що здійснюється шляхом реалізації усіх її напрямів. Фінансова політика України, не дивлячись на усі проблеми, з якими вона стикається на сучасному етапі, досі залишається дієвим інструментом стабілізації економіки. Тому у майбутньому вона потребує вдосконалення, у контексті чого має базуватись на поєднанні короткострокових антикризових заходів і довгострокових стратегій відновлення, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки, фінансової незалежності та добробуту громадян.

Література:

1. Сіташ Т. Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика. *Академічний огляд*. 2015. № 1 (42). С. 29-34.
2. Коцюрубенко Г. М. Фінансова політика як складова економічної політики держави. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2022. №5-6 (294-295). С. 21-27.
3. Григорська О. С. Сутнісна характеристика фінансової політики держави. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. 2016. № 2 (30). С. 51-54.
4. Коломієць В. Фінансова політика держави: теоретичні засади та виклики сучасного етапу. URL: <http://securities.usmdi.org/?p=22&n=93&s=1023> (Дата звернення: 22.10.2025).
5. Латковський П. П. Фінансова політика в умовах військового стану. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2022. URL: <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/05/44.pdf> (Дата звернення: 22.10.2025).
6. Бруцький Є. Особливості реалізації складових фінансової політики України в умовах нестабільності. *Економіка та суспільство*. 2025. № 78. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/6499/6438/>

УДК: 658.8:336.7

*Терент'єва Н. В., к.е.н., доцент,
Тихонова К. К., здобувач
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна*

SMM-МАРКЕТИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ЯК ДРАЙВЕР ДОВІРИ ТА ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

У фінансовому секторі соціальні мережі перетворилися на невід'ємний компонент маркетингової політики комунікацій. Якщо ще десять років тому фінансові установи здебільшого обмежувалися офіційними сайтами та традиційними каналами реклами, то сьогодні присутність у Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn та інших платформах є необхідною умовою збереження конкурентоспроможності. Це зумовлено тим, що споживачі дедалі більше орієнтуються на цифрові канали у пошуку фінансових продуктів, оцінюванні репутації установ та ухваленні рішень про співпрацю.

Для банків соціальні мережі виконують одразу кілька функцій. Передусім вони стають каналом формування довіри: у середовищі, де клієнти особливо чутливі до питань прозорості, чесності та безпеки, саме оперативність відповідей, відкритість до діалогу й готовність пояснювати складні процеси у доступній формі формують відчуття надійності [4]. Крім того, соціальні мережі виступають інструментом персоналізованої комунікації. Використання даних про поведінку та інтереси клієнтів дозволяє створювати повідомлення,

адаптовані під конкретні сегменти, що суттєво підвищує ефективність маркетингових зусиль.

Важливим аспектом є й репутаційна функція. Соціальні мережі створюють простір зворотного зв'язку, де будь-який клієнт може висловити власну думку щодо продуктів чи сервісу. Для банків це стає як викликом, так і можливістю: з одного боку, критика може швидко поширюватися, формуючи ризики для іміджу; з іншого – своєчасна, конструктивна реакція допомагає перетворити негатив у демонстрацію клієнтоорієнтованості. У такий спосіб банки формують образ інституцій, здатних вести відкритий діалог та визнавати власні помилки.

Одним із найуспішніших прикладів використання SMM у банківській сфері є діяльність Monobank. Його стратегія ґрунтується на дотепному тоні комунікації, мемах і швидкій реакції на запити користувачів. У жовтні 2025 року банк запустив оригінальну промоакцію з нагоди того, що у банку налічується вже 10 мільйонів клієнтів [6]. Акція миттєво стала вірусною: соцмережі заповнили обговорення, поради й меми про те, як знайти всі 50 лимонів і взяти участь у розіграші призів. Така креативна кампанія поєднала гумор, актуальні візуальні тренди TikTok і залучення користувачів до інтерактивів, що значно зміцнило емоційний зв'язок бренду з молодого аудиторією та продемонструвало інноваційність банку у цифровій комунікації [7].

Інший приклад – АТ «УКРСИББАНК», який активно позиціонує себе як відповідальний та сучасний європейський банк. У соціальних мережах він робить акцент на цінностях сталого розвитку, фінансової грамотності та корпоративної культури. Комунікація банку у Facebook та LinkedIn побудована на поєднанні іміджевого контенту, освітніх рубрик, таких як «Фінансова порада тижня», «Поради від експертів» та новин про участь у соціальних проєктах. Це сприяє зміцненню репутації UKRSIBBANK як надійного партнера, орієнтованого на довгострокові відносини з клієнтами. Тон комунікації банку залишається послідовним і впізнаваним: він поєднує офіційність корпоративного дискурсу з дружнім і підтримувальним стилем. Це допомагає формувати емоційний зв'язок із підписниками та створює відчуття відкритості бренду. Важливим є акцент на соціальній відповідальності: у постах систематично висвітлюються партнерства з платформою UNITED24, Червоним Хрестом, освітніми ініціативами та програмами підтримки малого й середнього бізнесу [3].

Ощадбанк натомість демонструє успішний кейс гуманізації фінансового бренду через створення віртуальних персонажів – «ощадиків». Ощадбанк має цілісну, продуману і сучасну комунікаційну стратегію, яка ґрунтується на їх візуальному образі. Присутність 3D-персонажів у стрічці створює впізнаваний стиль, формує емоційний зв'язок із аудиторією. Візуально сторінка виглядає послідовно й професійно: кольори витримані у корпоративній палітрі банку: зеленому, жовтому та синьому, а композиції побудовані мінімалістично, з акцентом на персонажа [5]. Через ощадиків банк формує нове позиціонування: не бюрократична установа, а технологічний, доброзичливий та зрозумілий партнер. У цьому поєднуються дві сили: цифрова-спрямованість

(ШІ-консультант, мобільний застосунок, безконтактні сервіси) та людяність (емоційна візуалізація, прості щирі фрази тощо). Все це підсилює відчуття бренду, який говорить українською мовою не лише в буквальному, а й у культурному сенсі – близько, з гумором, без зайвого.

На міжнародному рівні ефективні практики демонструють Bank of America та HSBC. Перший активно використовує соціальні мережі як канал постійної взаємодії з клієнтами, поєднуючи інформативність і доступність комунікації. У своїх Instagram-кампаніях банк публікує поради щодо управління особистими фінансами, розповідає історії клієнтів і підтримує ініціативи з фінансової грамотності. Основна ідея стратегії полягає у тому, щоб показати банк не як віддалену фінансову установу, а як близького партнера, який дбає про добробут клієнтів. Завдяки легкому тону комунікації, інтерактивним форматам і використанню реальних життєвих ситуацій банк формує образ сучасного та турботливого бренду. Такий підхід дозволяє підвищити рівень довіри й емоційної залученості, особливо серед молодшої аудиторії, яка цінує щирість і швидкий обмін інформацією у цифровому просторі [2].

Інший приклад HSBC, який обрав більш стриману, але водночас стратегічно продуману модель комунікації. Його основна активність зосереджена у LinkedIn, де банк формує імідж експертного партнера для корпоративних клієнтів і міжнародного бізнесу. Контент включає аналітику світових ринків, матеріали про сталий розвиток, інновації та фінансові тенденції. Такий підхід допомагає HSBC позиціонувати себе як надійного радника та глобального гравця, що надає клієнтам не лише фінансові інструменти, а й знання для прийняття стратегічних рішень. Сторінка банку у LinkedIn демонструє високий рівень залученості користувачів, зокрема представників управлінських ланок, що підтверджує ефективність контенту та довіру до бренду [1].

Сучасний SMM-маркетинг у банківській сфері є не просто каналом комунікації, а системою стратегічного управління взаєминами з клієнтами. Він формує не лише зовнішній імідж, а й внутрішню культуру прозорості, відкритості та взаємної довіри. Соціальні мережі дають банкам можливість оперативно реагувати на потреби аудиторії, створювати ціннісний діалог і підтримувати постійний емоційний контакт із клієнтами. Майбутнє банківського маркетингу лежить у поєднанні технологічних інновацій та емоційного інтелекту. Саме баланс між аналітикою й автентичністю дозволить фінансовим установам зберігати конкурентоспроможність і формувати стабільну довіру у цифровому середовищі.

Література:

1. HSBC uses Sponsored Updates to Establish Key Global Connections. URL: <https://business.linkedin.com/marketing-solutions/resources/finance/hsbc-cs>
2. Social Media Community Guidelines. URL: <https://about.bankofamerica.com/en/social-media>
3. UKRSIBBANK задонатив ще 20 млн грн на сучасні реанімобілі через фандрайзингову платформу UNITED24. URL: <https://ukrsibbank.com/news-post/>

ukrsibbank-donated/

4. Гасій О., Скорба О., Рошко Н. Вплив інтернет-банкінгу та мобільних додатків на зручність та доступність банківських послуг для клієнтів в Україні, *Економіка та суспільство*. 2024. № 59. С.45-48.

5. Ощадбанк запустив перший діджитал-експеримент із ШІ-консультантами. URL: <https://www.oschadbank.ua/news/osadbank-zapustiv-persij-didzital-eksperiment-zi-ai-konsultantami>

6. Розіграш від monobank: користувачі розкрили секрети, як знайти усі лимони. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/limoni-monobank-opublikovano-pidkazki-uchasnikam-akciji-13165266.html#google_vignette

7. Як лимони Монобанку поклали застосунок за 10 хвилин? Розіграш 100 айфонів, BMW та 1 млн грн. URL: <https://kukurudza.com/blog/lymony-monobanku/>

УДК 336.76:330.32

*Топоркова О. А., к.е.н., доцент,
Український державний університет науки і технологій,
м. Дніпро, Україна*

АДАПТАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ДО ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

Інвестиційна стратегія фінансової установи завжди пов'язана з невизначеністю через необхідність досягнення балансу між ризиком інвестицій та очікуваною дохідністю. Доступність інструментів інвестування, прозорість регуляторної і податкової політики, відповідність прибутковості очікуванням інвесторів – усе це є ключовими детермінантами інвестиційної привабливості на макрорівні.

В умовах ентропії учасники ринків капіталу суттєво видозмінюють пріоритети фінансування та адаптують власні інвестиційні стратегії до нових викликів і загроз. Економічна нестабільність, невизначеність, волатильність ринку активів та валютного курсу, знецінення грошової маси, і, як наслідок, зростання інфляційних ризиків змушують фінансові установи перенаправляти увагу з ризикованих інвестиційних проєктів на малоризикові або безризикові та високодохідні інструменти. Дієвими інструментами зменшення впливу ризикових подій є: заходи внутрішньої безпеки фінансових установ, диверсифікація ризиків і напрямів інвестування, стратегічне антикризове планування, зовнішнє страхування окремих видів ризиків, а також поєднання класичного арсеналу фінансового інжинірингу з сучасними цифровими інструментами [1].

Інструментом підтримання ліквідності на прийнятному рівні та виконання інвестиційної функції фінансовими установами є стратегічне планування, яке має бути гнучким і мобільним, та підлягати корегуванню внаслідок оновлення даних та трансформаційних змін. Стратегічне планування стосовно інвестиційного вектору фінансових установ можна розглядати як діяльність,

пов'язану з прогнозуванням і збалансуванням ризику і доходності у довгостроковій перспективі. Процес стратегічного планування охоплює аналітичні дії, інформаційний обмін, розробку стратегій відповідно поставленим цілям, аналіз, контроль, оцінювання та моніторинг.

Рамкові обмеження простору стратегування фінансового сектору на макрорівні задаються нормативно-регуляторними документами, стратегічним прогнозуванням і плануванням ключових індикаторів, внутрішніми стратегічними імперативами учасників ринків капіталу. Інвестиційна функція учасників ринків капіталу є складовою фінансової безпеки та індикатором їх потенціалу виконувати свої функції за призначенням та розвиватися. Фінансові установи, обираючи ту чи іншу інвестиційну стратегію, орієнтуються, насамперед, на період окупності інвестицій, ступінь ризикованості активів, збалансованість портфелю, досягнення рівноваги між ліквідністю та прибутковістю.

Спроможність адаптації фінансових ринків до викликів і загроз визначається наявністю значної кількості учасників (банківських та небанківських установ) та різними типами їх інвестиційних стратегій. Узагальнюючи напрацювання науковців в даному напрямі, маємо три основні типи інвестиційних стратегій [2, с. 151]:

- агресивну (орієнтовану на отримання доходу) – характеризується інвестуванням в інструменти з підвищеним рівнем ризику (венчурні проекти) для досягнення високої доходності. Ефективна за тривалого горизонту планування (понад десять років);

- обережну (консервативну) – зосереджена на заберезні капіталу та мінімізації ризиків. Типовими інструментами є боргові цінні папери: державні облігації, іпотечні сертифікати з державною гарантією. Ключовими учасниками є небанківські фінансові установи – страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди;

- помірковану (врівноважену) – передбачає поєднання прибутковості, ліквідності та ризику. Інструментами можуть бути акції стабільних компаній, сертифікати REIT-фондів, інфраструктурні проекти. Реалізують таку стратегію фонди взаємного інвестування через збалансовані інвестиційні портфелі.

Ключовими факторами впливу під час вибору типу інвестиційної стратегії є вид фінансової установи, нормативне поле, в межах якого вона діє, регуляторні вимоги, горизонт планування інвестиційної діяльності, ризик-апетит та специфіка ринку капіталу.

Розвиток і стабільне функціонування ринку фінансових послуг держави забезпечується узгодженим взаємозв'язком між регуляторною, інформаційною та інвестиційною складовими. Інвестиційні можливості учасників ринків капіталу мають корелювати зі стратегічною моделлю їх діяльності.

Отже, доходимо висновку, що різновекторна специфіка діяльності фінансових установ та їх значущість для економіки країни вимагає збалансованих та обґрунтованих підходів до формування їх інвестиційного портфелю та ризик-менеджменту. Волатильності додають сьогоднішні кризові умови та невизначеність через військові дії РФ, внаслідок чого інвестори масово виводять активи, а банки та небанківські фінансові установи в якості

інструментів інвестування розглядають переважно боргові інструменти державного призначення. Така ситуація не сприяє фінансуванню реального сектору економіки і потребує міжнародної фінансової допомоги та стабілізаційно-підтримуючих рішень з боку Національного банку України.

Література:

1. Зубова В. В. Когнітивне моделювання в управлінні інвестиційними ризиками банку. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 15. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15120099>

2. Коваленко В. В. Формування інвестиційної стратегії небанківських фінансових установ. *Науковий вісник Полісся*. 2025. № 1 (30). С. 149-159.

УДК 336

*Хома І. Б., д.е.н., професор,
Короткий А. О., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, Україна*

ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ В ОРЕНДНОМУ БІЗНЕСІ В УКРАЇНІ

Сучасний орендний бізнес в Україні є однією з актуальних сфер для капіталовкладень навіть попри довготривалу війну, адже він дає можливість поєднувати стабільність доходу з гнучкістю управління активами.

Після 2020 року, на тлі світових економічних коливань, орендна нерухомість стала ключовим інструментом збереження капіталу, а ефективна інвестиційна модель — необхідною умовою сталого розвитку бізнесу. Дослідження українських науковців свідчать, що саме інституційне оформлення інвестиційних процесів та впровадження сучасних управлінських підходів можуть забезпечити конкурентоспроможність на ринку оренди [1].

Основною проблемою формування інвестиційної моделі в Україні є відсутність системного підходу до оцінки ризиків і прогнозування дохідності в реальному секторі економіки [1]. Для орендного бізнесу це означає потребу у створенні механізму, який дозволяє поєднати ринкову динаміку з довгостроковими цілями інвестора. Важливо забезпечити узгодженість бухгалтерського та управлінського обліку, адже лише тоді можливо реально оцінити інвестиційний потенціал об'єкта інвестування [2]. Вітчизняний ринок орендної нерухомості має певну специфіку: високу частку неформальних відносин, відсутність уніфікованих стандартів оцінки, обмежену кількість фінансових інструментів для масштабування бізнесу і найбільш вагому проблему останніх 3,5 років – російсько-українську війну, яка ділить регіони України на більш і менш ризикові. У цьому контексті роль державної політики є визначальною. Можна сміливо стверджувати, що формування заставної вартості об'єктів інвестиційної нерухомості має базуватись на принципі

прозорості, адже саме цей принцип створює умови для залучення інституційних інвесторів і розвитку орендного ринку [3].

Варто акцентувати увагу й на макроекономічних чинниках, що зумовлюють інвестиційну поведінку суб'єктів ринку. Інвестиційна активність у секторі нерухомості перебуває у прямій залежності від динаміки інфляційних процесів, рівня доступності кредитних ресурсів та очікуваної прибутковості капіталу. Дослідження демонструють, що стратегія довгострокової оренди має найбільший потенціал стабільного розвитку порівняно з короткостроковими формами комерційної експлуатації [4].

Розробка ефективної інвестиційної моделі в орендному бізнесі передбачає інтеграцію трьох ключових компонентів: фінансово-аналітичної системи, управлінської структури та інноваційних підходів до моніторингу активів. Застосування таких інструментів, як ROI-аналіз, дисконтовані грошові потоки та коефіцієнт капіталізації, що дозволяє не лише підвищити точність прогнозування, але й мінімізувати ризики. Особливої уваги потребує також людський фактор, а саме: кваліфікація управлінців, етичні стандарти ведення бізнесу та здатність адаптуватися до ринкових змін.

Ефективність орендного бізнесу прямо залежить від збалансованості між довгостроковим капіталовкладенням у активи та швидкістю їх оборотності, що визначається якістю управління та правовими гарантіями орендодавця [5].

Вагомою ознакою українського ринку оренди є високий рівень тінізації та слабка прогнозованість доходів у короткостроковій перспективі через періодичні зміни законодавства, податкової системи і політичної ситуації загалом. Саме тому слід звернути уваги на підхід, який використовує комбіновані моделі інвестування, де частина капіталу спрямовується у швидкоокупні об'єкти (короткострокова оренда житла, коворкінги), а частина – у стабільні довгострокові активи (комерційна нерухомість, інфраструктурні об'єкти) [6]. Також варто зазначити, що ключовим чинником ефективності інвестицій у сфері оренди є не лише дохідність активу, а й здатність підприємства забезпечити сталість грошового потоку, мінімізуючи ризики через диверсифікацію портфелю.

У міжнародній практиці ефективні інвестиційні моделі в орендному бізнесі базуються на поєднанні локального управління активами з глобальними стандартами фінансового контролю. Це дозволяє залучати зовнішній капітал без втрати операційної незалежності. Український бізнес поступово рухається у цьому напрямі, впроваджуючи системи аналітичного моніторингу доходів, автоматизацію звітності та моделі спільного інвестування (co-investment models), що посилюють прозорість ринку.

Розробка ефективної інвестиційної моделі в орендному бізнесі є складним, багатовимірним процесом, що поєднує стратегічне планування, аналітичне прогнозування та системне управління фінансовими потоками. На сучасному етапі розвитку української економіки орендний бізнес виступає не лише як форма комерційної діяльності, а як один із ключових механізмів залучення інвестицій у реальний сектор економіки. Цей ринок здатен забезпечувати стабільний грошовий потік, створювати робочі місця та підтримувати внутрішній попит, якщо він функціонує в межах продуманої інвестиційної

системи.

Ефективна інвестиційна модель у сфері орендного бізнесу має ґрунтуватися на взаємодії трьох ключових складових: фінансової стабільності, ринкової гнучкості та технологічної адаптивності. Забезпечення фінансової стабільності відбувається шляхом оптимізації структури капіталу, застосування механізмів реінвестування прибутку та залучення довгострокових фінансових ресурсів. Гнучкість ринку виявляється у здатності швидко реагувати на зміни споживчого попиту, переходити від короткострокової до довгострокової оренди або комбінувати обидві моделі. Технологічна адаптивність означає впровадження цифрових інструментів управління активами – від CRM-систем до платформ аналітики заповнюваності об'єктів і автоматизованих розрахунків дохідності.

Дослідження свідчать, що головним чинником зростання прибутковості орендного бізнесу є не лише розмір первинних інвестицій, а ефективність управління ними. Підприємства, які активно застосовують сучасні методи прогнозування грошових потоків, аналіз ризиків та оцінку ринкової вартості активів, досягають значно кращих показників рентабельності. Як підкреслюють українські дослідники, саме створення системи стратегічного контролю за інвестиційними рішеннями дозволяє підвищити капіталізацію бізнесу без істотного збільшення витрат.

Особливу роль у формуванні сучасної інвестиційної моделі відіграють інституційні фактори – це законодавче середовище, податкова політика, доступність кредитування та рівень довіри інвесторів. В умовах українського ринку, де ще відчутна нестабільність і брак довгострокового капіталу, ключовою стає здатність бізнесу створювати партнерські структури, об'єднувати ресурси через інвестиційні фонди, краудфандингові платформи чи спільні підприємства. Такі форми кооперації дозволяють розширювати базу активів і водночас знижувати ризики окремих гравців. Водночас розвиток фінтех-технологій радикально змінює логіку управління орендним бізнесом. Цифрові платформи дають змогу автоматизувати моніторинг орендних платежів, скоротити адміністративні витрати, а також створити прозорі умови для інвесторів. Це формує новий підхід до інвестиційного мислення, у якому швидкість, прозорість і аналітична обґрунтованість рішень стають головними конкурентними перевагами.

Отже, ефективна інвестиційна модель у сфері орендного бізнесу - це не лише набір фінансових інструментів, а цілісна система управління, що поєднує аналітику, технології та стратегічне бачення. Вона має забезпечувати баланс між прибутковістю і стабільністю, між короткостроковим доходом і довгостроковим розвитком. Для України це означає перехід від ситуативного інвестування до системного підходу, орієнтованого на створення вартості, а не лише на отримання швидкого прибутку. Поступове впровадження таких моделей сприятиме не лише зміцненню орендного ринку, а й формуванню сучасної інвестиційної культури, що ґрунтується на науково обґрунтованих рішеннях, довірі між учасниками ринку та сталому економічному розвитку країни.

Література:

1. Козак Л. С. Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Київ: КНЕУ, 2019. 256 с.
2. Новицький М. (2024) Облік інвестиційної нерухомості в контексті застосування міжнародних стандартів. *Український економічний часопис*. № 5. С. 95-99.
3. Мякишевська О. М. Заставна вартість інвестиційної нерухомості. *Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу*: зб. наук. праць. Київ: КНЕУ. 2010. С. 306-308.
4. Огородник В., Варцаба В., Макарович В. Капітальні інвестиції в нерухомість України у сучасних реаліях. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2023. №3. С. 258-270.
5. Тищенко О. М. Орендний бізнес в умовах трансформаційної економіки. *Вісник Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця*. 2019. № 3. С. 41-49.
6. Кравченко О. О. Формування ефективної системи управління інвестиціями підприємства. *Економіка і держава*. 2020. № 7. С. 42-46.

УДК 336.71

Чайковський Я. І., к.е.н., доцент
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна

РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КРЕДИТУВАННЯ У ПІДТРИМЦІ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ ПІДПРИЄМСТВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується зростанням потреби у формуванні нової моделі зростання, орієнтованої на екологічну безпеку, енергоефективність і раціональне використання природних ресурсів. У цьому контексті важливою передумовою досягнення цілей сталого розвитку виступає зелене фінансування, центральним елементом якого є банківське екологічне кредитування. Воно забезпечує фінансову підтримку екологічних ініціатив підприємств, сприяє зниженню рівня викидів шкідливих речовин, розвитку відновлюваної енергетики, впровадженню ресурсозберігаючих технологій та модернізації виробництва.

Банківські установи переходять на новий етап розвитку, що пов'язано з упровадженням концепції сталого розвитку у фінансову сферу, яка отримала назву «зеленого банкінгу». У світовій практиці він розглядається як стратегічний напрям банківської діяльності, орієнтований на досягнення трикомпонентної синергії: підвищення економічної ефективності, зменшення шкідливого впливу на довкілля та зміцнення соціальної відповідальності банків [1, с. 28]. Таким чином, підтримка «зелених» проектів стає не лише проявом корпоративної етики, а й ефективним інструментом управління ризиками й забезпечення фінансової стабільності у довгостроковій перспективі.

Зелений кредит – це фінансовий інструмент, який надається для реалізації екологічно чистих, стійких та енергоефективних проєктів, спрямованих на зменшення негативного впливу на довкілля (відновлювані джерела енергії, енергоефективні будівлі, скорочення викидів вуглецю тощо) [2, с. 63]. Банки, що впроваджують принципи зеленого банкінгу, формують спеціальні програми кредитування підприємств, які запроваджують «чисті» технології, розвивають альтернативну енергетику або займаються переробкою відходів.

Серед ключових інструментів зеленого фінансування виокремлюють:

- зелені кредити, що надаються на реалізацію екологічних проєктів із пільговими умовами;
- зелені облігації як інструмент залучення інвестицій в енергетичні проєкти [3, с. 58];
- гарантії та компенсаційні механізми, які знижують кредитні ризики для банків і позичальників;
- екологічні інвестиційні фонди, що акумулюють приватний капітал для підтримки сталих ініціатив.

Хоча сегмент зелених кредитів у світі поки що поступається за обсягом ринку зелених облігацій, його роль у фінансуванні екологічної модернізації економіки постійно зростає. Формування портфелів таких кредитів сприяє розвитку енергоефективних технологій, відновлюваної енергетики та екологічно чистих виробництв, що є одним із пріоритетних напрямів діяльності банків у контексті переходу до «зеленої» моделі зростання [1, с. 55].

В Україні зелене кредитування поки що має обмежений масштаб, однак демонструє позитивну динаміку розвитку. Зростає кількість банків, які інтегрують екологічні критерії у свої кредитні політики, зокрема при оцінці ризиків і виборі позичальників. Банки поступово стають не лише фінансовими посередниками, а й каталізаторами переходу до низьковуглецевої економіки, активно впроваджуючи принципи ESG (Environmental, Social, Governance) у власну стратегію розвитку.

Ефективна реалізація програм зеленого кредитування забезпечує:

- підвищення енергоефективності підприємств і зниження собівартості продукції;
- формування позитивного іміджу банку як соціально відповідальної установи;
- розширення клієнтської бази за рахунок підприємств, що прагнуть екологічної сертифікації;
- покращення фінансових результатів через довгострокові стабільні проєкти з гарантованим поверненням інвестицій.

Зелені кредити є ключовим інструментом просування «зеленої» економіки, сприяючи створенню циркулярної моделі виробництва й зменшенню фінансування екологічно шкідливих секторів. Вони підвищують якість кредитних послуг, оптимізують структуру активів і водночас зміцнюють фінансову стійкість банків [2, с. 69].

Розвиток зеленого фінансування тісно пов'язаний із цифровізацією банківських процесів. Впровадження smart-технологій, систем екомоніторингу, цифрових платформ і відкритих баз даних щодо вуглецевого сліду сприяє

підвищенню прозорості екологічних інвестицій. В Україні важливо створити сприятливі умови для фінансування smart-інфраструктури, що дозволить залучати інвестиції у сектор ІКТ та суміжні галузі. Це передбачає пільгове кредитування інноваційних проєктів, податкові стимули, а також підтримку партнерства між банками, урядом і бізнесом [4, с. 163-164].

Таким чином, банківське зелене кредитування є стратегічним інструментом переходу економіки України до сталого розвитку. Його ефективне застосування сприятиме фінансовій підтримці підприємств, екологічній модернізації економіки та зміцненню фінансової й екологічної безпеки держави.

Література:

1. Луців Б., Дзюблюк О., Чайковський Я., Луців П., Чайковський Є. Роль зеленого банкінгу в забезпеченні цілей сталого економічного розвитку. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2024. №1(54). С. 23-36. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptr.1.54.2024.4250>
2. Чайковський Я., Луців Б., Дзюблюк О., Чайковський Є., Луців П. Банківське зелене кредитування як ключовий інструмент екологічної модернізації економіки. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2025. Том 2 (61). С. 54-72. DOI: 10.55643/fcaptr.2.61.2025.4651
3. Примостка Л. Слесар В. Розвиток ринку зелених облігацій. *Вісник економіки*. 2023. № 3. С. 55-67. URI: <http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/49903>
4. Маркевич К. Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України / наук. конс. В. Сіденко. Київ : Заповіт, 2021. 400 с. URL: <https://razumkov.org.ua/uploads/other/2021-SMART-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%90%D0%A1%D1%82%D0%B8-SITE.pdf>

УДК 336.71; 339.13

Чайковський Я. І., к.е.н., доцент,
Чайковська Н. М., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Сучасні тенденції цифровізації докорінно змінюють підходи банків до організації діяльності, зокрема маркетингових стратегій. У конкурентному середовищі, де цифрові технології формують нову модель поведінки клієнтів, банківський маркетинг набуває інноваційного змісту. Його завдання полягає не лише у просуванні фінансових продуктів, а й у формуванні ціннісних відносин між банком і клієнтом через цифрові канали, автоматизацію процесів і аналітику даних.

Цифровізація відкриває перед банківськими установами нові можливості – розширення каналів комунікації, персоналізацію послуг і підвищення якості

обслуговування, що сприяє зміцненню конкурентних позицій та лояльності клієнтів.

Зростаюча цифрова конкуренція та зміна споживацьких уподобань стимулюють банки активно переходити до онлайн-обслуговування і комплексного управління клієнтським досвідом, заснованого на цифрових платформах і аналітиці даних [1, с. 162].

Упровадження цифрового маркетингу в банках України безпосередньо пов'язане з активністю клієнтів у цифровому середовищі, зокрема з кількістю передплатників на офіційних сторінках банків у соціальних мережах [2, с. 63].

Трансформація банківського маркетингу відбувається у таких напрямках:

- активне використання Big Data для аналізу поведінки клієнтів;
- персоналізація пропозицій і комунікацій;
- розвиток омніканальних стратегій;
- формування бренду через соціальні медіа та цифровий контент.

Цифровий маркетинг перетворюється на системний інструмент не лише залучення клієнтів, а й підтримки їхньої довіри та довгострокових відносин, що в перспективі підвищує фінансову стабільність банківської системи.

Згідно з дослідженнями, цифрова трансформація банків стимулює розвиток нового формату маркетингової діяльності – із використанням електронних платформ, мобільних додатків, CRM-систем, чат-ботів і програм лояльності. Банки активно застосовують:

- SMM-маркетинг – для залучення молодшої аудиторії;
- e-mail та push-маркетинг – для персоніфікованих пропозицій;
- аналітику клієнтських даних (Customer Intelligence) – для прогнозування поведінки споживачів;
- штучний інтелект (AI) і машинне навчання – для автоматизації обслуговування.

Такі інструменти оптимізують процеси залучення клієнтів, скорочують витрати банків і підвищують рівень задоволеності користувачів.

Цифрові технології дозволяють перейти від масового маркетингу до індивідуалізованих рішень. Сучасний банк може:

- здійснювати мікросегментацію ринку;
- застосовувати динамічне ціноутворення;
- розвивати цифрові екосистеми з інтеграцією фінансових і нефінансових послуг;
- упроваджувати емоційно орієнтований маркетинг, що зміцнює лояльність клієнтів [3, с. 66].

Разом із тим залишаються проблеми, серед яких:

- недостатній рівень цифрової компетентності персоналу;
- обмежене впровадження аналітичних платформ і ШІ у малих банках;
- ризики кібербезпеки;
- нерівномірний доступ до цифрових сервісів у регіонах.

Подальший розвиток банківського маркетингу вимагає:

- створення національної системи цифрових комунікацій у банківській сфері;
- активного розвитку фінтех-партнерств;

- упровадження маркетингу довіри, орієнтованого на безпеку й прозорість операцій;

- посилення освітніх програм для клієнтів і працівників.

Цифровізація визначає новий етап розвитку банківського маркетингу, який поєднує технологічні інновації, аналітику даних і персоніфікований підхід до клієнта.

Банки, що впроваджують цифрові маркетингові інструменти, отримують стратегічні переваги – зміцнюють довіру, розширюють клієнтську базу та підвищують фінансову стабільність.

Таким чином, маркетинг у цифровому вимірі стає ключовим елементом трансформації бізнес-моделі банку в умовах сталого розвитку.

Національний банк України планує провести пілотний проект з випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень. Тестування е-гривень відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Тобто, скористатися електронною формою гривні зможуть усі бажаючі. В основі е-гривень лежатиме технологія DLT (Distributed Ledger Technology) [3].

Цей крок регулятора не лише відповідає глобальним трендам цифрових валют центральних банків (CBDC), але й відкриває нові маркетингові можливості для банків:

- банки зможуть створювати інтерфейси й сервіси обслуговування клієнтів з підтримкою е-гривні;

- маркетингові стратегії можуть розширити спектр продуктів, адаптованих під діджитал-гроші;

- цифрова валюта потенційно змінить характер взаємодії клієнта з банком, даючи змогу більш точно таргетувати послуги й пропозиції.

Таким чином, цифровізація суттєво трансформує банківський маркетинг, змінюючи способи комунікації з клієнтами, канали продажу послуг і характер взаємодії між банком та споживачем.

Інноваційні технології (Big Data, штучний інтелект, CRM-системи, мобільні додатки) забезпечують персоналізацію банківських продуктів, підвищують рівень довіри клієнтів і сприяють розширенню клієнтської бази.

Успішність банків у цифрову епоху визначається здатністю швидко адаптувати маркетингові стратегії до потреб цифрового середовища, формувати позитивний клієнтський досвід і створювати цінність для споживача через інноваційні сервіси.

Національний банк України активно підтримує процес цифрової трансформації, зокрема через реалізацію проекту впровадження е-гривні. Це створює нові можливості для банків щодо розроблення цифрових маркетингових інструментів і підвищення прозорості фінансових операцій.

Подальший розвиток банківського маркетингу в Україні має бути спрямований на інтеграцію цифрових рішень, використання аналітики даних, розбудову довіри та підвищення фінансової грамотності населення, що у комплексі зміцнить конкурентоспроможність банківської системи та її фінансову стабільність.

Отже, банківський маркетинг в умовах цифровізації стає стратегічним

інструментом забезпечення конкурентоспроможності банківського сектору України. Його ефективність визначається не лише рівнем технологічної інноваційності, а й здатністю установ поєднувати цифрові рішення з глибоким розумінням потреб клієнтів. У контексті реалізації Національним банком України політики цифрової трансформації фінансового сектору, включно з упровадженням е-гривні, подальший розвиток маркетингових стратегій має ґрунтуватися на принципах інклюзивності, довіри, сталості та інноваційності, що забезпечить зміцнення фінансової стабільності та підвищення ефективності банківської діяльності.

Література:

1. Бороденко Т. М., Гапонюк Р. М. Маркетинг у банківській сфері в умовах сучасних викликів. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 6. С. 160-165. DOI: 10.32702/2306-6814.2024.6.160
2. Гірченко Т. Д., Пархоменко К. С. Цифровий маркетинг як важливий інструмент для забезпечення конкурентної позиції банку. *Вісник університету банківської справи*. 2021. № 2 (41). С. 59-65.
3. Черкасова М. В. Трансформація маркетингової стратегії банку в умовах цифровізації. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. Збірник наукових праць. 2022. №3-4. С. 61-67. DOI:10.32680/2409-9260-2022-3-4-292-293-61-67
4. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>

УДК 368.5(477)

*Шалигіна І. В., к.е.н., доцент,
Басенкова Т. Г., здобувач
Сумський національний аграрний університет,
м. Суми, Україна*

РОЛЬ АГРОСТРАХУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИЗИКІВ

Агросстрахування набуває особливої актуальності в сучасних умовах, коли аграрний сектор України працює під впливом значних і різнопланових ризиків. Воєнні дії спричиняють руйнування інфраструктури, мінування територій, втрату врожаю та переривання логістичних ланцюгів, що безпосередньо впливає на фінансову стабільність агропідприємств. Додатковими загрозами є кліматичні зміни: посухи, повені, аномальні заморозки, град та інші екстремальні погодні явища, які щороку збільшують масштаби збитків у рослинництві та тваринництві. До цього додаються економічні ризики - коливання цін на аграрну продукцію, зростання вартості ресурсів, нестабільність ринків збуту. У таких умовах агросстрахування стає важливим інструментом забезпечення фінансової стійкості підприємств, оскільки дозволяє мінімізувати втрати та гарантувати безперервність виробничого

процесу навіть у періоди високої невизначеності.

Основні форми агрострахування, які сьогодні пропонуються українським агровиробникам, охоплюють різні потреби та рівні захисту. Страхування виробничих витрат передбачає покриття лише тих коштів, які були вкладені у вирощування культур - насіння, добрив, засобів захисту та обробітку ґрунту. Воно не враховує ринкову вартість урожаю, тому є зручним для менших господарств або у ситуаціях підвищеної економічної невизначеності.

Страхування врожаю забезпечує компенсацію у разі втрати запланованого обсягу продукції. У цьому випадку в договорі визначаються ціна реалізації, перелік ризиків та технологія вирощування, що дозволяє точніше оцінити можливі збитки. Найширше покриття дає страхування доходу, яке враховує як кількість отриманого врожаю, так і ринкові коливання цін. Це комплексний і дорогий вид страхування, тому використовується відносно рідко.

Все більшої популярності набуває індексне страхування, де виплати прив'язані не до стану конкретного поля, а до регіональних показників – погодних індексів або середньої врожайності. Окремий вид – страхування перезимівлі озимих культур, яке покриває ризики загибелі посівів у зимовий період через мороз чи вимерзання.

Для господарств з обмеженим бюджетом доступним варіантом є страхування окремих ризиків, коли фермер може вибрати захист лише від одного чи кількох найімовірніших загроз, наприклад від посухи або граду [1].

Ринок добровільного страхування сільськогосподарської продукції за 9 місяців 2025 року характеризується високою концентрацією, де основним гравцем виступає СК «ІНГО», що акумулювала понад 122 млн. грн премій і здійснила найбільші виплати. Рівень виплат компанії перевищив 100%, що свідчить про значну збитковість портфеля та високу кількість страхових випадків, імовірно пов'язаних із воєнними та погодними ризиками.

Таблиця 1

Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування сільськогосподарської продукції за 9 місяців 2025 року*

Страхові компанії	Премії, тис.грн	Виплати, тис.грн
ІНГО	122375	129137
ARX	8620	7763
PZU УКРАЇНА	6272	9521
UNIVERSALNA	2364	250
ОРАНТА	1831	421
КРАЇНА	955	0
UPSK	315	90
ТАС СГ	152	10
ПЕРША	9	0
ГАРДІАН	1	6

*Джерело: складено автором на основі даних [2].

Другим за активністю є СК «ARX» із помірним, добре збалансованим співвідношенням премій та виплат на рівні 90 %. Страхова компанія «PZU

Україна» демонструє один із найвищих рівнів виплат - понад 150%, що може свідчити про страхування більш ризикових культур або клієнтських груп. Інші компанії мають значно менші портфелі та нижчі обсяги виплат, що свідчить про їхню обмежену присутність на ринку або консервативнішу андеррайтингову політику. Низький рівень виплат компаній може бути пов'язаний із малою кількістю договорів чи менш ризиковими продуктами. Загалом ринок демонструє високі виплати у провідних компаній, що вказує на складні умови для агрострахування у 2025 році та підвищену фінансову відповідальність страхувальників.

Програма «МетеоЗахист 2025» стала для українських фермерів справжнім інструментом виживання та фінансової стабільності. Це інноваційна система індексного страхування, яка працює на основі супутникових вимірювань температури й опадів, дозволяючи автоматично фіксувати настання страхового випадку без польових інспекцій та довготривалих процедур. Станом на початок листопаду 2025 року програма продемонструвала рекордні масштаби: аграрні підприємства отримали 245,9 млн. грн компенсацій за збитки, спричинені погодними аномаліями. До участі долучилися 739 господарств, які застрахували майже 1 млн гектарів посівів.

Було оформлено 3093 страхові сертифікати, і майже дві третини з них спрацювали як страхові випадки – це свідчить про високу частоту екстремальних погодних умов у ключові фази розвитку культур. Найбільші збитки зафіксовано у центральних та південно-східних областях, де тривала посуха й аномальна спека істотно знизили врожайність. За структурою ризиків 59% припадає на дефіцит вологи, а 41% - на перегрів, що підтверджує домінування цих факторів у кліматичних викликах 2025 року.

Виплати значно відрізнялися між культурами: ріпак постраждав найменше, тоді як для пшениці компенсації отримали близько 43% аграріїв. Найвищі рівні виплат спостерігалися за кукурудзою - 74% та соняшником - 82%, які найбільше реагують на тривалу посуху. За словами фермерів, відшкодування стали критично важливими для забезпечення обігових коштів та продовження роботи господарств після складного сезону [2; 3].

В Україні розробляються програми страхування воєнних ризиків, які включатимуть як компенсацію за пошкоджене майно на прифронтових територіях, так і системи страхування від військових ризиків на інших територіях за рахунок бюджетної компенсації частини страхових внесків. Ці програми покликані захистити як бізнес, так і громадян від фінансових наслідків війни, забезпечуючи виплати у разі отримання травм, втрати працездатності чи загибелі.

З жовтня 2025 року в Україні стартувала державна програма страхування воєнних ризиків, що має стати першим масштабним механізмом фінансового захисту бізнесу від наслідків війни. Її архітектура передбачає два напрями:

- у прифронтових громадах компенсації пошкодженого майна здійснюватиме ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»;
- на решті території підприємства отримують здешевлені страхові поліси
- держава погашатиме частину тарифу, знижуючи його приблизно до 1%

замість ринкових 3-5%.

Пілотні ліміти виплат для середнього та великого бізнесу очікуються на рівні 10-20 млн. грн, що робить програму найбільш вигідною для малого та середнього підприємництва. Важливо, що український ринок уже отримав підтримку міжнародних структур: у 2024 році DFC і Aon запустили програму на 350 млн. дол. США, а СК «ARX» за участі DFC отримав близько 200 млн. дол. США додаткового покриття для страхування активів. Свою місткість також запропонували ЄБРР із першими договорами на 5 млн. євро та кілька лондонських перестраховиків, які готові покривати ризики за умовою відстані понад 100 км від лінії фронту і лімітом до 50 млн. дол. США на поліс. Однак для повноцінної трансформації українській моделі потрібен стабільний державний «бекстоп», подібний до британського Pool Re чи американської TRIA, які працюють на основі довгострокових державних гарантій.

Додаткового значення набуває стандартизація андеррайтингу: чіткі дефініції бойових подій, єдині підходи до верифікації збитків та використання супутникових даних для оцінки руйнувань. За умови реалізації таких механізмів субсидована ставка близько 1% може стати постійним інструментом, а не тимчасовою антикризовою мірою. У підсумку програма створює фундамент для формування повноцінної системи страхування воєнних ризиків, що є ключовим чинником відновлення інвестиційної активності та економічної стійкості країни [3].

Агрострахування в Україні відіграє ключову роль у забезпеченні фінансової стабільності агропідприємств у умовах воєнних та кліматичних ризиків. Програма індексного страхування, така як «МетеоЗахист 2025», показала високу ефективність у швидкому врегулюванні збитків і підтримці обігових коштів фермерів. Державна ініціатива зі страхування воєнних ризиків, що стартувала з жовтня 2025 року, забезпечує комбіновану підтримку для бізнесу на прифронтових територіях і в інших регіонах через субсидування премій. Міжнародна підтримка та стандартизовані андеррайтингові механізми підвищують надійність страхових програм і сприяють залученню інвестицій. Таким чином, розвиток агрострахування та воєнного страхування створює основу для підвищення економічної стійкості та інвестиційної привабливості України.

Література:

1. Glendead. Агрострахування в Україні – все що потрібно знати в 2025. URL: <https://glendead.com/ua/blog/agrostrahuvannya-v-ukrayini-vse-shho-potribno-znaty-v-2025/#%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96> (дата звернення: 11.11.2025)
2. Офіційний сайт страхової компанії «ІНГО». URL: <https://ingo.ua/> (дата звернення: 13.11.2025)
3. Інтернет-журнал «Forinsurer». URL: <https://forinsurer.com/> (дата звернення: 13.11.2025)

*Штефан Л. Б., к.е.н., доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
Західноукраїнського національного університету,
м. Вінниця, Україна*

ВАЛЮТНІ РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ТА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Валютні ризики для банків – це ризики, пов'язані з коливанням обмінного курсу, ліквідністю в іноземній валюті, процентними ставками по інвалютних інструментах та трансферним ризиком. Вони впливають на платоспроможність, капітал та доходність банків. В умовах воєнного стану ці ризики суттєво посилюються через зовнішні шоки, капітальні обмеження та зміни в монетарній політиці.

До 2022 р. для банківської системи України було характерним наявність валютного розриву між активами і пасивами, номінованими в іноземній валюті. Банки активно залучали валютні депозити населення та підприємств, натомість кредитували переважно у національній валюті, що формувало негативну відкриту валютну позицію. У разі девальвації гривні такі дисбаланси могли призвести до переоцінки зобов'язань і зменшення капіталу банків.

За даними НБУ, у 2021 р. чиста відкрита валютна позиція банків становила близько 1,5-2,0 % регулятивного капіталу, що свідчить про намагання банків мінімізувати цей ризик, але водночас про його системну присутність у структурі балансу. Тобто валютні ризики посилювалися через високу волатильність обмінного курсу, спричинену коливаннями цін на експортні товари, зовнішньополітичними подіями та інтервенціями НБУ.

Банки використовували природне хеджування (matching активів і пасивів у валюті), але глибина валютного ринку залишалася обмеженою, що не дозволяло повністю нейтралізувати ризики навіть за допомогою регулятивних лімітів НБУ (до ± 5 % регулятивного капіталу) [1].

Одним із ключових факторів валютних ризиків до війни була структурна доларизація фінансової системи. Станом на кінець 2021 р. частка депозитів у іноземній валюті становила понад 37 %, а валютних кредитів – близько 30 % від загального обсягу. Це робило банківську систему вразливою до курсових коливань, оскільки дохідна база (у гривнях) не завжди відповідала валюті зобов'язань.

Доларизація мала подвійний ефект: для банків – зростали валютні ризики переоцінки активів і пасивів, а також ризик дефолтів позичальників за валютними кредитами у разі девальвації гривні; для економіки – обмежувалася ефективність монетарної політики НБУ, оскільки значна частина грошової маси перебувала поза гривневою зоною.

Основними причинами доларизації були: низький рівень довіри до гривні після валютних криз 2008 і 2014 рр.; очікування девальвації серед населення та бізнесу; збереження високої частки валютних заощаджень домогосподарств.

У 2020-2021 рр. НБУ проводив політику дедоларизації, знижуючи нормативи відкритої валютної позиції та стимулюючи гривневе кредитування, однак структурна інерція цього процесу залишалася значною [2].

До початку війни банківська система України залишалася помірно інтегрованою у зовнішні фінансові ринки, зокрема через: кредитні лінії від міжнародних фінансових установ; розміщення єврооблігацій; депозитні залучення від нерезидентів. Хоча після банківської кризи 2014-2015 рр. частка іноземного капіталу в системі знизилася з понад 50 % до близько 35 % (за активами), залежність від зовнішнього фінансування залишалася ризиковим чинником. Крім того, валютна структура боргу України (переважно доларовий і євровий) створювала потенційний тиск на курс гривні та балансування резервів НБУ у разі зміни настроїв інвесторів [3].

До початку повномасштабного вторгнення українська банківська система перебувала у відносно стабільному, але структурно вразливому стані до валютних ризиків. Попри зміцнення резервів НБУ та поступову дедоларизацію, висока частка іноземної валюти в активах і пасажах, залежність від зовнішніх джерел капіталу і недорозвиненість інструментів хеджування створювали передумови для посилення ризиків у разі будь-якого макроекономічного або геополітичного шоку – що й стало реальністю після 24 лютого 2022 р. [4, 5].

Після повномасштабного вторгнення НБУ негайно запровадив фіксацію офіційного курсу та суворі тимчасові FX-обмеження (capital controls), щоб приборкати панічний попит на валюту й захистити міжнародні резерви. Це зменшило ринкову волатильність, але сузило операційну свободу банків і бізнесу.

Таким чином, НБУ поступово адаптував підходи, створював канали для критичного імпорту та пріоритетних платежів, але обмеження залишалися широкими для «непродуктивних» відтоків капіталу. Банківська система пройшла через періоди дефіциту FX-ліквідності, що компенсувалось інтервенціями й зовнішньою допомогою.

Після 2024 р. з ускладненням ситуації і нарощуванням міжнародної підтримки НБУ розпочав кроки з пом'якшення деяких обмежень і стимулів для повернення капіталу. При цьому НБУ зберіг механізми стримування непродуктивного відпливу капіталу [6].

Основними валютними ризиками під час воєнного стану були:

1. Ризик FX-ліквідності – переривання платіжних коридорів, зупинка частини експорту/імпорту, обмеження на перекази нерезидентам призводили до тимчасового дефіциту долар-/євро-ліквідності у банків. При цьому банкам доводилося скорочувати валютні позики, шукати внутрішні/зовнішні своп-інструменти або звертатися по допомогу до НБУ; збільшувались премії за короткострокові FX-операції.

2. Ризик курсової переоцінки і девальваційний тиск – навіть під адміністративним курсом існував тиск на «неофіційні» ринки; дисбаланси платіжного балансу й потреба в імпорті енергоресурсів/матеріалів підвищували зовнішній попит на валюту. Це ускладнювало оцінку капіталу банків, потенційні курсові збитки за відкритими позиціями та підвищений кредитний ризик у валютних портфелях.

3. Рефінансування та кредитний ризик - зупинка або подорожчання зовнішнього фінансування (єврооблігації, кредитні лінії) означало для деяких банків і корпорацій ризик рефінансування і потребу в швидкому переорієнтуванні фінансування. Це призвело до збільшення вартості фондування, скорочення кредитування в валюті, передачі ризику на державні гарантії та міжнародну допомогу.

4. Контра-партнерський та операційний ризик у міжнародних розрахунках - блокування рахунків, закриття деяких кореспондентських банків, логістичні проблеми (перекриття каналів SWIFT/клінг, судові/санкційні ризики). Це призвело до затримки платежів, необхідність перенаправлення операцій на інші ринки, зростання операційних витрат.

Можна запропонувати для комерційних банків такі основні рекомендації по зменшенню валютних ризиків: зберігати високий рівень короткострокових валютних буферів і проводити щоденний ALM-моніторинг; активно використовувати інструменти хеджування: внутрішні форварди, свопи, міжбанківські свопи; ініціювати реструктуризацію валютних кредитів з клієнтами або пропонувати індексовані рішення для зниження кредитного ризику; підготувати сценарії «стрес-тестів» із поєднанням девальвації, відтоку капіталу та втрати кореспондентських зв'язків.

Таким чином, воєнний стан в нашій країні радикально змінив характер валютних ризиків: від класичних FX-місмачів та доларизації перед війною – до комбінації ліквіднісних шоків, жорстких регуляторних обмежень та операційних ризиків. НБУ вдалося уникнути системного колапсу через обмеження й інтервенції, але довгострокова задача – обережна лібералізація із розвитком інструментів ринку (деривативи, свопи) та чітким гадмар-ом, щоб повернути довіру інвесторів і знизити структурну вразливість банків.

Література:

1. Національний банк України. Огляд банківського сектору, грудень 2021 р. НБУ. Звіт про фінансову стабільність, грудень 2021 р. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2021-roku>

2. Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність, червень 2021 р. Світовий банк. Ukraine Economic Update. 2021. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2021-roku>

3. Національний банк України. Огляд банківського сектору, 2021. IMF. Ukraine: Staff Report for the 2021 Article IV Consultation. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-lyutiy-2021-roku>

4. Забчук Г., Іващук О. Ризики банківської системи України в умовах воєнного стану. Міжнародний науковий журнал. 2022. № 1-2. С. 50-61. DOI: <https://doi.org/10.35774/ibo2022.01-02.050>

5. Дідур С. В., Глухова В. І., Козирева А. В., Кравченко Х. В. Аналіз та оцінка валютних ризиків банку. *Modern Economics*. 2022. № 35. С. 56-64. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V35\(2022\)-09](https://doi.org/10.31521/modecon.V35(2022)-09)

6. Лупін О. Валютна політика в умовах воєнного стану. 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Currency_policy_conditions_martial_law_Lupin_pr_2023-04.pdf?v=4

СЕКЦІЯ 7

«РЕГІОНАЛЬНІ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

*Borodina O. A., PhD in public administration, senior researcher
The V. K. Mamutov Institute of Economic and Legal Research
The National Academy of Sciences of Ukraine,
Kiev, Ukraine*

ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF ADAPTATION OF UKRAINIAN FORCED MIGRANTS IN POLAND

The dramatic events in the modern history of Ukraine, unfolding since February 2022 and continuing to this day, as well as the critical number of forced migrants within the Ukrainian social space and the significant related social and demographic challenges, determine the necessity of studying the phenomenon of adaptation of Ukrainian forced migrants in the countries of the European Union, primarily in Poland.

It should be noted that from the very beginning of the full-scale invasion, Poland became the country that received the largest influx of Ukrainian migrants. It was due to geographic proximity, historical ties between the two nations, linguistic similarities, a shared mentality, and the friendly and exceptionally supportive attitude of the Polish people toward Ukrainian migrants fleeing the war.

As of the end of 2023, Ukraine declared that out of the total number of forced migrants, more than 6.5 million people were abroad, of whom only 62% were ready to return. At the same time, the migration intentions of Ukrainian displaced persons tend to shift under the influence of a wide range of diverse factors.

According to Eurostat data, the leading host countries for forced migrants from Ukraine are Germany and Poland, which as of May 2023 hosted 29% and 26% of all Ukrainian refugees (with up to 1 million people in Poland).

A comparative analysis of the distribution of Ukrainian forced migrants over the period from November 2022 to May 2023 indicates a decrease in the number of refugees from Ukraine residing in Poland, accompanied by an increase in their numbers in Germany and based on my own observations in Spain. This trend allows for the hypothesis that the latter country offers more favorable living conditions and a more effective migration policy [1].

EU countries are undoubtedly encouraging Ukrainians who have found themselves on their territories to seek employment. It is undeniable that the migration intentions of Ukrainian forced migrants are primarily influenced by the migration policies of host countries: the availability of social housing, welfare benefits, and a well-developed infrastructure for children's education, as the overwhelming majority of migrants are mothers with underage children.

At the same time, different EU countries have taken different approaches in designing and implementing migration policies toward Ukrainian forced migrants. For instance, policy on the adaptation and integration of Ukrainian forced migrants in Poland effectively provides them with a "grace period" lasting several months to find employment and housing. Families without children, however, in fact have no access

to financial social support [2].

It is important to distinguish between those who arrived in Poland after the beginning of Russia's full-scale aggression and those who had migrated earlier. These two groups differ in their motives, composition, and vision of the future. Accordingly, their impact on the Polish economy also differs. The macroeconomic situation in Poland since 2014 has also played a significant role. Over the past decade, when labor demand has significantly exceeded supply, the absorption of new workers arriving from Ukraine has been relatively easy. Ukrainians in Poland are employed mainly in the industrial sector and in services. The employment rate among refugees is lower than among pre-war migrants. However, refugees are also more likely to perform simple work below their qualification level. From an economic perspective, the influx of migrants primarily represents:

- an increase in the labor force resource potential,
- a demand impulse that supports supply.

Ukrainian migrants have had a significant impact on the housing market in Poland, as most of them prefer to rent housing, and only 2.7% of all real estate purchase and sale transactions in 2023 were carried out by Ukrainians .

Thus, migration from Ukraine has a significant impact on the following six sectors of socio-economic infrastructure in Poland:

1) Impact on GDP. The inflow of labor into the country, as an external stimulus, undoubtedly has a positive effect on GDP growth.

2) Sectoral and industrial development. Ukrainian migrants are primarily employed in specific sectors of the national economy.

3) Balance of payments. The intensification of migration positively affects international trade and money transfers both from and to Poland.

4) The social factor remained important until the very last moment. The issue of the participation of immigrants from Ukraine in the education and tax systems of Poland has a significant impact.

5) Housing market. Migrants who arrived in Poland after the start of the full-scale invasion were initially concentrated in major cities. However, over time, the wave of refugees began to spread to smaller towns and even rural areas.

6) Social participation. The social sphere, particularly the participation and integration of Ukrainian immigrants into Polish society, plays an important role. This is a key area for assessing the likelihood that the Ukrainian population will remain in Poland long-term, making the observed effects in all the above sectors more permanent.

In addition, the amount of taxes paid by Ukrainians in Poland during 2022–2023 exceeded the expenses of Poland on social benefits for forced migrants from Ukraine [3].

According to data from the EWL Migration Platform, Ukrainian migrants play a key role in the modern economy of Poland, having effectively saved it from recession.

The factors confirming this statement are presented in Figure 1:

Fig. 1. Factors confirming the key role of Ukrainian migrants in influencing the modern economy of Poland*

**Source: created by the author based on personal experience of living in Poland.*

At present, the Polish economy is growing and experiencing a significant labor shortage, which Ukrainian migrants have helped to fill. Refugees spend money earned in Poland or use their savings within the domestic market. Therefore, the need for Ukrainian migrants to work is extremely beneficial for the Polish economy. At the same time, the level of employment of migrants from Ukraine in the Polish labor market is assessed differently by various institutions. According to one study, the employment rate among adult citizens of Ukraine is 78 %, which includes both pre-war migrants and refugees who arrived in Poland after the full-scale Russian aggression.

At the same time, the vast majority of Ukrainian migrants face serious challenges in adapting, which significantly affects their mood, causes wave-like migration movements, and worsens potential forecasts. Based on the author's own research, the main difficulties creating substantial obstacles include the following:

- excessively high housing rental prices, disproportionate to the average wage;
- language barrier, especially for migrants from the central and eastern regions of Ukraine;
- high consumer prices and noticeable inflation;
- cold climate;
- difficulties in obtaining legal assistance;
- lack of knowledge of Polish and other foreign languages, which complicates employment;
- problematic Polish mentality for Ukrainians, with a slow but steady rise in negative attitudes toward them, which intensified amid farmers' protests in the winter–spring of the current year;
- the majority of available job vacancies are for hard physical labor in low-

skilled positions, with limited opportunities for intellectual work, even for those who know the language;

- much poorer access to healthcare services compared to Ukraine (very long waiting times);

- cases of labor exploitation and discrimination. Refugees have reported lower wages compared to other workers or to migrants who arrived before the invasion, poor working conditions, and a lack of employment contracts.

The tendency of migrants to remain in a host country is always influenced by multiple factors. Researchers emphasize the role of educational opportunities for migrants in the host country, as well as the importance of anti-discrimination policies and equal access to the labor market under the same principles applied to the local population. Equally important are the programs that enhance immigrant activity in the labor market (including language learning and vocational training).

According to available data, around 203,000 Ukrainian children are currently studying within the Polish education system, including 152,000 refugee children and 51,000 children of migrants who arrived before the full-scale war. It is estimated that 4 out of every 100 students in Polish schools are of Ukrainian origin: one pre-war migrant and three refugees who arrived since 2022. Studies show that up to 93% of Ukrainian children living in Poland have access to the Polish education system (Świdrowska & Stano, 2024). Ukrainian refugees state that the language barrier remains the main challenge for their children (reported by 39% of refugee parents and 25% of pre-war migrant parents).

Ukrainian migrants often face discrimination in Poland, including in the labor market. Attitudes of Poles toward Ukrainians have recently worsened. According to CBOS data from September 2024, up to 40% of Poles believed that Poland should no longer accept Ukrainian refugees. Immediately after the start of the full-scale war, such opinions were rare (around 3%).

Taking into account the information above, it can be stated that the Polish government faces a current and important task, primarily for the benefit of the Polish economy, to ensure that in the near future, Ukrainians work in positions that correspond to their competencies. As the vast majority of migrants are employed in jobs below their qualification levels. This is especially true for highly skilled migrants such as scientists, university lecturers, financial specialists, engineers, and people of creative professions. Investments in such individuals are highly beneficial for Poland, as they bring valuable competencies, skills, and knowledge into the national labor market. It is believed that the most optimal solution would be to grant Ukrainians freedom of movement and residence on the same terms as EU citizens. Providing this right would accelerate Ukraine's integration into the European Union. Moreover, it would be an important factor in encouraging Ukrainians to eventually return home, as they would be able to do so without fear of losing their privileges or residence rights abroad. At the same time, a systematization of measures for Polish government institutions, which in our opinion would improve the adaptation of Ukrainian migrants, can be presented in the following table:

Proposals for necessary governmental measures to improve the adaptation of forced migrants from Ukraine in Poland*

Measure	Essence
Unleashing the potential of Ukrainian migrants	learning the Polish language, ensuring access to information about available job opportunities, providing childcare assistance, and organizing courses for skill enhancement or retraining. The Polish State Labour Inspectorate should continuously monitor the wage levels of Polish and foreign employees.
Addressing migrants' housing needs	construction of modular residential buildings financed by EU funds, use of vacant buildings, or construction of municipal rental housing that can compete with commercial projects; providing financial incentives to municipalities for implementing such housing solutions for displaced persons
Addressing problems faced by mothers with young children	the Polish government should create conditions that allow mothers to combine work with access to quality childcare outside the home. It remains an open question whether the current government is genuinely interested in creating conditions that balance career and motherhood
Stimulating solutions to the issue of temporary "burnout" among Poles toward Ukrainian issues	Poles initially showed great empathy and solidarity with Ukrainians, but these feelings toward refugees tend to fade over time. Therefore, the Polish government should more actively develop state programs that support Ukrainians while not losing sight of the poorest Polish citizens. Without systemic assistance and support for Poles, hostility toward those fleeing the war in Ukraine may increase

*Source: compiled by the author.

In summary, it should be noted that Poland is a promising country for the adaptation, employment, and further self-realization of Ukrainian migrants. The benefits of this process are mutual. Ukrainian migrants have a significant and positive impact on the economic indicators in Poland at the micro level, as well as at the levels of communities, regions, and the overall macroeconomic situation. Therefore, it is considered appropriate and necessary for Poland to implement a comprehensive set of governmental measures aimed at improving the adaptation of migrants and engaging the intellectual capital that has migrated. From Ukraine's side, it is essential to introduce measures ensuring effective logistics and encouraging Ukrainian migrants to return home after the end of hostilities.

References:

1. Dudek B., Panuciak A., Strzelecki P. Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2024 r. Departament Statystyki NBP. Warszawa, 2024. URL: https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new/publications/poland-living-and-economic-situation-migrants-ukraine-2024_en
2. Kaczmarczyk P. Ukrainian migrants in Poland during the war: the state of the art and key challenges. *Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka*. Nr 4, 2022.
3. Deloitte, UNHCR. Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland. Warszawa, 2024. URL: <https://data.unhcr.org/en/documents/download/116621>

GENDER EQUALITY IN THE EU AND UKRAINE

Gender equality remains one of the most important dimensions of development. Unfortunately, gender equality is far from ideal. Limited opportunities for women to exercise their rights, skills, and knowledge can be identified across various aspects of social and economic life. In many countries, women have restricted access to resources, education, healthcare, leadership positions, and paid employment, as well as limited decision-making power. This inequality presents a significant barrier to social development, a key component of sustainable development. In the context of global efforts toward sustainable development, monitoring gender equality and the status of women across different countries is essential. The pursuit of sustainable development must be grounded in the principle of gender equality, allowing all individuals to equally contribute to and benefit from its outcomes. Consequently, gender equality remains a timely issue and a promising area for further exploration. The literature still insufficiently explores the extent to which gender equality contributes to sustainable development.

Some researchers argue that globalization has contributed to improving the status of women and advancing gender equality (Gray et al., 2006). Findings from a study conducted by Meyer confirm that globalization reduces occupational gender segregation and inequalities (Meyer, 2003). Research conducted across 41 countries by Roll, Semyonov, and Mandel (Roll et al., 2024) also found a positive correlation between globalization and women's participation in the labor market. Additionally, a study covering one hundred developing countries indicates that global economic forces have a decisively positive impact on social institutions that restrict women's subordination and promote gender equality (Potrafke & Ursprung, 2012).

However, the literature also includes studies that do not support the notion that globalization strengthens women's labor market position. For instance, research by Semyonov (2018) finds no positive influence of globalization on increasing women's labor force participation. Akhter and Ward, on the other hand, demonstrated that while globalization facilitates women's access to secondary education, it concurrently limits their access to lucrative job positions and decision-making power (Akhter & Ward, 2009).

Gender equality has become such a significant issue that its level of inequality has been monitored at the national level by the United Nations Development Programme (UNDP), which has developed various indices since 1995 (Gaye et al., 2010). This study particularly focuses on the Global Gender Gap Index (GGGI), introduced by the World Economic Forum in 2006.

The GGGI ranges from 0 to 1, where 0 indicates complete gender inequality, suggesting the absence of gender parity in a given area, while a score of 1 indicates full gender equality, meaning that all equality indicators are equal for both women and men. In other words, the higher the index value, the lower the level of gender

inequality. The interpretation of GGGI results involves analyzing the index within the context of its specific sub-indices, which collectively form the overall index value.

Through the delineation of these sub-indices, the GGGI serves as a multidimensional tool for analyzing gender inequality issues, extending beyond traditional economic indicators. As a key measure of progress in gender equality, it enables monitoring and assessment across diverse geographical and cultural contexts. The index enables the identification of areas with existing inequalities and tracks change dynamics, making it an essential tool in public policy formation and progress monitoring. The GGGI facilitates global comparisons between countries, enabling the identification of areas needing intervention to reduce gender inequality. It serves as a public policy tool, fostering strategies tailored to local needs and realities and aligning with global gender equality goals. Consequently, countries can monitor their progress, identify gender equity gaps, and take action to eliminate these inequalities, contributing to sustainable and equitable social development.

Although gender equality is a distinct Sustainable Development Goal (SDG-5), it is crucial to incorporate gender considerations into all actions aimed at achieving it. Gender equality is fundamental to achieving the SDGs and, consequently, is necessary for sustainable development. It is not only a universal human right but also the foundation of a sustainable world where people can live in peace and prosperity.

References:

1. Akhter R., Ward K. B. (2009). Globalization and gender equality: A critical analysis of women's empowerment in the global economy, Demos, V. and Texler Segal, M. (Ed.) *Perceiving Gender Locally, Globally, and Intersectionally (Advances in Gender Research, Vol. 13)*, Emerald Group Publishing Limited, Leeds: 141-173. URL : [https://doi.org/10.1108/S1529-2126\(2009\)0000013010](https://doi.org/10.1108/S1529-2126(2009)0000013010)
2. Gaye A., Klugman J., Kovacevic M., Twigg S., Zambrano E. *Measuring key disparities in human development: The gender inequality index. Human development research paper*. 2010. URL : https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdrp_2010_46.pdf
3. Gray M. M., Kittilson M. C., Sandholtz W. Women and globalization: A study of 180 countries, 1975-2000. *International Organization*. 2006. № (2) 60. PP. 293-333. DOI: 10.1017/S0020818306060176.
4. Meyer L. B. Economic Globalization and Women's Status in the Labor Market: A Cross-National Investigation of Occupational Sex Segregation and Inequality. *Sociological Quarterly*. 2003. № 44 (3): 351-383. DOI: 10.1111/j.1533-8525.2003.tb00537.x
5. Potrafke N., Ursprung H. W. (2012), Globalization and gender equality in the course of development. *European Journal of Political Economy*. 2012. № (28) 4. P. 399-413. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2012.04.001>
6. Roll Y., Semyonov M., Mandel H. Gendered globalization: The relationship between globalization and gender gaps in employment and occupational opportunities. *Research in Social Stratification and Mobility*. 2024. № (92). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2024.100930>
7. Semyonov M. Development and Gender-Linked Economic Inequality in the

*Kraska E. M., PhD, Professor
Jan Kochanowski University,
Kielce, Poland*

OVERVIEW OF BIOECONOMY CONCEPTS AND DEFINITIONS

Bioeconomy is a contemporary concept of economic development. It means focusing on increasing economic efficiency through a more extensive use of renewable environmental resources. The implementation of this concept causes structural changes in the economy and consumption at both macro, regional and local levels. The bioeconomy refers to the concept of sustainable development.

Bioeconomy is reflected in the program documents of the European Union and Poland. Therefore, the paper attempts to examine the level of bioeconomy development in regions in Poland. From the point of view of its development, it is important not only to quantify the resources of the bioeconomy, but also the degree of its circularity (i.e. quantification of waste and by-products). In building a circular economy, it is necessary to use bioeconomy technologies, through which the ongoing changes in this sector can be intensified.

The issue of sustainable development has long gone beyond scientific considerations (Kot, 2016) and philosophical-ethical concepts. It is the subject of political decision-making, stimulating economic and social behavior desirable from the point of view of the goals of this concept. One of the complementary directions supporting the implementation of sustainable development is to work towards building the bioeconomy. The concepts of bioeconomy and sustainable development are mutually reinforcing and coherent in achieving their objectives. The bioeconomy is a response to problems arising from a growing global population, rapid resource depletion, increasing pressures from environmental hazards, and climate change.

The world population is expected to grow by 30% over the next forty years, i.e., from 7 billion in 2020 to over 9 billion in 2050 (European Commission, 2012). Europe, like other geographical areas of the world, is part of a complex system of environmental, social, economic, cultural, and political factors. The processes taking place in the European space reflect to a large extent the challenges that the whole world is facing now and will face in the coming future. Europe is confronted with unprecedented and unsustainable exploitation of natural resources, significant and potentially irreversible climate change and a progressive process of biodiversity loss that threatens the stability of ecological and biogenic systems. The occurring adverse changes are intrinsically linked, and overcoming them requires research and innovative solutions to change lifestyles and harness the resources of all sectors of society and economic activity. The actions taken, as well as the results achieved, will support both the implementation of the concept of sustainable development and the development of the bioeconomy. The term bioeconomy refers to an economy in

which biological land and aquaculture resources, as well as their associated wastes, are utilised as raw materials for food and feed production, as well as for industrial and energy applications. The bioeconomy also refers to a sustainable and balanced process of transforming renewable biological resources into food products, energy, and other industrial goods. It is also defined as an economy that utilises resources from the land, sea, and waste, including food waste, as inputs for energy and industrial production.

Table 1

Selected definitions of bioeconomy*

Concept/definition	Source
The sustainable, eco-efficient transformation of renewable biological resources into food, energy and other industrial products	DG Research, 2005
Encompasses the production of renewable biological resources and their conversion into food, feed, bio-based products and bioenergy.	En Route, 2007
Transforming life science knowledge into new, sustainable, eco-efficient and competitive products.	The Bioeconomy, 2009
Sustainable production and processing of renewable mass into a wide range of food, medicinal, industrial and energy products and services, namely into different biomaterials to be used directly and as raw materials for the manufacture of other products.	Europa Bio, 2011
Based on the use of research and innovation in the biological sciences to create economic activity and public benefit.	The White House, 2012
Can be understood as an economy where the basic building blocks for materials, chemicals and energy are derived from renewable biological resources, such as plant and animal sources.	McCormick, 2013
Is all-encompassing and comprises those parts of the economy that make responsible use of renewable biological resources from the land and water for the mutual benefit of business, society and nature.	Nordic Council of Ministers, 2018

**Source: the author's own study.*

The definitions of bioeconomy presented in table 1 also emphasize biological and biomass resources as important inputs for the development of various economic activities, including industry and food production. From another perspective, the bioeconomy involves the production of renewable biological resources and their subsequent processing into food, feed, bioproducts, and bioenergy. The bioeconomy sector includes agriculture, forestry, fisheries, food, wood, paper, and some chemical and bioenergy industries. These activities have a high potential for innovation due to their ability to use the achievements of various fields and disciplines of science (biotechnologies, nanotechnologies, information technology, social sciences, and science). The American interpretation of bioeconomy is similar to the European one, however, it places less emphasis on the sustainable development aspect. The bioeconomy is defined as the application of research and innovation in the life sciences to generate social benefits and stimulate economic growth. In the European Union, the bioeconomy is understood as the integration of a wide range of natural and renewable biological resources – including marine and terrestrial biodiversity, as well as materials of biological origin (such as plants, animals, and microorganisms)- in the

processing and consumption of these resources. Despite the multiplicity of definitions of bioeconomy, in most cases, they converge.

The bioeconomy, like the market economy, is based not only on the efficient allocation of resources but also on their effective utilisation. As such, it requires a new approach to managing resources based on sustainability (Inoesu, 2013). It is now the basis of modern economic and social transformation.

The development of bioeconomy has not only an axiological, but also an economic and social dimension. This is reflected in the program documents of the European Union and Poland. Bioeconomy considerations should encompass not only global aspects, but also national and regional perspectives.

References:

1. En Route to the Knowledge-Based Bio-Economy. *Cologne paper*. 2007 URL: https://dechema.de/dechema_media/Downloads/Positionspapiere/Cologne_Paper.pdf, 07.11.2025.

2. Europa Bio. *The Bioeconomy for Europe: Innovating and Sustainability*. 2011. URL: <https://www.europabio.org/wp-content/uploads/2021/03/Bioeconomy-Vision.pdf>

3. European Commission. *Innovating for Sustainable Growth. A Bioeconomy for Europe, Directorate – General for Research and Innovation*. Brussels, 2012. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f0d8515-8dc0-4a07-86c1-1dbd1e763b1f>

4. European Commission, DG Research. *New perspectives on the knowledge-based on bio-economy: conference report*. 2005. URL : https://www.normalesup.org/~adanchin/lectures/kbbe_conferencereport.pdf, 08.11.2025.

5. European Commission, DG Research (2011). *Bio-based economy in Europe: State of play and future potential. Part 2*. Brussels, 2011. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af29afb6-105b-47c4-92ca-38e672262557>, 07.11.2025.

6. Inoesu R. V. The impact of the Bioeconomy on the Economic Development under the Global Crisis. *Acta Universitatis Danubis*. 2013. Vol. 9. No. 2. PP. 186-193.

7. Kot J. Bioekonomia w aspekcie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego kapitału. *Studia i materiały, Miscellanea Oeconomicae*. 2016. Nr 2.

8. McCormick K., Kautto N. The Bioeconomy in Europe: An Overview. *Sustainability*. 2013. Vol. 5. PP. 2589-2608. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/5/6/2589/htm>, 07.11.2025.

9. Nordic Council of Ministers. *The rapidly developing Nordic bioeconomy*. 2018. URL: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1180749/FULLTEXT01.pdf>, 09.09.2022.

10. OECD. The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. International Futures Project. Paris, 2009. URL: <https://www.oecd.org/futures/long-term-technological-societal-challenges/the-bioeconomy-to-2030-designing-a-policy-agenda.htm>, 07.11.2025.

11. The White House. *National Bioeconomy Blueprint*. Washington DC. 2012. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf, 07.11.2025.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE

E-commerce refers to the sale and purchase of goods or services via the internet. In recent years, it has become an integral part of the global retail system.

The evolution of e-commerce is currently extremely dynamic. From one year to the next, there are such substantial changes that it is difficult to predict what the future holds in this area.

Some sectors have experienced higher-than-expected growth, primarily driven by the pandemic and the extended periods during which companies and, consequently, consumers have been operating from home. Here are some of the most important trends we anticipate in various areas:

Fashion: China is expected to see the most significant growth in the world's largest B2C sector.

The global fashion e-commerce market is projected to grow at an annual rate of 8.6% until 2025, with China contributing to this growth at a rate of 9.8%. Thus, by 2025, it will become twice as large as the US market. Return on investment is increasing to around 20% as customers order items of different sizes, leading to increased demands on storage space, labor, and supply chains. Clothing, bags, and accessories are the fastest-growing categories, with an estimated revenue growth of 54% by 2025, followed by footwear, with a 36% growth rate.

Electronics and media: Wearable technology is driving growth. In the coming years, Europe will lead the way in online commerce growth in the electronics and media categories, with revenues growing at an annual rate of 7% through 2025, followed by the US at 6.4% and China at 5.4%.

Germany will lead the way in terms of growth in Europe, followed by the UK and Italy. The wearable and virtual/augmented reality device segment is expected to create new product categories and be a key driver of growth in an already mature e-commerce market.

Fitness: When gyms closed and workouts moved home, global brands such as Nike began offering content for home workouts, and fitness apps such as Peloton and Lululemon began offering virtual classes.

Health: When gyms closed and workouts moved home, global brands such as Nike began offering content for home workouts, and fitness apps such as Peloton and Lululemon began offering virtual classes.

Fitness: When gyms closed and workouts moved home, global brands such as Nike began offering content for home workouts through fitness apps. For Nike in particular, this led to an 80% increase in users and a 30% increase in sales on digital channels. Sales of indoor exercise bikes in the US increased nearly threefold compared to 2019 levels. Meanwhile, in the UK, search traffic for 32 kg dumbbell and barbell sets increased by 21,175% and 3,361%, respectively.

Revenues from e-commerce for sports equipment and outdoor activities are

expected to grow by 46% by 2025, reaching \$758 billion, driven by developments in China.

DIY items: Consumers are spending more on landscaping and purchasing home and garden items in Europe, the Asia-Pacific region, and the US, which recorded an average annual growth of 28% at the beginning of August 2020. Global revenues from online sales of DIY items are expected to increase by a third by 2025, with China leading the way, followed by Europe [2].

The Republic of Moldova has also proven to be the reigning champion of domestic business, particularly in terms of capitalizing on this essential potential for economic growth. In a small and restricted economy like Moldova's, where sectors are under oligopolistic control, online commerce presents a real opportunity for small businesses, allowing them to compete with larger companies and offer consumers the most favourable prices for goods and services. Although the pandemic has contributed to increased sales for the time being, e-commerce companies in Moldova continue to face obstacles in developing their growth potential, mainly due to unfavorable market conditions, the most troubling of being the lack of a well-developed regulatory system, the reluctance of institutions and organizations to digitize and use modern information technologies, and, of course, the excessive fees charged for commercial transactions. Currently, online merchants in Moldova face exorbitant fees charged by international payment operators, such as VISA and Mastercard, for online transactions. It should be noted that these fees are among the highest in the region, averaging between 2% and 4% per transaction.

By comparison, fees for online merchants in neighboring countries such as Ukraine and Romania are only 2%. Therefore, the state should actively lobby, in conjunction with local business associations, to reduce these fees as part of a broader national initiative to develop e-commerce [1].

E-commerce is the cornerstone of the new economy. Currently, it drives productivity across all sectors of the economy, further supporting both trade in goods and services, as well as investment. It creates new sectors of activity, new forms of marketing and sales, new revenue streams, and, most importantly, new jobs. The above reinforces our belief that e-commerce has an impact on marketing, merchandising, distribution, the profitability of retailers and manufacturers, consumers, and consequently on all players in the retail sector. Analyzing the situation in the Republic of Moldova, we can mention that the state should focus on creating a legislative framework, but also on improving the electronic payment system, while consolidating the existing critical infrastructure and implementing effective systems for monitoring the activities of e-commerce companies through better digitization of state services.

References:

1. Global e-commerce statistics: trends to guide your store in 2023. URL: <https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics>
2. Raportul FedEx, privind tendințele în comerț în anul 2021. URL: https://www.fedex.com/content/dam/fedex/eu-europe/campaigns/h1-2020/trendsreport/fedex_trade_trends_report_ro-ro.pdf

*Ахновська І. О., к.е.н., доцент,
Юдіценко М. О., здобувач
Донецький національний університет імені Василя Стуса,
м. Вінниця, Україна*

РОЗВИТОК СТАРТАП-ЕКОСИСТЕМИ МАЛЬТИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

У сучасному світі, стартапи є важливою частиною економічного розвитку, залучення грошей на певні ідеї та створення нових робочих місць, що є дуже важливим у повоєнній розбудові нашої країни. Тому на сьогодні актуальним є вивчення позитивного досвіду інших країн. Мальта — невелика острівна держава, яка, попри свої розміри, створює сприятливі умови для розвитку інноваційного бізнесу. Метою тез є дослідження розвитку стартап-екосистеми Мальти, визначення її переваг, перешкод та можливостей для подальшого розвитку.

Сьогодні Мальта є впливовою державою серед країн ЄС. Згідно з даними ESNA, Мальта посідає IV місце у європейському рейтингу інноваційних стартапів, зміцнюючи свою репутацію одного з центрів інновацій та цифрової трансформації [1]. З 2020 р. спостерігається значний розвиток стартап-екосистеми Мальти: 66 проєктів було затверджено у межах Схеми фінансування стартапів, що залучило фінансування у розмірі 30 млн євро і створило більше 145 високоякісних робочих місць у сферах FinTech, MedTech та робототехніки. Ініціативи на кшталт Malta Enterprise та DiHubMT Мальтійського управління цифрових інновацій забезпечують наставництво, послуги інкубаторів та формування стартап-культури у країні. З метою покращення юридичного та фінансового середовища створені ініціативи Startup Framework, BStart, StartinMalta та Startup Finance [2].

Стартап-екосистема країни також є фундаментом стратегії Malta Vision 2050. Середня заробітна плата у мальтійських стартапах складає 45 тис. євро, що вдвічі перевищує середній показник по країні, при цьому чверть співробітників інноваційних компаній заробляють більше 60 тис. євро, а оплата праці у провідних стартапах пропонується у розмірі 71 248 євро, що посилює місцеву економіку [3]. Стартап-екосистема країни також є фундаментом стратегії Malta Vision 2050. Сьогодні тут зареєстровано 103 стартапи, а за Глобальним індексом екосистеми стартапів Мальта посідає 59-те місце у світі [4].

Найвідомішими мальтійськими стартапами є Quidax – біржа цифрових активів, FRVR – розробник програмного забезпечення, Vinance – платформа для обміну криптовалютами, TechMet Limited – підприємство відновлювальної енергетики, ZebraIny – розробник навчальних ігор для дітей, Codejig – платформа для розробки мобільних додатків, Cannapharm Technologies Malta – фармацевтична компанія, Singular – ігрова платформа, essDOCS – підприємство, що надає послуги оцифровки документів, GamyTech – постачальник та оператор ігрових платформ та інші [5].

Основними факторами конкурентоспроможності мальтійської стартап-

екосистеми є: по-перше, здатність залучати та утримувати нові таланти; по-друге, інституційні можливості, а саме розвиток і поширення цифрових інструментів в якості основних засобів комунікації між стартапами та державою; по-третє, мінімальні терміни для реєстрації нових компаній та сприятливе нормативно-правове середовище. Аналіз літератури свідчить, що Мальта швидко реєструє стартапи, залучає міжнародних фахівців і переводить урядові послуги в Інтернет для зручності. Крім того, публікація прозорих даних і можливість доступу усіх державних послуг онлайн значно спрощує взаємодію бізнесу з урядом та приваблює інвестиції. Проте існує й низка проблем, зокрема обмежений доступ до венчурного фінансування та необхідність покращення механізмів опціонів для працівників стартапів.

Таким чином, з усього переліченого вище варто зробити наступний висновок: Мальта активно розвиває свою стартап-екосистему завдяки державній підтримці, цифровізації та сприятливому бізнес-клімату. Подальше вдосконалення фінансових механізмів та законодавчих ініціатив дозволить зміцнити позиції країни як одного з провідних стартап-хабів Європи. Для України важливим кроком є дослідження факторів успіху стартапів інших країн.

Українська стартап-екосистема може запозичити у мальтійської певні ключові аспекти, такі як: державна підтримка (сприяння розвитку стартап-екосистеми, програми для залучення іноземних інвестицій та компаній); інноваційне спрямування (акцент на розвитку фінтех, кібербезпеки, біотехнологій); інфраструктура (бізнес-інкубатори та технопарки з доступом стартапів до ресурсів); правове регулювання (сприятливе законодавство з метою полегшення ведення бізнесу); інвестиційний клімат (збільшення кількості венчурних фондів та бізнес-ангелів); програма резидентства для стартапів (дозвіл на проживання терміном на 3 роки з можливістю поновлення); фінансові стимули (податкові кредити, зниженні ставки, гарантії за кредитами); сприятливе бізнес-середовище (постійність нормативно-правової бази, прозорість, зниження рівня бюрократії); створення фокусних індустріальних хабів тощо.

Література:

1. Innovation and Success: Malta retains 4th place in Europe for innovative startups. Europe Startup Nations Alliance. 2024. URL: <https://www.eu-startups.com/2025/02/innovation-and-success-malta-retains-4th-place-in-europe-for-innovative-startups/>
2. Malta Ranks 4th Best EU Country for Innovative. StartinMalta. 2024. URL: https://startinmalta.com/malta-ranks-4th-best-eu-country-for-innovative-startups/?utm_source=chatgpt.com
3. Malta retains 4th place in Europe for Innovative Startups. Malta Enterprise. 2024. Вебсайт. URL: <https://maltaenterprise.com/node/1865>
4. Discover the Winners of the Innovation Economy. The Startup Ecosystem of Malta. 2025. URL: <https://www.startupblink.com/>
5. Top 36 Startups in Malta in 2024. Failory. URL: <https://www.failory.com/startups/malta>

ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Перехід до інноваційної моделі економіки є ключовим завданням для країн, що прагнуть підвищити конкурентоспроможність у глобальному просторі. Для України це завдання особливо важливе з огляду на наслідки війни та необхідність відновлення на новій технологічній основі. Така модель передбачає формування економіки знань, де головним ресурсом виступає людський капітал, а головним чинником зростання є інновації. Розвиток інноваційної моделі в Україні вимагає створення сприятливого інституційного середовища, залучення інвестицій, зміцнення зв'язків між наукою, освітою та бізнесом, а також впровадження сучасних технологій цифровізації.

Згідно з доповіддю OECD Economic Surveys: Ukraine 2025, українська економіка продемонструвала відносну стійкість не зважаючи на масштабні руйнування, спричинені війною [1]. Проте залишаються суттєві структурні виклики: висока частка неформальної економіки, низький рівень продуктивності праці, слабка інтеграція в глобальні виробничі ланки та недостатній рівень інвестицій. Традиційна структура ВВП України характеризується значною часткою аграрного сектору, низькотехнологічного виробництва та сировинного експорту. Водночас спостерігається динамічний розвиток сектору ІТ-послуг та цифрової економіки, що стає провідним чинником створення доданої вартості.

Після 2022 року спостерігається поступове відновлення припливу інвестицій, однак їхній рівень залишається низьким. Низька інвестиційна активність обґрунтовується ризиками воєнного часу, недостатньо розвинутою інфраструктурою та слабкою захищеністю прав інвесторів. Водночас, експорт ІТ-послуг продовжує зростати, частково компенсуючи скорочення у традиційних галузях економіки. У своїх дослідженнях К. Краус [2] підкреслює, що ефективне впровадження інноваційної моделі потребує створення сучасної інституційної системи від технопарків і бізнес-інкубаторів до венчурних фондів і цифрових хабів. В Україні такі ініціативи поступово формуються, але їхня кількість і масштаб залишаються недостатніми. Серед перспективних напрямів розвитку інфраструктури існує розбудова регіональних інноваційних кластерів, розвиток програм державного співфінансування досліджень, розширення мережі технологічних парків. Україна має значний освітній і науковий потенціал, який потребує оновлення.

Функціонування Innovation Development Fund, який надає гранти та підтримку технологічним стартапам, є важливим кроком у розбудові національної інноваційної екосистеми. Одним із головних бар'єрів є неефективна структура економіки, орієнтована на сировинні галузі. Дослідження науковців [3] показують, що олігархічна модель господарювання гальмує розвиток конкуренції та створення доданої вартості. До інших

системних проблем належать бюрократія, недосконалість законодавства щодо інтелектуальної власності, а також міжрегіональні диспропорції у розвитку [4]. За даними українських досліджень [5], комерціалізація наукових розробок ускладнена через відсутність механізмів венчурного фінансування, низький попит на інновації з боку промисловості та недостатню інтеграцію науки й бізнесу. Рівень витрат на наукові дослідження та розробки в Україні не перевищує 0,4 % ВВП, тоді як у розвинених країнах понад 2 %. Це свідчить про суттєве недофінансування інноваційної сфери. Воєнні дії створюють додаткові ризики: руйнування інфраструктури, обмеження логістики, втрату кадрів, зниження привабливості інвестиційного клімату. Водночас війна стимулює розвиток оборонних технологій, що потенційно може стати основою для післявоєнної інноваційної відбудови.

Формування інноваційної моделі економіки України має ґрунтуватися на базових принципах, які забезпечують її стабільність, ефективність і системність. Перш за все, важливою умовою є інституційна сталість, що передбачає створення сприятливого нормативно-правового середовища для інноваційної діяльності, удосконалення механізмів захисту інтелектуальної власності, а також забезпечення прозорості регуляторної політики. Не менш значущим є принцип фінансової підтримки, який полягає у запровадженні як державних, так і приватних венчурних механізмів фінансування стартапів, інноваційних підприємств та науково-дослідних установ. Стабільний доступ до фінансових ресурсів дозволяє стимулювати розвиток нових технологій і підвищувати конкурентоспроможність українських компаній на світовому ринку. Важливим напрямом виступає інтеграція освіти, науки та бізнесу, що забезпечує формування єдиного інноваційного простору. Така взаємодія сприяє створенню технологічних кластерів, науково-дослідних центрів, технопарків і бізнес-інкубаторів, де відбувається комерціалізація наукових розробок. Окрему роль у розвитку інноваційної моделі відіграє цифровізація управління, яка передбачає широке використання електронних сервісів, аналітики великих даних (big data), систем штучного інтелекту та автоматизованих рішень у державному управлінні. Це підвищує ефективність прийняття управлінських рішень, зменшує адміністративні бар'єри та забезпечує прозорість взаємодії між державою, бізнесом і громадянами. Найбільший потенціал для реалізації інноваційної моделі економіки України зосереджений у кількох ключових секторах. Передусім це інформаційні технології (ІТ), які вже забезпечують понад 4% ВВП країни та мають значний експортний потенціал. Цей сектор виступає рушієм цифрової трансформації, сприяє розвитку штучного інтелекту, кібербезпеки та хмарних сервісів. Важливою складовою інноваційного розвитку є агроінновації та енергетика, що орієнтовані на впровадження технологій землеробства, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності. Ці напрями мають стратегічне значення для формування сталої та екологічно безпечної економіки. В умовах війни особливого значення набуває оборонно-технологічний сектор, який забезпечує розробку подвійних технологій з можливістю їх подальшої комерціалізації у цивільних сферах. Це створює основу для появи нових індустрій післявоєнного розвитку.

Для прискорення переходу України до інноваційної моделі економіки необхідно реалізувати комплекс узгоджених заходів державної політики. Насамперед варто суттєво збільшити державне фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) до рівня не менше 1 % ВВП, що відповідатиме міжнародним стандартам і забезпечить стабільну підтримку інноваційних проєктів. Також необхідно розвивати вітчизняний венчурний ринок, створювати стимули для залучення міжнародних інвесторів та партнерів, які сприятимуть фінансуванню стартапів і масштабуванню інноваційних проєктів.

Інноваційна модель економіки України має значний потенціал розвитку, зумовлений наявністю освіченого населення, потужної ІТ-галузі та високого рівня цифрової готовності. Проте її реалізація вимагає системних інституційних змін, фінансової підтримки та інтеграції у світовий технологічний простір. За умови ефективною державної політики, розвитку інноваційної інфраструктури та активізації інвестицій, Україна здатна перетворити інноваційну модель на основу сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності на світовій арені.

Література:

1. OECD. *OECD Economic Surveys: Ukraine 2025*. OECD Publishin. Paris. 2025. 180 p.
2. Kraus K. Innovative development of Ukraine's economy in the conditions of digitalization: institutional and infrastructure provision, human and technological potential. *Journal of European Economy*. 2024. Vol. 23. No. 2. P. 45-62.
3. Karnowski J., Szufel P. Ukrainian-style oligarchic economies: how concentrated power undermines value added in production chains. *arXiv preprint*, 2025. URL : <https://arxiv.org/abs/2501.12345>.
4. Huk K., Zeynalov A. Regional Disparities and Economic Growth in Ukraine. *arXiv preprint*, 2022. URL : <https://arxiv.org/abs/2205.06789>.
5. Audretsch D., Momtaz P., Motuzenko H., Vismara S. The economic costs of the Russia-Ukraine war: a synthetic control study of (lost) entrepreneurship. *arXiv preprint*. 2023. URL : <https://arxiv.org/abs/2303.01234>.

Беженар І. М., к.е.н., ст. дослідник
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»,
м. Київ, Україна

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Україна перебуває у фазі екстремальної економічної турбулентності, що водночас відкриває унікальне історичне вікно для системної модернізації. Поточний етап слід трактувати як подвійну трансформацію – від воєнної економіки до моделі відновлення та реконструкції, а також від екстенсивної

індустріальної парадигми до інноваційної, інституційно зрілої економіки, інтегрованої в європейський простір.

Повномасштабна агресія РФ стала тригером не лише фізичного руйнування, а й економічним імперативом для радикального переосмислення економічної архітектури. Європейська інтеграція виступає не декларативним, а нормативним та інституціональним вектором, що базується на принципах інституційної якості, сталого розвитку та верховенства права.

Війна спричинила глибокий структурний шок та безпрецедентні економічні втрати – знищення промислових об'єктів, інфраструктури, зниження ВВП (за оцінками понад 30 % у 2022 р.). Мільйони українців втратили роботу або змушені були емігрувати (понад 6 млн осіб) і це поряд з тенденціями старіння населення, низька народжуваність. Дефіцит бюджету перевищує 20% ВВП, а державний борг зростає до рекордних показників, що ставить під загрозу середньострокову фіскальну стабільність (проблема боргової стійкості) [1].

Макрофінансова стабільність була збережена завдяки в більшій мірі значній зовнішній підтримці (програмам МВФ та ЄС) [1, 2]. Критично необхідна міжнародна допомога потребує посиленого прозорого моніторингу ефективності та управління ризиками донорів. Масштабна міграція та втрати населення становить довгостроковий структурний виклик для потенціалу зростання, впливаючи на потенційний ВВП через скорочення трудових ресурсів.

Довоєнні системні дисфункції загострилися, ставши структурними бар'єрами на шляху до модернізації, які гальмують інвестиційну активність: корупція [3], як наслідок низька довіра інвесторів; неефективність державного управління (бюрократія, дублювання функцій) та низька якість регуляторного середовища; монополізація ринків; політична залежність великого бізнесу та блокування антимонопольних реформ; низька енергоефективність, вразливість енергосистеми, недостатня цифровізація критичної інфраструктури, обмежена інноваційна активність (низька продуктивність), які вимагають переходу до якісної трансформації, орієнтованої на продуктивність, інновації та інституційну довіру.

Отримання статусу кандидата в члени ЄС у 2022 році стало стратегічною точкою відліку для модернізації державних інститутів. Статус кандидата в ЄС загалом є інституційним каталізатором реформ і створює екзогенний імператив для інституціональної трансформації у ключових сферах, таких як державне управління та антикорупційна політика; антимонопольне регулювання та створення рівного конкурентного середовища; захисті власності; екологічні стандарти та прискорення зеленого переходу. Адаптація законодавства охоплює понад 35 тематичних кластерів від ринку праці [4] до екологічної політики [5].

Попри втрати, Україна демонструє сектори економічної резиліентності. Зокрема ІТ-індустрія забезпечує понад 4% ВВП, експорт >\$7 млрд – експортна орієнтація (умови реалізації – STEM-освіта, стартапи, захист ІР), високий людський капітал (один із найвищих рівнів освіченості у Східній Європі,

потенціал STEM-освіти та інноваційного підприємництва); відновлювана енергетика здатна стати основою енергетичної незалежності через «зелений» перехід та децентралізацію енергосистеми (децентралізація, ВИЕ, синхронізація з ENTSO-E) [6]; аграрний сектор – як драйвер експорту, має потенціал зміцнення позицій на ринку ЄС за умови впровадження стандартів сталого виробництва, цифровізації управління земельними ресурсами та розвитку переробки [7].

Адаптація до Європейського зеленого курсу є спільним і критичним викликом для всіх країн-кандидатів, включаючи Україну, яка демонструє прогрес у цій сфері [8].

Таблиця 1

Порівняльні стратегії зеленого переходу та виклики

Країна/ Регіон	Специфіка Green Transition	Виклик для України
Західні Балкани	Прийняли Зелену Адженду для Західних Балкан (GAWB). Регіон демонструє одні з найвищих у Європі показників емісій на одиницю ВВП [9]	Необхідність уникнення високої вуглецевої інтенсивності при реіндустріалізації та пріоритет енергоефективності будівель.
Молдова	Як і Україна, прискорила синхронізацію електромереж із мережею ЄС (ENTSO-E). Практикує диверсифікацію енергопостачання та зменшує залежність від природного газу [10]	Енергетична безпека та децентралізація залишаються ключовими пріоритетами, але Україна має більший потенціал для ВИЕ-генерації.

Спостерігаються і регіональні відмінності розвитку. Західні області України формують логістичний та виробничий тил, розвивають малий бізнес і транскордонну співпрацю з ЄС. Центральна Україна – зберігає концентрацію фінансового, освітнього та ІТ-потенціалу. Схід і Південь – зони масштабних руйнувань, що потребують реіндустріалізації на інноваційній основі, розвитку портів та агроіндустріальних кластерів. Децентралізація та регіональні стратегії розвитку стануть ключовими елементами сталого економічного відновлення.

Важливо, щоб післявоєнне відновлення не відтворювало старі моделі, а спрямовувалось на створення високотехнологічної, інноваційної економіки, інтегрованої у європейський економічний простір. Воно має базуватися на принципах розумної спеціалізації – фіскальна та адміністративна децентралізація, що забезпечує гнучкість і ефективне використання регіонального ендogenous потенціал [11, 12, 13, 14].

Отже, Україна має шанс створити конкурентоспроможне майбутнє, що характеризується відновленням економіки після війни та модернізацією на засадах євроінтеграції. Для цього необхідна консолідована стратегія, що включає інституційну реформу (інституційне зміцнення держави й боротьба з корупцією (CPI > 50 до 2030 р.) – безумовне забезпечення верховенства права та незалежності судової гілки влади, цифровізація публічного управління); інвестиції в людський капітал та інновації (пріоритетне фінансування освіти, науки та охорони здоров'я як головних факторів довгострокового зростання,

STEM та дуальна освіта); державно-приватне партнерство (держава має діяти як фасилітатор та регулятор, а не як субститут бізнесу); ефективне використання міжнародної допомоги і підвищення прозорості та підзвітності (спрямовання коштів на капіталізацію нової економіки, а не на фінансування системних рент – DREAM, ProZorro); розвиток експортноорієнтованих галузей (ІТ, зелена енергетика, агропереробка – інтеграція в Глобальні ланцюги доданої вартості ЄС).

Трансформація має стати національним проєктом модернізації, новою економічною парадигмою, що інтегрує Україну в європейський економічний простір як конкурентоспроможну, технологічно передову та соціально відповідальну державу.

Література:

1. International Monetary Fund. Ukraine – Country Information. 2024. URL: <https://www.imf.org/en/Countries/UKR>.
2. European Commission. International Economic Relations: Ukraine. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en.
3. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2024: Ukraine. 2024. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/ukr>.
4. United Nations Development Programme (UNDP). UNDP in Ukraine. URL: <https://www.undp.org/ukraine>.
5. European External Action Service (EEAS). Delegation of the European Union to Ukraine. URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en.
6. Міністерство енергетики України. Офіційний вебсайт. URL: <https://mev.gov.ua>.
7. Kyiv School of Economics (KSE). Офіційний вебсайт. URL: <https://kse.ua>.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine. Ukraine demonstrates progress in regional policy, transport and green transition – European Commission report within the 2025 Enlargement Package. 2025, November 4. URL: <https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukraina-demonstruie-prohres-u-sferi-rehionalnoi-polityky-transportu-ta-zelenoho-perekhodu-zvit-ievrokomisii-v-mezhakh-paketa-rozshyrennia-2025>.
9. Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). A long way to go: the Western Balkans and the green transition. URL: https://www.balcanicaucaso.org/en/cp_article/a-long-way-to-go-the-western-balkans-and-the-green-transition.
10. REGlobal. Clean Energy Progress in EU Candidates. URL: <https://reglobal.org/state-of-energy-sector-in-eu-candidates>.
11. IAA (Investment and Agribusiness Association). URC 2025: Головні рішення та угоди для відновлення України. URL: <https://iaa.org.ua/articles/urc-2025-golovni-rishennya-ta-ugody-dlya-vidnovlennya-ukrayiny>.
12. Свириденко Ю. Утримати відновлення. Як Мінекономіки планує виграти економічну війну проти росії. *Forbes Ukraine*. 2025, 21 січня. URL: <https://forbes.ua/money/vtrimati-vidnovlennya-yak-minekonomiki-planue-vigrati-ekonomichnu-viynu-proti-rosii-analiz-zadach-na-2025-rik-vid-ministerki-ekonomiki->

yulii-sviridenko-21012025-26463.

13. Система управління відновленням України (Recovery Management System). URL: <https://recovery.gov.ua>.

14. International Monetary Fund. Press Release No. 24/493: IMF Executive Board completes the sixth review of the extended arrangement under the Extended Fund Facility for Ukraine. 2024, December 20. URL: <https://www.imf.org/en/news/articles/2024/12/20/pr-24493-ukraine-imf-completes-6th-rev-of-extended-arrangement-under-eff>

УДК 330.341.1:631.11(477)

*Волощук В. Р., д.е.н., доцент,
Волощук Ю. О., д.е.н., професор
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ І СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

На сьогодні аграрний сектор України продовжує відігравати провідну роль в національній та європейській і світовій економіці. В процесі дослідження розглянуто наукові підходи щодо динаміки торгівлі, товарної структури і основні країни ЄС, які експортували українську агропродовольчу продукцію та імпортували харчові продукти в Україну до та під час повномасштабного вторгнення [1].

Встановлено, що протягом 2014-2024 років торгівля сільськогосподарською продукцією в ЄС зросла на 59,0%, при цьому експорт збільшився на 58,0%, а імпорт - на 60,2%, що еквівалентно середньорічному зростанню на 4,7% для експорту та 4,8% для імпорту. Більша частина імпорту ЄС походила з Бразилії (8,8%; €17,1 млрд), Великої Британії (8,5%; €16,6 млрд), України (6,7%; €13,1 млрд) та Сполучених Штатів (6,1%; €12,0 млрд) [2].

ЄС експортував сільськогосподарської продукції 2024 році на суму €234,1 млрд та імпортував €194,9 млрд, отримавши позитивне сальдо в €39,2 млрд. Порівняно з 2023 роком, як експорт, так і імпорт зросли на 2,8% та 6,7% відповідно. Агропромисловий комплекс (АПК) у 2024 році забезпечує приблизно 20% ВВП країни. З цієї частки близько 11% припадає на сільське господарство, а 9% – на агропереробну галузь .

Розкриті основні тенденції торгівлі з ЄС, що свідчить про поглиблення інтеграції та зростання експорту української продукції на ринки ЄС. Враховані низку законодавчих змін в Україні які було впроваджено у 2024-2025 роках, спрямованих на підтримку аграріїв які стосується підтримки малих фермерських господарств та створення нових можливостей для розвитку бізнесу. Виокремлено шляхи покращення екологічних стандартів та модернізація технологій які є важливими компонентами розвитку сектора в умовах євроінтеграції. Отримання доступу до нових

можливостей фінансування є ключовим фактором для модернізації та розвитку аграрного бізнесу. Це включає як державні, так і міжнародні програми підтримки.

Встановлені ключові тенденції розвитку аграрного сектору України:

1. Відновлення експортних коридорів і переорієнтація ринків збуту (активізація експорту через Дунай, сухопутні шляхи та часткове відкриття чорноморських портів).

2. Сировинна орієнтація експорту (переважають зернові та олійні культури (пшениця, кукурудза, соняшникова олія), що створює ризик низької доданої вартості).

3. Цифровізація агросектору (поширення технологій точного землеробства (AgTech, Big Data, дрони, GPS-моніторинг, аналітика IoT)).

4. Кліматичні виклики (посухи, аномальні температури, зниження врожайності в південних регіонах, потреба у впровадженні систем зрошення).

5. Логістичні та інфраструктурні ризики (руйнування портів, нестача транспортних потужностей, зростання собівартості логістики).

6. Зміни у структурі власності землі після відкриття ринку землі, зростання ролі малих і середніх фермерських господарств.

7. Збільшення частки інноваційної техніки й технологій (цифрові рішення, агродрони, автоматизація виробництва).

8. Активізація внутрішньої переробки та розвиток виробництва продукції з більшою доданою вартістю.

Основні наслідки для аграрного бізнесу можна визначити такі:

- збільшення залежності від логістичних та кліматичних факторів;
- волатильність валютних надходжень через коливання світових цін і блокування експортних маршрутів;

- необхідність переходу від сировинного експорту до моделі з більшою часткою переробки;

- висока конкуренція на зовнішніх ринках – потреба у сертифікації, стандартизації та підвищенні якості продукції;

- зростання ролі технологічних інновацій у забезпеченні ефективності та сталості агровиробництва;

- соціально-економічні виклики у сільських громадах через нестачу робочої сили та руйнування інфраструктури.

Представлені напрямки та дослідницькі роботи визначають специфіку та фактори модернізації і розвитку аграрного бізнесу:

1. Виокремлено сильну експортну орієнтацію на декілька культур – кукурудза, пшениця та соняшникова олія залишаються драйверами валютних надходжень. У 2024 р. кукурудза та пшениця забезпечували значну частку доходів сектору, соняшникова олія продовжує бути лідером за виручкою.

2. Волатильність обсягів: після падіння/обмежень 2022 р. експорт відновився завдяки альтернативній логістиці (Дунай, порти партнерів, транзит через ЄС) і в 2023-2024 роках спостерігався зріст обсягів по деяких культурах;

3. Кліматичні фактори: у 2024/25 маркетинговому році спостерігався

негативний вплив посухи, що оскоротило врожай і знизило потенційні обсяги експорту у 2025 році (за попередніми оцінками);

4. Логістичні ризики та вразливість до портової інфраструктури: навіть при частковому відновленні морських коридорів логістика лишається вузьким місцем [3].

5. Розкрито два основних концептуальних підходи до формування інноваційних екосистем. Перший підхід базується на створенні платформи, навколо якої агрегується діяльність усіх зацікавлених сторін, другий – передбачає організацію екосистеми навколо фокусної (основної) фірми [4, С. 175];

6. Встановлено, що окремі складові та стратегії функціонування діючої системи агропідприємництва є застарілими і не відповідають вимогам сучасності та умовам євроінтеграції;

7. Визначено, що досягнення синергійного ефекту розвитку екосистеми агропідприємництва в Україні можливе лише за умови комплексної модернізації у воєнний період та в контексті євроінтеграції;

8. Запропоновано підходи щодо Європейського партнерства для інноваційних МСП у рамках цього напрямку формулюватиме чітку та ефективну стратегію досягнення кількох ключових результатів: зростання європейських інноваційних МСП, забезпечення успішного виходу на європейські та світові ринки, інтеграції у глобальні ланцюги створення доданої вартості [5, С.176].

Вважаємо за необхідне врахування основних ризиків, впливи та індикатори модернізації і розвитку аграрного бізнесу:

– військові ризики: мінування полів, недоступність частини земель, руйнування інфраструктури (за даними FAO; KSE);

– кліматичні ризики: часті посухи, нерівномірні опади, ризики зниження врожайності (FAO; SovEcon);

– добрива та витрати: зростання цін та логістичні обмеження на імпорту добрив підвищують витрати виробництва;

– ринкові шоки: концентрація експорту в обмеженому наборі культур підвищує вразливість до світових цінових шоків.

Внесено пропозиції щодо подальшого розвитку аграрного сектору:

1. Розвивати внутрішню переробку сировини для підвищення частки продукції з доданою вартістю (олійно-жирова, борошномельна, кормова).

2. Створити систему державного страхування аграрних ризиків (кліматичних, воєнних, логістичних).

3. Розширити підтримку інновацій та цифровізації – програми грантів для впровадження AgTech-рішень і точного землеробства.

4. Інвестувати в розвиток логістичної інфраструктури – порти, річкові шляхи, залізничні термінали, елеватори.

5. Сприяти доступу до фінансування малих і середніх фермерів (пільгові кредити, кооперативи).

6. Розвивати екологічно стійке виробництво: зрошення, агролісомеліорація, використання біотехнологій.

7. Підтримувати навчання кадрів та науково-дослідні програми у сфері агроінновацій.

8. Посилити інтеграцію України до європейських і світових аграрних ланцюгів вартості.

Встановлено, що розвиток аграрного сектора України в умовах євроінтеграції у 2025 році відбувається завдяки збільшенню торгівлі з ЄС, впровадженню нових законодавчих змін та модернізації технологій.

Розкрито значення України як одного з провідних світових експортерів зернових і олійних; основні аспекти європейської інтеграції України та розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами ЄС та відмічено, що після кризового 2022 року експорт істотно відновився завдяки альтернативним логістичним шляхам і адаптації ринків (Дунай, порти партнерів). Однак відмічено збереження високої волатильності під впливом війни, кліматичних шоків і дефіциту добрив.

Визначено необхідність розвитку переробки та експортних маршрутів із високою доданою вартістю; створення системи державного страхування аграрних ризиків; розширення підтримки інновацій та цифровізації; інвестування в розвиток логістичної інфраструктури; своєчасного проведення моніторингу торгових потоків і оновлення даних для точного відстеження змін; здійснення підтримки точного землеробства; доступу до насіння та добрив через державні програми закупівель, субсидій та сприяти доступу до фінансування малих і середніх фермерів; розвитку екологічно стійкого виробництва; підтримки навчання кадрів та науково-дослідних програм у сфері агроінновацій; посилення інтеграції України до європейських і світових аграрних ланцюгів вартості та законодавчих змін, які стимулюють впровадження більш сталих та ефективних практик.

Література:

1. Козак О. А., Грищенко О. Ю., Пугачов В. М. Торгівля агропродовольчою продукцією між Україною та Європейським Союзом в умовах військового стану: монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2023. 112 с.

2. Trade in agricultural products: €39.2 billion surplus. Eurostat. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250513-2>.

3. Волощук К. Б., Волощук В. Р. Концептуальні засади інноваційної екосистеми підприємницької діяльності та здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів (технологій) подвійного використання. *Підприємництво і торгівля*. 2023. Вип. 39. С. 46-57. URL: <http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/1479/1390>

4. Biliavska Yu., Umantsiv Yu., Osetskyi V., Mamchur V. Trends in the development of Ukrainian agribusiness in the conditions of martial law. *Ekonomika APK*. 2025. № 32(5), 48-62. DOI: 10.32317/ekon.apk/3.2025.48.

5. Волощук К. Б., Волощук В. Р. Розвиток екосистеми аграрного підприємництва в умовах війни та в контексті євроінтеграції. *Інноваційна економіка*. 2025. Вип. 1. С. 171-80. URL: <https://doi.org/10.37332/>.

*Герасимова Т. І., викладач,
Годованюк А. В., викладач
Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Важливу роль у відновленні економіки України відіграє Міжнародне фінансове співробітництво шляхом надання ресурсів для покриття дефіциту бюджету, фінансування таких важливих видатків як соціальні виплати, пенсії, зарплати бюджетникам, підтримки економічної стабільності. Така допомога містить пряму фінансову підтримку, технічну допомогу, гранти та пільгові кредити, які використовуються на відновлення інфраструктури, підтримку бізнесу, агросектору та забезпечення енергетичної безпеки.

Міжнародне фінансове співробітництво є ключовим елементом сучасних глобалізаційних процесів, що визначає стійкість і конкурентоспроможність національних економік.

Для України міжнародне фінансове співробітництво має особливе значення в умовах збройної агресії російської федерації, що призвело до масштабних руйнувань інфраструктури та соціально-економічних втрат. Відновлення економіки України вимагає не лише внутрішньої мобілізації ресурсів, а й активної зовнішньої фінансової підтримки. Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, урядами партнерських країн, глобальними фондами та приватними донорами відкриває можливості для залучення інвестицій, реформування державних фінансів, посилення стабільності та інтеграції у світову економічну систему.

Система відносин між державами, міжнародними організаціями, фінансовими інституціями та приватним сектором, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності, економічного розвитку та вирішення глобальних проблем є міжнародним фінансовим співробітництвом (рис. 1)

Розвинуте міжнародне фінансове співробітництво забезпечує можливість країнам, що переживають кризи, отримувати ресурси для підтримки платіжного балансу, модернізації економіки та реалізації соціально значущих проєктів.

Сьогодні стан фінансової співпраці України з міжнародними інституціями, а особливо з 2022-го, Україна стала одним із найбільших одержувачів міжнародної фінансової допомоги у світі. В цьому плані основними партнерами є:

– Міжнародний валютний фонд (МВФ) – забезпечує програми макрофінансової стабілізації та бюджетної підтримки. Поточна програма EFF (Extended Fund Facility) обсягом понад 15,6 млрд. дол. спрямована на підтримку фіскальної політики та реформування державних фінансів;

Рис. 1. Основні форми міжнародного фінансового співробітництва

- Світовий банк (WB) – фінансує проекти у сферах відновлення інфраструктури, енергетики, охорони здоров'я, соціального захисту населення;
- Європейський Союз – надає значну макрофінансову допомогу (MFA), підтримує реформи управління фінансами, децентралізацію та «зелену» трансформацію економіки;
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) фінансують інвестиційні проекти, зокрема в енергетиці, транспорті, водопостачанні та розвитку малого бізнесу;
- США, Канада, Японія, Велика Британія та інші країни G7 надають прямі грантові кошти та гарантії для залучення міжнародних позик.

Загальний обсяг міжнародної підтримки України лише у 2022–2024 рр. перевищив 100 млрд дол. США, що свідчить про небувалий рівень солідарності світової спільноти.

У 2024 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку у розмірі понад 41 млрд доларів США.

Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напрямку. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони.

У 2024 році ключовими донорами фінансової допомоги Україні виступають міжнародні та національні інституції, забезпечуючи підтримку відновлення економіки та стабілізації фінансової системи:

- Європейський Союз – 17,3 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);
- Сполучені Штати Америки – 8,3 млрд. доларів США (гранти);
- Міжнародний Валютний Фонд – 5,3 млрд. доларів США (пільгове фінансування);
- Японія – 4,3 млрд. доларів США (пільгове фінансування, гранти, гарантія);
- Світовий банк – 3,2 млрд. доларів США (пільгове фінансування);
- Канада – 1,8 млрд. доларів США (пільгове фінансування);
- Великобританія – 1 млрд. доларів США (гарантія);

- Норвегія – 306 млн. доларів США (гранти);
- Республіка Корея – 100 млн. доларів США (пільгове фінансування);
- Банк розвитку Ради Європи – 11 млн. доларів США (пільгове фінансування);
- Іспанія – 3 млн. доларів США (гарантія) [1].

Післявоєнне відновлення економіки потребує значних фінансових ресурсів, що перевищують можливості національних бюджетів.

Міжнародне фінансове співробітництво виступає ключовим механізмом залучення таких ресурсів, забезпечуючи кредити, гранти та інвестиції.

Таким чином, роль міжнародних фінансових інституцій у стабілізації та розвитку економіки країни буде зростати, сприяючи ефективному відновленню після війни.

Міжнародне фінансове співробітництво виконує мультиплікативну функцію для економіки України (рис. 2):

Рис. 2. Мультиплікативна функція міжнародного фінансового співробітництва

Відновлення економіки неможливе без довгострокових інвестиційних механізмів, які передбачають розвиток державно-приватного партнерства, страхування інвестиційних ризиків (наприклад, через MIGA – агентство Світового банку) та використання грантових коштів як каталізатора для приватного капіталу.

Однак, попри значної допомоги, існують ризики, що можуть обмежити ефективність співробітництва:

- висока боргова залежність і необхідність збалансування кредитних та грантових ресурсів;
- інституційна слабкість та проблеми з управлінням міжнародною допомогою;
- бюрократичні бар'єри при реалізації проєктів;
- низький рівень інвестиційної безпеки через триваючу війну.

Подальші перспективи розвитку міжнародного фінансового співробітництва полягають у формуванні Національної стратегії відновлення,

узгодженої з партнерами G7 та ЄС; розбудові системи моніторингу ефективності використання міжнародних коштів; створенні сприятливого інвестиційного клімату для приватних і венчурних інвесторів; посиленні ролі України у глобальних фінансових ініціативах (наприклад, участь у Європейському фонді сталого розвитку, «зелених» і соціальних облігаціях); розвитку цифрових фінансових інструментів (електронний аудит, відкриті дані про використання допомоги).

Отже, міжнародне фінансове співробітництво стало постійним фактором підтримки української економіки в умовах війни. Воно сприяє стабілізації макроекономічної ситуації, проведенню структурних реформ, створенню умов для інвестиційного відновлення та інтеграції України в європейський економічний простір.

Перехід до партнерської моделі фінансової взаємодії – від кредитної залежності до спільного інвестування – має стати стратегічним напрямом подальшої політики. Саме ефективне використання міжнародних фінансових ресурсів визначить не лише швидкість відновлення, а й якість економічного зростання України у довгостроковій перспективі.

Література:

1. Міністерство фінансів України. Мінфін: Партнери з розвитку, які надали бюджетну підтримку Україні у 2024 році загальним обсягом понад \$41 млрд, та напрям спрямування коштів. 2024. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/development_partners_that_provided_ukraine_with_over_41_billion_in_budget_support_in_2024_and_the_allocation_of_these_funds-4974
2. Світовий банк. Підтримка України під час війни. 2024. URL: <https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine/brief/peace>
3. Світовий банк. Світовий банк допомагає Україні зберегти економічну стабільність, 2024. URL: <https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2024/03/26/world-bank-supports-ukraine-to-maintain-economic-stability>

УДК 338:339.92

*Заплітна Т. В., к.е.н, доцент,
Сичевський П. П., здобувач,
Щава К. В., здобувач
Національний транспортний університет,
м. Київ, Україна*

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сучасні процеси навколо інтеграції та цифровізації продовжують відігравати ключову роль у забезпеченні економічного зростання національної економіки. Пріоритетність інтеграційних процесів обґрунтовує прагнення національної економіки до нових трансформацій конкурентного середовища через цифровий простір. Сучасні технології цифрового простору відображають

концептуальний перехід автоматизації та комп'ютеризації до цифрової трансформації та впровадження інноваційних технологій [1, С. 42].

Для України нарощування потужності транспортних технологій є не лише важливим елементом внутрішнього розвитку, але й невіддільною складовою її інтеграції в європейський цифровий простір. Акцентуючи стратегічне географічне положення України, транспортні технології в прояві цифрових інновацій стали особливо актуальними в контексті економічних викликів і змін, зокрема в умовах війни та наближені до ефективних акцентів у прогнозуванні ефективності післявоєнного відновлення та євроінтеграційних процесів.

Узагальнення досвіду цифрової трансформації в різних секторах сприяє визначенню стратегічних напрямів розвитку цифрової економіки, що є основою для формування дієвої політики цифровізації в контексті глобальних і регіональних викликів [1, с. 49]. Одними з найбільш конкурентоспроможними інноваційними технологіями для України залишаються транспортні технології через інтенсивність та стратегічні напрями розвитку в різних формах масштабування та модернізації транспорту. У галузі транспорту притягнення технологій відбувається через інтенсивність бізнес-процесів, таких як перевезення і логістику, що в першу чергу адаптуються до сучасних умов впровадження цифрових інновацій.

Сучасний цифровий простір підпорядковується умовам диверсифікації транспортних технологій через розширення бізнес-процесів в сфері транспорту за рахунок впровадження нових, різних видів технологій та послуг, щоб підвищити ефективність та задовольнити потреби європейського та національного ринків. Ключовими аспектами диверсифікації транспортних технологій в цифровому просторі є оптимізація інноваційних рішень та логістичних процесів, зокрема:

- розширення транспортних послуг, зокрема, оптимізація міжнародного спрямування транспорту, або розширення спектру міжнародних логістичних послуг;

- впровадження інновацій, зокрема, використання електромобілів, безпілотних технологій та процесів управління логістичними ланцюгами;

- зменшення ризиків оптимізація між різними видами транспорту та послугами, через мультимодальні перевезення;

- підвищення ефективності, диверсифікація спрямована на оптимізацію ресурсного потенціалу та забезпечення ефективності логістики.

Управління бізнес-процесами для доставки матеріалів, комплектуючих, товарів стає пошуком конкурентної переваги у виробництві та сприяє раціональному використанню виробничого та ресурсного потенціалу, нівелювання ризиків, диверсифікації та оптимізації цифрового простору. Особливістю створення і використання конкурентних переваг, технологій і можливостей оптимізації виробництва і постачання задля досягнення більш ефективного управління бізнес-процесів. Результатом цього постає сприяння розвитку, дивергенції на ринку логістичних послуг та формування нових переваг у цифровому просторі.

Інтеграція транспортних технологій у рамках співпраці з європейськими

компаніями може значно підвищити продуктивність та ефективність складських операцій, що підкреслює вплив цифрових технологій на продуктивність та конкурентну перевагу в логістиці [2, 3].

Пришвидшення цифровізації логістичних послуг вимагає глибокого дослідження як теоретичного потенціалу, так і практичних викликів у транспортному секторі. Зростаючий інтерес до цифрових технологій у логістиці, з особливим акцентом характеризується транспортно-логістичним домінуванням.

Національний ринок логістики в Україні має великий потенціал для зростання. З розвитком електронної комерції зростає попит на швидкі та ефективні логістичні рішення для доставки товарів національного масштабу. Відповідно, зростає потреба в нових логістичних центрах, складах і транспортних компаніях.

Перехід до світових трендів транспортних технологій у прогресуючій сфері логістики, що характеризується «Розумна логістика» (Smart Logistics) та «Розумний ланцюг поставок» (Smart Supply Chain), такі технології, як штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення та Інтернет речей, трансформують бізнес-процеси на управлінський рівень технологічної диверсифікації інтегрованих систем цифрового простору [3]. Однак для отримання переваг від цих інтегрованих систем транспортні компанії повинні узгоджувати впровадження внутрішніх технологій із темпами нарощування зовнішньоекономічних зв'язків. Для успіху в цій трансформації транспортні компанії та міжнародні партнери мають сприяти нарощуванню інвестиційних можливостей в нові технології, ефективно управляти інвестиційними потоками сприяючи ефективному нарощуванню бізнес-потенціалу в рамках логістичних процесів.

У 2025 році мультимодальні перевезення продовжують розвиватися як ключовий інструмент для оптимізації логістики, поєднуючи різні види транспорту (морський, залізничний, автомобільний) для досягнення ефективності бізнес-процесів. Європейський ринок та інтеграційні процеси за допомогою цифрової трансформації посилюють адаптацію національних стандартів та пріоритетів. Утворення логістичних центрів передбачає посилити транскордонне логістичне планування та мобільність у напрямі створення в Європі єдиної логістичної мережі.

Цифровий простір має значний вплив на логістичну діяльність і призводить до змін у різних аспектах. Основні особливості логістичної діяльності в умовах цифровізації такі: забезпечення контролю перевезень; збільшення швидкості і точності обробки даних; використання цифрових технологій дозволяє швидко та точно обробляти великі обсяги даних, що є важливим для логістичних процесів, наприклад, для відстеження вантажу на всьому маршруті; підвищення ефективності управління запасами [4]. Завдяки використанню цифрових технологій, компанії можуть зменшити рівень запасів та знизити витрати на складське утримання, завдяки більш точному прогнозуванню потреб споживачів та можливості ефективно реагувати на зміни попиту.

Використання штучного інтелекту дозволяє автоматизувати процеси, прогнозувати попит, підвищувати точність прогнозування та оптимізувати логістичні процеси. Застосування блокчейн технології в логістичній галузі може підвищити безпеку даних, зменшити ризики шахрайства, підвищити відкритість та прозорість у логістичних процесах [5].

Ефективність усіх технологічних інновацій та пришвидшення цифровізації сприятиме нарощуванню партнерських практик у євроінтеграційних процесах та конкурентоспроможність динамічного середовища національного цифрового простору у залучені транспортних технологій задля забезпечення сприятливих умов розвитку потенціалу транспорту.

Література:

1. Височин І., Жук О. Інтеграція України в цифровий глобальний простір. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки.* 2025. № 1. С. 42–74.. DOI: [https://doi.org/10.31617/3.2025\(138\)03](https://doi.org/10.31617/3.2025(138)03)

2. Falciola J., Jansen M., Rollo V. Визначення конкурентоспроможності фірми: Багатовимірний підхід (або Багатовимірна концепція). 2020. № 129. Article 104857. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104857>

3. Бурінскене А., Дашкевич Д. Застосування цифрових технологій у логістичному секторі ЄС. Березень 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/383687977_Application_of_digital_technologies_in_the_EU_logistics_secto.

4. Дикань В.Л. Актуальність покращення системи комбінованих перевезень в міжнародній логістиці. *Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праці.* Харків: УкрДАЗТ. 2006. № 13. С. 13–20.

5. Птащенко О., Сохацька О. Transport logistics as a tool for increasing the efficiency of the organization. *Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.* Вип. 4 (274). 2022. С. 48-52. DOI: <https://doi.org/10.33216/1998-7927-2022-274-4-48-52>

УДК 338:339.9

Заплітна Т. В., к.е.н., доцент,
Житник І. Р., здобувач
Національний транспортний університет,
м. Київ, Україна

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАЛІЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Євроінтеграційні процеси для українського суспільства є стратегічним напрямом на всіх векторах сталого розвитку. Досвід який надають для України європейські країни в умовах євроінтеграційних процесів не лише обґрунтовані перспективністю партнерської єдності у всіх суспільних процесах заради сталого розвитку на національному та регіональному рівнях, але й узгоджується із загальноєвропейськими принципами. Сучасні євроінтеграційні процеси акцентують збалансованість економічного розвитку підпорядкованим

принципам та механізмів для забезпечення сталого розвитку. За останні роки, незважаючи на складність всіх трансформацій та гальмуючу війну, Україна залишає пріоритетом побудови загальноєвропейських принципів заради інтеграції країни в європейський простір. Активне впровадження проєвропейських реформ з адаптації національної економіки у різних сферах, дотримання й впровадження стратегічного розвитку секторальної економіки вже сьогодні говорить про продуктивність співробітництва та перспективного економічного зростання в окремих секторах економіки України. [1] За оцінкою щодо ефективності впровадження євроінтеграційних процесів демонструє про поступовий прогрес у впровадженні євроінтеграційних реформ [2, 3].

Специфіка української євроінтеграції має унікальний характер в історії розширення Євросоюзу. Оцінюючи соціально-економічну турбулентність для України, проблемність чинників щодо впровадження євроінтеграційних процесів залишає невизначеність через суспільну адаптацію до сьогоденних реалій з огляду на ускладнення геополітичної ситуації в цілому. Україна стала ареною протистояння глобальних сил на європейському континенті. Слід враховувати те, що в ході війни Україна платить за рух до ЄС велику ціну, що обумовлює необхідність інтенсивного переговорного процесу про інтеграцію до євроспільноти [4].

Основою оцінки правил для країн європейської спільноти є дотримання країнами-кандидатами визначених Копенгагенських критеріїв у стимулюванні політичних, економічних та законодавчих реформ [5, с. 10]. Критерії можна розподілити на такі групи:

1. Політичні: стабільність інститутів, що забезпечують демократію, верховенство права, права людини, дотримання прав національних меншин. Політичні критерії інтеграції сприяють господарсько-політичному об'єднанню країн на основі міжнародних відносин щодо узгодженості політичних інституцій у поширенні єдиних норм демократії;

2. Економічні: наявність функціонуючої ринкової економіки, а також здатність впоратися з конкурентним тиском і ринковими силами в межах ЄС. Економічні критерії інтеграції уособлені у формуванні взаємодоповнюючого розвитку економічних зв'язків в конкурентному середовищі за вимогами ЄС та поділу праці національних господарств, охоплює зовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва, що веде до інтернаціоналізації регіональних господарських комплексів. Стабільно зростає двосторонній зовнішньоторговельний оборот та прямі іноземні інвестиції з країн ЄС в українську секторальну економіку;

3. Законодавчі: здатність взяти на себе зобов'язання, пов'язані з членством, та дотриманість політичним, економічним та монетарним цілям. Передбачено за вимогою узгодженості національного законодавства з Європейськими актами *acquis communautaire*. Правові критерії інтеграції обґрунтовують консолідацію національного законодавства України до права ЄС.

За оцінкою щодо ефективності впровадження євроінтеграційних процесів про стійкий прогрес у впровадженні євроінтеграційних реформ не менш важливим пріоритетом є реалізація сучасних стратегій сталого розвитку за

допомогою європейських партнерів, за ради наближення українського законодавства, політики та стандартів до норм Європейського Союзу. За підсумками Єврокомісії визначено, що Україна має позитивні зрушення щодо виконання вимог ЄС у реформуванні національної економіки. У Звіті про Україну за 2025 рік [6], зазначено висновок про позитивні зрушення та ефективність впроваджених низки важливих реформ у сфері інвестицій, підтримки бізнесу, приватизації, інтелектуальної власності, зеленому переході, сільському господарстві та інших ключових галузях секторальної економіки.

Оцінюючи ознаки секторальної інтеграції можна виділити позитивними трансформаціями у сфері транспорту, а саме лібералізації ринку в контексті внутрішнього транспортного ринку. Вже сьогодні впровадження аспис ЄС відповідно до Національної транспортної стратегії України до 2030 року, що охоплює автомобільний, морський та внутрішній водний транспорт, розвиток інтермодальних перевезень і підготовку до інтеграції України у Транс'європейську транспортну мережу (TEN-T) [7]. Створення та розвиток транс'європейських мереж, а також сприяння перспективним партнерським відносинам у взаємодії національних мереж спрямовані на використання переваг внутрішнього ринку та посиленню конкурентних переваг національного транспорту на європейському ринку, що в свою чергу розвине комплексне сприяння економічному зростанню України та створенню робочих місць в Європейському Союзі.

Також дотримання загальноєвропейських пріоритетів у стратегічних напрямках визначення сталого розвитку інтегрує принципи екосистеми до «зеленого» переходу транспорту на рівні регіональної політики, готуючи законодавчі й технічні ініціативи, спрямовані на підвищення екологічності, енергоефективності та відповідності розвитку інфраструктури європейським стандартам [7].

Зазначимо, що багатогранність євроінтеграційних процесів впроваджених Україною на протязі останніх років демонструє результативність національної єдності у виконанні критеріїв та характеризується позитивними оцінками з боку ЄС. Таким чином, демонструючи інтенсивність інтеграції до ЄС Україна ефективно впроваджує трансформації у всіх сферах політичного, економічного та законодавчого спрямування задля забезпечення європейської консолідації у формуванні спільних пріоритетів сталого розвитку.

Література:

1. Європейська інтеграція України: стан, виклики, перспективи. Думки і позиції експертів. Квітень 2025. URL: https://razumkov.org.ua/images/2025/05/2025-European_integration.pdf
2. Commission Notice on the interpretation and implementation of certain legal provisions of the EU Taxonomy Regulation and links to the Sustainable Finance Disclosure Regulation 2023/C 211/01. Eur-lex. Access to European Union Law. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0616\(01\)#ntc13-C_2023211EN.01000101-E0013](https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0616(01)#ntc13-C_2023211EN.01000101-E0013)
3. Commission Staff Working Document. Ukraine 2025 Report: Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 2025 Communication on EU Enlargement Policy. Brussels. 2025. URL: <chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/EU-enlargement-.pdf>

4. Сівова Т. Перспективи вступу України до Європейського Союзу в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2025. № 73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-65>.

5. Устименко В. Адаптація національного законодавства до права Європейського Союзу: основи, критерії, виміри стійкості : монографія. Київ : Академперіодика. 2025. 452 с. DOI: <https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.534.452>.

6. Звіт Єврокомісії: Україна отримала найвищі за три роки оцінки за реформи на шляху євроінтеграції. 04.11.2025. URL: <https://me.gov.ua/News/Detail/d092e8f8-2116-478c-931b-a55ecf41f3ad?lang=uk-UA&title=Zvitvrokomisii>.

7. Україна демонструє прогрес у сфері регіональної політики, транспорту та «зеленого переходу» — Звіт Єврокомісії в межах Пакету розширення 2025. URL: <https://mindev.gov.ua/news/ukraina-demonstruie-prohres-u-sferi-rehionalnoi-polityky-transportu-ta-zelenoho-perekhodu-zvit-ievrokomisii-v-mezhakh-paketu-rozshyrennia-2025>.

УДК 330.1(477)

*Зуб М. Я., к.е.н.,
Верхняцький Я. О., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ
«Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»,
м. Хмельницький, Україна*

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Україна, з моменту повномасштабної російської агресії, опинилась у неймовірно складній геополітичній ситуації. Тому дослідження демографічних та міграційних проблем, які існували раніше та значно загострилися на фоні активних воєнних дій на території України, є важливим для пошуку шляхів їх вирішення.

Метою дослідження є – пропонування шляхів пом'якшення впливу демографічних й міграційних процесів на соціально-економічне майбутнє українського суспільства.

Скорочення українського населення до 2022 року відбувалась через такі чинники, які формують чисельність населення, а саме: відносно високу смертність і зниження рівня народжуваності; дуже велику надсмертність чоловіків в працездатному віці (від 20 до 60 років) та трудову міграцію. Водночас, ще однією з важливих проблем України, яка насправді й досі є притаманною для всього світу, слід віднести старіння населення, коли

відбувається збільшення його частки у віці 60 років і старше.

Максимальна чисельність населення України була в 1993 році – 52,2 млн. На початок повномасштабного вторгнення в кордонах 1991 року, тобто з урахуванням Криму, ОРДЛО, чисельність населення оцінювалась фахівцями Інституту демографії та проблем якості життя НАН України у 42 мільйони. Тобто практично за 30 років чисельність населення скоротилась на 10 мільйонів, що як вважає заступник директора інституту – О. Гладун, це дуже великі темпи скорочення населення [1].

Одним із ключових викликів, з якими Україна стикнулася з моменту воєнного вторгнення, стали величезні втрати як серед українських військових на лінії фронту, так і цивільного населення. Крім того, мільйони українців були вимушені залишити свої домівки, і стати внутрішньо переміщеними особами або виїхати за кордон. Масовий відтік молодого та працездатного покоління наших співвітчизників перетворився на вагому економічну загрозу.

Стало очевидним, що затяжна російсько-українська війна спричинила не тільки руйнування інфраструктури і виробничих потужностей, втрату сільськогосподарських земель, знищення врожаїв, завдавши значних збитків для бізнесу. Через посилення інтенсивності обстрілів, втратили життя та й далі продовжують гинути, або отримувати поранення, травми, контузії та різноманітні захворювання військовослужбовці ЗСУ.

Так, 4 лютого 2025 року Президент України в інтерв'ю британському журналісту повідомив, що у війні проти Росії загинули 45100 українських військових, ще 390 тис. осіб отримали поранення [2]. Відомі випадки, коли учасники бойових дій потрапляли у полон. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, згідно даних ООН, загинуло щонайменше від 13000 до 22000 мирних жителів, хоча ця цифра, ймовірно, значно вища. Президент України, станом на квітень 2025 року, озвучував цифру в 13000 цивільних загиблих, включаючи понад 600 дітей. Більшість цивільних втрат спричинені обстрілами, авіаударами та іншими видами зброї великої уражаючої сили.

Одночасно, варто наголосити на постійному зниженні народжуваності в Україні впродовж років незалежності. Як зазначала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, «рівень народжуваності в Україні на вересень 2025 року є критичним. Зараз на одну жінку припадає близько 0,8 дитини, а до повномасштабного вторгнення рф цей показник становив 1, 2 [3]. Як відомо, кількість дітей на одну жінку має бути близько 2, щоб підтримувати стабільність населення...

Процес старіння в Україні значно пришвидшився. Основними чинниками цього стали втрати серед населення до 60 років на фронті, а також виїзд за кордон працездатних людей та молодих українців разом із дітьми. Як наслідок, у деяких регіонах зменшилася чисельність дітей, а в окремих українських селах закриваються школи, зникають послуги. Залишаються лише люди похилого віку, часто самотні.

Безумовно, що ключами до економічного відновлення, як в Україні, так і в усьому світі, має бути праця, соціальне забезпечення та народжуваність.

Стосовно цього, було б доцільно, як зазначається у італійській публікації [4], втілити у життя «широку конвергенцію». І не лише в політиці, а й серед тих, хто керує місцевими органами влади, а також у сферах праці, соціального забезпечення, охорони здоров'я та фінансів. Будемо надіятись, що фаталізм та покірність не візьмуть гору, а радше, що найкращі ресурси будуть спрямовані на вирівнювання демографічної кривої, яка здається прірвою. Європа також повинна зробити свій внесок: вона повинна запропонувати перекласифікувати сімейну та демографічну політику як структурні інвестиції. Зараз саме час подати запит на цільове виключення, як це вже робиться у стратегічних сферах, таких як зелений та цифровий перехід, а також у військових витратах. Сімейна політика має тривалий вплив на стійкість країни та всього континенту, збільшуючи ВВП та зміцнюючи згуртованість.

З огляду на те, єдиним правильним рішенням має стати розробка комплексної соціально-економічної політики, здатної втілити у життя нові стратегії щодо: оплати праці; розумного управління еміграцією; надання поколінням, які вступають у доросле життя та на ринок праці, можливості знайти належні умови для повноцінної реалізації своїх професійних та життєвих планів; подолання зростаючої бідності, яка впливає навіть на тих, хто має роботу; сприяння доступу до житла належного рівня; забезпечення якісного поєднання зайнятості жінок, місцевих послуг та підтримки сімей.

Основними напрямками комплексної соціально-економічної політики мають стати: підтримка батьківства та стимулювання народжуваності в регіонах України; збільшення зайнятості, особливо серед молоді та жінок; гармонізація жіночої зайнятості, материнства та іншої неоплачуваної доглядової праці, як «роботи, з якої неможливо звільнитися», завдяки зміцненню корпоративних та місцевих систем соціального забезпечення; підвищення продуктивності праці, як одного з елементів боротьби з майбутнім дефіцитом кваліфікованих кадрів.

І, безумовно, основним ключовим гравцем в економічному відновленні та розвитку України має стати сім'я, а не окрема особа, яка потребує допомоги. Крім того, в Україні повинні формуватися нові моральні стандарти, які б визначали соціальну та колективну цінність народження дітей.

Отже, втрата життя наших співвітчизників через неспровоковану та невинуватену військову агресію РФ, постійне зниження народжуваності, зменшення тривалості життя та погіршення здоров'я населення безпосередньо впливатимуть на вікову структуру українського суспільства, що призводитиме до скорочення людського капіталу, як у мирний час, так і в умовах війни.

За таких обставин важливо наголосити, що ці зміни впливають не тільки на економічне зростання, а й на мобілізаційний потенціал держави, і не лише кількісно, а й якісно. Через це, і демографічні, і міграційні чинники, разом з економікою, технологіями і геополітикою, – перетворюються на важливі компоненти, що визначатимуть здатність держави захищатися та підтримувати стратегічну стійкість.

Література:

1. Час забути, що нас було 40 чи 50 мільйонів: демограф НАН про те, що робити з демографічною ситуацією в Україні. URL: <https://rubryka.com/article/demografichna-sytuatsiya-v-ukrayini/>.
2. На війні загинули 45 тисяч українських військових – Зеленський. URL: <https://gwaramedia.com/na-vijni-zaginuli-45-tisyach-ukrayinskih-vijskovih-zelenskij/>.
3. В Україні – критичний рівень народжуваності: експертка описала масштаби проблеми. URL: <https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-krytychnyy-riven-narodzuvanosti-ekspertka-opysala-masshtaby-problemy-2909741.html>.
4. Il Forum delle famiglie: la crisi demografica assomiglia a un precipizio. URL: https://www.avvenire.it/politica/il-forum-delle-famiglie-la-crisi-demografica-assomiglia-a-un-precipizio_99792.

УДК 657.6(075)

*Іванов Ю. Б., д.е.н., професор,
Пасісюліна А. А., здобувач
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна*

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

У сучасних умовах екологічної кризи концепція «зеленої економіки» набуває особливого значення, поєднуючи економічне зростання з раціональним використанням ресурсів і зниженням викидів. Провідні країни переходять до сталого розвитку через екотехнології, відновлювану енергетику та ESG-принципи. Для України орієнтація на «зелені» стандарти відкриває можливості євроінтеграції, підвищення конкурентоспроможності та зміцнення енергетичної безпеки.

Питання розвитку зеленої економіки досліджують як українські, так і зарубіжні науковці, зокрема О. Веклич, Л. Мельник, Т. Галушкіна, С. Кузнецов, які визначають її роль у сталому розвитку. Міжнародні організації – UNEP, Світовий банк та OECD – розглядають зелену економіку як ключовий інструмент переходу до кліматично нейтрального суспільства [1].

Метою роботи є аналіз глобальних тенденцій розвитку зеленої економіки, їх впливу на економічну політику України та визначення шляхів адаптації до принципів сталого розвитку в контексті євроінтеграції.

За визначенням Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), зелена економіка – це економіка, що забезпечує підвищення добробуту людей і соціальну справедливість при істотному зниженні екологічних ризиків та дефіциту ресурсів [2].

Російська агресія призвела до руйнування понад 50% енергетичних об'єктів, знищення промислових потужностей, логістичної та соціальної

інфраструктури. Це парадоксально, але війна зробила перехід до зеленої економіки не просто бажаним, а необхідним. Традиційна енергосистема, заснована на імпорті викопних ресурсів, виявилася надзвичайно вразливою. Саме тому розвиток відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та децентралізованих систем генерації має стати одним із пріоритетів післявоєнного відновлення.

Серед основних перешкод залишаються:

- низький рівень інвестицій у «зелені» технології;
- відсутність цілісної державної політики «зеленого переходу»;
- неврегульованість ринку викидів CO₂;
- обмежений доступ громад та підприємств до фінансування екопроектів;
- слабка інтеграція «зелених» підходів у систему освіти та державного управління.

За даними UNEP, щорічні глобальні інвестиції у «зелені» сектори перевищують 700 млрд доларів, що свідчить про системний характер екологічної трансформації. Відновлювана енергетика, циркулярна економіка, «зелені» фінанси та екологічні інновації формують нову парадигму розвитку, у якій екологічна сталість стає основним чинником конкурентоспроможності.

До ключових світових тенденцій належать:

- декарбонізація енергетики – активне заміщення викопних джерел енергії на відновлювані (сонячну, вітрову, біоенергетику);
- цифровізація екологічного моніторингу – використання big data та штучного інтелекту для аналізу екологічних ризиків;
- розвиток зеленого фінансування – зростання обсягів «зелених» облігацій і ESG-інвестування;
- зміна споживчих моделей – зростання попиту на екологічні товари, туризм і транспорт із низьким вуглецевим слідом.

Для України ці тенденції створюють значний потенціал. Зокрема, у межах Європейського зеленого курсу країна має можливість інтегрувати свої енергетичні, промислові та аграрні системи у спільний європейський простір сталого розвитку. Важливим напрямом є розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Вагомою складовою зеленої економіки виступає циркулярна економіка, орієнтована на мінімізацію відходів і повторне використання ресурсів. Україна поступово запроваджує європейські практики у сфері управління відходами, зокрема створення регіональних центрів переробки та стимулювання повторного використання сировини.

Не менш важливою є сфера «зелених» фінансів, яка включає фінансові інструменти для підтримки екологічних проєктів – «зелені» облігації, кредити для енергоефективності, екологічні інвестиційні фонди. Їх розвиток сприятиме залученню приватного капіталу до сталих ініціатив, особливо у відновленні післявоєнної інфраструктури України.

Серед ключових викликів розвитку зеленої економіки в Україні варто відзначити: недостатню інституційну координацію, обмежений доступ до фінансування, слабку екологічну культуру бізнесу та населення, а також

необхідність гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами. Водночас можливості включають: створення «зелених» робочих місць, розвиток регіонів через локальні енергетичні проекти, зростання експорту екологічно чистої продукції та інтеграцію в європейські ланцюги постачання.

Разом з тим, слід зазначити, що існує чимало проблем у розвитку та переході до «зеленої» економіки, серед основних проблем науковці виділяють нестачу внутрішніх фінансових ресурсів, відсутність сприятливих інвестиційних умов, наявність економічних ризиків впровадження енергоощадних та безвідходних технологій, низький рівень екологічної свідомості та ін. [5, с. 17].

Реалізація принципів «зеленої» економіки в Україні натрапляє на ряд глибоких системних викликів. Передусім відсутня цілісна державна політика, яка б забезпечувала узгодженість екологічних, енергетичних і промислових реформ. Українська економіка залишається однією з найбільш енергоємних у Європі, що зумовлено застарілими технологіями виробництва, високими втратами енергії та низьким рівнем енергоефективності. Значні обсяги промислових і побутових відходів, недостатній розвиток інфраструктури перероблення та утилізації ресурсів ускладнюють перехід до циркулярної моделі економіки. Крім того, частка відновлюваних джерел енергії в національному енергобалансі залишається невисокою. Недостатній рівень «зелених» тарифів і нестабільність регуляторної політики знижують зацікавленість інвесторів і домогосподарств у розвитку альтернативної енергетики. Відсутність дієвих фінансових механізмів підтримки, таких як «зелені» облігації чи пільгове кредитування, додатково стримує залучення приватного капіталу до екологічно орієнтованих проектів.

Серед інших бар'єрів – мала частка переробки відходів, обмежене фінансування екопроектів, деградація ґрунтів, застаріла інфраструктура та низька екологічна свідомість. Ускладнюють ситуацію втрата контролю над окремими територіями й навантаження на економіку та екосистему.

Уряд має розробити стратегічний план «зеленої» економіки, враховуючи міжнародні зобов'язання та внутрішні потреби сталого розвитку. Це сприятиме екологічній стабільності, енергоефективності та новим конкурентним перевагам країни.

Незважаючи на численні наявні проблеми, що стають на заваді впровадження та розвитку «зеленої» економіки, в Україні наявні й певні передумови для її розвитку.

Як вважають Марченко та Мамалига [4, с. 540], розвиток «зеленої» економіки в Україні базується на кількох передумовах. По-перше, це багаті чорноземи та сприятливий клімат, хоча ресурсозбереження поки не в пріоритеті. По-друге, виснаження запасів паливних ресурсів вимагає впровадження енергоощадних технологій. По-третє, є потенціал розвитку вітрової енергетики в горах і степах. По-четверте, важливою передумовою виступає і високий ступінь руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, у тому числі соціальної, внаслідок військової агресії російської

федерації. Цей чинник, попри негативний вплив, водночас створює передумови для формування нової «зеленої» моделі відновлення економіки, орієнтованої на енергоефективність, екологічність і технологічну модернізацію. Також Україна має умови для органічного землеробства: великі чорноземні площі, низьке використання хімії, високий експортний потенціал і доступну робочу силу.

Україна прагне розвивати «зелену» економіку, ратифікувавши Паризьку кліматичну угоду у 2016 році. У 2020-му було представлено проєкт переходу до «зеленої» енергетики до 2050 року, але уряд його не затвердив. Це гальмує розвиток екологічної політики, знижує інвестиційну привабливість і створює регуляторну невизначеність. Підходи до екологічної трансформації залишаються фрагментарними, не забезпечуючи стимулів для бізнесу та громад. Принципи «зеленої» економіки часто дублюють концепції сталого розвитку й потребують адаптації до українських реалій. Післявоєнний період вимагає зосередження на енергетичній безпеці, розвитку децентралізованої енергетики, екологізації промисловості та модернізації інфраструктури з акцентом на стійкість.

У проєкті «Концепції зеленого енергетичного переходу України до 2050 року», визначено стратегічні орієнтири трансформації енергетичного сектору відповідно до європейського «зеленого курсу» [3]. Зокрема, документ передбачав досягнення кліматичної нейтральності до 2070 року шляхом зниження викидів парникових газів та підвищення енергоефективності економіки. Серед ключових напрямів переходу визначалися такі:

- енергетика – збільшення частки відновлюваних джерел до 70% в енергобалансі до 2050 року, підвищення енергоефективності, розвиток розподіленої генерації та «розумних» мереж;

- промисловість – модернізація й декарбонізація металургії, хімічної, цементної галузей, впровадження принципів циркулярної економіки;

- транспорт - електрифікація всіх видів засобів пересування, розвиток громадського електротранспорту, стимулювання використання «чистих» видів палива;

- сільське господарство – розвиток органічного землеробства, використання нетехнологічних добрив, інтеграція стандартів сталого управління природними ресурсами;

- будівництво – термомодернізація будівель, впровадження green-стандартів, використання низьковуглецевих матеріалів.

Попри стратегічну важливість зазначених напрямів, документ залишився на рівні проєкту та не набув статусу офіційного нормативного акта, що обмежило його практичне застосування та інституційну реалізацію.

Таким чином, зелена економіка є стратегічним напрямом розвитку України, який поєднує післявоєнне відновлення, енергетичну незалежність і євроінтеграцію. В умовах війни вона набуває практичного виміру - це шлях до створення нової економічної моделі, орієнтованої на стійкість, ефективність і відповідальність. Реалізація «зеленого» курсу вимагає політичної волі, фінансових інструментів і міжнародної підтримки, однак саме цей шлях здатен забезпечити Україні не лише економічне зростання, а й справжню

модернізацію, побудовану на принципах сталого розвитку.

Література:

1. Bongardt A., Torres F. The European green deal: more than an exit strategy to the pandemic crisis, a building block of a sustainable European economic model. *JCMS: Journal of Common Market Studies*. 2022. № 60(1). P. 170-185.
2. Зелена економіка - новий напрям в економічній науці. URL: <https://old.library.kr.ua/orhus/zelena.html>
3. Кабінет Міністрів України. Презентовано проєкт Концепції зеленого енергетичного переходу України до 2050 року. 2020. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/prezentovano-proekt-konceptsiyi-zelenogo-energetichnogo-perehodu-ukrayini-do-2050-roku>
4. Марченко О. І., Мамалига В. О. Зелена економіка: теоретичні аспекти. *Східна Європа: економіка бізнес та управління*. 2019. № 6(23). С. 535-541.
5. Скороход І. С., Горбач Л. М. Розвиток зеленої економіки в країнах Європейського Союзу. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2019. Т. 30. № 2. С. 17-21.

УДК 657.6(075)

*Іванов Ю. Б., д.е.н., професор,
Росоха М. І., здобувач
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна*

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВИЛ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Удосконалення процедур митного оформлення транспортних засобів посідає важливе місце в процесі оновлення митної політики України, особливо в умовах її інтеграції до європейського економічного простору. Значна частка зовнішньоекономічних операцій пов'язана саме з переміщенням автомобілів через митний кордон, що потребує впровадження ефективних, прозорих і технологічно сучасних механізмів їх оформлення.

Митне оформлення транспортних засобів є невід'ємною частиною контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України та забезпечує дотримання правил імпорту та експорту транспортних засобів. Воно передбачає подання власником транспортного засобу або уповноваженою особою митної декларації та супровідних документів.

В чинному Митному Кодексі України (стаття 4 пункт 21) [2] наступним чином сформульовано поняття «митна процедура»: митна процедура – зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання .

Організація митних процедур під час переміщення товарів і транспортних

засобів комерційного призначення передбачає послідовність дій, яку умовно можна подати у вигляді ланцюга: «Вантажовідправник → Митниця відправлення → Митниця призначення → Вантажоотримувач». У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій та телекомунікацій контроль за переміщенням товарів стає більш ефективним і прозорим. Використання цифрових рішень у митній сфері дає змогу істотно зменшити кількість перешкод у процесі транспортування та суттєво скоротити час здійснення імпортно-експортних операцій.

Процес митного оформлення включає митний огляд, який передбачає перевірку відповідності транспортного засобу заявленим параметрам, огляд транспортного засобу та, за необхідності, проведення технічного огляду або додаткових перевірок, таких як визначення ідентифікаційного номера транспортного засобу (VIN) або стану механічних систем.

Під час митного оформлення автомобіля обов'язковою умовою є подання попередньої митної декларації до того митного органу, де транспортний засіб буде пред'явлено для оформлення. Декларування може здійснюватися власником (декларантом) або уповноваженою ним особою.

Ввезення автомобіля на митну територію України за попередньою декларацією дозволено протягом 30 днів з моменту її оформлення. Після перетину кордону транспортний засіб має бути доставлений до митниці оформлення не пізніше ніж за 10 днів [3].

Для правильного розрахунку митних платежів необхідно подати дані про вартість та технічні характеристики автомобіля, на основі яких визначається митна вартість. Під час оформлення сплачуються такі обов'язкові платежі [4]:

- акцизний податок (визначається за формулою) далі формула ;
- мито – 10 % від митної вартості (для електромобілів – 0%);
- податок на додану вартість (ПДВ) – 20% від митної вартості з урахуванням мита та акцизу.

Електромобілі звільняються від сплати ПДВ до 1 січня 2026 року.

Звільнення електромобілів від ПДВ та митних зборів до 1 січня 2026 року є економічно вигідним рішенням. Воно спрямоване на стимулювання ринку електротранспорту, зменшення шкідливих викидів та оновлення автопарку.

Формула розрахунку акцизного податку:

$$\text{Ставка} = \text{Ставка базова} \times K_{\text{двигун}} \times K_{\text{вік}} \quad (1)$$

де:

- Ставка базова – фіксована сума в євро за 1 автомобіль;
- бензинові двигуни до 3000 см³ – 50 євро; понад 3000 см³ – 100 євро;
- дизельні до 3500 см³ – 75 євро; понад 3500 см³ – 150 євро;
- Коефіцієнт двигуна ($K_{\text{двигун}}$) = об'єм двигуна (см³) / 1000;
- Коефіцієнт віку ($K_{\text{вік}}$) = кількість повних років експлуатації (від 1 до 15; якщо понад 15 років – застосовується коефіцієнт 15).

Ця процедура логічно виправдана, оскільки вона базується на принципах справедливого оподаткування: більший об'єм двигуна або старіші автомобілі

означають більший вплив на навколишнє середовище та більший знос доріг, а отже, вищі податки.

Недоліки:

1. Надмірна складність формули акцизного податку: множення кількох коефіцієнтів вимагає точних даних та створює ризик помилок у розрахунках.

2. Високі ставки для старих та великогабаритних автомобілів можуть бути соціально чутливими, оскільки вони роблять вживані автомобілі дорогими для пересічних громадян.

3. Залежність від обмінного курсу євро призводить до нестабільності платежів.

Тому підхід загалом є обґрунтованим та послідовним, але вимагає спрощення формул та стабілізації грошової бази для забезпечення передбачуваності та прозорості для платників податків.

Необхідні документи для митного оформлення автомобіля:

1. Рахунок-фактура (інвойс) або інший документ, що підтверджує вартість авто.

2. Документ про право власності (договір купівлі-продажу, дарування тощо).

3. Реєстраційний документ (техпаспорт).

4. Підтвердження зняття автомобіля з обліку у країні реєстрації.

5. Сертифікат відповідності екологічним нормам – для нових авто не нижче рівня *Євро-6*, для вживаних – не нижче *Євро-2*.

Вищезазначений перелік документів є не просто формальним переліком, а обов'язковою юридичною вимогою, без якої митне оформлення транспортного засобу неможливе. Отже, зазначений перелік:

1. гарантує законність походження транспортного засобу (через документи про право власності та зняття з реєстрації);

2. забезпечує правильний розрахунок митних платежів

3. підтверджує технічну та екологічну безпеку (через сертифікат відповідності);

4. дає змогу ідентифікувати транспортний засіб (через технічний паспорт).

А з недоліків можна виділити, що процедура може здатися складною та бюрократичною тим, хто її декларує, особливо під час імпорту вживаних автомобілів. Однак такі вимоги є важливими для захисту внутрішнього ринку, безпеки дорожнього руху та контролю екологічних стандартів.

Після подання повного пакета документів необхідно оформити додаткову декларацію до попередньої, а також пред'явити транспортний засіб митному органу для огляду. Для орієнтовного розрахунку суми податків можна скористатися онлайн-калькулятором митних платежів на офіційному сайті Державної митної служби України.

Такий підхід забезпечує прозорість, швидкість і законність митного оформлення транспортних засобів, а також сприяє адаптації української митної системи до європейських стандартів.

Після проходження всіх процедур митного огляду та сплати необхідних зборів транспортному засобу надається дозвіл на в'їзд або виїзд з України, що

фіксується у відповідних документах. Для забезпечення ефективного контролю, запобігання та боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил на пунктах пропуску через кордон України, у морських та річкових портах, аеропортах, залізничних станціях, підприємствах, безмитних зонах, митних складах, пунктах тимчасового зберігання та інших місцях, визначених Митним кодексом, створюються спеціальні зони митного контролю. Ці зони забезпечують повний спектр діяльності з огляду транспортних засобів та товарів.

Митне оформлення транспортних засобів стандартизоване та незалежне від країни реєстрації, що забезпечує єдині процедури, швидке оформлення та мінімізує ризик порушень митних правил. Це дозволяє ефективно контролювати рух транспортних засобів, забезпечувати безпеку державного кордону та дотримання національних та міжнародних митних стандартів.

Пропозиції щодо вдосконалення правил митного оформлення транспортних засобів:

1. Цифровізація процесів: створення єдиної електронної платформи для подання декларацій та перевірки VIN-кодів і технічних даних у базах, що зменшить паперову роботу й пришвидшить оформлення.

2. Пріоритет для добросовісних імпортерів: запровадження спрощених процедур і «зеленого коридору» для користувачів із позитивною історією митного оформлення та повним пакетом документів.

3. Посилення контролю та безпеки: використання сканерів і дистанційних систем огляду без фізичної зупинки авто, інтеграція з міжнародними базами викрадених транспортних засобів.

4. Професійна підготовка персоналу: постійне навчання митників сучасним технологіям і міжнародним стандартам, уніфікація процедур огляду на всіх пунктах пропуску.

5. Прозорість та інформування: відкритий доступ до актуальних правил на державних порталах і можливість онлайн-відстеження статусу митного оформлення.

Наведені пропозиції – це аналітичні рекомендації, сформульовані як напрямки вдосконалення системи митного оформлення транспортних засобів. Вони базуються на європейських стандартах управління митними процесами.

Висновок. Удосконалення процедур митного оформлення транспортних засобів є ключовим для підвищення ефективності контролю на кордоні, спрощення процесу для декларантів та забезпечення безпеки державного кордону. Впровадження цифрових та автоматизованих систем, пріоритетних каналів для легальних користувачів, сучасних технологій огляду, прозорих механізмів обчислення митних платежів, підвищення кваліфікації персоналу та відкритого доступу до інформації дозволяє скоротити час оформлення, знизити ризики порушень і підвищити прозорість митних процедур. Реалізація цих заходів сприятиме оптимізації роботи митних органів та створенню більш зручних і передбачуваних умов для переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Література:

1. Єдинак Т. Класифікація методів постмитного аудиту. *Вісник Академії митної служби України. Серія Економіка*. 2009. № 1. С. 88-93.
2. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР. Дата оновлення: 06.02.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 10.10.2025).
3. Митне оформлення автомобіля. Державна митна служба України. URL: <https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-avtomobilia>
4. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI1556-VII. Дата оновлення: 24.10.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>. (дата звернення: 14.11.2025).
5. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 05.10.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>. (дата звернення: 05.10.2025).

УДК:338.439:636(477)

*Коваль Н. В., к.е.н., доцент,
Черней С. В., здобувач
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

РОЛЬ ТВАРИННИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Тваринництво в Україні охоплює широкий спектр галузей, необхідних для стабільного функціонування аграрного сектору та забезпечення населення продуктами харчування. До його структури, окрім основних напрямів – скотарства, свинарства й птахівництва – також належать вівчарство та козівництво, конярство, бджільництво, рибництво, кролівництво й звірівництво, які виконують допоміжну роль у формуванні загального виробничого потенціалу. Галузь тваринництва має давні традиції і нині виступає важливою складовою, що доповнює рослинницький сектор аграрної економіки.

Сьогодні тваринництво в Україні складає 30-35 % загальної частки агропромислового комплексу. Десять років тому аграрії ставили собі за мету виробляти щорічно до 10 млн. т м'яса та 25 млн. т молока. Однак втілити ці плани до війни не вдалося з різних причин. А за час повномасштабного вторгнення аграрний сектор України й взагалі зазнав прямих збитків на понад 10 млрд. доларів. Зокрема, окупація та військові дії, руйнування та знищення господарств, спалахи епідемій призвели до значного зниження поголів'я тварин, що негативно позначилося на всіх секторах тваринництва – птахівництві, свинарстві та у вирощуванні великої рогатої худоби (ВРХ) [5].

Згідно з оцінками ННЦ «Інститут аграрної економіки», у 2024 році валова

продукція сільського господарства України у постійних цінах 2021 року становила 1078 млрд. грн., з яких продукція рослинництва – 867 млрд. грн., а тваринництва – 211 млрд. грн. [4; 6]. Основну частку продукції тваринництва складають м'ясо, молоко та яйця, тоді як додатковими видами є риба та морепродукти, вовна, мед, хутро та інші продукти.

Протягом повномасштабного вторгнення Україна втратила близько 12 % великої рогатої худоби – здебільшого через повне або часткове руйнування ферм та загибель поголів'я. І тенденція до зменшення поголів'я ВРХ цього року продовжується. Зберіглося здебільшого поголів'я лише в особистих селянських господарствах – у таких галузях як конярство, кролівництво, звірівництво та бджільництво. Практично втрачено шовківництво.

В Україні традиційну вагому роль у виробництві сільськогосподарської, зокрема тваринницької продукції, відіграють господарства населення. Адже на їхню частку припадає близько 60% виробництва молока, майже половина виробництва яєць і менше 25% виробництва м'яса. Порівняно з 2000 роком, цей сектор скоротив свою участь у загальному виробництві: на 12% – щодо молока, на 18 % – щодо яєць і більш ніж утричі – у сегменті м'яса [6]. Таким чином, населення й надалі залишається провідним виробником молока для внутрішньому ринку, поділяє ринок яєць зі спеціалізованими підприємствами та має допоміжне значення у виробництві м'яса.

Ефективність галузі залежить від взаємодії з рослинництвом, розвитком переробної промисловості, потребами внутрішнього ринку та можливостями експорту. Серед ключових негативних чинників, що гальмують розвиток тваринництва, варто назвати постійне зростання собівартості продукції, нестабільність попиту, довготривалі терміни окупності інвестицій, низький рівень державної підтримки, технічну відсталість, відсутність сучасних селекційних програм, значну залежність від імпортних племінних ресурсів, а також ризики втрати поголів'я і зниження купівельної спроможності населення [1; 3; 7].

М'ясне скотарство в Україні характеризується тривалим періодом окупності інвестицій, що робить цей напрям економічно не вигідним для більшості виробників. Через це часто відбувається вимушене вибракування корів молочних порід для забою. Структура спеціалізованих підприємств підтверджує дану тенденцію – лише близько 5% з них займаються вирощуванням ВРХ виключно на м'ясо [2; 5].

Птахівництво, хоч і залишається найбільш стійким напрямом тваринництва, також зіштовхнулося з рядом викликів. Основна проблема – зростання собівартості продукції через подорожчання кормів, енергоносіїв та залежність від імпортних племінних ресурсів, частка яких у м'ясному й яєчному виробництві становить близько 90 %. Під час війни ситуацію ускладнили пошкодження енергетичної інфраструктури, що призводили до відключень електроенергії та збоїв у виробничих процесах, а ще – нестача робочої сили. Особливо постраждала яєчна галузь, для якої

відновлення потребуватиме тривалого часу. Крім того, блокування кордонів і затримка логістики збільшили витрати на доставку племінної птиці, а також погіршила її якість [2; 5].

Незважаючи на всі зазначені проблеми, перспективи розвитку українського тваринництва залишаються позитивними. Поступово відновлюється птахівництво, демонструючи тенденцію повернення до довоєнних обсягів виробництва. У 2024 році в окремих регіонах країни кілька підприємств молочного сектору здійснювали модернізацію ферм і нарощування поголів'я. Водночас очевидно, що без державної підтримки галузь не зможе подолати існуючі виклики. Попри руйнування, екоцид поголів'я, втрату обладнання та енергозабезпечення, вітчизняне тваринництво забезпечує продовольчу безпеку країни.

Для стабілізації ситуації потрібні довгострокові програми підтримки тваринництва – щонайменше на 3-4 роки, щоб виробники могли планувати інвестиції. У скотарстві доцільно запровадити дотації на 1 га пасовищ, що використовуються для випасу худоби. Для свинарства – знизити ставку ПДВ по всьому ланцюгу виробництва, що дозволить зменшити собівартість і стимулювати легалізацію бізнесу. А для господарств населення, які бажають офіційно зареєструвати свою діяльність або створити фермерське господарство, варто передбачити спеціальні дотації на утримання молодняка ВРХ [5].

З метою забезпечення розвитку галузі тваринництва розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2025 року № 76-р затверджено Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року. Основна мета цього документа полягає у створенні конкурентоспроможної тваринницької галузі, яка відповідатиме стандартам Європейського Союзу, забезпечуватиме продовольчу безпеку країни, сприятиме розвитку підприємництва на селі та впровадженню сучасних технологій. Пріоритетом у реалізації програми визначено підтримку сільськогосподарських підприємств, здатних досягати високих результатів, розвиток фермерських господарств на кооперативній основі, стимулювання органічного виробництва та сприяння прямим каналам збуту продукції [2].

У цьому контексті заслуговує на увагу спільний прогноз Продовольчої і Сільськогосподарської Організації ООН (ФАО) та Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) до 2033 року [8]. В одному з ключових розділів прогнозу подано оцінку динаміки виробництва основних видів сільськогосподарської, зокрема тваринницької, продукції в провідних країнах світу. Згідно з цими оцінками, в Україні обсяги виробництва м'яса залишається практично незмінними – на рівні близько 2150 тис. т у порівнянні з 2023-2024 роками. Водночас очікується подальше скорочення виробництва молока (з 7,75 млн. т до 7,3 млн. т), тоді як обсяг виробництва курятини може зрости приблизно на 15%.

У цілому розвиток галузі тваринництва в Україні узгоджується з національним стратегічним курсом на не лише збільшення обсягів

виробництва, а й на розширення асортименту продукції з доданою вартістю для експорту. Це зумовлено тим, що тваринницьке виробництво є важливою ланкою агропродовольчого ланцюга – воно забезпечує переробку сировинних ресурсів, таких як зерно, молоко, картопля, овочі, комбікорми у продукти харчування, збагачені білками. Всі основні напрями тваринництва залишаються ключовими для продовольчої безпеки країни, а також беруть участь у міжнародних ринкових процесах.

Концепція державної програми розвитку тваринництва до 2033 року визначає основні напрями для сталого зростання галузі з урахуванням європейського досвіду. Прогнози ФАО та ОЕСР свідчать, що у найближчі десять років суттєвих зрушень у виробництві основних видів тваринницької продукції не очікується, проте зберігається потенціал для якісного розвитку. Перспективними напрямами подальших наукових досліджень є аналіз та адаптація ефективних механізмів підтримки тваринницької галузі, які застосовуються у різних країнах світу та можуть бути впроваджені в українських умовах.

Література:

1. Козак О. А., Грищенко О. Ю. Ринок молока і молочних продуктів: світові тенденції розвитку та перспективи для України. *Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки*. 2022. С. 90-96.
2. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01. 2025 р. № 76-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2025-%D1%80#Text> (дата звернення: 12.11.2025).
3. Лаврук О. В., Лаврук Н. А. Тваринництво: стан та перспективи розвитку. *Агросвіт*. 2020. № 22. С. 9-15.
4. Лупенко Ю. О., Нечипоренко О. М., Людвенко Д. В., Грищенко О. Ю. Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2025 році (лютий 2025 року) / за ред. Ю. О. Лупенка, О. М. Нечипоренка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2025. 54 с.
5. Під тиском війни: як змінилося українське тваринництво. Укрінформ. Економіка. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3923298-pid-tiskom-vijni-ak-zminilos-ukrainske-tvarinnictvo.html>
6. Продукція сільського господарства у постійних цінах / Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
7. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-2030 рр.) / за ред. акад. НААН М. І. Бащенко. К.: Аграр. наука, 2017. 160 с.
8. OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033. Сайт OECD. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-2024-2033_4c5d2cfb-en.html

*Кондратенко Н. Д., ст. викладач,
Шарий В. С., здобувач
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна*

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОЇ КОМПАНІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Сільське господарство традиційно посідає провідне місце в економіці України, забезпечуючи продовольчу безпеку держави та формуючи значну частку валютних надходжень від експорту. В умовах повномасштабної війни аграрний сектор зазнає суттєвих втрат, пов'язаних із руйнуванням виробничої інфраструктури, підвищенням собівартості продукції, зниженням рівня рентабельності та обсягів інвестицій. Незважаючи на виклики, українські агрокомпанії зберігають стратегічний потенціал для розвитку, що обумовлює необхідність формування нових підходів до підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

В сучасних умовах ключовими напрямками розвитку є технологічна модернізація виробництва, залучення інвестицій, інноваційна трансформація аграрних процесів, вдосконалення логістики, а також зміцнення партнерських зв'язків із міжнародними компаніями. Реалізація цих заходів має забезпечити не лише стабілізацію галузі, а й її перехід на якісно новий рівень функціонування в умовах глобальної конкуренції.

Сучасними викликами та обмеженнями для аграрного сектора України в умовах повномасштабної війни виступають наступні:

Підвищення собівартості аграрної продукції зумовило дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для стабільного функціонування сільськогосподарських підприємств. У 2022 році 21% суб'єктів господарювання у сфері сільського, лісового та рибного господарства зазнали чистих збитків (для порівняння - 11% у 2021 році). Рівень рентабельності всіх видів діяльності скоротився до 14,1% проти 37,8% у попередньому році, а обсяг капітальних інвестицій у галузь становив 514,39 млн грн, що на 26,1% менше, ніж у 2021 році [1].

Згідно з результатами дослідження «Україна: вплив війни на рентабельність сільськогосподарського виробництва», у 2023 році очікувалося певне скорочення збитків у вирощуванні зернових та олійних культур, однак виробництво більшості ключових культур залишалося нерентабельним. У період із липня по жовтень 2023 року рівень прибутковості аграрного виробництва продовжив знижуватись: зокрема, через падіння цін соняшник із прибуткової культури перетворився на збиткову [2].

Негативна динаміка спостерігалася також у вирощуванні пшениці та кукурудзи. Виробництво кукурудзи стало більш ніж удвічі збитковішим через

падіння внутрішніх цін, зменшення закупівель у портах та зростання логістичних витрат. У жовтні 2023 року найменшу рентабельність серед основних зернових і олійних культур демонстрував ячмінь. Найбільші фінансові втрати спостерігались у малих та середніх господарствах, особливо тих, що розташовані поблизу зони бойових дій. При цьому їхні виробничі витрати на насіння, засоби захисту рослин і добрива були на 5-10% вищими, ніж у середніх підприємств.

Спрощення технологічних процесів у сільському господарстві, а також скорочення використання мінеральних добрив і засобів захисту рослин призвели до зниження врожайності та погіршення якості ґрунтів. Через нестачу коштів і необхідність економії обсяги внесення добрив скоротилися на 50-60%, що створює додаткові ризики для стабільності майбутніх урожайних циклів [2].

Посилення кризових явищ у тваринництві, особливо в м'ясо-молочній галузі: станом на січень 2024 року кількість худоби, що вирощується в господарствах усіх категорій в Україні, оцінювалася у 22,336 млн голів, що на 3,3% менше, ніж у січні 2023 року, з них 12,920 млн голів (на 4,9% менше) - велика рогата худоба. Приблизно 29% худоби утримується в сільськогосподарських підприємствах, а 71% - у домашніх умовах [2].

Сільськогосподарські підприємства виявилися більш стійкими до випробувань війни. Частково це пов'язано з можливістю переселення тваринників у більш безпечні райони, про що свідчить збільшення поголів'я худоби у відносно безпечних районах України. Оскільки основними власниками худоби, особливо великої, є домогосподарства, спостерігається загальне зниження виробництва молока: 2023 року всі категорії молочних господарств виробили близько 7 млн 412 тис. тонн сирого молока, що на 5% менше, ніж 2022 року. Зокрема, надої молока в домашніх господарствах 2023 року були на 11 % нижчими, ніж попереднього року. Попри збільшення виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами у 2023 році, це ще не повністю компенсує його зниження [3].

Брак робочої сили в сільськогосподарському виробництві. Унаслідок воєнних дій деякі сільськогосподарські робітники та фермери були змушені покинути рідні місця, а також припинити економічну діяльність у сільськогосподарському секторі. Дрібні виробники, що займаються вирощуванням сезонної продукції, яка відігравала важливу роль у забезпеченні зайнятості та доходів сільського населення, опинилися в складній ситуації.

Для забезпечення конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції на світовому ринку доцільно реалізувати такі напрями:

- забезпечити державну підтримку та стимулювання впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств через залучення інвестицій, організацію навчальних програм, тренінгів, грантових ініціатив тощо;

- налагодити співпрацю з розвиненими країнами щодо обміну інформацією про технологічне оснащення підприємств галузі та сприяти міжнародному партнерству у сфері передачі технологій;

- удосконалити та модернізувати транспортну інфраструктуру,

впроваджувати дрони й автоматизовані системи для підвищення ефективності постачання та моніторингу логістичних процесів, а також для зміцнення безпечних торговельних зв'язків між Україною та країнами-партнерами;

- покращити інвестиційний клімат держави, використовуючи її основні конкурентні переваги, зокрема доступну робочу силу та сприятливі природно-кліматичні умови;

- активно популяризувати українське аграрне виробництво та забезпечити захист інтересів вітчизняних виробників на зовнішніх ринках;

- зменшити частку сировинного експорту шляхом нарощування виробництва та реалізації продукції з вищим ступенем переробки (борошна, крохмалю, соняшникової олії тощо);

- підвищувати мотивацію працівників до опанування сучасних технологій і цифрових рішень у виробничих процесах [4].

Підвищення ефективності діяльності аграрних компаній України на міжнародному ринку вимагає комплексного підходу, який поєднує державну підтримку, інвестиційну активність, інноваційні технології та розвиток людського потенціалу. Важливим завданням є створення сприятливого середовища для впровадження новітніх технологічних рішень, автоматизації виробництва, розвитку логістичної інфраструктури та формування власних транспортних потужностей. Особливого значення набуває орієнтація на підвищення рівня переробки сировини, популяризація української продукції на світових ринках та зміцнення репутації вітчизняного аграрного бренду. Запропоновані напрями розвитку мають бути узгоджені з державною політикою відновлення економіки, що дозволить не лише мінімізувати наслідки воєнних руйнувань, а й забезпечити сталий розвиток сільського господарства України.

Отже, реалізація стратегії інноваційного зростання аграрного сектору сприятиме формуванню конкурентоспроможного, технологічно оновленого та екологічно збалансованого аграрного виробництва, здатного ефективно функціонувати на глобальному ринку.

Література:

1. Сільське господарство України. 2022. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2023/zb/09/S_gos_22.pdf?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 10.11.2025 р.).

2. Аграрний сектор України у 2023 році: складові стійкості, проблеми та перспективні завдання. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ahrarynyu-sektor-ukrayiny-u-2023-rotsi-skladovi-stiykosti-problemy-ta?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 10.11.2025 р.).

3. Як війна вплинула на прибутковість сільгоспвиробництва в Україні. УРІНФОРМ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3874972-ak-vijna-vplynula-na-pributkovist-silgospvirobnictva-v-ukraini.html?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 10.11.2025 р.).

4. Комітет з питань аграрної та земельної політики. Офіційний сайт. URL: https://komagropolit.rada.gov.ua/documents/sluhannja/75427.html?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 10.11.2025 р.).

*Костецький Я. І., д.е.н., професор,
Лісовий А. І., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Військові конфлікти та запровадження воєнного стану істотно обмежують економічну активність, зумовлюючи виникнення широкого спектра проблем, що охоплюють логістичні ускладнення, руйнування інфраструктури, втрату ринків збуту, нестабільність попиту, а також значні соціально-психологічні наслідки для персоналу. У таких кризових умовах підприємства торгівлі стикаються з необхідністю оперативної адаптації до зміненого середовища функціонування, розроблення та реалізації нових стратегій ведення бізнесу. До ключових напрямів такої адаптації належать пошук альтернативних постачальників, переорієнтація на внутрішній ринок, активне впровадження цифрових технологій з метою оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності взаємодії з клієнтами. Важливою складовою є також забезпечення безпеки працівників і захист майнових активів підприємств.

Ряд українських дослідників приділяють увагу вивченню основних аспектів функціонування бізнесу в умовах воєнного стану, акцентуючи на інструментах і механізмах, що сприяють його збереженню та розвитку. У своїх працях вони виокремлюють кілька ключових напрямів підтримки підприємницької діяльності, серед яких податкова, митна та фінансова допомога, заходи дерегуляції, локальна підтримка (зокрема, сприяння релокації підприємств), інформаційна та секторальна підтримка. Частина науковців наголошує, що саме фінансова допомога має вирішальне значення, оскільки значна кількість підприємств, які змогли подолати початкові наслідки шоку та нестабільності, потребують додаткових фінансових ресурсів для продовження діяльності та відновлення розвитку [3].

Українські економісти також аналізують вплив воєнних дій на господарську активність підприємств, визначають ключові чинники, що формують сучасне бізнес-середовище, та, спираючись на результати власних досліджень і міжнародний досвід, пропонують шляхи підвищення стійкості та забезпечення сталого розвитку підприємницької діяльності в країні. Інші науковці акцентують увагу на дерегуляційних заходах держави, спрямованих на підтримку бізнесу під час війни. Вони підкреслюють, що реалізація цих ініціатив сприяла поступовому відновленню підприємницької активності після перших місяців воєнних втрат, однак водночас вказують на необхідність продовження державних дій, спрямованих на усунення системних бар'єрів.

Аналіз поточного стану бізнесу в умовах воєнного конфлікту свідчить про те, що дослідження цієї проблематики є вкрай важливим для розуміння

масштабів і наслідків впливу війни на економічні процеси та підприємницьке середовище. Від початку повномасштабного вторгнення економіка України зазнала серйозних випробувань: численні підприємства різних форм і розмірів були зруйновані або зазнали значних збитків, а інфраструктура, що забезпечувала їхню діяльність, зазнала критичних пошкоджень. Це суттєво вплинуло на економічний потенціал окремих регіонів і країни загалом.

Попри впровадження урядових ініціатив і програм стимулювання підприємницької діяльності, зокрема кредитних програм із пільговими ставками 5-7-9% та спеціалізованих галузевих механізмів підтримки, у тому числі для сфери торгівлі, українські підприємства продовжують відчувати дефіцит фінансової ліквідності. В умовах воєнного стану суб'єкти торговельної діяльності стикаються з безпрецедентними викликами, серед яких – втрата ринків збуту, руйнування інфраструктури, порушення логістичних ланцюгів, а також значний психологічний тиск на персонал і управлінський склад. Такі обставини зумовлюють потребу у швидкій адаптації до нових соціально-економічних реалій і формуванні ефективних механізмів державної підтримки.

У цьому контексті державна допомога виступає ключовим чинником забезпечення життєздатності та подальшого розвитку підприємств торгівлі. Вона може охоплювати різні напрями – від прямої фінансової підтримки та кредитування до консультативної та організаційної допомоги, спрямованої на стабілізацію бізнес-процесів і підвищення їх стійкості в умовах воєнних ризиків.

Тривалі бойові дії в Україні спричинили появу складного комплексу проблем для підприємств торговельного сектору, які загрожують їх стабільному функціонуванню та конкурентоспроможності. Серед основних викликів – порушення логістичних ланцюгів, зменшення обсягів продажів, нестача оборотних коштів, а також необхідність забезпечення безпеки працівників і трансформації бізнес-моделей відповідно до нових умов господарювання [1].

Вирішення зазначених проблем потребує системного, багаторівневого підходу, який враховує динаміку воєнної ситуації та специфіку національного ринку. Як свідчать наукові дослідження, ефективна державна підтримка підприємств торгівлі в умовах воєнного стану може здійснюватися через поєднання фінансових, податкових, консультаційних і регуляторних інструментів за активної участі різних органів державної влади [2].

Аналіз стану підприємницької діяльності в умовах воєнного стану свідчить, що дослідження цієї проблематики має фундаментальне значення для розуміння впливу збройного конфлікту на економічний розвиток та функціонування підприємницького сектору України. Такий аналіз дає змогу ідентифікувати основні виклики, з якими стикаються суб'єкти господарювання, та сформулювати напрями їх подолання з метою забезпечення стійкого економічного зростання у майбутньому.

Від початку широкомасштабних воєнних дій національна економіка зазнала значних потрясінь: численні торговельні підприємства були частково або повністю зруйновані, найбільших утрат зазнав сектор мікробізнесу, за ним — малий і середній бізнес, тоді як великі підприємства продемонстрували

відносно вищу стійкість до кризових явищ.

Таблиця 1

Основні проблеми розвитку вітчизняних підприємств в умовах війни*

Група проблем	Суть проблеми	Шляхи вирішення
Логістичні	Перебої у постачанні товарів внаслідок пошкодження інфраструктури й транспортних каналів.	Розроблення альтернативних логістичних маршрутів, активніше залучення локальних постачальників, а також встановлення партнерських відносин із логістичними компаніями, що мають досвід роботи в зонах конфлікту.
Фінансові	Зменшення обсягів реалізації, значні витрати на відновлення пошкодженого майна	Залучення фінансової підтримки з боку державних інституцій та міжнародних організацій, перегляд і оптимізація бізнес-моделі підприємства з метою раціонального використання ресурсів, а також впровадження інструментів електронної комерції для розширення каналів збуту та підвищення стійкості бізнесу.
Втрати робочої сили	Мобілізація, міграція працівників за кордон.	Створення організаційних умов для забезпечення гнучких форм зайнятості, зокрема дистанційного режиму праці, залучення тимчасового персоналу, а також розроблення програм мотивації, залучення та утримання кваліфікованих кадрів.
Безпека персоналу та майна	Ризик пошкодження власності і загроза життю та здоров'ю людей внаслідок військових дій.	Впровадження комплексу заходів безпеки, що включає укріплення виробничих і торговельних приміщень, проведення навчання персоналу діям у надзвичайних ситуаціях, а також запровадження систем страхування майна та життя працівників.
Зміна попиту	Зміщення попиту на товари першої необхідності, зниження попиту на інші товари.	Постійний аналіз кон'юнктури ринку для своєчасного коригування асортиментної політики відповідно до актуальних потреб споживачів. Додатково використовуються інструменти стимулювання попиту — зокрема, проведення акцій і надання знижок на товари з нижчим рівнем реалізації.

**Джерело: розроблено авторами.*

Проведене дослідження підтверджує, що торговельні підприємства у воєнний період зіштовхуються з комплексом проблем, які охоплюють фінансові, логістичні та кадрові аспекти діяльності. У цих умовах державна підтримка — зокрема надання фінансової допомоги, податкових стимулів, логістичного супроводу та консультативної підтримки — виступає критично важливим чинником їх виживання та подальшого розвитку.

Розроблення ефективних стратегій і практичних рекомендацій має на меті подолання наявних перешкод, забезпечення економічної безпеки підприємств, адаптацію до змін у структурі попиту та використання наявних можливостей для відновлення діяльності. Визначальними умовами успішного функціонування торговельного сектору в умовах війни є гнучкість,

інноваційність і тісна взаємодія всіх зацікавлених сторін — бізнесу, держави та громадянського суспільства.

Література:

1. Гетман О. Як спростити умови роботи малого бізнесу у воєнний час. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/07/7/702009/>

2. Дикань В., Фролова Н. Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. *Економіка та суспільство*. 2022. № 38. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1309/1263>

3. Мурована Т. О. Вітчизняне підприємництво в умовах воєнного стану: основні тенденції та методи підтримки. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 47. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-49>

УДК 656.65

*Костецький Я. І., д.е.н., професор,
П'ятничка М. Г., здобувач
Західноукраїнський національний університет,
м. Тернопіль, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Логістична діяльність є невід'ємним елементом сучасної глобальної економіки та одним із ключових чинників забезпечення ефективного функціонування підприємств у контексті посилення інтеграційних процесів.

Глобалізація характеризується зростанням обсягів міжнародної торгівлі, інвестиційної активності та мобільності робочої сили між країнами. Ці процеси спричиняють збільшення масштабів переміщення товарів і послуг через державні кордони, що, у свою чергу, потребує високого рівня організації, координації та технологічного забезпечення логістичних операцій.

В умовах глобальної конкуренції логістичні компанії повинні забезпечувати ефективну міжнародну взаємодію, оперативно адаптуватися до динамічних змін ринкового середовища, а також демонструвати гнучкість у прийнятті управлінських рішень. Для цього необхідні висококваліфіковані кадри, сучасні цифрові технології та стратегічно вивірені рішення, що сприяють оптимізації матеріальних і інформаційних потоків.

Ефективна логістична система дозволяє підприємствам забезпечувати швидке та надійне транспортування товарів між країнами, знижувати витрати на транспортування і зберігання, мінімізувати ризики затримок у поставках, а також підвищувати рівень задоволеності споживачів. Рациональне використання логістичних ресурсів формує для компаній конкурентні переваги на міжнародному ринку [1].

Діджиталізація логістики означає впровадження цифрових технологій та

інноваційних рішень з метою підвищення ефективності, продуктивності та прозорості логістичних процесів. У сучасних умовах цифрова трансформація стає одним із визначальних напрямів розвитку логістичної галузі, оскільки сприяє автоматизації процесів, зменшенню впливу людського фактору, скороченню операційних витрат і підвищенню точності управлінських рішень.

До основних напрямів діджиталізації логістичної діяльності належать:

1. Впровадження систем моніторингу та відстеження вантажів. Застосування технологій Інтернету речей (IoT) та радіочастотної ідентифікації (RFID) забезпечує постійний контроль за переміщенням вантажів, підвищує точність відстеження та дозволяє своєчасно реагувати на зміни в логістичному ланцюзі.

2. Електронний документообіг. Використання цифрових інструментів, таких як електронні накладні та контракти, скорочує витрати часу на обробку документів, підвищує прозорість і сприяє ефективній взаємодії між усіма учасниками логістичного процесу.

3. Системи управління логістичними процесами (LMS/WMS/TMS). Сучасні системи дозволяють здійснювати контроль за складськими операціями, маршрутизацією транспорту, обліком товарів та оптимізацією ланцюгів постачання.

4. Використання технологій штучного інтелекту (AI). Штучний інтелект забезпечує можливість прогнозування попиту, моделювання оптимальних маршрутів, підвищення точності планування та автоматизації прийняття рішень у логістичних процесах.

5. Технологія блокчейн. Інтеграція блокчейн-рішень у логістичні системи підвищує рівень безпеки та достовірності даних, сприяє запобіганню шахрайству, забезпечує прозорість і відстежуваність усіх етапів постачання.

6. Використання дронів і роботизованих систем. Розвиток дронів та робототехніки відкриває нові можливості для автоматизації доставки, скорочення витрат і підвищення швидкості виконання логістичних операцій.

Серед ключових переваг діджиталізації логістики можна виокремити [2]:

- підвищення ефективності логістичних процесів і скорочення витрат;
- зменшення ризику людських помилок;
- покращення точності та оперативності моніторингу вантажів;
- спрощення комунікації між учасниками логістичного ланцюга;
- підвищення рівня прозорості та безпеки операцій.

Разом із тим, цифрова трансформація логістики супроводжується низкою викликів. До них належать значні інвестиційні витрати на впровадження інноваційних технологій, потреба у підвищенні цифрової компетентності персоналу, а також необхідність адаптації організаційних структур підприємств до нових умов функціонування.

На сучасному етапі розвитку глобальної економіки діджиталізація логістичної діяльності характеризується активним упровадженням інноваційних цифрових технологій, спрямованих на підвищення ефективності, прозорості та продуктивності логістичних процесів. Одним із ключових

напрямів цієї трансформації є використання блокчейн-технологій, що поступово змінюють принципи управління ланцюгами постачання.

Блокчейн-технологія — це децентралізована система зберігання даних, що функціонує на основі розподіленого реєстру транзакцій, які підтверджуються криптографічними алгоритмами. Така технологія забезпечує високий рівень безпеки, достовірності та прозорості обміну інформацією між усіма учасниками логістичного ланцюга.

Одним із найбільш перспективних напрямів упровадження блокчейну є відстеження вантажів у ланцюгу постачання. Кожен етап транспортування фіксується у системі, що дозволяє відстежувати маршрут переміщення товару в режимі реального часу та перевіряти дотримання умов доставки [3].

Іншим напрямом є управління запасами та інвентаризація, де блокчейн використовується для створення автоматизованих систем контролю за наявністю товарів на складах і в торговельних мережах. Такий підхід підвищує точність даних, скорочує ризики нестачі або надлишку продукції та оптимізує планування постачань.

У сучасній логістичній галузі блокчейн-технології також застосовуються для:

- моніторингу вантажів і маршрутизації в режимі реального часу;
- управління запасами та координації ланцюгів постачання;
- підвищення безпеки транзакцій і зменшення випадків шахрайства;
- забезпечення прозорості взаємодії між усіма учасниками логістичного процесу;
- зниження логістичних витрат шляхом автоматизації операцій.

Такими чином, блокчейн-технології мають значний потенціал у підвищенні ефективності, безпеки та прозорості логістичних процесів. Їх інтеграція сприяє оптимізації управління ланцюгами постачання, скороченню витрат і формуванню довіри між учасниками ринку. Водночас повноцінне використання потенціалу блокчейну в логістичній діяльності потребує подолання низки організаційних, технічних і нормативних бар'єрів, а також системної підтримки на рівні держави та міжнародних інституцій.

Отже, діджиталізація створює потужні можливості для підвищення конкурентоспроможності логістичних компаній і формування більш гнучких, ефективних та клієнтоорієнтованих систем постачання. Водночас її успішне впровадження вимагає системного підходу, стратегічного планування та інвестицій у технології, інфраструктуру й людський капітал.

Література:

1. Птащенко О. В., Куц Я. М. Особливості логістичної діяльності в різних умовах господарювання. *Бізнес Інформ*. 2019. №12. С. 234-239.
2. Птащенко О., Сохацька О. Transport logistics as a tool for increasing the efficiency of the organization. *Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля*. 2022. Вип. 4 (274). С. 48-52
3. Устенко М. О «Основні проблеми транспортної логістики» УкрДАЗТ. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2010. № 29. С. 2-5.

ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Глобалізація перетворила міжнародний бізнес на складну мережу взаємопов'язаних економік, у якій податкові умови кожної країни істотно впливають на спосіб, яким компанії встановлюють свої ціни. Податки значною мірою визначають рівень витрат, структуру собівартості, прибутковість, а отже і кінцеві роздрібні ціни. В контексті зростаючої інтеграції світових ринків і посилення податкової конкуренції між державами питання взаємозв'язку між податковою системою та ціноутворенням набуває стратегічного значення.

Податкове середовище формується під впливом державної фіскальної політики і міжнародних угод, спрямованих на боротьбу з ухиленням від сплати податків. У результаті компанії, які працюють у кількох юрисдикціях, змушені розробляти гнучкі податково-цінові стратегії, щоб одночасно відповідати місцевим законодавчим вимогам і забезпечувати оптимальний рівень рентабельності.

Податкове середовище включає сукупність елементів податкової системи країни – ставки корпоративного податку, правила оподаткування прибутку, непрямі податки, а також механізми пільг і стимулів для інвесторів. Для міжнародних компаній важливо не лише враховувати поточний рівень податкового навантаження, але й оцінювати стабільність податкової політики, можливі зміни у законодавстві та існування міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування.

Саме оподаткування часто визначає, у якій країні доцільно розміщувати виробничі потужності або реєструвати дочірні підприємства. Компанії обирають юрисдикції з вигідними умовами для корпоративного оподаткування, аби мінімізувати податкові ризики й оптимізувати фінансові потоки. Такий підхід, відомий як податкове планування, не є порушенням законодавства, якщо відповідає принципу прозорості та обґрунтованості трансфертних цін [1].

У міжнародній практиці податкові фактори впливають на всі рівні цінової політики – від визначення собівартості до встановлення кінцевої ціни для споживача. Компанії враховують як прямі, так і непрямі податки, що включаються у вартість товарів. Високий рівень податків може зумовлювати підвищення цін або скорочення прибутковості бізнесу, тоді як податкові стимули сприяють зниженню вартості продукції та розширенню ринку [2].

Особливу роль у цьому процесі відіграє трансфертне ціноутворення – механізм, що регулює ціни у внутрішньогрупових операціях між пов'язаними

компаніями, розташованими в різних країнах. Саме за допомогою трансфертних цін міжнародні корпорації можуть розподіляти прибуток між юрисдикціями з різними податковими ставками. Від правильного визначення таких цін залежить, в якій країні буде сплачено основну частину податків і який рівень прибутковості залишиться у фінансових звітах головного офісу [3].

Компанія Nestlé S. A., один із лідерів світового ринку харчової продукції, є показовим прикладом ефективного поєднання податкового планування та стратегічного ціноутворення. Штаб-квартира Nestlé розташована у Швейцарії – країні, яка характеризується стабільною податковою системою та відносно низьким рівнем корпоративного податку (близько 14-18% залежно від кантону). Така позиція дає компанії змогу оптимізувати податкові потоки всередині групи й забезпечувати фінансову гнучкість.

Nestlé має понад 400 виробничих підприємств у більш ніж 180 країнах, тому її цінова політика адаптується до вимог кожного локального ринку. В країнах із високими податковими ставками, наприклад у Франції чи Німеччині, компанія часто застосовує адаптивне ціноутворення, коли рівень цін формується з урахуванням місцевого податкового тиску, рівня доходів населення та купівельної спроможності. Натомість у країнах із нижчими податками, таких як Польща, Чехія чи Угорщина, Nestlé підтримує стабільні ціни, що підвищує конкурентоспроможність її брендів на місцевому ринку.

Аналіз показників діяльності Nestlé у різних країнах свідчить про чітку залежність між рівнем корпоративного податку та рентабельністю компанії. Зі зростанням податкових ставок прибутковість скорочується, що змушує компанію коригувати ціни на продукцію відповідно до локального податкового навантаження. Це відображено на рис. 1.

Рис. 1. Вплив рівня корпоративного податку на прибутковість компанії Nestlé у різних країнах за 2023 рік

Як видно з діаграми, найвищий рівень прибутковості компанії спостерігається у Швейцарії, де корпоративна ставка податку є найнижчою. У країнах Європейського Союзу, зокрема у Франції, Німеччині та Італії, високі податкові ставки знижують маржу прибутку, що впливає на кінцеву роздрібну ціну товарів. Така залежність підтверджує, що податкове середовище виступає ключовим чинником у формуванні міжнародної цінової політики компаній, особливо для транснаціональних корпорацій із великою географією діяльності.

Важливим інструментом управління прибутковістю є внутрішньогрупові ціни між дочірніми підприємствами. Наприклад, виробничі філії в Польщі чи Угорщині можуть постачати продукцію до європейських філій за трансфертними цінами, що відповідають міжнародному принципу «витягнутої руки». Таким чином, Nestlé забезпечує баланс між вимогами податкових органів і необхідністю зберігати стабільну маржу.

У 2022-2023 роках під впливом зростання енергетичних цін та податкового навантаження в країнах ЄС компанія була змушена переглянути структуру витрат і підвищити роздрібні ціни на окремі категорії продукції, зокрема каву, шоколад і молочні вироби. Водночас у регіонах із більш лояльною податковою політикою Nestlé зберегла доступну цінову стратегію, що дало можливість компенсувати зниження попиту в дорогих сегментах ринку [4].

Таким чином, досвід Nestlé підтверджує, що податкове середовище не лише формує витратну базу компанії, але й визначає характер її глобальної цінової стратегії. Раціональне поєднання податкової оптимізації та ринкової гнучкості є запорукою довгострокової конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій. Вплив податкового середовища на міжнародну цінову політику є багатовимірним і охоплює економічні, правові та стратегічні аспекти діяльності компаній. Ефективна податкова стратегія забезпечує можливість підтримувати конкурентні ціни, збалансовувати витрати та прибуток, а також адаптуватися до регуляторних змін у різних країнах. Приклад Nestlé демонструє, що у сучасному бізнесі податкове планування стає невід'ємним елементом цінової політики, а правильне використання міждержавних податкових угод та механізмів трансфертного ціноутворення дає змогу зберігати фінансову стійкість навіть у періоди глобальної нестабільності.

Література:

1. Податкова політика у сфері міжнародного бізнесу. URL: <https://mof.gov.ua> (дата звернення: 13.11.2025).
2. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris : OECD Publishing, 2022. 632 p.
3. Кузьмін О. Є. Міжнародна економіка : підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 312 с.
4. Nestlé S. A. Annual Report 2023. URL: <https://www.nestle.com/investors/annual-report> (дата звернення: 14.11.2025).

*Мироненко М. А., к.т.н., доцент
Дніпровський металургійний інститут
Українського державного університету науки і технологій,
м. Дніпро, Україна*

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАВОДАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Концепція ощадливого виробництва була розроблена у Японії в період 1940-1970-х років як відповідь на проблеми повоєнного відновлення держави після поразки у Другій світовій війні. Японці спирались на довід американських промисловців, зокрема Гері Форда [1] й по-своєму інтерпретували запропоновані ним постулати ефективної організації виробничих процесів.

Оптимізація виробництва, або Lean Production, є концепцією, яка була розроблена на основі виробничої системи японської компанії Toyota і інтерпретована американськими дослідниками. Головна мета оптимізації виробництва полягає у виявленні та усуненні восьми видів втрат – дій чи затрат, які не додають цінності кінцевому продукту [2].

Додавання традиційних підходів до удосконалення може збільшити ефективність наданих методів в деяких випадках. Традиційні підходи, такі як Six Sigma (6σ) або Total Quality Management (TQM), можуть допомогти виявити та вирішити проблеми якості та ефективності, які можуть бути пропущені застосуванням сучасних методів. Наприклад, 6σ зосереджується на зменшенні варіації та помилок у процесах, що може покращити якість продукту та знизити витрати на брак [2]. TQM надає фокус на постійне вдосконалення та залучення всього персоналу до процесу удосконалення.

В сучасних умовах повномасштабної війни України проти росії перехід підприємств металургійної галузі на засади концепції ощадливого виробництва дещо уповільнився через проблеми з веденням бізнесу у прифронтових регіонах України. Саме у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях зосереджено основні металургійні виробництва країни.

Деякі підприємства, як от маріупольська «Азовсталь» опинились на окупованій території, заводи Краматорська, Кривого Рогу та Нікополя не можуть повноцінно функціонувати через загрозу перманентних ворожих обстрілів. Релокація бізнесів у випадку металургійних заводів не спрацьовує належним чином, адже суттєву роль у організації виробничих процесів відіграє близькість сировинної бази: вугілля Донбасу з руди Кривбасу.

В рамках концепції ощадливого виробництва залишаються доцільними до запровадження такі універсальні практики як програма 5С. Нагадаємо, що вона передбачає наведення порядку на робочих місцях і по-суті є маркером спроможності трудового колективу до більш глобальних змін. На першому етапі працівникам підприємства пропонують проаналізувати доцільність

наявності на робочих місцях тих чи інших предметів чи інструментів. Візуалізація кількості непотребу спричиняє пошук відповіді на питання щодо правильної організації робочого місця. Тут спрацьовує основне правило витягнутої руки: будь-який предмет на робочому місці працівника має бути на відстані витягнутої руки.

Якщо ж мова йде про організацію робочого простору не офісного працівника, а робітника на виробничій лінії, то усі інструменти мають бути розташовані лише на місцях візуалізованого знаходження. Наприклад, гайкові ключі повинні перебувати на місцях, які позначені спеціальною фарбою.

Різнокольорова фарба позначає у цехах металургійного підприємства безпечні місця для проходу працівників, габарити об'єктів, тощо. Окрім кольору використовують і звукові сигнали, що особливо важливо в сучасних умовах. Досить часто приміщення для укриття працівників металургійного заводу знаходяться максимально близько до робочих ліній, що забезпечує високу ймовірність перебування у них під час повітряних тривог.

Перебуваючи у пошуковій відповіді на запитання сучасних викликів автор ознайомився із низкою наукових звітів щодо організації роботи працівників металургійних заводів у випадку нападу умовного супротивника, які були розроблені за часів «холодної війни» у 1970-х роках. Нажаль, нічого корисного із цих документів обрати неможливо. Головний постулат цієї документації говорить про те, що якщо працівники гинуть під час повітряної тривоги, чи у разі застосування умовним супротивником зброї масового знищення на місце вибуху із місць позбавлення волі надсилають необхідну кількість працівників.

Підсумовуючи викладене зазначимо наступне. В умовах дії в Україні режиму воєнного стану повноцінний перехід підприємств металургійної галузі на засади концепції ощадливого виробництва неможливий. Найбільш реальною є спроба запровадження певних елементів виробничої концепції Lean Production, наприклад програми 5С чи системи захисту від дурня. Також найбільш доцільною є схема переходу підприємств на роботу з малими партіями продукції, аби у безперервному режимі задовольняти існуючий попит не накопичуючи надлишки у місцях зберігання.

В умовах постійних ворожих обстрілів неабиякого значення набуває запровадження на металургійному підприємстві системи якісних і швидких вузлових ремонтів обладнання, тобто швидка перебудова виробничих ліній й адаптація до нових умов виконання роботи персоналом.

Література:

1. Форд Г. Моє життя і робота. Київ : Наш Формат, 2025. 288 с.
2. Мироненко Н., Ковнир Е. Теория и практика применения концепций Lean Production и Lean Six Sigma в Украине : монографія. Дніпро : ЛІРА, 2020. 236 с.

*Осіпова Л. В., к.е.н., доцент,
Славінська В. М., здобувач
Вінницький торговельно-економічний інститут
Державного торговельно-економічного університету,
м. Вінниця, Україна*

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ ПРИ ПОВНОМАСШТАБНОМУ ВТОРГНЕННІ

Для сучасного етапу розвитку національної економіки України характерна ускладненість господарських процесів, що зумовлена впливом повномасштабного військового вторгнення, руйнуванням виробничого потенціалу, гострим дефіцитом внутрішніх ресурсів та динамічними змінами міжнародного середовища. У структурі джерел фінансування капітальних вкладень України зменшення питомої ваги іноземних інвестицій викликає спад ВВП і сукупного попиту, зниження рівня залученості новітніх технологій та послаблення міждержавної фінансової стійкості через відсутність поповнення валютних резервів. У таких умовах інвестиції набувають значення імпульсу для повоєнного відновлення та забезпечують довгострокову конкурентоспроможність країни на світовій арені.

У період 2022-2025 років воєнний стан спричинив глибокий макроекономічний спад, який з часом почав демонструвати тенденції адаптації та відновлення економіки в мінливих геополітичних умовах. У 2022 році прямі іноземні інвестиції скоротились на 82,77%, що стало одним з найбільших скорочень капіталовкладень останнього десятиліття. Вже у 2023 році спостерігається значне підвищення показників відносно ВВП України, проте для 2024 року характерне передбачуване зниження. Дані процеси зазначені в таблиці 1, що відображає основні показники прямих іноземних інвестицій за останні роки.

Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну за 2022-2025 рр.*

Рік	Прямі іноземні інвестиції в Україні, млрд. грн	Номінальний ВВП України, млрд. грн	ПП як % від номінального ВВП, %	Темпи зміни ПП до попереднього року, %
2022	18,15	5 191,03	0,35	-82,77
2023	164,20	6 537,82	2,51	268,66
2024	130,14	7 653,66	1,70	-21,61

**Джерело: складено автором на основі даних [1].*

ПП в 2022 році становили 18,15 млрд. грн, проте вже в 2023 їх рівень досяг 164,2 млрд. грн. Різке поліпшення ситуації значною мірою пояснюється

залученням технічного капіталу, що є формою фінансової реструктуризації і дозволяє компаніям покращити баланси та фінансову стійкість в умовах воєнного часу, але не призводить до створення нових виробничих потужностей. У 2024 показник інвестицій сягнув 130 млрд. грн або 1,7% відносно номінального ВВП, питому вагу в якому складає реінвестування прибутку, а також конвертування міжкорпоративного боргу в акціонерний капітал через найбільших залучених країн-інвесторів, таких як Кіпр (20,47%) та Нідерланди (12,7%), що традиційно використовувались для такого типу операцій [2, с. 44].

У відновленні інвестиційного середовища України держава відіграє визначальну роль у впровадженні механізмів страхування воєнних ризиків. Ключовим досягненням стало розширення мандату Експортно-кредитного агентства (ЕКА) завдяки впровадженню відповідного закону з початку 2024 року, що дозволив страхувати та перестраховувати приватні як міжнародні, так і українські інвестиції [3]. Важливою є участь України в Багатосторонньому агентстві з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до групи Світового банку, гарантії даної організації є одним з інструментів зменшення інвестиційних ризиків, що дозволяють підтримати кредитування середнього та малого бізнесу забезпечити безперервність діяльності фінансового сектору та залучати інвестиції для відбудови і відновлення України. За даними Світового банку MIGA в період 2022-2025 року вже дала нових інвестиційних гарантій для українських проектів на суму 448 млн. дол. США, що становить 0,09% від загальних економічних збитків, яких завдала країна агресор [4].

Також державна політика запроваджує широкий спектр стимулів та податкових пільг, що включають в себе: можливості законодавства до надання спеціальних пільг для стратегічних інвесторів, які вкладають від 20 млн. євро, що звільняє їх від податку на прибуток протягом 5 років, податку на додану вартість та імпортного мита на технічне забезпечення, знижує або повністю звільняє від орендної плати та земельного податку. Резидентство «Дія City», що є правовим статусом інвесторів в сфері інформаційних технологій, забезпечує зниження податку на доходи працівників до 5%, заміну стандартного податку на прибуток на податок за виведеним капіталом (ставка 9%), а також захист інтелектуальної власності та спрощену форму адміністрування. Важливими є, пов'язанні з уникненням подвійного оподаткування, угоди, в яких зазначено зниження податку на роялті, дивіденди на проценти до 5-10% та можливість отримання податкового кредиту за вже сплачені кошти в країну, що суттєво спрощує фіскальні ризики та фінансове планування для іноземних інвесторів, оскільки Україна уклала їх з 73 країнами світу [5].

Усе вище зазначене реалізується задля отримання найбільш можливого об'єму іноземних капіталовкладень по всій території України, тому що залучення іноземного капіталу в конкретний регіон дає можливість зрозуміти, що саме ця арена є привабливою кожному учаснику інвестиційного процесу. Потoki коштів спрямовуються переважно в економічно розвинуті регіони України, проте обмежують увагою нижчих за рівнем розвитку, яким потрібні значні надходження капіталу. Нерівномірний розподіл обсягів залучення

інвестицій у регіональному розрізі не сприяє пропорційному соціальному та економічному розвитку країни, послаблює економічні взаємозв'язки між регіонами та посилює подальше збільшення регіонального дисбалансу. Для усунення цих проблем, повинна бути створена виважена та дієва державна інвестиційна політика, яка би брала до уваги потреби та можливості розвитку кожного регіону, спрямовувалась на збільшення інвестиційної привабливості територій [6, с. 116].

Таким чином, інвестиційний клімат України у 2022-2025 рр. демонструє поєднання глибокої вразливості до воєнних ризиків та безпрецедентної активізації державних механізмів стимулювання. Економічні дані свідчать, що після критичного падіння ПІІ у 2022 році, 2023 рік показав значне статистичне відновлення, яке мало переважно технічний характер. Завдяки впровадженню інструментів страхування воєнних ризиків через ЕКА та МІГА й податкових пільг вдалося не лише підтримати наявних інвесторів, але й створити основу для майбутнього залучення капіталу. Надалі ефективність державної політики визначатиметься тим, наскільки збалансовано поєднуюватимуться ці стимули із вирішенням проблеми регіональних диспропорцій для забезпечення сталого розвитку всієї країни.

Література:

1. Прямі іноземні інвестиції (2002-2025). Ставки, індекси, тарифи. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/> (дата звернення: 11.11.2025).
2. Chaika Y. Foreign investments and macroeconomic challenges of Ukraine during the period of martial state. *State and Regions. Series: Economics and Business*. 2025. № 1(135). URL: <https://doi.org/10.32782/1814-1161/2025-1-7>.
3. Кабінет Міністрів України - Ухвалений закон про страхування інвестицій від воєнних і політичних ризиків сприятиме залученню внутрішніх інвесторів та забезпечить підтримку української економіки, - Юлія Свириденко. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/ukhvalenyi-zakon-pro-strakhuvannia-investytsii-vid-voiennykh-i-politychnykh-ryzykiv-spryiatyme-zaluchenniu-vnutrishnikh-investoriv-ta-zabezpechyt-pidtrymku-ukrainskoi-ekonomiky-iuliia-svyrydenko>.
4. Кабінет Міністрів України - МІГА застрахувала €185 млн інвестицій міжнародних банків у дочірні структури в Україні. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/miga-zastrakhuvala-185-mln-investytsii-mizhnarodnykh-bankiv-u-dochirni-struktury-v-ukraini>.
5. VisitUkraine Today. Податкові пільги для іноземних інвесторів в Україні у 2025 році: як вкласти капітали вигідно? Visit Ukraine - Service portal about Ukraine 24/7. URL: <https://visitukraine.today/uk/blog/6048/tax-incentives-for-foreign-investors-in-ukraine-in-2025-how-to-invest-profitably#ugodi-pro-uniknennya-podviinogo-opodatkovannya-zaxist-i-ekonomiya> (дата звернення: 11.11.2025).
6. Осіпова Л. В., Саєнко Я. А. Активізація інвестиційної діяльності України в умовах нестабільної економіки: регіональний аспект. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2020. № 2. С. 114-120. URL: <https://journals.khnu.km.ua/vesnik/wp-content/uploads/2021/01/23-1.pdf>.

*Радіонов В. С., аспірант
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова,
м. Харків, Україна*

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ, ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ І ЗНИЖЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКТІВ ЯК ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сучасна світова економіка стикається з комплексом взаємопов'язаних глобальних проблем, серед яких особливо гостро постають криза продовольчих ресурсів, деградація ґрунтів, зниження харчової цінності продуктів та неефективне поводження з органічними відходами. Ці процеси не лише підривають продовольчу безпеку, а й ставлять під загрозу екологічну стабільність та сталий розвиток.

За даними міжнародних організацій, третина всієї вирощеної у світі їжі, близько 1,3 млрд тонн стає сміттям [1]. Величезний обсяг харчових відходів становить близько 40 % органічної фракції міських відходів, утворюючись у домогосподарствах, закладах харчування, торговельних мережах, лікарнях та навчальних закладах [2].

Коли органіка потрапляє на сміттєзвалища, вона розкладається з утворенням метану, одного з найпотужніших парникових газів, який прискорює глобальне потепління, провокує пожежі на полігонах і погіршує стан кліматичної системи. Глобальна економіка зазнає збитків (рис. 1).

Рис. 1. Збитки глобальної економіки

Розвинені країни впроваджують циклічні моделі управління органічними відходами, які базуються на компостуванні, біоконверсії та анаеробному зброджуванні. Використовуються різні технології: компостування в буртах, закриті біореактори, анаеробне зброджування з виробництвом біогазу, інтегровані системи на базі міських очисних споруд, утилізація органічної фракції [3]. Ці підходи одночасно зменшують викиди метану, виробляють енергію, а також повертають у ґрунт органічну речовину, покращуючи його родючість.

Саме останній аспект напряму пов'язує тему відходів із проблемою, що стає дедалі критичнішою у глобальній економіці – зниженням поживності продуктів харчування внаслідок деградації ґрунтів. В огляді журналу *Foods* (2024) наголошено: за останні 60 років поживна цінність основних сільськогосподарських культур знизилася на 20–50 % для мікроелементів, таких як залізо, мідь, цинк, магній, кальцій, марганець [4]. Це означає, що навіть при достатній калорійності раціону людина отримує все менше важливих нутрієнтів, явище, відоме як «приховане голодування». Основні причини погіршення якості продовольства це інтенсивне землеробство, що виснажує ґрунти, синтетичні добрива, нездатні відновити комплекс мінералів у землі, селекція високоврожайних сортів, які часто містять менше мікроелементів, підвищення концентрації CO₂, що знижує щільність поживних речовин у рослинах. Головне правило агроекології стає очевидним, якщо немає мінералів у ґрунті, то немає мінералів у їжі [5]. І це загрожує здоров'ю майбутніх поколінь, зростанням витрат на охорону здоров'я, погіршенням якості робочої сили, зниженням продуктивності економіки.

На перший погляд, теми органічних відходів і зниження поживності продуктів незалежні. Проте в реальності вони – елементи єдиної глобальної системної проблеми, що охоплює екологію, аграрний сектор, енергетику та економічну політику. Органічні відходи це ресурс, який може відновлювати ґрунти [6]. Але більшість органіки потрапляє на полігони, а не у вигляді компосту чи біодобрив на поля. Це поглиблює кліматичну кризу, що зачіпає сільське господарство: змінює режими опадів, підвищує ризик посух, шкідників і хвороб. А зниження харчової цінності продуктів веде до зростання витрат економіки, мікронутрієнтний дефіцит підвищує економічні витрати на лікування, знижує продуктивність населення. Економіка втрачає продовольство, мінеральні ресурси ґрунтів, енергію, гроші на утилізацію відходів, потенційний біогаз і добрива. Звідси такі глобальні наслідки для розвитку економіки як поглиблення продовольчої кризи, бо зниження поживності плюс зростання харчових відходів це підриє стійкості продовольчої системи. Зростання викидів метану зі сміттєзвалищ посилює глобальне потепління, а «приховане голодування» стимулює поширення анемії, порушень обміну речовин, серцево-судинних хвороб. Нерозвинений сектор біогазу це недоотримана енергія. Все це разом детермінує ослаблення конкурентоспроможності економік.

У цьому контексті шляхи вирішення проблеми це циркулярна економіка органічної фракції [7] і також відновлення ґрунтів, тобто перехід до регенеративного землеробства через повернення органіки в ґрунт, використання природних мінеральних добрив, як базальтове борошно [5], мінімізація хімічного навантаження.

Проблеми ринку харчових продуктів, управління органічними відходами та якісного стану ґрунтів є взаємопов'язаними складовими глобальних проблем розвитку економіки.

Утилізація органіки та відновлення ґрунтів це не лише екологічні заходи, а ключові економічні стратегії, здатні забезпечити продовольчу безпеку, зменшити витрати, стабілізувати клімат та створити передумови для сталого зростання.

Література:

1. Згідно зі звітом ООН, у світі щодня викидають понад 1 млрд страв.2024. URL: <https://bukvy.org/zgidno-zi-zvitom-oon-u-sviti-shhodnya-vykydayut-ponad-1-mlrd-strav/>
2. Аудит відходів та брендів 2021: дослідження міст-кейсів. URL: <https://zerowaste.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/zvit-z-audytu-vidhodiv-ta-brendiv-2021.pdf>
3. Radionov Vadim. Category-conceptual framework for improving the legal mechanism of industrial and consumer waste management / World scientific and technical trends. Karlsruhe, Germany. № gec36-00 (2024). PP. 72-76. DOI: <https://doi.org/10.30890/2709-1783.2024-36-00>
4. Raju Lal Bhardwaj, Aabha Parashar, Hanuman Prasad Parewa, Latika Vyas. An Alarming Decline in the Nutritional Quality of Foods: The Biggest Challenge for Future Generations' Health. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10969708/>
5. Перше українське базальтове борошно ГЕОДАР. URL: <https://geodar.info/>
6. Бельська Т. В., Радіонов В. С. Еволюція розуміння проблеми обмеженості ресурсів в філософсько-економічному контексті. *Наукові перспективи*. № 2(44). 2024. С. 115-125. URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/9446/9499>
7. Радіонов В. С. Ресурсзберегаючий тренд в економіці замкнутого циклу. *Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики та рішення в контексті євроінтеграції України* : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. : до дня пам'яті Ф. В. Стольберга, Харків, 02–03 листоп. 2023 р. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. С. 280-283.

*Савків У. С., к.е.н., доцент,
Дем'янець Р. М., здобувач,
Пухта С. Р., здобувач
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна*

ПОКОЛІННЄВИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ: X, Y, Z

Сучасне робоче середовище характеризується унікальним феноменом – багатопоколінневими трудовими колективами, де на одному підприємстві можуть співіснувати представники трьох, а інколи й чотирьох різних поколінь: X, Y та Z.

Покоління X, Y та Z – це терміни, які використовуються для опису різних демографічних груп, що мають характерні риси, сформовані в результаті соціальних, економічних і технологічних змін у певні історичні періоди.

Кожне з цих поколінь формувалося під впливом специфічних соціально-економічних, технологічних та культурних умов, що визначає відмінності в їхньому ставленні до праці, вимогах до керівництва, цінностях та очікуваннях від роботи.

Покоління X (1965-1980) сформувалося в період соціальної стабільності, але з обмеженими можливостями для самовираження. Для них важливими є стабільність, фінансова безпека та структуровані кар'єрні можливості.

Основні мотиватори для представників покоління X включають: стабільну оплату праці, соціальні гарантії, чітко визначені кар'єрні шляхи, повагу до досвіду та професіоналізму. Представники покоління X виявляють лояльність до роботодавця в разі, коли вони відчують справедливе ставлення, повагу та можливості для професійного розвитку [1].

Покоління Y (міленіали, 1981-1996) сформувалося в умовах глобалізації, швидкого розвитку технологій та соціальних змін. Вони прагнуть до балансу між роботою та особистим життям, цінують гнучкість у роботі та відкритість корпоративної культури.

Основні мотиватори для міленіалів включають: можливості для навчання та професійного розвитку, прозорість комунікацій у компанії, роботу, яка має сенс і соціальну значущість, визнання досягнень та позитивний фідбек.

Для міленіалів важливою є не лише компенсація за працю, а й можливість бути частиною організації, яка відповідає їхнім цінностям та надає їм простір для самореалізації. Для них характерна орієнтація на внутрішні цінності, соціальну користь та розвиток компетенцій. Водночас вони надають перевагу швидкому визнанню та чітким критеріям оцінки своїх результатів [2].

Покоління Z (1997-2012) – це наймолодші працівники сучасного ринку праці, які виростили в умовах цифрової епохи. Вони звикли до постійного доступу до інформації, швидких змін та багатозадачності. Їхні мотиваційні фактори включають: можливість навчання через практичний досвід та

технології, неформальне спілкування з керівництвом, швидкий фідбек, участь в інноваційних проєктах.

Поколінневі відмінності значною мірою впливають на ефективність мотиваційних стратегій у сучасних організаціях. Оскільки представники різних поколінь мають різний життєвий досвід і різні пріоритети, традиційні або універсальні методи мотивації часто виявляються недостатньо ефективними.

Для покоління X стабільність, соціальні гарантії та чітке розмежування між роботою та особистим життям є важливими факторами мотивації.

У свою чергу, для покоління Y (міленіалів) більш значущими є питання розвитку, можливість балансу між роботою та особистим життям, а також пошук сенсу в тому, що вони роблять.

Покоління Z – орієнтується на швидкі результати, гнучкі формати роботи та технологічну інтеграцію в робочі процеси.

Однак, низка дослідників вважає, що акцент на «поколінневих розривах» часто є перебільшеним. Хоча різні покоління можуть відрізнятися в певних аспектах своїх очікувань та стилю роботи, базові потреби працівників, такі як цікава і змістовна робота, справедлива компенсація праці та можливості для особистого і професійного розвитку, залишаються загальними для всіх груп. Незважаючи на різницю в підходах і мотиваційних факторах, основні запити співробітників у будь-якому поколінні мають спільну основу.

Вивчення поколінневих особливостей та цінностей дозволяє менеджерам та організаціям краще адаптувати свої управлінські практики, забезпечуючи більш ефективне і гармонійне взаємодію між різними групами працівників. Знання цих відмінностей дає змогу створювати робоче середовище, в якому кожне покоління відчуває себе цінним, залученим і мотивованим до досягнення високих результатів.

У результаті організації можуть розвивати більш гнучкі, персоналізовані підходи до управління, що сприяють задоволеності працівників, підвищенню їхньої продуктивності та зміцненню командного духу в різноманітних трудових колективах.

Розуміння мотивації працівників неможливе без врахування основних психологічних теорій, які стали базисом для розвитку сучасного HR-менеджменту.

Згідно з теорією Маслоу, людина прагне задоволення своїх потреб у певній ієрархії: від базових фізіологічних до вищих потреб самореалізації. У контексті поколінь це означає, що працівники старших поколінь (покоління X), які вже досягли матеріальної стабільності, частіше орієнтовані на потреби визнання та поваги, тоді як молодші покоління (Y та Z) зосереджені на пошуку можливостей для розвитку, творчості та самореалізації.

Згідно з теорією двох факторів Герцберга, мотивація працівників залежить від двох груп чинників: «гігієнічних» (зарплата, умови праці, безпека) та «мотиваційних» (досягнення, визнання, професійне зростання).

Для представників покоління X найбільшу значущість мають перші, оскільки вони орієнтовані на стабільність і матеріальні умови. У той же час, для представників поколінь Y і Z пріоритетними є «мотиваційні» чинники: вони

шукають внутрішнє задоволення від роботи, постійний розвиток та нові виклики. Тому для них важливі не лише фінансові винагороди, а й можливості для професійного зростання та досягнення особистих цілей.

Теорія очікувань Врума вносить важливий аспект у розуміння мотивації через взаємозв'язок між зусиллями, результатами та винагородою. Цей підхід підкреслює, що мотивація виникає тоді, коли працівники вірять, що їхні зусилля призведуть до бажаних результатів, а отримані результати будуть належно винагороджені.

На відміну від інших поколінь для представників покоління Z цей зв'язок повинен бути максимально прозорим і швидким: вони очікують негайного фідбеку та визнання своїх досягнень. Вони надають перевагу чітким і зрозумілим показникам ефективності, а також негайному відгуку від керівництва чи колег. Покоління Z не схильне приймати авторитарний стиль управління, натомість надає перевагу наставництву, відкритому діалогу та гейміфікації в навчальному процесі [3].

Таким чином, класичні мотиваційні теорії, незважаючи на свою універсальність, трансформуються під впливом культурних, технологічних і соціальних змін. Покоління X, Y і Z мають різні мотиваційні орієнтації, які змінюються в залежності від часу та умов, в яких ці покоління формувалися.

Кожне покоління має свої специфічні мотиви та потреби, що визначаються його життєвими умовами і соціокультурними обставинами. Розуміння цих відмінностей дозволяє HR-менеджерам ефективно розробляти мотиваційні стратегії, які враховують потреби кожного покоління, що сприяє підвищенню рівня залучення, задоволення від роботи та зниженню плинності кадрів.

Поколінневий підхід є корисним інструментом для аналізу трудової мотивації, оскільки дозволяє враховувати специфічні цінності, потреби та очікування різних поколінь працівників.

Однак цей підхід не повинен ставати абсолютним орієнтиром для розробки мотиваційних стратегій, оскільки надмірна категоризація за поколіннями може призвести до втрати індивідуального підходу.

Таким чином, успішні організації сьогодні повинні відмовитися від шаблонних та уніфікованих підходів у мотивації, орієнтуючись на цінності, що ґрунтуються на персоніфікації потреб працівників та створенні умов для їхнього розвитку в межах організації. Тільки такий підхід забезпечить не лише ефективність роботи, але й стійкий розвиток корпоративної культури в умовах динамічного і різноманітного робочого середовища.

Література:

1. Darby R., & Morrell D. (2008). *Generations at Work: Motivational Practices Impacting Millennial Employees*. URL: <https://escholarshare.drake.edu/server/api/core/bitstreams/a1bcab73-5678-40e9-ab8d-0576d2e7717e/content>
2. Twenge J. M., Campbell S. M., Hoffman, B.J., & Lance, C.E. (2010). *Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing*. *Journal of Management*. URL: <https://doi.org/10.1007/s10869-010-9172-7>

3. Manea D., Ioniță C., et al. *Factors Motivating Generation Z in the Workplace: Managerial Challenges and Insights. Administrative Sciences*. 2025. № 15(1), 29. URL: <https://www.mdpi.com/2076-3387/15/1/29>

УДК 332.8:005.591.6

*Сейсебаєва Н. Г., к.е.н., доцент,
Кльоц А. К., здобувач
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, Україна*

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСББ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Управління житловим фондом в Україні зазнає суттєвих трансформацій, що зумовлені як процесами децентралізації, так і потребами післявоєнного відновлення інфраструктури. В умовах енергетичної кризи та зростання соціальної нерівності об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) виступають не лише інструментом раціонального управління спільним майном, але й важливим чинником підвищення соціальної стійкості міських спільнот. Інновації в цій сфері традиційно розглядаються переважно через технічну чи фінансову ефективність – через термомодернізацію, впровадження енергозберігаючих технологій, цифровізацію документообігу. Проте справжня ефективність таких нововведень визначається також їхнім соціальним впливом, тобто здатністю забезпечити доступність, інклюзивність і справедливість житлово-комунальних послуг для всіх категорій населення.

Під соціальними інноваціями у сфері управління ОСББ доцільно розуміти такі організаційні, технологічні чи фінансові рішення, які сприяють зміцненню соціального капіталу громади, підвищенню рівня участі мешканців у прийнятті рішень, забезпеченню соціальної справедливості у розподілі вигод від модернізації та створенню безбар'єрного житлового середовища. Соціальні інновації формують основу партисипативного та інклюзивного управління житловим фондом, де мешканці з пасивних споживачів послуг перетворюються на активних учасників процесу управління.

Однією з ключових інновацій із глибоким соціальним ефектом є комплексна енергоефективність, реалізована, зокрема, через державну програму «Енергодім» Фонду енергоефективності України [1]. Зменшення питомого споживання теплової енергії на 50-60% дозволяє суттєво знизити комунальні платежі, які становлять найбільшу частку витрат для більшості домогосподарств, особливо для пенсіонерів, малозабезпечених сімей та одиноких матерів. Зменшення фінансового навантаження підвищує економічну доступність житла та знижує ризик виникнення заборгованості, що своєю чергою сприяє стабільності спільнот і запобігає соціальній напрузі. Крім того, впровадження технологій балансування систем опалення та погодного регулювання забезпечує рівномірний розподіл тепла в будинку, що усуває

проблему нерівномірного обігріву квартир (типову для старого житлового фонду проблему «холодних» кутових приміщень) і створює передумови для соціальної справедливості у користуванні спільними ресурсами [2].

Важливу роль у підвищенні соціальної інклюзії відіграє цифровізація управління ОСББ. Запровадження електронного голосування, онлайн-звітності, мобільних застосунків для комунікації та обліку платежів створює умови для повноцінної участі в управлінні будинком тих груп мешканців, які раніше були фактично виключені з цього процесу. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю, які не можуть фізично бути присутніми на зборах, та власників, що тимчасово проживають за межами міста або країни. Цифрові інструменти сприяють підвищенню прозорості управлінських процесів, зміцненню довіри між мешканцями та більш активній їхній участі у розвитку спільноти, формуючи культуру відповідального співвласництва [2].

Разом із тим, модернізаційні інновації супроводжуються певним соціально-економічним парадоксом. Житло у модернізованих, енергоефективних будинках має вищу ринкову вартість – на 10-15% і більше порівняно з аналогічними квартирами у немодернізованому фонді. Така різниця знижує початкову доступність житла для нових покупців, зокрема для молодих сімей та осіб із низькими доходами. Проте в довгостроковому вимірі така вартість виступає радше інвестицією у стабільність, безпеку та передбачуваність витрат. Власники енергоефективного житла отримують нижчі комунальні платежі, меншу залежність від коливань тарифів на енергоресурси та вищу капіталізацію власного майна, що формує фінансову стійкість житлового середовища загалом. Таким чином, модернізоване житло формує передумови для стабільного, передбачуваного та соціально відповідального житлового середовища [2].

У цьому контексті соціальна відповідальність компаній, що діють у сфері управління ОСББ, набуває особливої ваги. Вона має проявлятися у створенні доступних фінансових інструментів, які дозволяють реалізовувати дороговартісні модернізаційні проекти навіть у будинках із низьким рівнем доходів мешканців. Банківські установи та енергосервісні компанії можуть сприяти цьому шляхом запровадження пільгових кредитних програм із мінімальними початковими внесками. Постачальники послуг, своєю чергою, повинні дотримуватися соціально орієнтованої цінової політики, уникати інформаційної асиметрії та забезпечувати прозорість у ціноутворенні. Не менш важливим є дотримання принципів інклюзивності під час реалізації інноваційних проектів – зокрема, забезпечення безбар'єрного доступу до модернізованих інфраструктурних елементів (ліфтів, входів, під'їздів) для маломобільних груп населення [3].

Отже, соціальний вимір інновацій в управлінні ОСББ є ключовим критерієм їхньої ефективності. Технічні й фінансові показники не можуть бути єдиним мірилом успішності реформування житлово-комунальної сфери. Справжня ефективність інновацій полягає у здатності забезпечити справедливий розподіл вигод, підвищити рівень довіри між співвласниками та створити інклюзивне середовище, у якому кожен мешканець має рівний доступ

до комфорту та участі в управлінні. Поєднання технологічного прогресу, соціальної відповідальності бізнесу та державної підтримки є запорукою формування в Україні соціально справедливого, економічно стійкого й інклюзивного житлового простору, що відповідає сучасним принципам сталого розвитку.

Література:

1. Регіональне співробітництво - фонд енергоефективності. *Фонд Енергоефективності*. URL: <https://eefund.org.ua/energodim/regionalne-spivrobotnyuczstvo> (дата звернення: 10.11.2025).

2. Basok B. I., Baseyev E. T. Technological and socio-economic innovations for improving energy efficiency of buildings (Review). *Industrial heat engineering*. 2018. Vol. 40, no. 3. P. 46–56. URL: <https://doi.org/10.31472/ihe.3.2018.07> (date of access: 10.11.2025).

3. Москалюк Г. О., Філіппов С. А. ОСББ як об'єкт впровадження КСВ. *Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти*: Зб. матеріалів конф., м. Одеса, 28–29 верес. 2023 р. Одеса, 2023. С. 255–256. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15975/1/ОНЕУ_Збірник%20матеріалів%20конференції_28.09.2023.pdf#page=255 (дата звернення: 10.11.2025).

УДК 330.1

*Сідельникова Л. П., д.е.н., професор,
Сенчин О. В., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ ВОЄННИХ ЗАГРОЗ

В останні роки практика функціонування вітчизняних підприємств переконливо засвідчила критичну важливість забезпечення їхньої економічної стійкості, особливо в умовах війни. Хоча збитковість або банкрутство суб'єктів господарювання традиційно пов'язують із наслідками глобальних економічних криз чи структурними диспропорціями національної економіки, сучасний досвід доводить, що значна частина підприємств, які зазнали фінансової неспроможності, тривалий час не приділяли належної уваги дотриманню фінансових нормативів, оцінці ризиків та стратегічному плануванню розвитку.

Воєнні дії суттєво посилили дію зовнішніх і внутрішніх загроз, загострили проблеми логістичного забезпечення, ресурсної доступності, ринкової кон'юнктури та фінансової стабільності підприємств. У таких умовах питання економічної стійкості набуває не просто актуальності, а стає ключовою передумовою виживання й продовження функціонування бізнесу.

Саме під впливом воєнних ризиків спостерігається зростання інтересу

керівників підприємств до системної оцінки стійкості, розроблення механізмів адаптації та підвищення здатності протидіяти негативним факторам. Значно більше управлінців вищої ланки прагнуть отримувати достовірні розрахунки та прогнози показників, що дозволяють оцінити потенціал підприємства зберігати рівновагу в умовах шоків, швидко реагувати на зовнішні загрози, мінімізувати втрати та забезпечувати безперервність діяльності.

Таким чином, економічна стійкість у період дії воєнного стану трансформується з бажаного стратегічного орієнтира на обов'язковий елемент системи управління, що визначає здатність підприємства адаптуватися до кризових умов і забезпечувати свою довгострокову життєздатність.

У сучасному науковому дискурсі можна виокремити такі концептуальні підходи до трактування сутності поняття «економічна стійкість»:

- перший підхід передбачає застосування терміна «Steady state» (стійкий стан, стан стаціонарної стійкості), який був введений Р. Солоу та характеризує режим функціонування економічної системи, за якого ключові макроекономічні параметри – обсяг капіталу, рівень виробництва, структура споживання й заощаджень – змінюються пропорційно у довгостроковому періоді, забезпечуючи сталу динамічну рівновагу і відсутність внутрішніх диспропорцій у її розвитку;

- адепти другого підходу ототожнюють економічну стійкість підприємства з його фінансовим станом. На їхню думку, фінансова стійкість формується завдяки стабільному отриманню прибутку, що забезпечує підприємству можливість гнучкого маневрування фінансовими ресурсами та їх ефективного використання. Це, у свою чергу, підвищує ритмічність і надійність процесів матеріально-технічного постачання, виробництва й реалізації продукції. Водночас значна частина українських промислових підприємств сьогодні функціонує зі збитками, але не припиняє свою діяльність і не переходить у стан банкрутства. Така ситуація засвідчує, що фінансова стійкість, хоча й є ключовою передумовою загальної економічної стійкості, усе ж не вичерпує зміст цієї категорії, яка має більш комплексний і багатоаспектний характер;

- третій підхід до оцінювання економічної стійкості ґрунтується на положеннях концепції стійкого розвитку («sustainable development»), інституційним підґрунтям якої став звіт Міжнародної комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку (1987 р). Представники цього підходу трактують економічну стійкість як складову ширшої парадигми сталого розвитку, у межах якої забезпечується гармонійне поєднання економічних, екологічних та соціальних цілей. При цьому темпи економічного зростання не перевищують можливостей природного відтворення ресурсів, а основним критерієм досягнення такого розвитку є підвищення якості життя населення;

- четвертий підхід представлений у працях таких відомих зарубіжних економістів, як Дж. С. Міль, Й. Шумпетер, Р. Харрод, Ф. Котлер, Д. Морріс та ін. У межах цього підходу економічна стійкість розглядається крізь призму ідентифікації понять «розвиток» та «зростання», які фактично трактуються як тотожні. Відповідно, акцент робиться переважно на кількісному розширенні параметрів функціонування соціально-економічної системи – збільшенні обсягів виробництва, ресурсів, капіталу, доходів тощо. Якісні трансформації,

структурні зміни та інституційні перетворення в цьому підході не є визначальними критеріями стійкості, що певною мірою звужує аналітичні можливості оцінки довгострокового розвитку економічних систем та їхньої здатності адаптуватися до шоків і турбулентності зовнішнього середовища.

Крім того, цікавого висновку доходить Є. Міщук, який стверджує, що «економічна стійкість підприємства має потрійну сутність, як і економічна безпека, вона характеризується одночасно як стан, процес і ресурс підприємства. При цьому, маючи спільне ресурсне забезпечення та бізнес-процеси забезпечення й підтримання, економічна безпека може бути тотожною економічній стійкості підприємства» [1, с. 69].

Отже, сучасні підходи до трактування економічної стійкості залишаються фрагментарними і позбавленими належної системності, оскільки здебільшого зводяться до аналізу фінансових показників та не охоплюють повного спектра характеристик функціонування підприємства. У широкому розумінні стійкість передбачає здатність соціально-економічної системи зберігати параметри свого функціонування в допустимих межах. Для підприємства як відкритої системи це означає наявність інструментів і механізмів, що забезпечують протидію негативним зовнішнім і внутрішнім чинникам, а також спроможність адаптуватися до мінливих умов ринкового середовища. Таке тлумачення акцентує на необхідності формування комплексу організаційних, управлінських і ресурсних передумов, достатніх для мінімізації ризиків дестабілізації та зменшення негативних наслідків потенційних порушень внутрішньогалузевих і міжгалузевих взаємозв'язків.

В цьому контексті не можна не погодитися з В. Гавран і Р. Кальмук, на переконання яких економічна стійкість підприємства відображає спроможність протистояти зовнішнім і внутрішнім дестабілізуючим факторам за допомогою ефективного застосування власних ресурсів та своєчасного використання економічного потенціалу підприємства, щоб забезпечувати його конкурентоспроможність на ринку [2, с. 7].

Особливої значущості економічна стійкість підприємств набуває в умовах воєнного стану, коли український бізнес змушений протистояти посиленням зовнішнім і внутрішнім загрозам. Новітні виклики, пов'язані з руйнуванням логістичних ланцюгів, обмеженим доступом до ресурсів і нестабільністю ринків, висувають підвищені вимоги до адаптивності, гнучкості й оперативного прийняття управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

В умовах тривалого протистояння російській агресії економічна стійкість вітчизняних підприємств вже не може розглядатися лише як бажана стратегічна характеристика. Вона трансформується у обов'язкову складову системи управління, що визначає здатність організації швидко реагувати на шоківі ситуації, ефективно використовувати наявні ресурси, адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища та мінімізувати негативні наслідки ризиків для забезпечення безперервності діяльності. З огляду на зазначене, особливо цінними стають інструменти стратегічного планування, прогнозування ризиків та комплексної оцінки фінансового та операційного стану підприємства.

Підводячи підсумки, слід відзначити багатогранність економічної

стійкості підприємств у період воєнного стану, що проявляється у взаємопов'язаності фінансових, організаційних та ресурсних аспектів їх функціонування. Висновки зарубіжних і вітчизняних науковців свідчать, що підприємство здатне протистояти кризам лише за умови інтеграції адаптивних механізмів, ефективного управління ризиками та системного використання власного потенціалу. Усе це підкреслює необхідність переосмислення традиційних підходів до оцінки економічної стійкості підприємства та розроблення комплексних моделей управління, здатних забезпечити конкурентоспроможність і життєздатність бізнесу в умовах невизначеності.

Література:

1. Міщук Є.В. Дослідження економічної стійкості та економічної безпеки підприємства в умовах багатоваріантності зовнішнього і внутрішнього середовищ. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2018. Т. 29 (68). № 5. С. 67-71.

2. Гавран В., Кальмук Р. Економічна стійкість як передумова забезпечення інноваційного розвитку підприємства. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія : *Проблеми економіки та управління*. 2021. Т. 5. № 2. С. 1-10.

УДК. 338.439.4

*Стендер С. В., к.е.н., доцент
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

НЕФІНАНSOVA ПІДТРИМКА ЯК КЛЮЧОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Сучасне сільське господарство України перебуває на етапі активної цифровізації, яка передбачає інтеграцію інноваційних технологій у виробничі, управлінські та аналітичні процеси. В умовах обмеженого державного фінансування, посиленої потреби у відновленні інфраструктури та військових витрат, особливе значення набувають нефінансові механізми підтримки аграрного сектору. До таких механізмів належать консультації, методичні рекомендації, освітні програми, доступ до аналітичних даних та партнерські ініціативи. Науковий аналіз цих процесів є актуальним для формування комплексної стратегії розвитку агросектору в умовах сучасних соціально-економічних та технологічних викликів.

З огляду на сучасні реалії, коли Україна перебуває в умовах війни та значна частина фінансування надходить від міжнародних партнерів, прямі державні витрати спрямовуються насамперед на оборону, виплати військовим та відновлення критичної інфраструктури. У таких умовах оптимальним підходом до підтримки цифровізації аграрного сектору є налагодження більш

тісної взаємодії між державою та підприємствами з акцентом на нефінансову допомогу.

Окремий вид підтримки – нефінансова допомога, яка може включати консультації, рекомендації та освітні програми з цифровізації. Такі програми зазвичай розробляються заздалегідь та мають широкий спектр охоплення, допомагаючи одразу багатьом підприємствам. У цьому випадку оцінка їхньої ефективності потребує більш глобального підходу, що враховує вплив на всю галузь загалом.

Особливо важливою така підтримка є для малих і середніх фермерських господарств, які часто мають обмежений доступ до фінансових ресурсів, але готові впроваджувати технології за допомогою консультацій, навчання та партнерства.

Нефінансова підтримка аграрного сектору в умовах цифровізації є не менш важливою, ніж фінансова. Вона спрямована на підвищення компетенцій фермерів, розвиток цифрової грамотності та забезпечення ефективного впровадження інноваційних технологій. До основних форм нефінансової допомоги належать консультації з впровадження цифрових платформ, методичні рекомендації щодо використання новітніх технологій, навчальні курси та тренінги для персоналу, а також доступ до інформаційних ресурсів та дослідницьких результатів. Така підтримка сприяє підвищенню ефективності виробництва, зниженню ризиків і адаптації аграріїв до сучасних цифрових викликів.

Нефінансова підтримка створює основу для ефективного впровадження цифрових технологій у сільському господарстві. Вона підвищує рівень компетенцій аграріїв, сприяє адаптації до нових технологічних рішень та забезпечує більш раціональне використання ресурсів. Поєднання фінансової та нефінансової підтримки дозволяє комплексно стимулювати розвиток аграрного сектору та підвищувати його конкурентоспроможність на національному та міжнародному рівнях.

Представимо основні механізми державної нефінансової підтримки

- державні курси та програми підвищення кваліфікації у сфері цифрових технологій;
- інформаційні портали та платформи з доступом до аналітики;
- агро-хаб для стартапів та інноваційних проектів;
- консультаційні центри для впровадження технологій у малих господарствах;
- підтримка обміну знаннями між фермерами та науковцями.

Нефінансова підтримка аграрного сектору відіграє важливу роль у процесі цифровізації, оскільки дозволяє фермерам ефективно адаптуватися до сучасних технологій та інновацій без необхідності негайних фінансових вкладень. Вона включає широкий спектр заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, надання практичних рекомендацій та створення умов для обміну знаннями й досвідом. Завдяки таким формам підтримки фермери отримують доступ до необхідних знань, методичних матеріалів та консультацій, що сприяє більш швидкому та ефективному впровадженню цифрових рішень у виробничі процеси.

Нижче представлено основні форми нефінансової підтримки, їх зміст та практичні приклади застосування в аграрній сфері (табл. 1).

Таблиця 1

**Форми нефінансової підтримки аграрного сектору
в умовах цифровізації***

Форма підтримки	Зміст	Практичні приклади
Консультації	Надання індивідуальних рекомендацій щодо цифрових рішень	Агроексперти допомагають обрати дрони, сенсори або ПЗ для управління господарством
Методичні рекомендації	Розробка покрокових інструкцій для фермерів	Посібники щодо впровадження точного землеробства, управління поливом та добривами
Освітні програми	Тренінги, вебінари, курси з цифровізації	Навчальні курси від університетів і державних програм, онлайн-семінари по AI та Big Data для агросектору
Доступ до інформаційних ресурсів	Надання актуальних аналітичних даних та досліджень	Онлайн-бази даних про ґрунти, погодні умови, ринки збуту; агроаналітичні платформи
Партнерські програми	Співпраця з науковими та технологічними організаціями	Участь у стартап-акселераторах, агрохакатонах, лабораторіях інновацій
Менторство та коучинг	Наставництво досвідчених фахівців	Агро-ментори підтримують фермерів у виборі технологій та оцінці ефективності впровадження
Інформаційно-комунікаційна підтримка	Сприяння обміну досвідом та знаннями	Форми обміну кращими практиками через онлайн-форуми, соціальні мережі, конференції

*Джерело: власна розробка.

Отже, нефінансова підтримка є критично важливою складовою цифровізації аграрного сектору. Вона забезпечує підготовку людського капіталу, сприяє впровадженню інновацій, формує культуру роботи з даними та інтегрує малий і середній бізнес у цифрову екосистему. Комплексне поєднання фінансових та нефінансових інструментів дозволяє досягти сталого розвитку агросектору та підвищити його конкурентоспроможність на національному і міжнародному рівнях.

Література:

1. Головка В. М. Цифровізація сільського господарства: теорія та практика. Київ: НААН, 2021. 248 с.
2. Коваленко І. П. Інноваційні технології в аграрному виробництві. Харків: ХНАУ, 2020. 192 с.
3. Литвиненко О. В. Дрони та сенсори в сучасному агробізнесі. *Аграрна наука*. 2022. № 4. С. 34-42.
4. Мельник С. І. Цифрові платформи та управління земельними ресурсами. Львів: ЛНАУ, 2021. 176 с.

5. Павленко Т. В. Нефінансова підтримка фермерських господарств. *Економіка АПК*. 2020. № 6. С. 56-63.

6. Романчук О. О. Цифрові рішення для підвищення продуктивності агросектору. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2019. 208 с.

7. Сидоренко Л. М. Освітні програми для аграріїв у контексті цифровізації. *Інноваційна економіка*. 2021. № 2. С. 22-30.

8. Шевченко П. В. Методи цифрового моніторингу у сільському господарстві. Київ: КНЕУ, 2022. 160 с.

9. Яценко Н. С. Розвиток аграрних стартапів та партнерські програми. *Аграрний вісник України*. 2021. № 5. С. 41-49.

*Стендер С. В., к.е.н., доцент,
Рева Ю. С., здобувач
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Цифровізація економіки України є ключовим напрямом соціально-економічних трансформацій, що формує нові умови функціонування усіх секторів, зокрема аграрного. Сільське господарство, як стратегічно важлива галузь, потребує адаптації до сучасних цифрових викликів через впровадження інноваційних технологій, автоматизації виробничих процесів, використання великих даних, дронів, супутникових систем моніторингу та платформ управління ресурсами.

У зв'язку з цим актуальним є питання для науково обґрунтованого методичного підходу до оцінки розвитку сільського господарства в умовах цифрової трансформації. Такий підхід має забезпечити комплексне бачення впливу цифрових технологій на ефективність, продуктивність, екологічність та конкурентоспроможність аграрного сектору України.

Розвиток сільського господарства в умовах цифровізації економіки України вимагає застосування комплексного методичного інструментарію, що враховує специфіку галузі, її залежність від природно-кліматичних умов, економічну нестабільність та технологічні інновації. Методичний підхід до оцінки розвитку сільського господарства в умовах цифрової трансформації включає кілька ключових етапів, кожен з яких забезпечує послідовне дослідження, аналіз та розробку рекомендацій для покращення галузевих показників та адаптації до нових умов.

На першому етапі оцінки розвитку сільського господарства варто звернути увагу на вибір індикаторів, що найбільш точно відображають зміни, викликані цифровізацією. У даному контексті доцільним є використання показників, які дозволяють оцінити рівень впровадження інформаційних

технологій у виробничі процеси, а також їхній вплив на продуктивність праці, урожайність, ресурсозбереження та екологічність. Серед таких індикаторів – ступінь автоматизації процесів, кількість впроваджених систем точного землеробства, обсяг інвестицій у цифрові технології, частка підприємств, які використовують інтернет-рішення для управління процесами, а також рівень кваліфікації персоналу у використанні сучасних цифрових рішень.

Другий етап включає використання статистичних методів для збору та обробки даних, що дозволяють оцінити рівень цифровізації сільського господарства та її вплив на економічні показники. Методи кореляційного та регресійного аналізу сприяють виявленню взаємозв'язків між рівнем цифровізації та ключовими економічними показниками, такими як собівартість виробництва, рентабельність, обсяги продукції, що дозволяє визначити найбільш ефективні напрямки інвестицій у технології. Крім того, методи факторного аналізу можуть бути корисними для розуміння комплексного впливу різних факторів на загальні показники розвитку галузі.

Третій етап передбачає якісну оцінку поточного стану галузі та розробку прогнозних моделей. Важливу роль тут відіграють методи економічного моделювання та прогнозування, які дають змогу визначити потенційні сценарії розвитку сільського господарства в Україні на основі різних рівнів інвестицій у цифровізацію. Використання таких методів, як SWOT-аналіз, дає змогу оцінити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, що виникають в умовах цифровізації. За допомогою PEST-аналізу можна також розглянути вплив політичних, економічних, соціаль-них та технологічних факторів на галузь.

На четвертому етапі доцільно звернутися до методу бенчмаркінгу, який дозволяє порівняти цифровий розвиток сільського господарства України з міжнародними стандартами та кращими практиками. Це сприяє виявленню розривів у рівнях розвитку та впровадженні нових технологій, що необхідно для підвищення конкурентоспроможності української аграрної продукції на світових ринках. Результати бенчмаркінгу допомагають визначити пріоритетні напрями вдосконалення галузі, що вимагають найшвидшої адаптації до цифрових інновацій.

Завершальним етапом є розробка рекомендацій для державної політики, що сприяли б створенню сприятливих умов для цифровізації сільського господарства. Це передбачає надання пропозицій щодо податкових пільг, грантів на впровадження цифрових технологій, розвитку інфраструктури, навчання персоналу. Інституційна підтримка цифрової трансформації має враховувати необхідність підвищення фінансової доступності сучасних технологій для малих і середніх аграрних підприємств, а також створення умов для інноваційного розвитку через партнерства з науковими установами та технологічними компаніями.

Отже, методичний інструментарій в оцінці розвитку сільського господарства в умовах цифровізації економіки України базується на

комплексному підході, що поєднує кількісні та якісні методи аналізу, дозволяє здійснювати моніторинг поточного стану та розробляти прогностичні сценарії, а також визначати найбільш ефективні напрямки для подальших інвестицій та адаптації до нових цифрових викликів.

На основі наданого матеріалу складено таблицю 1, яка відображає ключові етапи та методи оцінки розвитку сільського господарства в умовах цифровізації економіки України.

Таблиця 1

Методичні етапи оцінки розвитку сільського господарства в умовах цифровізації економіки України*

Етап	Зміст етапу	Методи/Інструменти
Вибір індикаторів	Визначення ключових показників цифровізації: автоматизація, точне землеробство, інвестиції, інтернет-рішення, кваліфікація персоналу	Статистичний аналіз, моніторинг впровадження цифрових технологій
Аналіз даних	Оцінка рівня цифровізації та її впливу на економічні показники	Кореляційний і регресійний аналіз, факторний аналіз.
Прогнозування	Створення моделей розвитку, аналіз сценаріїв, SWOT- та PEST-аналіз	Економетричне моделювання, SWOT-аналіз, PEST-аналіз
Бенчмаркінг	Порівняння з міжнародними стандартами, виявлення розривів, визначення пріоритетів для покращення	Методи бенчмаркінгу, аналіз кращих міжнародних практик
Рекомендації	Розробка пропозицій для державної політики: пільги, гранти, інфраструктура, навчання персоналу, підтримка інноваційних партнерств	Аналітичний підхід, формування програм підтримки, створення дорожньої карти впровадження цифрових технологій

*Джерело: складено автором.

Таблиця відображає послідовний методичний підхід до оцінки цифровізації аграрного сектору, який включає вибір ключових індикаторів, аналіз отриманих даних, прогнозування розвитку, порівняння з міжнародними стандартами та формування рекомендацій для державної політики. Такий комплексний підхід дозволяє не лише оцінити поточний стан впровадження цифрових технологій, але й визначити ефективні напрями інвестицій, підвищити продуктивність, забезпечити адаптацію до технологічних змін та інтегрувати кращі світові практики. Впровадження цього методичного інструментарію сприяє системному розвитку агросектору та формує основу для стратегічного планування цифрової трансформації в Україні.

Визначено, що ефективність цифрової трансформації аграрного сектору залежить від рівня автоматизації процесів, впровадження систем точного землеробства, інвестицій у технологічні рішення, а також від

цифрової компетентності персоналу. Використання статистичних, економетричних, факторних та бенчмаркінгових методів дозволяє не лише здійснювати оцінку поточного стану, але й формувати прогнозні сценарії розвитку.

Особливого значення набуває розробка державної політики, спрямованої на стимулювання інноваційної діяльності, фінансову підтримку цифровізації малих і середніх господарств, створення агротехнопарків і науково-технічних кластерів.

Отже, реалізація запропонованого підходу сприятиме підвищенню ефективності управління аграрним сектором, його інтеграції в цифрову економіку та посиленню конкурентоспроможності України на світовому аграрному ринку.

Література:

1. Вакуленко В., Лю Ю., Сметан Д. Аналіз рівня цифровізації сільськогосподарських підприємств України у період воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2024. № 69. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-122>.
2. Газуда М. В., Газуда Л. М., Герцег В. А. Ключові аспекти цифровізації сільського господарства. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»*. 2024. № 1(63). С. 79-86.
3. Мірошниченко О. Цифрова трансформація та інноваційна діяльність в агросфері: правові аспекти співвідношення та юридичні ознаки. *Право та інновації*. 2024. № 2(46). URL : <https://pti.org.ua/ndipzir/en/article/view/1142>
4. Назаренко Д. О., Золотько О. В. Особливості екоінновацій в аграрному секторі України. *Молодь: наука та інновації*: матеріали XI Міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22-24 листоп. 2023 р., м. Дніпро, 2023. Том 1. С. 364-365.
5. Омеляненко О. Розвиток цифрових технологій в аграрному секторі. *Маркетинг в Україні* : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 20 жовт. 2023 р. Київ : КНЕУ, 2023. С. 388–389.
6. Палій М., Канцедал Н. Цифрова трансформація як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2025. № 10. С. 226-239.
7. Стендер С., Борковська В., Балла І. Державне регулювання сільського господарства в умовах цифровізації економіки України. *Вісник аграрної науки Причорномор'я*. 2024. Т. 28(2). С. 53-64.
8. Шульга О. А. Цифровізація сільського господарства: нові можливості та перспективи. *Економіка підприємства: теорія та практика* : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12-13 жовт. 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 101-103.

*Стручок Н. М., к.е.н, доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, Україна
Макар С. З., здобувач
Львівський інститут Міжрегіональної
Академії управління персоналом,
м. Львів, Україна*

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі, які зумовлені в Україні впливом війни, вимагають пошуку дієвих та результативних пропозицій для відновлення попиту та підвищення рівня пізнаваності національної культурної спадщини України. Саме тому, питання оцінки, аналізу та пошуку дієвих шляхів оптимізації використання інфраструктури культурно-пізнавального туризму є актуальним і вимагає дослідження.

Вітчизняні науковці С. Дутчак та М. Дутчак власне бачення культурно-пізнавального туризму подають, як, різновид надання послуги із залученням потенціалу туристичних об'єктів прив'язаних до історичної спадщини, культурних цінностей, ментальності народів регіону, традицій та автентичності суспільства [1]. Відповідно до визначеного вище підходу розуміння змісту культурно-пізнавального туризму науковці вирізняють такі види туризму:

- 1) туризм на рівні певного регіону, міста, країни;
- 2) етнографічний туризм: можливість познайомитись із об'єктами культурної спадщини, засадами ведення побуту населення у певному регіоні, місті, країні, звичаєвими та народним промислом;
- 3) історичний туризм: сукупність об'єктів відомих історичних подій на території міста, регіону, країни, а також подіями історичного ракурсу, що знаходять своє відеозображення в історії розвитку регіону, міста, країни.

Узагальнюючи наукові дослідження Л. Божко, щодо характеристик та особливостей розвитку культурно-пізнавального туризму, відзначимо, його організаційно-сутнісні особливості (рис. 1).

Рис. 1. Особливості культурно - пізнавального туризму [2].

Варто відзначити високий рівень інтересу серед міжнародних туристів об'єктами культурно-пізнавального туризму Львівської області. Адже на території даної області можна знайти об'єкти культурно-пізнавального туризму, історія створення яких сягає 6-7 століття нашої ери. Потужність та пізнаваність таких об'єктів викликало зацікавленість міжнародних туристів з багатьох країн світу. Зокрема у 2022 та 2023 роках область відвідали туристи з понад 100 країн світу. Зокрема у п'ятірку країн з яких найбільша кількість туристів відвідали України були : Польща - 25%, Угорщина - 19%, Молдова - 13%, Німеччина та США - 9%, Велика Британія - 3% (рис. 2).

Рис. 2. Структура міжнародних туристичних потоків Львівської області за країнами прибуття у 2024 році, % [4]

Отже, культурно-пізнавальний туризм є джерелом пізнання, духовної цінності та національної спадщини певного суспільства. Варто відзначити, що культурно-пізнавальний туризм є вагомим складовим ринку туристичних послуг, який забезпечує соціальну складову у функціонуванні економіки країни через створення робочих місць, розвиток інфраструктури, податкові відрахування у бюджет тощо.

Література:

1. Дутчак С. В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх стан на території Чернівецької області. *Туристсько-краєзнавчі дослідження*. 1999. Вип. 2. С. 123-136.
2. Божко Л. Д. Культурний туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку регіонів України. *Культура України*. 2011. Вип. 32. С. 3-10.
3. Бойко О. В., Волкова І. І., Гапоненко Г.І. та ін. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід: Монографія. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 2018 р., 280 с.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

*Сьомченко В. В., к.е.н., доцент,
Гостенко А. С., здобувач
Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий
фаховий коледж Запорізького національного університету»,
м. Запоріжжя, Україна*

ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА: НАПРЯМИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ

У сучасних умовах господарювання прибуток є ключовим показником фінансових результатів діяльності підприємства, що відображає ефективність використання ресурсів, рівень конкурентоспроможності та потенціал розвитку. Його раціональне формування і використання визначає не лише рівень добробуту власників, а й здатність підприємства до інновацій, розширення виробництва та забезпечення фінансової стабільності.

В умовах зростання невизначеності, ризиків та впливу глобальних факторів стратегічне управління прибутком набуває особливої ваги, адже саме від напрямів його розподілу залежить довгострокова ефективність і фінансова стійкість підприємства [1].

Прибуток виступає основним внутрішнім джерелом фінансування розвитку підприємства. Його формування є результатом перевищення доходів над витратами, а використання спрямовується на забезпечення поточних, інвестиційних і стратегічних цілей.

У сучасній економіці прибуток виконує такі ключові функції:

- оціночну, оскільки відображає кінцеві результати господарської діяльності;
- розподільчу, через яку формуються фонди розвитку, резерви, дивіденди, інвестиційні ресурси;
- стимулюючу, що мотивує менеджмент до підвищення ефективності діяльності, оптимізації витрат і впровадження інновацій;
- контрольну, яка забезпечує зворотний зв'язок між результатами діяльності та прийнятими управлінськими рішеннями.

Раціональне використання прибутку має забезпечувати не лише поточну прибутковість, а й сталий розвиток підприємства в майбутньому.

Після сплати податків і обов'язкових платежів підприємство отримує чистий прибуток, який розподіляється між власниками та самим підприємством згідно з політикою управління прибутком [2].

Основні напрями використання прибутку включають:

- виробничо-інвестиційний – фінансування розширення та модернізації основних засобів, впровадження нових технологій, розвиток інноваційної діяльності;
- соціальний – підвищення рівня оплати праці, покращення умов праці, соціальні програми для персоналу, підтримка корпоративної культури;
- фінансово-резервний – створення резервного капіталу, фондів ризиків,

покриття можливих збитків у майбутньому;

- інвестиційний – участь у фінансових інвестиціях, придбання цінних паперів, розвиток суміжних напрямів бізнесу;

- дивідендний – виплата дивідендів власникам для забезпечення їхньої зацікавленості у діяльності підприємства;

- соціально-відповідальний – фінансування екологічних, благодійних, освітніх або регіональних ініціатив [3].

Оптимальний розподіл прибутку повинен базуватися на балансі між короткостроковими інтересами власників і довгостроковими стратегічними орієнтирами підприємства.

Ефективність використання прибутку визначається ступенем реалізації стратегічних і поточних цілей підприємства, а також зростанням його економічного потенціалу.

Серед основних критеріїв ефективності виділяють:

- зростання обсягів виробництва та реалізації продукції;

- підвищення рентабельності активів, власного капіталу та продукції;

- поліпшення структури джерел фінансування;

- зменшення собівартості виробництва та підвищення продуктивності праці;

- збільшення інвестиційної активності та інноваційного потенціалу;

- забезпечення фінансової стійкості, ліквідності й платоспроможності.

Для кількісної оцінки ефективності використання прибутку застосовуються такі показники, як коефіцієнт реінвестування прибутку, рівень дивідендних виплат, коефіцієнт нагромадження, рентабельність власного капіталу (ROE) та коефіцієнт використання прибутку на розвиток.

Ефективність вважається високою тоді, коли прибуток не лише споживається, а й трансформується у нову додану вартість, забезпечуючи довгострокове зростання підприємства. В умовах нестабільності економічного середовища та зростання конкуренції важливим завданням є розробка стратегії управління прибутком, спрямованої на довгострокове зростання вартості бізнесу.

До основних стратегічних орієнтирів належать:

- інноваційний розвиток – інвестування прибутку у наукові дослідження, автоматизацію, цифровізацію бізнес-процесів;

- розширення ринків збуту – фінансування маркетингових стратегій, відкриття нових каналів продажу, вихід на міжнародні ринки;

- енергоефективність і екологічна відповідальність – модернізація виробництва відповідно до стандартів ESG;

- розвиток людського капіталу – спрямування прибутку на підвищення кваліфікації, мотиваційні програми, освітні ініціативи;

- диверсифікація бізнесу – інвестування у нові напрями діяльності для зниження ризиків;

- фінансова безпека – формування резервних і стабілізаційних фондів [4].

Управління прибутком у стратегічному аспекті охоплює не лише його розподіл, а й прогнозування, планування, оцінку ризиків і визначення

оптимального співвідношення між споживанням і нагромадженням.

Отже, прибуток є не лише кінцевим результатом діяльності підприємства, а й головним інструментом його стратегічного розвитку. Раціональне управління напрямками його використання забезпечує фінансову стійкість, інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність підприємства. Сучасна стратегія використання прибутку повинна бути адаптивною, аналітично обґрунтованою та орієнтованою на сталий розвиток, поєднуючи максимізацію поточних доходів із довгостроковими цілями інноваційності, цифровізації та соціальної відповідальності бізнесу.

Література:

1. Бутинець Ф. Ф. Фінансовий облік : підручник. Житомир : Рута, 2020. 864 с.
2. Мазур А. Г., Шаманська О. І. Управління ресурсним потенціалом підприємства : монографія. Вінниця ТОВ фірма «Планер» : 2013. 253 с. URL: <https://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/getfile.php/5800.pdf>
3. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. Київ : КНЕУ, 2002. 571 с.
4. Жадько К. С., Котенко В. С. Теоретико-методичні підходи до формування прибутку підприємства і шляхів його збільшення. *Молодий вчений*. 2016. № 10 (37). С. 373–376. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_10_87

УДК 334.06

*Тарасюк А.В., к.е.н., доцент,
Сарницька В.Я., здобувач
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВИХ ГРОМАД ХЕРСОНЩИНИ

В умовах дії воєнного стану впродовж трьох років бізнес Херсонщини зіткнувся з безпрецедентними викликами, які мали значний вплив на економічне становище регіону та активність підприємницької діяльності. Ведення бізнесу на прифронтових територіях є надзвичайно складним завданням, що стикається з численними проблемами:

- складна безпекова ситуація;
- нестача інвестицій у виробничий капітал;
- потреби в енергоресурсах;
- нестача робочої сили;
- зростання виробничих витрат;
- інфляційні процеси.

Зниження купівельної спроможності населення призвело до часткового або повного згортання бізнесу. Водночас Збройні сили України виступають значущим чинником підтримки місцевої економіки як роботодавець і споживач товарів і послуг.

З початку війни припинили діяльність у Херсонській міській територіальній громаді 389 юридичних осіб (в т.ч. у 2025 році – 110) та 7 984 фізичні особи-підприємці (у 2025 році – 1 896). Станом на 01.10.2025 на обліку в податкових органах перебували 21597 юридичних осіб та 18 426 ФОПів.

У 2024 році до Херсонської області перереєструвалися 106 юридичних осіб та 86 ФОПів, а за січень-вересень 2025 року – 145 юридичних осіб та 29 ФОПів.

Мале і середнє підприємництво залишається ключовим драйвером економічного відновлення громади. У Херсонській міській територіальній громаді розвиток підприємництва є пріоритетним напрямом, оскільки саме підприємці забезпечують збереження економіки та формують місцевий бюджет.

Так, у січні-липні 2025 року від діяльності підприємців надійшло 404 777,7 тис. грн, що становить 38,74 % від загального обсягу податкових надходжень (1 044 млн грн). Це підтверджує провідну роль підприємництва в забезпеченні соціально-економічної стабільності громади.

Оскільки соціальне підприємництво характеризується:

- суспільною корисністю та підприємницькою поведінкою, спрямованою на досягнення суспільно значущих цілей або на користь соціально незахищених груп населення;

- одночасним досягненням фінансових та суспільно значущих цілей (гібридні підприємства), поєднання суспільних та приватних економічних інтересів;

- самоокупністю і здатністю генерувати прибуток, який використовує для реалізації власних цілей;

- виконанням функції агента соціальних змін, які відіграють важливу роль у прискоренні змін суспільного порядку та сприйнятті соціальних питань;

- генерує новаторські ідеї, спрямовані на вирішення суспільних проблем за допомогою підприємницьких методів;

- вирішує проблеми, які не в змозі вирішити держава. Саме соціальне підприємництво може об'єднати зусилля приватного сектору економіки та третього сектору (організації і громадянські об'єднання) для вирішення проблем розвитку місцевих громад.

Соціальне підприємництво має на меті вирішення соціальних проблем, а з іншого – самостійно отримує прибуток для свого функціонування переважно за рахунок інноваційної організації своєї основної діяльності. Фінансова самодостатність для таких підприємств так само важлива, як і соціальна місія. Вони самоокупні, не залежать ані від урядових грантів, ані від пожертв, як некомерційні організації. Водночас, прибутковість залишається їхньою метою, але не основною.

Розвиток соціального підприємництва в прифронтових регіонах, може скласти реальну конкуренцію звичайному підприємству, адже живе за законами ринку та прагне підвищувати свою продуктивність праці та

ефективність загалом. Соціальні підприємства пропонують нові рішення соціальних проблем, що виходять за межі звичайної філантропії чи державної соціальної політики.

Для місцевих громад Херсонщини на сьогодні найбільш актуальними є проблеми:

1. Навчання та інтеграція людей з обмеженими можливостями та безробітних. В результаті активних бойових дій значна частина економічно активного населення Херсонщини евакуювалась. На місцях, в основному, залишились люди пенсійного віку, та значна кількість людей з інвалідністю. Крім того, інвалідизація серед населення регіону зросла в результаті поранень отриманих в продовж військових дій. Тому навчання та інтеграція людей з обмеженими можливостями та безробітних надзвичайно болюча проблема, особливо для Херсонщини, та потребує нагального вирішення.

2. Надання особистих соціальних послуг:

- медична допомога. В багатьох населених пунктах Херсонщини, на сьогодні, на жаль, залишається недоступною, але життєво необхідною. Оскільки здоров'я населення за два роки війни значно погіршилось. А в результаті воєнних дій існуюча мережа ФАПів та лікарень знищена. Тому єдиною можливістю отримати кваліфіковану медичну допомогу на місцях є послуги спеціалізованих виїзних бригад.

- послуги для людей похилого віку та паліативна допомога, на сьогодні ця проблема особливо загострилась в селах.

- надання послуг з догляду за дітьми, практично третя частина всіх дошкільних закладів Херсонщини зруйновано або потребує відновлення.

- допомога малозабезпеченим людям, кількість яких в регіоні значно зросла.

3. Місцевий розвиток територій, що знаходяться в особливо важких умовах – соціальні підприємства в віддалених сільських районах, схеми розвитку/реабілітації, допомога у розвитку та співпраця з третіми країнами. Розвитку саме цих сфер потребують населені пункти, які довгий час знаходяться в прифронтовій зоні і найбільше потребують соціальної підтримки і допомоги.

Підсумовуючи викладене приходимо висновку, що соціальне підприємництво в Херсонському регіоні є дуже значним ресурсом для суспільства та держави у вирішенні нагальних проблем розвитку і життєзабезпечення. В сучасних умовах Херсонщини соціальне підприємництво може стати ефективним механізмом залучення додаткових інвестицій і вирішення проблем регіонального відновлення та сталого розвитку.

Література:

1. Каширнікова О. І., Спірідонова К. О., Кірнос О. В. Соціальне підприємництво у сучасній Україні. *Економічний простір*. 2024. № 190. С. 62-65. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/190-11>.

2. Краус К. М., Краус Н. М., Маслов А. О. Соціальне підприємництво крізь

призму соціальних інновацій в умовах євроінтеграції та глобальної конвергенції. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2023. Т. 2, № 12. С. 4-20.

3. Перезовова І.В. Засади розвитку соціального підприємництва на тлі переходу до економіки спільної участі. *Академічні візії*. 2024. № 29. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/943>

4. Соціальне підприємництво: опорний конспект укл. Овсянюк-Бердадіна О.Ф. Тернопіль: Вектор, 2021. 74 с.

5. Соціальне підприємництво: Ефективний інструмент подолання соціальних викликів в Україні? URL: https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsial-ne-pidpriemnytstvo

6. Соціальне підприємництво як відповідь суспільства на соціальні потреби 21 липня 2021. URL: <https://biz.ligazakon.net/>

7. Салій І. Американський та європейський шляхи соціального підприємництва *Соціальне підприємництво в Україні*. URL: <http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/109-amerykanskyi-ta-ievropeyskyi-shliakhy-sotsialnoho-pidpriemnytstva>

8. Сорін Б. В. Про проблеми сучасних наук та шляхи їх вирішення. *Наука і IDEAL-метод*. 2021. Вип. № 1. С. 5-18.

9. Тарасенко Т. М. Перспективи активізації розвитку соціального підприємництва в Україні. *Актуальні проблеми інноваційної економіки та права*. 2024. С. 10-14.

10. Хоманська М., Яремко І. Соціальне підприємництво як актуальний напрямок розвитку економіки та суспільства України. *Наукові перспективи*. 2023. № 5 (35). С.486-498.

УДК 657.42:005.334:658.7

*Цвігун І. А., д.е.н., професор
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

РИЗИКИ У СФЕРІ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Ефективне управління розрахунками з постачальниками та підрядниками є критично важливим компонентом фінансово-господарської діяльності підприємства, оскільки забезпечує безперервність операційних процесів, підтримує договірну дисципліну та сприяє формуванню стабільних партнерських відносин. У сучасних умовах господарювання підвищується значущість управління ризиками, оскільки саме вони визначають ступінь достовірності облікової інформації та впливають на фінансову стійкість підприємства.

Розрахункові операції характеризуються високим рівнем ризиковості у зв'язку з багатоступеневістю документообігу, великою кількістю контрагентів,

специфікою договірних відносин та залежністю від людського фактора. Тому завданням системи обліково-аналітичного забезпечення є не лише відображення факту здійснення операцій, а й ідентифікація факторів ризику, їх профілактика та контроль впливу на фінансові результати діяльності.

Найпоширенішою групою ризиків у сфері розрахунків є документальні ризики, що виникають унаслідок помилок або неточностей у первинних документах, їх несвоєчасного оформлення чи відсутності під час аудиту. Наслідком таких порушень може бути викривлення облікових реєстрів, затримка оплати, виникнення конфліктних ситуацій з контрагентами, а також податкові донарахування. Використання електронного документообігу, цифрових підписів та внутрішніх процедур подвійного контролю значною мірою мінімізує подібні ризики.

Кредиторські ризики пов'язані з простроченням виконання платіжних зобов'язань та накопиченням надмірного боргового навантаження. Їх проявом є дефіцит оборотних коштів, втрата довіри з боку постачальників, погіршення комерційних умов співпраці. Для мінімізації таких ризиків доцільним є застосування платіжного календаря, регулярний моніторинг оборотності кредиторської заборгованості та встановлення внутрішніх лімітів боргу.

Важливим блоком є операційні ризики, пов'язані з людським фактором та технічними збоями. Помилки бухгалтера, некоректні проводки або збої програмного забезпечення можуть призвести до суттєвого викривлення фінансової інформації. Їх усунення можливе шляхом автоматизації облікових процесів, упровадження ERP-систем (BAS ERP, SAP Business One, Oracle NetSuite), а також систематичного резервного копіювання даних.

Суттєвою групою ризиків є податкові ризики, що виникають через неправильну класифікацію операцій, відсутність підтвердних документів або несвоєчасність їх реєстрації в ЄРПН. Наслідком таких порушень можуть бути штрафні санкції та донарахування податкових зобов'язань. Мінімізація ризику забезпечується актуалізацією облікової політики, податковим аудитом та регулярним аналізом законодавчих змін.

Сучасні підприємства стикаються також з інформаційними ризиками, спричиненими відсутністю своєчасних і повних даних або їх низькою аналітичною якістю. В умовах зростання швидкості ділових процесів несвоєчасне надходження інформації може унеможливити оперативне управління розрахунками. Застосування dashboard-аналітики, систем моніторингу та автоматизованих звітів дозволяє зменшити цей ризик.

Окрему групу становлять ризики контрагентів, які виникають у разі ненадійності або неплатоспроможності постачальників. Це може призвести до розривів поставок, недоотримання замовленої продукції чи замороження авансів. Зниження таких ризиків можливе через попереднє оцінювання фінансового стану контрагентів, рейтингування партнерів та управління договірними умовами. Для узагальнення основних типів ризиків і відповідних методів їх мінімізації наведено таблицю.

**Основні ризики у сфері розрахунків з постачальниками
та підрядниками та способи їх мінімізації***

Група ризиків	Сутність ризику	Прояви на практиці	Методи мінімізації
Документальні ризики	Помилки, несвоєчасність або відсутність первинних документів	Невідповідність накладних, помилки у сумах, затримки в оформленні актів	Електронний документообіг, внутрішні регламенти, подвійний контроль
Кредиторські ризики	Прострочення оплати або надмірна кредиторська заборгованість	Дефіцит коштів, погіршення відносин з контрагентами	Платіжний календар, контроль лімітів боргу, аналіз оборотності
Операційні ризики	Помилки бухгалтера, технічні збої, неправильні проводки	Викривлення звітності, невірні фінансові показники	Автоматизація обліку, ERP-системи, резервне копіювання
Податкові ризики	Неправильна класифікація операцій або відсутність підтвердних документів	Донарахування податків, штрафи	Актуалізація облікової політики, податковий аудит
Інформаційні ризики	Відсутність повних і своєчасних даних	Неможливість оперативного управління розрахунками	Dashboard-аналітика, регулярні аналітичні звіти
Ризики контрагентів	Ненадійність або неплатоспроможність постачальників	Розриви поставок, замороження авансів	Перевірка репутації, рейтинг контрагентів

**Джерело: складено автором.*

Представлені у таблиці дані демонструють комплексність і різноплановість ризиків, притаманних розрахункам із постачальниками та підрядниками. Кожна група ризиків характеризується власною специфікою, однак загальною тенденцією є те, що більшість із них виникає через поєднання організаційних недоліків, відсутності належного контролю та недостатнього рівня цифровізації облікових процесів.

Документальні ризики мають високий ступінь поширеності, оскільки первинні документи формують правову та інформаційну основу бухгалтерського обліку. Невідповідність накладних, помилки в актах виконаних робіт або несвоєчасне їх оформлення створюють загрозу викривлення облікових даних. Саме тому важливим методами мінімізації є запровадження електронного документообігу та внутрішніх процедур контролю оформлення документів.

Кредиторські ризики є критично важливими з точки зору фінансової стійкості підприємства. Прострочення платежів або надмірне зростання кредиторської заборгованості призводить до загострення відносин із контрагентами та дефіциту оборотних коштів. Використання платіжного календаря та контроль лімітів боргу дозволяють забезпечити раціональне управління фінансовими потоками та своєчасне виконання зобов'язань.

Особливу увагу слід приділити операційним ризикам, оскільки вони пов'язані з людським фактором та технічними збоями, що безпосередньо впливають на точність облікових даних. Автоматизація облікових процесів і впровадження ERP-систем дозволяють мінімізувати вплив таких ризиків, знижуючи ймовірність помилок під час формування бухгалтерських проводок.

Податкові ризики можуть мати значні фінансові наслідки, включно зі штрафами та донарахуваннями. Зміни у податковому законодавстві, неправильне документальне оформлення або помилки в класифікації операцій часто стають їх причиною. Саме тому аудит податкових ризиків і постійне оновлення облікової політики є ключовими інструментами запобігання негативним наслідкам.

Зростання ролі даних у сучасному менеджменті обумовлює важливість інформаційних ризиків. Відсутність своєчасних і повних даних перешкоджає оперативному прийняттю управлінських рішень, що може призвести до затримок у розрахунках. Використання dashboard-аналітики є дієвим засобом для формування актуальної інформаційної бази.

Нарешті, ризики контрагентів мають стратегічний характер, адже ненадійність постачальників здатна порушити операційну діяльність підприємства. Попередня оцінка їх фінансової надійності та ранжування партнерів за ступенем ризиковості значно зменшують ймовірність виникнення проблем із поставками.

Таким чином, аналіз таблиці свідчить, що кожна група ризиків потребує застосування специфічних методів мінімізації, а комплексний підхід до їх управління забезпечує підвищення надійності облікових даних, покращення фінансової дисципліни та ефективності партнерської взаємодії

Висновок. Управління ризиками у сфері розрахунків з постачальниками та підрядниками є важливою складовою системи внутрішнього контролю підприємства. Його ефективність залежить від здатності підприємства ідентифікувати ризики, оцінювати ймовірність їх виникнення та вплив на фінансові результати, а також впроваджувати превентивні заходи їх мінімізації. Використання сучасних цифрових інструментів, автоматизація облікових процесів, удосконалення документообігу та аналітичної системи сприятимуть зменшенню ймовірності ризикових ситуацій та забезпечать підвищення фінансової стабільності підприємства.

Література

1. Голов С. Ф. Фінансовий облік і звітність за міжнародними стандартами. Київ: Лібра, 2020. 712 с.
2. Бутинцький Л. Д., Герасимович І. М. Бухгалтерський облік. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 560 с.
3. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. Київ: КНЕУ, 2022. 468 с.
4. Horngren C. T., Sundem G. L., Elliott J. A., Philbrick D. R. *Introduction to Financial Accounting*. 12th ed. Pearson, 2014. P. 49. URL: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781292056395_A24577300/preview-9781292056395_A24577300.pdf

5. Romney M. B., Steinbart P. J. *Accounting Information Systems*. 15th ed. Pearson, 2021.

6. IASB. *IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. London: IFRS Foundation, 2018. URL: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2022/issued/part-a/ias-37-provisions-contingent-liabilities-and-contingent-assets.pdf?bypass=onSee>

7. IFRS Foundation. *IFRS 9 Financial Instruments*. London: IFRS Foundation, 2018. URL: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2022/issued/part-a/ias-37-provisions-contingent-liabilities-and-contingent-assets.pdf?bypass=onSee>

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> (дата звернення: 12.11.2025).

9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>

УДК 004.774:338.012

*Чередарецький В. К., здобувач
Вишемирська С. В., к.т.н., доцент
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСІВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ РИНКІВ

В умовах стрімкої цифровізації світової економіки веб-ресурси трансформувалися з суто інформаційних майданчиків у складні інструменти ведення бізнесу, що безпосередньо генерують прибуток. Глобальна конкуренція вимагає від підприємств не лише наявності цифрової присутності, але й забезпечення максимальної ефективності взаємодії з користувачем. У цьому контексті технічні показники роботи веб-додатків, такі як швидкість завантаження, плавність інтерфейсу та час реакції на дії клієнта, набувають статусу критичних економічних метрик. Згідно з дослідженнями цифрової економіки, технічні параметри веб-систем стають фундаментальними чинниками конкурентоспроможності підприємств на міжнародній арені [1, 2]. Затримки у відображенні контенту навіть на долі секунди призводять до зниження конверсії, зростання показника відмов та, як наслідок, втрати ринкових позицій [3]. Тому дослідження ефективності рендерингу динамічних сторінок, зокрема на прикладі популярних бібліотек на кшталт React, є актуальним завданням, що лежить на перетині програмної інженерії та економіки підприємства.

Основою сучасних веб-рішень є компонентний підхід, який дозволяє створювати масштабовані системи, здатні обробляти великі масиви даних у

реальному часі. Проте, як показує практика, некоректний вибір архітектури рендерингу може нівелювати переваги цифровізації через надмірні витрати на серверну інфраструктуру та втрату лояльності клієнтів. Сучасна теорія розглядає чотири основні моделі рендерингу: клієнтський (CSR), серверний (SSR), статичну генерацію (SSG) та інкрементальну регенерацію (ISR). Кожна з цих моделей має свою економічну вартість впровадження та експлуатації [4, 5]. Наприклад, модель SSR, хоча й покращує SEO-показники, що знижує вартість залучення клієнта (Customer Acquisition Cost), вимагає значних серверних потужностей, збільшуючи операційні витрати (OPEX) компанії. Водночас модель Client-Side Rendering (CSR) переносить навантаження на пристрій користувача, що є вигідним для бізнесу з точки зору економії ресурсів [6], але може обмежити охоплення аудиторії, яка користується бюджетними пристроями з низькою продуктивністю.

Питання оптимізації програмного коду набуває особливої ваги, коли йдеться про високонавантажені системи, такі як маркетплейси, CRM-системи або аналітичні дашборди. У рамках експериментального дослідження було розроблено тестовий веб-застосунок, що моделює роботу реального комерційного інтерфейсу: відображення та фільтрацію списку з понад 2000 об'єктів з динамічними параметрами. Такий сценарій є типовим для електронної комерції, де користувач взаємодіє з великими каталогами товарів. У базовій реалізації без оптимізації було зафіксовано, що кожна дія користувача (наприклад, введення символу у рядок пошуку) викликає повний перерахунок інтерфейсу. Це призводить до надмірного навантаження на процесор клієнтського пристрою та візуальних затримок, що в реальних умовах викликає роздратування споживача та відмову від використання сервісу. За даними компанії Deloitte, покращення швидкості мобільного сайту лише на 0,1 секунди може підвищити конверсію в роздрібній торгівлі на 8,4% [3]. Це підтверджує пряму кореляцію між технічною оптимізацією та фінансовими результатами.

Застосування методів алгоритмічної оптимізації, таких як мемоізація компонентів (React.memo) та кешування обчислень (useMemo), дозволило досягти суттєвого покращення продуктивності. Технічні деталі реалізації цих патернів детально описані в спеціалізованій літературі [7], а їх практичне застосування в нашому експерименті показало зниження кількості повторних рендерів на 80–90%. У часовому вимірі це означає скорочення часу обробки оновлень інтерфейсу з 14–20 мс до 4–7 мс, тобто майже втричі. З економічної точки зору, такий приріст продуктивності має подвійний ефект. По-перше, він покращує користувацький досвід (UX), забезпечуючи плавність роботи навіть на застарілому обладнанні, що розширює потенційний ринок збуту (інклюзивність цифрового продукту). По-друге, зниження обчислювального навантаження зменшує енергоспоживання пристроїв, що відповідає сучасним трендам сталого розвитку [2] та «зеленої» економіки (табл. 1).

**Співвідношення технічних метрик
продуктивності та їх економічного ефекту**

Технічний показник	Результат оптимізації	Економічний ефект
Кількість повторних рендерів	Зниження на 80–90%	Зменшення зносу клієнтського обладнання та енергоспоживання.
Час оновлення інтерфейсу	Скорочення у 2-3 рази	Підвищення лояльності користувачів (UX) та конверсії.
Навантаження на CPU	Суттєве зниження	Доступність сервісу на бюджетних пристроях (інклюзивність ринку).

**Джерело: власна розробка.*

Важливим аспектом є також вплив архітектури на масштабованість бізнесу. Використання гібридних підходів, таких як інкрементальна статична регенерація (ISR), дозволяє поєднати швидкість статичних сайтів з актуальністю динамічних даних. Для глобальних платформ це означає можливість обслуговувати мільйони користувачів без необхідності пропорційного збільшення витрат на серверну інфраструктуру, оскільки основне навантаження лягає на мережі доставки контенту (CDN) [4]. Це дозволяє регіональним компаніям виходити на глобальні ринки з конкурентоспроможним цифровим продуктом, мінімізуючи капітальні вкладення на старті. Оптимізація критичного шляху рендерингу також позитивно впливає на SEO-індексацію, що є безкоштовним джерелом трафіку [5].

Аналіз профілювання продуктивності показав, що оптимізована версія застосунку демонструє стабільний FPS (кадрову частоту) навіть під час інтенсивних операцій фільтрації даних. Відсутність "лагів" та мікрозатримок формує довіру до бренду. У цифровій економіці увага користувача є найдефіцитнішим ресурсом, і неоптимізований інтерфейс призводить до втрати цього ресурсу на користь конкурентів. Впровадження передових практик рендерингу, досліджених у роботі, дозволяє нівелювати ризики технологічного відставання. Крім того, зменшення обсягу JavaScript-коду, що завантажується, та оптимізація критичного шляху рендерингу (Critical Rendering Path) позитивно впливають на індексацію сайту пошуковими системами, що є безкоштовним джерелом трафіку та зменшує залежність бізнесу від платної реклами.

Таким чином, технічна оптимізація веб-інтерфейсів виходить за межі суто інженерних задач і стає стратегічним інструментом економічного розвитку. Результати дослідження доводять, що грамотне управління процесами рендерингу та станом веб-застосунків дозволяє суттєво знизити операційні витрати, підвищити конверсію та забезпечити конкурентні переваги на глобальному ринку. Для українських ІТ-компаній та бізнесів, що проходять цифрову трансформацію, впровадження досліджених методик є необхідною умовою інтеграції у світову цифрову екосистему. Подальший розвиток технологій рендерингу, зокрема серверних компонентів та периферійних

обчислень (edge computing), відкриватиме нові можливості для підвищення економічної ефективності цифрових платформ.

Література:

1. Григорчак І. В. Цифрова економіка: реалії та перспективи розвитку в Україні. *Економіка та держава*. 2023. № 4. С. 15–20.
2. Краус Н. М., Краус К. М., Осецький В. Л. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Київ: Аграр Медіа Груп, 2022. 288 с.
3. Milliseconds Make Millions. (2020). Deloitte Digital & Google. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Consulting/Milliseconds_Make_Millions_report.pdf (дата звернення: 10.11.2025).
4. Pollard A. *Web Performance in Action: Building Fast Web Pages*. Shelter Island: Manning Publications, 2021. 325 p.
5. Freeman A. *Pro React 16*. London: Apress, 2019. 835 p.
6. Firtman M. *High Performance Mobile Web: Best Practices for Optimizing Mobile Web Apps*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. 364 p.
7. Banks A., Porcello E. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. 350 p.

УДК 338.4

*Шандов Р. А., аспірант
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

МЕХАНІЗМИ ГНУЧКОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сучасний економічний простір України, сформований ринковими трансформаціями, геополітичними викликами та інтеграційними процесами, висуває нові вимоги до промислових підприємств. Динамічне та непередбачуване середовище, посилення глобальної конкуренції та технологічні виклики роблять традиційні форми партнерства неефективними. Промисловість потребує нових механізмів взаємодії, здатних забезпечити не лише стійкість, але й можливість швидкої адаптації до шоківих змін.

Ключовою проблемою є те, що класичні моделі стратегічних альянсів, розраховані на стабільні ринкові умови, виявляються недостатньо гнучкими в умовах української реальності. Підприємства стикаються з необхідністю реагувати на різкі коливання кон'юнктури, нестабільність інституційного середовища та розриви виробничо-логістичних ланцюгів. Це зумовлює потребу в розробці спеціального механізму, який би поєднував у собі гнучкість, стійкість і здатність до оперативного перегляду стратегічних цілей співпраці.

Хоча міжнародні дослідження сформували значну теоретичну базу щодо стратегічних альянсів, зосереджуючись на мережових зв'язках, реляційних аспектах та управлінні ризиками, існує прогалина в практичних моделях,

адаптованих до кризових умов. В українському контексті вчені вже заклали основу для розуміння інституційних особливостей та стратегічних напрямів інтеграції, проте бракує цілісного механізму, що інтегрував би інструменти підвищення ефективності, модель формування альянсу та сценарні рекомендації для оперативного реагування. Отже, розробка науково-методичних засад формування адаптивного механізму стратегічної взаємодії для промислових підприємств, орієнтованого на підвищення ефективності партнерства та його стійкості є актуальною в умовах ринкової нестабільності.

Аналіз наукових публікацій свідчить, що ефективний стратегічний альянс у сучасних умовах має ґрунтуватися на адаптивності [1, 2]. Це означає здатність системи швидко змінювати свої внутрішні параметри, стратегії та процеси у відповідь на зовнішні зміни. Адаптивний механізм – це цілісна система інструментів, процесів і управлінських рішень, спрямованих на підтримання стійкості та досягнення стратегічних цілей у ситуації невизначеності.

Порівняння традиційної та адаптивної моделей альянсів виявляє принципові відмінності. Традиційна модель орієнтована на досягнення стабільних ринкових позицій у довгостроковій перспективі. Для неї характерні жорстка ієрархічна структура, чіткий розподіл ролей, фіксовані умови співпраці та повільна реакція на зміни. Інструментарій взаємодії обмежується формальними контрактами та вертикальними зв'язками, а оцінка ефективності базується переважно на фінансових показниках.

На противагу цьому, адаптивна модель має на меті забезпечити гнучку реакцію на зміни зовнішнього середовища та розвиток інноваційного потенціалу. Взаємодія в ній має динамічний, мережевий характер, ґрунтується на спільному навчанні та взаємній довірі. Управління децентралізоване, з горизонтальною координацією, що забезпечує оперативне реагування на ринкові тренди. Така модель активно використовує цифрові платформи, гнучкі угоди та механізми спільного управління, а оцінка ефективності враховує динаміку адаптації, рівень інноваційності та соціально-економічну стійкість.

Для української промисловості, яка функціонує в середовищі високої турбулентності, саме адаптивна модель є найбільш перспективною та життєздатною.

Запропонована модель адаптивного механізму створення стратегічного альянсу є інтегрованою системою, що складається з чотирьох взаємопов'язаних блоків:

- аналітико-прогностичний блок, що відповідає за виявлення потенційних партнерів, оцінку ринкових можливостей, ризиків і сумісності ресурсів;
- інституційно-організаційний блок, що формує нормативну та управлінську основу співпраці, використовуючи гнучкі формати партнерства;
- інтерактивно-комунікаційний блок, що забезпечує постійний інформаційний обмін, спільне навчання та синхронізацію стратегій учасників;
- адаптивно-результативний блок відображає здатність альянсу до трансформації, коригування цілей і перерозподілу ресурсів для підтримання ефективності.

Ключовою інновацією моделі є введення адаптивно-координаційного рівня, який виконує роль «нервової системи» альянсу. Цей рівень інтегрує всі

інші блоки, забезпечуючи моніторинг середовища в реальному часі, виявлення відхилень та ініціювання коригувальних дій. Він підтримує баланс між стабільністю відносин і необхідною гнучкістю, перетворюючи модель на динамічну систему, здатну до самооновлення.

Функціонування моделі реалізується через циклічний алгоритм, що включає діагностику середовища, ідентифікацію ризиків, формування цілей, проектування організаційної структури, впровадження механізму моніторингу та постійну оцінку ефективності з подальшою реадаптацією.

Реалізація моделі відбувається через низку взаємопов'язаних етапів, що утворюють замкнене коло безперервного вдосконалення. Процес розпочинається з комплексної діагностики, спрямованої на аналіз зовнішніх ринкових тенденцій та внутрішніх можливостей підприємств, зокрема оцінки їхньої стратегічної сумісності. Наступним кроком є виявлення потенційних можливостей співпраці та супутніх ризиків, для чого активно застосовується інструмент сценарного аналізу, що дозволяє заздалегідь прогнозувати наслідки майбутньої кооперації.

Отримані дані стають основою для формування спільних цілей і принципів партнерства, де ключовим завданням виступає досягнення синергії шляхом узгодження стратегічних орієнтирів усіх учасників. Далі відбувається перехід до проектування організаційної структури майбутнього альянсу, яка має бути гнучкою та передбачати чіткий розподіл ролей, відповідальності та інформаційних потоків. Життєздатність цієї структури забезпечується впровадженням спеціального адаптаційного контуру управління – системи моніторингу, що в режимі реального часу відстежує відхилення від плану і запускає механізми оперативного коригування. Завершальним етапом кожного циклу є оцінка ефективності діяльності альянсу, на підставі якої відбувається перегляд стратегічних цілей і перерозподіл ресурсів для відповідності новим умовам, що і є суттю процесу реадаптації.

Враховуючи мінливість умов, на основі моделі пропонуються три сценарії розвитку альянсів:

- оптимістичний – за стабільних умов альянси перетворюються на інтегровані структури, здатні реалізовувати масштабні інноваційні проекти;

- адаптивний – в умовах турбулентності, характерних для сучасної України, альянси функціонують як гнучкі системи, що постійно переглядають зв'язки та механізми управління. Ключову роль відіграє швидкість інформаційного реагування та здатність до навчання;

- кризовий – при різкому посиленні нестабільності альянси переходять у режим виживання, де адаптивно-координаційний рівень забезпечує антикризовий моніторинг, швидкий перерозподіл ресурсів і підтримання мінімальної функціональної взаємодії для збереження потенціалу для майбутнього відновлення.

Таким чином, запропонована адаптивна модель створення стратегічних альянсів формує нову парадигму міжфірмової взаємодії для української промисловості. Вона дозволяє підприємствам не лише реагувати на виклики, а й проактивно формувати своє конкурентне середовище, забезпечуючи стійкість та розвиток навіть у умовах високої невизначеності.

Література:

1. Шандова Н. В., Шандов Р. А. Методологічні підходи до формування стратегічних альянсів. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Економічна»*. 2024. № (107). С. 50-63. URL: <https://doi.org/10.26565/2311-2379-2024-107-05>
2. Птащенко О., Резнікова Н., Іващенко О. Міжнародні стратегічні альянси в умовах цифрових трансформацій і розвитку ринку даних. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2023. № 2(12). С. 214-227. URL: <https://doi.org/10.32750/2023-0218>

УДК 330.3

*Шандова Н. В., д.е.н., професор,
Стемковський В. В., аспірант
Херсонський національний технічний університет,
м. Хмельницький, Україна*

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ПІДВИЩЕННІ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ПЕРІОДИ КРИЗ

У сучасних умовах війни та суспільно-економічних змін забезпечення економічної безпеки вимагає нових підходів. Для України, яка стикається з дестабілізацією ринків, зростанням нерівності та соціальної вразливості, критично важливо знайти інструменти, що забезпечують як економічну ефективність, так і довгостроковий соціальний ефект. Одним із найперспективніших рішень виступає соціальне інвестування. На противагу традиційним інвестиціям, воно спрямоване не тільки на отримання прибутку, але й на досягнення суспільно значущих цілей: інвестування в людський капітал, підтримку соціальної сфери, сприяння інклюзії та зміцнення соціальної стійкості.

Соціальне інвестування з часом перестало бути маргінальним явищем і перетворилося на вагомий компонент сучасної соціально-економічної політики. Сьогодні воно відіграє ключову роль у подоланні гострих суспільних проблем, розвитку людського потенціалу та створенні умов для інклюзивного економічного зростання. Для України, яка переживає складний період воєнної та післявоєнної трансформації, застосування таких інструментів набуває критичного значення. Підвищення рівня соціальних ризиків, структурна криза економіки та зростання вразливості окремих територій і категорій громадян вимагають пошуку інноваційних шляхів забезпечення економічної стійкості. У цьому контексті соціальні інвестиції розглядаються як дієвий спосіб протидії деструктивним явищам, що сприяє не лише соціальному захисту, але й загальній міцності економіки.

Під соціальним інвестуванням розуміють вкладення коштів у проекти, які, окрім фінансового прибутку, мають визначену соціальну ціль – подолання нерівності, розвиток здібностей людей або підтримку малозахисених верств населення. Окрему увагу привертає ESG-підхід (від англ. Environmental, Social,

Governance), який інтегрує соціальні критерії в основу інвестиційної стратегії [1].

Економічна безпека, у свою чергу, являє собою рівень захищеності національного господарства від внутрішніх і зовнішніх загроз, здатних порушити його стабільне функціонування та розвиток. Згідно з офіційними документами, до ключових її елементів належать: фінансова стабільність, міцність інституцій, конкурентоспроможність, соціальна єдність та ресурсна незалежність.

Прямий та опосередкований вплив соціальних інвестицій на економічну безпеку проявляється через їхню здатність впливати на ключові детермінанти стійкості. Цей вплив можна простежити за кількома напрямками [2]:

- фінансова стабільність: соціальні інвестиції допомагають зменшити бюджетне навантаження, беручи на себе частину витрат на соціальну сферу (наприклад, освіту, охорону здоров'я);

- соціальна згуртованість: інвестиції в інклюзивні програми зайнятості та підтримку місцевих ініціатив зменшують ризик соціального розколу та посилюють довіру всередині суспільства;

- регіональний розвиток: залучення ресурсів у розвиток локального підприємництва в постраждалих регіонах сприяє відновленню їх економічної активності;

- конкурентоспроможність: вкладення в людський капітал, навчання та інноваційні соціальні підприємства підвищують адаптивність економіки до нових викликів.

На практиці це реалізується, наприклад, через фінансування навчальних програм для внутрішньо переміщених осіб або ветеранів, що допомагає їм швидше інтегруватися в ринок праці. Інвестиції в соціальні підприємства на деокупованих територіях не лише створюють робочі місця, але й відновлюють довіру до майбутнього.

Таблиця 1

Форми соціального інвестування та їх внесок у економічну безпеку*

Форма інвестування	Характеристика	Внесок у економічну безпеку
Соціальні підприємства	Бізнес, орієнтований на вирішення соціальних проблем	Створення робочих місць, зміцнення соціальної єдності
ESG-інвестування	Врахування екологічних, соціальних та управлінських критеріїв	Підвищення стійкості бізнесу, покращення управління
Соціальні облігації	Фінансування проектів із оплатою за соціальними результатами	Ефективне використання бюджетних коштів, залучення приватного капіталу
Державно-приватне партнерство	Спільна реалізація інфраструктурних проектів	Відновлення інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості
Інвестування в людський капітал	Вкладення в освіту, охорону здоров'я, перепідготовку	Зростання продуктивності праці, зміцнення трудового потенціалу

*Джерело: побудовано авторами.

Різноманітність форм соціального інвестування дозволяє цілеспрямовано впливати на різні аспекти економічної безпеки. Основні з них представлені в таблиці 1.

Зазначені інструменти мають особливу цінність в умовах, коли традиційні джерела фінансування (бюджетні трансферти, масштабні інфраструктурні інвестиції) обмежені. Вони дозволяють частково розвантажити державний бюджет, активізувати приватний капітал для відбудови країни та підвищити рівень соціальної єдності.

Економічна криза, спричинена війною, створює серйозні виклики для інвестиційної діяльності: високу інфляцію, руйнування інфраструктури, підвищені ризики. Інвестори стають обережнішими, віддаючи перевагу короткостроковим і низькоризиковим активам. Однак саме в таких умовах соціальне інвестування може виконувати стабілізаційну функцію.

Для підвищення ефективності соціальних інвестицій в умовах нестабільності пропонуються наступні механізми адаптації:

- етапна реалізація проектів: інвестування окремими фазами з оцінкою результатів кожного етапу дозволяє знизити ризики і своєчасно корегувати стратегію;

- гібридне фінансування: поєднання різних джерел – грантів, пільгових кредитів, волонтерської праці – допомагає зменшити залежність від стандартних інвесторів;

- інституційне партнерство: співпраця інвесторів з органами влади та громадами підвищує легітимність проектів і забезпечує підтримку на політичному рівні;

- соціальне страхування інвестицій: надання гарантій на випадок недосягнення запланованого соціального ефекту підвищує довіру інвесторів;

- участь громад у плануванні: визначення пріоритетів фінансування з урахуванням думки місцевих жителів підвищує відповідність проектів реальним потребам.

Українська практика вже демонструє приклади успішної адаптації, такі як створення соціальних бізнес-інкубаторів, програми мікрофінансування для переселенців та спільне фінансування проектів з місцевими радами [3].

Таким чином, соціальне інвестування слід розглядати не як ізольовану практику, а як стратегічний, інтегрований інструмент забезпечення економічної безпеки. Воно має системний вплив на ключові компоненти стійкості: від стабільності ринку праці до ефективності управління. У періоди глибоких криз його роль лише зростає. Формування сприятливих інституційних умов для розвитку різноманітних форм соціального інвестування має стати одним із пріоритетів державної політики для забезпечення стійкого відновлення та довгострокової економічної безпеки України.

Література:

1. Стемковський В. Нестабільність економічних систем та роль ESG-інвестицій у їхній трансформації. *Економічні системи в умовах глобальної нестійкості: шляхи оновлення і модернізації*. Книжк. вид-во ФОП Вишемирський В. С. 2025. С. 39-68.

2. Шандова Н. В., Стемковський В. В. Потенціал соціального інвестування для забезпечення економічної безпеки в кризових умовах. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2025. № 1(15). С. 319-330. DOI: <http://doi.org/10.32750/2025-0128> <https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/417/329>

3. OECD. (2019). *Social Impact Investment 2019: The Impact Imperative for Sustainable Development*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264311299-en>

УДК 338.1:502.131.1(477)

*Ясіновська І. Ф., к.е.н., доцент,
Прус С. О., здобувач
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, Україна*

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Впродовж останніх років Україна рухається у напрямку реалізації Цілей сталого розвитку, основною метою яких є досягти до 2030 року кращого та більш сталого майбутнього для всіх людей і планети, збалансувавши економічне зростання, соціальну справедливість та захист довкілля.

В загальному сутність поняття «сталий розвиток» розглядаємо як існування та розвиток економічної й екологічної сфери за правилом синергії без пригнічення одна одної. Для покращення реалізації умов Паризької угоди Європейський союз підписав угоду під назвою «The European Green Deal». Це нова стратегія зростання, метою якої є перетворення ЄС на справедливе та процвітаюче суспільство із сучасною, ресурсоефективною та конкурентоспроможною економікою, де до 2050 року не буде чистих викидів парникових газів [1]. В основі угоди лежить принцип циркулярної економіки та перехід підприємств на «чисту» базу функціонування, а саме дотримання принципу кліматичної нейтральності, який стає одним із сучасних викликів для України. Економіка замкнутого циклу виступає новою моделлю на протигагу лінійній. Її реалізація передбачає ефективне використання ресурсів, зокрема невідновних природніх, та їх повторне застосування настільки наскільки це можливо зі збереженням цінності. Україна також потерпає від нагромадження викидів підприємств, які б могли бути раціонально відсортовані та перероблені із застосуванням методів циркулярної економіки. В результаті підприємство отримує ряд переваг, починаючи від екологічних етапів виготовлення до підвищення попиту на свій товар, з огляду на еко-тенденції останніх років.

Циркулярна економіка визначається як одна зі складових зеленої економіки, що сконцентрована на мінімізації відходів шляхом ресурсоефективності, повторного їх використання та переробки, в основі якої лежить концепція замкнутого циклу виробництва [2]. Схематично модель циркулярної економіки показана на рис.1.

Поділяємо думку Грод М. та Резнікової Н, що перехід до принципів сталого та циркулярного розвитку фактично означає реалізацію міжпоколінних взаємин, що впливають на особливості проведення фіскальної, боргової та структурної політики. Циркулярна трансформація не може бути досягнута лише за допомогою регуляторних механізмів, а саме фіскально-монетарних, митно-тарифних, обмежувальних чи стимулюючих. Вона потребує переосмислення цінностей, оновлення світоглядних орієнтирів і зміни у сприйнятті понять «норма», «цінність», що впливатиме на вибір економічних моделей і способів господарювання. Такий підхід неминуче зумовлює зростання ролі держави у стратегічному плануванні розвитку, розширенні державно-приватного партнерства та збільшенні державних закупівель. Водночас важливим стає спрямування ринкових процесів у русло сталого розвитку через використання регуляторних інструментів міжнародних організацій, зокрема ESG [3, с. 162].

Рис. 1. Модель циркулярної економіки

Війна спричинила значні руйнування, погіршення екологічної ситуації (зокрема, через величезні обсяги «військових відходів»), завдала шкоди бізнесу та призупинила реалізацію багатьох інноваційних проєктів в Україні. Водночас швидко й ефективно ліквідація наслідків воєнних дій відкриває нові можливості для розвитку циркулярної економіки та відбудови країни. Застосування найкращих світових практик, зокрема досвіду країн ЄС, та впровадження відповідних рекомендацій дозволять прискорити процес становлення циркулярної економіки навіть попри тяжкі наслідки військової агресії [4, с. 101].

Запровадження концепції циркулярної економіки є ключовим і невід’ємним етапом розвитку України, її інтеграції до Європейського Союзу та післявоєнного відновлення. Циркулярна економіка спрямована на зменшення забруднення довкілля та оптимізацію виробничих витрат. Вона виступає основою нової промислової революції, адже забезпечує підвищення економічної ефективності у промисловості та мінімізацію негативного впливу на екосистему. Її реалізація передбачає комплексні заходи, спрямовані на забезпечення сталого розвитку підприємств і суспільства загалом.

Література:

1. The European Green Deal. Веб сайт European Commission. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640>.
2. Green economy. Веб сайт UNECE.org. URL: <https://unece.org/green-economy-3>.
3. Грод М. І., Резнікова Н. В. Циркулярна економіка у концепті сталого розвитку: парадокси міжнародного макроекономічного середовища та фінансування зеленого зростання. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2023. № 7-8. С. 155-166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Naykvo_2023_7-8_21.
4. Горбаль Н. І., Сліпачик С. В. Циркулярна економіка: особливості та перспективи впровадження в Україні в умовах війни. *Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development*. 2024. Vol. 6, numb. 1. С. 92-104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/meu_2024_6_1_12.

Наукове електронне видання

**«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АУДИТУ,
ОПОДАТКУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ
В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»**

18 листопада 2025 р., Херсон - Хмельницький

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
V Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції**

ISBN 978-617-8187-66-8 (електронне видання)

Підписано до видання 07.12.2025 р.
Гарнітура Times. Формат 60×84/8.
Ум. друк. арк. 58,37. Обл.-вид. арк. 62,76.
Замовлення №3252.

Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів
видавничої справи: серія ХС № 48 від 14.04.2005 р.
видано Управлінням у справах преси та інформації
73000, Україна, м. Херсон, вул. Соборна, 2,
тел. +38(050) 133–10–13, e-mail: printvvs@gmail.com